

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn uns die prächtigen Herbstfarben den nahenden Winter noch nicht so sehr spüren lassen, so sehen wir doch täglich, wie sich die Natur langsam zur Ruhe begibt. Nebel hüllt oft alles ein und die Sonne vermag nur noch wenig Wärme abzugeben. Es folgt die Zeit der Behaglichkeit in der warmen Stube, vielleicht auch ein wenig der Ruhe und Besinnlichkeit. Geniessen Sie den Duft von Weihnachtsgebäck, ein Glas Glühwein oder das warme Licht des Kerzenscheins.

Wir vom Redaktionsteam geben uns auch ein wenig in die «Winterruhe» und melden uns erst im Februar wieder mit den nächsten News.

Wir bedanken uns bei unserer Leserschaft ebenso wie bei allen Inserenten ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen allen eine ruhige, erfüllende Vorweihnachtszeit, schöne Festtage und Glück, Gesundheit und viel «Gfreuts» im 2013.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 7. Dezember, 20.00 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus

Jazzkonzert: New Orleans hot Shots

Das Restaurant hat ab 19.00 Uhr geöffnet. Tickets sind unter info@jazzevent.ch oder bei der Tourist Information erhältlich.

Weihnachten, gesehen mit Kinderaugen

Weihnachten steht vor der Tür – ein schönes Fest, vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Wir befragten Primarschulkinder im Schulhaus Wies. Was geht ihnen durch den Kopf, wenn sie an Weihnachten denken? Lesen Sie selbst!

Stimmen aus der 3. Klasse: «Weihnachten ist doch das Fest der Liebe, oder?» «Es gibt Fondue Chinoise, das ist sehr fein.» «Ich freue mich, weil ich alle meine Verwandten sehe.» «Wir feiern gar keine Weihnachten. Aber wir machen trotzdem ein kleines Fest.» «Ich liebe den Guezlidlucht, wenn ich heim komme.» «An Weihnachten essen wir Sachen, die es sonst nie gibt.» «Ich freue mich auf den Schnee und auf den Christbaum.» «An Weihnachten darf ich ganz lange wach bleiben.» «Mama stellt die Krippe auf, glaube ich, und Papa den Christbaum.» «Beim Weihnachtsdessert darf ich mithelfen, das ist lustig.» «Wir machen Musik mit der ganzen Familie.» «Es hat dann so schöne Beleuchtungen an den Häusern.»

Stimmen aus der 6. Klasse: «Es ist der Tag, an dem Jesus geboren wurde, deshalb feiern wir.» «Am liebsten mag ich, wenn es draussen Schnee hat, klirrend kalt ist und drinnen die Kerzen brennen.» «Ich freue mich schon jetzt auf all die feinen Sachen!» «Endlich kommt wieder mal die ganze Familie zusammen!» «Es herrscht fröhliche Stimmung, weil die Verwandten kommen.» «Weihnachten ist, wenn wir Zeit haben, zusammen das Kerzenlicht und die Wärme in der Stube zu geniessen.» «Wie der Baum und die Stube geschmückt sind, das ist immer eine Überraschung. Wie wird es wohl dieses Jahr sein?» «Obwohl wir keine Weihnachten feiern, stelle ich es mir sehr gemütlich vor: singen, spielen, Geschenke auspacken.» «Ich helfe beim Dekorieren und Kochen, aber das mache ich gerne.» «Wir gehen an Weihnachten in den Wald. Am schönsten ist es, wenn Schnee liegt.» «Weihnachten bedeutet für mich Ruhe, Friede, Licht, Gemeinsamkeit.

Das aufwind-Redaktionsteam wünscht Ihnen eine frohe und stressfreie Vorweihnachtszeit. KH

Schule

Weihnachtsmusical der 5. Klasse

Kultur

Der Mann im Turm oder Das Geheimnis der Zeit

Wirtschaft

In Heiden einkaufen lohnt sich

Orientierung Hädler-Messe 2014

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Jugend

Ideenwerkstatt Jugend wird konkreter

Vereine

Silber an SM gewonnen

Vermischtes

Über Mittag abtauchen

Veranstaltungen

Das Bild zeigt die sechs Hädler Kinder mit anderen bei der Arbeit

«Kinder haben das Recht, sich mit Freunden zusammenzuschliessen»

Am Samstag, 10. November ging die 15. Nationale Kinderkonferenz in Zug zu Ende. Sechs Kinder und zwei Lehrerinnen vom Schulhaus Dorf waren dabei. 50 Kinder beschäftigten sich drei Tage lang mit Freundschaften.

Lisa (3. Kl.): «Wir haben uns in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt (gute Freunde, schlechte Freunde, keine Freunde, ungleiche Freunde). Ich war in der Gruppe ungleiche Freunde. Das bedeutet, wenn ein dickes und ein dünnes Kind, ein junges und ein älteres Kind oder ein Ausländer und ein Einheimischer miteinander befreundet sind. Mein Lieblingsleiter hiess Theo und war 83 Jahre alt. Was für ein ungleicher Freund!»

Sanja (6. Kl.): «Ich fand es gut, dass wir je nach Interessen und Lust aus einem der vier Themen aussuchen konnten. Am Anfang wurden immer Bilder zum Thema in die Mitte gelegt und wir diskutierten darüber. Danach gestalteten wir Plakate: Wir malten, klebten Bilder auf und bastelten.»

Ronja (6. Kl.): «Mir hat gut gefallen, dass wir Kinder selbst bestimmen durften, dass wir richtig wahrgenommen wurden und Einfluss hatten. Wir konnten zwar machen, was wir wollten, doch wir hätten auch immer Hilfe holen können.»

Elija (4. Kl.): «Mir hat die Zusammenarbeit mit den anderen Kindern gut gefallen und dass ich Kinder aus anderen Städten kennenlernte.»

Leonie (4. Kl.): «Man konnte das Zimmer tauschen, wenn derjenige im anderen Zimmer auch einverstanden war. Mein Lieblingsleiter war Theo, ein richtiger Opa. Er war 83 Jahre alt. Er zeigte uns Zaubertricks und man konnte mit ihm auch basteln.»

Tim (4. Kl.): «Mir hat es am besten gefallen, als wir auf die Strasse gingen und die Leute interviewt haben zum Thema ungleiche Freundschaft. Es war auch gut, dass wir auf die Eisbahn gegangen sind.»

Esther Manser: «Wir konnten uns sehr im Hintergrund halten. Es war schön, zu sehen, wie selbstständig und verantwortungsbewusst die Kinder arbeiten konnten.»

Am Samstag wurden die Ergebnisse der intensiven Gruppenarbeit vor den Medien und vor Politikern präsentiert. Es gab Theater, Filme, einen «Ratgeber für Aussenseiter» und eine ganz klare Forderung an die Erwachsenen: «Kinder wollen ihre Freunde selbst wählen, auch wenn es sich dabei um ungewöhnliche Freundschaften handelt.» (www.kinderlobby.ch)

Mitgenommen hat das Grüppchen einen Rucksack voller Erfahrungen und grosse Pläne. Das waren drei intensive Tage. Ich bin gespannt, ob das Feuer auf das ganze Schulhaus überspringt. Just Community wird es zeigen.

Julia Bachmann

Weihnachtsmusical der 5. Klasse

Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für unser Weihnachtsmusical «Dä helli Stern». Die Weihnachtsgeschichte wird in Mundart erzählt und mit fröhlichen Liedern begleitet. Das Musical führen wir am Freitag, 14. Dezember um 19.00 Uhr in der kath. Kirche auf.

Sie sind herzlich dazu eingeladen – wir freuen uns über jeden Gast!
Franziska Wasserer

Weihnachtswerken im Schulhaus Dorf

Unser Schulhaus hat sich in ein weihnachtliches Atelier verwandelt. Feiner Guetzli- und Tannenduft verbreitete sich in den Gängen ...

Die Schüler/innen konnten sich im Vorfeld für eines der zahlreichen Angebote entscheiden. In altersdurchmischten Gruppen haben sie eifrig und mit viel Spass an den Weihnachtsüberraschungen gearbeitet. Jedes Kind darf mit Stolz sein Werk zu Hause präsentieren.
Franziska Wasserer

Konzert zum Jahresausklang

Am 26. Dezember findet um 17.00 Uhr das schon zur Tradition gewordene «Konzert zum Jahresausklang» der Bläsergruppe Heiden in der evang. Kirche statt.

Seit sechs Jahren wird das Projektensemble von Dirigent Stefan Zeller, Lüchingen, geleitet. Musiker/innen aus der näheren und weiteren Umgebung treffen sich von Ende August bis Dezember, um ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Gespielt wird Blasmusik verschiedener Stilrichtungen auf einem hohen Niveau.

Als Gast des diesjährigen Konzertes wird das Jodelchörli «Echo vom Kurzenberg» aus Walzenhausen auftreten und das Konzert bereichern.

Die Bläsergruppe lädt alle ganz herzlich zum diesjährigen Konzert ein! Eintritt frei, Kollekte.

Ruth Weber

Jazzkonzert der New Orleans hot Shots

Die New Orleans hot Shots spielen am Freitag, 7. Dezember im evang. Kirchgemeindehaus. Sie entstand 1987. Heute zählt die Band zu den ganz wenigen Formationen in der Schweiz, die noch den ursprünglichen, alten New Orleans Jazz pflegen. Vorbilder sind die alten, schwarzen Musiker aus New Orleans, die man von der legendären «Preservation Hall» her kennt und welche ihre Musik noch bis in die heutige Zeit am Leben halten. Die Band kopiert aber nicht, sondern übernimmt die Philosophie des ursprünglichen Jazz und interpretiert die Themen auf eigene Weise.

Tauchen Sie ein in die Weihnachtszeit und geniessen Sie den alten Jazz in seiner ursprünglichen Form. Die Musik spielt ab 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr gibt es unter anderem Raclette. Reservationen nimmt die Tourist Information, Telefon 071 898 33 01, oder info@jazzevent.ch gerne entgegen.
Jeannette Huwylor

Ort der Kunst

Die Seallee 6 ist seit 1. Dezember auch ein Ort der Kunst. Die Künstler HR Fricker, Trogen; Verena Sieber-Fuchs, Zürich, Vera Marke, Herisau, Christina Waidelich und Peter Wüthrich, beide Heiden zeigen eine Auswahl ihrer kleinformatigen Werke und Bilder.

HR Fricker bespielt die Ausstellung mit seinen Emailtafeln und erobert damit die Wohnzimmer dieser Welt; Verena Sieber-Fuchs zeigt Alltägliches, das sie in bezaubernd zarte Gebilde verwandelt; Vera Marke fasst grosse Gedanken in kleine Objekte, Peter Wüthrich bringt mit seinen Solarspielzeugen Bewegung in die Gedanken und Christina Waidelich lässt uns in das unbeschreibliche Blau ihrer Bilder abtauchen. Dass die Künstler einen starken Bezug zum Appenzellerland haben, ist beabsichtigt.

Ausstellung und Verkauf an der Seallee 6, Büro für Angelegenheiten. Offen: Dienstag bis Samstag nur nachmittags. Nach telefonischer Vereinbarung sind Termine ausserhalb dieser Zeiten möglich (Maria Schnellmann, Telefon 071 891 69 58).

Maria Schnellmann

Attraktives Jahresprogramm

Der Kurverein Heiden hat im sich zu Ende neigenden Jahr zum ersten Mal die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» durchgeführt. Ziel war es, den Kursaal und Heiden mit kulturellen Anlässen bekannt zu machen und an die früheren erfolgreichen Zeiten des Kursaal anzuknüpfen. Das diesjährige Programm mit Auftritten unter anderem von Manuel Stahlberger und Helga Schneider stiess auf positives Echo, sodass «Kultur im Kursaal Heiden» auch nächstes Jahr durchgeführt wird.

Bereits jetzt kann das Jahresprogramm für 2013 präsentiert werden: Am 7. März beehrt «Claude Diallo Situation» den Kursaal. Das Trio zieht mit einem hohen und seriösen Leistungsstandard das Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann. An der zweiten Veranstaltung vom 15. Juni erzählt Linard Bardill auf eindrückliche Art und Weise über seinen Sohn mit Downsyndrom. Ein Highlight wird bestimmt der Auftritt des aufstrebenden Komikers Markus Krebs, Gewinner des RTL Comedy Grand Prix 2012. Die vierte Veranstaltung am 16. November ist dem jungen Publikum gewidmet: Marius und die Jagdkapelle kommen nach Heiden, um ihr neues Programm vorzustellen. Tickets für sämtliche Veranstaltungen sind ab sofort bei der Tourist Information Heiden und unter www.kursaalheiden.ch erhältlich. *Urs Berger*

Der Mann im Turm oder Das Geheimnis der Zeit

Andreas Sauters Theaterstück ist eine dramatische Erzählung über das Scheitern einer Liebe und die Kraft kindlicher Fantasie. Aus dem Zwiegespräch eines einsamen Kindes mit einem herbeigeträumten «Wächter der Zeit» entwickelt sich eine berührende Auseinandersetzung mit der Welt der Erwachsenen, dem Rätsel der Veränderung und dem Geheimnis der Zeit.

Aus verschiedenen Perspektiven wird eine Welt imaginiert, in der die Dinge unmerklich aus dem gewohnten Takt geraten. Die Eltern des Kindes verlieren sich im Alltag. Rettungsversuche scheitern, obwohl doch «alles da»

Advent in der Bibliothek

*Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus.*

*Den weissen Wegen streckt sie
die Zweige hin –
bereit und wehrt dem Wind und
wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.*
(Rainer Maria Rilke)

Auch die Bibliothek «wächst» ganz langsam Weihnachten entgegen und möchte alle einladen, sich auf diese besinnliche Zeit einzustimmen. Von Weihnachtsbastelbüchern über Samichlausgeschichten nähern wir uns den eigentlichen Weihnachtsgeschichten und der festlichen Musik dazu.

Fehlt noch eine Geschenkidee? Mit einem Geschenkgutschein für eine Mitgliedschaft der Bibliothek schenken Sie während eines ganzen Jahres eine grosse Auswahl an Geschichten, Sachinformationen und Musik.

Bitte beachten Sie, dass die Bibliothek während der Weihnachtsferien geschlossen bleibt. Am 5. Januar sind wir ausgeruht wieder für Sie da.

Ein Hinweis bereits für das neue Jahr: Am 7. Februar wird Franz Hohler in der Linde zu Gast sein.

Mitarbeiterinnen und Vorstand der Bibliothek wünschen Ihnen eine geruhsame Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr!

Simone Gründler

ist, was es zum Glück braucht. Der Vater reist ab. Die Mutter bleibt mit dem fragenden Kind zurück. Die drei können einander nicht vergessen...

Am Samstag, 19. Januar um 20.15 Uhr ist die Produktion der Kellerbühne St.Gallen im Lindensaal. Mit Matthias Peter (Spiel), Daniel Pfister (Musik). Regie: Juana von Jascheroff. Eintritt Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Nachtessen im Restaurant für Fr. 35.–.

Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Wir freuen uns auf viele Besucher!

Kasia Strassnigg

Käthi Reisacher aus Waldkirch und Albert Zellweger aus Schönengrund, zwei Künstler, die vielleicht nicht unterschiedlicher sein könnten, stellen gemeinsam in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus.

Zwei Künstler – eine Ausstellung

Vor einigen Jahren haben sich die beiden Künstler Käthi Reisacher aus Waldkirch und Albert Zellweger an einer Ausstellung kennengelernt und dabei die Kunst des anderen sehr geschätzt und bewundert.

Käthi Reisacher arbeitet seit 2004 als freischaffende Künstlerin und konnte ihre Bilder schon an verschiedenen Kunstausstellungen in der Schweiz und in Deutschland zeigen. Ihre Bilder reichen von Abstrakt über figürliche Menschen bis hin zum Gegenständlichen in blumiger Art. Sie arbeitet mit Materialien in Acryl, Powertex sowie vermehrt in anspruchsvoller Kreidestaub-Technik. Dabei verwendet sie reine Farbpigmente, welche den Bildern einen unverwechselbaren lebendigen und kraftvollen Ausdruck geben.

Albert Zellweger malt auch unter dem Künstlernamen «Giago», was er als grössere künstlerische Freiheit empfindet. Kunst nimmt schon seit längerer Zeit eine zentrale Rolle in seinem Leben ein, so betreibt der gelernte Rahmenvergolder ein Rahmenatelier in Schönengrund und

Wattwil. Unter Zellweger entstehen Bilder, die einen engen Bezug zur Gegend und Tradition haben. «Diese Kunstwerke geben mir eine innere Ruhe und können mich aber auch ganz schön herausfordern», erzählt er. Einen ganz anderen Bogen spannen die «Giago»-Bilder, sie können experimentell, abstrakt, gegenständlich und witzig sein. Die Handschrift ist jedoch immer noch erkennbar. Sämtliche Bilder sind mehrheitlich in Acryl und Öl gehalten.

Die beiden Künstler freuen sich sehr, ihre Kunst in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ausstellen zu können und hoffen, dabei auch neue, interessante Kontakte zu knüpfen.

Die Vernissage, zu der jedermann herzlich eingeladen ist, findet am Freitag, 18. Januar, 19.00 bis 21.00 Uhr in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Die Vernissage wird musikalisch durch Hackbrettklänge von Roman Fluri umrahmt.

Die Ausstellung ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und dauert bis 28. April.

Susanne Rohner

Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne»

Am Samstag, 15. Dezember, werden in vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne», initiiert von Caritas Schweiz, soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Auch auf dem Vorplatz der kath. Kirche soll am 15. Dezember ein Lichtermeer leuchten. Um 16.30 Uhr wird die von der kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel und der evang. Kirchgemeinde organisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerze und mit Gedanken zur «Solidarität» von Stefan Signer, Kantonsrat aus Heiden, offiziell eröffnet. Der Anlass wird musikalisch umrahmt. Punsch, Tee und Gebäck laden zum Verweilen ein.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher/innen.

Niklaus Züger

Neubauwohnungen im AÜB nach wie vor begehrt

Entwicklung des Wohnungsleerstands im Appenzellerland über dem Bodensee seit 1995. (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Der Wohnungsleerstand im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) zeigt seit Jahren einen klaren Trend. Während seit 1999, jeweils zum Stichtag 1. Juni, nie mehr als 25 neue Wohnungen und Häuser leer standen, suchten meist weit über 100 Altbauwohnungen einen neuen Mieter oder Eigentümer. Dies zeigt der langfristige Trend der Leerwohnungszählungen durch das Bundesamt für Statistik (Grafik). Als Neubauwohnung wird dabei jener Wohnraum definiert, der höchstens zwei Jahre alt ist, auch Einfamilienhäuser werden mitgezählt.

Dabei hat sich das Verhältnis zwischen alten und neuen leerstehenden Wohnungen seit 1995, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Zahlen, stark verändert. Damals war noch ähnlich viel moderner und älterer Wohnraum im AÜB verfügbar, Neubauwohnungen waren sogar leicht in der Überzahl. In den zehn Jahren danach ist der Abstand stetig gewachsen, sodass 2005 und 2006 jeweils über 200 Altbauwohnungen mehr leer standen als Neubauwohnungen. Deren Zahl ging in diesen beiden Jahren sogar nahe null (2005: 2, 2006: 4). Seitdem hat sich die Lage leicht entspannt, die Anzahl der leeren Altbauwohnungen stieg nicht mehr über 150.

Diese Zahlen belegen zum einen deutlich, dass der Trend zu modernem Wohnraum in den vergangenen 15 Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee Einzug gehalten hat. Nicht modernisierte Wohnungen mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen und nicht mehr zeitgemässen Grundrissen lassen sich heutzutage wohl nur noch schlecht bis gar nicht mehr vermieten. Zum anderen ist die dauerhaft niedrige Zahl der verfügbaren Neubauwohnungen ein klarer Beweis für die At-

traktivität des AÜB als Wohn- und Lebensort. Wie neueste Umzugerbefragungen in der Schweiz zeigen, ist bei der Entscheidung, in eine ländliche Region zu ziehen, für viele Zuzüger der Wohnraum das entscheidende Kriterium. Das heisst, mit einem entsprechenden Angebot an modernem Wohnraum können langfristig neue Einwohner gewonnen werden.

Christoph Wolnik

Orientierung Hädler-Messe 2014

Wer mag sich nicht an die letzte, erfolgreiche Messe der Hädler Handwerker und Detaillisten erinnern? Bereits laufen die Vorbereitungen für die nächste Hädler Messe. Alle Interessierten sind herzlich am Dienstag, 15. Januar um 20.00 Uhr, im Hotel Linde Heiden zum Info-Höck des HUGH eingeladen. *tb*

Diese Zeichnung hat Sina Graf mit Nadine Kung gemacht. Der Weihnachtscomic auf Seite 1 ist von Tobias Bruderer, alle 6. Klasse Wies. Lesen Sie dazu auch den Text auf Seite 1.

Es gibt attraktive Preise an der Adventstombola zu gewinnen (v.l.n.r.): Kurt Hanemann (EWH Shop), Ursula Oesch (Drogerie Bohl), Kurt Graf (Carve Sport Kurt), Kasia Strassnigg (Genossenschaft Linde), Silvia Sonderegger (Sonderegger Weinhandlung), Nella Gessler (Enoteca la Brenta) und Anni Volkert (Boutique artEmoda)

In Heiden einkaufen lohnt sich

Die Detaillisten-Gruppe des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) führt dieses Jahr zum ersten Mal eine Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Advents-geschenk» durch. Es gibt Preise im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Seit dem Advents-Sonntag werden die Rubbelkarten bei Ihrem nächsten Einkauf von den Hädler Detaillisten abgegeben. Die Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Sofortpreis. Viel Spass beim Rubbeln! Die Adventstombola dauert noch den ganzen Monat – «es hät so lang's hät».

Ausserdem nimmt jede Karte an der Hauptverlosung am 3. Januar um 19.00 Uhr im Kino Rosental teil. Nach der Verlosung wird der Film «Intouchables» gezeigt. Jeder, der eine Rubbelkarte vorweisen kann, erhält freien Ein-

tritt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen:

- 1. Preis: ein E-Bike im Wert von Fr. 3499.–.
- 2. Preis: ein Paar Carving-Ski im Wert von Fr. 795.–.
- 3. Preis: ein iRobot Staubsauger im Wert von Fr. 749.–.
- 4. Preis: ein Tablet PC im Wert von Fr. 599.–.
- 5. Preis: ein Verwöhntag im Heilbad Unterrechtenstein im Wert von Fr. 285.–.
- 6. bis 10. Preis: weitere attraktive Sachpreise

Die Hauptpreise sind im Schaufenster an der Poststrasse bei der Mobiliar Versicherung ausgestellt. Mitmachen lohnt sich!

Apropos: Folgende Hädler Detaillisten haben für Sie am Sonntag, 23. Dezember geöffnet: Boutique artEmoda, Carat & Karat, Enoteca la Brenta, Kunsthandwerk und Geschenke, Pape-terie Inauen und Wolle – Edelsteine – Handwerk. *tb*

Veränderung beim Nähatelier von Doris Curiger-Widler

Geschätzte Kundschaft, der zweite Teil der Veränderung meines Geschäftes steht bevor. Hat mir das turbulente Jahr bei oohs + aahs zwar viel Spass gemacht, so muss ich doch einsehen, dass mir die Arbeit oft über den Kopf gewachsen ist. Nun habe ich mir an meinem Wohnort, wie geplant, per 8. Januar 2013 mein neues Atelier eingerichtet. Dieses finden Sie im Vorderdorf 347 in 9035 Grub/AR. Telefon 071 891 23 45.

Kleinere Arbeiten können Sie weiterhin bei oohs + aahs abgeben. Erika und Tanja Gretler werden die Arbeiten zum Teil selber ausführen, anderes werden sie an mich weiterleiten.

Es freut mich, wenn ich Sie weiterhin als meine Kunden in meinem Atelier in Grub bedienen kann! Parkplätze sind vor dem Haus oder auf der Strasse vorhanden. Ich bedanke mich bei Erika Gretler und den kreativen Frauen für das tolle Jahr.

Doris Curiger-Widler

aufwind 2|13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 6. Februar.** Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 22. Januar, 16.00 Uhr.**

Gemeinderatsverhandlungen

Gemeinsame 1. Augustfeier 2013

Im Rahmen des Projektes AR/AI 500 findet die Volksfeier für den 1. August 2013 gemeinsam mit den Gemeinden Lutzenberg, Wolfhalden und Grub in Heiden statt. Dafür wurde ein OK Bundesfeier 2013 mit den jeweiligen Gemeindevertretern gegründet.

Die Feier wird wie bisher auf dem Dunant-Platz und der darunterliegenden Wiese stattfinden. Nebst den bisherigen Traditionen wie Höhenfeuer, Lampionumzug und Feuerwerk werden verschiedene weitere Projekte für die ganze Bevölkerung umgesetzt. Eine detaillierte Information wird frühzeitig veröffentlicht.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Die Gemeinden melden dem Arbeitsinspektorat die festgelegten Sonntage, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf ihrem Gebiet bewilligungsfrei zulässig sind.

Aufgrund der Nachfrage hat der Gemeinderat den Sonntag, 23. Dezember als zusätzlichen bewilligungsfreien Sonntag festgelegt sowie für das nächste Jahr wiederum die beiden Sonntage der Weihnachtsmärkte in Heiden, also den Sonntag, 24. November 2013 sowie den Sonntag, 1. Dezember 2013 gemeldet.

Unterstützungsbeiträge

Die Kommission Standort und Kulturförderung erhält regelmässig Gesuche von verschiedenen Institutionen, welche die Gemeinde um einen Kulturbeitrag bitten. Zwischen August und Oktober 2012 hat die Kommission folgenden Gruppierungen finanzielle Unterstützung zugesichert:

- Förderbeitrag über Fr. 480.- an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte.
- Fr. 975.- für die Jubiläumstournee der freischaffenden Theatergruppe «Wanderbühne Dr. Eisenbarth».

- Kostenbeitrag über Fr. 2000.- an die Aufführungen des Tabla-Konzertchors St.Gallen.
- Fr. 300.- als Subventionsbeitrag an das Schweizerische Jugendschriftenwerk SJW.
- Fr. 525.- für die Kinderwoche der evang. Allianz Heiden.
- Fr. 1500.- für die Tombola der Häädler-Detaillisten.
- Fr. 1500.- für das 4. Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival.
- Fr. 2000.- an den Umbau der Unterkunft «Sonneblick» Walzenhausen.

Rücktritte aus Gemeinderat und GPK

Judit Kantor hat nach sieben Jahren Mitarbeit ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Mai 2013 bekannt gegeben. Nach einer so langen Zeit sei es wichtig, wieder frischen Wind ins Gremium zu bringen, schreibt sie. Sie habe gerne mitgearbeitet und bezeichnet die damit verbundenen Aufgaben als persönliche Lebensschule.

Ebenfalls musste der Rücktritt von Hannes Friedli aus der GPK (Geschäftsprüfungskommission) nach sechs Jahren Tätigkeit per Ende Mai 2013 entgegen genommen werden. Bei seiner Tätigkeit in der Geschäftsprüfungskommission konnte Hannes Friedli viele Einblicke in die Funktionen und Abläufe der Gemeinde nehmen. Es sei nun aber für ihn der richtige Augenblick, um dieses Amt weiterzugeben.

Damit die beiden vakanten Sitze wieder besetzt werden können, lädt der Gemeinderat die politischen Organisationen sowie die Bevölkerung ein, interessierte Personen darauf anzusprechen. Auskünfte über den Aufgabenbereich und die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung eines Mitgliedes des Gemeinderates erteilt Gemeindepräsident Norbert Näf gerne unter Telefon 071 898 89 75 beziehungsweise Karl Schneider, Präsident GPK, unter Telefon 071 891 51 44, für die Mitwirkung in der GPK.

Die Gemeinde unterstützt den Einbau von Solaranlagen

Immer mehr Photovoltaikanlagen (Stromproduktion) werden erstellt. Die Projektgruppe Energiestadt Heiden würde es begrüßen, wenn auch vermehrt thermische Solaranlagen (Warmwasser-

produktion) installiert würden. Beide Anlagen werden vom Kanton Appenzell Ausserrhoden gefördert, thermische Solaranlagen nun auch von der Gemeinde.

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Projektgruppe Energiestadt beschlossen, ab 1. Januar 2013 thermische Solaranlagen zusätzlich zur kantonalen Förderung finanziell zu unterstützen. Es ist dabei ein jährlicher Gesamtbetrag von Fr. 30'000.- vorgesehen. Das Vorgehen dafür ist sehr einfach. Fördergesuche werden wie bisher beim Verein Energie AR eingereicht und behandelt. Sobald die Förderzusage des Kantons vorhanden ist, wird der zugesprochene Betrag des Kantons von der Gemeinde Heiden verdoppelt. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie beim Kanton.

Weitere Infos und Unterlagen unter www.ar.ch/departement/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-umwelt/energie. Daniel Rohner, Projektgruppe Energiestadt Heiden, gibt gerne Auskunft unter Telefon 071 898 89 79 oder daniel.rohner@heiden.ar.ch

Nachführung des Gemeinde- richtplanes

Gemäss Art. 44 des Ausserrhoder Baugesetzes ist die Gemeinde verpflichtet, den Gemeinderichtplan nach zehn Jahren gesamthaft zu überprüfen. Das im Jahre 2000 im Richtplan festgesetzte Ortsplanungskonzept ist nach Auffassung des Gemeinderates in seinen Grundzügen immer noch richtig. Eine Gesamtüberarbeitung der Richtplanung wird derzeit als noch nicht notwendig erachtet. Hingegen sind die Richtplanfestlegungen nachgeführt und zwischenzeitlich umgesetzte Richtplanbeschlüsse gelöscht worden. Zusätzlich wurden drei Einzelanpassungen als förmliche Planänderungen vorgenommen:

1. Die Grundstücke südwestlich des Bahnhofgebietes, zwischen Bahnhofstrasse und Brunnenstrasse werden als «Gebiet mit Sondernutzungsplanung» vorgesehen (Bereich Bahnhof ist heute schon eine Zone mit Quartierplanpflicht). Mit dieser Massnahme wird sichergestellt, dass einer verkehrstechnisch optimalen Lösung nichts im Wege steht (eventuell «Busumsteigeanlage»).
2. Nachdem ein Regierungsratsentscheid die Erschliessung über den Werdbach aus-

Die Grundstücke südwestlich des Bahnhofgebietes, werden im Richtplan als «Gebiet mit Sondernutzungsplanung» festgelegt.

schliesst, Bestätigung der Regelung der Erschliessung des Gebietes Unterer Werdbüchel ab der Werdbachstrasse über den Hasenbühlweg.

3. Der bestehende Einlenker Nord ist aufgrund des im Rahmen der Quartierplanung Nord gefassten Erschliessungsentwurfes umzuklassieren von einer Sammelstrasse in eine Erschliessungsstrasse.

In Nachachtung von Art. 44 Abs. 3 des Baugesetzes wird hiermit die Nachführung des Richtplanes öffentlich bekannt gemacht. Die Pläne und der nachgeführte Richtplantext können im Rathaus, 2. OG, Abteilung Bau und Planung, eingesehen werden.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 5. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 19. Dezember
Papiersammlung

Montag, 24. Dezember bis
Freitag, 4. Januar
Schulferien

Mittwoch, 9. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

bis Sonntag, 13. Januar
Christbaumsorgung
beim Kohlplatz

Mittwoch, 16. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2002/Januar 2003
standen folgende Themen
im aufwind:

- Neueröffnung Fahrschule-Center Drive cool
- Schneeschuhwandern im Appenzellerland mit Pro Senectute

zwischen Bahnhofstrasse und Brunnhaldenstrasse
«Siedlungsplanung» vorgesehen

Förderung von energie-sparenden Geräten

Am 27. Oktober wurde der erste Energy-Day durchgeführt. An diesem Tag konnten an einem Stand Gutscheine in der Höhe von Fr. 200.– bezogen werden, wenn eine Waschmaschine und/oder ein Tumbler durch ein Neugerät mit der entsprechenden Energieetikette ersetzt wird. Das Kontingent von 30 Gutscheinen wurde nicht vollständig ausgenutzt.

Sollte bei Ihnen (gilt nur für Einwohner von Heiden) gerade jetzt ein Wechsel eines solchen Gerätes anstehen, melden Sie sich bei der Fachstelle Umweltschutz, Daniel Rohner, Telefon 071 898 89 79. Die Aktion ist bis 15. Dezember befristet.

Die Erinnerung an Bö erhalten

Am 4. Dezember 2012 wurde im Rathaus die Bö-Stiftung gegründet. Die Gemeinde beteiligt sich mit Fr. 40'000.– am Stiftungskapital von Fr. 120'000.– und ist damit auch im Stiftungsrat vertreten.

Der Gedenk Anlass vom 4. Dezember 2010 zum 40. Todestag von Carl Böckli, alias Bö, Karikaturist und ehemals Redaktor des Nebenspaltes, fand weitherum Beachtung. Im Nachgang zu dieser Veranstaltung wurde von mehreren Seiten die Idee geäußert, es sollte etwas unternommen werden, um die Erinnerung an Bö wachzuhalten.

Neben dem Historisch-Antiquarischen Verein Heiden gehören auch Dr. med. dent. Max Graf, Balgach, und die Gemeinde zu den Stiftern. Sie bilden denn auch die Trägerschaft der Bö-Stiftung.

Unter dieser Trägerschaft ist im Museum Heiden eine Dauerausstellung zu Person und Werk von Carl Böckli entstanden. Diese zu den normalen Öffnungszeiten des Museums öffentlich zugängliche Ausstellung zeigt zwei wand-grosse Übersichten zum Schaffen von Carl Böckli, alle Originalzeichnungen von Bö im Eigentum des Museums und der Gemeinde Heiden sowie auch Leihgaben. Ausgestellt sind auch originale und originelle persönliche Gegenstände, die Carl Böckli treffend charakterisieren.

Leiterin der Abteilung Bau und Planung gewählt

Als Nachfolgerin von Remo Passeri, der als Leiter Bau und Planung per Ende Februar 2013 pensioniert wird, wählte der Gemeinderat Sibilla Sutter zur neuen Leiterin dieser Abteilung. Sie tritt die Stelle am 1. Januar an.

Sibilla Sutter, geb. 1970, aufgewachsen in Jonschwil SG, wohnhaft noch in Zürich. Frau Sutter ist Forstingenieurin ETH mit einem Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft und Management. Sie arbeitet zurzeit bei der Stadtverwaltung Zürich als Projektleiterin/Stabsmitarbeiterin im Geschäftsbereich Direktion & Stab von Grün Stadt Zürich.

Neue Pächter für Hof Bischofsberg

Auf Antrag der Projektgruppe Zukunft Liegenschaft Bischofsberg hat der Gemeinderat beschlossen, den Landwirtschaftsbetrieb ab 1. Mai 2013 neu zu verpachten. Der Betrieb muss nach den Richtlinien für biologischen Landbau bewirtschaftet werden. Zur Zeit wird auf dem Hof Milch-wirtschaft betrieben.

Der Landwirtschaftsbetrieb der Gemeinde auf dem Bischofsberg umfasst 20 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und bietet in den Ställen Platz für 30 Grossvieheinheiten. Er erstreckt sich vom Bischofsberg bis an den Dorfrand von Heiden. Der Hof wurde vor 21 Jahren von der

damaligen Betriebsleiterfamilie Niklaus und Margrit Hug in Pacht übernommen. Im Frühling 2013 wird Niklaus Hug pensioniert. Der Gemeinderat dankt Niklaus und Margrit Hug für die lange Zeit im Bischofsberg, in der sie mit viel Tatkraft den Landwirtschaftsbetrieb führten. Sie haben die Bewirtschaftung nach biologischen Richtlinien auf dem Bischofsberg etabliert.

Der Gemeinderat hat aufgrund der Ausschreibung Christoph Kappeler und Fabienne Gerber mit den Kindern Nino und Luca aus Bichwil als neue Pächterfamilie gewählt. Der Gemeinderat freut sich auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Erteilte Baubewilligungen für neue Wohn- und Gewerbeflächen

- Maria und Bruno Schnellmann, Schmitzenbühlstrasse 14: Neubau Wohnhaus, Parzelle Nr. 275, Schmitzenbühlstrasse 14.
- Ariana Trudel, Via Au Alva 3, 7016 Trin Mulin: Neubau Mehrfamilienhaus, Parzelle 2076, Schützengasse 36 a.
- Gabriella und Frank Böhmerle, Badstrasse 8: Neubau Einfamilienhaus/Wärmepumpe, Parzelle 2055, Stöckliweg 13.
- Sabrina und Matthias Lieberherr, Seeallee 6: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2081, Sonnenbergstrasse.
- Nicole und Werner Rüegg, Obereggerstrasse 4: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2082, Sonnenbergstrasse.
- Mena und Reto Schläpfer, Schützengasse 7: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2065, Sonnenbergstrasse.
- Pina und Oliver Bucher, Rosentalweg 5: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2051, Bachstelzenweg 4.
- Hans Peter Jenni, Blumenfeldstrasse 8: Abbruch und Wiederaufbau Wohn- und Geschäftshaus, Werdstrasse 10.

Öffnungszeiten Gemeindehaus an Weihnachten/Neujahr

Das Rathaus bleibt ab Montag, 24. Dezember, 11.30 Uhr, bis am 2. Januar geschlossen. Ab Donnerstag, 3. Januar sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten gerne wieder für Sie da.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgte:

Letzte Kehrichtabfuhr 2012

Die letzte Kehrichtsammlung 2012 findet nicht, wie im Sammler 2012 aufgeführt, am 24. Dezember statt. Der letzte Dienstag in diesem Jahr fällt auf einen Feiertag. Aus diesem Grund findet nun die letzte Kehrichtsammlung 2012 am Montag, 31. Dezember statt. Gemeinde

- 2. November: Milos Preocanin, Langmoosstrasse 13.
- 16. November: Familie Hieber Harald, Simone und Maximilian, Brunnentobelstrasse 14.
- 16. November: Sockalingam Thanusan, Am Rosenberg 10.

Neuzugler/innen

Maria Rossatti, Bahnhofstrasse 2; Mathys Roland, Bahnhofstrasse 23; Petra und Ludovico Pastore, Moos 318; Nina Wild, Im Stöckli 11; Andreas Mäder, Im Stöckli 11; Adrian Eugster, Gmeindweg 8; Dragica und Momir Ninkovic, Langmoosstrasse 8.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

- zum 96. Geburtstag:**
Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)
- zum 95. Geburtstag:**
Martha Lutz, Gerbestrasse 3 (29. Dezember)
- zum 90. Geburtstag:**
Emma Mangisch, Thalerstrasse 59 (1. Januar)
Rosa Tobler, Thalerstrasse 7 (18. Januar)
- zum 85. Geburtstag:**
Theo Hürlimann, Mittelbissaustrasse 15 (7. Dezember)
Milly Altorfer, Langmoosstrasse 12 (13. Januar)
Robert Alder, Mittelbissaustrasse 10 (18. Januar)
Rosmarie Diem, Mittelbissauweg 10 (19. Januar)
- zum 80. Geburtstag:**
Ernst Gränicher, Poststrasse 3 (13. Dezember)
Josef Dähler, Austrasse 3 (8. Januar)
Esther Wieser, Am Rosenberg 12 (10. Januar)
Hedwig Rüegg, Rosentalweg 7 (21. Januar)
Dora Peter, Rosentalstrasse 7 (25. Januar)
Ilona Horvath, Felsenegg 451 (30. Januar)

Strassenbeleuchtung

Energiesparbemühungen bei der öffentlichen Beleuchtung waren in Heiden schon in der Vergangenheit ein Thema. Nun gewinnt es auch national an Bedeutung. Neben der Energieeffizienz gibt es noch weitere Faktoren zu berücksichtigen: Blendung, gleichmässige Ausleuchtung des Strassenkörpers, Lichtverschmutzung, Wartungsfreundlichkeit, Lebensdauer, Ersatzteilverfügbarkeit sowie Investitions- und Betriebskosten. Auch Ansprüche an Design und Optik werden immer grösser.

Auf dem Gemeindegebiet sind heute vier Generationen von Leuchten im Einsatz:

- Quecksilberdampfleuchten (weisses Licht): Installiert in Quartierstrassen bis ca. 1990. Energetisch sind diese Leuchten heute überholt und dürfen deshalb ab 2015 nicht mehr neu in Betrieb gesetzt werden. Seit 2009 wird in Heiden an diesen Lampen nur noch ein Minimalunterhalt, Leuchtmittelersatz, durchgeführt.
- Natrium-Hochdruckleuchten (gelbes Licht): Alle Kantonsstrassen und Quartierstrassen ab ca. 1990 sind mit diesen, auch heute noch effizienten Leuchten, ausgestattet. Als Nachteil ist die schlechte Farberkennung zu erwähnen. Alle Gegenstände werden in einem Grauschleier war genommen.
- Fluoreszenzleuchten (FL-Leuchten): In der Kernzone wie Bahnhofstrasse, Poststrasse und Seeallee sind spezielle Leuchten mit Leuchtstoffröhren-Basis montiert. Mit einer Leistung von 40 W bringen diese Leuchten ein erstaunliches Licht und genügen auch in Zukunft den verschärften Energiesparvorschriften.
- LED-Leuchten: Vor zwei Jahren wurden an der Thalerstrasse die ersten LED-Leuchten in Heiden installiert. Auch wenn es sich um eine Strasse mit starkem Gefälle handelt, wurden doch durchwegs positive Erfahrungen gemacht. Geschätzt wird vor allem das gerichtete Licht auf die Fahrbahn mit den dunklen Hausfassaden. Diese Technik hat noch ein riesiges Entwicklungspotenzial vor sich. Benötigen die Leuchten an der Thalerstrasse noch 59 W, so erreicht die neueste Generation der Leuchte mit 38 W die gleiche Lichtleistung. Ein aktuelles Testmodell ist beim Einlenker Bachstrasse in die Obereggerstrasse seit zwei Monaten montiert.

Vergleich von Leuchten für Quartierstrassen (Stand 2012)

	Quecksilberdampfleuchte	Natrium-Hochdruckleuchte	LED Stand 2010	LED Stand 2012
Systemleistung	135 Watt	80 Watt	59 Watt	38 Watt
Energiekosten pro Jahr bei Halbnachtbetrieb	Fr. 52.– exkl. MwSt.	Fr. 30.80 exkl. MwSt.	Fr. 22.75 exkl. MwSt.	Fr. 14.65 exkl. MwSt.

Strassenbeleuchtungen werden für eine Lebensdauer von 25 bis 40 Jahren ausgelegt. Deshalb hat der Vorstand der Beleuchtungskorporation mit dem EW Heiden im Jahre 2009 beschlossen, bei Neuanschaffungen generell auf die neue LED-Technologie zu setzen. Nebst kleinerem Energieverbrauch, rechnen wir mit geringeren Wartungskosten dank der längeren Lebensdauer der LED. Anschaffungskosten, Technologiefortschritt und Lieferverfügbarkeit werden vor jeder Beschaffung geprüft. Auch wurden Abklärungen für einen Umbau von Quecksilberdampf auf LED-Leuchten getroffen. Aus technischen wie auch wirtschaftlichen Überlegungen wird dies nicht mehr weiter verfolgt.

Von den rund 520 Leuchten sind 95 Prozent im Halbnachtbetrieb. Nur an ausgewählten Orten brennen die Lampen von Beginn der Dämmerung bis zum nächsten Morgen. Mit dieser Schaltungsart und dem Einsatz der neuen Technologien darf sich die öffentliche Beleuchtung von Heiden jedem Vergleich stellen.

Christoph Mettler

Verantwortung für die Zukunft

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2013 ist ab sofort in der Gemeindekanzlei, an Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab kommenden Sonntag, 9. Dezember.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in

den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind wiederum die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden.

Sybill Traber

Ideenwerkstatt Jugend wird konkreter

Mit Kerzen, Ballons und Hot-Dogs sagten wir «Auf Wiedersehen Fabienne»

Nach wie vor ist es ein Anliegen der KJAH, der Jugend in Heiden eine Stimme zu geben. Deshalb hat sie in Zusammenarbeit mit Hansjörg Ritter die Ideenwerkstatt-Jugend ins Leben gerufen. An der Ideenwerkstatt des Handwerker- und Gewerbevereins im vergangenen Juni suchte man die Jugendlichen vergeblich. Nun wird versucht, eine möglichst grosse Anzahl Oberstüfler zu mobilisieren, damit Ideen für das Heiden der Zukunft gesammelt werden können. Einerseits sollen kurz- und mittelfristige Aktivitäten und Projekte angedacht werden. Andererseits wollen wir von den Jugendlichen auch erfahren, was in Heiden in den nächsten fünf bis zehn Jahren geschehen soll, damit die Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen steigt.

Eine Gruppe von vier freiwilligen Oberstüflern hat in den bisherigen zwei Treffen mit Hansjörg Ritter und Marc Steiger über Wege und Mittel diskutiert, wie eine solche Ideenwerkstatt-Jugend ausgestaltet werden könnte. Weitere Details folgen in der nächsten Ausgabe des *aufwinds*.

Abschiedsfest für Fabienne Steiner

Mit grossem Bedauern haben wir erfahren, dass Fabienne Steiner Heiden verlässt. Ganz spontan haben ihre Kolleginnen eine kleine Abschiedsfeier im Point organisiert. Mit Hot-Dogs, Chips und Rimuss wurde Fabienne von mehr als einem Dutzend jugendlicher verabschiedet. Mit dem Wegzug von Fabienne verliert die Betriebsgruppe des Jugendtreffs Point ein aussergewöhnlich hilfsbereites und zuvorkommendes Mitglied. Fabienne, wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute

und freuen uns über jeden noch so kurzen Besuch bei uns im Point.

Verpflegungsangebot der KJAH an der Sportnacht Heiden

Tennis, Handball und Klettern waren nur einige der Sportarten, die an der Sportnacht in Heiden ausprobiert werden konnten. Natürlich blieb bei all der körperlichen Betätigung der Hunger nicht aus. Im Grotto der Turnhalle Wies war die KJAH deshalb mit allen verfügbaren Kräften am Werk. Schliesslich waren rund 350 Jugendliche für den Anlass angemeldet.

Die Betriebsgruppe des Jugendtreffs und sämtliche Mitglieder der KJAH kochten Suppe und Wienerli, und reichten auch Getränke und Kuchen über die Theke. Genauso wie der sportliche Anlass, kann auch das Verpflegungsangebot als Erfolg gewertet werden. Die KJAH bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern für den tollen Einsatz.

Marc Steiger

Besuch auf dem Bauernhof

Am Mittwoch, 16. Januar besuchen wir den Hof der Familie Graf Egli (bei jeder Witterung). Treffpunkt ist um 13.40 Uhr beim Dunantplatz. Organisiert wird der Nachmittag von der Gruppe Junger Familien. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder Fr. 5.– pro Kind. Für Mitglieder kostenlos. Zvieri mitbringen.

Auskunft und Anmeldung bis 12. Januar, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Umzugsteilnehmer für Fasnacht gesucht

Wir sind mitten in der Vorbereitung fürs Fasnachtswochenende vom Samstag, 16. bis Montag, 18. Februar. Momentan werden Ablaufpläne erstellt, Genehmigungen eingeholt, Getränkelisten besprochen, Sponsoren gesucht usw.

Ein Punkt bereitet uns allerdings noch grosses Kopfzerbrechen: der Fasnachtsumzug. Gerne würden wir den traditionellen, bunten Umzug am Sonntag, den 17. Februar wieder aufleben lassen. Dazu fehlen uns noch zwei, drei, vier oder noch mehr Umzugsgruppen. Meldet euch doch bitte so schnell wie möglich bei Nicole Machoi (machoi.nicole@freenet.ch), wenn Ihr selber mit einem Sujet mitmachen wollt oder Ihr jemanden kennt, der Interesse hat. Wir sind Euch für jede Information oder Anregung dankbar. *Peter Göldi*

Ein paar Lücken geschlossen

Mario Rossatti, langjähriger Hotelier des Hotels Park, zwischenzeitlich in südlichere Gefilde emigriert, hat nach gut zwei Jahren das Heimweh nach Heiden gepackt. Seit 1. Dezember haucht er dem Restaurant Krone zusammen mit seiner Frau Maria wieder Leben ein. Die beiden führen dann ein Restaurant-Café, das täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet ist.

Vormittags bieten sie das Übliche: Znüni, Kaffee, Tee, Gipfeli, Einklemmte und diverse Toasts. Am Mittag jeweils ein Menü inkl. einem Getränk, am Nachmittag Kuchen und Kaffee usw. und am Abend diverse Speisen à la carte. Für Vereine und kleine Gruppen ist auch das Säli und das Biedermeierstübli in der Krone wieder buchbar. Für einen Feierabenddrink, für Vereine nach Proben oder Versammlungen wird auch nach 22.00 Uhr bei Voranmeldung noch geöffnet sein.

Es ist schön, dass doch nicht alles im Gastrobereich in Heiden ausstirbt. Und für die Feriensaison 2013 wird es sicher für Heiden eine Bereicherung werden, wenn wir im Dorfzentrum beim Busterminal und in der Nähe des Bahnhofs wieder eine Raststätte nebst den anderen, neuen Angeboten (zum Beispiel der Kursaal-Garten) auch für Tagestouristen wieder etwas mehr zu bieten haben.

Auch, dass der gedeckte Kiosk mit ein paar ganz wenigen Plätzen scheinbar nun doch realisiert werden darf, lässt hoffen.

Noch eine gute Nachricht: Das Café Kern wird durch die neuen Eigentümer, Andrea Schirmer und Rüdiger Claus als Kaffee mit «Wiener Charme» 2013 wieder eröffnet. Das sind doch sehr positive News!

Vielleicht rappelt sich Heiden ja mit unverzagten Unternehmern doch wieder ein wenig auf ...

Heinz Weber

Der Winter steht vor der Türe

Die Hans Frischknecht AG verkauft auch dieses Jahr wieder Streusalz sofort ab Lager oder auf Bestellung. Erhältlich sind 25- oder 50-kg-Säcke einzeln oder ganze Paletten. Gerne liefern wir Ihnen grössere Mengen Salz, für einen Aufpreis, direkt nach Hause.

Wir bedienen Sie gerne während den Büroöffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.30 Uhr persönlich oder unter Telefon 071 891 91 93.

Für eine Salzbestellung können Sie uns direkt anrufen oder das Bestellformular über unsere Homepage (www.frischknecht-heiden.ch) ausfüllen und uns zustellen.

Wir freuen uns auf Ihre Salzbestellung, sodass Sie für den kommenden Winter ausgerüstet sind. *Yvonne Frischknecht*

Besuch der Krippenwelt in Stein am Rhein

Am Dienstag, 8. Januar lädt die Frauengemeinschaft zu einem Besuch im ersten Krippenmuseum der Schweiz ein. Der Treffpunkt ist um 12.50 Uhr bei der evang. Kirche. Je nach Witterung fahren wir mit Privatautos oder den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Stein am Rhein. Kosten: Fr. 18.–, inkl. Eintritt mit Führung, Kaffee und Kuchen.

Anmeldung bis 3. Januar bei Regula Nyffenegger, Telefon 071 891 49 33.

Regula Nyffenegger

V.l.n.r.: Janine Näf, Robin-Sophie Van der Werff, Nadine Schläpfer, Cendrine Siegrist und Lisa Steiner

Silber an SM gewonnen

Einen grossen Erfolg konnte Nadine Schläpfer zusammen mit ihre Mannschaftskolleginnen, Robin-Sophie Van der Werff, Lisa Steiner, Cendrine Siegrist und Janine Näf (alle Geräteriege Rehetobel) feiern. Die Spannung und die Nervosität waren gross, als die Mannschaft den Wettkampf in Romanshorn in Angriff nahm – auch deshalb, weil die Mannschaft im letzten Jahr schon Rang 4 erturnte, sodass die Erwartungen auf einen Medaillenplatz gross waren. Zudem hatte Nadine schon seit längerer Zeit mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Trotzdem zeigte sie einen sehr guten Wettkampf. Am Boden konnte sie dank einer tadellosen Leistung die hohe Note von 9,35 erturnen. Mit 36,10 Punkten erreichte sie ein hohes Total und verhalf so der Mannschaft zur vielbejubelten Silbermedaille!

Stefanie Lancker

Langlaufen für Jung und Alt

Die Freude über den ergiebigen Schneefall bereits Ende Oktober war gross. Die Loipen konnten bereits präpariert und während vier Tagen benutzt werden.

Ein wichtiges Anliegen unseres Clubs ist die Jugendförderung. Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, jeden Mittwochnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr den Langlaufsport auf spielerische Art und Weise kennen zu lernen und zu trainieren. Die Kurse werden geleitet von Thomas Locher, Schneesportlehrer SVIS. Für die Jugendlichen ist dieses Angebot kostenlos, ebenso stehen Langlaufausrüstungen zur Verfügung oder können in einem Sportgeschäft gemietet werden. Sobald wieder genügend Schnee liegt, starten die Kurse. Anmeldungen nimmt Thomas Locher jeweils bis Dienstagabend, 20.00 Uhr, per Mail (t.locher@bluewin.ch) oder sms an Nummer 079 473 22 15 entgegen.

Weiterhin werden auch Kurse für Erwachsene angeboten. Weitere Informationen findet man auf der Webseite www.loipen-heiden-bodensee.ch.

Am Sonntag, 27. Januar findet in der Bissau der beliebte Langlaufschnuppertag statt. Erfahrene Langläufer werden ihr Wissen weitergeben. Sie freuen sich, auch Anfänger in die Schönheit des Langlaufsports einzuweihen.

Susi Schnüriger

Ausdrucksmalen für Frauen

Am Dienstag, 15. und Samstag, 19. Januar bietet Simona Kobelt im Malatelier im Bad 4 Ausdrucksmalen für Frauen an.

Der Kurs findet ganztags von 9.00 bis 16.00 Uhr mit einer Stunde Mittagspause statt. Der Tag ist frei wählbar. Es sind keine Vorkenntnisse im Malen nötig. Ausdrucksmalen bietet die Möglichkeit, auf Entdeckungsreise zu gehen, mit inneren Bildern in Kontakt zu kommen, mit Farben und Formen zu spielen, das Malen als Sprache und Kraftquelle zu erfahren. Organisiert wird der Kurs vom Frauenverein Heiden.

Weitere Infos und Anmeldung bis 7. Januar unter Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Ursula Locher

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen *aufwind*-Ausgabe finden Sie das erste gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden», welches Sie bitte aufbewahren. So haben Sie eine Übersicht über die Veranstaltungen von allen «aktiv in Heiden» angeschlossenen Vereinen im Jahr 2013.

Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss der Vereinen Frauengemeinschaft, Frauenverein, Kneipp-Verein, Spitex Vorderland und besteht seit 1998 mit dem Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Neu wird auch ein gemeinsames Jahresprogramm angeboten.

Bisher hat jeder Verein seine Veranstaltungen auf einem separaten Dokument an seine Mitglieder verschickt. Mit der Koordination der Termine und einer übersichtlichen Darstellung in einem Dokument ist das gemeinsame Jahresprogramm entstanden. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen. Ein weiterer Vorteil ist die Verteilung über den *aufwind*, so werden alle Einwohner/innen von Heiden auf die Vereine und deren Veranstaltungen aufmerksam.

Wir freuen uns, Sie an einem Vortrag, Kurs oder Ausflug begrüßen zu dürfen.

Susann Metzger-Züst

Neue Geschäftsführerin im Kino

Die bisherige Geschäftsführerin des Kinos Rosental, Monika Frei, möchte sich verändern und verlässt den Betrieb deshalb per Ende Januar 2013. Damit das Kino Rosental auch weiterhin kompetent geführt wird, hat der Vorstand der Genossenschaft mit Rosie Bühler Bättig eine neue Geschäftsführerin gewählt.

Ihre langjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Buchhandlung und Papeterie in Rorschach liess sie wertvolle Erfahrungen im Kulturbereich und in der Führung eines Betriebes sammeln. Durch ihren Einsatz im Vorstand des Cinéclubs Rosental ist sie mit dem Kino schon länger vertraut.

Hannes Friedli

Weihnachtliche Geschichten

Am Mittwoch, 12. Dezember von 14.00 bis ca. 15.00 Uhr findet in der Bibliothek ein Geschichten-nachmittag mit Franziska Bannwart statt. Organisiert wird der Nachmittag von der Gruppe Junger Familien. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder der Frauengemeinschaft Fr. 5.– pro Kind. Für Mitglieder kostenlos. Teilnehmerzahl begrenzt!

Auskunft und Anmeldung bis 8. Dezember, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 14. Dezember lädt die Frauengemeinschaft Heiden zum Besuch des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes in Esslingen ein. Abfahrt ist um 6.45 Uhr evang. Kirche (Fahrzeit ca. 2¹/₂ bis 3 Stunden), Rückkehr: ca. 20.00 Uhr. Die Kosten für die Carfahrt sind Fr. 52.–. Bitte Identitätskarte und Euros mitnehmen.

Anmeldung bis 7. Dezember bei Ruth Stöckli, Telefon 071 891 44 20 oder rustoe@bluewin.ch. Auch Mitglieder des Frauenvereins Heiden sind herzlich willkommen! *Regula Nyffenegger*

Büchertipps

Todesflirt. Ab 12 Jahren, Bettina Brömme. Verlag Arena. ISBN 978-3-401-06809-1.

Tabea ist glücklich wie noch nie, als ihre Liebe mit dem stillen David beginnt. Bald fühlt sie jedoch, dass David ihr nicht vollständig vertraut. Was sie nicht ahnt: Alles, was David ihr von sich erzählt hat, ist erfunden. Denn er ist auf der Flucht vor seiner düsteren Vergangenheit, von der er sich losgesagt hat. Doch sein brutalster Feind ist ihm längst auf den Fersen - und der schreckt auch vor Mord nicht zurück. Ein spannender Thriller mit einem ernsten Thema als Hintergrund.

Laqua – Der Fluch der schwarzen Gondel. Ab 10 Jahren. Nina Blazon. Verlag cbj. ISBN 978-3-570-15475-5.

Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo, Dauerregen und eine granitige Urgrossmutter. Mara und Jan sind zunächst nicht gerade begeistert, dass sie die Ferien in Venedig verbringen sollen. Dass sich des Nachts seltsame Schemen aus der Lagune erheben und katzenähnlich die Wände der Häuser hinaufgleiten, macht die Sache für die beiden Geschwister auch nicht besser. Als dann auch noch ihre Grosskusine Sara verschwindet und sie sich auf die Spur des gruseligen Dogen begeben müssen, beginnt für die Kinder in den Gassen Venedigs ein fantastisches Abenteuer. Mysteriös und leicht gruselig, für Mädchen und Jungs. Die Bücher sind ausleihbar in der Bibliothek.

«Gib nid uf, chliine Esel»

Am Sonntag, 23. Dezember um 17.00 Uhr findet in der kath. Kirche ein Weihnachts-Minimusical mit dem Titel «Gib nid uf, chliine Esel» für Gross und Klein statt.

Die kath. und die evang. Kirchgemeinde laden gemeinsam zu diesem ökumenischen Projekt ein. Gespielt und gesungen wird das Minimusical von Kindern der 1. bis 4. Klasse. Anschliessend wartet auf alle Besucher ein kleiner Imbiss im Pfarrezentrum. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und auf viele Besucher/innen.

Juanita van der Wingen

Hundesteuereinzug fürs 2013

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Weihnachten gemeinsam

Sind die Weihnachtstage für Sie oft belastend? Ist es für Sie eine grosse Herausforderung, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren? Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Feiern Sie Weihnachten gemeinsam mit uns am 24. Dezember um 18.00 Uhr in der Freien evang. Gemeinde, Seeallee 1. Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und einige Überraschungen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Taxidienst für Hin- und Rückfahrt vorhanden, bitte melden Sie sich bei Bedarf. Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember an Marianne Brassel, Telefon 079 677 32 03. *Marianne Brassel*

Der Laubsägelipalast – wann verschwand er?

In welch älterem Häädler weckt diese Aufnahme nicht nostalgische Gefühle? Manch einer hat ihn noch gekannt (und vielleicht dort mal das Tanzbein geschwungen!): unseren Kursaal – eben: der Laubsägelipalast, erbaut 1874 von Horace Edouard Davinet. Dieser Architekt hatte auch den Kursaal von Interlaken gebaut, wie auch das Giessbachfall-Hotel, das der engagierte Umweltschützer Franz Weber vor dem Abbruch rettete. Somit unsere Dezember-Doppelfrage: Wann wurde unser alter Kursaal abgerissen? Und: Wie hiess der Architekt, der seinen Nachfolger, den heutigen Kursaal, baute? Wenn Sie die Antworten wissen, dann sagen Sie es doch Erika Stocker, entweder per Telefon

071 891 33 84 oder per Email estocker@bluemail.ch! Eingabeschluss ist der 21. Januar.

Zu den Novemberfragen: Von uns Heutigen hat ihn niemand mehr in persönlicher Erinnerung, den Eiffelturm von Heiden, denn er wurde 1896 von einem Föhnsturm umgerissen und nicht wieder aufgebaut. Dass er auf dem Bellevue stand, das wusste eine eindruckliche Anzahl von Antwortenden. Was für Erika Stocker spannend war: Die Gespräche, die sich ergaben, verbunden mit vielen persönlichen Erinnerungen an eine ganz spezielle Zeit unseres Ortes. Die beiden Nachtskifahrtsgutscheine erhält Bernhard Gasser aus 3097 Liebefeld. Wir gratulieren! *Andres Stehli*

Über Mittag abtauchen

Wollen Sie zwischendurch so richtig abschalten und sich dem Alltagsstress entziehen? «Über Mittag abtauchen» im Hotel Heiden – genau das Richtige, um entspannt und mit neuer, positiver Energie in den Nachmittag zu starten. Schwimmen Sie Montag bis Freitag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr im Panoramahallenbad (7x20 m, 32 °C), tauchen Sie ab und tanken Sie Kraft. Geniessen Sie vom Aussen-Whirlpool die herrliche Aussicht über den Bodensee und entspannen Sie im Ruheraum. Das Angebot ist noch bis 30. April zum Spezialpreis von Fr. 260.– gültig. *Caspar Lips*

Oldies Night im Dezember

Für alle Tanzwütigen und Barge-niesser, die nicht von Nikolaus mitgenommen wurden, findet am 8. Dezember die nächste Oldies Night statt. Oldies soll nur das Alter der Musik (von den 50er-Jahren bis heute) beschreiben und hat nichts mit den Jahrgängen der Besucher zu tun. Grosseltern sind genauso eingeladen wie ihre Enkel.

Am Silvester wird auch dieses Jahr eine Oldies Night veranstaltet. Im Nebenraum des Tanzsaales wird eine Alternativdisco für die Kinder eingerichtet. Lasst uns gemeinsam in das neue Jahr tanzen, denn «it's only Rock'n'Roll but I like it!». *Rolf Lichtenstern*

Sonnenaufgang geniessen beim Gratis-Skifahren

Am Samstag, 19. Januar (Verschiebedatum 16. oder 23. Februar) fahren Sie gratis früh morgens (von 6.00 bis 9.00 Uhr) auf den frisch präparierten Pisten des Skilifts Heiden und geniessen bei herrlicher Rundumsicht den Sonnenaufgang. Anschliessend stärken Sie sich an der Talstation mit einem «Skilift-Z'morge». Kosten Z'morge: Fr. 6.–. *tb*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Thomas Brosch (tb),
Karl Hochreutener (KH), Jörg Meyer (JM),
Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 22. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Rückblick aufs erste Parlamentsjahr

Die SP Vorderland lädt Mitbürger/innen zum traditionellen Neujahrsapéro am Donnerstag, 10. Januar um 19.30 Uhr in den Biedermeiersaal der Genossenschaft Hotel Linde ein.

Sie freut sich, dass die 2011 gewählten Jung-Nationalräte Andrea Caroni FDP und Cédric Wermuth SP zugesagt haben, über ihre politischen Erfahrungen aus dem Berner Parlamentsbetrieb zu berichten. Zum Beispiel interessiert es uns, wie die Jungparlamentarier ihre Anliegen in die Fraktion einbringen können. Gibt es gemeinsame Themen über die Parteigrenzen hinaus? Sie sind eingeladen, den beiden Volksvertretern ihre eigenen Fragen zu stellen. Die SP Vorderland freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme zum Politalk im Vorderland. *Stefan Wigger*

DEZEMBER

Do 6.	17.00–18.30	evang. Kirche	Samichlaus Männerchor Heiden
	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 7.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
	20.00–23.00	evang. Kirchgemeindehaus	Jazzkonzert: New Orleans hot Shots Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa 8.	10.00–16.00	Asylturnhalle	Stressfrei Jungschi Pfimi Heiden
	21.00	Kursaal	Oldies Night Oldies Night
Di 11.	19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Mi 12.	14.00–15.00	Gemeindebibliothek	Weihnachtlicher Geschichtennachmittag Gruppe Junger Familien
	17.00–20.00	Feuerwehrdepot Heiden	Blutspenden Samariterverein Heiden-Grub
Do 13.	14.30–16.30	kath. Pfarreizentrum	Ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirche
	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 14.	20.15–22.15	Hotel Linde	The Dusa Orchestra – Adventskonzert Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 15.	16.30	kath. Kirche	Eine Million Sterne – Solidaritätsaktion evang. und kath. Kirche
Di 18.	11.45	Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Seniorinnen und Alleinstehende Frauenverein Heiden
Do 20.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 21.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
So 23.	17.00	kath. Kirche	Kinderweihnachten evang. und kath. Kirche
Mo 24.	18.00–21.30	FEG Heiden	Weihnachten gemeinsam FEG Heiden
Mi 26.	17.00–	evang. Kirche	Konzert zum Jahresausklang Bläsergruppe Heiden
Mo 31.	21.00	Kursaal	Silvester Oldies Night Oldies Night

DEZEMBER

Mo 31.	23.15–00.30	Kirchplatz evang. Kirche	Silvester-Opéro mit den Turmbläsern Gemeinde Heiden
--------	-------------	--------------------------	---

JANUAR

Do 3.	19.00–22.00	Kino Rosental	Hauptverlosung «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» mit anschliessendem Film Detailistenvereinigung Heiden
Mo 7.	16.00–18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 8.	12.50–19.30	Krippenmuseum Stein	Krippenschauen in Stein am Rhein Frauengemeinschaft Heiden
Mi 9.	19.00–20.00	Loipe Bissau	Biberfladensprint Loipenclub Heiden-Bodensee
Do 10.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
	19.30–22.00	Hotel Linde	Im Gespräch mit den jungen Nationalräten Andrea Caroni und Cédric Wermuth SP Vorderland
Mi 16.	13.30–16.30	Bauernhof	Besuch auf dem Bauernhof Gruppe Junger Familien
Do 17.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
Fr 18.	19.00–21.00	Hirslanden Klinik	Vernissage: Bilder von Käthi Reisacher und Albert Zellweger Hirslanden Klinik am Rosenberg
18.1.–28.4.		Hirslanden Klinik am Rosenberg	Ausstellung: 2 Künstler – 1 Ausstellung Hirslanden Klinik am Rosenberg
Sa 19.	6.00–9.00	Skilift Heiden	Sonnenaufgang Skifahren Skilift Heiden
	10.00–17.00	Suruggen	Hornschlitten-Plauschrennen Hornschlittenclub Heiden und Umgebung
Do 24.	19.00–20.15	Asylturnhalle	Fit für den Winter Skiclub Heiden
So 27.	9.30–12.00	Loipe Bissau	Langlaufschnuppertag Loipenclub Heiden-Bodensee
Di 29.	11.45	Hotel Linde	Mittagstisch für Seniorinnen und Alleinstehende Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistzen Frauengemeinschaft Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 22. Januar 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Deutschkurs für Asylsuchende, Migranten

Um mündliche und schriftliche Grundkenntnisse der Deutschen Sprache zu erwerben, organisiert der Verein Haus zur Bergulme einen Deutschkurs. Dieser Deutschkurs wird kostenlos für Asylsuchende, die über keine finanzielle Ressourcen verfügen, im Haus zur Bergulme durchgeführt. Und zwar ab Januar jeden Montag- und Mittwochmorgen von 8.00 bis

9.00 Uhr. Für Migranten und Migrantinnen wird dieser Deutschkurs gegen ein kleines Entgelt in der FEG Heiden angeboten. Bei der Anmeldung werden die Kursdaten mitgeteilt. Anmeldungen bis zum 20. Dezember an Marianne Brassel, Haus zur Bergulme, Blumenaustrasse 1, Telefon 071 890 02 72, haus-zur-bergulme@bluewin.ch. *Bruno Rossi*

bitte beachten! Redaktionsschluss für *aufwind*, Nr. 2|13 ist am 22. Januar.

Rosental Kino
Dezember Programm

Fr, 7.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81	Sprachcafé Englisch 20.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
Sa, 8.	17.15	Ov/d/f (ab 10 J.)	Sagrada 20.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
So, 9.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)	Janosch, komm wir finden einen Schatz 19.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
Di, 11.	20.15 Uhr	Ov/d/f (ab 10 J.)	Sagrada	
Mi, 12.	20.15 Uhr	Ov/d (ab 16 J.)	Cineclub: Steam of Live	
Fr, 14.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81	Sprachcafé Italienisch 20.15 Uhr Cloud Atlas	d (ab 14 J.)
Sa, 15.	17.15 Uhr	F/d (ab 10 J.)	Hiver Nomade – Winternomaden 20.15 Anna Karenina	E/d/f (ab 14 J.)
So, 16.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)	Janosch, komm wir finden einen Schatz 19.15 Uhr Hiver Nomade – Winternomaden	F/d (ab 10 J.)
Di, 18.	14.15 Uhr	Deutsch KINOMol: Die Wiesenberger 20.15 Uhr Anna Karenina	E/d/f (ab 14 J.)	
Fr, 21.	20.15 Uhr	d (ab 10 J.)	Anleitung zum Unglücklichsein	
Sa, 22.	17.15 Uhr	F/d (ab 10 J.)	Hiver Nomade – Winternomaden 20.15 Anna Karenina	E/d/f (ab 14 J.)
So, 23.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)	Sammy's Abenteuer 2 19.15 Uhr Anleitung zum Unglücklichsein	d (ab 10 J.)
Mo, 24.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)	Sammy's Abenteuer 2	
Mi, 26.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)	Sammy's Abenteuer 2 20.15 Uhr Hiver Nomade – Winternomaden	F/d (ab 10 J.)
Do, 27.	17.15 Uhr	d (ab 10 J.)	Anleitung zum Unglücklichsein 20.15 Uhr Love is all you need	d (ab 10 J.)
Fr, 28.	17.15 Uhr	d (ab 6 J.)	Sammy's Abenteuer 2 20.15 Uhr Dead fucking last – Wer brems, verliert!	dialekt (ab 12 J.)
Sa, 29.	17.15 Uhr	d (ab 10 J.)	Love is all you need 20.15 Uhr Dead fucking last – Wer brems, verliert!	dialekt (ab 12 J.)
So, 30.	15.00 Uhr	d (ab 6 J.)	Sammy's Abenteuer 2 19.15 Uhr Dead fucking last – Wer brems, verliert!	dialekt (ab 12 J.)
Mo, 31.	17.15 Uhr	d (ab 10 J.)	Love is all you need	

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie oft haben wir schon in verschiedenen Situationen gesagt: «Es ist nicht alles Gold was glänzt», in der Meinung es sieht besser aus als es ist.

In der Zeit von Januar 1933 bis April 1937 wurde die Golden-Gate-Brücke für 35 Millionen \$ erbaut und galt während 27 Jahren mit 2737 m als die längste Hängebrücke der Welt. Täglich passieren auf sechs Fahrspuren rund 120'000 Fahrzeuge die Brücke. Insgesamt wiegt das Bauwerk 887'000 t und die Türme werden von 1,2 Millionen Nieten gehalten. Der letzte Niet war aus purem Gold gefertigt und wurde zum Abschluss der Bauarbeiten unter grossem Presserummel eingeschlagen. Da Gold als Edelmetall sehr weich ist, hielt er den Strapazen des starken Erhitzens und Einschlagens mit dem Hammer nicht stand, löste sich und fiel ins Wasser. Er wurde nie wieder gefunden und durch einen «normalen» Niet ersetzt. Viel Freude mit dem neuen *aufwind*, auch wenn er weder vergoldet ist noch glänzt.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 8. Februar,
von 20.00 bis 21.00 Uhr

Franz Hohler im Lindensaal

Der allseits bekannte Kabarettist und Schriftsteller wird aus seinem neuesten Werk «Spaziergänge» lesen. Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich.

Hightech im Klassenzimmer

Ich bin Lehrer, schon einige Zeit. Mein Klassenzimmer hat sich in den letzten Jahren verändert, Hightech hat Einzug gehalten. Das finde ich gut und trotzdem mache ich mir hin und wieder Gedanken.

Noch vor 20 Jahren lernte ich als Student im Pflicht-Studienfach Medienkunde wie ein Hellraumprojektor bedient wird und wie man bei einem Filmprojektor Filmrollen einsetzt, um bewegte Bilder zeigen zu können.

Heute gibt es bei uns im Schulhaus schon lange keine Filmprojektoren mehr und auch Hellraumprojektoren sind fast ausgestorben. In jedem Klassenzimmer hängt an der Decke ein Beamer, der Hellraumprojektor wurde durch einen Visualizer ersetzt, der PC verbunden mit einem Smart-Podium oder einem Smart-Board. Das eröffnet Lehrenden und Lernenden ungeahnte Möglichkeiten. Jeden Morgen fahre ich meine «Gefechtszentrale» hoch und kann dann hinter meinem Podium stehend, direkt auf den Bildschirm schreiben, Texte markieren, Bilder herzaubern und bearbeiten und das Beste von allem, alles erscheint «bunt und in Farbe» auf der Leinwand! Zusätzlich noch ein Buch unter den Visualizer schieben, etwas grösser zoomen, alles ist gut sichtbar auf der Leinwand hinter mir. Die Tafel, die es tatsächlich noch gibt, stört schon fast. Und die Schüler/innen staunen. Oder doch nicht? Ist das alles schon Normalität?

Manchmal frage ich mich, ob ich heute noch wie früher unterrichten könnte, ohne den ganzen technischen Schnick-Schnack. Vielleicht wäre sogar meine Schulzeit ganz anders verlaufen mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Wäre ich ein besserer Schüler gewesen? Übrigens, wissen Sie noch, wie Abzüge von Matrizen riechen?

Und dann die letzte Woche: Da war im Schulzimmer die Jalousie kaputt, die Sonne knallte unbarmherzig ins Klassenzimmer und auf die Leinwand, sodass gar nichts mehr zu erkennen war. Beamer, Visualizer, Podium, alles nicht zu gebrauchen. Und siehe da, es ging – auch ohne Hightech! U.M.

Schule

Zukunft der Sek Gerbe

Kultur

**Klassik 2013:
Drei Konzerte in Heiden**

Wirtschaft

**AüB veranstaltet
Wahlpodium**

**Neueröffnung der
UBS-Geschäftsstelle**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

Midnight Sports III

Vereine

**«Zwäg is Alter»
auch in diesem Jahr**

Vermischtes

**Gratis-Skitag für Jung
und Alt**

Veranstaltungen

Knochen und Muskeln

Kreativ für einen guten Zweck

Schneeschuhslaufen

Fun mit Englisch

Grusskarten

Schattentheater

Sondertage vor Weihnachten in der Sek

Anstelle eines Weihnachtsanlasses hatte sich das Lehrerteam der Sek dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Es wurden zehn verschiedene ein- oder zweitägige Workshops angeboten, die dann von den Schülerinnen und Schülern belegt werden konnten. Ein Dank geht an die Lehrerschaft der Gerbe, die grosse Vorbereitungsarbeit leistete, um solch ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Schüler/innen lernten, repetierten und verglichen die Knochen- und Muskelsysteme von Menschen und Säugetieren theoretisch, bei einer Fitnessseinheit und beim Besuch der Ausstellung «Körperwelten der Tiere» in Gossau.

Zwei Tage buken 16 Schüler/innen «Weihnachtschröml» und verkauften sie anschliessend. Der Erlös von Fr. 708.– ging an Dr. Beat Richner, Kinderspitäl in Kambodscha.

Im Workshop «Last minute-Geschenke» wurde emsig gearbeitet. Schüler/innen konnten auswählen, ob sie mit Holz, Metall oder Plexiglas arbeiten wollten. Alle gingen mit Freude, Elan und Kreativität ans Werk.

English workshop: We wrote a little story and created a short film on the computer with the help of an internet program.

Drei weisse Leintücher, ein Drahtseil, zwei Hellraumprojektoren und schon konnte es losgehen mit der ertümlichsten Theaterform, dem Schattenspiel. Es war viel Spielfreude und Kreativität zu sehen! Auch Kombina-

tionen mit dem Figurenschattenspiel, mit Musik, mit Doppelschatten und farbigen Schatten wurden ausprobiert. Schliesslich lernten die Schüler/innen die Legende vom vierten König kennen und setzten mögliche Adaptionen in die heutige Zeit in einer Schattenspielszene um.

Kreativ für einen guten Zweck war eine Schülergruppe, die originelle Weihnachtssterne herstellte und verkaufte. Der Erlös von Fr. 700.– ging an eine Organisation, die sterbenskranken Kindern Wünsche erfüllt.

Mithilfe von «Publisher», einem Gestaltungsprogramm, erstellten Schüler/innen witzige Spruch- oder Grusskarten, die sie dann auf hochwertigem Karton ausdrucken konnten.

Auch eine Outdoor-Aktivität wurde angeboten. Jeweils einen Tag wurde eine Tour mit Schneeschuhen gemacht.

Technisch Interessierte bauten und programmierten mit Lego-Robotik, einem computerbasierten Baukastensystem. U.M.

Zukunft der Sek Gerbe

Eine Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Schulkommission (KBJS), der Schulleitung wie auch der Lehrerschaft ist zurzeit daran, ein neues Konzept für die Sek Gerbe zu entwickeln. Begleitet durch Bruno Hofer, Organisationsberater, hat sich die Arbeitsgruppe intensiv mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen vom Departement Bildung AR vorgegebenen Modellen auseinandergesetzt. Aufgrund pädagogischer wie auch finanzieller Überlegungen rückte das «Integrierte Modell» ins Zentrum. Dieses bietet eine hohe Unterrichtsqualität, eine verlässliche Struktur auch bei allenfalls steigenden Kinderzahlen und ist pädagogisch fortschrittlich. Konkret wird es ab Schuljahr 2014/15 nach der 6. Klasse der Primarschule keine Selektion in die Stammklasse E (erweiterte Anforderungen) beziehungsweise G (grundlegende Anforderungen) mehr geben. Die Kinder werden auf zwei Stammklassen verteilt und in den Fächern Mathematik, Französisch und Englisch einem der drei Niveaus (grundlegende, mittlere und erweiterte Anforderungen) zugeteilt. Somit wird die Klasse als soziale Grundeinheit beibehalten. In Fächern wie Deutsch oder Naturlehre kommt teilweise Teamteaching zum Einsatz.

Im neuen Jahr wird das gesamte Team der Sek an der Weiterbildungsinitiative des Kantons zur Entwicklung «Intelligenter Lernaufgaben» teilnehmen. Wir erhoffen uns davon einen grossen Schub in Richtung einer erfolgreichen Umsetzung im Unterrichten von Jugendlichen mit ganz unterschiedlichem Lern- und Leistungsstand. Damit sehen wir aber auch die Voraussetzungen erfüllt, die pädagogischen Chancen des integrierten Schulmodells vollauf zu nutzen und die Jugendlichen individuell zu fördern und zu fordern. Das ausgearbeitete Konzept wird nun dem Departement Bildung AR zur Genehmigung vorgelegt. Hans-Peter Hotz

Robotik

aufwind 3 | 13

erscheint für Sie am
Mittwoch, 6. März
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **Dienstag, 19. Februar,**
16.00 Uhr.

Sonderwoche der Schule

Anfangs März findet bereits zum dritten Mal die Sonderwoche der Schule Heiden statt.

Die Schüler/innen der beiden Primarschulhäuser Dorf und Wies sind klassenweise durchmischt. Viele verschiedene (winter-)sportliche Anlässe werden durchgeführt. Die beiden fünften Klassen freuen sich schon riesig auf das Skilager in Brigels/Andiast.

Ebenfalls in Graubünden ist die erste Oberstufe anzutreffen. Sie verbringt ihr Skilager in Sedrun/Milez.

Herzlichen Dank an alle Helfer/innen! Wir werden im April *aufwind* mit Texten und Bildern berichten. *fw*

Internationaler Tag der Frau

Wie in jedem Jahr, findet auch dieses Jahr der internationale Tag der Frau statt. Am 8. März feiern wir in der Genossenschaft Linde den Frauentag 2013. Um 18.00 Uhr wird ein Abendessen serviert (Thai-Buffer; Reservation: Telefon 071 898 34 00).

Ab 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit Elven, Zwei-Minuten-Präsentationen und anschliessender Disco. Ausstellung «wortspiel» von Gaby Frei und Miriam Wüst.

Frauen, die eine 2-Minuten-Präsentation vortragen wollen, müssen sich bei Sandra Gloor, Telefon 071 890 03 93 melden.

Jacqueline Streule

Meditative Malerei

Die Malerin Monique Reuter aus Lintgen/Luxemburg stellt ihre Bilder in «Tilly's Galerie» an der Seeallee 4 aus.

Ihre meditativen Bilder sollen den Weg zum eigenen Ich öffnen. Sie sollen positive Impulse hervorrufen und den Betrachter in seiner Suche nach Harmonie unterstützen.

Während der Ausstellung ist die Künstlerin anwesend und freut sich auf Gespräche mit den Besuchern. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag, 14. Februar von 14.00 bis 17.00 Uhr, Freitag, 15. und Samstag, 16. Februar jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. *Werner Buob*

Franz Hohler im Lindensaal

Die Gemeindebibliothek freut sich, am 8. Februar um 20.00 Uhr Franz Hohler in der Linde willkommen zu heissen. Der allseits bekannte Kabarettist und Schriftsteller wird aus seinem neuesten Werk «Spaziergänge» lesen.

Ein Jahr lang hat Franz Hohler jede Woche einen Spaziergang unternommen, jede Woche gezielt einen anderen. Was er auf diesen Spaziergängen gesehen hat und was ihm beim Gehen widerfahren und aufgefallen ist, hat er in diesem aussergewöhnlichen Buch festgehalten. In seinen kurzen Erzählungen geht es ums Sehen, um Achtsamkeit und darum, was Heimat ist und was sie sein könnte.

Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung erforderlich.

Simone Gründler

«Ledi – Die Wanderbühne» von AR/AI 500

Für die Aktion Ort und Lüüt, die während der Ledi-Wanderschaft in Herisau und Appenzell stattfindet, können sich Appenzeller/innen zu einem Begegnungs-Zmittag anmelden.

H.R. Fricker lädt je 30 Appenzeller/innen und je 30 Gäste aus den zwölf Kantonen der Alten Eidgenossenschaft zu einem Begegnungs-Zmittag ein. Mit diesen direkten Kontakten zwischen Bundesbürgern soll nachgeholt werden, was vor 500 Jahren kaum möglich war. Die Gästeschar trifft sich am 1. Juni in Herisau und am 22. Juni in Appenzell auf der Ledi, der Wanderbühne.

Appenzeller/innen, die an einem der beiden Treffen dabei sein möchten, melden sich bitte bei H.R. Fricker (h.r.fricker@bluewin.ch).

Gesucht: Soundtracks made in Appenzellerland. Eine wunderschöne Kiste zieht mit der Ledi, der

Klassik 2013: Drei Konzerte in Heiden

Mario Schwarz und sein CMO, Collegium Musicum Ostschweiz, müssen in Heiden nicht mehr vorgestellt werden. Vor allem in der Passionszeit haben sich seine Ensembles in Heiden längst etabliert. Dreimal wird er 2013 in Heiden konzertieren:

Am Karfreitag, 29. März, wird um 17.00 Uhr in der evang. Kirche Mozarts Requiem KV 626 gegeben. Ihm gegenüber steht ein Frühwerk des jungen Mozarts, die mit elf Jahren (unglaublich!) komponierte Grabmusik KV 42. Als Abschluss eine Hommage an den im vergangenen September verstorbenen Komponisten G.A. Derungs: Sein Pater noster.

Am Samstag, 14. September, geht um 19.00 Uhr im Kursaal wieder das Preisträgerkonzert über die Bühne, das junge Preisträger aus der Region vorstellt.

An Allerheiligen, Freitag, 1. November, treten um 20.00 Uhr der Kammerchor Oberthurgau Arbon, das Collegium Cantorum St. Gallen und das Collegium Musicum unter Mario Schwarz auf. Auf dem Programm stehen mehrchörige Werke von Bach, Homilius, Mendelssohn und Herzogenberg. Die drei Konzerte stehen unter dem Patronat der Herzogenberg-Gesellschaft.

Andres Stehli

Irischer Abend in der Linde

Wir freuen uns auf irische Stimmung in der Linde. Am Samstag, 16. Februar, gastiert bei uns «Slainte». «Slaint» ist keltisch und bedeutet Gesundheit. Keltisch und gesund – zumindest lebendig und frisch – ist auch die Musik der Gruppe.

Die Band mit Andy Kieper, Helen Lehmann, Urs Böggi und Fabian Kremser steht in der Tradition Irlands, auch wenn in der Zwischenzeit Eigenkompositionen und Musik aus andern keltischen Gebieten dazu gekommen sind. Ziel der Slainte-Musiker ist nicht das museale Zelebrieren alter Volksmusik, sondern die Auseinandersetzung mit einer lebendigen Tradition und viel Spass gemäss dem irischen Sprichwort «There are musicians and there are dancers». Neben den bekannten Jigs und Reels gehören auch Polkas und Slides zum Repertoire – alles Musik, die die Füsse keinen Moment ruhen lässt. Zum Hören und Mit-tanzen.

Das Konzert mit Bar-Betrieb findet am Samstag, 16. Februar um 20.15 Uhr im Lindensaal statt. Der Eintritt kostet Fr 30.–. Ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen im Restaurant ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 35.–.

Kasia Strassnigg

Lehrerkonzert der MSAV

Wieder einmal lädt die Musikschule Appenzeller Vorderland (MSVA) zu einem Konzert ihrer Lehrer/innen ein. In der evang. Kirche Rehetobel wird am Sonntag, 17. Februar um 17.00 Uhr in einem abwechslungsreichen Programm Musik von der Barockzeit bis heute zu hören sein.

Als Solisten und als Mitglieder verschiedener Kammermusikbesetzungen werden die Musiker einen musikalischen Bogen spannen von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach bis zu zeitgenössischem Jazz. Selten bietet sich die Gelegenheit, an einem einzigen Konzert so verschiedene Stilrichtungen und Besetzungen zu hören.

Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Daniel Pfister

AüB bleibt konstant bei 15'300 Einwohnern

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Grub	1012	+12	+1,2%
Heiden	4033	-9	-0,2%
Lutzenberg	1285	-7	-0,5%
Oberegg	1897	-9	-0,5%
Rehetobel	1717	-10	-0,6%
Reute	675	+37	+5,8%
Wald	844	+7	+0,8%
Walzenhausen	2121	-17	-0,8%
Wolfhalden	1725	+1	+0,1%

AüB-Einwohnerstand 2012 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15'309 Einwohner/innen und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau fünf Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer «schwarzen Null» entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Oberegg einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Veränderungen lie-

gen im Bereich einer normalen Schwankung.

Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungsbau-tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen. *Christoph Wolnik*

Kaminfeger als Glücksbringer und Garant für Sicherheit

Zu Beginn eines neuen Jahres ist er ein begehrter Mann, um sich ein bisschen Glück für die nächsten zwölf Monate zu holen. Doch vorrangig ist der Kaminfeger vor allem für die Sicherheit und Sauberkeit von Feuerungsanlagen zuständig. Die Reinigungsarbeiten und Kontrollen wie auch die Abnahmen der Anlagen unterliegen der Hoheit von Gemeinden und Kantonen. In Heiden ist Peter Tobler (Telefon 071 891 17 47) der zuständige Kaminfeger und Feuerungskontrolleur: «Wir führen die Kontrollen im Rahmen der regelmässigen ordentlichen Reinigung durch, in den meisten Fällen einmal pro Jahr. Dafür melden wir uns schriftlich an.» Da in immer mehr Haushalten untertags niemand zu Hause sei, mache man nach telefonischer Absprache auch Abendtermine möglich: «Wir versuchen, uns bei den Kontrollterminen so gut es geht nach den Kunden zu richten.»

An der Überprüfung führt aber kein Weg vorbei, da so der ordnungsgemässe Betrieb der Anlage gewährleistet werden soll.

So garantiert der Kaminfeger nicht nur viel Glück fürs neue Jahr, sondern auch Sicherheit und saubere Luft für alle.

Christoph Wolnik

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Unternehmensgründungen im AüB auf Rekordniveau

Firmen-Neugründungen und geschaffene Arbeitsplätze im Appenzellerland über dem Bodensee (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Die jährliche Zahl der im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) neu gegründeten Firmen hat mit 36 in 2010 einen Höchststand erreicht. So viele Unternehmensgründungen gab es nicht seit 2001, dem ersten Jahr der Datenerfassung auf Gemeinde-Ebene durch das Bundesamt für Statistik. Auch die Anzahl dadurch geschaffener Arbeitsplätze blieb mit 46 konstant hoch.

Wie der Monitoringbericht 2012 des Wirtschafts- und Politikberatungsunternehmens ecopol aus Reute aufzeigt, standen beide Appenzeller Kantone bei der Gründungsquote (Zahl der Neugründungen pro bestehenden Unternehmen) im Zeitraum 2007 bis 2010 an der Spitze in der Ostschweiz, Ausser- knapp vor Inner- rhoden. Das AüB folgt dabei dem Gesamttrend: Seit der Senkung des Unternehmenssteuersatzes in Appenzell Ausserrhoden im Jahr 2008 liegt die jährliche Zahl der

neuen Firmen auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor, nur 2004 wurde ein ähnlicher Wert erreicht. Dies macht sich auch durch eine Mehrzahl an neuen Arbeitsplätzen bemerkbar, von welchen seit 2007 jedes Jahr durchschnittlich 51 geschaffen wurden.

Laut des Monitoringberichts, welchen ecopol jährlich im Auftrag von Appenzell Ausserrhoden erstellt, überlebt knapp jede zweite neue Firma im Kanton (45 Prozent) die ersten fünf Jahre. Zudem soll sich gemäss des Handelsregisters in Herisau die Gründungsdynamik im Jahr 2011 und im ersten Halbjahr 2012 im Rahmen der drei Vorjahre fortsetzen.

Christoph Wolnik

AüB veranstaltet Wahlpodium

AüB hat eine Podiumsdiskussion zu den Ergänzungswahlen für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden organisiert. Am Freitag, 8. Februar, werden sich Inge Schmid (SVP), Paul Signer (FDP) und Samuel Büechi (GRAL) ab 19.30 Uhr im Grossen Saal des Gemeindezentrums von Rehetobel der Bevölkerung vorstellen. Auch Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (FDP), welche als einzige für das Landammann-Amt kandidiert, wird an der Veranstaltung teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

Der erste Wahlgang wird gemeinsam mit den eidgenössischen Abstimmungen am 3. März abgehalten. *Christoph Wolnik*

AüB-Strom mit 100% Wasserkraft gestartet

Seit 1. Januar 2013 haben die lokalen Energieversorger in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden auf den AüB-Strom umgestellt. Damit werden Privathaushalte und Kleingewerbe mit 100 Prozent Schweizer Wasserkraft versorgt, auch einige Firmen machen freiwillig mit. Der Aufpreis zum bisherigen Strommix, welcher bis zu 80 Prozent Atomenergie enthielt, beträgt lediglich 0,2 Rappen pro verbrauchter Kilowattstunde. Der AüB-Strom ist Teil des Projektes «Energeregion AüB». Lutzenberg, Rehetobel und Wald beziehen Strom von der SAK.

Christoph Wolnik

aufwind 3|13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 6. März**
Beachten Sie den **Redaktionschluss**.

Gemeinderatsverhandlungen

100 Projekte für Hotel Park/ Seeallee

An der Seeallee soll ein neues Hotel mit 50 Zimmern entstehen und die Seeallee neu gestaltet werden. Dafür wurde ein offener Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Ziel ist eine herausragende Gestaltung des gesamten Areals – einschliesslich der Einfügung des Hotelneubaus. Der offen ausgeschriebene Architekturwettbewerb für den Neubau des Hotels Park und die Neugestaltung der Seeallee ist bei den Architekturbüros auf grosses Interesse gestossen. Es haben sich 113 Projektverfasser angemeldet. Davon sind rund 20 Prozent aus der Region Ostschweiz, rund 40 Prozent aus dem Kanton Zürich, nochmals rund 20 Prozent aus der übrigen Schweiz und nochmals rund 20 Prozent aus dem Ausland (Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien und der Niederlande) eingegangen. Genau 100 Projekte wurden schliesslich mit einem anonymisierten Kennwort eingegeben und werden nun vom Preisgericht beurteilt. Die Ausstellung des Siegerprojektes und der weiteren Projekte findet voraussichtlich vom 12. bis 17. April im Kursaal statt.

Baumbestand im Schwimmbad bleibt erhalten

Eine Blutbuche und eine Rot-eiche sind im Laufe der Zeit so gross geworden, dass sie nach Ansicht der Verwaltung der Schwimmbadgenossenschaft zu viel Schatten auf die Liegewiese und ins Schwimmbecken werfen. Ein Zurückschneiden führe nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung. Der Verwaltung der Schwimmbadgenossenschaft war es ein Anliegen, dass mit der Baumfällaktion nicht nur das Thema Beschattung und Vermoosung der Wiese ein Thema ist, sondern auch dem Bauwerk Badi somit für eine gewisse Zeit wieder mehr Licht zugeführt werden könnte, was auch zur Werterhaltung der Bausubstanz beitragen würde. Die Situation im Schwimmbad wurde mit Fachleu-

ten, Vertretern der Gemeinde und mit der Denkmalpflege vor Ort genau betrachtet. Daraufhin wurde entschieden, diese Bäume zu fällen und durch eine passende Baumart zu ersetzen. Dank diesem Vorgehen sollte sichergestellt werden, dass im Schwimmbad ein idealer Baumbestand mit unterschiedlichem Alter vorhanden ist.

Auf den in der Zeitung publizierten Entscheid gingen zahlreiche Reaktionen aus der Bevölkerung ein. Die Kommissionen der Gemeinde haben seit der Reorganisation von Gemeinderat und Verwaltung im Jahr 2007 beachtliche Befugnisse zur selbstständigen Entscheidung erhalten. Dies ermöglicht dem Gemeinderat, sich auf die strategischen Geschäfte und die Aufgaben aufgrund übergeordneter Gesetzgebung zu konzentrieren. Gemäss den Pflichtenheften besteht aber die Möglichkeit, Geschäfte der Kommissionen mit besonderer politischer Tragweite im Gemeinderat zu entscheiden. Dies wurde aufgrund der Reaktionen für diese Baumfällaktion angeordnet. Der Gemeinderat hat nun entschieden, dass die zur Fällung vorgesehenen Blutbuche und der Rotahorn in ihrem Bestand zu erhalten sind. Die Reaktionen aus der Bevölkerung haben gezeigt, dass viele Leute – auch aus gesundheitlichen Gründen – in der schönen Badi Heiden den Schatten suchen und ganze Schulklassen unter der Blutbuche eine «Heimat» haben.

Dieser Entscheid schmälert die Wertschätzung nicht, welche der Gemeinderat der Arbeit und dem Engagement der Verwaltung der Schwimmbadgenossenschaft entgegenbringt. Aufgrund dieser Auseinandersetzung hat der Gemeinderat beschlossen, die Verhandlungen für einen Betriebsvertrag zwischen Gemeinde und Schwimmbadgenossenschaft wieder aufzunehmen und Aufgaben und Befugnisse klar zu regeln.

Alte Migros wird zum Jugendtreff

Nach der Zustimmung durch die Stimmbürgerschaft und dem Bauwilligungsverfahren wird im Erdgeschoss der ehemaligen Migros der Jugendtreff eingerichtet. Im ersten Stock entsteht das Büro und Sitzungszimmer der Jugendlichen. Zusätzlich wird ein Notfallzimmer für das Sozialamt

erstellt. Die Fassade bleibt wie bisher.

Die Umbauten haben Mitte Januar begonnen und sollen bis Ende Februar fertiggestellt sein. Als «Sofortmassnahme» wurde die Wohnung im zweiten Stock sowie das Treppenhaus bereits im Vorfeld teilrenoviert, damit die Wohnung für die Asylsuchenden so schnell wie möglich zur Verfügung stand.

Die Offertstellung erfolgte im freihändigen Verfahren. Die Schreinerarbeiten, Schliessanlage, Bodenbeläge und Malerarbeiten konnten an die Firma Heller AG in Heiden vergeben werden. Die elektrischen Montagen übernimmt die EW Heiden AG und sämtliche Arbeiten an den Sanitäranlagen erfolgen durch die Firma Kobelt AG in Heiden. Putzmunter GmbH übernimmt die Schlussreinigung vor der Eröffnung.

Die Bevölkerung ist am Samstag, 23. März herzlich zum Tag der offenen Türe eingeladen. An diesem Fest werden der neue Name des Jugendtreffs sowie das Logo präsentiert. Weitere Infos folgen.

Dachflächen von Gemeindebauten für Photovoltaikanlagen

In einem gemeinsamen Projekt mit der Firma NRG B AG wurde die Photovoltaikanlage auf der Schulanlage Wies realisiert. Der Gemeinderat ist grundsätzlich bereit, die Dachfläche beim Schulhaus und der Gerbe-Turnhalle nach dem gleichen Modell wie beim Schulhaus Wies zu vermieten. Mit der Ausnahme der kleinen Fläche, welche die Schule für

Backen für einen guten Zweck während den Sonderpädagogischen Werkstatt.

Im Februar beachten

Mittwoch, 6. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 16. Februar
Papiersammlung

Dienstag, 26. Februar
Altmetallsammlung

den Eigenbedarf benötigt. Es muss jedoch auf die Bauabsichten i.S. Planung Sportanlagen Heiden hingewiesen werden. Interessierte einheimische Firmen melden sich bitte bis 28. Februar schriftlich bei Urs Sturzenegger, Gemeindebau-meister, Kirchplatz 6, Heiden.

Neue Vormundschaftsbehörde

Vor vier Jahren hat der Bundesgesetzgeber beschlossen, das bisherige Vormundschaftsrecht durch ein zeitgemässes Kindes- und Erwachsenenschutzrecht abzulösen. Nach umfangreichen Vorbereitungen in den Kantonen trat das neue Recht auf Jahresbeginn in Kraft. Die kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) hat seit 1. Januar die Aufgaben vollumfänglich übernehmen können, die bis anhin von den 20 Vormundschaftsbehörden in den Ausserrhodener Gemeinden besorgt wurden.

Die neue Behörde ist dem Departement Inneres und Kultur von Regierungsrat Jürg Wernli zugeordnet und hat ihren Sitz im sanierten Zeughaus Ebnet in Herisau. Die neuen Mitarbeitenden haben seit Juni 2012 schrittweise ihre Stellen angetreten und sich auf den Start vorbereitet. So wurden zum Beispiel auch über 900 Aktendossiers bei den Gemeinden abgeholt und aufbereitet.

Nun ist seit dem 1. Januar die neue KESB für sämtliche Belange im Kinder- und Erwachsenenschutzrecht zuständig. Dies beinhaltet sämtliche vormundschaftlichen Massnahmen, aber auch den Bereich des Pflegekindeswesens. Gesuche um Errichtung von Beistandschaften sowie Gefährdungsmeldungen müssen direkt an die neue KESB in Herisau gemacht werden. Auf www.ar.ch/kesb werden Formulare zum Downloaden bereit gestellt.

Die Kontaktdaten sind: Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, Schützenstrasse 1, 9102 Herisau, Telefon 071 353 66 60, kesb@ar.ch. Roy Sturzenegger

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2003 standen folgende Themen im aufwind:
– Kursaal Heiden wie weiter?
– Willi Bosshart wird pensioniert

agen in der Sek

Teilrevision Baugesetz

Das Departement Bau und Umwelt AR hat die Gemeinden im Rahmen einer Konsultation über den Handlungsbedarf zur Revision des gültigen Baugesetzes AR befragt. Die Gemeinden werden zur Neuorganisation der Baugesuchsadministration, einer Vereinheitlichung der kantonalen Bauvorschriften und einer Vereinfachung des Rechtsmittelwegs befragt. Der Gemeinderat hat zusammen mit der Kommission Planung und Baubewilligung eine Stellungnahme zu den gestellten Fragen erarbeitet und abgegeben.

12. Solarpreis

Im Rahmen einer kleinen Feier im Hotel Linde wurde der 12. Solarpreis überreicht. Werner Rüegg, Präsident der Projektgruppe Energiestadt begrüßte alle Anwesenden, insbesondere Christoph Wolnik, Geschäftsführer des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB). In seinen einleitenden Worten wies Werner Rüegg auf die Wichtigkeit des Engagements der Häädler Bevölkerung auf energiesparendes Verhalten hin und bedankte sich bei den Solarpreisteilnehmern für das Engagement zum Wohle der Umwelt.

Markus Keusch, Jurymitglied und Mitglied der Projektgruppe Energiestadt machte einen kurzen Rückblick auf die bereits durchgeführten Solarpreisverleihungen. Seit 1998 wurden insgesamt 38 Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von rund 500 m² Kollektorfläche für die Warmwasseraufbereitung prämiert.

Dieses Jahr wurden wiederum vier gelungene Solaranlagen zum Solarpreis angemeldet, welche von folgenden Grundeigentümern installiert wurden:

- Hanspeter Sturzenegger, Bischofsberg 418
- Daniel Wachter, Gstalden 384
- Reto Boller und Alfred Gebert, Gruberstrasse 10
- Fabian Fehr und Barbara Büchi, Hasenbühlstrasse 21 und Ulrich und Anja Müller, Bachstelzenweg 3

Die Gewinner/innen durften einen Check in der Höhe von je Fr. 1000.– in Empfang nehmen.

Der Solarpreis 2012 war der letzte Solarpreis in der Gemeinde und wird durch das Förderprogramm Solaranlagen ersetzt, welches von der Projektgruppe Energiestadt ins Leben gerufen wurde.

Daniel Rohner

Das Departement Bau und Umwelt gelangte mit Fragen, welche Auswirkungen auf die Teilrevision des Baugesetzes haben, an die Gemeinden. Es standen zur Diskussion:

Neuorganisation der Baugesuchsadministration

Eine professionellere Prüfung und Beratung der Baugesuche mit grösseren Fachkenntnissen könnte als Vorteil bei der Regionalisierung der Baubewilligungsbehörden im Bereich der Baugesuchsadministration bezeichnet werden. Jedoch stehen diesem Punkt Nachteile wie längere Wege für den Bürger, geringere Kundenfreundlichkeit oder fehlende Ortskenntnisse gegenüber. Der Gemeinderat könnte sich eine Regionalisierung einzig für die Baugesuchsadministration vorstellen. Die Entscheide sollen jedoch in der jeweiligen Gemeinde getroffen werden. Bei Bedarf könnten die Gemeinden bilateral eine andere Konstellation vereinbaren.

Einheitliche kantonale Bauvorschriften

Der Gemeinderat spricht sich dagegen aus, da dies im Detail nicht funktionieren kann. Die gemeindeeigenen gestalterischen Merkmale könnten verloren gehen. Ebenso kann das Dorfbild nicht kantonal geregelt werden. Gemeindeeigene, spezifische Masse würden bei einer Kantonalisierung entfallen. Die Berücksichtigung von lokalen Eigenheiten

und Bedürfnissen des jeweiligen Ortes sollen weiterhin in der Hoheit der Gemeinde bleiben.

Rechtsmittelverlagerung

Die gleiche Verfahrensregelung bei allen Baugesuchen, sei es kommunal oder kantonal, wird als Vorteil gesehen. Mögliche Rekurse werden ohne persönlichen Hintergrund bearbeitet und entschieden.

Zwei neue Strassenamen durch Erschliessung

Im Laufe des letzten Jahres wurden am östlichen Sonnenberg durch zwei neue Strassenstücke einige Grundstücke erschlossen. Diese werden zurzeit mit Einfamilienhäusern bebaut. Ferner sind weitere Erschliessungen im Sonnenberg geplant. Mit der Fortsetzung der Sonnenbergstrasse im westlichen Teil des Sonnenbergs soll ebenfalls die Möglichkeit für den Bau von einigen Einfamilienhäusern geschaffen werden. Um eine funktionierende Gebäudeadressierung zu gewährleisten, wurden die östlichen beiden Strassenstücke mit einer eigenen Strassenbezeichnung versehen (Obere Sonnenbergstrasse und Untere Sonnenbergstrasse).

Nachdem die betroffenen Grundeigentümer um ihre Meinung zu den vorgesehenen Änderungen gebeten wurden, hat der Gemeinderat die verschiedenen Vorschläge geprüft und der Adressänderung in Sonnenbergstrasse, Untere Sonnenbergstrasse beziehungsweise Obere Sonnenbergstrasse zugestimmt. In der vorgegebenen Frist ging kein schriftlicher Rekurs ein, wonach die Regelung seit 1. Februar in Kraft getreten ist.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgten:

- 27. November: Besiana Dautaj, Hinterbissaustrasse 5
- 27. November: Sandra Velickovic, Tiefenau 4.
- 27. November: Nemanja Zunjanin, Hinteres Werd 14.

Neuzuzüger/innen

Martin Jennessen, Im Bad 2; Ingo König, Kohlplatz 10; Andreas Bühler, Im Bad 8; Karl Heinz Sutter, Bahnhofstrasse 13; Asiye Cansiz Beki, Brunnhalde 3; Anja Sonderegger, Bachweg 1; Claudio Paganini, Obereggerstrasse 38; Elmrich Carolin, Brunnhalde 5; Roland Graf, Mattenweid 41;

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Cristiano Pinheiro Da Silva, geboren am 10. Januar, Sohn des Cristiano Rodrigues Da Silva und der Diana Patricia Lucas Pinheiro Da Silva.

Todesfälle

Werner Thurnheer, geb. 1920, gestorben am 7. Januar in Heiden.

Irma Eugster-Preisig, geb. 1954, gestorben am 7. Januar in Zürich.

Hansuli Hohl, geb. 1932, gestorben am 9. Januar in Heiden.

Elsa Eugster-Tobler, geb. 1921, gestorben am 9. Januar in Thal.

Ida Züst-Bänziger, geb. 1927, gestorben am 15. Januar in Heiden.

Alfred Baumann, geb. 1918, gestorben am 12. Januar in Heiden.

Erika Elisabeth Schmid-Fritz, geb. 1935, gestorben am 17. Januar in Wald.

Luisa Zellweger, geb. 1929, gestorben am 18. Januar in Heiden.

Gabriela Hilty, Seeblickstrasse 3; Monika Frei, Werdstrasse 3; Jessica Kern, Mittelbissaustrasse 2; Christoph Kappeler, Bischofsberg 409; Fabienne Gerber, Bischofsberg 409; Christian Zürcher, Badstrasse 2; Claudia und Daniel Bachmann-Eugster, Sonnhalde 19; André Huser, Wässern 437; Nina Valladares Paim Harb, Blumenfeldstrasse 11; Dina Züst, Wiesstrasse 13.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 100. Geburtstag:

Lina Ehrbar, Weierhies Grub (24. Februar)

zum 95. Geburtstag:

Ida Etter, Freihofstrasse 1 (22. Februar)

zum 90. Geburtstag:

Margrith Geiger, Rosentalstrasse 7 (7. Februar)

zum 85. Geburtstag:

Nachtrag: **Walter Lutz**, Benzenrüti 303 (4. Februar)

zum 80. Geburtstag:

Hubert Boos, Mittelbissaustrasse 1A (9. Februar)

Alice Hochreutener, Rosentalweg 4 (13. Februar)

Arthur Bänziger, Poststrasse 3 (20. Februar)

Emil Weisser, Poststrasse 21 (20. Februar)

Paul Kobelt, Austrasse 21 (21. Februar)

«Schlüsselübergabe» (v.l.n.r.): Bruno Stark, Christoph Mettler und Fredi Britt

Stabsübergabe im EWH

Nach 40 Jahren ging Bruno Stark Ende Januar in Pension. Fredi Britt, als sein Nachfolger, ist bereits seit Oktober 2012 mit im Betrieb und konnte sich als Leiter Administration in dieser Zeit bestens einarbeiten. Als ausgewiesener Fachmann aus der EW-Branche wird er in Zukunft eine wertvolle Stütze sein.

Bruno Stark hat im EWH in dieser Zeit den Wandel vom administrativem Allrounder zum Leiter Rechnungswesen miterlebt: vom 7-Mann-Betrieb bis heute zu einem wichtigen Arbeitgeber in Heiden mit 23 Mitarbeitern und sieben Lernenden.

Meilensteine in dieser Zeit waren: – 1977 bis 1982 Ausbau des Kraftwerkes mit der Erhöhung der List-Staumauer – 1986 Anschaffung des ersten Computers – 1997 Aufbau des ersten Wärmeverbundes – 2009 Erste Etappe der Strommarktliberalisierung

Wir danken Bruno für die Treue und den langjährigen Einsatz. In seinem neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm beste Gesundheit und viel Spass mit seinem Hobby, der Musik, und hoffen, ihm möglichst oft zu begegnen.

Christoph Mettler

Neueröffnung der UBS-Geschäftsstelle

Die UBS-Geschäftsstelle wird am Samstag, 16. Februar mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich zwischen 10.30 und 14.00 Uhr vor Ort ein Bild der modernen und zeitgemässen Räumlichkeiten zu machen. Nebst verschiedenen Attraktionen für Gross und Klein wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Nach den umfangreichen Renovationsarbeiten wirkt die Geschäftsstelle freundlicher und moderner. Der Leiter der UBS-Geschäftsstelle Heiden, Marcel Keller, freut sich zusammen mit seinem Team auf die Neuerungen: «Wir sind vom neuen Geschäftsstellenkonzept überzeugt. Dieses ermöglicht nun, unsere Kunden noch persönlicher betreuen zu können – und dies erst noch in attraktiveren Räumlichkeiten.»

UBS richtet sich mit der Neugestaltung der Geschäftsstellen noch konsequenter auf die Kunden aus und trägt damit den veränderten Kundenbedürfnissen

hinsichtlich Service und Infrastruktur Rechnung. Während früher die Geschäftsstelle vor allem für Auszahlungen aufgesucht wurde, suchen Kunden heute vermehrt eine aktive und individuelle Beratung zu Bankdienstleistungen.

Das Geschäftsstellenkonzept wird an allen 300 Standorten in der Schweiz umgesetzt. In diesem Jahr werden noch rund 17 Geschäftsstellen in der Ostschweiz renoviert. Damit ist dann der Umbauprozess in dieser Region abgeschlossen. Bis Ende 2013 wird der grösste Teil des Geschäftsstellennetzes von UBS in der Schweiz in neuem Glanz erstrahlen.

Für Michel Peter, Leiter Privatkunden Appenzellerland, setzt die Bank mit der Erneuerung ihrer Geschäftsstellen ein klares Zeichen: «Wir stellen damit sicher, unseren Kunden einen zeitgemässen und kompetenten Service sowie die rasche und zuverlässige Erfüllung ihrer Bedürfnisse bieten zu können.»

Marcel Keller

Anni Volkart ermittelte mit ihren beiden Glücksfeen die Gewinner

Die erste Adventstombola war ein Erfolg

Am 3. Januar wurden im Kino Rosental die Gewinner/innen der erstmals durchgeführten Adventstombola der Hädler Detaillistenvereinigung ausgelost.

Vor einem bis zum letzten Platz gefüllten Kinosaal ermittelte Anni Volkart von der Detaillistenvereinigung mit ihren beiden Glücksfeen folgende Glücksnummern: 1. Preis: Nummer 1605; 2. Preis: Nummer 811; 3. Preis: Nummer 5931; 4. Preis: Nummer 670; 5. Preis: Nummer 1873; 6. Preis: Nummer 2165; 7. Preis: Nummer 3654; 8. Preis: Nummer

5645; 9. Preis: Nummer 2728 und 10. Preis: Nummer 5001.

Die attraktiven Haupttreffer sind noch bis Ende Februar bei Sonderegger Weine an der Poststrasse 9 abzuholen. Im Anschluss an die Verlosung wurde den Anwesenden die französische Filmkomödie «Intouchables – Ziemlich beste Freunde» vorgeführt. Das OK der Detaillistengruppe möchte sich bei allen Sponsoren und Gönnern für die Unterstützung bedanken. Die Soforttreffer-Gutscheine können noch bis 31. März eingelöst werden. *tb*

Fitness-Studio NPowerStyle

Trainieren Sie auf zwei Stockwerken in stilvoller Atmosphäre – in hellen und gut durchlüfteten Räumen.

Wir bieten modernste Geräte für jede Muskelgruppe, über 500 kg Freigewichte und Kurzhantelpaare von 0,5 bis 50 kg für die Ausdauer, Cardiogeräte wie Bike, Crosstrainer und Stepper für das Ausdauertraining und die Fettverbrennung sowie eine gemütliche Snackbar und einen Gartensitzplatz in der warmen Jahreszeit.

Das Studio wird von einer lizenzierten Fitnesstrainerin/Ernährungsberaterin und Mentaltrainerin geführt. Auf Wunsch werden Sie gerne beim Erreichen Ihrer Ziele begleitet. Wir haben von 6.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.

Kostenloses Probetraining: Rufen Sie uns unter Telefon 071 870 08 11 an oder besuchen Sie uns in der Säge 499 in Wald (zwischen Restaurant Linde und Sägerei Höhener).

«Tage der offenen Türen» im Februar jeweils freitags von 17.00

bis 20.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 15.00 Uhr.

Bis 31. März gibt es 10 Prozent Eröffnungsrabatt auf Abos. Schauen Sie gleich rein unter www.facebook.com/Npowerstyle.

Nicole Sager

Fr. 29'000.– für den Einkauf in Heiden

Das Spital Heiden machte seinen Angestellten ein besonderes Weihnachtsgeschenk im letzten Jahr. Alle 290 Mitarbeiter/innen erhielten als «Weihnachtsgrati» je vier Hädler-Batzen im Gesamtwert von Fr. 100.–.

Auch das EW Heiden AG beschenkte letztes Jahr bereits das zweite Mal seine Kunden mit Hädler-Batzen.

Der Handwerker- und Gewerbeverein (HUGH) begrüsst solche Aktionen unserer Gewerbebetriebe vor Ort und hofft auf Nachahmer – z'Häade go poschte ohni Näbechoschte. *tb*

Kemal und Merita gewannen die Point-Olympiade

Rückblick

Am 29. Dezember fand im Jugendtreff Point ein Spielnachmittag kombiniert mit einem Raclette-Essen statt. Vier Zweiertteams traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Neben Dart und Billard standen auch die Disziplinen Montagsmaler und «Töggele» auf dem Programm. Die KJAH gratuliert Kemal und Merita zum Gewinn der Point-Olympiade. Anschliessend lud die KJAH zum gemeinsamen Raclette-Essen ein.

Ausblick

Eröffnung Jugendtreff

Die Bauaufträge sind vergeben, die Bauphase hat begonnen. Die Eröffnungsfeier des neuen Jugendtreffs im ehemaligen Migrosgebäude wird am Samstag, den 23. März 2013 stattfinden. Die KJAH plant einen Tag der offenen Tür für die gesamte Bevölkerung von Heiden. Genaueres gibt es in der nächsten Ausgabe des Aufwinds. Zudem ist das Auswahlverfahren für den Namen und das Logo in vollem Gange. Momentan stimmen die Oberstufenschüler/innen über den zukünftigen Namen ab.

Midnight Sports III

Das Midnight Sports der KJAH findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. In der Turnhalle Wies können wieder verschiedene Ballsportarten ausprobiert werden. Als Snacks gibt es wie immer Hot-Dogs und Kuchen. Midnight Sports III wird anfangs März stattfinden, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Jugendcamp

Im November hat die KJAH den Workshop Kebab+ besucht. Details findet ihr unter www.kebab-plus.ch. Daraus ist die Idee eines

Jugendcamps entstanden. Die KJAH plant ein Camp unter dem Motto «Begegnen, Bewegen, Kochen, Essen, Ausspannen». Details zu Datum und Dauer folgen.

«Guet druf Tag»

Im Rahmen des Aktionsprogramms «gesundes Körpergewicht» organisiert der Kanton AR (Amt für Gesundheit) in diesem Jahr zwei Anlässe, bei denen Vereine und Organisationen mitwirken können. Ein Anlass wird in Heiden stattfinden und am 8. Juni oder 31. August durchgeführt. Gerne laden wir Vereine von Heiden dazu ein, diesen Anlass mitzugestalten und selber aktiv zu sein. Die KJAH fungiert als Koordinationsstelle. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter kjah@info.ch. Weitere Infos finden Sie unter www.ar.ch/guet-druf-tag.
Manuela Rechsteiner Anastasakos

Apéro und Fingerfood

Nichts gegen Pommes Chips und Salzmandeln zum Apéro – doch mit selbergemachtem «Fingerfood» werden Sie Ihre Gäste besonders überraschen. Sie lernen süsses, pikantes und fantasievolles Apérogebäck zubereiten – Ihre Gäste werden begeistert sein.
Der Kurs findet am Mittwoch, 20. Februar von 19.00 bis 22.00 Uhr in der Schulküche im Schulhaus Gerbe statt. Durch den Abend führt die bekannte Kursleiterin Lucia Sieber, Ernährungsberaterin und Fachlehrerin an der Bäuerinnenschule in Salez. Sie will uns viele kreative Tipps weitergeben.

Kosten: ca. Fr. 45.– inkl. Material und Unterlagen. Anmeldung bis 10. Februar bei Elisabeth Sauter, Telefon 071 891 45 87 oder elisabeth.sauter@gmx.ch.
Elisabeth Sauter

Dancing Kids gehören neu zum Verein Dance Power

Erfolgreich und stolz beendeten die Dancing Kids Heiden, mit einer Show, am Samstag, 15. Dezember das erste Semester 2012/13. Mit strahlend leuchtenden Augen warteten die Kinder gespannt, bis sie ihre gelernten Choreografien ihren Familien, Gottis, Göttis Freunden und Bekannten vortanzen durften. Wobei es für uns Tanzlehrer beeindruckend ist, wie sich die Kinder während eines Kurses entwickeln und wie stolz und ehrgeizig sie auf die Auftritte hin arbeiten. Die leuchtenden Kinderaugen spornen uns immer wieder an, auf diesem Weg weiterzumachen und erfüllen uns mit viel Freude. Die neuen Kurse für Kinder von 4 bis 16 Jahren starten am Samstag, 9. Februar.

Neben den Dancing-Kids-Kursen bietet unser neu gegründeter Verein Dance Power auch folgende Kurse an:

- Paartanz allgemein/Gruppenunterricht sowie Privatstunden
- Power Defense
- Showgruppe Dance Power (kann für diverse Anlässe gebucht werden)
- Dance Power Wald AR (Hip Hop, Streetdance und Jazz Funk
- Zumba

Genauere Infos erteilt Simone Brunetta unter Telefon 078 888 03 66 oder simonebrunetta@bluewin.ch, www.dancepower.ch. Wir freuen uns, Euch bald an einem unserer Kurse begrüssen zu dürfen!

Simone Brunetta

Simone Brunetta mit einer Gruppe Dancing Kids

Schneeschuhwanderung

Eine mittelschwere Schneeschuhwanderung mit Start um 13.15 Uhr im Kaien (967 m) an der Postautostrecke St.Gallen–Rehetobel. Heiden führt von dort über Grund (1062 m) und Falkenhorst sowie Säge zur Tanne (1077 m) und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Verpflegung ist im Gasthaus und geleitet wird die dreistündige Wanderung am Samstag, 9. Februar von Fritz Rohner bei jeder Witterung.

Am Sonntag, 24. Februar leitet die Wanderleiterin Brigitte Steffen die mittelschwere Wanderung bei jeder Witterung. Besammlung ist um 9.00 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch und mit dem Postauto geht es ab 9.10 Uhr (Nesslau ab 9.06 Uhr) zum Startplatz. Das Billett ist zu lösen bis zur Station Bernhalde Ennetbühl (1030 m). Die Wanderstrecke geht hinauf auf den Risipass (1459 m) und weiter zum Ruhboden (1224 m) und hinunter zum Endpunkt Stein SG (838 m). Für diese Wanderung ist eine Anmeldung un-

bedingt erforderlich und zwar an die Wanderleiterin Brigitte Steffen, Telefon 071 891 32 21.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR, Telefon 071 898 33 00, www.appenzeller-wanderwege.ch.

Rolf Wild

Gemeinsam kochen

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Mit dem neuen Jahr hat es Platz für neue Gesichter. Das nächste Treffen findet am Freitag, 22. Februar um 16.00 Uhr (18.00 Uhr Essen) bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, statt. Kosten: ca. Fr. 10.–, je nach Menü.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie! Sind Sie noch unschlüssig? Wir geben Ihnen gerne Auskunft: Telefon 071 890 06 63.

Silvia Hablützel

Mit Musik von Tabaluga, Bryan Adams und Metallica zeigt das Akkordeon Orchester Heiden die gefühlvolle Variante des Akkordeons

Flotte Takte und genüssliche Balladen

Im letzten November fand das traditionelle Konzert des Akkordeon Orchesters Heiden statt. Ein weiteres Mal wird das Konzert am Sonntag, 17. Februar in der evang. Kirche Trogen aufgeführt.

Dem Publikum werden nebst flinken Fingern, berührender Balladen auch bekannte Ohrwürmer geboten. Begonnen wird das Konzert mit Klängen des Amboses – einem nicht mehr alltäglichen Werkzeug. Aus Israel folgen schnelle wie auch ruhige orientalische Melodien. Die für unser Ohr nicht alltäglichen Tonfolgen führen die Zuhörer in eine

ferne Welt. Mit Musik von Tabaluga, Bryan Adams und Metallica zeigt das Orchester die gefühlvolle Variante des Akkordeons. Mit einem Cocktail aus verschiedenen bekannten Melodien des Films und Musicals führt die Akkordeon-Gruppe an den Beginn des 19. Jahrhunderts.

Zum guten Schluss, wie dies auch bei einem Neujahrskonzert üblich ist, werden sich die Akkordeon-Spieler mit dem bekannten Radetzky-Marsch verabschieden.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch. *Anita Vetsch*

Neue Medien für den Tennisclub Heiden

Der Tennisclub Heiden zeigt sich mit neuem Auftritt im Internet. Neben zahlreichen grafischen Neuigkeiten ist vor allem das Reservieren von Tennisstunden verändert und vereinfacht worden.

«Wir wollten einen Neuauftritt in einem Medium, das heute nicht mehr wegzudenken ist», sagt Andreas Moser, Präsident Tennisclub Heiden. «Die alte Homepage konnte unsere Bedürfnisse nicht mehr ausreichend decken. Besonders erhoffen wir uns administrative Verbesserungen. Mit diesem Auftritt möchten wir interessanter für die Bevölkerung aber auch attraktiver für Sponsoren und Gönner werden», so Moser weiter. Der Dank geht an Patrick Notter und Thomas Stehle, die die Homepage ermöglichten. Ebenfalls ist der Tennisclub Heiden auf Facebook zu finden, wo aktuelle Fotos und Events zu sehen sind.

In der Wintersaison ist jeder, ob Mitglied oder Nichtmitglied, in unserer Tennishalle willkommen. In der Region einzigartig zu die-

ser Jahreszeit ist das Trainieren auf Sand, welches beste Vorbereitungen für Interclubmannschaften bildet. Besuchen Sie uns auf www.tennisheiden.ch und spielen Sie in Ihrer Nähe Tennis.

Stefan Weder

Agenda-Einträge im aufwind

Das aufwind-Team steht Monat für Monat vor der Wahl, welche Veranstaltung im Kalender auf der letzten aufwind-Seite Platz finden soll.

Folgende fünf Punkte müssen in der Gemeinde-Agenda (www.heiden.ch) bei Anlässe eingetragen werden, damit wir diese für unseren Veranstaltungskalender übernehmen können: 1. Datum, 2. Zeit, 3. Ort, 4. Veranstaltungsthema und 5. Sie als Veranstalter. Fehlt einer dieser Punkte, können wir Ihre Veranstaltung nicht publizieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. *tb*

Vorbereitet durchs Gartenjahr

Aktiv in Heiden lädt am Dienstag, 12. Februar um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «Vorbereitet durchs Gartenjahr» mit Peter Lippus ein. Der bekannte Gartenbaufachlehrer des Custerhofs hat über 1200 Bäuerinnen sowie unzählige Gartenliebhaber unterrichtet. Während vielen Jahren hat er in verschiedenen Medien Gartentipps veröffentlicht. Seine Ratschläge zu den verschiedensten Gartenthemen sind Gold wert.

An seinem Vortrag wird Peter Lippus mit seinem enormen Wissen und unverkennbarem Witz über den richtigen Zeitpunkt des Gemüseanbaus, optimalen Fruchtwechsel und Varianten von Mischkulturen informieren. Zudem erklärt er, wie Rosen gepflegt werden sollen, damit diese ihre volle Blütenpracht entfalten können. *Susann Metzger-Züst*

Mondscheinwanderung

Alljährlich im Februar wandern die Frauengemeinschaft und der Skiclub Heiden gemeinsam durch Winterlandschaften des Appenzeller Vorderlandes.

Bei guten Schneeverhältnissen schnallen wir am Donnerstag, 28. Februar Schneeschuhe an unsere Füsse und trampeln querfeldein. Wir treffen uns um 19.15 Uhr beim Skilift Grub AR und wandern über den Kaien zum Restaurant Urwaldhaus in Rehetobel. Dort geniessen wir die gemütliche Stube und lassen uns eine feine Suppe oder Appenzeller Spezialitäten schmecken.

Anmeldung und Reservation für Schneeschuhe nimmt Elisabeth Sauter bis am 25. Februar gerne unter Telefon 071 891 45 87 oder elisabeth.sauter@gmx.ch entgegen. *Elisabeth Sauter*

Unterm Blätterdach den Wald erleben

Ab 5. März findet jeden Dienstag von 13.45 bis 16.45 Uhr ein Waldernachmittag für Kinder von 4 bis 7 Jahren statt. Wir werden spielen, werken, Feuer machen, Geschichten hören und vieles mehr. Treffpunkt ist in Wienacht-Tobel. Eine Begleitperson wird jeweils anwesend sein. Kosten: Fr. 25.–, pro Nachmittag (drei Stunden).

In unserer Waldspielgruppe hat es noch einen freien Platz am Mittwochmorgen. Eintritt ab sofort möglich.

Anmeldung und Infos: Christina Baumgartner, Telefon 071 888 03 65. *Christina Baumgartner*

Kochkurs für Seniorinnen und Senioren

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menüs sind unkompliziert, gesund und natürlich gut.

Dieser Kurs findet vier Mal über Mittag statt und startet am Dienstag, 19. Februar (26. Februar, 19. März und 9. April), jeweils von 11.00 bis 14.30 Uhr bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16. Kosten: Fr. 100.–. Anmeldung bis 8. Februar unter Telefon 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Neuer Sponsor für Getu Rehetobel

Vielen herzlichen Dank der ASS Gebäudetechnik GmbH in Wolfhalden und Oberegg für die gesponserten Trägershirts für die Geräteriege Rehetobel. *Willi Lanker*

Haus zur Bergulme – der Begegnungsort

Verschiedene Aktivitäten wie das Internetcafé, die Tauschbörse, ein Begegnungsmorgue und Tea&Talk, der englische Konversationstreff und ein Informationsstand am Häädler Advents-Sonntag sollen den Begegnungsort attraktiv und bekannt machen.

Der Verein hofft, dass die Idee dieses Begegnungsortes in Heiden von vielen Menschen aus Heiden und den umliegenden Gemeinden genutzt und gelebt wird und bietet weiterhin beliebte und neue Aktivitäten an.

Nach einem ersten erfolgreichen Tea&Talk lädt das Haus zur Bergulme zu weiteren Gesprächsrunden am 21. Februar, 28. März und 25. April, jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr ein.

Am 25. Februar findet um 20.00 Uhr im Haus zur Bergulme an der Blumenaustrasse 1 die erste Jahresversammlung des gleichnamigen Vereins statt. Das erste Jahr war ereignisreich für alle die freiwilligen Helfer/innen.

Bruno Rossi

Frühlingsbasteln

Gerne laden wir wieder zum diesjährigen Frühlingsbasteln der Gruppe Junge Familie ein. Alle vier- bis siebenjährigen Kinder, in Begleitung einer erwachsenen Person, dürfen am 20. März im kath. Pfarreizentrum an diesem kreativen Tun mitmachen. Das Basteln wird in zwei Gruppen durchgeführt: von 13.30 bis 15.00 Uhr oder 15.30 bis 17.00 Uhr.

Anmelden kann man sich bei Irene Meehan unter Telefon 071 890 03 55 bis zum 28. Februar. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt! Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden! Nichtmitglieder der FG Heiden zahlen einen Kostenbeitrag von Fr. 5.– pro Kind, für Mitglieder ist es gratis. Pro Kind sollten zwei leere Konservendosen (Durchmesser ca. 10 cm), je ein dicker und dünner Pinsel und eine Schere mitgenommen werden. Pro Familie braucht es einen Weissleim, einen grünen Filzstift (nicht wasserfest) und einen schwarzen Filzstift (wasserfest). Eine Schürze oder alte Kleider sind empfehlenswert. Wir freuen uns auf viele Kinder und einen lässigen Nachmittag!

Irene Meehan

Silvia Hablützel bei der Beratung eines Klienten

«Zwäg is Alter» auch in diesem Jahr

Gesund und selbstständig sein und bleiben, auch nach der Pensionierung, wer wünscht sich das nicht. Diesen Wunsch hat «Zwäg is Alter» aufgenommen und als Pilotprojekt im Appenzeller Vorderland konkrete Angebote zur Erhaltung von Gesundheit und Selbstständigkeit aufgebaut. Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht sowie das Verhindern von Stürzen sind wichtige Voraussetzungen für Selbstständigkeit im Alltag; verschiedene Kurse unterstützen Sie dabei. Für die geistige Fitness werden im Kurs «Spielen fürs Gedächtnis» spielerisch und abwechslungsreich Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Neben diesen Gruppenangeboten können Interessierte aber auch von einer persön-

lichen Gesundheitsberatung profitieren und sich über weitere Fachstellen und Unterstützungsangebote informieren. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ein Dank gilt aber auch den Vorderländer Gemeinden, in denen «Zwäg is Alter» auf offene Ohren gestossen ist.

Es freut uns, dass «Zwäg is Alter» nun weiter geführt wird und seine Angebote ab 2013 im Vorderland und im ganzen Kanton genutzt werden können.

Bei Fragen gibt Ihnen die Projektleiterin gerne Auskunft. Silvia Hablützel, Telefon 071 890 06 63 oder silvia.habluetzel@ar.prosenectute.ch. *Silvia Hablützel*

Wir publizieren keine Texte mehr ...

In den vergangenen 17 Jahren ist der *aufwind* stetig gewachsen, hat an Umfang zugenommen und sich verändert. Im Zuge der Sparmassnahmen der Gemeinde stehen uns heute noch ca. 50 Prozent des ursprünglichen Budgets zur Verfügung. Die Vielfalt von Texten und Fotos, die monatlich eingehen, freut uns und zeigt, dass der *aufwind* als Plattform für Informationen genutzt wird. Um möglichst vielen Textverfassern gerecht werden zu können, sind wir gezwungen, Texte mit über 1000 Zeichen zurückzuweisen oder zu kürzen. Wir bitten unsere geschätzte Leserschaft dies zu berücksichtigen und danken für das Verständnis. *E.St.*

Prostataprobleme und Blasenschwäche

Probleme mit der Prostata oder eine Schwäche der Blase können verunsichern, doch das muss nicht sein. Dr. med. Andreas Moser, Hausarzt in Wolfhalden, informiert Sie über Möglichkeiten der Diagnostik, Therapie und den Umgang mit Prostata- und Blasenschwächen.

Der Vortrag «Prostataprobleme und Blasenschwäche – (k)ein Tabuthema?» findet am Donnerstag, 28. Februar um 19.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt. Kosten: Fr. 10.–, Paare Fr. 15.–. Es ist keine Anmeldung nötig.

Der Vortrag wird in Zusammenarbeit von «Zwäg is Alter» und aktiv in Heiden organisiert. *Silvia Hablützel*

Fitness-Studie in Heiden

Das Fitnesscenter HEIDENfitness führte im letzten Quartal 2012 eine Fitnessstudie an 46 Seniorinnen und Senioren (alle über 60 Jahre) aus der Region durch. Bei den Teilnehmern wurden zu Beginn verschiedene Parameter wie Blutdruck, Körperfett, Muskelmasse, Koordination usw. gemessen. Danach absolvierten alle Teilnehmer während vier Wochen, an zwei Tagen pro Woche ein ca. 60-minütiges Fitnessstraining. Am Ende der vier Wochen wurden die selben Parameter unter gleichen Voraussetzungen nochmals gemessen um zu sehen, was sich wie verändert hat.

Das Ergebnis war für alle sehr erfreulich, denn die Werte veränderten sich durchschnittlich wie folgt: Die Blutdruckwerte sanken um 14 beziehungsweise drei Einheiten, der Körperfettanteil sank um 3,7 Prozent und die Muskelmasse nahm gleichzeitig um 3,8 Prozent zu. Die koordinativen Fähigkeiten verbesserten sich sogar um sagenhafte 54 Prozent.

Das HEIDENfitness-Team bedankt sich bei allen, welche an der Studie teilgenommen haben und hofft, damit noch inaktive Seniorinnen und Senioren sowie Jüngere zum Training motivieren zu können. *Cyrrill Böhi*

Pflege und Unterstützung

Es betrifft uns alle. Manche müssen sich schon in jungen Jahren damit auseinander setzen, viele erst später. Dabei könnten die Ursachen unterschiedlicher nicht sein. Verlust an Eigenständigkeit bedeutet für die meisten Menschen eine persönliche Niederlage und eine Herausforderung. Zum einen dies zu akzeptieren, zum anderen die Einsicht, Menschen in sein eigenes Leben zu lassen, die einen mit der notwendigen Unterstützung einen Teil der Selbstständigkeit erhalten, oder auch zurückzugeben.

Als ambulanter Pflege-Dienstleister übernehme ich die häusliche Pflege und Betreuung für Menschen. Tariflich anerkannt, das bedeutet, es kann normal mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Pflege-Concept Sebastian Pabst, Badstrasse 9d, Telefon 071 891 23 98 oder 078 613 51 99, www.pflege-concept.ch.

Sebastian Pabst

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung wird am Samstag, 16. Februar (Verschiebedatum 23. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen.

Um dem ski- und snowboard-begeistertem Publikum auch in diesem Jahr wieder einen Gratis-Skitag zu ermöglichen, suchte die Skilift AG Heiden Sponsoren, die den entsprechenden Betrag für die anfallenden Kosten übernehmen. Mit der Raiffeisenbank Heiden und den Helvetia Versicherungen (Agentur Appenzeller Vorderland) wurden skisportverbundene Sponsoren gefunden, die den nötigen Betrag zusichern.

Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.– ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Kindergärtner/innen und Schüler/innen aus Heiden.

Um 13.30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger.

Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab.

Die Skilift AG Heiden dankt den Sponsoren herzlichst für ihr Engagement und freut sich auf einen schneereichen Sporttag mit vielen Schneesportbegeisterten.

Im Zweifelsfall sind unter Telefon 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. *tb*

Fasnachtsumzug-Start vorgezogen

Zurzeit sind einige Flyer im Umlauf, auf welchen der Start des Fasnachtsumzugs am Sonntag, 17. Februar auf 13.30 Uhr terminiert ist. Damit wir den ÖV nicht tangieren, wird der Umzug neu um 13.10 Uhr in der Hinterbissaustrasse gestartet.

Und wenn Ihr kurzentschlossen doch auch noch am Umzug mit einem Sujet mitmachen wollt, dann meldet euch doch noch bei Nicole Machoi (machoi.nicole@freenet.ch). *Peter Göldi*

Wie hiess sie einst und wieder neu?

Die Frage vom Dezember hat allerlei Reaktionen zu Tage gebracht, vor allem bei den *aufwind*-Leser/innen, die den Laubsäägelpalast noch selber kannten! Nun: im Frühling 1956 rückte der Abbruchbagger vor dem alten Kursaal auf; ich erinnere mich, als wäre es erst gewesen, wie die gegen einen Meter dicke Betonkugel an langem Stahlseil hin und her pendelte und das Zerstörungswerk in Gang setzte (für mich ein schauerliches Erlebnis)! «1956» ist demzufolge die richtige erste Antwort, und die Antwort zur zweiten Frage ist mit der kürzlichen Kursaal-Renovation oft aufgetaucht: «Otto Glaus» ist der Architekt des heutigen Kursaals. Der glückliche Gewinner ist Fredi Alder, Nordstrasse 2. Gratulation!

Ich bin mir bewusst, dass Personen, die seit Jahrzehnten in Heiden wohnen, bei der Beantwortung meiner Fragen die grösseren Chancen haben. Darum für diesmal zwei Fragen, die aus dem heutigen Heiden beantwortet werden können. Das abgebildete Haus hat vor Kurzem mit einer Pressemitteilung seine Wiedereröffnung und die Wiederverwendung des historischen Hausnamens angekündigt. Welches ist dieser historische Name, und was bieten die neuen Betreiber an? Einstmals war da drin eine Metzgerei, dann ein Gasthof, schliesslich über lange Zeit ein ... mehr sei nicht verraten.

Erika Stocker ist gespannt auf die Antworten; entweder an Telefon 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch! Eingabeschluss ist der 19. Februar. *Andres Stehli*

Im Häädler Spatzehöck do isch viel los!

Dank der grosszügigen Unterstützung von Marcel Kelemen, Vorsorgeberater bei der AXA Winterthur, können wir demnächst eine Einkaufstour für neue Spielsachen unternehmen.

Und einmal mehr ist es an der Zeit «Ade» an eine feine Gastgeberin des Häädler Spatzehöcks zu sagen: «Liebi Rahel, ganz herzliche Dank für din super Isatz und dies Engagement!»

Leider konnten wir bis anhin noch keine Nachfolgerin (oder Nachfolger) für Rahel Rohner finden. Wenn Sie Lust und Freude haben, regelmässig ehrenamtlich als Gastgeber/in vor Ort zu wirken (an einem bis zwei Freitag-nachmittagen pro Monat von 15.00 bis 17.30 Uhr) und gerne Kontakt zu Eltern und Kleinkindern haben, dann wäre dies eine gute Möglichkeit. Die Termine für die Treffen finden Sie auf www.heiden.ch. Interessierte können sich gerne bei mir melden.

Auf Ihre Anfrage freue ich mich sehr! Fabienne Duelli, fabienne@duelli.ch, Telefon 079 405 71 25.

Fabienne Duelli

Zumba-Fitness in Heiden

Montags und freitags von 9.00 bis 10.00 Uhr führt Sùle Biedermann im evang. Kirchgemeindehaus Zumba-Fitness durch. Schnuppern ist jederzeit möglich. Sùle Biedermann ist Tanzlehrerin und Zumba-Instruktorin.

Zum Kennenlernen findet am Samstag, 16. Februar von 13.00 bis 14.30 Uhr eine Zumba-Fitness-Stunde mit anschliessendem Apéro statt. Alle sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

Weitere Infos erhalten Sie bei Sùle Biedermann unter Telefon 079 544 57 80 oder sule.biedermann@icloud.com. *Peter Biedermann*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Waserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 19. Februar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Publizieren von Reiseberichten

Reiseberichte enthalten oft einen ganzen Ablauf von geografischen Stationen, Besichtigungen, Stimmungen, Aussichtspunkten und kulinarischen Erlebnissen. Dies in kurze Texte «einzupacken», fällt oft schwer, da es doch so lustig und interessant war. Hier gilt es zu bedenken: Wer dabei war weiss es ohnehin und andere Mitglieder erfahren es meist an der Hauptversammlung aus den Reiseberichten.

Für ausführliche Berichterstattung stellt die Appenzeller Zeitung die Beilage applaus zur Verfügung. Dem *aufwind* fehlt ganz einfach der Platz dazu, allerdings finden Kurzfassungen von 800 bis 1000 Zeichen und eventuell ein Bild auch bei uns fast immer einen Platz. Da wir mit zehnmalem erscheinen pro Jahr nicht immer ganz aktuell sind, behalten wir uns vor Berichte über Anlässe, die bereits in andern Zeitungen publiziert wurden, nicht mehr zu übernehmen.

Dieser Text hat einen Umfang von 861 Zeichen (mit Leerzeichen). *E.St.*

F E B R U A R

- 28.4. Hirslanden Klinik am Rosenberg
Ausstellung: 2 Künstler – 1 Ausstellung
Hirslanden Klinik am Rosenberg
- Do 7. 19.00–20.15 Asylturnhalle
Fit für den Winter
Skiclub Heiden
- Fr 8. 18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar
Englisches Sprachcafé
Corina Schmid-Maddalena
19.30 Gemeindezent. Rehetobel
Podiumsdiskussion Ergänzungswahlen
Regierungsrat AR
AüB
20.00–21.00 Hotel Linde
Franz Hohler
Bibliothek
- So 10. 7.00–17.00 Region Ostschweiz
Tagesskitour
www.bergfuehrer-markus.ch
- Mo 11. 7.00–17.00 Region Ostschweiz
Tagesskitour
www.bergfuehrer-markus.ch
16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 12. 7.00–18.00 Region Ostschweiz
Tiefschneekurs
www.bergfuehrer-markus.ch
13.50 Postplatz
Kneipp-Treff
Kneipp Verein Heiden
19.30–21.30 evang. Kirchgemeindehaus
Vorbereitet durchs Gartenjahr
aktiv in Heiden
- 14.2.–14.00–17.00 Tilly's Galerie
16.2. Meditative Malerei
Monique Reuter
19.00–20.15 Asylturnhalle
Fit für den Winter
Skiclub Heiden
- Sa 16. 6.00–21.30 Skilift Heiden
Gratis-Skitag für Jung und Alt
Skilift AG Heiden
14.00–17.00 Kursaal
Fasnachtsminidisco
Gruppe Junge Familie
14.30–16.00 Altersheim Quisisana
Ständli
Trachtenchor Heiden
20.15 Lindensaal Hotel Linde
Irischer Abend
Genossenschaft Hotel Linde

F E B R U A R

- So 17. 13.10–17.30 Dorf und Kursaal
Fasnachtsumzug
EVENTwerkstatt
- Mo 18. 19.00–4.00 Kursaal
Blochmontags-Maskenball
EVENTwerkstatt
- Mi 20. 13.30 + 15.30 kath. Pfarreizentrum
Frühlingsbasteln
Gruppe Junge Familie
19.30–22.00 Schulküche Gerbe
Apéro und Fingerfood
Frauengemeinschaft Heiden
- Do 21. 19.00–20.15 Asylturnhalle
Fit für den Winter
Skiclub Heiden
19.00–21.00 Haus zur Bergulme
Tea&Talk
Verein Haus zur Bergulme
- Fr 22. 18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar
Italienisches Sprachcafé
Corina Schmid-Maddalena
- Di 26. 11.45 Restaurant Bären
Mittagstisch für Seniorinnen und
Alleinstehende
Frauenverein Heiden
20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum
Meditatives Kreistanzen
Frauengemeinschaft Heiden
- Do 28. 19.00–20.15 Asylturnhalle
Fit für den Winter
Skiclub Heiden
19.00 evang. Kirchgemeindehaus
Vortrag «Prostataprobleme und Blasen-
schwäche – (k)ein Tabuthema?
Zwäg is Alter/aktiv in Heiden
19.30–22.00 Skilift Grub
Mondscheinwanderung
Frauengemeinschaft Heiden

M Ä R Z

- Fr 1. 18.30–20.00 Kino Rosental, Rosenbar
Englisches Sprachcafé
Corina Schmid-Maddalena
- Sa 2. 21.00 Kursaal
Oldies Night
Oldies Night

Veranstaltungskalender-Daten bis Di, 19. Februar
16.00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles ->
Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Rosental Kino
Februar Programm

Fr, 8.	18.30 Uhr Sprachcafé Englisch in der Rosenbar 20.15 Uhr The Sessions	Anm: 079 678 09 81 d, 16/14 J.
Sa, 9.	17.15 Les saveurs du Palais 20.15 Uhr Life of Pi (2D)	F/d, 10/8 J. d, 12/10 J.
So, 10.	15.00 Uhr Anne liebt Philipp 19.15 Uhr Hiver Nomade – Winternomade	d, 9/7 J. F/d, 10/8 J.
Di, 12.	20.15 Uhr The Sessions	d, 16/14 J.
Mi, 13.	20.15 Uhr Cinécub: A Separation	Ow/d, ab 16 J.
Fr, 15.	19.00 Uhr Special: Einführung in die Welt des Single Malt 20.15 Uhr Angels' share	ab 8 J. Ow/d, 14/12 J.
Sa, 16.	17.15 Uhr Schwerelos 20.15 Live of Pi (2D)	Dialekt, 14/12 J. d, 12/10 J.
So, 17.	15.00 Uhr Anne liebt Philipp 20.15 Uhr Angels' share	d, 9/7 J. Ow/d, 14/12 J.
Di, 19.	14.15 Uhr KINOMol: Die Kinder vom Napf 20.15 Uhr Schwerelos	Deutsch Dialekt, 14/12 J.
Fr, 22.	18.30 Uhr Sprachcafé Italienisch in der Rosenbar 20.15 Uhr Tutti giù	Anm: 079 678 09 81 I/d/f, 12/10 J.
Sa, 23.	17.15 Uhr Live of Pi (2D) 20.15 Uhr Angels' share	d, 12/10 J. Ow/d, 14/12 J.
So, 24.	15.00 Uhr Anne liebt Philipp 19.15 Uhr Fenster zum Jenseits	d, 9/7 J. Dialekt, 14/12 J.
Di, 26.	20.15 Uhr Tutti giù	I/d/f, 12/10 J.

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind, Nr. 3|13 ist am 19. Februar.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

anlässlich der 500-Jahr-Feier unseres Kantons möchte ich Ihnen Karoline Rudolphi vorstellen. Sie war deutsche Erzieherin, Dichterin und Schriftstellerin. 1753 geboren, wuchs sie in ärmlichen Verhältnissen in Potsdam auf und musste nach dem frühen Tod des Vaters für den Lebensunterhalt sorgen. Im Alter von 25 Jahren übernahm sie die Erziehung der fünf Töchter einer Familie und schrieb nebenbei Gedichte, Fabeln und Lieder. Vom königlich-preussischen Kapellmeister Reichardt wurde sie als Dichterin entdeckt und gefördert. Sechs Jahre später zog sie mit vier der Mädchen nach Trittau (Schleswig-Holstein) und legte dort den Grundstein für ein Mädchen-Pensionat. Im Jahre 1835, erst 24 Jahre nach ihrem Tod, erschien der schriftliche Nachlass «Gemälde weiblicher Erziehung», Erziehungskonzept und die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Eines ihrer Gedichte kennen wir alle: Es wurde 1835 von Johann Heinrich Tobler vertont. Es ist «Ode an Gott», unser Landsgemeindelied. *Erika Stocker*

aktuell!

Freitag, 8. März von 18.00 bis 22.00 Uhr in der Linde

Internationaler Frauentag

Ab 20.00 Uhr Abendprogramm mit 2-Minuten-Präsentationen und Disco. Reservation für Essen und Eintritt erwünscht (Telefon 071 898 34 00).

8. März: Eröffnungsfeier AR°AI 500 in Heiden

Die beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feiern, was vor bald 500 Jahren gemeinsam begonnen hat. Am 17. Dezember 2013 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem das Land Appenzell als 13. Stand in die Alte Eidgenossenschaft aufgenommen wurde. Damals war es noch ein Kanton, denn erst im Jahre 1597 folgte die Teilung in Ausserrhoden und Innerrhoden.

Das Jubiläumsjahr startet am 8. März mit der Eröffnungsfeier in Heiden. Die Feier beginnt um 16.00 Uhr mit einem Festakt in der evang. Kirche. Ein Höhepunkt des Festakts ist die Buchpräsentation «Zeitzeugnisse. Appenzeller Geschichten in Wort und Bild». Mit viel Musik und Festreden starten wir ins Festjahr. Weiteres zu den Zeitzeugnissen erfahren Sie im Anschluss an den Festakt im Hotel Heiden. Dort können Sie die Zeitzeugnisse nicht nur als Objekte bestaunen, sondern auch hören und als Film erleben. Besuchen Sie die bespielten Räume im Hotel Heiden! Nach der Feier in der Kirche trifft man sich auf der Seeallee. Alle sind recht herzlich zu einem Apéro riche eingeladen. Da können Sie zum ersten Mal den Festwein und das Festbier geniessen. Auch Wurst und Brot erscheinen als Festaussgabe. Machen Sie mit am Wettbewerb und lernen Sie alle Kirchtürme im Appenzellerland kennen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Appenzeller Blasmusikverband (Blasorchester Appenzellerland). Die Festspieltruppe macht Sie «gluschtig» auf die Vorstellungen im Sommer in Hundwil. Damit der Auftakt des Jubiläums AR°AI 500 auch über die Grenzen sichtbar wird, sorgt das Feuerwerk um 19.15 Uhr.

Die grosse Volksfeier findet dann am 1. August in den Gemeinden und Bezirken statt. Die Gemeinden Grub, Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg feiern gemeinsam in Heiden. Ab 15.00 Uhr wird die Seeallee zur Festmeile und auf dem Dunantplatz steht ein Festzelt mit Bühne für diverse Darbietungen bereit.

Ueli Rohner

Schule

**Ein Hauch «Ski-WM»
am Gratis-Skitag**

Kultur

**Kultur im Kursaal:
Jazz vom Feinsten**

**Mozart: Requiem
und Grabgesang**

Wirtschaft

**Neues 3-Sterne-Hotel mit
öffentlichem Restaurant**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

**Eröffnung
Neuer Jugendtreff**

Vereine

Instrumentenvorstellung

Vermischtes

Neue aufwind-Serie

Veranstaltungen

Nicht zu klein um ein grosser Star zu sein

Die Siegermannschaft «Muchos Grandes»

Ein Hauch «Ski-WM» am Gratis-Skitag

Am Hädler Gratis-Skitag der Skilift AG Heiden am 16. Februar wurde das Sonnenaufgang-Skifahren mit anschliessendem Frühstücksbuffet rege genutzt. Unter «Aufsicht» des ehemaligen Spitzenskifahrers Marc Girardelli zeigten alle Skifahrer/innen ihr Können. Am Vormittag nahmen über 110 Teilnehmer/innen aus Heiden und Wolfhalden am Schü-

lerskirennen teil. Am Nachmittag kämpften Damen und Herren in zwei Läufen um den Tagessieg. Die Gewinner der einzelnen Rennen und Kategorien sind unter www.skiliftheiden.ch ersichtlich. Nochmals ein Dankeschön an alle Helfer/innen und an die beiden Sponsoren Raiffeisenbank Heiden und Helvetia Versicherung. *tb*

Rangliste 2013

Kindergarten Mädchen Ski: 1. Ella Betschon, 2. Léonie Kobler, 3. Anna Solenthaler, 4. Tabea Kaufmann, 5. Karin Graf, 6. Jana Sigrüst, 7. Kaya Streule, 8. Jeanne Stark.

Kindergarten Knaben Ski: 1. Gian-Luca Verona, 2. Ben Stark, 3. Simon Kaufmann, 4. Leon Heim, 5. Maurin Graf.

1./2. Klasse Mädchen Ski: 1. Lea Wenger, 2. Andrina Gartenbein, 3. Selina Meier, 4. Lenia Streule, 5. Yara Nauer, 6. Chantal Heim, 7. Liliana Pizio, 8. Nadine Kolb.

1./2. Klasse Knaben Ski: 1. Livio Abderhalden, 2. Sandro Wannemacher, 3. Can Sivridag, 4. Samuel Stark, 5. Tim Böhler, 6. Hicham Saurer, 7. Maik Sigrüst, 8. Angelo Lutz, 9. Nevil Thalman, 10. Damian Solenthaler, 11. Noé Streule, 12. Linus Böhm.

3./4. Klasse Mädchen Ski: 1. Laura Meier, 2. Janine Solenthaler, 3. Leonie Abderhalden, 4. Jasmin Büchel, 5. Ronja Kühnis, 6. Anja Sonderegger, 7. Anna-Kira Bernhard, 8. Alisha Kralj, 9. Eliane Kolb, 10. Seyla Sivridag, 11. Aylin Siegrüst, 12. Virginia Sylä.

3./4. Klasse Knaben Ski: 1. Stefan Zähler, 2. Oliver Sonderegger, 3. Lino Wenger, 4. Luis Häderli, 5. Niklas Bernhard, 6. Timo Sidler, 7. Dario Graf, 8. Nanuk Blöchliger, 9. Elija Nauer, 10. Maurice Camenisch, 11. Andreas Fehr, 12. Samuel Keel, 13. Viktor Kovacevic, 14. Stanley Glaser.

5./6. Klasse Mädchen Ski: 1. Ladina Kühnis, 2. Sina Graf, 3. Sandra Zähler, 4. Melanie Küng, 5. Nadine Küng, 6. Rilana Metzler, 7. Andrea Abreu, 8. Michelle Eugster.

5./6. Klasse Knaben Ski: 1. Raphael Sonderegger, 2. Mika Bernhard, 3. Luca Graf, 4. Dany Lutz, 5. Maximilian Sonderegger, 6. Beno Sonderegger, 7. Semir Arnaut, 8. Samuel Siebeneicher, 9. Zinedin Krizevac, 10. Thammarat Petchsai.

Oberstufe Mädchen Ski: 1. Corina Wagner, 2. Lilo Sonderegger, 3. Semina Arnaut.

Oberstufe Knaben Ski: 1. Luca Signer, 2. Reto Huber, 3. Yannik Camenisch, 4. Silvan Solenthaler, 5. Calvin Rüegg, 6. Robin Schrag, 7. Livio Brosch, 8. Thomas Zähler, 9. Samuel Kolb, 10. Jan Müller Pathle.

Mädchen Board (alle Jahrgänge): 1. Perrine Züst, 2. Anja Lutz, 3. Aline Sonderegger, 4. Enola Gretler.

Knaben Board (alle Jahrgänge): 1. Noah Brosch, 2. Kevin Signer.

Gelungene Volleyballnacht der Sek

Am 8. Februar führte die Sek ihre traditionelle, beliebte Volleyballnacht im Schulhaus Wies durch.

Um 15.30 Uhr startete der Anlass mit dem Schüler-Lehrer-Fussballmatch. Die spielerisch und technisch überlegenen Schüler gewannen haushoch mit 12:2. Die Lehrer müssen also weiter auf einen Sieg warten! Um 18.00 Uhr begannen die Spiele der 13 Volleyballteams. Die Mannschaften bestanden aus Sekundarschülern, ehemaligen Mitschülern und Lehrpersonen. Es wurde motiviert und auf einem erfreulichen hohen Niveau gespielt. Deshalb musste in den Finals um den Sieg hart gerungen werden. Die Spieler des Siegerteams «Muchos

grandes» heissen (siehe Bild von links) Aida Mujkic, Selma Coralic, Almin Aljukic, Julius Wegwart, Jetmir Povataj, Nedal Persicic und Philip Schulz. Dem Team der Zweitplatzierten «No name returns» gehören Roman Höhener, Céline Enzler, Selina Rotach, Amar Redzepi, Daniel Wenger, Ueli Wolf und Jan Müller-Pathle an. Auf dem dritten Platz landete das Team «Tuusig» mit Corina Wagner, Robin Steinmeier, Lukas Züger, Dominik Züger, Salome Züger und Beda Kellenberger.

Für das leibliche Wohl sorgte ein Beizli mit Kuchen, Sandwiches, Hot Dogs sowie kalten und warmen Getränken.

Susanne Bendz

Besuchstag im Schulhaus Wies

Die Primarschule und der Kindergarten Wies führen einen Besuchstag durch, an dem Eltern und alle Interessierten die Möglichkeit haben, mit dem Besuch des regulären Unterrichts ihr Bild von unserer Schule zu vertiefen. Auf welche Weise wird der Lernstoff vermittelt? Welche Atmosphäre herrscht in der Klasse? Wie ist die Klasse zusammengesetzt? Antworten auf solche Fragen erhalten Sie am Besuchstag.

Wir sind stolz auf unsere Schulhauskultur und bringen Ihnen gerne näher, was Begriffe wie Peacemaker, Schüko, Lernraum, «mitenand», Pausenkiosk ... bedeuten. Um möglichst vielen Besuchern einen Einblick in unseren Schulalltag zu gewähren, haben wir für die Einladung einen Samstag ausgewählt. Dürfen wir Sie bitten, sich den Samstagmorgen, 23. März, ab 8.00 Uhr zu reservieren? Ein detailliertes Programm werden Sie im Schulhaus der Infotafel entnehmen können.

Ab 11.00 Uhr haben Eltern und Besucher in der Kaffeestube die Möglichkeit, mit den Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen.

Wir freuen uns auf ein gemütliches Zusammensitzen und stehen selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Geniessen Sie den Morgen mit uns. Wir danken für Ihr Interesse!

Anita Derksen

Schneesportnachmittag der Sek

Animiert durch beste Wettervorhersagen organisierte die Lehrerschaft der Sek kurzfristig einen Wintersporthalbtage, der dann bei schönstem Winterwetter und besten Schneeverhältnissen durchgeführt werden konnte.

Die Schüler/innen mussten sich für eine der angebotenen Aktivitäten entscheiden und durften dann schlitteln, Schlittschuh laufen, eine Winterwanderung machen oder einen Ski- und Boardercross bestreiten.

Ein besonderes Dankeschön geht an Ueli Wolf für das Präparieren der Crossstrecke am Skilift und an Erich Scherrer für das Setzen des Kurses. *U.M.*

Jazz vom Feinsten im Kursaal

Vier Veranstaltungen durfte der Kurverein Heiden im vergangenen Jahr im Rahmen von «Kultur im Kursaal Heiden» durchführen. Die vielen positiven Rückmeldungen stärken den Willen, auch zukünftig mit einem vielseitigen kulturellen Programm den Kursaal und Heiden zu beleben.

Jazzmusik, Lieder und Texte, Comedy und ein Musikprogramm für Kinder: Das für 2013 erstellte Programm verspricht grosse Abwechslung und viele einmalige Momente!

Am Donnerstagabend, 7. März um 20.00 Uhr beehrt «Claude Diallo Situation» den Kursaal. Der St.Galler Jazzpianist Claude Diallo lebt seit über acht Jahren in Amerika, heute in New York, wo er sich aktiv an der beteiligt. Claude Diallo Situation besteht weiter aus einem der gefragtesten Schlagzeuger der Schweiz, Massimo Buonanno (unter anderem Seven) und dem Pariser Laurent Salzard am E-Bass. Die Band hat im vergangenen Sommer beim Kaufleuten Kind of Jazz Award in Zürich den 1. Preis gewonnen. Nun präsentiert sie ihr fünftes Album in Heiden.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information und an diversen weiteren Verkaufsstellen.

Kurverein Heiden

Oster-Ausstellung von Engel-Bildern

Der Malerin Edith Hämmerle aus Widnau verdanke ich die erste «fremde» Ausstellung in meiner neuen Kunstgalerie im «Haus zur Stickerei» im Unterrechstein 8 aus dem 19. Jahrhundert.

In der dritten Etage findet am Samstag, 9. März um 15.00 Uhr (bei freiem Eintritt) die Vernissage statt. Eine Freundin der Künstlerin spricht über ihr Schaffen, das diesmal zur Gänze der Engelswelt gewidmet ist. Der Leiter der Galerie wird die Feier eigenhändig am Klavier umrahmen.

Fürs leibliche Wohl steht ein feiner Apéro zur Verfügung. Die Ausstellung dauert bis Sonntag, den 7. April. Die Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags bis sonntags von 15.00 bis 17.00 Uhr. Herzlich willkommen.

Carl Haegler

Dagabumm sind Rhythmusfanatiker mit grossem Flair fürs Besondere

Dagabumm-Perkussionsensemble

Virtuos, energievoll, emotional, verspielt, detailverliebt, verträumt, humorvoll und Herzblut versprühend! Dagabumm, das Ostschweizer Perkussionsensemble, zaubert mit seinen perkussiven Darbietungen ein unbeschreibliches Klanggemälde aus seinen Instrumenten – ein eindrückliches Erlebnis für Aug und Ohr!

Das flexible Ensemble kennt keine Stileinschränkungen und Berührungängste. Die volle musikalische Breitseite, von Mozart bis Stomp, von Flamenco bis Musical, alles wird durch den perkussiven Fleischwolf gedreht und lecker mit Marimba, Vibra & Co auf einem goldenen Schlagzeug-Cymbal serviert.

Dagabumm sind sieben Rhythmusfanatiker mit grossem Flair fürs Besondere. Alle sind tief verwurzelt in der Ostschweiz, sie spielen seit acht Jahren an jeder erdenklichen Art von Anlässen. Die Amateurmusiker fühlen sich beim Gala-Abend im Konzertsaal genauso wohl wie bei einem Ständchen auf einer kleiner Alp hoch über dem Prättigau ...

Wir freuen uns, die sieben Musiker bei uns am Samstag, 23. März um 20.15 Uhr in der Linde begrüßen zu dürfen. Eintritt: Fr. 25.–. Ab 18.00 Uhr bieten wir ein Konzert-Menü im Restaurant (3 Gänge) für Fr. 35.– an. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Mit der RHB bis nach Wolfhalden

Vor 100 Jahren wurde intensiv über eine Verlängerung der Rorschach-Heiden-Bahn bis Wolfhalden diskutiert. Der sehnliche Wunsch der Bevölkerung ging dann aber nicht in Erfüllung.

1913 wurde eine beim Bahnhof Heiden beginnende Fortsetzung des Schienenwegs bis Wolfhalden-Dorf geplant. Grösster Brocken im Bauprogramm wäre die Erstellung einer Brücke über den Gstaldenbach gewesen, die hinter den heutigen Gewerbebetrieben «Mühle» und Holzbau Kugler zu stehen gekommen wäre. Geplant war anschliessend die Weiterführung bis ins Dorfzentrum von Wolfhalden. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) liess die Bahnpläne dann aber in einer tiefen Schublade verschwinden. Noch lange jedoch wurde in Wolfhalden am Bahnverlängerungstraum festgehalten, was der noch in den 30er-Jahren existierende, alljährlich in der Gemeinderatung ausgewiesene Eisenbahnfonds mit aller Deutlichkeit belegt. *Peter Eggenberger*

40 Prozent Ermässigung fürs Konzert

Die internationale Herzogenberg-Gesellschaft pflegt eine partnerschaftliche Beziehung mit dem CMO Collegium Musicum Ostschweiz (der Zusammenschluss des Collegium Cantorum St.Gallen, des Collegium Musicum St.Gallen und des Oberthurgauer Kammerchors Arbon). So hat der Generalleiter Mario Schwarz schon verschiedene Werke des Komponisten Heinrich von Herzogenberg (1843–1900) aufgeführt, herausragend die Uraufführung des Violinkonzerts.

Den Besuchern des Mozart-Requiem vom Karfreitag offeriert die Herzogenberg-Gesellschaft – sie hat das Patronat über «Klassik 2013 in Heiden» – im Vorverkauf auf allen Plätzen eine Eintrittsermässigung von 40 Prozent. Konzertkarten können bestellt werden über Telefon 071 891 14 22, info@herzogenberg.ch oder www.herzogenberg.ch. Die Tickets werden nicht verschickt, können vorgängig bei Andres Stehli, Weidstrasse 32 oder an der Abendkasse abgeholt werden. *Andres Stehli*

Mozart: Requiem und Grabgesang

Am Karfreitag, 29. März, gastieren um 17.00 Uhr in der evang. Kirche das in Heiden bekannte Collegium Cantorum St.Gallen, das Collegium Musicum St.Gallen und vier Solisten unter der Leitung von Mario Schwarz zu einem Passionskonzert.

Unglaublich, dass ein Kind im Alter von elf Jahren ein Frühwerk wie die Grabmusik schreibt – aber wahr, wenn man W.A. Mozart heisst: Eine (erstaunlich lyrisch-virtuose) Passionskantate für Sopran (der Engel), Bass (die Seele), Chor und Orchester, die den grossen Meister erahnen lässt.

Höchst aufschlussreich, wenn im gleichen Konzert Mozarts letztes Werk erklingt: Das ergreifende Requiem KV 626, eine Totenmesse, die ein geheimnisvoller Bote für den exzentrischen Grafen Franz von Walsegg bestellte. Über dieser Komposition verstarb Mozart – Mythen und Legenden waren dem Requiem gewiss.

Berührender Abschlusspunkt bildet das ganz kurze Pater noster von G. A. Derungs. Wir kennen Derungs in Heiden von seinem Dunant-Musikwerk aus dem Jahre 2010; er verstarb im September 2012 in Chur. *Andres Stehli*

Alte Appenzeller Geschichten

Es ist bereits Tradition, dass der Bibliotheksverein Heiden/Grub und der Historisch-Antiquarische Verein Heiden ihre Hauptversammlungen am gleichen Abend durchführen und den kulturellen Anlass im Anschluss gemeinsam geniessen.

Am Freitag, den 22. März liest im Anschluss an die Hauptversammlungen Philipp Langenegger alte Appenzeller Geschichten vor.

Alle Interessierten sind dazu herzlich willkommen in der Linde. Beginn der Lesung ist um 20.15 Uhr (Saalöffnung ist um 19.30 Uhr). Für Vereinsmitglieder ist der Eintritt gratis, für Nichtmitglieder Fr. 20.–. *Simone Gründler*

aufwind 4|13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 3. April**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **Dienstag, 19. März, 16.00 Uhr.**

Das Appenzellerland über dem Bodensee wächst wieder nachhaltig

Entwicklung des AüB-Einwohnerstands von 1981 bis 2012

Quellen: Bundesamt für Statistik, Gemeinden

Nach den aktuellen Zahlen der Gemeindeverwaltungen hatte das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zum Jahresende 2012 genau 15'306 Einwohner. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Bevölkerungsstatistik zeigt, dass die Region heute wieder auf dem Stand um den Jahrtausendwechsel ist und damit den zwischenzeitlichen Rückgang stoppen konnte. Mit einem Bevölkerungszustand von 15'366 lebten zuletzt 1999 mehr Einwohner/innen als heute in den acht Vorderländer Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Innerrhoden.

Positiv fällt dabei auch die kurzfristige Entwicklung der vergangenen drei Jahre ins Auge. Seit 2009 ist die Zahl der Einwohner/innen jedes Jahr kontinuierlich

gestiegen. Solch ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum gab es zuletzt in den Jahren 1992 bis 1994. Damals erreichte das Appenzellerland über dem Bodensee auch die höchste Einwohnerzahl seit dem Beginn der Datenerhebung: 15'527 Einwohner/innen hatten die neun Gemeinden laut statistischem Bundesamt im Jahr 1994. Während das AüB seit damals um rund 1,4 Prozent geschrumpft ist, wuchs die Bevölkerung in der Schweiz im selben Zeitraum um 14,5 Prozent. Ein langfristiger Vergleich entzerrt das Bild allerdings deutlich. Seit 1981 ist das Appenzellerland über dem Bodensee um rund 13 Prozent gewachsen, das Bevölkerungswachstum der Schweiz betrug in diesem Zeitraum gut 26 Prozent. *Christoph Wolnik*

AüB-Wahlpodium in Rehetobel

Beim ersten AüB-Wahlpodium haben sich die Kandidierenden der Ergänzungswahlen für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden rund 60 interessierten Besuchern im Gemeindezentrum Rehetobel vorgestellt. Dabei diskutierten Inge Schmid (SVP) und Paul Signer (FDP) über aktuelle politische Themen und ihre Ziele im Falle ihrer Wahl, Samuel Büechli (GRAL) konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Auch Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (FDP), einzige Kandidatin für das Landammann-Amt, stellte sich den Fragen des Vorderländer Publikums. Das AüB-Wahlpodium stellte ein Zusatzangebot zu den Veranstaltungen der Appenzeller Zeitung im Hinter- und Mittelland dar.

Einen Link zu einem Nachbericht der Diskussion finden Sie auf www.AüB.ch. *Christoph Wolnik*

Wohnortmarketing und Immo Messe

Der Kanton und die teilnehmenden Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden haben für ihren Auftritt im Wohnortmarketing und an der Immo Messe Schweiz in St.Gallen vom 22. bis 24. März ein neues Gesicht. Das Erscheinungsbild «woichbin» feiert im März seinen Einstand. Gleichzeitig wird auch die Umsetzung der neuen Website «woichbin» vorangetrieben. Die vierjährige Teilnahme am Messe- und integrierten Webauftritt kostet die Gemeinde jährlich Fr. 2300.–. Die restlichen Kosten gehen zu Lasten des Amts für Wirtschaft.

Immobilienbesitzer können ihr Bauland, ihre Häuser und Eigentumswohnungen, die sie gerne verkaufen möchten, auf www.immodream.ch kostenlos inserieren. An der Immo Messe kann so das interessierte Publikum direkt online zugreifen. *Gemeindekanzlei*

Die Pension Nord um 1900 (Vorderseite eines Werbeprospekts aus dem Jahre 1898)

Neues 3-Sterne-Superior Hotel mit öffentlichem Restaurant

Anfang 2012 kaufte die Dr. Bettina Muhr AG von den Gebrüdern Andres und Edwin Stehli die Pension Nord in Heiden. Die Investorenfamilie beabsichtigt, das traditionsreiche Haus mit seiner einzigartigen Lage nach einer umfassenden Renovierung und Erweiterung im Frühjahr 2015 als 3-Sterne-Superior Hotel wieder zu eröffnen. Mit den rund 50 individuell eingerichteten Zimmern, dem öffentlichen Restaurant Nordstern, der grosszügigen Bar sowie den Seminarräumen und dem Wellnessbereich wird das Hotel Muhr über ein ausgezeichnetes Angebot für Geschäftsleute und Firmen sowie Feriengäste und Gruppen verfügen.

Im Rahmen eines Architekturwettbewerbs setzte sich der Heidler Architekt Alex Buob gegen zwei weitere Mitbewerber durch. Sein Projekt überzeugte die Arbeitsgruppe in sämtlichen Belangen; insbesondere die architektonische Verbindung zwischen Tra-

dition und Moderne sowie die zweckmässige Raumaufteilung ist sehr gelungen. Der südliche Gebäudekomplex der Pension Nord bleibt in seinen Grundzügen bestehen, während die zwei Einheiten im Norden einem quergestellten Neubau weichen. Mit einer neu erstellten Tiefgarage wird die Parkplatzsituation verbessert.

Die Dr. Bettina Muhr AG und die übrigen betroffenen Liegenschaftseigentümer des Quartiergebietes Nord-Ost haben einen Vorschlag für einen Quartierplan zu Händen des Gemeinderats Heiden eingereicht. Schreiten die Arbeiten für den notwendigen Quartierplan sowie fürs Baubewilligungsverfahren zügig voran, verfügt die Gemeinde Heiden ab Frühjahr 2015 mit dem 3-Sterne-Superior Hotel Muhr und dem Restaurant Nordstern über ein neues, attraktives Angebot sowohl im Übernachtungstourismus als auch im Restaurationsbereich. *Sandro Agosti*

Ganz persönlich beraten

Die CSS Versicherung bietet mit ihren Marken CSS, INTRAS und Arcosana vorteilhafte Prämien für die Krankenversicherung. Wertvolle Dienstleistungen und eine ganz persönliche Beratung runden das breite Angebot ab.

Bin ich im klassischen Modell der Grundversicherung richtig aufgehoben oder doch lieber im HMO- oder telemedizinischen Modell? Sollte ich die Franchise erhöhen oder lieber nicht? Wer die richtigen Entscheidungen trifft, erhält den optimalen Versicherungsschutz und kann trotzdem Prämien sparen. Die Mitarbeitenden der CSS Versicherung beraten ihre Kunden ganz persönlich vor Ort, damit sie das perfekte Versicherungspaket für ihre individuellen Bedürfnisse schnüren können – von der Krankenversicherung über Haftpflicht- und Reiseversicherungen bis hin zur Lebensversicherung.

An der Bahnhofstrasse 3 befindet sich eine der über 120 Agenturen der CSS: Dort erfahren die Kunden auch, wie sie von den zahlreichen Dienstleistungen der CSS profitieren können. Dazu gehören neben der Serviceline auch die rund um die Uhr verfügbare telefonische medizinische Beratung durch das Schweizer Zentrum für Telemedizin Medgate und eine ärztliche Zweitmeinung. *Fabrizio Verona*

Gemeinderatsverhandlungen

Diverse Sanierungsarbeiten

Die vom Architekturbüro Alex Buob geplante Sanierung des Rathauses wird bereits ausgeführt. Akustikdecken und Vorhänge sollen das jetzige Hallen vermindern. Das Sitzungszimmer im Parterre wird neu möbliert und der Ratssaal im 1. OG aufgefrischt. Zudem müssen einige Fenster der Nordfassade ersetzt werden.

Es werden Akustikdecken in alle Deckenfelder im Eingangsbereich und an die Decke im 2. OG eingebaut. So kann die Akustik im ganzen Treppenhaus wesentlich verbessert werden, was sich auch auf die Arbeit am Schalter der Einwohnerdienste positiv auswirken wird. Während dieser Arbeiten wird der öffentliche Schalter auf der gegenüberliegenden Seite des Foyers zu finden sein.

Das Sitzungszimmer im Parterre erhält eine neue Möblierung analog des Sitzungszimmers im 2. OG. Vorhänge sollen das jetzige Hallen vermindern.

Im Ratssaal werden die bestehenden Tische poliert und mit einer Platte in der Mitte ergänzt. Es werden neue Stühle angeschafft. Die Beleuchtung soll grundsätzlich beibehalten werden, nur die Leuchtmittel und Gläser werden im Bezug auf die Helligkeit geprüft. Zudem wird die Farbgestaltung überdacht.

Im Zusammenhang mit den erwähnten Sanierungsarbeiten werden die Fenster im Ratssaal, im Büro Gemeindepräsident und im Postbüro ersetzt. Somit präsentiert sich die Nordfassade mit den gleichen Fensterdetails, welche mit dem Denkmalpfleger abgesprochen worden sind. Der Gemeinderat hat einen Ausgabenbeschluss von Fr. 209'714.– für das gesamte Projekt bewilligt. Ein grosser Teil der Arbeiten konnte an Unternehmen in Heiden vergeben werden.

«Arbeit für Sozialhilfe» in Heiden

Zunehmende Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, fehlende Motivation auch bei Erwachsenen und häufiges Vorkommen psychischer

Störungen führen zu einem steilen Anstieg bei der Anzahl der Sozialhilfeempfänger. Das vom Gemeinderat verabschiedete Konzept für ein Beschäftigungsprogramm soll den Einstieg in den Erwerbsprozess oder einfach zurück ins «normale Leben» erleichtern.

Entsprechend den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS), stehen die Gemeinden in der Pflicht, die soziale und berufliche Integration von Sozialhilfe empfangenden Personen zu ermöglichen. Da für einen nicht unbedeutenden Teil der Hilfesuchenden aus gesundheitlichen oder anderen persönlichen Gründen rein berufliche Integrationsmassnahmen nicht angezeigt oder möglich sind, gilt es auch, soziale Integrationsmassnahmen bereitzustellen, welche eine Tagesstruktur vermitteln und das Selbstbewusstsein stärken. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Konzept verabschiedet und einen Ausgabenbeschluss von Fr. 10'000.– gefasst.

Die Komplexität der Problemstellungen von Personen, die Sozialhilfe beziehen, hat stark zugenommen. Mit dem Beschäftigungsprogramm wird einerseits die soziale Integration der Betroffenen gefördert, andererseits sollen diese einen sinnvollen Beitrag für das Gemeinwesen erbringen. Dank der regelmässigen Tagesstruktur sollen zudem Grundfähigkeiten wie beispielsweise Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit von den Betroffenen wieder erlernt werden, um so den ersten Schritt zur «beruflichen» Integration leisten zu können.

Zielgruppe sind Personen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, welche nur stunden- oder tageweise Arbeiten erbringen können, da sie beispielsweise durch lange Arbeitslosigkeit randständig geworden sind, und/oder Suchtprobleme und andere psychosoziale Problemstellungen aufweisen sowie junge Erwachsene, die Sozialhilfegelder beziehen und verschiedene Schwierigkeiten aufweisen.

Die Arbeitseinsätze werden vom Sozialamt Heiden koordiniert. Arbeitseinsätze werden anhand Alter, Ressourcen und eventueller Vorkenntnisse entsprechend auf die verschiedenen Teilnehmer des Projektes verteilt und

zu Beginn begleitet. Mitarbeiter des Bauamtes motivieren und coachen die Teilnehmenden durch Aktivierung und Förderung der individuell vorhandenen Ressourcen. Über regelmässige Standortgespräche mit dem Leiter des Sozialamtes werden die geleisteten Einsätze reflektiert und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung besprochen.

Das Pilotprojekt «Beschäftigungsprogramm» wurde vorerst auf drei Jahre befristet. Es erfolgt jeweils per Ende Juli eine Berichterstattung an den Gemeinderat im Sinne eines «Marschhaltes», erstmals per Ende Juli 2013.

Sanierungsarbeiten in der Pächterwohnung des Landwirtschaftsbetriebes Bischofsberg und im Feuerwehrhaus

Vor dem Einzug der neuen Pächter auf dem Bischofsberg soll die dazugehörige Wohnung renoviert werden. Die Familie Hug bewohnt diese Pächterwohnung seit dem Jahre 1976. In dieser Zeit sind nur einzelne, punktuelle Sanierungen vorgenommen worden. Sinnvoll ist es, die Wohnung beim bevorstehenden Mieterwechsel gesamthaft zu sanieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Sanierung ist der Fensterersatz, die Brüstungssanierungen sowie die Sanierung der Nasszellen. Ebenfalls werden die Bodenbeläge saniert. Der Eingangsbereich mit dem Windfang wird ebenfalls erneuert. Diese notwendigen Arbeiten wurden von drei Generalunternehmern offeriert.

Der Gemeinderat hat dem Gesamtkredit von Fr. 177'784.– als gebundene Ausgabe für Unterhalt zu Lasten der laufenden Rechnung 2013 zugestimmt und die Arbeiten an die Firma Heller AG, Heiden, vergeben. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Ende März fertiggestellt sein.

Die Gebäudezustandsanalyse zeigte auf, dass beim Feuerwehrhaus die Decke über dem Obergeschoss, das heisst der Estrichboden energetisch saniert werden muss. Es wurden drei Unternehmer zur Offertstellung eingeladen. Die Offerte beinhaltet eine durchgehende Dämmung von 160 mm mit schwimmend verlegtem Bodenbelag. Der Gemeinderat hat einen Gesamtkredit von Fr. 39'000.– inkl. MwSt. bewilligt. Darin inbegriffen ist die Arbeitsvergabe an die Heller AG, Heiden, sowie bauphysikalische Ab-

Nach zweijähriger Abwesenheit wurde wieder ein Fasnet Maskenball gefeiert. Mit der Minidisco startete die Fasnet durchgeföhrt wurde. Grossen Anklang fand dabei der Fasnetsumzug mit über 350 Teilnehmern. DJ Roger und die Guggenmusiken brachten den Saal zum Bek-

klärungen, Offertwesen, Bauleitung und Abrechnung. Die Arbeiten werden noch während den Wintermonaten ausgeführt.

Verlängerung des AüB-Beitrages

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich seit seiner Statuentotalrevision 2010 in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. In dem Verein sind neben den Verwaltungen zahlreiche Firmen und Einzelpersonen aus der Region organisiert, welchen die positive wirtschaftliche Entwicklung des AüB am Herzen liegt.

Die Aufgaben des Vereins, welche seit Mai 2011 durch den Geschäftsführer Christoph Wolnik wahrgenommen werden, liegen vor allem darin, sich durch aktive Projektgestaltung im Rahmen der Neuen Regionalpolitik

Im März beachten

Mittwoch, 6. März, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 23. März
Papiersammlung

Dienstag, 26. März
Häckseltour

Sonntag, 31. März
Beginn Sommerzeit

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2003 standen folgende Themen im aufwind:
– Werner Kolb, Baum- und Gartenpflege
– Libresso zieht um

Nachtswochenende mit dem Blochmontags-
snacht, welche von der Gruppe Junger Familien
Kostüm-Foto-Shooting. Am Sonntag folgte der
sorgte am Blochmontags-Maskenball für Stimmung
n.

(NRP) um eine attraktive Region zu bemühen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den kantonalen Wirtschaftsförderungen in Herisau und Appenzell. Mit dem Projekt, das Appenzellerland über dem Bodensee zu einer «Energie-region» zu machen, hat der Verein einen inhaltlichen Schwerpunkt für die kommenden Jahre gesetzt. In einem ersten Schritt stellen sämtliche sieben lokalen Energieversorger in der Region 2013 auf den «AüB-Strom» um: Haushalte und Kleingewerbe werden gegen einen minimalen Aufpreis von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde mit 100 Prozent Schweizer Wasserkraft versorgt, womit der bisherige Anteil an Atomstrom von 80 Prozent auf 0 Prozent gesenkt wird.

Um den finanziellen Grundbedarf des Vereins zu decken, haben sich 2010 alle Gemeinden und der Bezirk bereit erklärt, von 2011 bis und mit 2013 Fr. 3.– pro Einwohner/in als jährlichen Beitrag zu leisten. Da grundsätzlich

nur ein bestimmter Teil der Arbeitszeit der Geschäftsstelle über Projektbeiträge finanziert werden kann, bleibt auch nach 2013 ein mit heute vergleichbarer Kostensockel bestehen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den bestehenden jährlichen Gemeindebeitrag an den Verein Appenzellerland über dem Bodensee von Fr. 3.– pro Einwohner/in (Stand vom 31.12. des Vorjahres) über 2013 hinaus um drei Jahre zu verlängern und damit auch 2014, 2015 und 2016 zu bezahlen.

Wahlen in Kommissionen und Projektgruppen

Mit den drei Neuwahlen sind nun sämtliche Kommissionen und Projektgruppen wieder komplett. Leider müssen auf das Ende des Amtsjahres, das heisst per 31. Mai, bereits zwei Austritte verzeichnet werden.

Bereits seit längerer Zeit bestand eine Vakanz in der Kommission Heime. Mit Hansjörg Hilty, Seeblickstrasse 3, konnte diese nun besetzt werden.

Im Pflichtenheft der Projektgruppe Energiestadt wurde festgehalten, dass die Kommission Umweltschutz (USK) mit einem Mitglied in der Projektgruppe Energiestadt vertreten sein soll. Nach dem Austritt von Markus Keusch aus der USK wurde jedoch kein Ersatz gewählt. Cornelia Nussmüller-Schäpper, Täschenstrasse 2, hat sich bereit erklärt, dieses Amt wahrzunehmen.

Durch verschiedene Aktivitäten wurde festgestellt, dass in der Projektgruppe Jugend eine Vertretung der Kirchgemeinden sinnvoll wäre. Albert Kappenthuler, Thalerstrasse 12, hat sich auf Anfrage für dieses Amt zur Verfügung gestellt. Er wird sich jeweils mit der evang. Kirche absprechen und damit beide Organisationen vertreten.

Der Gemeinderat wünscht den gewählten Neumitgliedern in ihren Ämtern viel Befriedigung und dankt ihnen herzlich, dass sie sich für diese öffentlichen Aufgaben zur Verfügung gestellt haben.

Aus folgenden Gremien haben bisherige Mitglieder ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2012/2013, das heisst per 31. Mai, erklärt:

- Kommission Hoch- und Tiefbau: Beat Sprenger, Weidstrasse 20 A
- Projektgruppe Sportanlagen: Fritz Rohner, Rosentalstrasse 8 A

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Andrin Graf, geboren am 12. Februar, Sohn des Andreas Graf und der Karin Signer Graf.

Eheschliessung

Rudolf und Sandra Sturzenegger, geb. Breu, am 26. Januar.

Todesfälle

Jonathan Wirz, geb. 1916, gestorben am 22. Januar in Heiden.

Paul Egger, geb. 1920, gestorben am 27. Januar in Heiden.

Ernst Johannes Hohl-Wirz, geb. 1926, gestorben am 9. Februar in Heiden.

Elsa Müller-Neeracher, geb. 1937, gestorben am 12. Februar in Heiden.

Die Parteien und Gesellschaften oder interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Freitag, 1. Mai bei der Gemeindeganzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, einzureichen. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Rita Tobler, Gemeindeganzleierin, gerne unter Telefon 071 898 89 77 zur Verfügung.

Neuzuzüger/innen

Christian Schmid, Poststrasse 19; Maria Dörig, Poststrasse 19; Peter Brander, Hinteres Werd 12; Arenda und Hanspeter Weishaupt, Rosentalstrasse 12B; Elisabeth und Andreas Hemmann, Mittelbissauweg 5; David McEwan, Schwendstrasse 9; Annamaria Kockro, Am Rosenberg 26; Andrea und Andreas Gassner, Hinterbissaustrasse 62; Rebekka Haas, Weidstrasse 36; Beat Rechsteiner, Weidstrasse 36; Martin Amstad, Bahnhofstrasse 19; Manuela Bühler, Poststrasse 8; Ramon Berger, Poststrasse 31; Andreas Staub, Sägewiesstrasse 12.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:

Gertrud Herrmann, Wiesstrasse 10 (7. März)

zum 85. Geburtstag:

Gertrud Rutishauser, Im Stöckli 9 (25. März)

Werner Eugster, Bischofsberg 428 (31. März)

zum 80. Geburtstag:

Ernst Züst, Sonnenbergstrasse 3 (28. März)

Vilhelm Krizko, Bergstrasse 2 (30. März)

Photovoltaikanlagen (PVA)

Um unseren elektrischen Energiebedarf auch in Zukunft zu sichern, benötigen wir auch die Produktion von Solarstrom, als ein wichtiges Puzzle unseres Strommixes. Durch den weltweiten Handel mit Solarmodulen und Überkapazitäten sind die Erstellungskosten für PVA in den letzten Jahren auf ein Rekordtief gesunken. Kurz- und mittelfristig werden die Preise jedoch stabil bleiben.

Wer investiert in eine Photovoltaikanlage?

Familie Eigenbedarf: Aus persönlicher Überzeugung wird auf dem Eigenheim eine PVA montiert. Mit der erzeugten Energie wird primär der Eigenbedarf abgedeckt. Eine Überproduktion wird ins Netz des EW zurückgespielen. Versorgungslücken werden durch den Energiebezug beim EW gedeckt. Das Netz des EW übernimmt für den Produzenten die Funktion einer Batterie.

Firma Energiebewusst: Die Dachflächen der eigenen Liegenschaften werden mit einer PVA bestückt. Zusammen mit weiteren Energiesparmassnahmen hilft die Produktion aus der Sonne den Energieeinkauf zu senken. Eine Rückeinspeisung ins Netz des EW erfolgt in der Praxis kaum.

Firma Profit: PVA werden auf fremden Gebäuden als Renditeobjekte realisiert. Der Strom wird zu 100 Prozent ins Netz des EW zurückgespielen. Hier übernimmt das Netz des EW die Funktion eines Puffers.

Folgende Förderungen und Vermarktungen des ökologischen Mehrwertes sind heute vorhanden:

Der Kanton AR fördert neue PVA mit Fr. 750.– pro kWp mit einem Maximalbetrag von Fr. 3750.– (entspricht 5 kWp). Das Gesuch muss vor Baubeginn eingereicht werden.

Die Anlagen können im KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) angemeldet werden. Nach heutigem System werden für jede produzierte kWh fixe Beträge ausbezahlt. Seit längerer Zeit besteht eine Warteliste mit mehreren tausend Anlagen. Es sind jedoch Anzeichen vorhanden, dass ein Systemwechsel mit einem schnelleren Abbau der Warteliste folgen wird. National- und Ständerat werden dieses Geschäft voraussichtlich in ihrer Sommersession 2013 behandeln.

Die Anlage kann, sofern nicht durch KEV gefördert, in die Naturstrombörse eingebracht werden. Die Vermarktung nimmt jeder selber in die Hand. Mit jedem verkauften kW kann ein Mehrerlös erwirtschaftet werden. Die verbleibende, produzierte Energie wird vom EW zu normalen Rücklieferungspreisen vergütet. Die Gemeinde Heiden bezieht im Jahre 2013 von jeder privat betriebenen Anlage einen Anteil der produzierten Energie und will damit die Energieversorgung aus der Region weiter stärken.

Christoph Mettler

Eröffnung neuer Jugendtreff

Am Samstag, 23. März ist es soweit: Der neue Jugendtreff wird in der Alten Migros eröffnet!

Das Festprogramm sieht folgendermassen aus: Um 14.00 Uhr ist Apéro für die geladenen Gäste. Von 15.00 bis 18.00 Uhr ist das Haus für die Bevölkerung offen. Nebst musikalischer Umrahmung ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ab 20.00 Uhr gehört der Treff dann ausschliesslich den Jugendlichen. Mit zwei (noch geheimen) Bands und einem DJ kann die Party steigen! Die Besucher/innen werden gebeten, zu Fuss oder mit dem ÖV anzureisen, da keine Parkplätze vorhanden sind. Übrigens: das Auswahlverfahren zum Namen ist abgeschlossen, der Name bleibt jedoch noch geheim ...!

Midnight Sports III

Für Midnight Sports III haben wir einen neuen Platz gefunden. Der Anlass findet am 4. Mai in der Asylturnhalle statt. Somit können zwei Sportarten gleichzeitig durchgeführt werden. Als Snacks gibt's wie immer Hot-Dogs und Kuchen.

Jugendbuchempfehlungen

Die Schüler/innen der 1. Sek waren im Fach Deutsch über mehrere Wochen mit einem Leseprojekt beschäftigt. Die Bibliothek stellte Bücherkisten mit anregenden Jugendbüchern zur Verfügung. Das Projekt endete mit den Buchpräsentationen der Jugendlichen. In den nächsten *aufwind*-Ausgaben stellen 1.-Sekler/innen einige Jugendbücher vor, die sie gerne weiterempfehlen möchten. Alle vorgestellten Bücher findet man in der Bibliothek Heiden. *U.M.*

Im Buch «**Mein Bruder, der Bär**» von Christopher Ross geht es darum, dass das Mädchen Claire seine Mutter verliert. Dann flüchtet sie vor ihrem Onkel, weil dieser will, dass sie mit ihm in einer Wohnung wohnt. So kommt sie zu einem Wanderzirkus. Dort muss sie wieder vor ihrem Onkel fliehen, der sie findet und kommt zu den Hobos (Zugreisende). Auf ihrer Reise erlebt sie noch viele weitere Abenteuer.

Das Buch empfehle ich denjenigen, die gerne romantische Abenteuer lesen. Die Geschichte könnte wahr sein, ist es aber nicht. Altersempfehlung: 12 Jahre.

Caroline Rohner, Sek 1A

Ich las das Buch «**Blood on my Hands**» von Todd Strasser und Rhue Morton. Es geht darum, dass Vallie auf einer Party ist und dort eine Freundin tot vorfindet. Callie nimmt das Messer (die Mordwaffe) in die Hand. Andere Leute, die auch auf der Party sind, kommen und sehen, wie Callie das Messer in der Hand hält. Sie machen Fotos von Callie mit dem Messer. Sie ist die Hauptverdächtige in dem Fall. Wenn Callie nicht ins Gefängnis kommen will, muss sie beweisen, dass sie nicht die Mörderin ist. Der einzige, dem sie wirklich vertrauen kann, ist Slade, ihr Exfreund.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich war gefesselt. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass das Buch bis zur letzten Seite spannend ist. Ich empfehle das Buch denen weiter, die gerne spannende Krimis lesen. *Rebecca Siebeneicher, Sek 1B*

Appenzeller-Cup

Verschiedene Gemeinden von Appenzell Auserrhoden führen gemeinsam den Appenzeller-Cup durch. Es wird die beste Tischfussballmannschaft des Kantons gesucht. Die vier besten Häädler Teams wurden bereits ermittelt. Unsere Besten spielen am 16. März in Teufen um den Titel.

Keine Berichtigung, sondern ein Hinweis am Schluss: Für weitere Infos schauen Sie unter www.kjah.ch oder melden Sie sich bei info@kjah.ch.
Manuela Rechsteiner Anastasakos

«Sonja's Treff.»

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist der Kiosk am Kirchplatz seit mehreren Wochen geschlossen. Ich habe die Gelegenheit ergriffen und werde diesen Kiosk auf privater Basis wiedereröffnen.

Nach über 13-jähriger Berufserfahrung werde ich, gemeinsam mit meiner Tochter Angela, alles daran setzen, Ihren Wünschen gerecht zu werden. «Sonja's Treff.» wird ab dem 2. April wieder für Sie geöffnet sein. Wir freuen uns darauf, Sie kompetent, zuverlässig und freundlich bedienen zu dürfen. *Sonja Hohl*

Die Bankleitung und die erweiterte Bankleitung (v.l.n.r.): Roger Kast, Leiter Services, Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung, Marcel Künzle, Leiter Kredite, Walter Bischofberger, Leiter Finanzberatung, Christoph Tobler, Leiter Geschäftsstelle Speicher

Grosses Kundenvertrauen geniessen

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Jahr der Genossenschaft zurück. Der hohe Zufluss an Kundengeldern von Fr. 19,5 Millionen bestätigt das grosse Kundenvertrauen. Auch bei der Vergabe von Hypotheken dürfen wir wiederum ein hohes Wachstum ausweisen. Wir freuen uns sehr über den unverminderten Zufluss an Kundengeldern (+5,6 Prozent).

Die Raiffeisenbank Heiden bietet 21 Mitarbeitenden eine sichere Arbeitsstelle. Am Hauptsitz

in Heiden und in den Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalten werden die Kunden bei allen bankfachlichen Anliegen optimal betreut und an fünf Bancomaten kann rund um die Uhr Bargeld in Fr. und Euro bezogen werden. Die Raiffeisenbank Heiden freut sich, für Sie da zu sein. Unser Bestreben ist es, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Pascale Hug

Neues Café mit Bar

Seit dem 18. Januar ist die Frohburg in Heiden (vormals Café Kern) wieder geöffnet. Andrea Schirmer und Rüdiger W. Claus haben den traditionsreichen Gastronomiebetrieb unter dem alten Namen wieder zum Leben erweckt.

Im Interieur verbinden sich Jugendstil-Accessoires mit Modernem. Die Gastgeber möchten alle Altersgruppen ansprechen. Und so ist die Frohburg auch bei Jung und Alt als Treffpunkt beliebt.

Tagsüber stehen die Café- und Tee-Spezialitäten, ergänzt von einer wechselnden Kuchenauswahl, im Mittelpunkt des Angebots. Mittags wird die Speisekarte durch einen Wochenhit, zwei Suppen und verschiedene Salate ergänzt. Am Abend bietet die Frohburg alles, was man von einer gut geführten Bar erwartet: ein gepflegtes Angebot auserlesener Weine sowie Drinks und Cocktails für jeden Geschmack. Dazu werden hausgemachte Focaccia und selber marinierte Oliven gereicht. Die Frohburg ist Dienstag bis Samstag ab 9.00 Uhr geöffnet.

Rüdiger W. Claus

Frühlingsboten

Auch in diesem Frühling werden die Dorfbrunnen geschmückt und künden den nahenden Frühling an. Folgende Brunnen werden geschmückt:

- Kubus vor der Apotheke: Diana Eugster, Werkunterricht Primarschule
 - vor der Bibliothek: Monika Lichtenstern, Schulhaus Dorf
 - bei der evang. Kirche: Frauenriege Heiden
 - bei Bionat: Franziska Bannwart
- Herzlichen Dank den kleinen und grossen Künstler/innen für die liebevolle Gestaltung und die Farbtupfer, die wiederum pünktlich zu Palmsonntag entstehen werden. *E.St.*

Erste 20er-Zone im Vorderland

In Heiden gilt auf dem rund hundert Meter langen Strassenabschnitt zwischen Kirche und Post neuerdings eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Grund sind die längs der Strasse eingerichteten Postauto-Haltestellen. *Peter Eggenberger*

Am Samstag, 16. März, findet die **Instrumentenvorstellung** der Jugendmusik Heiden (JMh) im Schulhaus Wies statt

Mach mit bei der Jugendmusik Heiden

Die JMh bildet seit über 45 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Am 16. März stellen wir ab 14.00 Uhr im Schulhaus Wies diese Instrumente vor und anschliessend können sie unter fachkundiger Aufsicht ausprobiert werden. Wir bieten den Jugendlichen nicht nur

eine Einzelausbildung, denn auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation spielen bei uns eine grosse Rolle.

Wir freuen uns, Ihnen die Blasmusik und unseren Verein an der Instrumentenvorstellung näher bringen zu dürfen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Reto Bischofberger

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSVA). An der Instrumentenvorstellung am Samstag, 16. März von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Musikschule, können alle angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen werden von den Lehrkräften beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist während der Woche der offenen Türen (25. bis 30. März) zu einem Besuch in den Unterrichtsstunden eingeladen. Stundenpläne können unter www.msav.ch -> Formulare heruntergeladen oder bestellt werden (Telefon 071 891 24 05). Termine für Probelektionen können mit den Lehrkräften direkt unter www.msav.ch -> Unterricht -> Übersicht vereinbart werden.

- Die Schülerkonzert-Daten
- Samstag, 9. März, 19.00 Uhr und Sonntag, 10. März, 17.00 Uhr: Serafin – ein Musikmaschinen Monsterkonzert mit 100 Musikschülern, Tagblatt Medien, Fürstenlandstr. 122, St.Gallen
 - Samstag, 16. März, 14.00 Uhr: Appenzeller Blues, Hotel Linde
 - Mittwoch, 22. März, 18.30 Uhr: Frühlingstraum, evang. Kirche Rehetobel

- Freitag, 30. März, 18.30 Uhr: Harry Potter und die Schlagzeugwelt, MZA Rehetobel
- Mittwoch, 27. März, 19.00 Uhr: Frühlingserwachen, Gemeindesaal Eggersriet *Daniel Pfister*

Besichtigung Kinderspital

Am 9. April organisiert die Gruppe Junger Familien eine Führung durch den Ostschweizer Kinderspital. Der Spitalaufenthalt eines Kindes kann ein einschneidendes Erlebnis für die ganze Familie sein. Die Spitalführung bietet die Möglichkeit, in den Alltag dieser besonderen Umgebung hinein zu schnuppern – eine Gelegenheit für Kinder, sich auf einen Spitalaufenthalt vorzubereiten. Der Anlass ist für Kinder zwischen fünf und acht Jahren in Begleitung.

Die Führung dauert ca. 1½ Stunden. Unkostenbeitrag pro Kind Fr. 5.–, zuzüglich Postautobillet. Treffpunkt 13.20 bei der Post, Abfahrt ist um 13.27 Uhr. Auskunft und Anmeldung bis 2. April bei Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. *Sandra Dux*

Blasorchester Appenzellerland

Das Blasorchester Appenzellerland ist kein Musikverein im herkömmlichen Sinne, sondern eine Formation aus einzelnen Mitgliedern bestehender Vereine aus Inner- und Ausserrhoden. Da jedes Mitglied in der vereinseigenen Uniform auftritt, ergibt sich ein buntgemischtes, farbenfrohes Bild. Die Formation wurde 2012 ins Leben gerufen als Gratulanten aus dem Appenzellerland anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Schweizerischen Blasmusikverbandes in Aarau. Die 500-Jahr-Feierlichkeiten unserer beiden Halbkantone bilden nun eine gute Gelegenheit als musikalische Einheit am 8. März in Heiden und am 25. Oktober in Herisau nochmals aufzutreten. Weitere Auftritte anlässlich der Feierlichkeiten sind noch in Bearbeitung. *E.St.*

Vor-Frühlingswanderung

Die VAW-Wandersaison beginnt am Dienstag, 19. März. Gestartet wird um 13.15 Uhr am Scheidweg, Postautohaltestelle Kaien. Von dort führt eine 2½-stündige geführte mittelschwere Wanderung zum Aussichtspunkt St.Anton und über den Bischofsberg zum Endziel Heiden. Verpflegung ist im Gasthaus.

Die Wanderung wird bei jeder Witterung durchgeführt und teilnehmen dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos sind erhältlich bei der Tourist Information (Telefon 071 898 33 00) oder über www.appenzeller-wanderwege.ch. *Rolf Wild*

Brot-Backkurs

Der Frauenverein Heiden organisiert am Mittwoch, 20. März von 19.00 bis 22.00 Uhr einen weiteren Brotbackkurs mit der Fachfrau Lucia Sieber. In der Schulküche Gerbe lehrt sie uns, wie verschiedene Brotsorten gebacken werden. Sie zeigt uns Kniffs und Tricks für knusprige Brote. Der Kurs kostet Fr. 45.– für Mitglieder und Fr. 50.– für Nichtmitglieder (inkl. Material und Rezepte). Anmeldungen bis 10. März an Susann Metzger, Telefon 071 891 33 20 oder info@frauenverein-heiden.ch.

Susann Metzger

STV-Supertalente laden zum Brunch

Unter dem Motto «Häädler Supertalente» laden die Jugendabteilungen des STV Heiden am Sonntag, 28. April in der Turnhalle Wies zum Brunch mit Supertalente-Show ein. Das Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden sorgt für musikalische Unterhaltung. Anmeldungen für den Brunch nimmt bis am 6. April Kurt Sonderegger, Telefon 071 891 34 36, gerne entgegen. *Silvia Sonderegger*

Abendunterhaltungen

Am Freitagabend, Samstagnachmittag und Samstagabend des 15. und 16. März finden in Rehetobel die Abendunterhaltungen des Sportvereins Rehetobel unter dem Motto «Energie» statt. Rund 220 Turner/innen aus 13 Riegen zeigen auf der Bühne im Gemeindezentrum eine energiegeladene und abwechslungsreiche Turnshow. Ab 18.30 Uhr wird an beiden Abenden ein leckeres Abendessen serviert, am Samstagnachmittag steht ein köstliches Kuchenbuffet bereit. Für ein energiegeladene Rahmenprogramm sorgen die Tombola, Musik und die Bar.

Am Freitag- und Samstagabend ist die Türöffnung jeweils um 18.30 Uhr, Programmbeginn um 20.00 Uhr. Am Samstagnachmittag öffnen die Türen um 13.00 Uhr, Programmbeginn um 13.30 Uhr. Weitere Infos auf www.sportverein-rehetobel.ch.

Der Sportverein Rehetobel freut sich auf Ihren Besuch.

Chantal Lanker

Waldspielgruppe Wurlibutz

Ab August findet im Krähenwald (Thal – Wienacht-Tobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab drei Jahren statt.

Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gespielt und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Wir verbringen die Stunden im Wald bei Sonnenschein, Wind, Regen oder Schnee. Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielmaterial regt die Kreativität und die Fantasie der Kinder an. Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

Voraussichtliche Spielgruppenzeiten sind Dienstag und Mittwoch von 8.45 bis 11.15 Uhr. Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter oder ein Vater. Anmelden bis spätestens 15. April. Anmeldung und Infos bei Christina Baumgartner, Künggass 8, 9425 Thal, Telefon 071 888 03 65.

Christina Baumgartner

Rhynegger Gsundheitslauf

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist, wie in den vorangegangenen Jahren, die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Der 9. Lauf wird am Sonntag, 21. April im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 und 13.00 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird wiederum verzichtet. Jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden zwei Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter zwölf und eine für die übrigen Teilnehmer. *Chris Rieser*

Neue aufwind-Serie: Einwanderer und ihre Geschichten

Sind Sie aus dem Ausland in die Schweiz eingewandert und haben Interesse über Ihr Heimatland zu erzählen oder möchten Sie über Schwierigkeiten, kulturelle Unterschiede oder spezielle Momente Ihrer Einwanderung berichten? Dann melden Sie sich unter thomas.giger@heiden.arch oder unter Telefon 071 891 33 55. Sie können mich von Mittwoch bis Freitag erreichen.

Sie werden von mir interviewt und ich schreibe anschliessend einen Bericht über Ihre Erzählung, der in *aufwind* erscheinen wird. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. *Thomas Giger*

Was und wo war das?

Eine Fotografie, wirklich aus Heiden, diese hölzerne Kapelle! Sie wurde gebaut für eine bestimmte Gästeschaft des Nobelhotels Freihof, damit diese die Predigten in ihrer eigenen Sprache hören konnten. Kaum jemand unter uns wird sie noch gesehen haben: Der Abbruch erfolgte 1924. Ihr Dachreiter-Glöcklein befindet sich übrigens im Archiv des Historischen Museums.

Damit unsere beiden *aufwind*-Fragen: Wo stand diese Kapelle und für welche Gäste des Freihofs war sie gebaut worden?

Wie immer freut sich Erika Stocker auf Ihre Antwort (sind damit doch oft spannende Erinnerungsgespräche verbunden): Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, Telefon 071 891 33 84,

oder estocker@bluemail.ch. Eingabeschluss ist der 19. März. Der/die ausgeloste Gewinner/in darf sich auf einen tollen Preis freuen: Karin Eugster bindet im Blumenkeller an der Werdstrasse 14 einen Frühlingsstrauss nach Wahl!

Die Auflösung der Februar-Frage: Es war und ist wieder neu die «Frohburg», die wir im Bild zeigten. Spannend: Etliche Antworten, verbunden mit nostalgischen Erinnerungen an das alte Heiden, kamen aus der weiten Schweiz; eine alte Häädlerin hatte auf der Foto gar Personen der Familie Fitze ausgemacht, die damals das Café betrieben!

Das *aufwind*-Team gratuliert Koni Alder aus Rüfenacht. Er gewinnt einen Häädler-Batzen.

Andres Stehli

Einführung in die Welt des Single Malt

Wegen der grossen Nachfrage wiederholen wir den Anlass am Freitag, 15. März ab 19.00 Uhr: The Angels' Share, mit vorgängigem Whisky-Apéro organisiert durch die Glen Farnh, Mörschwil. Der Film beginnt um 20.15 Uhr – ein Muss für alle Lieberhaber/innen schottischen Humors. Eintritt Fr. 25.– (ab 18 Jahren). Es kann auch nur der Film (Fr. 13.–) besucht werden. Reservationen unter info@kino-heiden.ch oder Telefon 071 891 36 36. *Rosie Bühler*

Homöopathie für Pflanzen?

Mit der homöopathischen Anwendung an Pflanzen tut sich ein neuer, pestizidfreier Weg in Haus und Garten auf. Homöopathie schont unsere Böden, die Luft, das Grundwasser, die Tiere und die Menschen. Und ein weiterer positiver Effekt: Sie schont unseren Geldbeutel, denn sie ist preisgünstig.

Christiane Maute, qualifizierte Homöopathin und Autorin (Homöopathie für Pflanzen) begann vor ca. zwölf Jahren damit, ihre Nutz- und Zierpflanzen in ihrem Hausgarten homöopathisch zu behandeln. Auf diesen reichen Erfahrungsschatz aufbauend, referiert sie in einem Vortrag am 6. März, 19.30 Uhr im Hotel Linde in Heiden über die Grundlagen der Klassischen Homöopathie sowie über gezielte Anwendungen mit homöopathischen Arzneipräparaten gegen Witterungsschäden, Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. *Röbi Dietz*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 19. März, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Danke Jörg Meyer

Im Juni 2002 schieden Erika Graf als Delegierte des Gemeinderates und Gertrud Waldvogel als Präsidentin der Redaktionskommission aus ihren Ämtern. Um das Ressort Schule vollständig abdecken zu können, konnten drei Lehrer/innen gewonnen werden um die drei Schulhäuser optimal zu vertreten, es waren dies damals Sabine Nuber, Ulli Müller und Jörg Meyer. Einiges hat sich seitdem verändert. Die Redaktionskommission wurde aufgelöst und es entstand das Redaktionsteam mit Vorsitz Thomas Brosch. Sabine Nuber ist verheiratet und Mutter zweier Kinder (ihre Aufgabe übernahm Karl Hochreutener) und Ulli Müller orientiert uns über die Oberstufe. Mit dieser Ausgabe verlässt uns nun nach über zehn Jahren Jörg Meyer. Das Redaktionsteam dankt Jörg für seine Mitarbeit und seine eingebrachten Ideen und Vorschläge und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. An seiner Stelle dürfen wir Franziska Wasserer begrüßen. Sie ist Primarlehrerin im Schulhaus Dorf und hat spontan zugesagt – herzlich willkommen. *E.St.*

M Ä R Z

- 28.4. Hirslanden Klinik am Rosenberg
Ausstellung: 2 Künstler – 1 Ausstellung
Hirslanden Klinik am Rosenberg
- 30.4. 11.00–14.00 Hotel Heiden
Über Mittag abtauchen
Well & See Spa Hotel Heiden
- Mi 6. 19.30 Hotel Linde
Vortrag Homöopathie für Pflanzen?
Christiane Maute
- Do 7. 12.45–18.00 Postplatz
Schneeschuh- oder Winterwanderung
Senioren Wandergruppe Heiden
14.30–16.30 evang. Kirchgemeindehaus
Ökumenischer Nachmittag für Ältere
kath. und evang. Kirchgemeinde
19.00–20.15 Asylturnhalle
Fit für den Winter
Skiclub Heiden
20.00–22.00 Kursaal
Kultur im Kursaal,
Claude Diallo Situation
Kurverein Heiden
- Fr 8. 16.00–20.00 evang. Kirche
Eröffnungsfeier AR°AI 500 Jahre
in der Eidgenossenschaft
AR°AI 500
18.00–22.00 Hotel Linde
Frauentag 2013
OK Frauentag
- Mo 11. 16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 12. 19.00–23.00 Hotel Linde
Spielabend in der Beiz
Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
- Do 14. 19.00–20.15 Asylturnhalle
Fit für den Winter
Skiclub Heiden
- Fr 15. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck
Chrabbelgruppe
- Sa 16. 9.00–10.30 Kursaal
Kinderartikelbörse
Frauengemeinschaft Heiden
9.00–12.00 Blumenfeldstrasse 4
Instrumentenvorstellung
Musikschule Appenzeller Vorderland
14.00 Hotel Linde
Appenzeller Blues
Musikschule Appenzeller Vorderland
14.00 Schulhaus Wies
Instrumentenvorstellung
Jugendmusik Heiden

M Ä R Z

- So 17. 19.00–20.00 kath. Kirche
Taizé Abend
kath. und evang. Kirchgemeinde
- Di 19. 13.15 Scheidweg
Vor-Frühlingswanderung des VAW
Appenzell Ausserrhoder Wanderwege
- Mi 20. 13.00 MAZ Walzenhausen
Seniorentheater
Frauenverein Heiden
14.00–16.00 kath. Pfarreizentrum
Frühlingsbasteln
Gruppe Junger Familie
19.00–22.00 Schulhaus Gerbe
Brotbackkurs
Frauenverein Heiden
- Do 21. 12.45–18.00 Postplatz
Wanderung am Alten Rhein
Senioren Wandergruppe Heiden
20.00–22.15 Kursaal
Bühnenprogramm alp TRAUM mit dem
Comedy-Duo Messer&Gabel
Comedy-Duo Messer&Gabel
- Fr 22. 20.15 Hotel Linde
Lesung Alte Appenzeller Geschichten
Bibliothekverein/Historisch-Antiquarischer
Verein Heiden
- Sa 23. 8.00 Schulhaus Wies
Besuchstag im Schulhaus
Schulhaus Wies
15.00–18.00 Alte Migros
Eröffnung Jugendtreff
Kinder- und Jugendarbeit Heiden
20.15 Hotel Linde
Dagabumm-Perkussionsensemble
Kulturgruppe Lindenblüten
- Di 26. 11.45 Restaurant Hirschen
Mittachtisch für Senioren und
Alleinstehende
Frauenverein Heiden
20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum
Meditatives Kreistanden
Frauengemeinschaft Heiden
- Do 28. 19.00–21.00 Haus zur Bergulme
Tea and Talk
Verein Haus zur Bergulme
- Fr 29. 17.00 evang. Kirche
Passionskonzert: Mozart und Derungs
Herzogenberg-Gesellschaft Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 19. März**
16.00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles ->
Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kinderartikelbörse mit «Schmink mich»-Ecke

Am Samstag, 16. März findet von 9.00 bis 10.30 Uhr im Kursaal wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Die Annahme findet am Freitag, 15. März nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Infos wenden Sie sich an Alexandra Breu (Telefon 071 891 71 41). Der Erlös geht an eine gemeinnützige Organisation.

Kinder lieben es, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Mit etwas Schminke und Glitter werden die Kindergesichter in der «Schmink mich»-Ecke verzaubert.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Be-

kanntschaften bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evang. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Alexandra Breu

Rosental Kino

März Programm

Fr, 8.	20.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Verliebte Feinde	
Sa, 9.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Vergiss mein nicht	
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	The Impossible	
So, 10.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Der kleine Rabe Socke	
	19.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Vergiss mein nicht	
Di, 12.	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	The Impossible	
Mi, 13.	20.15 Uhr	F/d, 16 J.
	Cinéclub: Le Gamin au Vélo	
Fr, 15.	19.00 Uhr	ab 18 J.
	Special:	
	Einführung in die Welt des	
	Single Malt	
	20.15 Uhr	Ov/d, 14/12 J.
	Angels' share	
Sa, 16.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Vergiss mein nicht	
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	The Impossible	
So, 17.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Der kleine Rabe Socke	
	19.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	Nachtzug nach Lissabon	
Di, 19.	14.15 Uhr	D
	KinOmol: Saint Jacques ... La	
	Mecque-Pilgern auf Französisch	
	19.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	Nachtzug nach Lissabon	
Fr, 22.	18.30 Uhr	Anm: 079 678 09 81
	Sprachencafé Italienisch	
	in der Rosenbar	
	20.15 Uhr	U/d/f, 14/12 J.
	Colpi di fulmine	
Sa, 23.	17.15 Uhr	Ov/d/f, 16/14 J.
	Jagten	
	20.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	Nachtzug nach Lissabon	
So, 24.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Fünf Freunde 2	
	19.15 Uhr	Ov/d/f, 16/14 J.
	Jagten	
Di, 26.	20.15 Uhr	Ov/d/f, 16/14 J.
	Jagten	
Fr, 29.	20.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	Nachtzug nach Lissabon	
Sa, 30.	17.15 Uhr	d, 8/6 J.
	Fünf Freunde 2	
	20.15 Uhr	U/d/f, 14/12 J.
	Colpi di fulmine	
A P R I L		
Mo, 1.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Der kleine Rabe Socke	
	19.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	Nachtzug nach Lissabon	
Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch		
Die trendige Rosenbar ist jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr und an Cinéclub-Abenden offen.		

bitte beachten! Der Redaktionsschluss für aufwind Nr. 4|13 ist am 19. März um 16.00 Uhr. Vielen Dank.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

während sich Heiden mit der Zukunft der Hotellerie beschäftigt, wage ich einen Blick in die Vergangenheit. Das älteste Hotel der Welt steht auf der Insel Honshu, der grössten japanischen Insel und gilt noch heute als traditionelles Reisegasthaus. Es wurde im Jahre 717 in der Nähe von heissen Wasserquellen gegründet, denen man bis heute eine heilende Kraft und das Vertreiben von bösen Geistern nachsagt. Das Haus Ryokan Hoshi beherbergt 100 Zimmer und blickt auf rund 50 Generationen von Besitzern zurück. Das Hotel geht stets in den Besitz des Sohnes über. Fehlt dieser, folgt der Schwiegersohn. Ein jeder ändert in der Folge seinen Namen in Zenguro, den Erbauer des Hotels. Ausserdem übernimmt jeder die Lehre «Lerne vom Wasser und studiere dich selbst», Wasser wird noch heute geehrt und zelebriert ob als Getränk oder zum Baden. Dem gegenüber stehen heute mondäne Wellnesshotels mit einem immensen Wasserverbrauch für Whirlpools, Hallenbäder, Duschen und vieles mehr, ganz so als sei Wasser eine unerschöpfliche Ressource. *Erika Stocker*

aktuell!

Samstag, 6. April ab 20.00 Uhr
in der Turnhalle Wies

Jodel-Konzert des Trachtenchors Heiden

Mit dabei an diesem grossen Jodel-Konzert sind bekannte Gastformationen aus der ganzen Schweiz.

Aufbruchstimmung im Tourismus – Wir machen mit!

Dank zwei Hotelprojekten mit total 200 Betten und zwei neuen Restaurants ist in Heiden eine Aufbruchstimmung im Tourismus spürbar.

Der Architekturwettbewerb für den Neubau des Hotels Park und die Neugestaltung der Seeallee bezwecken eine herausragende Gestaltung des gesamten Areals – einschliesslich der Einfügung des Hotelneubaus. Das Siegerprojekt wird am Donnerstag, 11. April, 18.30 Uhr im Hotel Heiden an einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Die Ausstellung im Kursaal mit allen beurteilten 99 Projekten ist vom 12. bis 16. April geöffnet (Samstag und Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie Freitag, Montag und Dienstag von 17.00 bis 20.00 Uhr). Mit der Neugestaltung der Seeallee und einer Aufwertung des Kurparks sowie Tiefgaragenplätze für den Kursaal soll auch die Gemeinde etwas zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Der Hotelneubau an dieser Stelle erfordert eine situationsgerechte Anpassung der Bau- und Zonenordnung. Packen wir diese Chance für eine Stärkung des Tourismus in Heiden!

Die Investorenfamilie Muhr plant, die ehemalige Pension Nord im südlichen Bereich umfassend zu renovieren und das Haus in seiner Erscheinung zu stärken. In einem neuen Querbau entstehen weitere Hotelzimmer, Seminarräume und das Restaurant «Nordstern».

Auch für die Erschliessung Nord ist endlich eine Lösung in Sicht. Das Haus der Erbgemeinschaft Alder an der Gruberstrasse soll abgebrochen werden und auf der Westseite eines neuen, grosszügigeren Einlenkers ein neues Haus entstehen. Die Erschliessung des Gebietes Nord kann vollständig über den neuen Einlenker erfolgen. Die Zufahrt zum geplanten Ladenneubau der Genossenschaft Migros Ostschweiz würde nur noch der Migros dienen.

Der Gemeinderat freut sich sehr über diese Entwicklungen. Haben Sie Anregungen oder Fragen zu diesen Projekten? Rufen Sie einfach an oder vereinbaren Sie einen Termin.

*Ihr Norbert Näf
Gemeindepräsident*

Schule

**Gesamtprojektwoche
der Schule**

Kultur

**Händler Künstler
im Kursaal**

**Schneider und Schreiber
in der Linde**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Wirtschaft

**AüB lockt mehr
Grenzgänger an**

Vereine

**STV-Supertalente sind
in Hochform**

Rund um den FC

Spielen fürs Gedächtnis

Vermischtes

Skiliftsaison beendet

Veranstaltungen

Gesamtprojekt- woche der Schule

Zum dritten Mal führte die Schule eine gemeinsame Projektwoche durch, in der alle drei Schulhäuser eine Woche lang gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen arbeiteten. Es wurden jeweils Themenschwerpunkte pro Jahrgang angeboten. Die Schüler/innen der beiden Primarschulhäuser Dorf und Wies kamen dabei in den Genuss schulhausübergreifend zusammenzukommen und gemeinsam zu lernen. Die drei Sekundarjahrgänge führten wie seit einigen Jahren ein bewährtes Programm durch. Die Organisation für eine solche Projektwoche ist sehr aufwändig und forderte auch dieses Jahr alle Lehrkräfte sowohl in der Vorbereitung als auch während der Projektwoche. Allen Beteiligten, dazu gehören auch viele einheimische und auswärtige Gäste sowie Helfer/innen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Viele positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zeigen, dass eine solche Spezialwoche eine gelungene und sinnvolle Abwechslung im Schulalltag ist. U.M.

1. Klassen

Die Sonderwoche der Erstklässler stand unter dem Motto «Spass an Sport und Bewegung».

Mut und Geschick beim Klettern und Balancieren, aber auch Kraft, Ausdauer und Teamgeist waren gefragt. Die Kinder waren bei den verschiedenen Aktivitäten motiviert und mit Spass dabei.

2. Klassen

Mit viel Schnee, etwas Sturm, häufig Sonnenschein, am Schluss noch Sumpf und Weidenkätzchen, immer in der freien Natur – wir hatten viel Spass zusammen.

3. Klassen

Die 3. Klassen hatten die Kunst zum Thema. Dabei hatten die Schüler/innen die Möglichkeit, verschiedene Weltkünstler wie Hundertwasser, Hodler, Chagall oder Goldsworthy kennenzulernen.

Auch Häädler Künstler wurden besucht: Ursi Engler, Regula Baudenbacher, Sylvia Geel und Peter Kühnis.

Im Kunstmuseum Winterthur skizzierten und musizierten die Schüler/innen zu Gemälden von Paul Klee. Die entstandenen Werke wurden in einer Vernissage ausgestellt.

4. Klassen

Die Sportwoche für die vierten Klassen begann mit einem Highlight. Agung Ruhanda und Janic Kleiner, beide Nationalliga-A-Spieler vom BV St.Gallen/Appenzell, zeigten ihr Können und gaben eine Einführung in den Badmintonsport (Bild links).

Agung ist ein Profispieler und kommt aus Indonesien. Er spielt seit der 4. Klasse Badminton. Insgesamt wurde er siebenmal Schweizer Meister. Agung hat mir einen coolen Trick gezeigt. Ich war sprachlos, als die beiden anfangen zu spielen. *Damian*

Janic Kleiner ist 22 Jahre alt. Er spielt seit der 2. Klasse Badminton. Janic wohnt in Speicher und studiert an der HSG Wirtschaftswissenschaften. Er ist zweifacher Junioren-Schweizer-Meister. *Julia*

Rechts sind die Sieger/innen des Tischtennisturniers zu sehen. Mädchen: Aylin Siegrist, Julia

Gantenbein und Laura Meier. Knaben: Damian Böhler, Oliver Sonderegger und Cédric Fiechter.

5. Klassen

In Brigels/Andiast haben die beiden 5. Klassen das Skilager genossen. Nebst Skifahren konnten sich die Schüler/innen auch für Snowboarden, Bigfoot, Schneeschuhlaufen und Schlitteln anmelden – die Angebote fanden grossen Anklang. Nach einem Schneetag und vorzüglichem Essen gab es jeweils ein von den Kindern vorbereitetes Abendprogramm.

Herzlichen Dank der Lagerleitung und allen freiwilligen Helfer/innen, ohne euch wäre das Lager nicht möglich gewesen. *fw*

Kommentare zum Skilager: Der Schnee war oben sehr gut, aber unten meistens sulzig. *Mika Bernhard* – Die Stimmung war fröhlich und lustig, alle hatten etwas zu lachen. Wir hatten leider zwei Unfälle, beide passierten auf einer Schanze. *Sonja Eisenhut* – Unser Lagerhaus war gross und es hatte eine Turnhalle, die klein, aber cool war. Leider haben andere Schüler vor uns die Betten vollgeschrieben. *Julius Krob* – Als wir ankamen, war das Wetter sehr warm. Zuoberst aber war es windig und kalt. Das Wetter war an einigen Tagen sonnig, föhnig und angenehm. *Nicole Eugster*

6. Klassen

Eine abwechslungsreiche Woche lag auch hinter den Schüler/innen der 6. Klassen. Mädchen und Jungs absolvierten diese teilweise getrennt.

Dazu gehörte beispielsweise der Workshop «Courage», eine Gewaltprävention mit Ajsha Tanja Sieber. Die Jungs absolvierten dabei einen Workshop, der sich «Respect» nannte. Auch ein Schnupperkurs für Erste Hilfe war Bestandteil der Woche. Die Schüler/innen übten dann in einem anderen Kurs gemeinsam Gesellschaftstänze. Am Freitag gab es dann noch eine Abschlusswanderung. *U.M.*

1. Sek

Die beiden ersten Sekundarklassen verbrachten die Sonderwoche im Skilager in Sedrun. Untergebracht waren alle im gemütlichen Lagerhaus Casa Larisch im Herzen Sedruns. Natürlich wurde hauptsächlich Ski oder Snowboard gefahren, daneben gab es aber auch die Möglichkeit schwimmen zu gehen oder eine Schneeschuhwanderung zu machen. Neben den Aktivitäten auf der Piste oder im Schnee gab es auch ein attraktives Abendprogramm, beispielsweise eine Winterolympiade. Besonders beliebt war der alljährliche Casinoabend, an dem die Schüler/innen mal so richtig zocken durften. Zu diesem Anlass erschienen die Jugendlichen im feinen Zwirn oder im eleganten Kleid. Auf die Umgangsformen an diesem Abend wurde besonders geachtet.

Auch ein Fondueabend im Skigebiet stand auf dem Programm, mit anschliessender Abfahrt ins Tal per Schlitten. Um sich Appetit zu holen, wurde im Schnee noch Rugby gespielt – fast schon eine Tradition im Skilager. U.M.

3. Sek

Die Schüler/innen der Klassen 3ABC haben sich in der Sonderwoche mit sozialen Themen auseinander gesetzt.

An Workshops konnten sie selber Erfahrungen sammeln, alltägliche Dinge ohne zu sehen oder zu hören zu erledigen. Auch haben sie sich in einem Rollstuhl fortbewegt und einige Schwierigkeiten gemeistert. Direktbegegnungen mit Menschen, die selber mit solchen Beeinträchtigungen leben, haben die Auseinandersetzung bereichert und das Verständnis für solche Lebenslagen gefördert. Dazu gehören auch die zwei Tage, an welchen die Jugendlichen in verschiedenen Heimen im Einsatz waren.

Ein interessanter Teil war zudem der Nothelferkurs, der unter fachkundiger Leitung über die Woche angeboten wurde. *Maria Grazia Beerle*

2. Sek

Wir hatten in der Sonderwoche zwei Teile: Das Schnuppern in einem Betrieb (3 Tage) und die Themen Sexualität, Aids und Verhütung (2 Tage). Beim Schnuppern mussten wir uns schon früh um eine Schnupperlehrstelle kümmern, damit jeder sicher eine hat. Die Berufe waren sehr vielfältig. Sie gingen vom Lastwagenführer über Schreiner bis hin zum Informatiker, von der Bankkauffrau über die Fachangestellte Gesundheit bis zur Hundecoiffeuse.

Es gefiel uns allen sehr gut. Während dieser Schnupperlehre mussten wir jeden Tag einen kleinen Bericht schreiben, wie der Tag war, was wir gemacht hatten und wie die Stimmung war. Wir bekamen einen guten Einblick in die verschiedenen Berufe und Arbeitsplätze.

Im zweiten Teil setzten wir uns auf vielfältige Weise mit den Themen «Sexualität, Aids und Verhütung» auseinander.

Die Mädchengruppe besuchte die gynäkologische Abteilung und die Gebärabteilung des Spitals Heiden und sowohl die Jungen als auch die Mädchengruppe bekam Besuch von je zwei Fachleuten von der Aidshilfe St.Gallen. Mit diesen konnten wir über die Themen Sexualität und Aids diskutieren und bekamen interessante Einblicke in das Leben eines HIV-Infizierten. Ausserdem lernten wir die wichtigsten Verhütungsmittel kennen.

Wir genossen es, dass wir die zwei Tage in einer Mädchengruppe mit Lehrerinnen beziehungsweise einer Jungengruppe mit Lehrern verbrachten.

Werk-Modell

Händler Künstler im Kursaal

In wechselnder Folge wird der Schaukasten im Untergeschoss des Kursaals von in Heiden arbeitenden Künstlern gestaltet. Zurzeit stellt Georg Benz Photos und Modelle seiner Werke aus. Georg Benz hat nach seiner Pensionierung die Steinmetzkunst erlernt und mit wechselnden Ausstellungen (die letzte in der Klinik Am Rosenberg) ein breites Echo erzielt. Bei offenem Kursaal lohnt es sich, einen Schritt ins Untergeschoss zu wagen, um einen Einblick in das Schaffen von Georg Benz zu erhalten. Zwei seiner Originale sind momentan im Garten der Seallee 4 zu besichtigen (bitte Anmeldung in Tilly's Atelier).
Werner Buob

Rückblick Internationaler Frauentag

Der alljährlich durchgeführte Abend für Frauen von Frauen konnte am 8. März in der Linde mit viel Begeisterung durchgeführt werden. Über 80 Frauen aus Heiden und Umgebung feierten zusammen. Mit abwechslungsreichen Präsentationen überraschten uns die Künstler/innen zum Auftakt.

Die Band Elven sorgte anschliessend für tosenden Applaus und die Powerfrauen Gisa und Kasia führten uns mit Frauenstimmen durch die Disco. Es wurde bis Mitternacht getanzt und geschwätzt. Der lockere Abend hat auch neue und jüngere Gesichter begrüssen und mitreissen dürfen. Dazu möchten wir speziell erwähnen, dass der Frauenabend das Ziel hat, eine Plattform in lockerer Atmosphäre zu sein und dass ein tolles Programm geboten wird. Frauen können sich treffen, geniessen, schwatzen und tanzen. Wer Lust hat, selbst etwas zu präsentieren, kann die Möglichkeit nutzen (2-Minuten-Präsentation oder länger) und ist herzlich willkommen!

Der Anlass kann nur durch Sponsorbeiträge durchgeführt werden, vielen Dank dem Frauenverein Heiden, der Gemeinde, dem Regierungsrat Herisau, der Frauenzentrale Herisau, der Kantonalbank Innerrhoden, der UBS und der Migros Ostschweiz.
Jacqueline Streule

Frühlingswanderungen

Eine leichte geführte Wanderung startet am Sonntag, 7. April um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Wittenbach. Diese geht von dort zum Ruggisberg und über Egnach nach Romanshorn. Die Dauer der Wanderung beträgt vier Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Eine mittelschwere Wanderung führt am Samstag, 20. April von Altstätten nach Berneck. Besammlung ist um 8.45 Uhr beim SBB-Bahnhof Altstätten. Unter kundiger Wanderleitung geht es zum Schloss Weinstein und Schloss Grünenstein. Über Rosenberg geht es zum Tagesziel Berneck hinunter. Die Wanderung dauert vier Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Die erste Nachmittagswanderung der Saison findet am Dienstag, 23. April statt. Es handelt sich um eine mittelschwere Wanderung und wird um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Matzingen gestartet. Die geführte Wanderung führt über Dingenhart zum Aussichtsturm Stählibuck und weiter nach Frauenfeld, wo das Tagesziel erreicht ist. Die Wanderung dauert drei Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und teilnehmen dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos sind erhältlich bei Appenzellerland Tourismus, Telefon 071 898 33 00 oder über www.appenzellerwanderwege.ch.
Rolf Wild

Schneider und Schreiber

Es freut uns sehr, Sybil Schreiber und Steven Schneider am Samstag, 27. April um 20.15 Uhr im Lindensaal begrüßen zu dürfen!

Was die beiden Kult-Kolumnisten auf der Bühne machen, ist ein Mix aus Ehe-Therapie in Echtzeit, Stand-up-Comedy im Sitzen sowie Sprachwitz auf Dialekt und Hochdeutsch. In ihrem neuen Programm dreht sich alles um die Frage: Kennen wir uns?

S und S haben darauf doppelt so viele Antworten. Sie forschen in den Geheimhängen des Zusammenlebens, sagen sich unverblümt die Meinung, geben sich aufs Dach, ohne dabei ihre Beziehungskiste abzubrechen und pflegen den Kurlauf der Zweisamkeit voller Selbstironie. Ihre Devise heisst: Lieber vollkommen unpaarfekt, als perfekt unvollkommen!

Ab 18.00 Uhr bieten wir ein 3-Gang-Spezial-Menü für Fr. 35.– an. Der Eintritt kostet Fr. 25.–. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.
Kasia Strassnigg

Filmpremière «Schweizer Geist»

Am Sonntag, 21. April findet um 11.00 Uhr im Kino Rosental die Filmpremière «Schweizer Geist» statt. Vor dem Film gibt es einen Kurzvortrag des Historikers Dr. Stefan Sonderegger. Nach dem Film steht Ihnen der Regisseur Severin Frei bei einem Apéro für Fragen zum Film zur Verfügung.

Der «Schweizer Geist» – was ist das? Mit dieser Frage macht sich Dokumentarfilmer Severin Frei auf, um das Wesen seiner Heimat zu erkunden und seinen Landsleuten den Puls zu fühlen. Er besucht die nördlichste, südlichste, östlichste und westlichste Gemeinde der Schweiz, taucht in alle vier Sprachkulturen ein und klettert auf den höchsten Punkt. Dabei begegnet er Menschen, die ihm eindrucksvolle Einblicke in ihre Lebensformen und Wertvorstellungen gewähren: vom Kabarettisten über die Alphornspielerin und den Extremkletterer bis zu innovativen Tüftlern. Eintritt Fr. 18.–.

Weitere Infos unter www.kino-heiden.ch oder Telefon 071 891 36 36.
Rosie Bühler

Collage «Himmel»

«Mein heutiger Himmel»

Die neue Ausstellung in Tilly's Galerie ist eine veränderbare Installation. Wie oft beachten wir bewusst den Himmel? Meist nehmen wir ihn nur subjektiv wahr. Klar oder wolkenverhangen, lieblich oder drohend beeinflusst der Himmel aber unser Gemüt.

Inspiziert von den immer neuen und wechselnden Farben und Stimmungen hat Tilly Neuweiler eine Serie von Bildern gemalt. Mit Gouachen in der Grösse von 30x30 cm ist eine Bilderreihe von ca. 8 m Länge entstanden. Eines der Bilder ist hervorgehoben: Es hängt einzeln und kann durch den Besucher ersetzt werden durch «seinen Himmel», ein Bild, das seiner aktuellen Gemütsverfassung entspricht. Gedanken klassischer Autoren zum Thema Himmel ergänzen die Ausstellung und sollen den Besucher zu Assoziationen anregen.

Bei offenem Atelier ist die Künstlerin anwesend und erläutert gerne Philosophie und Technik ihrer Bilder. Die Ausstellung wird Samstag, 6. April um 14.00 Uhr eröffnet und ist bis 8. April jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr offen. Ausserhalb der definierten Zeiten ist an der Haustür die Öffnung vermerkt. Auf telefonische Anmeldung (071 385 10 12) kann die Galerie jederzeit besucht werden.
Werner Buob

aufwind 5|13

erscheint für Sie am
Mittwoch, 1. Mai
Beachten Sie den Redaktionsschluss
am **Dienstag, 16. April, 16.00 Uhr.**

Gemeinderatsverhandlungen

Neue Trägerschaft für Strassenbeleuchtung

Seit 1887 wird die Strassenbeleuchtung in Heiden durch die Strassenbeleuchtungskorporation organisiert. Aufgrund geänderter rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen muss die Trägerschaft für die Beleuchtung neu geregelt werden. Die Strassenbeleuchtungskorporation Heiden, der Gemeinderat und die EW Heiden AG diskutieren miteinander eine neue Trägerschaft für die Strassenbeleuchtung. Von den denkbaren Lösungen steht eine Übernahme der Aufgabe durch die Einwohnergemeinde im Vordergrund. Der Gemeinderat lässt sich für die weiteren Abklärungen professionell beraten.

Die Strassenbeleuchtungskorporation Heiden erhebt Beiträge von den Eigentümern aller im Beleuchtungsbereich liegenden Gebäulichkeiten und finanziert damit die Aufwendungen für die Strassenbeleuchtung auf öffentlichen und privaten Strassen. Im Fall von Erweiterungen oder Erneuerungen leisten bisher das EW Heiden und je nach Bedeutung der Strasse auch die Gemeinde Heiden Beiträge.

Aufgrund des neuen Strassengesetzes muss die Beleuchtung neu geregelt werden. Die Strassenbeleuchtung ist danach Teil der Strasse. Bei Kantonsstrassen geht die Planungshoheit für die Strassenbeleuchtung auf den Kanton über. Die Gemeinde hat für die Hälfte der Erstellungskosten sowie vollumfänglich für den Unterhalt und den Betrieb aufzukommen. Die Strommarktliberalisierung lässt keine Querfinanzierung der Beleuchtung durch Stromerträge mehr zu, womit das EW Heiden seine bisherigen Beitragsleistungen mittelfristig nicht mehr erbringen kann.

Wenn die Einwohnergemeinde die Aufgabe der Strassenbeleuchtung übernehmen würde, finanziert sich die Beleuchtung gleich wie andere öffentliche Aufgaben aus Steuermitteln, womit jeder Haushalt nach seiner wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit belastet wird. Eine Möglichkeit wäre auch eine Finanzierung durch einen Strompreisaufschlag im Sinn einer «Abgabe für das Gemeinwesen». Dafür bräuchte es eine Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde und der EW Heiden AG. Bei beiden Lösungen würde die Strassenbeleuchtungskorporation obsolet und müsste aufgelöst werden. Ein Beibehalt wäre möglich, indem die Strassenbeleuchtungskorporation die Aufgabe mit einer Leistungsvereinbarung im Auftrag der Gemeinde und mit der einen oder anderen Finanzierung erfüllen würde. Eine solche Lösung wäre eher schwerfällig und wenig nachvollziehbar. Aufgrund der Diskussionen zwischen der Strassenbeleuchtungskorporation, der Einwohnergemeinde und der EW Heiden AG steht im Vordergrund, die Korporation aufzulösen und die Aufgabe der Einwohnergemeinde zu übertragen. Für eine solche Lösung bedarf es der Zustimmung der Versammlung der Korporation und jener der Stimmbürgerschaft der Einwohnergemeinde, sei es über die Genehmigung eines Reglementes, über die Genehmigung des Voranschlags oder eines separaten Ausgabenbeschlusses für wiederkehrende Ausgaben. Die bisherigen Beitragszahler/innen der Strassenbeleuchtungskorporation würden entlastet. Die drei Körperschaften bedauern die bevorstehende Auflösung der Strassenbeleuchtungskorporation, kann dies doch ein Identitätsverlust bedeuten. Es geht auch eine solidarische und selbstverantwortliche Aufgabenerfüllung verloren.

Vor einem Entscheid klärt der Gemeinderat die jährlichen Ausgaben für Betrieb und Unterhalt sowie die kommenden Erneuerungen, aktuelle Eigentumsverhältnisse und einen allfälligen Restwert bei einer Übernahme. Ebenso sind die Aufgaben und Zuständigkeiten, die Anforderungen an den Betrieb durch die Gemeinde sowie technische und rechtliche Folgen einer Übernahme zu prüfen. Der Gemeinderat hat dafür einen Auftrag an die IBG B. Graf AG Engineering für die entsprechende Beratung erteilt. Der Auftrag ist auf ein Kostendach von Fr. 4000.– beschränkt. Strassenbeleuchtungs-

korporation, Gemeinderat und EW Heiden AG haben gemeinsam die Termine für das weitere Vorgehen festgelegt. Bis Ende Mai 2013 sollen die Verhandlungen zwischen der Gemeinde und der EW Heiden AG für eine allfällige Zusammenarbeit geführt werden. Bis Ende Juni 2013 sollen die Entscheide zuhanden der Gremien vorbereitet werden. Es wird angestrebt, die neue Lösung am 1. Januar 2014 in Kraft treten zu lassen.

Neue Regelung des Winterdienstes

Innerhalb der Bauzone sollen alle Wohngebiete einen – im Rahmen der Möglichkeiten des Bauamtes und der mit der Schneeräumung beauftragten privaten Unternehmungen – Winterdienst durch die öffentliche Hand erhalten. Dies bedeutet eine bewusste Ausweitung des «service public».

Für den Winter 2012/13 wurde eine vorläufige Regelung angewendet. Die definitive Lösung umfasst mindestens die Strassen und Wege gemäss der vorläufigen Ordnung.

Die definitive Regelung hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 5. Februar zuhanden der öffentlichen Bekanntmachung verabschiedet. Der Plan und das entsprechende Verzeichnis, aus welchem die Strassen, welche unter die neue Regelung des Winterdienstes fallen, ersichtlich sind, liegen während 30 Tagen (noch bis Donnerstag, 18. April 2013) im Rathaus, 2. OG, Abteilung Bau und Planung, zur Einsicht auf.

Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet sowie mit bestimmten Rechtsbegehren dem Gemeinderat Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, einzureichen.

Jahresrechnung 2012

Die Jahresrechnung 2012 schliesst bei einem Aufwand von rund Fr. 22,3 Millionen und einem Ertrag von rund Fr. 21,4 Millionen mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 827'401.18 ab. Investiert wurde im vergangenen Jahr netto Fr. 1'120'254.41.

Der Aufwandüberschuss von rund Fr. 827'000 soll über das Eigenkapital abgedeckt werden, welches dadurch Ende 2012 noch Fr. 3,7 Millionen beträgt. Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 zur Kenntnis genommen. Die definitive Ver-

Am 24. Februar durfte die Häädlerin Lina Ehrbar ihr Grub feiern. Gemeindepräsident Norbert Näf, oder Gemeinderates, besuchen Einwohner/innen an ihrem Geburtstag. Gemeindepräsident Norbert Näf (rechts) zusammen mit Lina Ehrbar zum «rundesten» aller Geburtstage. Ehren des Geburtstagskindes ein Ständchen zum Be-

abschiedung der Jahresrechnung und Ansetzung des fakultativen Referendums erfolgt nach der Prüfung der Jahresrechnung durch die Geschäftsprüfungskommission und die externe Revisionsstelle.

Weniger Steuereinnahmen aus Vorjahren

Die Mindereinnahmen bei den Steuern natürlicher Personen betragen fast Fr. 800'000. Der grössere Teil ist auf die Steuern aus früheren Jahren zurückzuführen. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden Fr. 250'000 weniger erzielt als budgetiert. Dafür konnte im Bereich der Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer insgesamt fast Fr. 600'000 mehr eingenommen werden als budgetiert. Die Entwicklung bei den Quellensteuern ist weiterhin sehr positiv. Es wurden Fr. 182'000 mehr

Im April beachten

Mittwoch, 3. April, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 8., bis Freitag, 19. April
Schulferien

Mittwoch, 24. April, 16.30 bis
18.30 Uhr, Bauamtsmagazin
Giftsammlung

Samstag, 27. April
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im April 2003 standen folgende Themen im aufwind:

- Realschüler bauen Turngeräte
- Das Osterei in der Volksmedizin
- Neues Mesmerpaar Anni und Paul Graf

n 100. Geburtstag im Altersheim Weierhies in dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des 90., 95. und 100. Geburtstag. Hier gratuliert der mit Willi Solentaler, dem Gemeindeschreiber von age. Evelynne und Andreas Hohl aus Wald gaben zu ten.

ingenommen als budgetiert. Die Steuern juristische Personen verlaufen ebenfalls positiv. Mit Fr. 285'000 Mehreinnahmen als budgetiert macht sich die Unter-

nehmenssteuerreform hier bezahlt.

Weniger Aufwand für Allgemeine Verwaltung und Hochbau

Durch einzelne Reduktionen von Stellenprozenten konnte der Personalaufwand bei der Gemeindeverwaltung geringer gehalten werden. Die regionalen Ämter Grundbuchamt und Betriebsamt/Konkursamt-Zweigstelle arbeiteten selbsttragend. Im Hochbau wurden die in der laufenden Rechnung budgetierten Kosten für die Sanierung des Unterstandes/Veloraums Schulhaus Dorf in die Investitionsrechnung verschoben.

Mehrkosten durch neues Strassenreglement

Im Bereich Winterdienst und Allgemeiner Unterhalt der Strassen, Wege, Plätze mussten infolge des neuen Strassenreglements mehr Dienstleistungen durch die Gemeinde gemacht werden. Dies hat zu Mehrkosten geführt.

Fr. 1'120'000 investiert

An die Sanierung der Staatsstrassen (Kohlplatz, Rosental- und Thalerstrasse) mussten im vergangenen Jahr netto Fr. 93'669.60

ausgegeben werden. Knapp Fr. 157'000 sind für das Erschliessungswesen angefallen. Zusammen mit den Investitionen in die Erneuerung und den Ausbau der Abwasserbeseitigung, dem Kauf der alten Migros und der Umbuchung der Liegenschaft ehemals Altersheim Müllersberg ins Finanzvermögen wurden 2012 netto Fr. 1'120'254.41 investiert.

Teure Pflegefinanzierung

Die Neuregelung des Bundes und des Kantons für die Finanzierung von Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen hat für Heime und Gemeinden enorme administrative Mehraufwendungen ausgelöst. Vor allem bringt sie für die Gemeinden schmerzliche finanzielle Konsequenzen mit sich. Gemäss dem aktuellen Stand muss die Gemeinde mit Fr. 530'000 zusätzlichem Aufwand pro Jahr rechnen. Das sind rund 0,16 Steuereinheiten.

Die Schliessung des Altersheimes Müllersberg belastet den Gemeindehaushalt mit rund Fr. 177'000.

Grüngutentsorgung

Ende 2012 ist der befristete Vertrag mit der Firma Häusle ausgelaufen. Die Bevölkerung wurde informiert, dass keine Grüngutentsorgung mehr stattfinden wird. Der Grund: Das Konto Abfallwirtschaft unterliegt der Spezialfinanzierung. Es dürfen keine Steuergelder dafür verwendet werden. Grüngutentsorgung sollte kostendeckend sein.

Aufgrund diverser Rückmeldungen aus der Bevölkerung hat die Kommission Umweltschutz (USK) das Thema erneut aufgegriffen und im Februar eine Umfrage durchgeführt. Die Auswertung hat ergeben, dass eine kostendeckende Abfuhr nur durchgeführt werden könnte, wenn der Preis für einen Container massiv erhöht würde.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 19. März beschlossen, dass im Sinne von «service public» trotz den zu erwartenden Mehrausgaben wieder Grüngut gesammelt werden soll. Dies jedoch zu einem tieferen Preis als Hauskehricht. Dafür hat der Gemeinderat eine Defizitgarantie gesprochen.

Die USK freut sich, dass ab April wieder Grüngut gesammelt wird. Genauere Infos folgen mittels Flugblatt in alle Haushaltungen Anfang April.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Mats René Frei, geboren am 17. Februar, Sohn des Florian und der Johanna Martina Frei, geb. de Pijper.

Yorick John Künzler, geboren am 23. Februar, Sohn des Werner und der Angelika Künzler, geb. Linder.

Ruben Simeon Burkard, geboren am 11. März, Sohn des Benjamin und der Daniela Burkard, geb. Mettler.

Marcel Sturzenegger, geboren am 11. März, Sohn des Rudolf und der Sandra Sturzenegger, geb. Breyer.

Todesfälle

Karolina Philomena Würzler-Gschwend, geb. 1919, gestorben am 19. Februar in Heiden.

Martha Lutz-Humbel, geb. 1917, gestorben am 27. Februar in Heiden.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerungen (Art. 41 ZStV) erfolgten:

- 5. Februar: Okan Kaplan, Langmoosstrasse 13
- 5. Februar: Marco Cannavò, Austrasse 5
- 26. Februar: Jasper Kamál De Visser, Thalerstrasse 5
- 26. Februar: Qendrim Povataj, Hinteres Werd 3

Neuzuzüger/innen

Sascha Bollhalder, Sägewiesstr. 2; Susanna Hürlimann, Kohlplatz 12; Karin Grozinger, Hinterbissaustr. 42; Maria Hostettler, Wiesstr. 11; Heinz Wespi, Wiesstr. 11; Sureerat Sansuwan, Werdstr. 24; Karin Brühwiler, Weidstr. 37; Markus Bischoff, Weidstr. 37; Daniela und Benjamin Burkard, Langmoosweg 5; Michaela Mathis, Bahnhofstr. 19.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:

Ida Wagner, Gerbestrasse 3 (5. April)

zum 90. Geburtstag:

Gertrud Tobler, Gerbestrasse 3 (14. April)

zum 85. Geburtstag:

Lorenz Jester, Sonnenbergstrasse 10 (4. April)

Maria Maier, Schmittenbühlstrasse 8 (6. April)

zum 80. Geburtstag:

Louisa Tobler, Schwendistrasse 35 (1. Mai)

Biogas – die erneuerbare Energie aus der Region

Wenn Sie von Heizöl auf Erdgas umsteigen, reduzieren Sie ihren CO₂-Ausstoss um 35 Prozent und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Sie können sich aber noch stärker für die Umwelt engagieren: Im Gas-Leitungsnetz fliesst nämlich auch Biogas. Hauseigentümer können ihren Erdgas-Bezug zu 5, 20 oder gar zu 100 Prozent mit Rhy Biogas ersetzen.

Natürlicher Kreislauf

Hergestellt wird die CO₂-neutrale Energie in der Biogas-Anlage in Widnau, die von über 150 regionalen Lieferanten aus Landwirtschaft und Gemeinden mit Grünabfällen versorgt wird. Immer mehr Gemeinden beziehen ihrerseits Biogas, und damit schliesst sich der Kreis. Seit Januar heizt auch die Gemeinde Heiden zwei öffentliche Gebäude mit einem Anteil von 20 Prozent Biogas: die Turnhalle Asylstrasse und den Kindergarten Blumenfeld. Beide Objekte sind nicht Teil des Wärmeverbundes. «Da Heiden seit Oktober 2011 als Energiestadt zertifiziert ist, haben wir uns überlegt, was wir in Sachen erneuerbare und CO₂-neutrale Energien unternehmen können, schliesslich wollen wir als gutes Beispiel vorangehen», sagt Daniel Rohner von der Fachstelle Umweltschutz.

Keine Heizungsanpassung

Im Einzugsgebiet der Gasversorgung haben sich auch 300 Privathaushalte für einen Biogasanteil entschieden: Zwei Drittel beziehen einen Biogasanteil von 5 Prozent, was bei einem Einfamilienhaus einem durchschnittlichen Aufpreis von rund Fr. 108.– pro Jahr entspricht. Damit können Sie mit gutem Gewissen heizen, eine Heizungsanpassung ist nicht nötig.

Die Gasversorgung verkauft rund 100'000 m³ Rhy Biogas pro Jahr. Das ergibt eine jährliche CO₂-Einsparung von über 190 Tonnen. So viel wie ein Mittelklasse-Auto ausstösst, wenn es 30 Mal um die Welt fährt. Der Absatz dieser regionalen, erneuerbaren Energie lässt sich aber problemlos steigern.

Ein Anruf bei der Gravag genügt (Telefon 071 747 54 54) oder eine Anmeldung via www.gravag.ch/biogas.

Aussensportanlage Langmoos

Ende 2010 hat das Verwaltungsgericht das Projekt «Mehrzweck-Sportanlage Langmoos» in ein neuerliches Baubewilligungsverfahren verwiesen. Aufgrund dessen hat der Gemeinderat eine neue Lösung gesucht. Nach Ende der Volksdiskussion am 30. November 2011 entschied der Gemeinderat, dass auf alternative Standorte verzichtet und die Abklärungen auf den Standort Langmoos intensiviert werden sollen. Daraufhin wurde durch die Aschwanden Schürer Architekten AG eine Studie mit Pilotprojekt und Grobkostenschätzung erstellt. Die Entscheidungsprozesse der Bürgerschaft sollen mit dem fakultativen Referendum für einen Projektierungskredit erneuert werden.

Mit dem Baubeginn der Schulanlage Wies verlor die Gemeinde die Aussensportanlage mit dem Fussballfeld, welches intensiv vom FC Heiden genutzt worden war. Aufgrund dieser Sachlage wurden Lösungen für eine neue Aussensportanlage gesucht. Im September 1991 stimmten die Stimmbürger/innen der Gemeinde dem Baukredit für die Mehrzwecksportanlage Langmoos zu. Ein langjähriger Rechtsstreit verhinderte den Bau bis heute. Mit dem Verwaltungsgerichtsentscheid vom 29. September 2010 wurde entschieden, dass für die projektierte Mehrzweck-Sportanlage Langmoos ein neues Baugesuchverfahren eingeleitet werden müsse. Aufgrund der Aussichtslosigkeit einer Beschwerde verzichtete der Gemeinderat damals

auf einen Weiterzug an das Bundesgericht.

Im Auftrag des Gemeinderats hat die Firma Aschwanden Schürer Architekten AG, Zürich, für die Gemeinde im April 2011 eine Machbarkeitsstudie für die Ergänzung der Sportanlagen erstellt. Nach Ende der Volksdiskussion über diese Machbarkeitsstudie am 30. November 2011 entschied der Gemeinderat, dass auf alternative Standorte verzichtet und die Abklärungen auf den Standort Langmoos intensiviert werden soll. Es wurde ein Nachtragskredit für die weitere Planung gesprochen. Daraufhin wurde durch die Aschwanden Schürer Architekten AG mit Datum vom 13. Dezember 2012 eine Studie mit Pilotprojekt und Grobkostenschätzung erstellt. Gesamthaft muss mit Anlagekosten von total ca. Fr. 1,4 Millionen gerechnet werden. Die Kosten für Bauprojekt inkl. Baubewilligungsverfahren betragen Fr. 85'000.

Aufgrund der Vorgeschichte und dem reduziertem Projekt erachtet der Gemeinderat es für notwendig, die Entscheidungsprozesse der Bürgerschaft zu erneuern, wobei vor dem Entscheid über den Baukredit das Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden soll. Deshalb empfiehlt der Gemeinderat, das Referendum nicht zu ergreifen und damit dem Ausgabenbeschluss von Fr. 85'000 zuzustimmen, um damit gute Voraussetzungen für die Entwicklung der Gemeinde in sportlicher Hinsicht zu schaffen.

Die Referendumsfrist läuft noch bis Mittwoch, 1. Mai. Wenn

mindestens 50 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der Bekanntmachung dieses Beschlusses des Gemeinderates in den amtlichen Publikationsorganen es schriftlich verlangen, ist das Geschäft zur Abstimmung zu bringen. Für Interessenten steht ein ausführlicher Bericht über diese Referendumsvorlage zur Verfügung. Er kann bei der Gemeindeverwaltung angefordert oder unter www.heiden.ch heruntergeladen werden.

Architekturwettbewerb Hotel Park/Seeallee abgeschlossen

Vor der Ausschreibung des Wettbewerbs musste eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Die Vorgaben dafür kamen vom Gemeinderat bezüglich Seeallee (Durchfahrt gewährleistet, Ziel Begegnungszone als Nebeneinander von Verkehr und Fussgänger, Respekt vor geschützten Bäumen im Kurpark, Grösse der Tiefgarage [20 Plätze für den Kursaal], Fixierung einer Zahl dauernder Parkplätze, 40 temporäre Parkplätze für grössere Anlässe, Anschluss an Dunantplatz, zusätzlicher Lagerraum für den Kursaal) und von der Hotelbetreiberin (Anzahl und Grösse Zimmer, Frühstücksraum, zusätzliche Seminarräume). Dann musste festgelegt werden, wo überhaupt gebaut werden darf.

In der Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, ob die Aufgabe für die Wettbewerbsteilnehmer überhaupt lösbar ist, ob das gemäss Raumprogramm erforderliche Volumen an dieser Stelle eingepasst werden kann. Dies wurde anhand von möglichen

Ausdehnungen eines Hochbaus im Modell dargestellt.

Im September 2012 wurde die Ausschreibung des Wettbewerbs im Amtsblatt publiziert, aber vor allem auch in dafür spezialisierten Plattformen im Internet. Bis im Dezember mussten die Projekte anonym, das heisst versehen mit einem Kennwort eingereicht werden. Es gab Projekte mit Namen wie «Kurschatten», «Obsigend» oder «Brombeeri», nur um drei Beispiele zu geben. Eine grosse Arbeit war dann die Vorprüfung der Arbeiten. Es stellten sich Fragen wie: Sind genügend Zimmer geplant, dient die Seeallee auch dem Verkehr, sind die Abstände zur Kantonsstrasse Poststrasse eingehalten, könnte die Assekuranz das Projekt aufgrund der Feuerschutzvorschriften verwirklichen? Vor allem aber auch, ob die Einreichfrist eingehalten wurde oder ob das Projekt vollständig anonymisiert wurde.

Ende Februar und Ende März erfolgte die Jurierung, das heisst, das Preisgericht bestimmte zuerst eine Vorauswahl und hat schliesslich die verbliebenen Projekte noch genauer geprüft, um schlussendlich das beste Projekt, das Siegerprojekt zu bestimmen. Vor der Vorstellung des Siegerprojektes müssen alle Teilnehmenden über das Ergebnis orientiert werden und die Rechtsmittelfrist ist abzuwarten.

Entscheidend für die Zahl der Teilnehmenden an einem Wettbewerb und schliesslich der Qualität des Siegerprojektes ist erfahrungsgemäss die Zusammensetzung des Preisgerichtes, der Jury, insbesondere der Fachpreisrichter und Experten. Die Auswahl des Siegerprojektes entspringt einer intensiven Fachdiskussion von Leuten, die Erfahrung haben und Gespür für eine gute Einfügung einer solchen Baute und ihrer Umgebung in ein bestehendes Gefüge wie hier der Seeallee. Aber auch die Hotelbetreiberin und die Vertreter des Gemeinderates im Preisgericht haben sich intensiv mit den Projekten in der engeren Wahl beschäftigt und haben ihre Eindrücke an der entscheidenden Sitzung der Jury eingebracht.

Vorstellung Siegerprojekt und Ausstellung

Datum und Ort der öffentlichen Vorstellung des Siegerprojektes und der Ausstellung sind auf der Titelseite dieses *aufwinds* aufgeführt.

Appenzellerland über dem Bodensee lockt mehr ausländische Grenzgänger an

Ausländische Grenzgänger im AÜB

Quelle: Bundesamt für Statistik

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) ist nicht nur für hiesige Arbeitnehmer ein interessanter Arbeitsort, auch immer mehr Grenzgänger aus den Nachbarländern Österreich und Deutschland lassen sich von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region überzeugen.

Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) weisen für 2012 einen Höchststand an grenzübergreifenden Pendlern seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996 aus. Demnach waren Mitte des vergangenen Jahres 216 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland in der Region angestellt, das sind fast doppelt so viele wie 1998 (111). Auch der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist seit Mitte der 90er-Jahre gestiegen

(1995: 2,3 Prozent, 2008: 2,9 Prozent), obwohl Staatsangehörige der EU-17-/EFTA-Mitgliedsstaaten seit dem 1. Juni 2007 nicht mehr an die Grenzzone gebunden sind und somit in allen Kantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Die dauerhaft niedrige Arbeitslosenquote in beiden Appenzeller Kantonen (Ende Februar 2013: jeweils 1,8 Prozent) macht deutlich, dass die Unternehmen im AÜB auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem spricht die steigende Anzahl an ausländischen Grenzgängern für die Attraktivität der Region als Arbeitsort. Fehlt nur noch, dass sich diese Arbeitnehmer vom Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort überzeugen lassen.

Christoph Wolnik

AÜB sucht neuen Geschäftsführer

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Der Stelleninhaber Christoph Wolnik hat aus privaten Gründen zum 31. Mai gekündigt und wird eine neue berufliche Aufgabe in der Region Basel übernehmen. Der Vereinsvorstand bedauert die Entscheidung von Herrn Wolnik und dankt ihm für seine in den vergangenen zwei Jahren geleistete Aufbauarbeit.

Gleichzeitig nimmt er erfreut zur Kenntnis, dass sämtliche AÜB-Mitgliedergemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Bezirk Oberegg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden) einer Verlängerung des jährlichen Beitrags bis und mit 2016 zugestimmt haben.

Die Stelle als AÜB-Geschäftsführer/in im Rahmen von 40 bis 50 Stellenprozenten wird zeitnah ausgeschrieben. Interessierte Personen können sich zudem direkt mit Christoph Wolnik in Verbin-

dung setzen (Telefon 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch).

Max Koch

AÜB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Der neue VW Golf erhielt die Auszeichnung «Car of the Year». Der Titel «Auto des Jahres» ist so etwas wie der «Oscar» der Autobranche, mit dem kleinen Unterschied, dass es nur einen Sieger gibt.

Car of the Year 2013 an der Frühlingsausstellung bei der City-Garage

Am Samstag, 6. und Sonntag, 7. April lädt die City-Garage jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr zur Frühlingsausstellung ein.

Zu sehen wird nicht nur die siebte Generation des VW Golfs – er ist eine Neukonstruktion des erfolgreichsten Modells seiner Klasse und Car of the Year 2013 – sondern auch die aktuelle Modellpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Seat.

Neben den Neuwagen bietet die City-Garage aber auch Jahreswagen oder interessante Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten an. Schauen Sie einfach am kommenden Wochenende an der Gerbestrasse 8 vorbei und lassen Sie sich kompetent beraten. Das Team der City-Garage freut sich auf Ihren Besuch.

tb

UNE Naturkosmetik-Schminkkurs

Lernen Sie mit UNE Naturkosmetik die neusten Trends im Schminkbereich kennen und umsetzen. Sie erhalten eine Vielzahl an Schminktipp, können Sie ausprobieren, ideal für den Alltag oder bei besonderen Anlässen. Die Produkte sind alle ausgelegt, um die natürlichen Farbtöne der Haut zum Vorschein zu bringen und ihre natürliche Schönheit zu betonen. Die Naturkosmetik beinhaltet vornehmlich 100 Prozent natürliche und biologische Inhaltsstoffe, ist frei von Parabenen, synthetischen Duft- und Farbstoffen sowie tierischen Derivaten.

Die Drogerie Bohl lädt Sie herzlich zu einem Kurs ins Geschäft am Donnerstag, 25. April von 13.30 bis 15.30 Uhr oder 19.00 bis 21.00 Uhr ein. Anmeldung bis 11. April direkt in der Drogerie Bohl Heiden, Telefon 071 891 48 44 oder E-Mail heiden@drogerie-bohl.ch. Die Platzzahl ist beschränkt und die Anmeldungen werden gemäss Eingangsdatum berücksichtigt. Die Kurskosten belaufen sich auf Fr. 20.–. Sie erhalten ausführliche Kursunterlagen und ein attraktives Geschenk.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Simona Tanner

Eine 30-jährige Erfolgsgeschichte

Die 1983 gegründete Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte. Die von 270 Mitgliedern getragene und damit in der Bevölkerung breit verankerte Genossenschaft verfügt mit einem Eigenkapital von rund Fr. 2,8 Millionen über eine solide Basis.

Besondere Anerkennung verdienen die beiden bis heute lückenlos dem Verwaltungsrat angehörenden Gründerväter Josua Bötschi und Heinz Brunner. Der Revisor Ralph Devos würdigte sie anlässlich der am 20. März in der Linde durchgeführten 30. Generalversammlung.

Peter Eggenberger

Happy Day in den Häädler Geschäften

Am Samstag, 4. Mai werden Sie bei Ihrem Einkauf von den Häädler Fachgeschäften überrascht. Entnehmen Sie dem beiliegendem Flyer, wer alles am Happy Day mitmacht.

Apropos: Füllen Sie den Flyer aus, geben Sie ihn bei einem der Detaillisten bis am 4. Mai ab und Sie können mit etwas Glück einen der tollen Freizeitpreise gewinnen – viel Glück.

tb

Die Sieger beim ATV Unihockey-Turnier in Herisau kommen aus Heiden

STV-Supertalente sind in Hochform

Einige Supertalente haben beim ATV Unihockey-Turnier in Herisau gewonnen. Weitere Supertalente des STV Heiden sehen Sie am Sonntag, 28. April in der Wies-Turnhalle. Ab 10.00 Uhr laden wir Sie zum Brunch mit Supertalente-

Show ein. Das Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden sorgt für musikalische Unterhaltung. Anmeldungen für den Brunch nimmt bis am 8. April Kurt Sonderegger, Telefon 071 891 64 36, gerne entgegen. *Silvia Sonderegger*

Jugendbuchempfehlungen

Sekundarschüler stellen auch heute zwei Jugendbücher vor, die sie während eines Leseprojekts im Fach Deutsch gelesen haben. Interessant sind diese Bücher nicht nur für Jugendliche, auch Erwachsene dürfen sich durchaus angesprochen fühlen. *U.M.*

Marco W., meine 247 Tage im türkischen Knast

Eine Geschichte über einen deutschen Jungen, der 247 Tage in ein türkisches Gefängnis musste.

Marco Weiss lernte in den Ferien in der Türkei ein Mädchen kennen. Das Mädchen kam aus England, hiess Carolina und war 13 Jahre alt. Sie sagte jedoch zuerst, sie sei 15 Jahre alt. Am Morgen der Abreise wurde Marco verhaftet. Die Eltern von Carolina und sie selbst sagten, Marco hätte sie sexuell missbraucht. In der Gerichtsverhandlung, die in der Türkei stattfand, sagte der Richter jedes Mal, er müsse mehr Beweise haben. Die Verhandlungen dauerten 247 Tage. So lange musste Marco im türkischen Gefängnis sitzen. Dieses Buch empfehle ich allen, die spannende Bücher mögen. *Livio Brosch, Sek 1A*

Geil, das peinliche Foto stellen wir online

Ich bin jemand der kein richtig dickes Buch lesen möchte, weil ich schnell vergesse, was passiert ist. Darum habe ich mich für das Buch «Geil, dieses peinliche Foto stellen wir online» entschieden. Ich fand das Buch sehr spannend. Es hat glückliche und schöne Momente, dann aber auch wieder traurige Augenblicke. Ich habe dieses Buch genommen, weil mich das Thema Mobbing sehr interessiert und weil es leider der heutigen Realität entspricht.

In meinem Buch geht es um ein Mädchen, das wegziehen musste. Sie wird am neuen Wohnort gemobbt, weil sie nicht den heutigen Massen entspricht, also nicht dünn ist und gut aussieht oder moderne Kleider anhat. Deshalb wird sie von ihrer neuen Klasse abgestempelt. Sie hat Alpträume und wacht mitten in der Nacht schweissschwebend auf. Sie bekommt Morddrohungen und peinliche Fotos und Videos von ihr werden online gestellt.

Dieses Buch kann man in der Bibliothek Heiden ausleihen. *Salome Züger, Sek. 1B*

Fusion zu «Kleintiere Vorderland/Heiden . Walzenhausen»

Wenn ein Verein aktiver und lebendiger werden soll, ist eine Fusion eine Chance dazu. Diesen Sachverhalt haben die beiden Vereine OV Heiden und Umgebung und der KZV Walzenhausen vorausschauend erkannt, und haben zum Verein «Kleintiere Vorderland/Heiden . Walzenhausen» fusioniert.

Die von einer «Arbeitsgruppe Fusion» ausgearbeiteten Statuten gaben zu keinerlei Diskussionen Anlass und wurden einstimmig genehmigt. Der erste Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Daniel Stähler; Vizepräsident: René Föger; Kassierin: Gerti Zürcher; Aktuarin: Julia Flury. Obmänner/frauen: Kaninchen: Tatjana Regli und Christian

Holenstein; Geflügel: Peter Tore-san und René Föger; Revisoren: Regula Eugster und Paul Niederer. Beim Apéro gab es genügend Gelegenheit, sich schon ein wenig näher kennenzulernen. Dass diese Fusion die richtige Weichenstellung und zukunftsweisend für die Kleintierzucht sein wird, war aus den angeregten Gesprächen zu vernehmen. Dieser Ansicht war auch der anwesende Kantonalpräsident Hanspeter Hitz. Generell bietet die Kleintierzucht eine naturnahe, sinnvolle und umweltfreundliche Freizeitbeschäftigung. «Kleintiere Vorderland/Heiden . Walzenhausen», der Verein mit Zukunft freut, sich auf Neu- und Jungzüchter.

Hans Eugster

Neues Jugendmusik-Vorstandsmitglied gewählt

Nach dem Rücktritt von Yvonne Colombo, welche vier Jahre lang Einsitz im Vorstand der Jugendmusik Heiden (JMh) hatte, erklärte sie ihren Rücktritt auf die vergangene HV. Als Nachfolgerin konnte Kirsli Iten aus Oberegg gewonnen werden. Sie ist bereits Ausbilderin auf dem Saxophon und der Klarinette in der JMh und kennt den Verein daher bereits sehr gut. Sie wird künftig den Vorstand als Beisitzerin unterstützen und weiterhin unsere Musikanten auf dem Saxophon und der Klarinette ausbilden.

Nach dem Rücktritt von Viktor Bockman als Dirigent des Korps auf Ende Jahr blieb die Suche nach einem Ersatz bis heute leider erfolglos. Bis zur Sommerpause hat sich Andreas Lauper bereit erklärt, das Korps zu dirigieren. Er wird die Musikantinnen und Musikanten aufs Schweizer Jugendmusikfest im Juni in Zug vorbereiten und mit ihnen den Wettbewerb bestreiten. Bis dahin werden wir unsere Suche nach einem geeigneten Dirigenten fortsetzen.

Letzten Monat fand die jährliche Instrumentenvorstellung der JMh statt. Auch dieses Jahr konnten interessierte Jugendliche eine Probe des Nachwuchskorps besuchen und danach die einzelnen Instrumente unter fachlicher Betreuung unserer Ausbilder ausprobieren. Natürlich stehen wir

auch sonst immer interessierten Jugendlichen und Eltern für Fragen und Auskünfte zur Verfügung und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Besuchen Sie uns für weitere Infos unter www.j-m-h.ch

Reto Bischofberger

Gemeinsam kochen

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend. Neue Teilnehmende sind herzlich willkommen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie! Wir treffen uns das nächste Mal am Freitag, 12. April um 16.00 Uhr (Essen 18.00 Uhr) bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16. Kosten: ca. Fr.10.–, je nach Menü. Anmeldung erwünscht bis Dienstag, 9. April. Sind Sie noch unschlüssig? Wir geben Ihnen gerne Auskunft: Telefon 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

aufwind 5|13

erscheint für Sie am

Mittwoch, 1. Mai

Beachten Sie den Redaktionsschluss am **Dienstag, 16. April, 16.00 Uhr.**

Malend in den Frühling

Am Donnerstag, 25. und Dienstag, 30. April findet im Malatelier von Simona Kobelt im Bad 4 je ein eintägiger Kurs (jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr, mit einer Mittagspause) für Frauen statt. Frauen jeglichen Alters sind herzlich willkommen. Es sind keine Vorkenntnisse im Malen nötig.

Ausdrucksmalen bietet die Möglichkeit, auf Entdeckungsreise zu gehen, mit Farben und Formen zu spielen und das Malen als Sprache und Kraftquelle zu erfahren.

Die Teilnehmerzahl beträgt vier bis sechs Frauen. Kosten, inklusive Material, Getränke (Tee, Kaffee) und Znüni Fr. 120.– pro Tag. Anmeldung an kobelt.paradies@bluewin.ch oder Telefon 071 891 63 46. Anmeldefrist für beide Kurse ist bis 20. April.

Simona Kobelt

Rund um den FC

Nach einer intensiven und kräftezehrenden Vorrunde mit 21 Punkten aus zehn Spielen startete die erste Mannschaft des FC Heiden Mitte Januar in die Rückrunden-Vorbereitung. Dass die Bedingungen – gerade auch wegen des anhaltenden Winters – nicht die besten sind, leuchtet ein. Es ist daher nicht erstaunlich, dass sich die Trainingsinhalte bisher auf Kraft- und Konditionstraining beschränkten. Umso schöner ist die Tatsache, dass bereits drei Freundschaftsspiele ausgetragen werden konnten, welche so die Einheiten mit dem Ball kompensierten.

Im vergangenen Herbst wurde innerhalb des Vereins zudem ein neues Vereins-Organigramm verabschiedet. Damit wurde unter anderem auch das Thema Newsletter neu aufgegriffen. Seit Jahresbeginn erhalten nun sämtliche Vereinsmitglieder quartalsweise die News rund um den Verein per E-Mail. Dieser Service ist natürlich auch Interessenten ausserhalb des Vereins zugänglich. Es besteht die Möglichkeit, diesen zu abonnieren (info@fcheiden.ch, Betreff: Newsletter-Anmeldung). Nach dem Versand sind die Newsletter zudem auf dem vereinseigenen Internetauftritt abrufbar (<http://fcheiden.ch/newsletter>).

Fabrizio Verona

Jörg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, und Hannes Friedli, Präsident der Genossenschaft Kino Rosental Heiden

Sponsoring Vertrag verlängert

Die Raiffeisenbank Heiden ist stolz, als Hauptsponsor das Kino Rosental aktiv zu unterstützen und somit zur Kulturvielfalt in unserer Region beizutragen. Im Februar wurde der Sponsoring Vertrag mit dem Kino um weitere vier Jahre verlängert. Die Genos-

senschaft Kino Rosental Heiden bezweckt die Erhaltung und den Betrieb des Kinos in Heiden. Ziel des Kinos ist die Förderung des kulturellen Lebens der Region durch entsprechende Veranstaltungen in den Kinoräumlichkeiten.

Pascale Hug

Kurz vor dem Jodel-Konzert

Am Samstag, 6. April findet ab 20.00 Uhr in der Turnhalle Wies ein Jodel-Konzert statt. Organisiert wird der Anlass durch den Trachtenchor Heiden. Es erwartet die Zuhörerschaft nebst gesanglichen Darbietungen auch eine Festwirtschaft und eine Bar.

Die Organisation des Anlasses fordert von einigen Mitgliedern im Vorfeld und von allen Mitgliedern des Trachtenchors am besagten Wochenende viel Einsatz. Schliesslich hofft der Trachtenchor auf ein grosses Publikumsinteresse. Hierfür mussten viele einzelne Bereiche zusammengefügt werden. Ein Grossteil der zu leistenden Arbeit ist nun vollbracht. Die Plakate sind gedruckt, die Gastformationen eingeladen, der Saal gedanklich hergerichtet und Getränke und Speisen organisiert. Nun hofft der Trachtenchor, dass seine Arbeit geschätzt wird und dass viele Hädler am 6. April den Weg in die Turnhalle Wies finden werden.

Genauer erfahren Interessierte unter www.trachtenchor.ch.

Roger Bischof

Wie komme ich in Bewegung?

Am Samstag, 20. April lädt Sie «aktiv in Heiden» zu einem interessanten und bewegenden Vortrag mit Olivier Bernhard, Triathlet, Coach und Laufschuhentwickler ein.

Der Frühling beginnt, damit steigt auch die Lust, sich wieder in der freien Natur zu bewegen. Olivier Bernhard gibt Tipps weiter, wie Sie es mit einfachen Mitteln schaffen, mit Freude wieder in Bewegung zu kommen und falls erwünscht einen optimalen Trainingsalltag zu gestalten.

Der Vortrag findet von 9.00 bis 10.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt. Anschliessend besteht die Gelegenheit, ein 45-minütiges Training im Walken oder Laufen zu absolvieren. Es kann auch nur der Vortrag besucht werden. Für das Training im Freien empfehlen wir entsprechende Kleider mitzunehmen, es besteht die Möglichkeit, sich in den Garderoben umzuziehen. Testlaufschuhe stehen zur Verfügung.

Eintritt: Fr. 10.–. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Elisabeth Sauter-Hochreutener

UNESCO-Welttag des Buches

Es ist bereits Tradition, dass wir in der Gemeindebibliothek diesen besonderen Anlass mit Kaffee und Kuchen begehen. Auch diesen Frühling möchten wir ganz herzlich dazu einladen!

Nehmen Sie sich also am Mittwoch, 24. April zwischen 15.00 und 18.00 Uhr etwas mehr Zeit für Ihren Bibliotheksbesuch. Benutzen Sie die Gelegenheit, mit uns und anderen Kunden/innen ins Gespräch zu kommen. Über Bücher, Lesegewohnheiten, spezielle Filme, gute Musik ... oder was auch immer.

Das Bibliotheksteam freut sich über Ihren Besuch!

Simone Gründler

Kurs «Rosthühner und andere Vögel»

Der Frauenverein Heiden lädt am Montag, 27. Mai von 18.45 bis 22.15 Uhr ins Oberstufenzentrum Thal zum kreativen Gestalten mit der Floristin Ruth Thut ein. Die Hühner und Vögel aus Rostblech, Altmetallfundstücken, Draht und Schwemmholz freuen sich bereits jetzt schon auf ein schönes Plätzchen in Ihrem Garten.

Der Kurs kostet Fr. 45.– für Mitglieder, Fr. 50.– für Nichtmitglieder plus Materialkosten. Ihre Anmeldung nimmt gerne Ursula Locher unter Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com entgegen.

Ursula Locher

Nachwuchsschwingfest

Zum 25-Jahr-Vereinsjubiläum führt der Schwingclub Wolfhalden am Samstag, 11. Mai ab 8.00 Uhr beim Schulhaus Wies zuerst das traditionelle Nachwuchs-Schwingfest mit rund 400 Knaben aus der Region durch.

Zum Jubiläums-Abendschwingfest werden rund 90 Aktive aus beiden Appenzell, Raum St.Gallen und dem Rheintal sowie der Innerschweiz ins Sägemehl steigen. Der Schwingclub Wolfhalden bietet dazu eine gemütliche Festwirtschaft und musikalische Abendunterhaltung. Auf zahlreiche, schwingportbegeisterte Zuschauer/innen freut sich der Schwingclub Wolfhalden!

Yolanda Löttscher Bühler

Der Skilift geht in den Sommerschlaf

An 49 Betriebstagen wurden über 71'000 Personen auf den Bischofsberg befördert. Der Mitteleinstieg, der speziell für den Kinderskilift und die Skischule am Bischofsberg von grosser Bedeutung ist, wurde auch dieses Jahr genutzt.

Ein Highlight war diese Saison sicherlich wieder der Gratis-Skitag mit dem Sonnenaufgang-Skifahren, dem Schüler- und dem erstmals durchgeführten Volksskirennen. Konnten wir doch an diesem Tag nicht nur die Häädler Bevölkerung, sondern auch Schneesportbegeisterte aus der näheren Umgebung am Skilift begrüßen.

Nun gilt es, sich bei allen Gästen, Gottis und Göttis sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung zu bedanken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich. *tb*

Was hatte sich da abgespielt?

Das eingekreiste Haus: Zur Zeit dieser Aufnahme steht es noch allein an der Weidstrasse. (Interessant zu beobachten, wie sich dieses Dorfquartier seither verändert hat, nicht wahr?) Es war Anfang der 30er-Jahre gebaut worden. In der Zeit des 2. Weltkriegs spielten sich darin geheimnisvolle Szenen ab. Als Fazit flog ein darin wohnender Deutscher auf und wurde des Landes verwiesen.

Unsere April-Fragen: Welches war der Grund, dass dieser Mann zur Persona non grata wurde, und: Wissen Sie, wie er hiess ...? Auch wenn Sie den Namen nicht wissen sollten, wohl aber den Grund des Landesverweises: Melden Sie sich bei Erika Stocker per Telefon 071 891 33 84 oder estocker@blue-mail.ch. Sollten Sie als Ge-

winner/in ausgelost werden: Es wartet ein Häädler-Batzen auf Sie!

Zur März-Frage. Richtig! Die skandinavisch anmutende «Englische Kapelle» war eigens für die englischen Gäste des Freihofs für die anglikanischen Gottesdienste gebaut worden. Ja, noch mehr: Auch französisch wurde gepredigt, und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten auch die Häädler Katholiken darin Gastrecht! Die Kapelle befand sich auf der Wiese zwischen der heutigen Villa Grossauer und der Pension Nord.

Einen Frühlingsblumenstraus bei Karin Eugster darf sich Fredi Alder, Nordstrasse, binden lassen! Das *aufwind*-Team gratuliert.

Andres Stehli

Spielen fürs Gedächtnis

Noch zwei Mal besteht die Möglichkeit spielerisch und mit Humor den Kopf zu fordern. Am Montag, 8. und 22. April werden wir im Betreuungszentrum, Gerbestrasse 3, von 14.15 bis 16.30 Uhr mit verschiedenen Übungen und Spielen die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit fördern. Ein gemeinsamer Zvieri sorgt für die nötige Stärkung und Pause zwischendurch.

Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag. Anmeldung erwünscht bis Donnerstag vorher, unter Telefon 071 353 50 30.

Ein neuer Kurs «Spielen fürs Gedächtnis» von drei Nachmittagen startet am 16. April in Lutzenberg, jeweils dienstags von 14.00 bis 16.30 Uhr. Infos und Anmeldung dazu unter Telefon 071 353 50 30. *Silvia Hablützel*

Bundesprogramm 300 m

Am Samstag, 27. April kann im Schiessstand Büelen von 14.00 bis 16.00 Uhr das Bundesprogramm absolviert werden. Mitzubringen sind die persönliche Waffe, Gehörschutz, Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette. Freundlich lädt ein: Feldschützenengesellschaft Heiden. *Bernhard Graf*

Gemeinderat-Wahl vom 7. April

Ein überparteiliches Komitee schlägt zur Wahl in den Gemeinderat Susann Metzger-Züst (Jg. 77) vor. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie wohnt seit März 2005 an der Thalerstrasse 65. Sie hat eine KV-Lehre absolviert und bildete sich mit verschiedenen Lehrgängen weiter. Unter anderem schloss sie die berufsbegleitende Weiterbildung zur Betriebswirtschafterin HF ab. Sie arbeitet in einem Teilzeitpensum bei der Sefar in Heiden.

Seit 2009 ist sie im Frauenverein aktiv. Um sich noch vermehrt in der Gemeinde einzubringen, kandidiert sie für den Gemeinderat. Das überparteiliche Komitee empfiehlt Susann Metzger-Züst zur Wahl als Häädler Gemeinderätin. *Max Frischknecht*

GPK-Wahl vom 7. April

Die Lesegesellschaft Bissau schlägt zur Wahl, mit Unterstützung der SVP Heiden und der SP Ortsgruppe Heiden, Thomas Häni, Sonnhaldenweg 6 in die Geschäftsprüfungskommission (GPK) vor. Thomas Häni (Jg. 76) wohnt seit der Kindheit in Heiden, ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Nach der Schule absolvierte er eine kaufmännische Banklehre.

Er arbeitet heute noch bei der gleichen Bank, wo er zwischenzeitlich seine zusätzliche Ausbildung als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis abgeschlossen hat. Mit Thomas Häni können wir eine bestens ausgebildete Person für die Wahl in die GPK empfehlen.

Max Frischknecht

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Waserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@blue-mail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 16. April, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

LESERBRIEF

Ostschweiz am Sonntag! Bauernfängerei?

Seit dem 3. März erhalten wir die Zeitung Ostschweiz am Sonntag. Schön, habe ich mir gedacht, ein Service unserer Appenzeller Zeitung. Doch dem ist leider nicht so. Auf der Homepage der Zeitung konnte ich nicht herausfinden, ob mich die neue Zeitung, die am Sonntag in unserem Briefkasten liegt, etwas kostet. Dort steht einzig: Ab dem 3. März gehört auch die Ostschweiz am Sonntag zum Abo dazu. Nach einem Anruf beim Abo-Service war ich dann etwas schlauer: Die Kosten der Zeitung Ostschweiz am Sonntag werden vom laufenden Abonnement abgezogen! Das heisst, wenn ich nicht nachgefragt hätte, würde ich erst bei der nächsten Rechnung feststellen, dass ich jetzt mehr bezahlen muss. Ich hätte von der Appenzeller Zeitung eine persönliche Information an alle Abonnenten erwartet. Doch die blieb aus. Nennt man so etwas nicht Bauernfängerei? Noch was, die Sonntagszeitung kann ganz einfach beim Abo-Service unter Telefon 071 354 64 44 abbestellt werden. *Cornelia Kellenberger*

A P R I L

- 28.4. Hirslanden Klinik am Rosenberg
Ausstellung: 2 Künstler – 1 Ausstellung
Hirslanden Klinik am Rosenberg
- 30.4. 11.00–14.00 Hotel Heiden
Über Mittag abtauchen
Well & See Spa Hotel Heiden
- Do 4. 12.20–18.00 Postplatz
Wanderung Engelburg–Wittenbach
Senioren Wandergruppe Heiden
- Fr 5. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Hädler Spatzenhöck
Chrabelgruppe
- Sa 6. 10.00–17.00 City-Garage, Gerbestrasse
Frühlingsausstellung
City-Garage
14.00–17.00 Tilly's Galerie
Bilderausstellung
Buob Werner
20.00 Turnhalle Wies
Jodel-Konzert
Trachtenchor Heiden
- So 7. 10.00–17.00 City-Garage, Gerbestrasse
Frühlingsausstellung
City-Garage
- Di 9. 13.15–17.00 Kinderspital
Besichtigung Ostschweizer Kinderspital
Gruppe Junger Familien
19.00–23.00 Hotel Linde
Spielabend in der Beiz
Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
- Do 18. 12.45–18.00 Postplatz
Wanderung Steiniger Tisch
Senioren Wandergruppe Heiden
- Fr 19. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Hädler Spatzenhöck
Chrabelgruppe
- Sa 20. 9.00–10.30 evang. Kirchgemeindehaus
Wie komme ich in Bewegung
Aktiv in Heiden

A P R I L

- Mi 24. 15.00–18.00 Gemeindebibliothek
UNESCO-Welttag des Buches
Gemeindebibliothek
- Do 25. 13.30–15.30 Drogerie Bohl
Naturkosmetik-Schminkkurs
Drogerie Bohl
19.00–21.00 Haus zur Bergulme
Tea and Talk
Verein Haus zur Bergulme
19.00–21.00 Drogerie Bohl
Naturkosmetik-Schminkkurs
Drogerie Bohl
- Sa 27. 10.00–12.00 Gemeindebibliothek
Bücherflohmarkt
Gemeindebibliothek
14.00–16.00 Schützenhaus Büelen
Bundesprogramm 300 m
Feldschützengesellschaft Heiden
15.15–16.15 Regionales Pflegeheim
Ständli
Trachtenchor Heiden
20.15 Hotel Linde
Schneider und Schreiber
Kulturgruppe Lindenblüten
- So 28. 10.00–14.00 Turnhalle Wies
STV Brunch mit Supertalente-Show
STV Heiden
- Di 30. 11.45 Hotel Linde
Mittagstisch für Senioren und
Alleinstehende
Frauenverein Heiden
20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum
Meditatives Kreistzen
Frauengemeinschaft Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 16. April 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

«Restseller und Bücherfieber»

Am Samstag, 27. April findet der traditionelle Bücherflohmarkt der Gemeindebibliothek statt. Von 10.00 bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten. Zirka 10 Prozent aller Medien sollten in einer öffent-

lichen Bibliothek pro Jahr erneuert werden. Das fällt uns Buchliebhabern jeweils schwer. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen Medien wieder bei Interessierten landen werden, erleichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn

möglichst viele von diesem günstigen Angebot Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen! *Simone Grindler*

bitte beachten!

Der Redaktionsschluss für *aufwind* Nr. 5|13 ist am 16. April, 16.00 Uhr.

Rosental Kino

Fr, 5.	18.30 Uhr kinoteens: Kokowääh 2	d, 12/10 J.
Sa, 6.	17.15 Uhr Appassionata 20.15 Uhr Kokowääh 2	d, 12/10 J. d, 12/10 J.
So, 7.	15.00 Uhr Petersson und Findus 19.15 Uhr Die Wand	d, 6/4 J. d, 14/12 J.
Di, 9.	20.15 Uhr Die Wand	d, 14/12 J.
Fr, 12.	20.15 Uhr Kokowääh 2	d, 12/10 J.
Sa, 13.	17.15 Uhr Die Wand 20.15 Uhr Safe Haven	d, 14/12 J. d, 12/10 J.
So, 14.	15.00 Uhr Petersson und Findus 19.15 Uhr Appassionata	d, 6/4 J. d, 12/10 J.
Di, 16.	14.15 Uhr (KinOmol) Ruf der Wale 20.15 Uhr Safe Haven	d, 8/6 J. d, 12/10 J.
Fr, 19.	20.15 Uhr Argo	E/d, 14/12 J.
Sa, 20.	17.15 Uhr Die Wand 20.15 Uhr Safe Haven	d, 14/12 J. d, 12/10 J.
So, 21.	11.00 Uhr Schweizer Geist 15.00 Uhr Ostwind 19.15 Uhr Argo	Dialekt, 10/8 J. d, 10/8 J. E/d, 14/12 J.
Di, 23.	20.15 Uhr Schweizer Geist	Dialekt, 10/8 J.
Mi, 24.	20.15 Uhr Cinécub: Once	E/d/f, 16/16 J.
Fr, 26.	18.30 Uhr Italienisches Sprachencafé 20.15 Uhr Schweizer Geist	Dialekt, 10/8 J.
Sa, 27.	17.15 Uhr Ginger & Rosa 20.15 Uhr Argo	E/d, 16/14 J. E/d, 14/12 J.
So, 28.	15.00 Uhr Ostwind 19.15 Uhr Ginger & Rosa	d, 10/8 J. E/d, 16/14 J.
Di, 30.	14.15 (KinOmol) und 19.30 Uhr Schönheiten des Alpsteins	d

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich bin überzeugt, auch bei uns hält irgendwann der Frühling Einzug und zieht uns hinaus in die Natur, was selbstverständlich bei jeder Witterung möglich ist, aber die wärmeren Temperaturen würden uns wohl weit mehr locken. Dass Wandern in der Schweiz zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten gehört, ist unbestritten. Rund $\frac{2}{3}$ der 60'000 km sind als Wanderwege ausgemerkelt und bieten unzählige Möglichkeiten für jegliche Ansprüche, $\frac{1}{3}$ gelten als Bergwanderwege und nur 1 Prozent als alpine Wege. Um das gewünschte Ziel sicher zu erreichen, stehen 50'000 Wegweiserstandorte bereit mit Wanderzeiten, Hinweisen zu Themenwegen (zum Beispiel Witzwanderweg, Barfussweg, Erlebnisweg usw.) sowie Berghütten und Verpflegungsmöglichkeiten. Planung, Erstellung und Unterhalt sind allerdings mit nicht zu unterschätzenden Kosten verbunden, so kostet ein Wegweiser etwas über Fr. 200.– und ein Kilometer Wanderweg pro Jahr ca. Fr. 800.–. Ein herzliches Dankeschön all jenen, die sich dafür einsetzen.

Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 4. Mai ab 11.00 Uhr und
Sonntag, 5. Mai ab 10.00 Uhr
in der Wies-Turnhalle

Ostschweizer Finalturnier im Schülerhandball

Die Siegerteams kämpfen um die Qualifikation für die Schweizermeisterschaft. Mit Festwirtschaft.

Senioren-Wandergruppe

Gleich zwei Jubiläen begeht die Wandergruppe 2013, seit 20 Jahren wird gewandert, seit zehn Jahren werden Ferien genossen.

Ob sie zu wandernden Köchen oder kochenden Wanderern wurden, lässt sich nicht so ganz genau eruieren, fest steht, dass 1993 eine Gruppe Männer einen Kochkurs der Pro Senectute besuchte und in der Folge beschlossen, nicht nur gut essen zu wollen, sondern im Anschluss auch die Kalorien wieder loszuwerden. Was als Idee begann, wurde in Kürze zu einer festen Institution: Die Wandergruppe Heiden unter der Obhut der Pro Senectute war geboren. Gründungsmitglieder waren Ruedi Höhener, Paul Spalinger und Hans Frey, welche als erste Wanderleiter amtierten und mit ihrer Idee eine ganze Reihe von Interessierten, auch Frauen, ansprachen.

Im Laufe der Zeit wuchs die Gruppe auf die stattliche Zahl von rund 100 Mitgliedern, wobei zu sagen ist, dass nie alle bei sämtlichen Wanderungen dabei sind. Anfangs 2006 wurde die Gruppe selbstständig und nannte sich «Senioren-Wandergruppe Heiden».

Von März bis November, mit kurzem Unterbruch während der Sommerferien, führen Fritz Enzler, Fritz Rohner und Hans Kubli alle 14 Tage, jeweils donnerstags, die Gruppe auf interessanten und schönen Touren durch die nähere und weitere Umgebung. Seit Kurzem sind mit Marianne Tobler, Heidi Tona und Kathrin Anderegg Frauen dabei um die Wanderleitung zu übernehmen. Aus dem Wanderprogramm ist ersichtlich, ob es sich um eine leichte, mittlere oder schwerere Tour handelt und auch die Wanderleiter geben gerne Auskunft darüber.

Seit zehn Jahren organisieren Hans Kubli und Aschi Städler eine Senioren-Ferienwoche, die ebenfalls regen Zuspruch erhält. Ob Wanderung oder Ferienwoche, hohe Priorität hat generell die Geselligkeit, die Möglichkeit mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, gemeinsam zu wandern und sich auszutauschen. Grundsätzlich finden die Wanderungen bei jeder Witterung statt.

Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann nehmen Sie doch teil an einer Gratis-Schnupperwanderung oder erkundigen Sie sich bei Fritz Enzler, Telefon 071 891 27 19.

Fritz Enzler

Kultur

Vortrag «Unbekanntes Polen»

Bauernmaler ohne Schablone. Kuh-Engel – Willy Künzler

**Ausstellung
Viktor Koch's Frauen**

**Gemeinde
Gemeinderats-
verhandlungen**

Wirtschaft

**Kieferorthopädie macht
das Angebot komplett**

**Happy Day am 4. Mai in
den Häädler Geschäften**

Vereine

**Veloclub Heiden:
Mach mit!**

Vermischtes

**Kindermusical
«De Rägebogeschnägg»**

Veranstaltungen

Neue Dorfführung – Nostalgie pur

Viele Gruppen interessieren sich für einen Vereinsausflug nach Heiden und interessieren sich, was es mit dem «Biedermeierdorf» auf sich hat.

Kunst- und Kulturvermittlerin Chris Nowak trägt diesem Bedürfnis Rechnung und hat ein neues Gruppenangebot in unserem Dorf erstellt. Die Gäste begeben sich auf eine Zeitreise, erfahren alles über die schöne Biedermeierepoche und werden selbst Teil der Geschichte. Der Nostalgie-Ausflug beginnt bereits mit einer gemütlichen Fahrt in den alten Wagen der Appenzeller Bahn von Rorschach hinauf nach Heiden. Ehe sich die Gäste umgesehen haben, sind sie bereits im Jahr 1838 angekommen: Am Bahnhof wartet eine Führerin im echten Biedermeierkleid. Auf einer originellen Führung durch unser beschauliches Dorf erzählt sie viel Interessantes über die Zeitepoche. Mit Feder und Tinte ausgestattet, spüren die Gruppenmitglieder anschliessend auf einer Schnitzeljagd durchs Dorf so manches Geheimnis aus früheren Zeiten auf. Das Mittagessen geniessen die Gäste im prunkvollen Biedermeiersaal des Hotel Linde. Abschliessend schlüpfen die Teilnehmer/innen vollends in eine andere Epoche: Fein herausgeputzt in einem Biedermeierkleid, wird für den Fotografen posiert und die nostalgische Stimmung festgehalten, natürlich ganz stilecht mit einem alten Fotoapparat!

Das neue Angebot ist ab zehn Personen buchbar bei der Tourist Information. Selbstverständlich wird auch die bereits bestehende Führung «Von Kopf bis Fuss auf Biedermeier eingestellt», bei welcher eine Führerin während rund 90 Minuten im Biedermeierkleid durchs Dorf führt, weiterhin angeboten. *Kurverein Heiden*

Von Bergröseli bis youtube

Mit der Durchführung des Jodelkonzerts des Trachtenchors anfangs April erwärmten sich nicht nur die Gemüter der über 800 Gäste, welche den Weg in die Wies-Turnhalle fanden, sondern auch die Temperaturen im Lande – der Frühling hielt Einzug. Insbesondere die Vorträge des Jodeldoppelduetts Finsterwald und des Jodlerklubs Herisau Säge verliehen dem Anlass einen konzertanten Charakter. Die Natur-Juiz des Jodlerklubs Bergröseli Alpnachstad und die Lieder der Bergfinkli Grabs führten die Besucher/innen gedanklich auf Bergwiesen im Alpenpanorama. Vielseitigkeit bewies der Gastgeber. Mit Solostimmen, mit Akkordeonklängen oder als Gesamtchor vermochten die Häädler zu überzeugen. Video vom Jodelkonzert unter www.youtube.com/user/derdauerfilmer. Infos zum Trachtenchor unter www.trachtenchor.ch. *Roger Bischof*

Vortrag «Unbekanntes Polen»

Am Freitag, 3. Mai lädt die Polnisch-Schweizerische Vereinigung Ostschweiz um 19.30 Uhr zu einem Vortrag über die polnische Geschichte und Landschaften in die Linde ein.

Esther Diem aus Heiden, Polnisch sprechende Schweizerin mit langjährigen Beziehung zu Polen, wird einen Einblick gewähren in das weitgehend unbekannt Land. Auf Deutsch natürlich!

Eintritt frei, Kollekte. Infos und Reservationen unter Telefon 071 898 34 00. *Kasia Strassnigg*

Bauernmaler ohne Schablone

Am Sonntag, 12. Mai, dem Internationalen Museumstag, findet um 10.30 Uhr die Kuh-Engel-Vernissage zur Sonderausstellung 2013 des Museums Heiden statt. Gezeigt werden Bilder von Willy Künzler, ein Drittel mit direktem Bezug zu Heiden.

Die Kantonalbankpleite 1996 löste bei Willy Künzler eine Trotzreaktion aus: Ab jetzt prangerte er Korruption, Profitgier und Ungerechtigkeit an – mit seinen Mitteln, Pinsel und Zeichenstift.

Heiden hatte es dem in Staad aufgewachsenen und heute in Stein AR lebenden Möbelschreiner seit jeher angetan. Unverkennbar: der klassizistische Kirchturm. Themen, die ihn bewegen: Henry Dunant, Albrecht von Graefe, Biedermeierfest, Schlachthaus, Casino Heiden, ein Heiden, das zu alter Grösse zurückfindet. Willy Künzler führt am Museumstag zweimal (10.30 und 14.30 Uhr) durch seine Ausstellung. Seinen hochemotionellen Erklärungen zuzuhören, ist immer wieder ein Vergnügen!

Andres Stehli

Die Louisiana Hot Seven spielen am Freitag, 3. Mai um 20.00 Uhr in der Alten Mühle Wolfhalden

Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden

Es war im Herbst 1968, als sich in Zürich ein paar junge Jazzenthusiasten jede Woche zu einem geregelten Probenbetrieb trafen und einige Monate später unter dem Namen «Louisiana Hot Seven» erstmals öffentlich auftraten.

Im Mittelpunkt ihres Repertoires standen damals vorwiegend Nummern, die von den Pionieren des klassischen New Orleans-Stils in den 20er-Jahren eingespielt worden waren.

Die vier bis anhin produzierten Tonträger, der letzte davon 2007, belegen nachhaltig, dass sich über all die Jahre hinweg an der Grundkonzeption fast nichts geändert hat, auch wenn in dieser Zeitspanne bezüglich der Besetzung Wechsel eingetreten sind.

Die Louisiana Hot Seven Jazzband präsentiert am Freitag, 3. Mai um 20.00 Uhr dem Publikum ein eigenwilliges Repertoire, das eine Vielzahl von heute wenig bekannten, wunderschönen Nummern enthält, die leider aus den üblichen Konzertprogrammen verschwunden sind. Basierend darauf bieten die Musiker eine echte Alternative an, die vor allem in Jazzclubs oder an Festivals im In- und Ausland bei den Fans immer wieder Begeisterung weckt.

Ticketvorverkauf: info@jazz-event.ch oder Tourist Information, Telefon 071 891 33 01. Die Festwirtschaft ist ab 19.00 Uhr geöffnet, Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr. *Jeannette Huwyl*

Eine Info-Tafel für Bö

Dieser Tage wurde beim einstigen Wohnhaus von Bö, am Carl Böckli-Weg 2, eine Tafel errichtet, die Informationen über den berühmten Häädler Karikaturisten vermittelt. Nebst Lebenslauf und zeichnerischen Kostproben wird aufgezeigt, wie Bö ein Kämpfer gegen jeglichen Totalitarismus war, der auch den Schweizern den Spiegel vorhielt. Initiant der Tafel ist der Historisch-Antiquarische Verein, die Texte hat Werner Meier, Präsident der Bö-Stiftung, verfasst.

Dies ist die dritte Station unter dem Motto «Häädler Persönlichkeiten». Am Graefe-Platz im Waldpark befindet sich bereits eine Info-Tafel zu Albrecht von Graefe und neben dem Sommerhaus «Abendroth» eine solche zum Komponisten Heinrich von Herzogenberg. *Andres Stehli*

Kinder: Spurensuche im Dunkelkammermuseum

Am Sonntag, 12. Mai ist Internationaler Museumstag. Auch das Museum Heiden ist dabei und hat am Muttertag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Hauptevent ist die Vernissage der Willy Künzler-Ausstellung.

Doch es wird auch etwas für Kinder angeboten: Um 13.00 und 16.00 Uhr sind Sieben- bis Zehnjährige eingeladen, im unheimlichen Dunkelkammermuseum auf Spurensuche zu gehen. In Kleingruppen, bewaffnet mit Taschenlampe und Halteseil, wird ausgekundschaftet, welche Objekte nicht ins Naturhistorische Museum passen und welche sonderbaren Geräusche zu hören sind. Am Schluss wird ausgewertet und alle Spurensucher/innen erhält einen kleinen Preis. Anmeldung bis Samstag, 11. Mai unter Telefon 071 891 14 22.

Andres Stehli

Geführte Wanderung

Der Kaien ist am Samstag, 4. Mai Startpunkt zu einer mittelschweren Wanderung. Nach der Besammlung um 9.15 Uhr geht es unter Führung von Fritz Rohner über Langenegg, Heiden, Buechberg und Steiniger Tisch zum Endziel Rheineck. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Der Historische Rundgang in Heiden dauert 1 Stunde. Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Traditionell ist am Auffahrtstag eine geführte Wanderung. Besammlung ist am Donnerstag, 9. Mai um 10.00 Uhr bei der Schaukäserei/Museum in Stein. Diese mittelschwere Wanderung führt uns zum Endziel Appenzell. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Für Interessierte wird am Endziel eine 1/2-stündige Dorfführung gemacht. Auf Wunsch wird eine Busrückfahrt nach Stein organisiert.

Das diesjährige Wanderjahr der Schweizer Wanderwege steht unter dem Motto «Brauchtums-wanderung». Die erste von vier solcher Wanderungen steht unter dem Titel «Besuch beim Appenzeller Senntum-Schnitzer Emil Hugener in Stein». Diese findet am Samstag, 18. Mai statt. Besammlung ist um 9.00 Uhr beim Bahnhof in Herisau. Die Wanderzeit beträgt 3 1/2 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack und Bräuten ist möglich.

Am Dienstagnachmittag, 28. Mai ist für die leichte Wanderung um 13.45 Uhr beim Bahnhof Altnau Besammlung. Die Wanderzeit bei dieser Wanderung mit Höhendifferenzen von ±90 m beträgt 2 1/2 Stunden und Verpflegung aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen. Anmeldungen sind nicht erforderlich und weitere Auskünfte erteilt Appenzellerland Tourismus, Telefon 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch

Rolf Wild

Victor Koch's Frauen

Wie nutzt heutzutage ein Künstler wie Victor Koch Facebook auf dem Internet, und wie reagiert das «Publikum» auf sein Angebot im interaktiven Medium?

Victor Koch malt auf Wellkarton Frauenportraits, fotografiert die ca. 20x30 cm grossen Bilder, stellt die Fotos im Internet auf Facebook und gleich geht dort die Post ab. Das neue Bild wird sofort von einigen seiner über 900 Facebook-Freund/innen einfühlsam besprochen. Zu einigen Bildern gab es innert kürzester Zeit bis zu 200 Kommentare. Vom 18. Februar bis zum 2. März dieses Jahres dauerte auf Facebook die Vorstellung der 30 Kandidatinnen an der Wahl zu «Germanys next Koch-Model».

Ab sofort sind Victor Koch's Original-Portraits von «Marie-Luise Schneider-Lippert, Cornelia Huber oder Annegret Feldhofen», samt den Kommentaren von Koch's Facebook-Freund/innen, in Maria Schnellmanns «Box» (Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr) an der Seelallee zu begutachten.

Hansruedi Fricker

Eröffnung Chillsuite

Am Samstag, 23. März war es endlich soweit. Der neue Jugendtreff öffnete seine Türen. Mit einer Eröffnungsfeier wurde der neue Treffpunkt für Jung und Alt auf den Namen «Chillsuite» getauft. Am früheren Nachmittag trafen die ersten Gäste ein und wurden mit einem Apéro begrüsst. Die Häädler Bevölkerung hatte die Möglichkeit, sich einen Einblick in die Jugendarbeit Heiden zu verschaffen und sich Auskünfte zu weiteren Projekten einzuholen.

Während der Feier wurden feine Getränke, leckere Kuchen und frische Würste vom Grill angeboten. Die Jugendmusik Heiden und die Soulfingerband sorgten für die Nachmittagsstimmung. Am Abend ging es dann mit der Einweihungsparty für die Jugendlichen weiter. Als Spezialgäste sorgten La Quartett und DJ Esik für gute Partylaune.

Das perfekte Diner

Das erste Projekt in der Chillsuite ist bereits in vollem Gange. An Herd, Backofen und Tisch messen sich die Jugendlichen im Planen, Einkaufen, Kochen, Gäste betreuen und Dekorieren. Die ersten zwei Abende zeigten das Niveau und die hohen Ansprüche der Jugendlichen an sich selbst. Chapeau! Mehr Infos, Bilder und die Gewinner des Projektes finden Sie im nächsten *aufwind*.

Praktikum Sejla Perviz

Vom 23. März bis 12. April absolvierte die in Heiden aufgewachsene und wohnhafte Sejla Perviz ein Sozialpraktikum im Rahmen ihrer Ausbildung an der Fachmittelschule in Trogen. Sejla Perviz

Granit Berisha mit dem Rapper des La Quartett an der Eröffnung

möchte nach der FMS und einem Zwischenjahr die PH auf Sek-Niveau absolvieren. Bei uns erhielt sie einen Einblick in die Projektarbeit und fand dank ihrer ehrlichen und korrekten Art schnell den Draht zu den Jugendlichen. Wir danken ihr an dieser Stelle für den tollen Einsatz und wünschen ihr weiterhin alles Gute.

Ausflug in den Europa-Park

Am Donnerstag, 16. Mai fahren wir in den Europa-Park nach Rust. Wir möchten damit allen Mitgliedern der Betriebsgruppe danke sagen. Ihr Einsatz während den Treff-Öffnungszeiten und besonders bei der Eröffnung der Chillsuite ist eine grosse Unterstützung für die KJAH. Je grösser der Einsatz eines Mitglieds in den vergangenen Monaten war, desto günstiger fährt es nach Rust. Auch Jugendliche, die nicht in der Betriebsgruppe sind, sind herzlich willkommen. Die Reise kostet inkl. Eintritt Fr. 80.-. Die KJAH nimmt Anmeldungen direkt im Jugendtreff oder per E-Mail entgegen. Anmeldeschluss ist der 10. Mai.

Kantonales Fussballturnier

Am 22. Juni findet in Herisau das erste kantonale Fussballturnier der Jugendtreffs der Gemeinden Appenzell, Heiden, Herisau, Speicher und Teufen statt. Nachdem Robin Steinmeier und Lukas Oswald beim kantonalen Tischfussball-Turnier im März die Bronzemedaille gewonnen haben, sind die Erwartungen hoch, dass Heiden auch auf dem Rasen einen Podestplatz ergattert. Infos findest du unter www.kjah.ch. Anmeldeschluss ist der 18. Mai.

Sejla Perviz, Marc Steiger und Manuela Rechsteiner Anastasakos

La Quartett im Einsatz an der Eröffnung Chillsuite

aufwind 6 | 13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. Juni**
Beachten Sie den Redaktionsschluss
am **Dienstag, 21. Mai, 16.00 Uhr.**

Steigende Hochbauinvestitionen im Appenzellerland über dem Bodensee

Hochbau-Investitionen im AüB in Tausend Franken zu laufenden Preisen, Anteil der im Berichtsjahr getätigten Investitionen an den gesamten Baukosten
Quelle: Bundesamt für Statistik

Die anhaltend gute Konjunktur im Schweizer Bausektor hat sich in den vergangenen Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bemerkbar gemacht. Im Jahr 2011 lagen die Investitionen im Hochbau bei Fr. 59,5 Millionen, wovon knapp Fr. 33 Millionen in neue Bauten flossen (siehe Grafik). Deutlich mehr als in den drei Vorjahren wurde 2011 in Umbauten investiert, der Wert lag bei Fr. 26,5 Millionen. Die Daten des Bundesamtes für Statistik fassen alle Zahlungen für Bauten zusammen, welche zur Unterbringung von Menschen, Tieren oder Gütern bestimmt sind.

Besonders der langfristige Trend der vergangenen zehn Jahre zeigt eine deutliche Entwicklung. Während 2002 im AüB Baumaßnahmen für Fr. 21,3 Millionen durchgeführt wurden, lag dieser Wert 2008 auf Grund vieler Neubauten bei Fr. 68,7 Millionen. Nach einem kleinen Abschwung in den Jahren 2009 und 2010, wurde dieser Höchstwert für 2011 nun fast wieder erreicht. Besonders bemerkenswert ist auch die dreijährige Entwicklung der Investitionen in Umbauten, welche sich bis 2011 von seinem Stand von Fr. 7,2 Millionen in 2009 mehr als verdreifacht hat und nur knapp unter dem Rekordwert von Fr. 27,7 Millionen in 2007 geblieben ist.

Als Ursachen für das deutlich höhere Investitionsniveau als vor zehn Jahren sind verschiedene Faktoren zu nennen. Zum einen spielen das niedrige Zinsniveau und die hohe Zuwanderung aus dem Ausland in den vergangenen Jahren eine entscheidende Rolle. Zum anderen haben sich moderne Umbauten alter Wohnhäuser zu einer attraktiven Wohnform entwickelt, was die steigenden Investitionen in diesem Bereich er-

klärt. Die öffentlichen Auftraggeber spielen bei der Höhe der Bauinvestitionen übrigens nur eine untergeordnete Rolle: 2011 betrug ihr Anteil am Hochbau mit Fr. 5,3 Millionen lediglich 8,9 Prozent der Gesamtsumme, im Rekordjahr 2008 waren es mit Fr. 1,1 Millionen gerade einmal 1,6 Prozent. Besonders für private Investoren scheint sich die Bauregion AüB also immer mehr zu lohnen.

Christoph Wolnik

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmäßig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Christoph Wolnik, Geschäftsführer
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Einkaufstag «Happy Day» am 4. Mai

Am kommenden Samstag, 4. Mai werden Sie bei Ihrem Einkauf von den Hädler Fachgeschäften überrascht. Bei den teilnehmenden Geschäften können Sie den aufliegenden Flyer ausfüllen und mit etwas Glück einen der tollen Freizeitpreise gewinnen – viel Glück. tb

Hat sich gut in der Ostschweiz eingelebt: Der Kieferorthopäde Alexander Esser (rechts) aus Köln arbeitet seit einem Jahr im Team von Lars Bengtson (links)

Kieferorthopädie macht das Angebot komplett

In der Bengtson Zahnklinik in Speicher arbeitet seit einem Jahr Alexander Esser, Facharzt für Kieferorthopädie. Lars Bengtson, Inhaber der Zahnklinik, erklärt, welchen Nutzen die Patienten davon haben.

Welche Behandlungsmethoden können Sie Ihren Patienten anbieten? Die Kieferorthopädie macht das Angebot der Bengtson Zahnklinik komplett – angefangen bei einer kompetenten Beratung und Diagnose über die Korrektur bis hin zur Nachbetreuung.

Welche Vorteile für den Patienten ergeben sich durch dieses Angebot? Wir können alle kieferorthopädischen Behandlungen ohne Wartezeit in unserer eigenen Praxis durchführen. Zudem spa-

ren die Patienten durch die kürzeren Behandlungsmethoden Zeit und Kosten.

Welche Patienten können Sie behandeln? Die Kieferorthopädie wird bei Zahn- und Kieferstellungen angewendet, die aus ästhetischen oder funktionalen Gründen korrigiert werden müssen. Eine Behandlung ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen möglich. Bei Erwachsenen gibt es dank der neuesten Entwicklungen die Möglichkeit, auf feste Zahnspangen zu verzichten.

Weitere Infos: Bengtson Zahnklinik, Hauptstrasse 74, 9042 Speicher, Telefon 071 344 22 66, info@bengtson-zahnklinik.ch oder www.bengtson-zahnklinik.ch.

Stefan Grob

Velofrühling bei Velosport Heller

In der Schweiz werden immer noch mehr Velos als Autos verkauft. Im vergangenen Jahr gingen 348'600 neue Velos über den Ladentisch, gegenüber rund 328'100 Neuwagen.

Nun werden die Tage wieder «länger» und trockener und somit beginnt die schönste Zeit für die Velofahrer. Velosport Heller offeriert Ihnen auf alle Elektro-, Mountain- und Citybikes sowie Rennvelos ab Lager 10 Prozent Frühlingsrabatt. Testen Sie zum Beispiel die neuen E-Bikes vom Schweizer Hersteller Cresta oder von Giant. Die Batterien erlauben inzwischen Reichweiten bis zu 100 Kilometern. Die neuen E-Bikes sind leichter und wendiger, besser als bisher.

Velosport Heller freut sich auf Ihren Besuch und informiert Sie kompetent über die neue Cresta-, Giant- und Stevens-Modelle. tb

Startschuss zur Hädler Messe 2014

Mitte April gaben die Mitglieder des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) an der 120. Hauptversammlung einstimmig den Startschuss zur nächsten Hädler Messe. Nach einer Pause von fünf Jahren findet 2014 wieder eine Hädler-Messe statt. Die bereits neunte Leistungsschau des Hädler Gewerbes findet vom 11. bis 13. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal statt. Die Vorbereitungen sind angelaufen. tb

Gemeinderatsverhandlungen

Rücktritte aus Gremien.

Wer stellt sich neu zur Wahl?

Aus folgenden Gremien haben bisherige Mitglieder ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2012/2013, das heisst per 31. Mai, erklärt:

- Kommission Hoch- und Tiefbau: Beat Sprenger, Weidstrasse 20 A
 - Kommission Sozialhilfe: Niklaus Züger, Rosenweg 3 und Yvonne Züst-Tschumi, Sägewiesstrasse 9
 - Projektgruppe Sportanlagen: Fritz Rohner, Rosentalstr. 8 A
- Die politischen Organisationen wurden eingeladen, für die Nachfolge der zurücktretenden Personen Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Wer Interesse hat in der Kommission Hoch- und Tiefbau, der Kommission Sozialhilfe oder der Projektgruppe Sportanlagen mitzuarbeiten, kann sich aber auch als «Privatperson» von sich aus melden.

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Mittwoch, 8. Mai bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Postadresse: Gemeindekanzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden oder rita.tobler@heiden.ar.ch.

Für Fragen und Auskünfte zu den Aufgaben dieser Kommissionen steht Ihnen die Gemeindekanzlei gerne auch unter Telefon 071 898 89 77 zur Verfügung.

Ausbildungsstelle zum patentierten Grundbuchverwalter

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald ist das zweitgrösste im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bei den letzten Stellenbesetzungen hat sich gezeigt, dass in der Ostschweiz im Allgemeinen und im Appenzellerland im Speziellen zu wenig Grundbuchverwalter ausgebildet werden. Deshalb soll in Heiden eine Ausbildungsstelle geschaffen werden und damit im Fall von Personalfluktuationen oder unfall-/krankheitsbedingten Absenzen die Dienstleistungsqualität und Speditivität aufrecht erhalten werden. Mit der neuen Stelle mit einem Pensum von

80 Prozent wird einer jungen Person ermöglicht, das Grundbuchverwalterpatent zu erwerben. Gleichzeitig wird das Pensum von Grundbuchverwalter Philippe Näscher auf 80 Prozent reduziert.

Die Zahl der Grundbuchgeschäfte und damit auch die Erträge aus Grundbuchgebühren sind beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Zusammen mit der Reduktion des Pensums von Philippe Näscher und der Streichung der bisherigen Teilzeitstelle von 20 bis 40 Prozent belastet die neue Ausbildungsstelle das Budget des regionalen Grundbuchamts finanziell nicht.

«Timber Stone» wird neues Hotel in Heiden

Der Architekturwettbewerb für den Neubau des Hotels Park und die Neugestaltung der Seeallee bezweckt eine herausragende Gestaltung des gesamten Areals – einschliesslich der Einfügung des Hotelneubaus. Die IG Avanti, bestehend aus der Gemeinde, der Park Heiden AG und der Hotel Heiden AG hat den Architekturwettbewerb offen ausgeschrieben. Er ist bei den Architekturbüros auf grosses Interesse gestossen. Es sind insgesamt 100 Projekte eingereicht worden. 99 davon konnten vom Preisgericht beurteilt werden.

Geschickte ortsbauliche Integration

Das Siegerprojekt des St.Galler Architekten Thomas K. Keller sowie Anton & Ghiggi, Landschaftsarchitektur, Zürich, erfüllt das Wettbewerbsprogramm für das Hotel mit 50 Zimmern vorzüglich. Mit einem länglichen Bau, der leicht versetzt zum Kursaal auf die Seeallee ausgerichtet ist, gelingt es dem Verfasser, ein stimmiges und unaufgeregtes Ensemble zu generieren. Durch geschickte Setzung des Baukörpers in Verbindung mit der Gestaltung des Parks und der Neugestaltung der Seeallee werden allseitig gute, plausible Aussenräume geschaffen. Der Kursaal wird nun Teil des Parks und der Hotelneubau an der Seeallee schliesst diesen nach Nordwesten hin ab. Das kompakt gestaltete viergeschossige Gebäude mit Walmdach beweist auf eindrückliche Art, dass die geschick-

te Berücksichtigung von ortsbaulichen und denkmalpflegerischen Aspekten der gelungenen Gestaltung eines Hotels an diesem Ort nicht im Wege steht. Das neue Hotel stellt formale Bezüge zur bäuerlichen Appenzeller Architektur her.

So nimmt die massive in Beton gegossene Fassade, geschickt verfremdet, Bezug zur traditionellen Holzbaukultur der Region. Die weiss getünchten Fassaden verleihen dem Gebäude einen Hauch von Extravaganz. Diese Massnahme lässt das Volumen, zusammen mit den Geschossbändern, feingliedrig erscheinen und zollt dem ebenfalls weiss gefassten Kursaal von Otto Glaus Respekt.

Gut nutzbare Raumgestaltung

Durch einen gedeckten, an der Seeallee liegenden Eingangsbereich gelangt man über einen Windfang in eine übersichtliche, zentral gelegene Empfangshalle. Die einzelnen Bereiche wie Seminar- und Kongressräume oder Hotelbar mit Frühstücksraum sind so konzipiert, dass sie sowohl separat als auch zusammengeslossen genutzt werden können. Die zum Kursaal hin konzentrierte Gastronomie bietet durch die offene Raumgestaltung eine optimale Lösung für einen flexiblen Einsatz und einen effizienten Betrieb. Die Gästezimmer sind gut organisiert und bieten eine interessante Lösung der Nasszellen sowie Flexibilität bei der Bettenanordnung. Die Superior-Zimmer sind überdeck orientiert und verfügen zudem über eine Loggia.

Tiefgaragenzufahrt ab der Badstrasse

Der Zugang zur Parkgarage erfolgt über ein gut situiertes, von aussen zugängliches Treppenhaus. Die Erschliessung der zwei kompakt gestalteten Parkgeschosse erfolgt kurparkschonend über die Parzelle 146 (Parkplatz Badstrasse). Trotzdem bleiben noch 22 Parkplätze auf dem öffentlichen Parkplatz erhalten.

Seeallee und Kurpark als Gesamtanlage

«Timber Stone» liest die Promenade als eigenständiges Element. Den Park behandeln die Projektverfasser als Gesamtanlage und entwickeln ihn in diesem Sinne weiter. Die auf das Minimum reduzierte, gepflasterte Fahrspur ordnet sich diesem Konzept un-

Das neue Hotel Park steht als weisser Gebäudekörper Kurpark. Die Formensprache verbindet Elemente der Kursaal von Otto Glaus ausstrahlt.

ter. Anfang und Ende des Parks werden durch zwei die Strasse säumende Alleesegmente hervorgehoben. Dem Park verleiht die Öffnung zum Dunant-Platz hin und die Entfernung der den Raum durchschneidenden Hecke ein grosszügiges Erscheinungsbild. Das neue Hecken-Oval mit dem Spielplatz gliedert sich gut ein. Die neue Führung der Parkwege muss im Hinblick auf die durch den Baumbestand vorgegebene Topografie überprüft werden. Dem Entwurf gelingt es, die Bauten in den Park einzubinden, in der Detailgestaltung und der Gestaltung der Weganschlüsse sind Präzisionen nötig. Diese können bei der Weiterbearbeitung des Projektes mit der Gemeinde und den betroffenen Grundeigentümern in der Nachbarschaft entwickelt werden.

Bedeutendes Investitionsvolumen

Das Projekt «Timber Stone» beweist mit seinen vergleichsweise geringeren Kosten, dass gute Architektur nicht teuer sein muss. Gemäss Grobkostenschätzung, welche für die Projekte in der engeren Wahl erstellt wurde, sind für Hotel und Tiefgarage Kosten von

Vor 100 Ausgaben

Im Mai 2003 standen folgende Themen im aufwind:

- 10 Jahre Ludothek
- Car Mobility auch in Heiden
- Goldrausch Pfadi Altenstein

Im Mai beachten

Mittwoch, 1. Mai, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Dienstag, 7. Mai
Häckseltour

Freitag, 10., bis Montag, 20. Mai
Schulferien

er mit speziellem Fassadenrelief im vergrösserten
Heidener Bautradition mit der Internationalität, die

rund Fr. 16 Millionen zu erwarten. Die Gestaltung von Seeallee und Kurpark könnte die Gemeinde zwei Millionen Franken kosten. Sinn und Zweck des Architekturwettbewerbs aus öffentlich-rechtlicher Sicht (Submissionsrecht) ist nebst der Auswahl des Projektes insbesondere die Auswahl des Architektenteams, mit welchem die weitere Bearbeitung erfolgt. Namentlich bei der Gestaltung der Seeallee und des Kurparks ist dabei auf die Bedürfnisse der anstossenden Liegenschaften und den finanziellen Möglichkeiten Rücksicht zu nehmen.

Wichtige Entscheide folgen

Nach der Weiterbearbeitung des Bauvorhabens mit der siegreichen Architektengemeinschaft sind die raumplanerischen Voraussetzungen abzustimmen. Aufgrund der Tatsache, dass das Baugrundstück für das Hotel im gültigen Zonenplan in zwei verschiedenen Zonen liegt (Kurzone und Wohn- und Gewerbezone), hat eine Anpassung des Zonenplans zu erfolgen. Dies erfordert einen Entscheid an einer Urnenabstimmung der Gemeinde. Dasselbe gilt für die Finanzierung der Umgestaltung von Seeallee und Kurpark, welche eine Krediterteilung der Stimmbürgerschaft voraussetzt. Gemeindepräsident Norbert Näf versprühte an der Pressekonferenz zur Vorstellung des Siegerprojektes Optimismus mit den Worten: «Aufbruchstimmung im Tourismus – wir machen mit!». Bezüglich dem Neubau des Hotels ist zu klären, wer als Bauherr-

Abstimmungsergebnisse

vom 6. und 7. April 2013

Kantonale Vorlage

– *Ergänzungswahl in den Regierungsrat*
Inge Schmid 331
Paul Signer 567
Stimmbeteiligung: 35,7 Prozent

Kommunale Vorlagen

– *Ergänzungswahl in den Gemeinderat*
Susann Metzger-Züst 760
Vereinzelte 46
Stimmbeteiligung: 31,6 Prozent
– *Ergänzungswahl in die Geschäftsprüfungskommission*
Thomas Häni 859
Vereinzelte 6
Stimmbeteiligung: 33,5 Prozent

schaft auftritt und wie eng die Verflechtung des neuen Hotels mit dem Hotel Heiden sein wird. Gemäss Raumprogramm ist vorgesehen, das neue Hotel als zweites Haus des Hotel Heiden zu betreiben.

Stiftung Waldheim will Müllersberg nutzen

Die Gemeinde beabsichtigt, das ehemalige Altersheim Müllersberg für rund 2½ Jahre der Stiftung Waldheim zur Nutzung als Wohnheim für Menschen mit Behinderung zu vermieten. Die Mietzinseinnahmen für diese Zeit werden für die notwendigen Anpassungen am Gebäude eingesetzt. Für die Zeit danach steht die Nutzung als Gruppenunterkunft im Vordergrund.

Im jetzigen Gebäudezustand darf die Liegenschaft Müllersberg weder als Lagerhaus oder Gruppenunterkunft noch für betreutes Wohnen vermietet werden. Die Assekuranz AR hat die erforderlichen Massnahmen für eine solche Nutzung definiert.

Wohnungen unrentabel

Um eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten, hat der Gemeinderat auf Antrag der Projektgruppe Zukunft Bischofsberg die Firma Affolter & Kempfer, Dipl. Architekten ETH/SIA, St.Gallen, beauftragt, drei mögliche Nutzungen bezüglich Machbarkeit und Kosten abzuklären: Gruppenunterkunft/Lagerhaus, Umbau zu vier bis sechs Wohnungen für Mieter in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen sowie Nutzung als

Wohnheim für Bewohnende mit speziellen Behinderungen (Demenz, Parkinson usw.). Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass für die brandschutztechnische Sicherung des Gebäudes in jedem Fall massive Eingriffe in die Gebäudestruktur ergriffen werden müssten. Die drei Varianten würden gemäss Kostenschätzung zwischen Fr. 2,66 und 2,77 Millionen kosten. Die Liegenschaft Müllersberg ist im Finanzvermögen der Gemeinde und hat damit eine angemessene Rendite abzuwerfen. Eine solche ist bei einem derartigen Erneuerungsaufwand nicht erzielbar. Deshalb hat der Gemeinderat alle drei Varianten verworfen.

Win-Win-Lösung durch vorübergehende Nutzung der Stiftung Waldheim

Parallel zu den Nutzungsabklärungen des Architekturbüros hat die Stiftung Waldheim angefragt, ob sie die Liegenschaft Müllersberg vorübergehend als Wohnheim für Menschen mit Behinderung nutzen kann. Nach der grundsätzlichen Zustimmung des Gemeinderates hat die Stiftung Waldheim die Nutzbarkeit der Liegenschaft Müllersberg für eine Zwischennutzung eingehend abgeklärt und definiert. Von Herbst 2013 bis ca. Mitte 2016 erstellt die Stiftung Waldheim einen Ersatzneubau für ein bisheriges Wohnheim in Rehetobel und benötigt daher für diese Bauzeit eine Übergangslösung für ihre Bewohner/innen. Durch die Vermietung an die Stiftung Waldheim entsteht eine Win-Win-Situation für die Gemeinde und die Stiftung. Die Stiftung Waldheim kann damit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern während der Bauzeit in Rehetobel eine vorübergehende Heimat mit guter Wohnqualität in der Region bieten. Die Gemeinde kann die Mietzinsträge für die ohnehin notwendigen Unterhaltsmassnahmen an der Liegenschaft verwenden und diese grösstenteils finanzieren damit. Das Appenzellerland über dem Bodensee kann die willkommenen Arbeitsplätze auch während der Bauphase in Rehetobel in der Region behalten.

Zuerst Wohnheim, dann Gruppenunterkunft?

Aufgrund des Interesses der Stiftung Waldheim hat der Gemeinderat Affolter & Kempfer Architekten einen Zusatzauftrag erteilt

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Josefina Erdin-Fischer, geb. 1925, gestorben am 23. März in Heiden.
Margreth Tobler-Sonderegger, geb. 1919, gestorben am 26. März in Thal.
Walter Bretscher, geb. 1924, gestorben am 28. März in Heiden.

für eine Variante mit zwei vertikal getrennten Grosswohnungen für Familien sowie einer Gruppenunterkunft mit Nutzung Stiftung Waldheim als Vorstufe. Bei einer Variante Grosswohnungen für Familien müssten weniger Investitionen in den Brandschutz getätigt werden. Dennoch würde eine solche Lösung rund Fr. 2,5 Millionen kosten und könnte genauso wenig über Mietzinsen finanziert werden. Für den Gemeinderat steht als künftige Nutzung die Gruppenunterkunft im Vordergrund. Als Vorstufe zum Konzept «Gruppenunterkunft» könnten die für die vorübergehende Nutzung als Wohnheim notwendigen Unterhaltsmassnahmen ausgeführt werden. Dafür muss aus brandschutztechnischen Gründen eine Sprinkleranlage eingebaut, der Brandschutz bei den Decken und im Treppenhaus erfüllt, die Brandmeldeanlage erneuert und wenige Änderungen beim Garten, Sitzplatz und Parkplatz vorgenommen werden. Zudem soll im 1. Obergeschoss und im Dachgeschoss eine zusätzliche Teeküche und im Dachgeschoss zwei zusätzliche Badezimmer eingebaut werden. Weitere vor einem Einzug der Stiftung Waldheim notwendige Unterhaltsarbeiten sind die Sanierung der Sandsteinsockel aussen und ein teilweiser Fensterersatz sowie eine Erneuerung des Garagentors. Der Gemeinderat hat aufgrund der hohen Vorkenntnisse von Affolter & Kempfer Architekten, St.Gallen, diesen in Übereinstimmung mit den geltenden Submissionsvorschriften den Direktauftrag für das Projekt

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:
Johanna Schefer, Altenstein 480 (30. Mai)

zum 80. Geburtstag:
Paula Buser, Hasenbühlstrasse 15 (18. Mai)

und den Kostenvoranschlag sowie die anschliessende Bauleitung vergeben. Das Architekturhonorar geht von geschätzten Kosten von Fr. 750'000 dieser Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen aus und beträgt Fr. 95'000.

Mietvertrag und Ausgabenbeschluss nach Kostenvoranschlag
Der Kostenvoranschlag für die Unterhaltsmassnahmen wird ermittelt, in dem bereits die Ausschreibungen erfolgen und die Submissionen gleich entschieden werden können. Es ist vorgesehen, nach Vorliegen des Kostenvoranschlags den Mietvertrag zwischen der Stiftung Waldheim und der Gemeinde zu unterzeichnen und über die Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen zu entscheiden. In der Zeit der Nutzung durch die Stiftung Waldheim bis Frühling 2016 kann die zukünftige Nutzung mit der Bevölkerung diskutiert werden. Nebst der Nutzung als Gruppenunterkunft ist auch eine längerfristige Zusammenarbeit mit der Stiftung Waldheim nicht ausgeschlossen. Ein Verkauf der Liegenschaft kommt für den Gemeinderat im Moment nicht in Frage, weil die Häuser Bischofsberg und Müllersberg der Gemeinde mittels einer Stiftung gewidmet wurden und gemäss einem Rechtsgutachten aus den Neunzigerjahren mit diesen Gebäuden im weitesten Sinn ein sozialer Zweck zu erfüllen ist.

Ersatzwahlen Regiwehr und Gemeindebauamt

Per 1. Dezember 2010 wurde Christian Rotach für ca. 80 Prozent Kursaal und ca. 20 Prozent Bauamt angestellt. Nach dem Wegzug von Christian Rotach wurde der neue Hauswart direkt durch die neue Kursaalleitung, dem Hotel Heiden, angestellt. In arbeitsintensiven Phasen des Bauamtes Heiden deckt die Forstkorporation die Arbeiten im Auftragsverhältnis ab. Auch die Regiwehr sucht seit Januar 2013 einen Feuerwehr-Materialwart-Stv. in einem Teilzeitpensum. Die zuständigen Regiwehrverantwortlichen sowie die Kommission Hoch- und Tiefbau suchten nach Lösungen.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass durch die Kommission Hoch- und Tiefbau eine Person zu 100 Stellenprozenten angestellt und zu 40 Prozent an die Regiwehr vermietet wird. Es

ist so einfacher, eine fachlich ausgewiesene Person finden zu können. Ideale Bedingungen wären: 25- bis 30-jährig, feuerwehrpflichtig, Bereitschaft zur Wohnsitznahme im Regiwehrgebiet, Ausbildung als LKW-Mechaniker oder ähnlicher Beruf.

Da mit der neuen 60 Prozent-Stelle wohl eine Erhöhung des Stellenplans beim Bauamt um 40 Prozent vorgenommen wird, gleichzeitig jedoch der Aufwand für Einsätze Dritter im Umfang der steigenden Personalkosten eingespart wird, handelt es sich um ein kostenneutrales Geschäft. Zudem können mit der Aufteilung Bauamt-Regiwehr Synergien genutzt werden. Das Stelleninserat ist zu finden unter www.heiden.ch

Neue Bushaltestellenhäuschen

Nach einem Grundsatzentscheid der Kommission Hoch- und Tiefbau, dass die sanierungsbedürftigen Bushaltestellenhäuschen neu gestaltet werden sollen, wurde entschieden, dies mit einem Architekturwettbewerb unter Studierenden zu ermöglichen. Man erhoffte sich innovative Vorschläge und Auswahlmöglichkeiten und konnte damit einer Schule die Möglichkeit geben, die Projektierung, Ausführungsplanung und soweit möglich auch die Ausführung an einem existierenden Projekt zu verwirklichen.

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW hat den Vorschlag der Kommission Hoch- und Tiefbau gerne aufgenommen und schlussendlich realisiert. In einem Wahlfach des berufs begleitenden Stu-

diengangs wurden in zwölf Einzelarbeiten verschiedene Bushaltestellenhäuschen entwickelt und im Modell hergestellt. Im November 2012 fand eine erste Beurteilung statt, nach welcher noch fünf Projekte übrig blieben. In Zweiergruppen wurden die Themenprojekte dann weiterentwickelt. Vier Mitglieder der Kommission Hoch- und Tiefbau reisten am 9. Januar nach Zürich, um eine Schlusskritik vorzunehmen. Die verbleibenden drei Projekte konnten von den Studierenden dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Der Gemeinderat entschied sich für die Variante Blockhaus und gab damit den Startschuss für die Studierenden zur Ausführungsplanung und Detaillierung zusammen mit den Handwerkern.

Das Siegerprojekt soll im Juni an der Haltestelle Bissau realisiert werden können, da dort ein Ersatz nötig ist. Wenn die Gebrauchstauglichkeit und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung positiv ausfallen, könnten die zukünftig zu ersetzenden Bushaltestellenhäuschen mit dem Gewinnerprojekt bestückt werden.

Neuzuzüger/innen

René Ullrich, Paradiesweg 6; Marlen Pia Matschie, Paradiesweg 6; Erika Müller, Schwendi 3; Romano Veronika, Sonnenberg 498; Gertrud und Alberto Bellorti, Wässern 444; Andreas Hohl, Sonnenberg 498; Stephan Burkhard, Langmoosstrasse 24; Patrizia und René Sigrüst, Sonnenberg 498; Christine und Raffael Gmünder, Wässern 443; Marc Droll, Seeblickstrasse 3.

Erster Mobiday vom 18. Mai

Vieles was sich nachhaltig bewegen lässt, findet man am 18. Mai auf dem Areal bei der alten Migros an der Poststrasse. Mit dem Mobiday wird das Ziel verfolgt, die Verkehrsteilnehmer zu einem bewussten Mobilitätsverhältnis zu animieren. Es werden zahlreiche Möglichkeiten und Alternativen für die alltägliche Fortbewegung aufgezeigt. Es geht dabei nicht darum, einseitig auf bestimmte Verkehrsmittel zu setzen, sondern das Bewusstsein für die Wahl der geeignetsten Verkehrsmittel für einen spezifischen Zweck zu fördern.

Am Samstag, 18. Mai, haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Informationen zu diesem Thema zu erhalten. Ab 9.00 bis 17.00 Uhr können verschiedene alternative Fahrzeuge wie E-Bikes (Velo Heller, Heiden), Elliptigo-Bikes (Fun n'Sports, Speicher), Einräder usw. (Ludothek) ausprobiert werden. Die einheimischen Garagisten stellen gas- und elektro betriebene Fahrzeuge aus. Die Postauto AG und die Appenzellerbahnen AG informieren rund um den öffentlichen Verkehr. Zudem steht ein Ecodrive Fahrsimulator mit drei Stationen zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt das Kafi des Jugendtreffs «Chillsuite»!

Kommen Sie uns besuchen und machen Sie mit am Wettbewerb. Es sind attraktive Preise zu gewinnen. Wir freuen uns auf einen bewegenden Tag mit Ihnen.

Daniel Rohner

USK HEIDEN

Kommission Umweltschutz der Gemeinde Heiden

Rasenschnitt verwerten

In unseren Gärten können Beete, Sträucher, Beeren und Baumscheiben mit einer dünnen, knapp bodendeckenden Schicht Rasenschnitt abgedeckt werden. Dies bietet viele Vorteile:

- biologische Unkrautbekämpfung
- Düngewirkung
- aktivieren der Bodenlebewesen
- verbessern der Bodenstruktur
- schützen des Bodens vor Austrocknung

Rasenschnitt stellt uns beim Kompostieren auf die Probe:

- Das Material ist nach dem Schnitt sehr feucht und klebt schnell zusammen.
- Es kommt zur Gärung und damit zu unangenehmer Geruchsbildung (Fäulnis).

Fällt mehr Rasenschnitt an, als wir bei der üblichen Kompostierung verarbeiten können, ist es von Vorteil, einen Spezial-Rasenschnittkompost anzulegen. Rezept Rasenschnittkompost:

- 2 Teile Rasenschnitt
- 1 Teil halbreifer Kompost oder Gartenerde
- 1 Teil grober Holzhäcksel oder Laub/Häcksel Mischung

Mögliche Zusätze: nährstoffarme Materialien wie Tannenreisig, Stroh, verholzter Gartenabraum (auf ca. 10 cm verkleinert). Diese Zutaten gut vermischen und so viel Wasser beimischen, dass das Material so feucht ist wie ein nasser, ausgedrückter Schwamm. Das Gemisch mit etwas Steinmehl überstäuben und locker in ein Kompostgitter geben oder zu einem Walm aufsetzen.

Wird ausschliesslich Rasenschnitt kompostiert, müssen die Mieten ca. alle zwei Monate regelmässig umgesetzt werden. Im Alter von sechs bis acht Monaten entsteht ein krümeliger, nährstoffreicher Reifkompost.

Prospekte dazu und weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Fachstelle Umweltschutz Heiden, Telefon 071 898 89 79 daniel.rohner@heiden.ch oder www.kompost.ch. Daniel Rohner

Veloclub Heiden: Mach mit!

Der Frühling ist da! Das gefällt nicht nur den Vögeln, auch die Mitglieder des Veloclubs Heiden zieht es wieder vermehrt nach draussen. Na ja, zugegeben, da hat es auch den einen oder anderen Vogel dabei. Wir trainieren auf dem Bike und dem Rennvelo. Aber nicht etwa alleine – wir treffen uns regelmässig am Dienstag und Freitag um 18.00 Uhr bei der Asylturnhalle zu gemeinsamen Trainings. Am ersten Freitag im Monat mit dem Bike, ansonsten mit dem Rennvelo. Nichtmitglieder werden herzlich aufgenommen und sind eingeladen an den Trainingstouren mitzufahren. Nebst dem Sport wird auch die Kameradschaft gepflegt. Vollmondtouren, Clubrennen, Grillplausch sowie im Winter Bowling und Raclette-Essen machen eine Mitgliedschaft bei uns interessant.

Schauen Sie sich auf www.vc-heiden.ch um. Dort finden Sie auch unser Jahresprogramm und weitere interessante Informationen.

Daniel Wachter

Aus dem Ludo-Vorstand (v.l.n.r.): Anita Sonderegger und Talia Sprecher sowie vom Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland Federico Goti und Arek Bukowski

Kiwanis-Club unterstützt die Ludothek

Der Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland schenkt den Erlös vom Advents-Sonntag der Ludothek. Federico Goti und Arek Bukowski überreichen den Fr. 1000-Gutschein dem Vorstand der Ludothek. Herzlichen Dank für die grosszügige Spende!

Einen Teil des Geldes verwendet die Ludothek für die Gratisausleihe im Monat Mai. Gratis-

ausleihe bedeutet, dass Erwachsene und Kinder Spiele und Fahrzeuge gratis ausleihen können. Dies ist der Beginn des 20-Jahr-Jubliäums der Ludothek.

Während des ganzen Jubiläumsjahres können alle Kinder in der Ludothek Spielpunkte sammeln. Komm mach mit – spiel dich fit!

Anita Sonderegger

Kindermusical «De Rägebogeschnägg»

Die Schnecke hat bei ihrer Erschaffung kein Häuschen erhalten. Das findet sie ungerecht und ist darum unzufrieden. Sie bittet den lieben Gott, dass er ihr auch ein Häuschen gibt. Ihr Wunsch wird erfüllt. Doch schon bald ist sie auch mit diesem Häuschen nicht mehr glücklich ...

Von Montag, 13. bis Donnerstag, 16. Mai findet im evang. Kirchgemeindehaus ein ökumenisches Ferienprojekt für Primarschulkinder statt. Kinder können singen, tanzen, Theater spielen, Kulissen malen und Kostüme basteln. Kosten: Fr. 25.- pro Kind (inkl. drei Mittagessen und Pausenverpflegung). Leitung: Juanita van der Wingen, Albert Kappenthuler und Daniela Gentsch. Infos unter jvdw@sunrise.ch oder Telefon 071 891 55 36.

Die öffentliche Aufführung «De Rägebogeschnägg – Kindermusical» findet am Donnerstag, 16. Mai um 18.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt.

Juanita van der Wingen

Schon wieder ein neuer Bademeister?

Pünktlich zu den Pfingstferien eröffnet die Badi die diesjährige Saison. Am Auffahrts-Donnerstag, 9. Mai ab 9.00 Uhr ist die Badi geöffnet. Auch dieses Jahr erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die Saisonabonnemente, die bis Ende Mai gelöst werden.

Gibt es wirklich wieder einen neuen Bademeister in der Badi? Eigentlich nein, aber irgendwie halt schon. Ueli Frigg – «unser» Bademeister – verletzte sich während des Winters so unglücklich am Knie, dass mehrere Operationen nötig waren. Da sich der Heilungsprozess über Monate hinzieht und Ueli Frigg fast die ganze Saison nicht voll arbeitsfähig sein wird, sahen wir uns gezwungen, nach einer zufriedenstellenden Lösung zu suchen. Und die fanden wir in der Person von Karl Diem. Er arbeitet schon viele Jahre im Hallenbad Balgach als Bademeister. Da nun im Sommer 2013 das Hallenbad Balgach umgebaut wird, war Karl Diem auf der Suche nach einer gleichwertigen Arbeit. So kommt es, dass Ueli Frigg während dieser Saison Unterstützung von Karl Diem erhalten wird.

Das Badifest findet dieses Jahr am Samstag, 29. Juni (Verschiebedatum 6. Juli) statt. Wir freuen uns auf einen heissen Sommer.

Nadia Baumann

Unterstützung gesucht!

Heiden ist seit Jahren ein Anziehungspunkt für Gäste von Nah und Fern. Eine persönliche Gästebetreuung ist im heutigen Marktumfeld entscheidend. Für die Wochenendeinsätze (Samstag/Sonntag) zwischen Mai und Oktober in der Tourist Information Heiden sucht Appenzellerland Tourismus ein/e Gästebereiter/in.

Haben Sie Freude, unseren Gästen einen einzigartigen Aufenthalt zu ermöglichen? Kennen Sie Heiden und das Appenzeller Vorderland und möchten Ihre Tipps weitergeben? Appenzellerland Tourismus freut sich über interessierte Hädler/innen, die sich für das Wohl der Gäste einsetzen! Detaillierte Infos erteilt gerne Urs Berger, Bahnhofstrasse 2, Telefon 071 898 33 00 oder urs.berger@appenzellerland.ch.

Urs Berger

Ein Berg mit Lehrpfad

Wow! Ein solches Echo, so viele Anrufe wie bei der April-Frage hat Erika Stocker noch nie erlebt. «Sensationell», wie viele Gespräche sich da entwickelten: mit Personen beispielsweise, die die Schulbank mit den beiden Söhnen Fritz und Kurt drückten, die stets «wie aus dem Truckli» daherkamen. Oder die Schaukel im Garten, zu damaligen Zeiten nur für reiche Leute erschwinglich, die Dreistheit der Mutter in der Bäckerei Schönholzer. Nun: Die Familie hiess «Franzen», und hinter diesem Namen verbarg sich über Jahrzehnte etwas Geheimnisvolles, denn Franzen war ein Nazi-Spion, der Daten hinüber ins «Reich» blinkte und funkte und dann eben aufflog und des Landes verwiesen wurde. Im Wanderschrank mit den Funkgeräten an der Weidstrasse 32 befindet sich heute übrigens meine Schallplattensammlung. Unter den zahlreichen richtigen Antworten wurde

Walter Lutz, Benzenrüti, ausgelost. Er/sie erhält einen Hädler-Batzen. Das *aufwind*-Team gratuliert!

Doch nun zur Mai-Frage. Das obige Foto zeigt einen kleinen Berg, übersät mit Steinblöcken und Pflanzen, dazwischen kleine Wege und – zur Sommerzeit – Tafeln mit mineralogischen und biologischen Erläuterungen. Mit dem Bau des Kursaals 1956 musste er weichen. Wie war doch sein Name? Ein Tipp: Schauen Sie beim daneben liegenden Hotel Park mal über den Restaurant-Eingang! Im Hintergrund des Bildes ist das Dach einer Villa zu sehen. Im Gegensatz zum Berg steht sie noch heute. Wenn Sie auch deren Hausnamen wissen, haben Sie alle Chancen, in der Verlosung einen Schwimmbad-Gutschein zu gewinnen! Melden Sie sich bei Erika Stocker per Telefon 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. *Andres Stehli*

Jetzt id Spielgruppe Schnäggehüsl

Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2009 und dem 31. Dezember 2010 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen, nach den Sommerferien, ab August 2013, bei uns die Spielgruppe zu besuchen. Sie bietet den Kindern die Möglichkeit im Kreise ihrer Altersgenossen Freundschaften zu schliessen, Machtkämpfe auszutragen und das eigene Selbstvertrauen weiter zu entwickeln. Auch die soziale Integration von fremdsprachigen Kindern hat einen grossen Stellenwert. Die Kosten betragen pro Semester Fr. 200.–.

Unser Team besteht aus drei Leiterinnen. Spielgruppeneintritte sind jeweils nur auf den Semesterbeginn, im August und Februar möglich. Für den Start im August gibt es nur noch wenig freie Plätze. Der Anmeldeschluss für den Sommerbeginn ist am 31. Mai. Anmeldungen werden nach Ein-

gang berücksichtigt und nimmt Bianca Fiechter gerne unter Telefon 071 344 91 94 oder spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch entgegen.

Bianca Fiechter

Miteinander laufen

Was gibt es Schöneres als die Woche miteinander zu beginnen und die Schönheiten und Wechsel der Natur bei einer Wanderung zu erleben. Eine wind- und wetterfeste Gruppe startet jeden Montag um 8.30 Uhr zu einem stündigen Streifzug in und um Heiden. Treffpunkt ist beim Kursaal-Eingang (Kosten: Fr. 5.– pro Lektion). Im Anschluss an den gemeinsamen Lauf lädt die Einkehr in einem Restaurant. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen sich anzuschliessen und mitzukommen! Auskunft erteilt Dorothee Gerber unter Telefon 071 891 12 77. *Silvia Hablützel*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. Mai, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Eine wahre Muttertagsgeschichte

Wir hatten zuhause nie einen wirklichen Garten, auf jeden Fall keinen wie ihn meine Mutter von ihrer Mutter kannte, mit Gemüse, Salat, Beeren und selbstverständlich auch Blumen.

So hatte sie also beschlossen, ihre Frühlingsblumen in Töpfen in der Stube zu ziehen und siehe da, nach kurzer Zeit spross das erste zarte Grün. Ich war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt und verfolgte erwartungsvoll, wie sich die ersten Blüten öffneten und der Frühling in der Stube Einzug hielt. So war es dann vermutlich für mich an der Zeit, meiner Mami nun einen Frühlingsblumenstraus zu pflücken! Es entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen wie er genau ausgesehen hatte, ebenso wo überall in der Stube Reste von Erde lagen. Nur eines weiss ich sicher, sie hatte sich dennoch gefreut, die Unordnung zusammen gekehrt und noch heute gibt die Episode Anlass, darüber zu Schmunzeln.

Ich wünsche allen Müttern einen fröhlichen Muttertag. *E.St.*

M A I

- 31.5. Ludothek
20 Jahre Ludothek: Gratisausleihe im Mai
Ludothek Heiden
- 6.7. 19.30 Hotel Linde
Homöopathie für Pflanzen
Blumen Dietz
- 14.9. Klinik am Rosenberg
Bilderausstellung von Maya Bärlocher
Hirslanden Klinik am Rosenberg
- Mi 1. 14.00–15.00 Tourist Information
Dorfführung
Kurverein Heiden
- Do 2. 12.45–18.00 Parkplatz evang. Kirche
Wanderung nach Brülisau
Senioren-Wandergruppe Heiden
- Fr 3. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck
Chrabelgruppe
19.30–21.00 Hotel Linde
«Unbekanntes Polen»
Polnisch Schweiz. Vereinigung Ostschweiz
20.00 Alte Mühle Wolfhalden
Jazz-Event
Old Time Jazz im Vorderland
- Sa 4. 9.00–16.00 Häädler Fachgeschäfte
Happy Day – mit den Häädler
Fachgeschäften
Detailistenvereinigung Heiden
11.00 Wies-Turnhalle
Ostschweizer Finalturnier
im Schülerhandball
BSG Vorderland
- So 5. 10.00 Wies-Turnhalle
Ostschweizer Finalturnier
im Schülerhandball
BSG Vorderland
11.00–12.00 Tourist Information
Dorfführung für Häädler/innen
Kurverein Heiden
- Mo 6. 16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 7. 19.00 Hotel Linde
Öffentlicher Spielabend
Ludothek Heiden
- Do 9. ganzer Tag Schwimmbad
Saisonöffnung
Schwimmbad Heiden
- So 12. 10.30–11.30 Museum Heiden
Vernissage: Kuh-Engel – Willy Künzler
Hist. Antiquarischer Verein Heiden
13.00–14.00 Naturhistorisches Museum
Unheimliche Spurensuche im
Dunkelkammermuseum
Hist. Antiquarischer Verein Heiden

M A I

- So 12. 13.00–16.00 Klinik am Rosenberg
Bilderausstellung von Maya Bärlocher
Hirslanden Klinik am Rosenberg
- Mi 15. 14.00–15.00 Tourist Information
Dorfführung
Kurverein Heiden
- Do 16. 12.20–18.00 Postplatz
Wanderung durchs Galgentobel
Senioren-Wandergruppe Heiden
18.00–19.00 evang. Kirchgemeindehaus
Kindermusical: Dä Rägebogeschnägg
evang. und kath. Kirchgemeinden
- Fr 17. 18.00–20.00 Schützenhaus Büelen
Bundesprogramm 300 m
Feldschützengesellschaft Heiden
- Sa 18. 9.00–19.00 Seeallee
Frühlingsmarkt
Gemeinde Heiden
9.00–16.00 Dunantplatz
Kinderflohmarkt
OK Kinderflohmarkt
- Mo 20. 15.00 Postplatz
Religions- und kulturgeschichtlicher
Dorfrundgang
Walter Frei
- Fr 24. 15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus
Häädler Spatzenhöck
Chrabelgruppe
- Sa 25. –22.00 Schwimmbad
Vollmondschwimmen
Schwimmbad Heiden
21.00 Kursaal
Oldies Night
OK Oldies Night
- Di 28. 11.45 Restaurant Bären
Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende
Frauenverein Heiden
20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum
Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli
Frauengemeinschaft Heiden
- Mi 29. 14.00–15.00 Tourist Information
Dorfführung
Kurverein Heiden
- Do 30. 6.45–18.00 Postplatz
Wanderung am Hinterrhein
Senioren-Wandergruppe Heiden

J U N I

- Mo 3. 16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 21. Mai**
16.00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles ->
Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Frühlingsmarkt und Kinderflohmarkt

Am Samstag, 18. Mai findet von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr der traditionelle Frühlingsmarkt an der Seeallee statt.

Die vielen Handarbeiten, Schmuck, Textilien, Gewürze und Tee, Magenbrot, knackige Würste aus einheimischer Metzgerei, die beliebten Champignons im Männerchor-Zelt und die würzigen «Südwörscht», das feine Kuchenbuffet im Trachtenchor-Beizli lo-

cken seit vielen Jahren Gross und Klein an die Seeallee.

– Kinderflohmarkt auf dem Dunantplatz (nur bei trockenem Wetter)

– Ab 11.00 Uhr immer zur vollen Stunde «es Gsängli» vom Trachtenchor in ihrem Beizli im Kirchgemeindehaus

Lassen Sie sich begeistern von kreativen Personen aus Nah und Fern.

Bereits zum dritten Mal findet von 9.00 bis 16.00 Uhr der Kinderflohmarkt statt. Es können alle Kinder aus Heiden und Umgebung Spielsachen auf dem Dunantplatz zum Verkauf anbieten. Eine Decke oder ein Tisch muss selber mitgebracht werden. Der Standplatz ist gratis und kann nicht reserviert werden. Der Kinderflohmarkt findet nur bei trockener Witterung statt. Weitere Auskünfte: Telefon 071 891 62 06 (Rahel Rohner). *Delia Schmid*

Rosental Kino
Mai Programm

Fr, 3.	18.30 Uhr Englisches Sprachencafé 20.15 Uhr Ginger & Rosa	E/d, 16/14 J.
Sa, 4.	17.15 Uhr Schweizer Geist 20.15 Uhr Der Nächste bitte Un plan parfait	Dialekt, 10/8 J. d, 10/8 J.
So, 5.	15.00 Uhr Die Croods 19.15 Uhr Wadjda	d, 8/6 J. Ov/d/f, 12/10 J.
Di, 7.	19.15 Uhr Wadjda	Ov/d/f, 12/10 J.
Fr, 10.	20.15 Uhr Der Nächste bitte Un plan parfait	d, 10/8 J.
Sa, 11.	17.15 Uhr Wadjda 20.15 Uhr Kon-Tiki	Ov/d/f, 12/10 J. d, 12/10 J.
So, 12.	15.00 Uhr Die Croods 19.15 Uhr Der Nächste bitte Un plan parfait	d, 8/6 J. d, 10/8 J.
Di, 14.	20.15 Uhr Kon-Tiki	d, 12/10 J.
Fr, 17.	20.15 Uhr A late Quartet	E/d/f, 12/10 J.
Sa, 18.	17.15 Uhr Die Croods 20.15 Uhr Kon-Tiki	d, 8/6 J. d, 12/10 J.
So, 19.	15.00 Uhr Hanni & Nanni 3 19.15 Uhr A late Quartet	d, 8/6 J. E/d/f, 12/10 J.
Di, 21.	20.15 Uhr A late Quartet	E/d/f, 12/10 J.
Mi, 22.	20.15 Uhr Cinéclub: Monsieur Lazhar	F/d, 16/16 J.
Fr, 24.	20.15 Uhr Le Capital	F/d, 12/10 J.
Sa, 25.	17.15 Uhr Schweizer Geist 20.15 Uhr Das hält kein Jahr ...!	Dialekt, 10/8 J. d, 14/12 J.
So, 26.	15.00 Uhr Hanni & Nanni 3 19.15 Uhr Le Capital	d, 8/6 J. F/d, 12/10 J.
Di, 28.	20.15 Uhr Das hält kein Jahr ...!	d, 14/12 J.
Fr, 31.	18.30 Uhr Italienisches Sprachencafé 20.15 Uhr Das hält kein Jahr ...!	d, 14/12 J.

Über das Programm informiert
auch www.kino-heid.ch.
Telefon 071 891 36 36.

Die trendige Rosenbar
ist jeden Freitag und Samstag
ab 19.30 Uhr und
an Cinéclub-Abenden offen.

bitte beachten!

Der Redaktionsschluss für *aufwind* Nr. 6|13 ist am Dienstag, 21. Mai um 16.00 Uhr. Nicht vergessen.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

finden Sie auch, das Wetter ist nicht mehr was es einmal war? Stimmt so aber nicht ganz, Überschwemmungen, Unwetter, Hitzeperioden oder Vulkanausbrüche gab es schon immer. So etwa als am 8. Juni 1883 im Süden Islands zwischen dem Küstenvorland und dem Hochland der 800 m hohe Palagonitrücken Laki durch einen gewaltigen Lavaausbruch auf einer Länge von 25 km auseinander gerissen wurde und über 100 Krater entstanden. Die Lavamasse bedeckte eine Fläche von 565 km² (ca. 2¹/₂-mal so gross wie Appenzell Ausserrhoden). Als direkte Folge wurden zahlreiche Bauernhöfe zerstört und bedingt durch die Gase lag ein bläulicher Dunst über dem ganzen Gebiet, das Weideland und Vieh vergiftete. Die Hälfte des Viehbestandes und ³/₄ des Schafbestandes verendeten, und in den Folgejahren verhungerte ¹/₅ der Bevölkerung. Die Aschewolke hielt während Jahren das Sonnenlicht zurück, was für lange, strenge Winter und kalte Sommer sorgte. Ich wünsche Ihnen nun warme und sonnige Tage.

Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 8. Juni von
14.00 bis 18.00 Uhr

Händler Künstler öffnen ihre Ateliers

Ursula Engler, Bettina Enzler,
Tilly Neuweiler und Gertrud
Waldvogel öffnen ihre Ateliers
für einen Besuch.

20 Jahre Witzweg

Der berühmte Themenwanderweg feiert das zwanzig-jährige Bestehen. Urs Berger blickt mit Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger zurück auf die Eröffnung.

Urs Berger: Wie kam es eigentlich zur Idee «Witzweg»?

Peter Eggenberger: Ich war schon immer am Tourismus interessiert, habe als Journalist oft über touristische Belange geschrieben und immer wieder überlegt, wie man mehr Feriengäste und Tagesausflügler in unsere schöne Gegend bringen könnte.

Und dann?

Irgendwann kam der Geistesblitz: Ein familienfreundlicher Weg, das wärs. Ein Weg, der wandern, schmunzeln und lachen in schöner Landschaft unter einen Hut bringt.

Am 1. April 1993 wurde der Weg eröffnet. Wer hat die grosse Vorarbeit geleistet?

Wir hatten seinerzeit mit Peter Baer, Wirt auf der «Krone» Wolfhalden, einen initiativen Verkehrsvereinspräsidenten, der meine Idee sofort aufgriff und gemeinsam mit Helfern auf unkomplizierte Art umsetzte. Wichtig war uns der Einbezug des öffentlichen Verkehrs (beide Vorderländer Bergbahnen, Postauto und Schiff).

Woher stammen die träfen Witze?

Aus den beliebten Witzbüchern von Ruedi Rohner. Sein Fundus ist schier unerschöpflich und erlaubt das regelmässige Auswechseln der Witze. Das Auswechseln der Witze ist wichtig, verzeichnet der Weg doch viele Wanderer, die immer wiederkehren.

Der Witzwanderweg ist ein Aushängeschild erster Güte und das wohl meistfrequentierte touristische Angebot im Appenzeller Vorderland. Die Kombination mit der «Erlebnistrundfahrt» (zwei Bergbahnen und Schifffahrt) ist ein idealer Tagesausflug für sämtliche Gästegruppen. Jährlich verzeichnet der Witzweg rund 40'000 bis 50'000 Besucher. Die Wertschöpfung für die Region ist somit enorm. Es wird damit gerechnet, dass bis zum 25-Jahr-Jubiläum im 2018 der Millionste Besucher begrüsst werden kann!

Urs Berger

Schule

**Alexa Schiess –
40 Jahre Lehrerin**

Kultur

**Die Medaillen
von Hans Eugster**

Kulturkonferenz im Kino

Wirtschaft

**Vortrag «Die weltwirtschaftlichen
Turbulenzen
und das Appenzellerland**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

Ideenwerkstatt Jugend

Vereine

**Projekt «Out of Africa»
sucht Männerstimmen**

Vermischtes

News aus der Badi

Veranstaltungen

Alexa Schiess – 40 Jahre Lehrerin

Seit 40 Jahren unterrichtet Alexa Schiess an der Schule Heiden. Vier Jahrzehnte, in denen sich die Schule stark gewandelt hat. Geliebt ist das Unterrichten, welches für sie immer noch eine freudige Herausforderung darstellt. Schule geben bedeutet Fördern und Fordern, es soll Raum geben für selbstverantwortetes Lernen, aber auch Denkanstösse für das weitere Leben. Ein positives Klassenklima und eine gute Beziehung zu den Kindern sind für Alexa Schiess sehr wichtig, denn Lernprozesse bauen hauptsächlich auf intakten Beziehungen auf. Eine grosse Freude ist für sie, wenn sie rückblickend feststellen darf, dass fast alle ihrer ehemaligen Schüler/innen ihre Ziele erreicht haben und ein erfolgreiches Leben führen. Der jubilierenden Lehrerin wünschen wir weiterhin viel Freude an ihrer Arbeit mit den Kindern und gratulieren ihr herzlich zum Dienstjubiläum.

Hans-Peter Hotz

Besuch bei Häädler Künstlerinnen

Am 8. Juni öffnen die Künstlerinnen Ursula Engler, Bettina Enzler, Tilly Neuweiler und Gertrud Waldvogel zwischen 14.00 und 17.00 Uhr ihre Ateliers für einen Besuch. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Adressen liegen in der Tourist Information auf, ebenfalls ein Kartenausschnitt aus welchem die Standorte ersichtlich sind. Zusätzlich wird ein Rundgang angeboten. Im Atelier erläutert die Künstlerin Techniken und Ideen ihrer Werke und stellt sich gerne den Fragen der Besucher. Treffpunkt für den Rundgang ist um 14.00 Uhr vor der Tourist Information.

Werner Buob

Ausstellung: Die Medaillen von Hans Eugster

Hans Eugster wurde im Alter von 21 Jahren an den Weltmeisterschaften in Rom im Barrenturnen Weltmeister und zwei Jahre später krönte er sein hervorragendes Können an diesem Gerät mit der Olympiamedaille in Helsinki 1952. Es folgten noch weitere grosse Erfolge. Noch längst nicht auf dem Zenit angelangt, wurde der Häädler Sportsmann im blühenden Alter von erst 27 Jahren von seinem schweren und heimtückischen Leiden erlöst. Was aber den allzufrüh verstorbenen Hans Eugster über diesen Ruhm hinaus auszeichnete, war seine Grundhaltung zum Sport. Sein Wirken als Sportler und Mensch soll auch heute noch Vorbild für unsere Jugend sein. Die Ausstellung erinnert uns an einen der erfolgreichsten Turner der Schweiz. Die Bevölkerung darf auch nach über 60 Jahren stolz sein auf Hans Eugster.

Die Medaillen werden bis zum 14. September in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg ausgestellt. Diese Ausstellung wurde ermöglicht durch Paul Weder.

Hans Eugster

Die Vernissage, zu der jedermann herzlich eingeladen ist, findet am Donnerstag, 6. Juni, von 11.00 bis 12.00 Uhr in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Paul Weder wird das Leben und die Erfolge von Hans Eugster würdigen. Als Gast wird Peter Rohner, Kunstturner, dreifacher Olympia-Teilnehmer, über seine Erfahrungen im Sport erzählen.

Susanne Rohner

Tauchen Sie in die Bilder von Maya Bärlocher ein und lassen Sie sich verzaubern

Bilderausstellung in der Klinik

Maya Bärlocher aus Staad hat sich mit ihren experimentellen Acrylmalereien einen guten Namen geschaffen. Nun stellt sie ihr Schaffen noch bis am 14. September in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus. Von ihren farbigen Bildern geht eine pulsierende Energie aus. Was wohl daran liegt, dass die Künstlerin ihre Bilder nicht plant, sondern intuitiv «geschehen lässt». Ihre Energie fliesst unreflektiert ins werdende Gemälde ein und verleiht ihm Authentizität. Wer mit Maya Bärlocher redet, erfährt, dass für sie

Malen ein «laufender Prozess» ist, der «mal so, mal anders verläuft». Somit «führt», streng genommen, nicht Maya Bärlocher den Pinsel, sondern der Malprozess sie durch Farben und Formen hindurch bis zum fertigen Bild.

Die Ausstellung in den öffentlich zugänglichen Räumen ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist an den Samstagen, 8. Juni, 6. Juli und 7. September jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr in ihrer Ausstellung anwesend und freut sich auf Ihren Besuch!

Susanne Rohner

Herbert Pixner Projekt in der Linde

Der Südtiroler Komponist und Multiinstrumentalist Herbert Pixner (Diatonische Harmonika, Klarinette, Trompete und Flügelhorn) zählt heute mittlerweile zu den angesagtesten und kreativsten Musikern der jungen und wilden «alpinen Volksmusikszene».

Ausverkaufte Konzerte, Auftritte in Rundfunk und Fernsehen sowie eine ansehnliche Liste von CD-Einspielungen als Solist oder mit diversen Ensembles und Projekten sind nur einige Gründe, weshalb Herbert Pixner in der Musik- und Kulturszene Alpenraum als «das» Aushängeschild Südtirols für innovative Volksmusik auf höchstem Niveau gehandelt wird.

«Herbert Pixner erzählt in Bildern, wenn er Musik macht, ist ausdrucksstark und berührt» (Vissidarte). 2011 spielte das Herbert Pixner Projekt zusammen mit dem Ausnahmemusiker Manuel Randi (Gitarre) aus Bozen das neue Album «Na und?!» ein und seitdem stehen die vier Musiker immer öfter zusammen auf der Bühne.

«Manchmal ist die Musik kräftig, manchmal verhalten, manchmal schaut sie auf die Erde, manchmal in die Sterne. Töne, die leuchten!» schreibt das «Südtiroler Wochenmagazin FF».

Wir freuen uns sehr, Herbert Pixner Projekt & Manuel Randi mit dem Programm «Na und?!» bei uns in der Linde am Sonntag, 23. Juni begrüssen zu dürfen!

Ab 17.30 Uhr gibt es ein 3-Gänge Konzert-Menü für Fr. 35.–. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert, Eintritt Fr. 30.–. Reservationen und Infos unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg

Kulturkonferenz im Kino

Die Appenzeller Kulturkonferenz ist der Zusammenschluss der Kulturvermittler und trägt mit seinen Beiträgen zum vielfältigen Kulturangebot in beiden Appenzeller Halbkantonen bei. Das Kino Rosental freut sich, dass deren diesjährige Generalversammlung am Freitag, 14. Juni im Kinosaal stattfindet. Die anschließende Erstvorführung des Filmes «Rosie» von Marcel Gisler ist öffentlich.

Hannes Friedli

Vortrag «Die weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland»

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) veranstaltet unter dem Titel «AüB-Barometer» einen öffentlichen Vortrag zur aktuellen Wirtschaftslage. Peter Eisenhut, Managing Partner der Ecolop AG, wird am Dienstag, 11. Juni ab 19.15 Uhr im Neubau der Schreinerei Anhorn AG seine Sicht auf die weltwirtschaftlichen Turbulenzen und ihre Auswirkungen auf das Appenzellerland darlegen. Peter Eisenhut ist ausgewiesener Experte, wenn es um die Ostschweizer Wirtschaftslage geht. So ist er zu diesem Thema regelmässiger Interviewgast der Medien, zudem erstellt die Ecolop AG die Ostschweizer Konjunkturumfrage. Die Schreinerei Anhorn AG (Luchten 1280, Wolfhalden) öffnet gegen 19.00 Uhr ihre Türen und bietet im Anschluss an den Vortrag eine Betriebsführung an. *Christoph Wolnik*

Baustellen im Appenzellerland über dem Bodensee zeugen von Erneuerung

Anteil alter und neuer Wohnungen am Gesamtbestand Stand: 1. Juli 2011

Wenn man derzeit durchs AüB fährt, fallen einem die vielen Baustellen auf, welche in den vergangenen Wochen, ähnlich wie die Frühlingsblumen, aus dem Boden geschossen sind. Neben dem grossen Erweiterungsbau der Just AG in Walzenhausen, entstehen in der Region vor allem Wohnbauprojekte. Sei es die Überbauung Rosenberg in Heiden, die Mehrfamilienhäuser auf der Kronenwiese in Wolfhalden oder die zahlreichen Einfamilienhäuser, welche derzeit um- oder neu gebaut werden. Die rege Bautätigkeit ist zum einen Beleg für die Attraktivität des AüB als Wohnort, zum anderen aber auch für den Nachholbedarf, welchen die Region beim Wohnungsbestand hat: Fast jede zweite existierende Wohnung ist über 90 Jahre alt.

So liegt denn der Anteil an Wohnungen, welche vor 1919 entstanden sind, mit 48,2 Prozent auch deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt (16,3 Prozent) und ebenfalls über den Werten von Appenzell Innerrhoden (31,0 Prozent) und Ausserrhoden (42,7 Prozent). Die alte Bausubstanz ist für das AüB-Fluch und Segen zugleich: Die Appenzellerhäuser sind ein Markenzeichen der Region und stellen einen touristischen Anziehungspunkt dar. Doch ältere Gebäude können nur

mühsam und kostenintensiv renoviert und modernisiert werden, so dass attraktiver Wohnraum in der Region vielerorts fehlt. Dies belegt auch der vergleichsweise niedrige Anteil an jüngeren, seit 2001 gebauten Wohnungen im AüB von 5,1 Prozent. Dank des regen Bautreibens in unserer Region sollte dieser Abstand in Zukunft aber kleiner und eine gesunde Mischung aus älteren und neuen Wohnungen geschaffen werden. *Christoph Wolnik*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
AüB, Dorf 2, 9427 Wolfhalden
christoph.wolnik@aueb.ch
www.aueb.ch

Wettbewerbsgewinner erkoren

Die Naturfarben-Malerei Rolf Schulz GmbH hatte am Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Mai einen Wettbewerb durchgeführt. Folgenden Gewinnern gratulieren wir:

- 1. Preis: Susanne Kriszten und Hanspeter Schlapp, Grub SG
- 2. Preis: Christine Geissler Bernhard, Heiden
- 3. Preis: Alexander Gilomen Gais
- 4. Preis: Iris und Martin Rapp, Grub AR

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern. *Lisa Rotach*

Gewinner des ersten Happy Day

Am Samstag, 4. Mai führten über 30 Fachgeschäfte, inkl. einiger Hotels und Restaurants, den ersten Happy Day-Tag durch. Es war eine Freude, durchs Dorf zu schlendern mit all den bunten Ballons vor den Geschäften. Auch wurden die unterschiedlichsten Überraschungen von der Kundschaft sehr geschätzt.

Die Detaillistenvereinigung gratuliert den folgenden Gewinnern aus den eingegangenen Wettbewerbskarten: Sandra Frei, Lazi Breu und Cindy Boller. *Anni Volkart*

Versucht, aber nicht geschafft

Nach über vier Jahren werden wir die Cheers Bar an der Poststrasse 32 schliessen. Leider haben wir es nicht geschafft, den immer schwieriger werdenden Voraussetzungen die Stirn zu bieten, wie dem Rauchverbot seit 2011 oder dem schleichenden Niedergang des Häädler Tourismus (mehrere Betriebe wurden geschlossen). Zusätzlich hat sich durch einen Eigentümerwechsel die Stimmung im Haus zum Negativen verändert.

Wir konzentrieren uns vorerst auf unseren Kernbetrieb, der Löwen Bar, wo wir einige positive Erfahrungen und Produkte von der Cheers-Bar einfließen werden lassen. Wir bedanken uns bei allen Cheers-Gästen, die wir in dieser Zeit bedienen durften und freuen uns, wenn wir sie im Löwen weiter begrüssen dürfen.

Bis Ende August machen wir weiter wie bisher. Die letzten drei Monate werden wir verschiedene Aktionen durchführen und als krönenden Abschluss eine «Ustrinkete» im November, «es hät solangs no hät» zu Tiefstpreisen. Für alle Aktionen beachten Sie bitte die Anzeigen und Plakate im Cheers und im Löwen.

Jochem Poldervaart

Praxis für Osteopathie

Osteopathie ist eine Behandlungsart die Bindegewebsblockaden mit sanften manuellen Handhabungen aufspürt und ausgleicht. Die Osteopathie ist eine alte Behandlungsart. 1892 ist «the american school of osteopathy» von A.T.Still gegründet worden, über England, Frankreich in den italienisch- und deutschsprachigen Raum eingezogen. Heute ist die Osteopathie unter Komplementärmedizin eingeordnet und von den Krankenkassen anerkannt.

Behandelt werden jegliche Arten von Beschwerden: von Babys, Heranwachsenden, Erwachsenen bis zu denen des hohen Alters. Wichtig ist, dass der Interessent bereit ist, sich vertrauensvoll in die osteopathisch wirkenden Hände zu legen. Empfohlen wird eine erste Behandlung von vier Sitzungen von je einer Stunde. Diese werden im Abstand von ca. sechs Wochen durchgeführt. Danach können Anzahl und Behandlungsabstand frei gewählt werden. Seit März bietet Susanna Hürlimann am Kohlplatz 12 ihre langjährige Erfahrung als Osteopathin neu an. Für Auskünfte und Terminvereinbarungen steht sie Ihnen unter Telefon 071 333 59 63 zur Verfügung. *Susanna Hürlimann*

Einladung zum Zmorge

Am 8. Juni sind Sie von 9.00 bis 11.00 Uhr ein gern gesehener Gast am Begegnungszmorge im Haus zur Bergulme an der Blumenaustrasse 1. Nochmals ist der beliebte Tea & Talk am 20. Juni von 19.00 bis 21.00 Uhr offen für Leute, welche gerne gemeinsam mit den Anwesenden der englischen Konversation frönen.

Der Verein Haus zur Bergulme freut sich auf Ihr Kommen!

Bruno Rossi

Gemeinderatsverhandlungen

Einheitlicher Preis für GA-Tageskarten ab 1. Juli

Um eine preisliche Konkurrenz in der Region vermeiden zu können, wurde an einer Sitzung der AüB-Fachgruppe Gemeindepräsidenten beschlossen, die «Tageskarte Gemeinde» der SBB ab 1. Juli für den einheitlichen Preis von Fr. 42.– abzugeben.

Die Gemeinde stellt weiterhin drei GA-Tageskarten pro Tag zur Verfügung. Reservationen können online unter www.heiden.ch oder per Telefon 071 898 89 89 vorgenommen werden.

Neue Mitarbeiterin beim Grundbuchamt

Für die Ausbildungsstelle beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald wird Livia Laura Brunner angestellt. Sie hat ihre Lehre bei uns auf der Gemeinde absolviert und kommt nach einem kurzen Abstecher in die Privatwirtschaft zurück. Sie tritt die Stelle am 1. August an.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald ist das zweitgrösste im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bei den letzten Stellenbesetzungen hat sich gezeigt, dass in der Ostschweiz im Allgemeinen und im Appenzellerland im Speziellen zu wenig Grundbuchverwalter ausgebildet werden. Deshalb soll in Heiden eine Ausbildungsstelle zum Grundbuchverwalter geschaffen werden und damit im Fall von Personalfluktuationen oder unfall- oder krankheitsbedingten Absenzen die Dienstleistungsqualität und Speditivität aufrecht erhalten werden. Mit der neuen Stelle mit einem Pensum von 80 Prozent wird einer jungen Person ermöglicht, das Grundbuchverwalterpatent zu erwerben.

Die Ausbildungsstelle wurde öffentlich ausgeschrieben. In der Folge gingen insgesamt vier Be-

werbungen ein. Aufgrund der Qualifikationen fiel die Wahl auf Livia Laura Brunner, geb. 1993, wohnhaft in Speicherschwendi. Sie arbeitet zurzeit bei einem Anwaltsbüro als Sachbearbeiterin. Frau Brunner will die Chance für eine Ausbildung im Grundbuchbereich wahrnehmen.

Die Gemeindeverwaltung freut sich auf die Rückkehr von Frau Brunner in das Team.

Mehr Flexibilität für die Schule

Die Schule will aus der Not eine Tugend machen. Die gesunkenen Schülerzahlen auf der Primarstufe erfordern mehr Flexibilität in der Klassenbildung und ermöglichen die Planung eines zukunftsweisenden Schulmodells. Der Gemeinderat hat die Kommission Bildung, Jugend und Sport beauftragt, eine entsprechende Strategie zur Entwicklung von Kindergarten und Primarschule zu erarbeiten.

Das Organisationsmodell von Kindergarten und Primarschule hat sich über Jahre bewährt. Nach einem starken Rückgang der Schüler/innen pendeln sich die Zahlen auf einem eher tiefen Niveau ein; allerdings zeigen sich zukünftig auf beiden Schulstufen stark schwankende Jahrgänge. Die heutige Klassen-Organisation bietet vor diesem Hintergrund wenig Flexibilität – die Anzahl der Klassen müsste teilweise jährlich angepasst werden. Dies würde zu Unsicherheit und Unruhe führen.

Anlässlich der Sitzung des Gemeinderats vom 23. April wurde das Problem erörtert und diskutiert. Der Gemeinderat hat die Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJS) beauftragt, bis Ende 2013 eine Strategie zur zukünftigen Entwicklung von Kindergarten und Primarschule auszuarbeiten. Als Eckwerte gelten folgende Vorgaben:

- Die Schule soll auch weiterhin wichtige Lernelemente des Kindergartens, der Unter- und der Mittelstufe umfassen.
- Die Strukturen der Schule sollen auch zukünftig den Aufbau einer positiven Klassen- und Schulhauskultur zulassen.
- Bei allfälligen Veränderungen müssen sowohl die hohe Schulqualität wie auch die Verlässlichkeit der Organisation im Vordergrund stehen.

– Eine allenfalls neue Organisationsstruktur sollte mehr Flexibilität in der Klassenbildung und ein zukunftsweisendes, dem aktuellen Stand der Pädagogik entsprechendes Schulmodell ermöglichen.

Im Auftrag der KBJS wird nun eine Arbeitsgruppe unter Führung der Schulleitung gebildet, um dem Gemeinderat bis Ende 2013 einen ersten Projektbericht mit Empfehlungen vorlegen zu können.

Bei Rückfragen steht Ihnen Hans-Peter Hotz, pädagogischer Schulleiter, gerne zur Verfügung.

Neuorganisation des Advents-Sonntigs

Der alljährliche Advents-Sonntag, der sich bislang immer am 1. Advent in der Poststrasse zugetragen hat, wird dieses Jahr zum ersten Mal in kleinerer Form im Kurpark stattfinden.

Der Advents-Sonntag soll in Zukunft um eine Woche vorverschoben und mit dem Weihnachtsmarkt im Kursaal zusammengelegt werden.

Ueli Rohner, Präsident der Kommission Standort und Kulturförderung und Delia Schmid, Marktchefin der Gemeinde Heiden, haben sich Mitte März mit diversen Detaillisten, Interessierten und einigen Mitgliedern der Projektgruppe Advents-Sonntag zur Besprechung über die Zukunft des Marktes getroffen. Die Detaillisten wurden dabei aufgefordert, sich bis Ende April zu überlegen, wie sie sich in Zukunft für diesen Anlass engagieren möchten. Daraufhin haben sich interessierte Hädler Detaillisten ihrerseits getroffen, um miteinander Vorschläge auszuarbeiten.

Die Mehrheit der Detaillisten der Detaillistenvereinigung wünscht sich einen verkaufsoffenen Sonntag am 1. Adventssonntag ohne zusätzliche Marktfahrer. Die Mitglieder der Kommission Standort und Kulturförderung sind jedoch geschlossen der Meinung, der Weihnachtsmarkt sei – losgelöst vom verkaufsoffenen Sonntag – weiterhin durchzuführen. Dieser wird nun erstmals am Samstag, 23. November im Kurpark stattfinden. Damit könnten Synergien genutzt werden mit dem Weihnachtsmarkt, der schon seit Jahren am besagten Wochenende während drei Tagen im Kursaal stattfindet. Mit Lichtern im Park und kleinen Holzhäuschen kann ein stimmungsvoller, weihnachtlicher Markt entstehen.

Die Weltmeister- und Olympiamedaille im Barrenturn 14. September in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg, Donnerstag, 6. Juni von 11.00 bis 12.00 Uhr in den R.

nächtlicher Markt entstehen. Die Vereine, die bislang an der Poststrasse während dem Advents-Sonntag kulinarische Genüsse angeboten haben, werden zudem um Mitwirkung angefragt. Selbstverständlich sind auch die Detaillisten herzlich eingeladen, sich am Markt im Kurpark zu beteiligen.

Der Gemeinderat hat den Plänen der Kommission Standort und Kulturförderung an seiner letzten Sitzung zugestimmt. Die Kommission wird nun in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe Advents-Sonntag den neuen Auftritt ausarbeiten.

Betreuung der älteren Menschen vernetzt gehen

Vor einer Entscheidung über eine Erweiterung des Alters- und Pflegeheims Quisisana der Gemeinde ist die Vernetzung mit anderen Institutionen zu erörtern. Dabei steht auch die Trägerschaft zur Diskussion. Der Gemeinderat hat die Kommission Heime bereits im

Im Juni beachten

Mittwoch, 5. Juni
Papiersammlung

Mittwoch, 5. Juni, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juni
Abstimmungswochenende

Dienstag, 18. Juni
Altmetallsammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Juni 2003 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Quisisana, Aushängeschild für Heiden
- Frühe Photographie im Appenzellerland
- Klassische Gitarre und Violine

en des Häädlers **Hans Eugster** werden bis zum August ausgestellt. Die öffentliche Vernissage findet am 1. August in den Räumen der Klinik statt.

August 2012 beauftragt, zusammen mit einer externen Projektleitung die eigenwirtschaftliche Zukunftsausrichtung des Quisisanas umfassend zu prüfen und

bis Ende Mai 2013 Bericht und Antrag über das weitere Vorgehen zu erstatten. Die Kommission Heime hat nun einen neuen Terminplan abgegeben. Das Projekt wird Ende Juni 2014 abgeschlossen.

Nach der Schliessung des Altersheims Müllersberg und der konsolidierten Führungssituation im Alters- und Pflegeheim Quisisana kann sich die Gemeinde wieder mit der zukünftigen Ausrichtung des Quisisanas beschäftigen. Um eine saubere Angebotsplanung zu erreichen, hat der Gemeinderat die Kommission Heime und eine externe Projektleitung beauftragt, zusammen mit möglichen Partnern für eine verstärkte Vernetzung über die eigenwirtschaftliche Zukunftsausrichtung (Service-Angebot, Kapazität, allenfalls Kapazitätserweiterung usw.) Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Die externe Projektleitung wird durch Markus Meli, Gemeindeberater, BDO AG St.Gallen, wahrgenommen.

Die zukünftige Ausrichtung des Altersheimes Quisisana kann nicht isoliert betrachtet werden.

Zu berücksichtigen sind insbesondere die allgemeinen Entwicklungen im Bereich Alter wie hohes Eintrittsalter, meist erst bei Pflegebedürftigkeit, Personalengpass im Pflegebereich oder schwierige Finanzierbarkeit aufgrund des höheren Pflegebedarfs und höheren Komfortansprüchen. Im Weiteren sind die verschiedenen Anbieter von Dienstleistungen für Personen in fortgeschrittenem Alter einzubeziehen. Schliesslich werden die Auswirkungen auf das Alters- und Pflegeheim Quisisana analysiert und Massnahmen, wie allenfalls Erweiterungsbauten, notwendige Ausbauten oder Änderungen in der Trägerschaft definiert.

Um sämtliche Bereiche sorgfältig prüfen zu können, benötigt die Kommission Heime mehr Zeit für dieses Projekt und hat dem Gemeinderat einen neuen Terminplan vorgelegt. Dieser wurde genehmigt und der Projektabschluss auf Ende Juni 2014 festgelegt.

Umgestaltung Kirchplatz

Die Umgestaltung des Kirchplatzes für eine neue Anordnung und Organisation der Busumsteigeanlage konnte im Spätherbst 2012 zweckdienlich abgeschlossen werden. Die Anlage wurde nun wie geplant durch verschiedene Anpassungen aufgewertet.

Im Spätherbst 2012 wurden die Arbeiten für die Umgestaltung des Kirchplatzes vor dem Wintereinbruch noch so weit erstellt, dass die neuen Einsteigekanten durch die PostAuto Schweiz AG in Betrieb genommen werden konnten.

Sobald es nun die Witterung zulies, konnten die geplanten Anpassungsarbeiten an die Hand genommen werden. So arrangierte der Gemeindewerkhofmitarbeiter Aschi Städler und sein Gehilfe auf beiden Stirnseiten eine grosszügige Blumenrabatte. Eine Humusanpassung, auf welcher Schattenrasensamen eingesät wurden, kaschiert die Höhenunterschiede. Die Situation um die Brunnenanlage wurde auf der Nordseite mit Sträuchern ergänzt, südseitig mit Rasen eingefasst. Einheitliche Sitzbänke vervollständigen die Anlage. Die Anpassungsarbeiten wurden mit der kantonalen Denkmalpflege besprochen und vom Gemeinderat beschlossen.

Die PostAuto Schweiz AG plant, in der Platzmitte eine neue

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Ueli Forrer, geboren am 16. April, Sohn des Willi und der Sandra Forrer, geb. Nef.

Eheschliessung

Nuno Filipe Severino Tavares und **Ana Sofia Teixeira Filipe Tavares**, geb. Teixeira Filipe, am 26. April.
Dennis Hendrik Johannes und **Maria del Mar Weijmer**, geb. Gomez Martinez, 4. Mai.
Enlerat und **Blerina Mushkolaj**, geb. Dautaj, am 4. Mai.

Todesfälle

Maria Schmid-Breznik, geb. 1928, gestorben am 1. April in Heiden.
Heidi Streule-Bänziger, geb. 1933, gestorben am 24. April in Heiden.
Denise Stricker-Vanassche, geb. 1927, gestorben am 19. Mai in Heiden.
Nina Hedwig Schlegel-Nänni, geb. 1909, gestorben am 22. Mai in Heiden.

digitale Fahrgastinformations-tafel zu montieren. Damit erhalten die Fahrgäste laufend aktuelle Informationen über die neuen Abfahrtszeiten.

Unterstützungsbeiträge der Kommission Standort und Kulturförderung

Die Kommission Standort und Kulturförderung konzipiert Massnahmen, die zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Arbeits- und Tourismusort beitragen. Regelmässig erhält sie auch Gesuche von verschiedenen Institutionen, welche die Gemeinde Heiden um einen Kulturbeitrag bitten. Es dabei allen recht zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Kommission gibt sich aber an ihren monatlichen Sitzungen grosse Mühe, alle Gesuche nach den gleichen Kriterien zu behandeln und zu beurteilen. Zwischen Januar und April hat die Kommission folgenden Gruppierungen finanzielle Unterstützung zugesichert:

- Collegium Musicum Ostschweiz, zwei Konzerte in der evang. Kirche mit Fr. 4000.–

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 80. Geburtstag:

Peter Rentsch, Brunnenstrasse 19 (8. Juni)

25 Jahre Energiestadt: Heiden schreibt mit an der Erfolgsgeschichte

Das Programm Energiestadt gibt es schon seit 25 Jahren. Seit zwei Jahren darf auch Heiden das begehrte Label tragen. Die Bevölkerung profitiert von den umgesetzten Massnahmen.

«Die Energiestädte veranschaulichen den Erfolg einer Energiepolitik, die auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz abzielt», würdigte Bundesrätin Doris Leuthard kürzlich die Aktivitäten der Schweizer Energiestädte. Lanciert im Jahr 1988, feiert das Programm Energiestadt in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Über 300 Energiestädte

Das Label Energiestadt ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige Energiepolitik vorleben und umsetzen. 1991 zeichnete Bundesrat Adolf Ogi Schaffhausen als erste Energiestadt aus. Inzwischen ist das Netzwerk von Energiestädten auf über 300 angewachsen. Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung lebt in einer Energiestadt.

Seit zwei Jahren dabei

Seit zwei Jahren ist auch Heiden eine Energiestadt und profitiert von der jahrelangen Erfahrung des Energiestadt-Netzwerks. Die Fachleute von Energiestadt bieten wertvolles Know-how beim Planen und Umsetzen von Massnahmen. Durch den regen Austausch mit anderen «Energiestädten» entstehen neue Ideen und gemeinsame Aktionen.

Massnahmen für die Bevölkerung

Der Wärmeverbund versorgt die öffentlichen Gebäude mit erneuerbarer Energie. Das Förderprogramm unterstützt die Bevölkerung von Heiden beim Bau von thermischen Solaranlagen. Die Gemeinde Heiden bezieht ab dem Jahre 2013 von jeder privat betriebenen Photovoltaikanlage einen Anteil der produzierten Energie und will damit die Energieversorgung aus der Region weiter stärken.

Neue Impulse

An «frischen» Energiestädten wie Heiden liegt es, der Energiepolitik neue Impulse zu geben. Haben Sie eine Idee, wie die Energiestadt Heiden erneuerbare Energie noch besser unterstützen könnte? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge! **Daniel Rohner**

- Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein, Fr. 100.–
- Sponsoring des Vorderländer Schülerhandballturniers vom März, Fr. 300.–
- Kurverein Heiden, Defizitgarantie über Fr. 10'000.– für die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal»
- Rhynegger Gsundheitslauf, 8 Familieneintritte fürs Schwimmbad im Wert von Fr. 120.–
- Heimatschutz AR, Spende über Fr. 1000.–
- Museum im Lagerhaus St.Gallen, Unterstützung des diesjährigen Ausstellungsprogramms zum 25. Jubiläum, Fr. 2500.–
- Médecins sans frontières Suisse, Fr. 500.–
- Übernahme der Druckkosten der Dokumentation von in Heiden ansässigen Künstler/innen, Fr. 1132.90
- Delegiertenversammlung der CVP Schweiz vom 19. und 20. April in Heiden, Fr. 1000.–
- Nachwuchsschwingertag vom 11. Mai in Heiden, Fr. 1000.–
- Handwerker- und Gewerbeverein Heiden, Unterstützung der Hädler-Messe 2014, Fr. 5000.–
- Neugründung des Vereins Kleintiere Vorderland / Heiden Walzenhausen, Fr. 100.–
- Loipenclub Heiden – Bodensee, Fr. 4000.– an den Kauf eines neuen Pistenfahrzeugs
- Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Mitgliederbeitrag Fr. 100.–

Abstimmungen

Die Urnen sind wie üblich an folgenden Orten aufgestellt:

- Am Samstag, 8. Juni von 17.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus (Eingangshalle).
 - Am Sonntag, 9. Juni von 9.30 bis 11.00 Uhr im Rathaus (Eingangshalle).
- von 9.00 bis 10.30 Uhr im ehemaligen Schulhaus Zelig und von 9.00 bis 10.30 Uhr im Kindergarten Bissau.

Einbürgerung

Folgende ordentliche Einbürgerung (Art. 41 ZStV) erfolgte:

- Am 16. April: Savic Radislav, Asylstrasse 5.

Neuzuzüger/innen

Pius Isenring, Stöckliweg 11a; Teresa Künzler, Badstrasse 7; Rosa Caviezel, Rosentalstrasse 16; Horat Siegrid, Rosentalstrasse 16; Ana Sofia Teixeira Filipe Tavares, Schützengasse 2; Enlerat Mushkolaj, Hinterbissastrasse 5.

Personalienbestätigung bei Formularen für das Strassenverkehrsamt

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- beziehungsweise eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Neu muss die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes eingeholt werden. Die Formulare des Strassenverkehrsamt werden per 1. August angepasst.

Unsere Schalteröffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung.

USK HEIDEN

Kommission Umweltschutz der Gemeinde Heiden

Sommerwanderung auf den Kaienspitz

Die USK organisiert am 23. Juni (Verschiebedatum 29. Juni, Auskunft: Telefon 071 891 33 27) für naturinteressierte, neugierige Familien und Einzelpersonen eine Wanderung auf den Kaienspitz. Die Wanderung führt um 9.00 Uhr ab der Talstation des Skiliftes über den Bischofberg, Rütegg, Scheidweg zum Kaienspitz. Jeder Teilnehmer erhält auf dem Kaienspitz gratis eine Bratwurst zum Grillen mit Brot und ein Mineral. Für die Unterhaltung sorgt die Ländlerkapelle «die Appenzeller Vorderländer». Ab dem Kaienspitz geht die Wanderung weiter über den Brunnen wieder nach Hause.

Die Teilnehmer/innen werden auf der Strecke zu den Themen «Wasser in Heiden», «Tiere im Wald» sowie «Einblick in den Wald» durch Fachpersonen sensibilisiert.

Mitnehmen: eigener Picknick für unterwegs, Wanderschuhe und gute Laune. Unsere Referenten sind Herr Niederer, Wasserwart, Herr Caldarara, Wildhüter sowie Herr Ettliger, Oberförster.

«Clean up day» am 21. September

Littering und somit das achtlose Wegwerfen von Abfällen im öffentlichen Raum stellt in vielen Städten und Gemeinden ein zunehmendes Problem dar. Aufräumaktionen (auch Clean-up-days genannt) sind ein bewährtes Mittel zur Sensibilisierung der Bevölkerung für einen sorgsamen

Umgang mit der eigenen Umgebung und der Umwelt.

Die Durchführung von Clean-up-days in der Schweiz hat ihren Ursprung in der weltweiten Initiative und gleichnamigen Organisation Clean Up the World, welche unterstützt wird vom United Nations Environment Programme (UNEP).

Die USK möchte Sie, liebe Mitbürger/innen dazu ermutigen, sich mit Ihren Nachbarn Ihres Gemeindegebietes zusammenzutun, um in Ihrem Wohnumfeld Abfälle im öffentlichen Raum zu beseitigen.

Sich selbst mit Nachbarn zu organisieren, dient auch der nachbarschaftlichen Beziehung in unserer Gemeinde.

Was tut die USK dazu:

- Zeitpunkt des «clean up days» bestimmen Sie selbst
- Behältnisse für das Sammeln erhalten Sie von der Gemeinde
- Gesammelte Abfälle werden von der Gemeinde abgeführt
- Jede Quartier-Sammelgruppe erhält als «Dankeschön», was für Bratwurst, Bürli und Getränk ausgegeben wurde (gegen Quittung)

Folgende Quartiere sehen wir als Organisationseinheit an: Unterkirchen, Dorfzentrum, Bissau, Langmoos, Freudenberg, Nord, Bellevue (evtl.)

Wer aus den einzelnen Quartieren Interesse hat, die quartier-eigene Organisation zu übernehmen, melde sich bitte bis 30. Juni bei der Fachstelle Umweltschutz Daniel Rohner; daniel.rohner@heiden.ar.ch *Daniel Rohner*

Bald ist Ferien- und Reisezeit

Ist Ihre Identitätskarte noch gültig? Bitte kommen Sie frühzeitig bei den Einwohnerdiensten vorbei um die Neuausstellung beantragen zu lassen. Bringen Sie bitte die «alte» Identitätskarte sowie ein qualitativ gutes Passfoto mit (Frontaufnahme, Mund geschlossen, neutraler Hintergrund, keine Kopfbedeckung). Das Foto darf nicht älter sein als ein Jahr. Die Herstellung der ID dauert ca. zwei Wochen.

Brauchen Sie einen Pass oder möchten Sie das Kombiangebot nutzen?

Beides können Sie elektronisch unter www.ar.ch oder telefonisch (Telefon 071 353 67 87) beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro in Herisau ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Terminreservation wird empfohlen. Weitere Infos erhalten Sie auch unter www.schweizerpass.ch.

Bei Fragen stehen Ihnen die Einwohnerdienste gerne unter Telefon 071 898 89 71/07 oder monika.fasola@heiden.ar.ch zur Verfügung.

Von Baum zu Baum

«Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt.» Khalil Gibran

Die Eiche Irminsul galt als Lebensbaum der Sachsen. Die Welteneiche Yggdrasil ist in der nordischen Mythologie der Weltenbaum, der den gesamten Kosmos verkörpert. Rilke lebt sein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ludwig Uhland kehrt ein bei einem Wirt wundermild und fand ein Bett in süsser Ruh. Heinrich Heine lässt sich von duftigen Frühlingsblüten necken und bedecken ...

Es gibt zahlreiche Legenden, die sich um Bäume ranken und Gedichte und Lieder, die sie besingen.

Am 9. Juni laden die Bibliothek und der Historisch-Antiquarische Verein Heiden um 10.15 Uhr ganz herzlich zu einer poetischen Wanderung mit Bruno Dörig ein. Treffpunkt vor der Bibliothek, Dauer der Wanderung ca. zwei Stunden.

Simone Gründler

Müde aber gut gelaunt – Jugendliche nach dem Ausflug in den Europapark

Ideenwerkstatt Jugend

Am 24. April fand die Ideenwerkstatt Jugend in der Chillsuite statt. 14 Jugendliche der Oberstufe haben über folgende Themen diskutiert:

1. Ideen für die Einrichtung der Chillsuite
2. Ideen für Projekte/Veranstaltungen in der Chillsuite
3. Ideen für Projekte/Veranstaltungen ausserhalb der Chillsuite
4. Ideen für die Zukunft von Heiden

Dabei sind viele spannende Vorschläge gemacht worden. Die Resultate der Ideenwerkstatt findest du auf www.kjah.ch.

Bad-Taste Party

Im Rahmen ihres Sozialpraktikums hatte Sejla Perviz von der KJAH den Auftrag erhalten, ein Projekt durchzuführen. Am 26. April fand deshalb die erste Bad-Taste Party in der Chillsuite statt. An einer Bad-Taste Party geht es darum, dass man sich bewusst geschmacklos kleidet. Keine Spur von edlen Kleidern, perfekten Haaren und schöner Schminke. Der Andrang hielt sich leider in Grenzen. Selbstironie ist eine Eigenschaft, die bei Jugendlichen noch nicht allzu ausgeprägt ist. Trotzdem war es ein gelungener Abend mit guter Musik und einer leckeren, hausgemachten Bowle.

Ausflug in den Europapark

Der 16. Mai war ein regnerischer und kühler Frühlingstag. Dies hielt die KJAH und rund 20 Jugendliche jedoch nicht davon ab, in den Europapark nach Rust zu fahren. Wie in der letzten Ausga-

be des Aufwinds angekündigt, wollte sich die KJAH damit bei der Betriebsgruppe für ihre Mithilfe im Jugendtreff und an der Eröffnungsfeier der Chillsuite bedanken. Je grösser der Einsatz eines Mitglieds in den vergangenen Monaten war, desto günstiger ist es nach Rust gefahren. Das unfreundliche Wetter hatte aber auch Vorteile. Selten musste man lange Schlange stehen, um auf eine der zahlreichen Bahnen zu gelangen. Beim gemeinsamen Mittagessen tauschte man sich über die Erlebnisse aus und schmiedete Pläne für den Nachmittag. Im Car auf der Rückfahrt nach Heiden war es dann bedeutend ruhiger als auf der Hinfahrt. Die Jugendlichen waren vom ereignisreichen und lustigen Tag sichtlich erschöpft. *Marc Steiger*

Jugendbuchempfehlungen

Hier finden Sie wieder zwei Jugendbücher, vorgestellt von einer Schülerin und einem Schüler der Sekundarstufe, die sie während eines Leseprojekts im Fach Deutsch gelesen haben. Achtung: Interessant nicht nur für Jugendliche! Alle vorgestellten Bücher findet man in der Bibliothek Heiden. *U.M.*

Im Buch «**Nach dem Amok**» von Myriam Keil geht es um einen Jungen der einen Amoklauf verübt hat, weil er von drei anderen Jungs erpresst wurde. Es wird erzählt, wie es zum Amoklauf kam und was vorher und nachher geschah.

Mir hat das Buch gefallen, weil es alles hat, was ein Buch braucht: Es ist spannend, aufwühlend, traurig und realitätsnah. Als ich dieses Buch las konnte ich nicht mehr aufhören, ich war wie gefesselt. Ich habe mich gefühlt, als ob ich diese Personen im Buch war.

Semina Arnaut, Sek 1B

In dem Buch «**Bradley, letzte Reihe, letzter Platz**» von Louis Sachar geht es um einen Jungen namens Bradley. Bradley hat keine Freunde, macht nie Hausaufgaben und bedroht andere Kinder. Da beginnt ein neues Schuljahr und ein neuer Junge kommt in die Klasse. Er heisst Jeff und muss neben Bradley in der hintersten Reihe sitzen. Alle Schulkinder haben Mitleid mit Jeff, dass er neben Bradley sitzen muss. Jeff versteht das nicht und freundet sich mit Bradley an, was er aber später bereut. Neu an der Schule ist auch eine Psychologin. Bradley mag sie mit der Zeit immer mehr. Leider wird die Schulpsychologin nach einiger Zeit wieder gefeuert. Nun steht Bradley wieder am Anfang! Er hat seine einzige Freundin verloren. Wenn ihr wissen wollt, wie das Buch zu Ende geht, dann müsst ihr es selber lesen.

Ich finde das Buch sehr spannend, für einfühlsame Menschen ist dieses Buch vermutlich eher traurig.

Silvan Solenthaler, Sek 1B

Die neue aufwind-Serie

Sind Sie aus dem Ausland in die Schweiz eingewandert und haben Interesse über Ihr Heimatland zu erzählen? Dann melden Sie sich unter thomas.giger@heiden.ar.ch oder unter Telefon 071 891 33 55. Sie können mich von Mittwoch bis Freitag erreichen. Sie werden von mir interviewt und ich schreibe anschliessend einen Bericht über Ihre Erzählung, der im *aufwind* erscheinen wird. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. *Thomas Giger*

Brasilien-Schweiz: Die Geschichte einer Einwanderung

Vom warmen Brasilien in die Schweiz. Viele von uns würden wohl den umgekehrten Weg bevorzugen. Nicht so Wendel Aquino da Silva. Mit 15 Jahren kam er zum ersten Mal in die Schweiz. Seine Mutter lebte bereits hier und er lernte in Brasilien schon Deutsch.

Die Umstellung aber war riesig. Er kam von der Metropole Rio de Janeiro in ein beschauliches Schweizer Dorf. Dieser gewaltige Gegensatz bereitete Wendel Mühe. Er war überwältigt von der Infrastruktur der Schule und den vielen Möglichkeiten für Aktivitäten, die man zum Beispiel im Sportunterricht hatte. In seiner Schule in Brasilien gab es einen Ball für alle Kinder. In der Schweiz hätte es fast für jedes Kind einen Ball gehabt.

Nach einem Jahr aber merkte er, dass es nicht klappte und er

ging zurück nach Rio de Janeiro, wo er die Schule abschloss. In Brasilien arbeitete Wendel und baute sich etwas auf. Er dachte aber oft an eine Rückkehr in die Schweiz. Man habe einfach bessere Möglichkeiten für die Zukunft, sagt er. Auch, dass die Möglichkeiten für alle gleich sind, lobt er an der Schweiz. In Brasilien gibt es eine Art Rassismus zwischen Reichen und Armen. Arme erhalten nicht die selben Möglichkeiten wie Reiche, einfach nur weil sie arm sind.

Vor zwölf Jahren, im Alter von 24, entschied sich Wendel, alles in Brasilien aufzugeben und es noch einmal in der Schweiz zu probieren. Er sagt von sich selbst, jemand zu sein der immer etwas tun will. Und das ist er auch. In der Schweiz angekommen hat er immer gearbeitet. Zuerst als DJ, später auf dem Bau. Für ihn war es speziell, dass die Leute in der Schweiz oft wenig Freude zeigen. Er ist mit seiner brasilianischen Mentalität eigentlich immer gut drauf, sucht sich selbst seine Freude mit Freizeitaktivitäten wie Fussball, Snowboard fahren oder Downhill biken.

Vor vier Jahren kam sein Sohn auf die Welt. Wendel möchte ihm eine gute Zukunft ermöglichen und er soll hier seine Ausbildung machen. Er ist froh, dass man in der Schweiz so viel Sicherheit hat. Es kostet zwar alles, zum Beispiel Krankenkasse oder Abgaben für die AHV. Jedoch bekommt man auch etwas zurück. In Brasilien ist dies nicht der Fall.

Wendel hat den Blick immer nach vorne gerichtet und sieht eine gute Zukunft für sich und seine Familie in der Schweiz.

Nichtsdestotrotz, Brasilien hat sich in letzter Zeit entwickelt und der Ruf, den Brasilien und speziell seine Grossstädte haben, ist schlechter als die Wirklichkeit. Aber leider hören wir nur, wenn etwas Schlimmes geschieht, nicht aber die guten Neuigkeiten.

Thomas Giger

Abend mit Linard Bardill

Am Samstag, 15. Juni um 20.00 Uhr steht die nächste Veranstaltung von «Kultur im Kursaal Heiden» an. Zu Gast ist Linard Bardill mit seinem berührenden Programm für Erwachsene.

Seit vier Jahren schreibt Bardill Kolumnen für die Coopzeitung. Die Texte über seinen Sohn mit Downsyndrom, der die Familie mit «Höhenflügeln» versorgt, haben inzwischen Kultstatus erlangt. Sie sind so gefragt, dass mittlerweile ein Buch erschienen ist. Dazu wird eine CD beigegeben, welche aus neuen und alten Liedern, Erinnerungen und gelesenen Texten, Bardills Begegnung und Leben mit einem wunderbaren Menschen als Liederhörbuch erzählt.

Gleichzeitig geht Bardill mit den Texten und dazu passenden Liedern auf Tournee. Dabei erzählt, liest und singt er vom kleinen Buddha und den köstlichen Dingen, die mit ihm zusammenhängen, wie das pralle Leben, der Kosmos, der Tod, das Überhaupt und ach ja, fast hätten wir es vergessen: die Liebe. Begleitet wird Bardill von Bruno Brandenberger am Bass.

Tickets sind bei der Tourist Information erhältlich.

Kurverein Heiden

Saisonabschlussfeier des FC Heiden

Im Rahmen der 4.-Liga-Partie FC Heiden – FC Altstätten II führt der Fussball Club Heiden am Sonntag, 16. Juni ab 15.00 Uhr seine offizielle Saisonabschlussfeier durch.

Der FC durfte auch im Fussballjahr 2012/2013 auf eine ereignisreiche und durch und durch positive Spielzeit zurückblicken. Bei diesem Anlass, an dem nebst aktiven und passiven Mitgliedern auch Sponsoren, Gönner, ehemalige oder vielleicht auch künftige Vereinsmitglieder herzlich willkommen sind, steht vor allem auch das «Miteinander» im Vordergrund. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Nachmittags mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich, auch Sie an diesem Sonntag auf der Sportanlage Gerbe begrüssen zu dürfen.

Lukas Alder

Beeindruckende Darbietung der Supertalente

Supertalente-Show des STV Heiden

Zu einem Turnerbrunch luden kürzlich die Jugendabteilungen des STV Heiden sowie das Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden ein. In der vollbesetzten Wiesturnhalle begleitete zuerst die JMH mit Tafelmusik und bekannten Melodien den reichhaltigen Sonntagsmorgenbrunch.

Nach einer rassig-rhythmischen Tamboureinlage begrüßte die Showmasterin Anita Keller die Gäste zur Show. Mit Tanz, Akrobatik und klassischen Turn-

einlagen boten von den kleinsten bis zu den älteren Kindern alle ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Als Abschluss zeigten die Jugendlichen zusammen mit der JMH live gespielt einen Line-Dance und bewiesen damit, dass es in Heiden viele Supertalente gibt.

Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren, die diesen Anlass unterstützt haben.

Silvia Sonderegger

Zuoberst auf dem Podest ist Lena Stark, danach ihre Turnkolleginnen

Hädler Geräteturnerinnen auf Erfolgskurs

An den bisherigen drei Wettkämpfen zeigten unsere Geräteturnerinnen (Geräteriege Rehetobel) durchwegs gute Leistungen.

Anna Kira Bernhard gewann beim ersten Wettkampf in Schaffhausen mit sehr guten Leistungen an allen Geräten die Goldmedaille, aber auch an den anderen Wettkämpfen erturnte sie sich die Auszeichnung.

Lea Rohner gewann an den Appenzeller Meisterschaften mit drei guten Übungen verdientmassen die Goldmedaille, an den anderen Wettkämpfen erturnte sie sich die Auszeichnungen.

Einen sehr starken Wettkampf lieferte Lena Stark in Schaffhausen ab. Sie gewann knapp vor ihren Teamkolleginnen vom Getu Rehetobel. Zudem gewann Lena

Stark noch eine Silber- und eine Bronzemedaille an den anderen Wettkämpfen.

Auszeichnungen erturnten sich im K3 Leonie Aberhalden und Julie Dietsche, im K2 Enola Gretler, im K1 Luana Capaul, Livia Alther, Anna-Sophia Oetiker und Hannah Müller. *Willi Lanker*

Besuch im Wald mit dem Förster

Am Mittwoch 12. Juni (Verschiebedatum 19. Juni) werden wir mit dem Förster Michel Kuster einen interessanten Nachmittag im Wald verbringen. Er wird uns Spannendes über den Wald erzählen und zeigen.

Ausgangspunkt ist um 13.40 Uhr beim unteren Scheidwegparkplatz. Der Ausflug ist für Kinder ab vier Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Kosten Fr. 5.– pro Person. Anmeldung bis 9. Juni bei Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gif-heiden@bluewin.ch. Wir freuen uns auf einen tollen Nachmittag!

Sandra Dux

Projekt «Out of Africa» sucht Männerstimmen

Der Männerchor probt für das Projekt «Out of Africa» und sucht dazu weitere interessierte Männer. Die Proben finden jeweils am Montag, ab 20.15 Uhr, im Schulhaus Dorf statt. Das Konzert «Out of Africa» wird im Februar 2014 im Kursaal zu hören sein.

Afrikanische und afro-amerikanische Lieder sowie bekannte Songs aus Filmen wie «The Lion King», «Tarzan» und «Dschungelbuch» bilden die gesanglichen Inhalte. Diese Interpretationen werden begleitet durch ein Streichquartett und die Lenzin-Brüder (Percussion und Saxophon). Als Solistin konnte die junge arrierte Musicalsängerin Tabea Lendi aus St.Gallen gewonnen werden.

Interessierte Männer sind herzlich willkommen. Für Fragen und weitere Auskünfte stehen Michael Schläpfer, Dirigent (Telefon 079 402 99 05) und Heinz Brunner, Präsident (Telefon 079 641 98 00) gerne zur Verfügung.

Hans Peter Kammermann

Schnuppermitgliedschaft beim Tennisclub

Nach dem Abbau der Traglufthalle, welche die Wintersaison für alle Tennisbegeisterten sichert, ist die Sommersaison eröffnet. Der Tennisclub Heiden startet mit vier Mannschaften in die diesjährige Interclubsaison. Auch die Junioren werden diesen Monat mit sechs Mannschaften in die Meisterschaft starten. Dabei sind Zuschauer herzlich willkommen.

Da das Spielen auf den Plätzen an eine Mitgliedschaft geknüpft ist, lanciert der Tennisclub neu ab Juli für alle Interessierten eine Schnuppermitgliedschaft für die restliche Sommersaison für wenig Geld. Infos sind auf www.tennisheiden.ch aufgeschaltet.

Stefan Weder

Wechsel im Verwaltungsrat der Schwimmbad Genossenschaft: Peter Stark folgt auf Britta Schrag

News aus der Badi

An der diesjährigen GV der Schwimmbad Genossenschaft durfte der Präsident, Werner Rüegg, zahlreiche Genossenschafter/innen begrüßen. Ein kurzer Rückblick auf die vergangene Saison zeigt einmal mehr, dass einige der geplanten Anlässe im Schwimmbad – wie Kinobadinacht oder Vollmondschwimmen – wegen des schlechten Wetters nicht durchgeführt werden konnten. Werner Rüegg wies darauf hin, dass auf diese Saison hin eine neue Wasser- und Lufttemperatur-Anzeige im Eingangsbereich sowie zwei neue Tischtennis-Tische angeschafft wurden. Auch die Fussballtore auf der Spielwiese wurden ersetzt.

Britta Schrag, langjährige Kassierin, trat aus dem Verwaltungsrat zurück. Werner Rüegg be-

dauert ihren Rücktritt sehr, er bedankt sich bei Britta Schrag herzlich für die geleistete Arbeit. Als Nachfolger wurde Peter Stark aus Heiden gewählt.

Die nächsten geplanten Anlässe in unserer Badi:

- Vollmondschwimmen am 23. Juni (Unterhaltung mit Jugendmusik Heiden), 22. Juli und 21. August
- Badifest am Samstag, 29. Juni (evtl. 6. Juli)
- Open Air Kino jeweils freitags in den Sommerferien

All diese Anlässe können nur bei guter Witterung durchgeführt werden. Ivo und Rosmarie Jetter werden am Badifest und an den Vollmondabenden den Riesengrill einheizen und uns mit feinen Grilladen und Grill-Gemüse verwöhnen. *Nadia Baumann*

Appenzeller Singwochenende

«Jahreszeiten»: Unter diesem Motto findet am 26. und 27. Oktober das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das drei- und vierstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende September.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochen-

ende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei Michael Weber, Telefon 071 880 05 94, www.singwochenende.ch.vu oder singwochenende@bluewin.ch.

Michael Weber

aufwind 7-8 | 13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 3. Juli**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **Dienstag, 18. Juni, 16.00 Uhr.**

Für die Realisierung der Gedenkstätte hat sich Peter Sonderegger (Mitte) eingesetzt, der von Rico Roncoroni und Thomas Bischofberger vom Oberegger Bauamt tatkräftig unterstützt wurde.

Tragischer Flugzeugabsturz in Obereg

Am 12. Mai 1948 kam es unweit des Altersheims Torfnest, Obereg, zu einem Flugzeugabsturz, dem Pilot Hans Giger und Beobachter Emanuel Brühlmann zum Opfer fielen. Nun erinnert ein Gedenkstein an das Ereignis.

«Ich war damals zehnjährig. Das Fliegerunglück war für längere Zeit das Hauptgesprächsthema in der ganzen Region, und natürlich war der Absturzort Ziel für Kinder und Erwachsene», erinnert sich Peter Sonderegger, Heiden. «Auf Wanderungen führt mein Weg häufig am Unfallort vorbei, und jedes Mal beschäftigt

mich das tragische Schicksal der beiden Verunglückten. Deshalb habe ich mich für eine schlichte Gedenkstätte eingesetzt.»

Am 12. Mai 1948 startete die Militärmaschine vom Typ C 36 um 16.00 Uhr auf dem Flugplatz Altenrhein. Ziel waren Truppen des Grenzregiments 59, die im Raum Heiden-Obereg stationiert waren. Giger und Brühlmann hatten beim Regimentskommando im Tiefflug eine Meldetasche abzuwerfen. Im Verlaufe der Aktion streifte das Flugzeug die Baumwipfel, stürzte ab und begann zu brennen. *Peter Eggenberger*

Achtung, fertig, los – Start zur diesjährigen Gerbe-Olympiade

Gerbe-Olympiade

Am Samstag, 15. Juni, findet ab 9.00 Uhr die traditionelle Gerbe-Olympiade des STV Heiden auf dem Gerbesportplatz statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den Kantonalen UBS Kids Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus 60 m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Die Anmeldeformulare werden in der Schule verteilt. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von 5 bis 15 Jahren. Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem Start möglich.

Um ca. 11.30 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellst

Hädler/in». Hier sind übrigens auch die Eltern und Zuschauer zur Teilnahme eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt auf dem Platz.

Mit Unterstützung von Olivier Bernhard und OL-Fachpersonen starten wir um 13.00 Uhr zum 1. Familien-OL durch Heiden. Gestartet wird im 3er-Team (ein Erwachsener ab 16 Jahre und zwei Kinder). Anmeldungen sind auch noch am Wettkampftag möglich.

Anschliessend findet um ca. 15.00 Uhr das Rangverlesen statt. Es lädt eine Festwirtschaft zum Verweilen ein. *Silvia Sonderegger*

Bauernmarkt startet

Am Samstag, 22. Juni ist es wieder soweit: Der Bauernmarkt startet in die 18. Marktsaison!

Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süssmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte, Sirup und Dinkelspreukissen usw.

Seit mehreren Jahren beteiligen sich acht Familien mit acht Ständen aus Heiden und Umgebung am Häädler Bauernmarkt.

Altershalber können Hans und Heidi Aemisegger, Lutzenberg leider nicht mehr teilnehmen. Ihnen möchten wir für ihren Einsatz ganz herzlich danken.

Mit einem Apéro aus einheimischen Produkten möchten wir Sie, liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen heissen. Gleichzeitig jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 8.30 bis 12.00 Uhr statt. Er dauert bis und mit am 2. November und zusätzlich nochmals am 30. November.

Ruedi Graf

Blitzgefahren in den Sommermonaten

Wenn sich nach einem heissen Sommertag über Stadt und Land Gewitter entladen, dann sind Blitze häufig Ursache von Feuerschäden: Bis zu 400'000 Blitze gehen zwischen Juni und August in der Schweiz jährlich nieder und führen zu Tausenden von Schadenfällen. Auch wer in einem Haus ohne Blitzschutzvorrichtung wohnt, kann mit den Empfehlungen der BfB Beratungsstelle für Brandverhütung wirkungsvolle Vorsichtsmassnahmen treffen.

Jeder dritte Feuerschaden geht auf das Konto eines Blitzeinschlags. Am häufigsten werden durch Blitze empfindliche Geräte wie PC, Fernseher oder Radio beschädigt. In jedem sechsten Fall kommt es aber zu einem direkten Blitzeinschlag in ein Gebäude mit der Gefahr eines sich explosionsartig entzündenden Feuers. Mehr Infos: www.brandgefahr.ch. *red*

Die Pension mit der berühmten Kurärztin

Wussten Sie, dass wir in Heiden Mitte der 1980er-Jahre noch 22 Hotels und Pensionen hatten? Ein frühes Opfer des Hotelsterbens war 1978 die oben abgebildete Pension (an ihrer Stelle steht heute das Bauamtsmagazin). Sie wurde betrieben von einer legendären Naturärztin, deren Ruf weit über die Ostschweiz hinausging. Ihre Naturheilprodukte wurden noch lange in der Drogerie Maier angeboten, und noch heute wohnen Verwandte in unserer Umgebung.

Unsere Junifrage: Wie hiess diese Pension und wie war der Spitzname der Naturärztin? Wieder freut sich Erika Stocker auf Ihre Antwort, sei es per Telefon 071 891 33 84, per Karte oder Brief an Paradiesstrasse 4, 9410 Heiden, oder an estocker@blue-mail.ch. Unter den richtigen Antworten wird ein Gutschein im Werte von Fr. 50.– für die Dorf-Drogerie Bohl ausgelost.

Über dem Eingang zum geschlossenen Restaurant Park ist

noch heute der Name «Gletscherhügel» geschrieben. Dies war denn auch der Name des kleinen Berges, der zwischen dem alten Kursaal und dem gleichnamigen Restaurant aufgeschichtet war. Die Bezeichnung wurde gewählt, nachdem beim Bau der RHB 1874/5 ausgegrabene erratische Blöcke, stammend vom Rheingletscher, hier aufgeschichtet wurden. Tüchtige Ortslehrkräfte ergänzten den Gletscherhügel mit Alpenblumen und richteten mit Schildern einen Lehrpfad ein. Das Haus im Hintergrund der Aufnahme schliesslich ist die «Fernsicht», momentan optisch freigestellt und bald einmal Ort eines Restaurants mit Fernsicht.

War der Gletscherhügel zu lange schon Geschichte? Diesmal waren nämlich die richtigen Antworten weniger zahlreich (bei der Junifrage dürften die Erinnerungen vermutlich präsenter sein!). Die Redaktion hat als Gewinner Bernhard Gasser, Liebefeld, ausgelost. Gratulation! *Andres Stehli*

Die Kantonale Lehrerkonferenz des Kantons Aargau fand dieses Jahr in Heiden statt. Über 600 Lehrer/innen trafen sich in der Halle Wies und erlebten einen gut organisierten und informativen Vormittag. Die Vorbereitungen zu diesem Anlass waren sehr aufwändig und zeitintensiv. Die Häädler Lehrerschaft organisierte alles so, dass die Konferenz ein Erfolg wurde. *U.M.*

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme

Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Insetateschluss

Dienstag, 18. Juni, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Velotour nach Friedrichshafen

Es ist wieder soweit, die Frauengemeinschaft Heiden lädt am 20. Juni (8.00 Uhr beim Bahnhof Heiden; Verschiebedatum 27. Juni) zu einer lockeren Velotour ein.

Wir fahren über Thal, Rheineck zum Rohrspitz, und dann ganz gemütlich über Bregenz, Lindau dem See entlang bis Friedrichshafen (55 bis 60 km).

Damit auch weniger geübte Radfahrer dabei sein können, lassen wir Steigungen diesmal ganz weg. Für kleine Zwischenmahlzeiten ist es ratsam, etwas Kleines zum Essen und zum Trinken mitzunehmen. Fürs Mittagessen werden wir uns aber in einem Restaurant verwöhnen lassen. Die Fähre wird uns zurück in die Schweiz, nach Romanshorn bringen. Da können wir uns dann zwischen Bahn- oder Radfahrt bis Rorschach (oder gar Heiden?) entscheiden!

Ich freue mich auf eine gemütliche Fahrt! Anmeldung bis 15. Juni an Maria Zünd, Telefon 071 891 62 18 oder maria.zund@bluewin.ch. *Maria Zünd*

JUNI

- 31.7.	Kursaal	Neue Ausstellung im Schaukasten Gertrud Waldvogel
- 14.9.	Klinik Am Rosenberg	Bilderausstellung von Maya Bärlocher Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- 14.9.	Klinik Am Rosenberg	Ausstellung: Die Medaillen von Hans Eugster Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Do 6.	10.00–18.00 evang. Kirche	Fahrt ins Blaue Gemeinde, evang./kath. Kirchgemeinden
	11.00–12.00 Klinik Am Rosenberg	Vernissage: Die Medaillen von Hans Eugster Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Fr 7.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Chrabelgruppe
Sa 8.	9.00–11.00 Haus zur Bergulme	Zmorge Verein Haus zur Bergulme
	13.00–16.00 Klinik Am Rosenberg	Vernissage: Maya Bärlocher, Acrylmalerei Hirslanden Klinik Am Rosenberg
	14.00–18.00 Tourist Information	Hädler Künstler öffnen ihre Ateliers Hädler Künstler
So 9.	10.15 Bibliothek	Wanderung «Von Baum zu Baum» Bibliothek/Historisch-Antiquarischer Verein
Di 11.	17.30–22.00 Bergführer Markus	Kletterkursabend www.bergfuehrer-markus.ch
	19.00 Restaurant Linde	Öffentlicher Spielabend Ludothek
Mi 12.	13.30–16.00 im Wald	Besuch im Wald mit dem Förster Gruppe Junger Familien
Do 13.	12.45–18.00 Postplatz	Wanderung zum Trogner Hörnli Senioren-Wandergruppe
	17.30–22.00 Bergführer Markus	Kletterkursabend www.bergfuehrer-markus.ch
Sa 15.	9.00 Gerbe Sportplatz	Gerbe-Olympiade des STV Heiden STV Heiden
	20.00 Kursaal	Kultur im Kursaal Heiden: Linard Bardill – der kleine Buddha Kurverein

JUNI

Di 18.	14.00 Postplatz	Kneipp-Treff Kneipp-Verein Heiden
Do 20.	8.00–18.00 Bahnhof	Velotour nach Friedrichshafen Frauengemeinschaft
	19.00–21.00 Haus zur Bergulme	Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme
Fr 21.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Chrabelgruppe
Sa 22.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 23.	19.30 Genossenschaft Linde	Herbert Pixner Projekt Genossenschaft Linde
	–22.00 Schwimmbad	Vollmondschwimmen Schwimmbad
Di 25.	11.45 Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende Frauenverein
	20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft
Do 27.	8.00–15.00 Parkplatz evang. Kirche	Wanderung zum Waldstätter Bahnhof Senioren-Wandergruppe
Sa 29.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.00 Talstation Skilift Heiden	Sommerwanderung auf den Kaienspitz USK
	ganzer Tag Schwimmbad	Badifest 2013 Schwimmbad und verschiedene Vereine

JULI

Mo 1.	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
-------	--------------------------	--

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 18. Juni 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

YFU (Youth for Understanding) Schweiz sucht für das kommende Schuljahr (ab August) weltoffene Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für einen Austauschschüler oder eine Austauschschülerin öffnen möchten. Die Schüler/innen besuchen während ihres Aufenthalts bei uns eine Schule und nehmen als Mitglied der Gastfamilie an deren Alltag teil. YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung.

Motivation für die Aufnahme eines Austauschschülers/einer Austauschschülerin soll das Interesse am kulturellen Austausch sein. Gastfamilien erhalten die Gelegenheit, eine andere Kultur auf eine ganz spezielle Weise kennen und schätzen zu lernen: Ein Austauschjahr ist für Austauschschüler/innen und Gastfamilien eine sehr intensive, spannende und einzigartige Erfahrung, die für immer in Erinnerung bleibt.

Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu werden. Als Gastfamilie nehmen Sie eine Austauschschülerin/einen Austauschschüler als neues Mitglied in Ihre Familie auf und stellen ihm/ihr Verpflegung und ein Bett zur Verfügung, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als

Rosental Kino

Juni Programm

Fr, 7.	18.30 Uhr	Englisches Sprachencafé	
	20.15 Uhr	The Broken Circle	E/d, 16/14 J.
Sa, 8.	17.15 Uhr	7 Days in Havana	Ov/d, 14/12 J.
	20.15 Uhr	Der grosse Gatsby	d, 14/12 J.
So, 9.	15.00 Uhr	Epic – Verborgenes Königreich	d, 8/6 J.
	19.15 Uhr	7 Days in Havana	Ov/d, 14/12 J.
Di, 11.	20.15 Uhr	When Pigs have Wings	Ov/d, 12/10 J.
Fr, 14.	20.15 Uhr	Rosie	Dialekt, 14/12 J.
Sa, 15.	17.15 Uhr	Rosie	Dialekt, 14/12 J.
	20.15 Uhr	Der grosse Gatsby	d, 14/12 J.
So, 16.	15.00 Uhr	Ostwind	d, 10/8 J.
	19.15 Uhr	7 Days in Havana	Ov/d, 14/12 J.
Di, 18.	20.15 Uhr	Rosie	Dialekt, 14/12 J.
Fr, 21.	20.15 Uhr	Der Imker	Ov/d, 12/10 J.
Sa, 22.	17.15 Uhr	Der Imker	Ov/d, 12/10 J.
	20.15 Uhr	Before Midnight	E/d/f, 14/12 J.
So, 23.	15.00 Uhr	Epic – Verborgenes Königreich	d, 8/6 J.
	19.15 Uhr	Der Imker	Ov/d, 12/10 J.
Di, 25.	20.15 Uhr	Before Midnight	E/d/f, 14/12 J.
Fr, 28.	20.15 Uhr	Rosie	Dialekt, 14/12 J.
Sa, 29.	17.15 Uhr	Der Imker	Ov/d, 12/10 J.
	18.30 Uhr	Italienisches Sprachencafé	
	20.15 Uhr	Song for Marion	E/d/f, 12/10 J.
So, 30.	15.00 Uhr	Ostwind	d, 10/8 J.
	19.15 Uhr	Before Midnight	E/d/f, 14/12 J.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

Die trendige Rosenbar ist jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr und an Cinéclub-Abenden offen.

wohltätige Institution vom Bund unterstützt. Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliche Infos melden Sie sich bitte bei YFU Schweiz, Monbijoustrasse 73, Postfach 1090, 3000 Bern 23 oder Telefon 031 305 30 60, info@yfu.ch.

Michael Thysen

bitte beachten!

Der Redaktionsschluss für aufwind Nr. 7-8|13 ist am 18. Juni um 16.00 Uhr. Vielen Dank.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

kürzlich hatte ich Gelegenheit, in Südfrankreich die Salin de Giraud, die Salzgewinnung zu sehen. Dass Salz aus dem Meer «kommt» ist allgemein bekannt, bis es aber im Salzstreu angekommen ist, benötigt es viel Zeit und Arbeit. Die Salzgewinnung war bereits im Altertum bekannt und wurde vor allem für die Konservierung von Lebensmitteln benötigt. Das Salz wurde zeitweise als «weisses Gold» bezeichnet. Die Salzernnte bedeutet noch heute zum grossen Teil Handarbeit. Meerwasser wird durch Kanäle und Becken geleitet, wo Wind und Sonne das Wasser verdunsten lassen, wobei die Salzkonzentration steigt. Salzgärten zeigen oft eine intensiv rosa bis violette Farbe durch salzliebende Bakterien. Im Spätherbst beginnt die Erntezeit, indem das Salz zusammengekratzt und in Haufen zwischengelagert wird, bevor es gereinigt in den Handel gelangt. Salz wurde bei den Römern als Zahlungsmittel benutzt um Legionäre zu bezahlen, daher stammt der Begriff «Salär».

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Mittwoch, 3. Juli, 20.00 Uhr
in der Genossenschaft Linde

Appenzeller Abend

Mit Appenzeller Liedern, Zäuerli, volkstümlichen Tänzen und Schelläschöttä. Natürlich hören Sie auch Kostproben des berühmten Appenzeller Witzes.

Von der Blitzidee zum neuen Jugendtreff

Der Ursprung der Idee, aus der «Alten Migros» einen Jugendtreff zu machen, ist aus heutiger Sicht nicht mehr zu eruieren. Die Liegenschaft Poststrasse 5A/5B stand zum Verkauf, als die Migros in das Provisorium an die Langmoosstrasse umzog. Die Gemeinde zeigte aus längerfristigen bauperspektivischen Überlegungen Interesse, die Liegenschaft zu erwerben. Aber wie sollte die Liegenschaft mit Ladenlokal sowie den darüber liegenden Wohnungen vorläufig genutzt werden?

Das Sozialamt Heiden, welches sowohl für die Kinder- und Jugendarbeit, als auch für das Asylwesen verantwortlich ist, suchte seit Längerem schon Wohnungen für Asylsuchende und eine neue Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendarbeit.

Die Gemeinde erhielt in der Folge den Zuschlag für den Erwerb der Liegenschaft «Alte Migros». Dann folgte die Planungsphase. Vorstellungen mussten aufs Papier gebracht werden, Abklärungen über die Machbarkeit der Ideen mussten getroffen werden, Pläne mussten gezeichnet und Offerten eingeholt werden. Die Ideen wurden auch immer wieder mit Jugendlichen besprochen und erläutert, wollten wir doch einen Platz für sie schaffen.

Das Stimmvolk der Gemeinde Heiden war dem Projekt Jugendtreff in der «Alten Migros» am Abstimmungssonntag wohlgesinnt und so konnte die Planung weitergeführt werden. Der Name des Jugendtreffs war ein weiterer Knackpunkt. Die Jugendlichen der Gemeinde wurden mittels Wettbewerb aufgerufen, sich an der Namensgebung zu beteiligen. Viele gute Ideen sind so zusammengekommen und dann wiederum von den Jugendlichen ausgewertet worden. Daraus ist der Name entstanden: «Chillsuite»!

In der Zwischenzeit wurde herausgerissen, abgebrochen, entsorgt, restauriert, neu eingebaut, gestrichen, eingerichtet und langsam aber sicher erhielt die «Alte Migros» ihr neues Gesicht. Ein Ort für Jugendliche, aber auch ein Ort der Begegnung von Alt und Jung, ein Ort zum Verweilen, ein Ort zum Arbeiten, ein Ort für Heiden, ein Ort für uns! *Roy Sturzenegger*

Schule

**Wohlverdienter
Ruhestand**

Kultur

**WIR FAIARN –
Volksfeier am 1. August
Tag der offenen Bücher**

Wirtschaft

**Traditionelle Chinesische
Medizin**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

**Der Interkulturelle
Menü-Kalender**

Vereine

**Erfolgreich am Schweizer
Jugendmusikfest**

Vermischtes

Skirennen in Heiden

Veranstaltungen

Obere Reihe v.l.n.r.: Michaela Auer, Lorena Zirn, Leonie Baumann, Lara Fässler und Ronja Blöchlinger. Untere Reihe: Ronja Schmoll, Fabienne Bauer und Sanja Breu

Wohlverdienter Ruhestand

Vier Lehrpersonen der Schule gehen nach diesem Schuljahr in den wohlverdienten Ruhestand:

Marlis Feuerer (links) war 44 Jahre als Lehrerin tätig, ihr Arbeitsleben begann in Heiden als Legasthenertherapeutin, nach einem Unterbruch arbeitet sie nun seit 1987 wieder für die Schule Heiden, ab 1995 als schulische Heilpädagogin im Schulhaus Dorf. Sie war bei der Entwicklung und Umsetzung der Integrationskonzepte von Anfang an dabei. Sie freut sich auf den Ruhestand, da sie dann ihre Rolle als Grossmutter intensivieren kann, ausserdem möchte sie einfach nur das Leben geniessen.

Susanne Bendz ist gebürtige Hädlerin, arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Reallehrerin in Appenzell, veränderte sich dann beruflich, wechselte in die Erwachsenenbildung und war dann im Verkauf und Management in der Schönheitsbranche tätig. Seit 11½ Jahren unterrichtet sie an der Oberstufe Sprachen. Sie freut sich

im Ruhestand unter anderem auf das Reisen.

Erich Scherrer arbeitet seit 39 Jahren in der Schule Heiden. Er begann als Lehrer in der früheren Hilfsschule, arbeitete dann ab 1995 als Schulischer Heilpädagoge, zuerst nur in der Primarschule, dann auch an der Oberstufe. Er hat an Integrationskonzepten mitgearbeitet und sie auch umgesetzt. Er war vor allem in den Schulhäusern Dorf und Gerbe tätig. Im Ruhestand hat er nun mehr Zeit für sein grösstes Hobby, dem Skifahren, und noch viel mehr.

Barbara Barker begann ihre berufliche Laufbahn in Rehetobel und unterrichtete dort die Sonderschule. Sie war während der letzten elf Jahre als SHP in der Wies tätig. Sie wird sich nach ihrem Arbeitsleben weiter schulisch engagieren und begleitet im Kinderspital St.Gallen Kinder, die über einen längeren Zeitraum nicht zur Schule gehen können. Ausserdem ist sie immer bereit für Überraschungen im Leben. U.M.

CS-Cup-Final in Basel

Die Mädchen der 6. Klasse Dorf reisten am 12. Juni nach Basel, um am CS-Cup-Final im Fussball teilzunehmen. Zum dritten Mal in Folge hatten sie zuvor die Appenzeller Qualifikation für sich entschieden. In der Stadt am Rhein-

knie blies der erfolgsgewöhnten Truppe aber ein rauer Wind entgegen. Immerhin erreichte sie mit einem ausgeglichenen Punktekonto den dritten Rang in ihrer Sechsergruppe. Herzliche Gratulation! Stefan Rothenberger

Im Rahmen des Staatskundeunterrichtes unternahm die 6. Klasse des Schulhauses Dorf unlängst eine Kulturreise nach Bern. Nationalrat Andrea Caroni empfing die muntere Schar im Bundeshaus. Es gelang ihm ausgezeichnet, die zahlreichen Fragen für alle verständlich zu beantworten. Ein Besuch des Bärengrabens und eine Führung im Kleemuseum rundeten den traditionellen Ausflug ab. Stefan Rothenberger

Jugendbucheempfehlungen

Die Sommerferien stehen an und somit gibt es vielleicht mehr Zeit zum Lesen. Hier stellen zwei Schüler der Sek jeweils ein Buch vor, welches in der Bibliothek zu finden ist. U.M.

Wolfram Hänel: «**Eskaliert**»

Das Buch handelt von einer Gang, die aus vier Personen besteht, darunter ein Mädchen. Sie heissen Hobbit, Kemal, Jack und Janine. Sie schwänzen oft die Schule und verursachen sehr oft ohne Grund Schlägereien. Eines Tages eskaliert die Situation bei einem heftigen Streit. Nach diesem Streit wird Hobbit geschnappt und in Jugendhaft gesperrt. Ich persönlich habe das Buch gewählt, weil es ein Krimi ist und ich Krimis mag. Ich empfehle es denjenigen, die gerne spannende Geschichten von Jugendlichen lesen. Es ist ab 12 Jahren empfohlen.

Kemal Eyiden, Sek 1B

André Boesberg: «**Den Taliban entkommen**»

Das Buch handelt von der Situation einer Familie in Afghanistan und ihrer Flucht vor den Taliban. Das Buch «Den Taliban entkommen» ist sehr spannend. Mir hat es Spass gemacht es zu lesen. Es gibt sehr spannende, aber auch traurige Teile. Ich empfehle dieses Buch all jenen, die gerne wahre Geschichten lesen, die andere Kulturen kennenlernen wollen und auch die Regeln dieser Länder. Ich habe mit diesem Buch viel gelernt. Jetzt weiss ich, wie das Leben in einem anderen Land ist.

Ricardo Sencadas Neves, Sek 1A

Im Rahmen des Projekts «Coole Schule» besuchte das amerikanische Pop-Sternchen Sarah Burgess die Schüler/innen der 1. und 2. Sek. Sarah Burgess nahm am amerikanischen Casting-Wettbewerb «American Idol» teil und tourt derzeit durch Schweizer Schulen, um mit ihrer Geschichte und ihren Songs den Englischunterricht einmal ganz anders zu präsentieren. Die Schüler/innen waren beeindruckt. U.M.

WIR FAIARN – 500 Jahre AR-AI, Volksfeier am 1. August

Vor 100 Jahren wurde der 400. Jahrestag der Aufnahme Appenzells in die Eidgenossenschaft relativ bescheiden und unabhängig in beiden Kantonen gefeiert. Nichtsdestotrotz war dieser Meilenstein in der Geschichte für die Bevölkerung am Kurzenberg-Anlass genug, eine Eiche als Erinnerung zu pflanzen, so geschehen im Weiler Wienacht anno 1913. Unterdessen, also genau nach 100 Jahren, zeigt sich die sogenannte Zentener-Eiche in voller Stärke, sie ist zu einem stattlichen Baum herangewachsen – eine Gedenktafel erinnert an die historische Gegebenheit von 1513.

Vor 100 Jahren wurde bescheiden gefeiert, umso imposanter zeigt sich das von beiden Kantonen getragene Programm an Feierlichkeiten und Anlässen zum 500-Jahr-Jubiläum. Vorbei ist bereits die sehr emotionale Eröffnungsfeier vom 8. März in der evang. Kirche Heiden, auch der Kirchentag von Ende Mai in Rehetobel mit dem Thema «Dialog, Gebet, Musik» liegt hinter uns und die «Ledi-Wanderbühne» hat an ihrem ersten Standort in Herisau bei nasskaltem Wetter die Feuertaufe bestanden. Dies, um nur die wichtigsten Anlässe zu erwähnen.

Bis zur offiziellen Staatsfeier in Appenzell, die am 17. Dezember den 500. Tag der Bande mit den Eidgenossen besiegelt, enden die Feierlichkeiten. Bis dies soweit ist, werden noch rund 300 Anlässe in beiden Kantonen dem freudigen Geschehen zu gedenken stattfinden, worüber die Website der Gesamtorganisation detailliert Auskunft gibt: www.arai500.ch.

Bereits seit Mitte 2010 ist die «Arbeitsgruppe Kurzenberg», bestehend aus je einem Gemeinderatsmitglied der Gemeinden Grub (Jessica Kehl), Heiden (Ueli Rohner, Präsident), Lutzenberg (Peter Schalch) und Wolfhalden (Gaby Weber) sowie dem Häädler Claudius Platzer als Aktuar aktiv. Die Durchführung einer grossen gemeinsamen 1. Augustfeier im Jubiläumsjahr «AR-AI 500» hat sich das Gremium als ehrgeiziges Ziel gesetzt, dies mit Unterstützung der vier Gemeinden und der interkantonalen Organisation der «AR-AI 500» Feierlichkeiten.

Nach einem längeren Prozess der Ideenfindung und Konkretisierung eines Gesamtkonzeptes, welches vom Lenkungsausschuss der interkantonalen Organisation beurteilt und genehmigt werden musste, konnte nach der Zusammenstellung des Organisationskomitees die Realisation angegangen werden. Das Konzept sieht in groben Zügen vor, dass sich die Einwohner/innen der vier Gemeinden nach einem «Sternmarsch» zum gemeinsamen Festplatz in Heiden (Seeallee) einfinden. Die Besucher/innen erwartet dort ein buntes Programm an musikalischen Darbietungen und Festreden mit offeriertem Essen. Vereine zeigen sich auf vielfältige Art und Weise und tragen ebenfalls zum leiblichen Wohl viel Individuelles bei. Ein Kinder-Lampionumzug zum Funkenplatz und das anschliessende Höhenfeuer erwecken echte 1. August Stimmung, welche in einem grandiosen Feuerwerk seinen Höhepunkt finden wird. *Peter Schalch*

Programm der Feierlichkeiten in Heiden

Im Festzelt mit Musik, Speis und Trank bis 24.00 Uhr

- 15.00 Uhr Eintreffen der Sternmärsche aus den Gemeinden, Begrüssung der Gäste durch die Gemeindepräsidenten/in.
- 15.30 Uhr Die evang. und kath. Kirchen halten Rückschau auf die 500 Jahre. Das Grueberchörlü feiert mit.
- 19.00 Uhr Landammann Daniel Fässler und Regierungsrat Rolf Degen überbringen die Grüsse der Landesregierungen. Der Musikverein Lutzenberg spielt auf.
- 20.00 Uhr Ständerat Ivo Bischofberger hält die Festansprache.

Auf der Seeallee

- 15.00 bis 24.00 Uhr Diverse Vereine aus den Gemeinden sind für das leibliche Wohl besorgt und vieles mehr. Die Jugendlichen treffen sich im Kursaal.
- 15.00 bis 19.00 Uhr Auch mit Spielen, Musik und Museumsführungen kann man sich erfreuen.
- 21.00 Uhr Startet der Lampionumzug und endet mit dem Entzünden des Höhenfeuers.
- 22.00 Uhr Nach dem Lichtergruss aus Lindau leuchtet das Feuerwerk über die Landesgrenzen hinaus.

Lassen Sie sich überraschen! Die Gemeinden offerieren jedem Gast eine Wurst und ein Getränk.

Gratis Shuttlebus

Der offizielle Shuttlebus-Rundkurs startet um 14.15 Uhr in Wolfhalden und läuft im Stundentakt folgende Stationen an: 14.25 Uhr Lutzenberg-Haufen, 14.40 Uhr Wienacht-Tobel, 14.50 Uhr Grub-Spar, 15.00 Uhr Heiden-Seeallee. Der Dienst wird bis um Mitternacht angeboten.

Anna Maria Fusaros Bilder sind voller Licht und Farbe und haben schon so manchen Betrachter bei zahlreichen Ausstellungen in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Holland und Polen begeistert

Anna Maria Fusaro malt Heiden

Im Juli kommt Anna Maria Fusaro (www.annamariafusaro.com) aus Florenz, um das schöne, hochgelegene Heiden zu malen, wo man sie auf den Strassen antreffen wird. Seien Sie gespannt, mit welchen Augen sie Heiden sieht und vor allem, wie sie die markanten Stellen des Ortsbildes mit ihren farbenfrohen Pinselstrichen festhalten wird. Lassen Sie sich anregen von der Inspiration der Künstlerin! Die Bilder werden anschliessend im Restaurant der Genossenschaft Hotel Linde von August bis Ende September ausgestellt. Besuchen Sie die Vernissage am 2. August und/oder kom-

men Sie zur Finissage am 27. September!

Anna Maria Fusaro ist eine in München geborene junge Künstlerin und hatte im Genossenschaft Hotel Linde bereits zwei Ausstellungen, eine anlässlich der Polnischen Kulturtag 2011 und die zweite während zweier Rohkostabende im Jahre 2012. Derzeit studiert sie an der Florence Academy of Art in Florenz, welche sie im Dezember dieses Jahres abschliessen wird. Die Künstlerin möchte die Menschen mit ihren Werken inspirieren, positiv bewegen und Werte vermitteln.

Kasia Strassnigg

Peace Bell aus Nagasaki mit Violinen-Musik

Im Jahr 2009 durfte das Henry-Dunant-Museum von der Universität Nagasaki eine der wenigen Peace Bell-Friedensglocken als Geschenk entgegen nehmen.

Seit der Installation im Frühling 2011 lässt der Verein Henry-Dunant-Museum jedes Jahr am 9. August, dem Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki die Peace Bell erklingen.

Das Henry-Dunant-Museum freut sich sehr, dass dieses Jahr am Freitag, 9. August um 11.15 Uhr das Läuten der Peace Bell von der weltbekannten Violinistin Noriko Kawamura musikalisch begleitet wird.

Der Anlass findet auch dieses Jahr wiederum beim Henry-Dunant-Museum an der Asylstrasse statt. Alle sind herzlich willkommen. Der Anlass wird abgerundet mit einem bescheidenen Apéro. *N.N.*

Geführte Wanderungen

Am Samstag, 6. Juli und 24. August wird Freunden des Wanderns, der Kulinarik sowie Liebhabern des Appenzellerlandes ein unvergesslicher Tag geboten. Sie erleben einen Streifzug durch die Appenzeller Küche im Gebiet rund um Bühler. Auf einer vorgegebenen Route wandern Sie von Menügang zu Menügang. Eine Anmeldung ist erforderlich. Unter www.genusswanderung.ch sind nähere Angaben zu finden.

Unter dem Titel «Besuch in der Alpkäserei Alp Bommen» wird eine schwere Wanderung am Samstag, 13. Juli durchgeführt. Die Wanderung dauert 4 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von Trogen nach St.Gallen – für diese mittelschwere Wanderung ist am Dienstag, 23. Juli um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Trogen Besammlung. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von der Schwägälp zum Lillybeizli geht es am Sonntag, 28. Juli um 9.45 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im «Lillybeizli». Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden.

Berty's Kuchenwanderung: Eine der wohl beliebtesten Wanderungen im Wanderkalender findet am Samstag, 10. August statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof Teufen. Verpflegung aus dem Rucksack, Kaffee sowie Kuchen gibt es unterwegs.

Um und auf den Stockberg führt die schwere Wanderung am Sonntag, 25. August um 9.15 Uhr. Die Wanderung dauert 5 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Die Morgenwanderung mit Frühstück führt von der Post in Heiden ab 7.10 Uhr am Dienstag, 27. August zu einem Frühstücksbuffet. Je nach Beilagen für das Morgenessen sind die Kosten zwischen Fr. 16.– und 21.–. Die Wanderzeit beträgt 2 ¾ Stunden.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen. Anmeldungen sind nicht erforderlich und weitere Auskünfte erteilt Appenzellerland Tourismus AR, 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch. *Rolf Wild*

Sommer-Jazzevent in der Alten Mühle

Swingender, fröhlicher Dixieland, gepaart mit exzellenter Beherrschung der Instrumente und einem Schuss Humor – das ist das Erfolgsrezept von «The Piccadilly Six» am Freitag, 9. August um 20.00 Uhr.

Seit mehr als 25 Jahren besteht die Gruppe, eine der besten und beliebtesten Formationen überhaupt. Sie ist vielseitig – nicht bloss «Tiger Rag» oder «Ice Cream» ist bei ihnen zu hören – auch Nummern von Mozart oder Musicals usw. gehören zum perfekt arrangierten Repertoire.

Durch mehrere Fernsehauftritte und Gastspielreisen ins Ausland vermochten sie sich einen Namen zu schaffen. Bereits 14 Langspielplatten und sechs CD's wurden bis heute aufgenommen. Die Single «Oh Monah» erreichte sogar den vierten Rang der Schweizer Hitparade.

Ihre aufrichtige Freundschaft, Bescheidenheit und Liebesswürdigkeit sowie ihr Talent und Können, ihr Humor und ihre Anpassungsfähigkeit haben sie bei ihrer grossen Fangemeinde sehr beliebt gemacht. Ihre Art zu jassen macht jedem Publikum Spass.

Die legendäre Band ist ein Publikumsmagnet. Die Tickanzahl ist beschränkt und viele Tickets sind schon verkauft. Wer also noch mit dabei sein will tut daran, sofort unter info@jazz-event.ch oder bei Touristinfo unter 071 898 33 01 eine Reservation zu machen.

Ab 19.00 Uhr ist die Festschiffwirtschaft eröffnet und lädt zum Geniessen ein. Es wird gegrillt.

Jeannette Huwyler

Tag der offenen Bücher

Die Gemeindebibliothek öffnet am Samstag, 17. August von 10.00 bis 14.00 Uhr für einmal ihre Türen und ihre Bücher etwas länger als gewohnt. Mit Musik, Speis, Trank und weiteren Attraktionen möchten wir zum Verweilen einladen und mit Interessierten ins Gespräch kommen. Selbstverständlich können während dieser Zeit auch Medien ausgeliehen und retourniert werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vereinsvorstand und Bibliotheksteam heissen Sie herzlich willkommen! *Simone Gründler*

CD-Taufe der «Appenzeller Vorderländer»

Die Appenzeller Vorderländer werden demnächst die Aufnahmen für ihre erste CD abschliessen

Unsere Volksmusikformation besteht aus zwei Mal zwei Generationen Vater und Sohn. Wir spielen vorwiegend im Berner Stil und setzen dazu zwei Schwyzerörgeli, Handorgel oder Klavier und eine Bassgitarre ein. Vier Jahre nach unserer Gründung haben wir nun die Möglichkeit erhalten, eine CD aufzunehmen. Dazu waren wir im April in den Tonstudios des SAE Instituts in Zürich. Die Realisierung dieses CD-Projekts war für uns ein Riesenerlebnis.

Wir freuen uns, am 16. August unsere erste CD zu taufen. Der Anlass beginnt um 20.00 Uhr im Restaurant St. Anton.

Als Gastkapellen treten das Trio Chnüsperlibuebe sowie Pia, Ignaz und Köbi auf. Platzreservierungen nimmt Thomas Manser unter 071 891 24 42 gerne entgegen. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 079 882 36 16 (Marcel Graf) oder vorderlaender@bluewin.ch. Der Eintritt zum Anlass ist frei.

Marcel Graf

Openair-Kino in der Badi

In den ersten vier Sommerferien-Wochen findet jeweils am Freitag um 21.30 Uhr grosses Kino in der Badi statt. Folgende Filme werden gezeigt:

Freitag, 12. Juli: Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, Abenteuer-Drama.

Freitag, 19. Juli: Into the Wild. Held oder Wahnsinniger? Allein in die Wildnis: Der Kalifornier Christopher McCandless wanderte nach seinem College-Abschluss in den neunziger Jahren durch die USA. Nach zwei Jahren auf Reisen landete er in der Wildnis von Alaska, wo er sich in einem alten Linienbus 142 der Fairbanks City Transit System einquartierte. Vier Monate lebte er dort in kompletter Einsamkeit. Spannende Verfilmung einer wahren Geschichte.

Freitag, 26. Juli: More than Honey, Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof.

Freitag, 2. August, Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, Abenteuer-Drama.

Kino-Kassa-Öffnung ist jeweils um 21.00 Uhr, Filmstart ist um 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet

CHF 13.–. Kino-Gutscheine können für die Filmvorführungen im Schwimmbad nicht eingelöst werden. Das Schwimmbad-Restaurant ist bis Filmbeginn geöffnet. Wir freuen uns auf viele Kino-Besucher/innen. *Nadia Baumann*

Besondere Führung mit Willy Künzler

«Die grosse Wut». Das ist der Titel des Buches, das Rudolf Hanhart über den Maler Willy Künzler herausgegeben hat – «Raisoniermaler» ist eine treffende Bezeichnung. Über 20 Protestbilder sind derzeit im Museum Heiden ausgestellt; deren fünf nehmen Heiden aufs Korn.

Wenn es Sie interessiert, wie Heiden dabei abschneidet, aber auch welche weitere (teils Welt-)bewegende Themen Künzler aufnimmt: Wir laden Sie ein am Sonntag, 7. Juli, auf 10.30 Uhr ins Museum Heiden! Willy Künzler wird persönlich anwesend sein und in der ihm charakteristischen lebendigen Art seine Bilder kommentieren!

Andres Stehli

Mitgliederversammlung AüB und Vortrag von Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut

Standortqualitätsindikator Credit Suisse für AäC Quelle: Peter Eisenhut, Ecolpol AG

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AäB) hat am 11. Juni seine Mitgliederversammlung in der Werkhalle der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden abgehalten. Dort stellte sich der neue Geschäftsführer Simon Spillmann den anwesenden Mitgliedern vor. Die Mitgliederbeiträge für natürliche und juristische Personen wurden erstmals leicht erhöht, um in Zukunft noch mehr Projekte realisieren zu können. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt der Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut von der Ecolpol AG einen informativen Vortrag über die «Weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland».

Im Rahmen dieses Vortrags zeigte Peter Eisenhut auch den Standortsqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse. Dieser wird schweizweit errechnet und basiert auf den zentralen Berechnungsfaktoren Steuerbelastung der natürlichen und juristischen Personen, Verkehrsanbindung, Ausbil-

dung der Arbeitskräfte und der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. Es ist ein relativer Index bei welchem der Durchschnittswert für die Schweiz 0 ist. Dabei zeigt sich, dass sämtliche Gemeinden im Vorderland eine überdurchschnittliche Standortqualität aufweisen, der Bezirk Oberegg liegt genau im Schweizer Durchschnitt (siehe Grafik). Zum Vergleich: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug mit 2, den tiefsten Wert der Kanton Jura mit -1,4. *Simon Spillmann*

Der neue AäB-Geschäftsführer

Per 1. Juni hat der AäB-Vorstand Simon Spillmann als Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik gewählt. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass Simon Spillmann dank seiner regionalen Herkunft diese Arbeit erfolgreich weiterführen kann. Seine Anstellung erfolgt im 40-Prozent-Pensum.

Simon Spillmann ist 24 Jahre alt, in Wald aufgewachsen und hat in Trogen die Kantonsschule besucht. Nach einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, macht er gegenwärtig seinen Master in Unternehmensführung an der Universität St.Gallen.

Er hofft, mittels seiner Arbeit die Kontakte und die Vernetzung zwischen Unternehmen, den Gemeinden und der Bevölkerung in unserer schönen und spannenden Region zu fördern. Für mögliche Projektideen und Fragen ist er jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar.

Max Koch

Frau Landammann zu Besuch bei der Elektro-Material AG

V.l.n.r.: Thomas Allen, Kurt Abderhalden, Karin Jung, Frau Landammann Marianne Koller-Bohl, Norbert Näf, Simon Spillmann und Sepp Neff

Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können.

Einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region hat das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen die Regierung und das Amt für Wirtschaft regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen.

Anfang Juni besuchte Frau Landammann Marianne Koller-Bohl zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, dem Gemeindepräsidenten von Heiden, Norbert Näf und dem frisch gewählten AäB-Geschäftsführer Simon Spillmann

die Niederlassung Heiden der Elektro-Material AG, dem Grosshandelsunternehmen der schweizerischen Elektro-Installationsbranche. Elektro-Material AG hat im 2011 mit der Übernahme der Firma Grossauer Elektro-Handel AG die neunte Niederlassung in der Schweiz in Heiden etabliert. Das Sortiment des führenden Grosshandelsunternehmens umfasst 250'000 Artikel und jährlich werden schweizweit 1,8 Millionen Aufträge abgewickelt. Die Elektro-Material AG ist 7x24 Stunden für ihre Kunden da und so können die Materialbedürfnisse von Elektro-Installateuren, Elektrizitätswerken und der Industrie mit einem Lieferservice in allen Landesteilen direkt auf die Baustelle befriedigt werden.

Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

Karin Jung

Traditionelle Chinesische Medizin

Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich mit der Traditionellen Chinesischen Medizin und behandle die Patienten mit Akupunktur, Chinesischen Heilkräutern und Chinesischer Ernährungsberatung. Als Ärztin ist es mir schon immer ein grosses Anliegen gewesen, die Chinesische Medizin sowohl als eigenständige Therapie als auch als Ergänzung zur schulmedizinischen, beziehungsweise psychotherapeutischen Behandlung anzuwenden.

Nach nun zehnjähriger Tätigkeit als Leiterin des Zentrums für Traditionelle Chinesische Medi-

zin am Spital Heiden führe ich seit April die Praxis für Akupunktur-TCM selbstständig in den Räumlichkeiten im Dunant-Haus gleich neben dem Spital weiter.

Für Auskünfte oder eine Terminvereinbarung: 071 841 88 90 oder carmen.kletschke@tcm-heiden.ch.

Carmen Kletschke

AäB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AäB.ch

aufwind 9|13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. September**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **20. August um 16.00 Uhr.**

Gemeinderatsverhandlungen

Keine Umverteilung im Gemeinderat

An der Sitzung vom 28. Mai fand die Konstituierung des Gemeinderates für das Amtsjahr 2013/2014 statt. Aufgrund des Rücktritts von Gemeinderätin Judit Kantor aus verschiedenen Funktionen mussten dabei Ergänzungswahlen vorgenommen werden. Weitere Rücktritte sind von Beat Sprenger aus der Kommission Hoch- und Tiefbau, Niklaus Züger und Yvonne Züst-Tschumi aus der Kommission Sozialhilfe und Fritz Rohner aus der Projektgruppe Sportanlagen zu verzeichnen.

Die Stimmbürgerschaft hat als neue Gemeinderätin Susann Metzger-Züst, Thalerstrasse 65, gewählt. Sie übernimmt das Ressort Jugend, Bildung und Sport der ausgetretenen Gemeinderätin Judit Kantor. Dazu gehört auch das Präsidium der Projektgruppe Jugend und die Projektleitung für die Ergänzung der Sportanlage. Die weitere Ressortverteilung bleibt unverändert.

Als Ersatz für Beat Sprenger wird Thomas Sigrist, Weidstrasse 29, neues Mitglied der Kommission Hoch- und Tiefbau.

Danke Judit Kantor

Der Gemeinderat dankt Judit Kantor für die siebenjährige Tätigkeit für das Gemeinwohl. Mit der Einführung der Tagesstrukturen der Schule, der professionellen Jugendarbeit, dem Jugendtreff in der Alten Migros und den Vorbereitungsarbeiten der Ergänzung der Sportanlage hat sie viel erreicht. Er dankt aber auch den austretenden Kommissionsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz und heisst die Neugewählten herzlich willkommen.

Obergericht hat Beschwerden zur Raumplanung entschieden

An der Urnenabstimmung vom 19. Juni 2011 haben die Stimmberechtigten den Teilzonenplan Nord und dem neuen Baureglement mit grossem Mehr zuge-

stimmt. Die im vorgängigen Einspracheverfahren ergangenen Entscheide des Gemeinderates wurden mit Rekurs an den Regierungsrat angefochten. Der Regierungsrat hat am 8. Mai 2012 unabhängig davon die Rekurse abgewiesen sowie den Teilzonenplan Nord und das neue Baureglement genehmigt. Dagegen erhoben Anstösser der Liegenschaften der Genossenschaft Migros Ostschweiz und der damaligen Pension Nord (heute im Eigentum der Dr. Bettina Muhr AG) Beschwerde beim Obergericht. Beim Baureglement richteten sich die Beschwerden einzig gegen Art. 17, welches die Ausnutzungsziffern der einzelnen Zonen regelt und Art. 19, der die Zonenvorschriften für die Kurzzone enthält.

Teilzonenplan Nord bestätigt

Die Umsetzung des Migros-Projekts im Nord setzt eine teilweise Anpassung der Nutzungsordnung voraus: Wohnzone zu Wohn-Gewerbezone. Am Augenschein des Obergerichtes hat der Vertreter der Genossenschaft Migros Ostschweiz die Absicht bekräftigt, auf den genannten Grundstücken einen Laden zu erstellen. Die Liegenschaft in der Bissau, auf welcher das Provisorium steht, sei aus wirtschaftlichen Gründen gekauft worden. Das Obergericht hat mit Urteil vom 29. Mai entschieden, dass die drei erhobenen Beschwerden abgewiesen werden. Zurzeit läuft die Frist, während der die Prozessbeteiligten die Begründung verlangen können. Wird keine Begründung verlangt, gilt dies als Verzicht auf die Anfechtung des Urteils mit Beschwerde beim Bundesgericht. Andernfalls muss die Begründung des Entscheides abgewartet werden. In diesem Fall beginnt die Frist zur Beschwerde ab Zustellung des begründeten Urteils.

Nutzung der Kurzzone nicht mehr angefochten

Der Regierungsrat hat die gegen den Art. 19 Baureglement (Nutzung der Kurzzone) gerichteten Rekurse im Mai 2012 abgelehnt und das neue Baureglement genehmigt. Die von drei Grundeigentümern im Gebiet Nord dagegen erhobenen Beschwerden beim Obergericht wurden anlässlich des Augenscheins des Obergerichtes zurückgezogen. Das Obergericht hat die Beschwerden

abgewiesen und den Beschwerdeführern eine Verfahrensgebühr auferlegt.

Erhöhung der Ausnutzungsziffern muss warten

In der Zeit vom 3. August bis 2. September 2009 wurden die Zonenvorschriften des teilrevidierten Baureglements öffentlich aufgelegt. Dazu gingen damals insgesamt vier Einsprachen ein. Die Einsprecher wandten sich namentlich gegen die Erhöhung der Ausnutzungsziffer in der Zone WG3. Der Gemeinderat wies die Einsprachen gegen die Erhöhung der Ausnutzungsziffer in der Zone WG3 im Interesse der Förderung des verdichteten Bauens ab. Die nach der Urnenabstimmung über das Baureglement erhobenen Rekurse von drei Grundeigentümern im Gebiet Nord lehnte der Regierungsrat am 8. Mai 2012 ab und genehmigte das neue Baureglement. Die dagegen erhobenen Beschwerden hat nun das Obergericht mit Entscheid vom 29. Mai insofern gutgeheissen, als der Rekurs- und Genehmigungsentscheid des Regierungsrates betreffend Art. 17 des Baureglements aufgehoben wird. Die Sache wird diesbezüglich zu ergänzender Sachverhaltsabklärung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen. Der Gemeinderat ist enttäuscht über diesen Entscheid und ist gespannt auf die Begründung. Über die Frage eines möglichen Weiterzugs des Urteils kann erst entschieden werden, wenn die Begründung vorliegt.

Hädler Bahn bleibt

Das Projekt Überprüfung und Optimierung des Angebots im Appenzeller Vorderland konnte vor kurzem zum Abschluss gebracht werden. Gerne informieren wir Sie im Folgenden über die Eckpunkte des ab Fahrplanwechsel Dezember 2013 gültigen Verkehrsregimes im Vorderland. Besondere Fahrplanmerkmale:

- Die Linie 80.222 Heiden-Rheineck behält den heutigen Stundentakt und fährt neu in beiden Richtungen via Heiden Bahnhof mit Anschluss an die Rorschach-Heiden-Bahn (RHB). Die RHB stellt den Anschluss an die Schiffe in Rorschach Hafen sicher. Die Anschlussqualität in Rheineck an die S-Bahn ist mit dieser Fahrplage sehr gut.
- Die Linie 80.223 Heiden-Walzenhausen-Rheineck (Abend-

Dä schnellst Häädler v.l.n.r.: Vordere Reihe: Elin F. Abderhalden, Sandra Zähler, Ronja Blöchliger und Tim Böhler, Nanuk Blöchliger, Oliver Sonderegger (Appenzeller Vorderland), Sandra Verona, Thomas K.

bus) behält die heutige Linienführung, neu jedoch ohne Thal zu bedienen.

- Die Linie 80.226 Heiden-Heerbrugg wird ebenfalls an den Knoten Heiden ausgerichtet, da der Pendlerverkehr aus Oberegg und Reute schwergewichtig Richtung Heiden (und von da aus weiter Richtung St.Gallen/Rorschach) ausgerichtet ist. Mit dieser Fahrplage können jedoch keine guten Anschlüsse an die S-Bahn und den REX in Heerbrugg angeboten werden.
- Die Linie 80.227 Reute-Altstätten wird wie heute auf gute Anschlussverbindungen in Reute von/nach Heiden ausgerichtet.
- Die Linie 80.230 Heiden-Trogen behält das heutige Mengengerüst. Ankunft und Abfahrt aus dem Knoten Heiden wird wie heute zur vollen Stunde sein.

Im Juli/August beachten

Mittwoch, 3. Juli, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Montag, 8. Juli bis Freitag, 9. August
Schulferien

Mittwoch, 10. Juli
Papiersammlung

Montag, 22. Juli
Grüngutabfuhr

Samstag, 17. August
Papiersammlung

Samstag, 24. August
Bring- und Holmarkt,
Gartenpflanzenbörse

Vor 100 Ausgaben

In der Juli/August 2003 standen folgende Themen im aufwind:

- Hanns-Albrecht von Graefe (Urenkel des Berliner Augenarztes) zu Besuch
- Grossbaustelle Unterrechstein

Luc Häni, Yaara Nauer, Lea Wenger, Leonie Grohmann, Mittlere Reihe Mitte: Lisa Müller, Silvano Wenger. Hintere Reihe: Arek Bukowski (Kiwanis-Club), Silvan Nussbaumer und Niklas Ritter

Mit der Einführung der S-Bahn St.Gallen im Dezember 2013 können die Anschlüsse der RHB und der RhW auf die S-Bahn in Rorschach und Rheineck verbessert werden. Damit werden die Bahnlinien ab Dezember besser in das öV-Netz eingebunden.

Ein Busbetrieb als Ersatz für die Vorderländer Bahnen steht mittelfristig nicht zur Diskussion. Beide Bahnlinien können heute sehr kostengünstig betrieben werden. Ein langfristiger Erhalt der Bahnen ist insbesondere auch aus verkehrstechnischen und touristischen Gründen sinnvoll. Nichtsdestotrotz wird auch zukünftig

jeweils vor grösseren Investitionen in Schieneninfrastruktur oder Betriebsmittel (Rollmaterial) die optimale Erschliessungsform einer Linie (Umstellung von Bahn- auf Busbetrieb) zu prüfen sein.

Erschliessungs- und Bebauungsstudie Werdbüchel

Der Regierungsrat hat sich mit dem Regierungsprogramm 2012–2015, Projekt «Bauen & Wohnen» das Ziel gesetzt, Wohnraum zu schaffen, der von hoher Qualität für Familien, Paare und Senioren ist. Das macht sich die Gemeinde im Gebiet Werdbüchel zu Nutzen.

Werdbüchel

Die Eigentümerin des Gebietes Werdbüchel, die Firma Heller AG, will das Land im Westen von Heiden in den nächsten Jahren zur Überbauung bringen. Der südliche Teil des fraglichen Gebietes liegt in der Wohnzone W2a, der nördliche wurde 2002 dem übrigen Gemeindegebiet zugeschlagen. Die Heller AG hat nun ein Gesuch zur Wiedereinzonung des nördlichen Teils gestellt.

Das ganze Gebiet Werdbüchel befindet sich an ausgesuchter Lage in direkter Nachbarschaft zum geschützten Ortsbild und angrenzend an bestehende Wohnüberbauungen. Daher ist es sehr anspruchsvoll, dieses Baugebiet ortsbaulich zu entwickeln und zu erschliessen. Der Gemeinderat hat darum entschieden, dass vor einer allfälligen Umzonung eine

Abstimmungsergebnisse

vom 8. und 9. Juni 2013

Eidgenössische Vorlagen

– <i>Volkswahl des Bundesrates</i>	
Ja	264
Nein	836
Stimmbeteiligung: 40,6 Prozent	
– <i>Änderung des Asylgesetzes vom 28.9.12</i>	
Ja	894
Nein	191
Stimmbeteiligung: 40,3 Prozent	

ortsbauliche Erschliessungs- und Bebauungsstudie durchzuführen ist. Damit sollen die Entscheidungsgrundlagen für das Einzonungsbegehren und den erforderlichen Quartierplan geschaffen werden.

Zwei Teams

Mit der beratenden und finanziellen Unterstützung des Regierungsprogramms «Bauen & Wohnen» haben der Gemeinderat und die Firma Heller AG zwei gut ausgewiesene Teams von Architekten, Landschaftsarchitekten und Verkehrsplanern mit der Durchführung eines Workshopverfahrens beauftragt. Es sind dies die Architekturbüros Clerici Müller Architekten aus St.Gallen und Aschwanden Schürer Architekten AG aus Zürich. Ziel ist, das Entwicklungspotenzial des Werdbüchels auszuloten und ein gelungenes Bebauungs- und Erschliessungskonzept zu finden.

Realisierung frühestens 2014

Das «Workshopverfahren» kostet rund Fr. 120'000, wovon der Kanton über das Regierungsprogramm Bauen & Wohnen und die Gemeinde höchstens je Fr. 40'000 übernehmen. Die baurechtlichen Grundlagen (Quartierplan usw.) sollen bis ca. Ende 2013 erarbeitet werden, sodass das Baugebiet bestenfalls ab 2014 in die Realisierung geführt werden kann. Vorbehalten bleiben die Rechtsverfahren für eine allfällige zusätzliche Einzonung und den entsprechenden Sondernutzungsplan.

Stiftung Waldheim nutzt ehemaliges Altersheim Müllersberg

Die Gemeinde vermietet das ehemalige Altersheim Müllersberg für rund 2½ Jahre der Stiftung Waldheim zur Nutzung als Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Die Mietzinseinnahmen für

Zivilstands- nachrichten

Geburten

Yara Moser, geboren am 12. Mai, Tochter des Thomas und der Angela Moser.

Robin Alder, geboren am 29. Mai, Sohn des Ronny Jakob und der Sonja Alder, geb. Nauer.

Giuliana Capizzi, geboren am 1. Juni, Tochter des Marco und der Michèle Natascha Capizzi, geb. Hauser.

Eheschliessungen

Nuno Filipe Severino Tavares und Ana Sofia Teixeira Filipe Tavares, geb. Teixeira Filipe, am 26. April.

Nikos und Maya Caduff, geb. Fisch, am 17. Mai.

Christoph und Fabienne Cristina Kappeler, geb. Gerber, am 20. Juni.

Todesfälle

Eduard Straumann, geb. 1943, gestorben am 23. Mai in Appenzell.

Iris Liliana Sonderegger-Mainardi, geb. 1928, gestorben am 25. Mai in Heiden.

Margrith Bertha Tobler, geb. 1929, gestorben am 25. Mai in Heiden.

Alice Singer-Leutenegger, geb. 1924, gestorben am 27. Mai in Heiden.

Emil Bänziger, geb. 1922, gestorben am 25. Juni in Heiden.

diese Zeit werden für die notwendigen Anpassungen am Gebäude eingesetzt. Für die Zeit danach steht die Nutzung als Gruppenunterkunft im Vordergrund.

Von Herbst 2013 bis ca. Mitte 2016 erstellt die Stiftung Waldheim einen Ersatzneubau für ein

Energie von der Sonne

Das Thema der erneuerbaren Energien aus der Sonne ist in den Sommermonaten aktueller denn je. Viele Anlagen wurden in den letzten Monaten montiert und weitere werden folgen. Unser Kanton unterstützt mit Förderbeiträgen folgende Anlagen:

– Photovoltaikanlagen	Maximal Fr. 3750.–
– Thermische Sonnenkollektoranlagen	Maximal Fr. 3000.–, nur für bestehende Gebäude

Die Gemeinde unterstützt aus dem Energiestadtfonds thermische Sonnenkollektoranlagen zusätzlich mit dem gleichen Beitrag wie der Kanton.

Das Vorgehen dafür ist einfach. Fördergesuche werden wie bisher beim Verein Energie AR eingereicht und behandelt. Sobald die Förderzusage des Kantons vorhanden ist, wird der zugesprochene Betrag des Kantons von der Gemeinde verdoppelt. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie beim Kanton.

Für Planung und Ausführung wenden Sie sich an einen Fachmann mit den notwendigen Bewilligungen. Dieser hilft Ihnen auch bei der Einreichung des Fördergesuches und berät Sie bei Betrieb und Unterhalt von bestehenden Anlagen. (Download vom Merkblatt unter www.ewheiden.ch/Formulare/Download/Service) Weitere Infos und Unterlagen finden Sie unter www.ar.ch Suchbegriff «Förderung».

Daniel Rohner, Gemeinde Heiden, 071 898 89 79, daniel.rohner@heiden.ar.ch oder Gerhard Leuenberger, EW Heiden, 071 898 89 66,

gerhard.leuenberger@ewheiden.ch geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Christoph Mettler

bisheriges Wohnheim in Rehetobel und benötigt daher für diese Bauzeit eine Übergangslösung für ihre Bewohner/innen. Vertreter der Stiftung Waldheim und der Gemeinde haben nun den Mietvertrag für eine vorübergehende Nutzung unterschrieben.

Um den Betrieb als Wohnheim zu ermöglichen müssen am Gebäude, welches als geschütztes Einzelobjekt gemäss kantonalem Schutzzonenplan eingetragen ist, verschiedene bauliche Massnahmen umgesetzt werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Auflagen der Assekuranz für die brandschutztechnischen Verbesserungen. In zwei Stockwerken werden je eine neue Nasszelle sowie eine neue Teeküche eingebaut. Im Sockelgeschoss werden Fenster, Sandsteinwände und das Tor im Bereich der Garage ersetzt.

Der Kostenvoranschlag der Firma Affolter & Kempfer, dipl. Architekten ETH/SIA, St.Gallen, beziffert die Gesamtkosten auf Fr. 710'000. Die Stiftung Waldheim beteiligt sich mit Fr. 10'000 an den Kosten des Glasfasernetzanschlusses. Der Gemeinderat hat daher einen Ausgabenbeschluss von Fr. 700'000 genehmigt. Die gebundene Ausgabe wird in der laufenden Rechnung (Gebäudeunterhalt) verbucht.

Schmitzenbühlstrasse für Fussgänger gesperrt

Beim starken Gewitter mit Hagel vom 19. Juni verstopfte die grosse Menge Hagel und Laub usw. den bestehenden Dolgraben (rechteckig gemauerte Kanalisationsleitung). So wie das Schadenbild aussieht, muss der Dolgraben teilweise eingebrochen sein.

Als Sofortmassnahme wurde die Meteorwasserleitung als Provisorium bis zum Gstaldenbach geführt. Zusammen mit der Assekuranz AR wurde ein Geologe beauftragt, in Kooperation mit einem Ingenieurbüro die Situation zu beurteilen und mögliche Sanierungslösungen zu erarbeiten. Bis die Sanierungsarbeiten gestartet werden können, sind umfangreiche Abklärungs- und Vorbereitungsarbeiten notwendig. Ebenfalls muss dann das Projekt und der Kostenvoranschlag verabschiedet, die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden. Dies hat zur Folge, dass die Arbeiten nicht vor September gestartet werden können. Da weiterhin mit teils starken Gewittern ge-

Aktion «bike to work»

«Bike to work» ist ein schweizweiter Anlass, der seit 2005 jedes Jahr stattfindet. Die Gemeinde beteiligte sich auf Anregung der Projektgruppe Energiestadt zum zweiten Mal. Es ging darum im Monat Juni den Arbeitsweg grösstenteils mit dem Velo zurückzulegen und darüber genau Buch zu führen.

Alle Betriebe der Gemeinde wurden eingeladen, an der Aktion teilzunehmen. Darauf hat die Raiffeisenbank Heiden prompt mit der Anmeldung von zwei Teams reagiert – Kompliment! Ausserdem beteiligten sich, wie letztes Jahr, die Firma Schmid Automobile und die Einwohnergemeinde mit mehreren Teams. Dazu gehören die meisten ortsansässigen Lehrpersonen, die sich bemühen, auf Autofahrten zu verzichten. Sie machen sich damit für die Umwelt stark, tun etwas für ihre eigene Gesundheit und Fitness und möchten auch Vorbild für Kinder und Jugendliche sein.

Nach Angaben von Pro Velo Schweiz haben letztes Jahr 1468 Betriebe mitgemacht und ihre Belegschaft dazu ermuntert, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. 50'000 Pendler/innen machten mit, dabei kamen 6,8 Millionen Velokilometer zusammen, was ein neuer Rekord war. Sind Sie nächstes Jahr auch mit dabei?

Monika Niedermann Signer

rechnet werden muss, sind Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Diese verunmöglichen die durchgehende Benützung der Schmitzenbühlstrasse für Fussgänger. Somit muss die Schmitzenbühlstrasse für den Fussgängerverkehr gesperrt werden. Die Umleitung über die Schulhausstrasse ist signalisiert. Die Gemeinde dankt den Anwohnern, der Bevölkerung und den Gästen für das Verständnis. Die Abteilung Bau und Planung der Gemeinde gibt bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten Auskunft, 071 898 89 74.

Sportanlage Langmoos kann projektiert werden

Der Gemeinderat hat den Projektierungskredit über Fr. 85'000 für eine reduzierte Sportanlage Langmoos vom 2. April bis 1. Mai dem fakultativen Referendum unterstellt. Dagegen wurde das Referendum nicht ergriffen, womit der Ausgabenbeschluss rechtskräftig ist. Ein Stimmbürger hat aufgrund des Referendumsverfahrens beim Obergericht gegen das Vorgehen des Gemeinderates Beschwerde erhoben. Das Obergericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten. Auf die in der Folge vom selben Stimmbürger eingereichte Stimmrechtsbeschwerde ist auch der Regierungsrat mit Entscheid vom 11. Juni nicht eingetreten. Der Beschwerdeführer beanstandete, dass der Gemeinderat anstatt der im Jahr 1991 von der Stimmbürgerschaft gutgeheissenen Mehrzweck-Sportanlage Langmoos eine kleinere sowie kostengünstigere Variante plane. Damit würde der

Volkswille verletzt. Der Regierungsrat stellt in seinem Entscheid fest, dass die Stimmrechtsbeschwerde zu spät erhoben wurde, äussert sich aber wie folgt auch zur Sache: «Ohnehin kann aus dem Kreditgenehmigungsentcheid der Stimmbürgerschaft aus dem Jahr 1991 kein Anspruch auf den Bau jener Mehrzweck-Sportanlage abgeleitet werden. Inwiefern der Volkswille verletzt sein soll, wenn dieselbe Stimmbürgerschaft ein neues Sportanlagenprojekt an der Urne gutheissen würde, ist nicht ersichtlich.»

Vergabe Projektierung und Einsetzung Projektgruppe

Der Gemeinderat ist erfreut darüber, dass das Referendum gegen den Projektierungskredit nicht ergriffen wurde und dass der Regierungsrat das Vorgehen, für eine reduzierte Sportanlage die Volksentscheide zu erneuern, im Beschwerdeverfahren unterstützt hat. Als nächste Schritte werden die Projektierungsarbeiten vergeben und eine separate Projektgruppe im Sinn einer Baukommission eingesetzt. Interessierte können sich gerne bei der Gemeinderatskanzlei oder bei der designierten Projektleiterin, Gemeinderätin Susann Metzger melden.

Ferienabwesenheit von Norbert Näf

Gemeindepräsident Norbert Näf gönnt sich während den Schulsommerferien vom 8. Juli bis 9. August einen längeren Urlaub. Dieser setzt sich zusammen aus einem unbezahlten Urlaub von einem halben Monat und einem

Teil des ordentlichen Ferienanspruchs. Der Gemeinderat hat den Urlaub bewilligt und Gemeinderat Markus Hilber bei einer allfälligen Abwesenheit von Vize-Gemeindepräsident Ueli Rohner als zweiten Vize-GP eingesetzt. Während des Urlaubs von Norbert Näf ist Gemeindegeschreiberin Rita Tobler Stellvertreterin des Gemeindepräsidenten als vorgesetzte Stelle im Rathaus. Sie ist auch erste Ansprechpartnerin für Anliegen aus der Bevölkerung.

Mitarbeit in einer Kommission – bitte melden Sie sich

Leider konnten an der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Ende Mai noch nicht alle Sitze neu zugeteilt werden, insbesondere in der Kommission Sozialhilfe. Zudem entsteht durch den Wegzug von Federico Goti eine nachträgliche Vakanz in der Kommission Heime.

Um als Kommissionsmitglied gewählt zu werden benötigt es keinen speziellen Werdegang, es bestehen keine Vorschriften über das Alter oder die Herkunft. Ein Mitwirken im Sinne der Identifikation mit Heiden und der politischen Teilhabe steht im Vordergrund.

Interessierte Einwohner/innen sind eingeladen, sich bei der Gemeindeganzlei, Kirchplatz 6, schriftlich zu melden. Kommissionspräsident Heinrich von der Wingen (Sozialhilfe) beziehungsweise Markus Hilber (Heime) geben gerne Auskunft zu den jeweiligen Aufgabengebieten.

Einbürgerungen

Folgende ordentliche Einbürgerungen (Art. 41 ZStV) erfolgten:

- Am 28. Mai: Akar Tayam, geb. Akar Eda sowie Tochter Tayam Kardelen Yasmin, Obereggerstrasse 3.
- Am 28. Mai: Gomes Abreu José Fernando mit Ehefrau De Oliveira Azevedo Abreu Alexandrina Maria sowie Tochter Azevedo Abreu Andrea, Thalerstrasse 19.

Neuzuzüger/innen

Ricardo Lopes Morgado, Hinterbissastrasse 4; Adrian Schläpfer, Poststrasse 34; Irene Gmür, Sägewiesstrasse 11; Guido Knaus, Sägewiesstrasse 11; Patric Frei, Thalerstrasse 57; Dieter Neubauer, Im Bad 2; Michael und Jasmine Bollinger, Sägewiesstrasse 19; Angela Hohl, Stöckliweg 10; Silvio Leisebach, Stöckliweg 10; Roger Scherer, Hinterbissastrasse 30.

USK HEIDEN

Bring- und Holmarkt, Gartenpflanzentauschbörse

Wie jedes Jahr (am alten Standort: Parkplatz Badstrasse) führt die USK zusammen mit der Frauengemeinschaft Heiden am 24. August den bewährten Bring- und Holmarkt sowie die Gartenpflanzentauschbörse durch.

Sie haben die Möglichkeit, gut erhaltene, funktionstüchtige Gegenstände abzugeben. Oder Sie finden etwas Neues, das kostenlos mitgenommen werden kann. Dasselbe gilt für sämtliche Gartenpflanzen.

Die Ware an der Eingangskontrolle von 8.00 bis 10.00 Uhr abgeben. Die Gegenstände müssen grundsätzlich funktionstüchtig und ganz sein. Elektrogeräte, die älter als zwei Jahre sind, werden nicht mehr angenommen. Sperrige und grössere Gegenstände werden bei der Eingangskontrolle gegen eine entsprechende Gebühr angenommen, welche bei Abholung nach dem Markt wieder zurückerstattet wird. Holen Sie die Ware nach dem Markt nicht mehr ab (ab 11.30 bis 11.45 Uhr), entsorgen wir diese.

Die Kommission Umweltschutz und die Frauengemeinschaft Heiden freuen sich auf eine rege Teilnahme. Es steht eine kleine Festwirtschaft bereit. Der Erlös der Festwirtschaft wird einer wohltätigen Institution gespendet.

Simone Rechsteiner

Sommerzeit: richtig giessen

Gemüsepflanzen und Blumen brauchen regelmässig Wasser zum Wachsen und Gedeihen, sonst verkümmern sie und tragen weniger Früchte. Nachfolgend zehn wichtige Regeln:

- Setzt man die Pflanzen an den von ihnen bevorzugten Ort, zum Beispiel mediterrane Kräuter an einen trockenen, sonnigen Standort, kann viel Wasser gespart werden.
- Setzen Sie Pflanzen mit einem hohen Wasserbedarf nebeneinander. So können Sie diese als Gruppe mit Wasser versorgen.
- Pflanzen schätzen temperiertes Giesswasser, nicht eiskaltes.

- Sammeln Sie weiches Regenwasser in Tonnen, Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken.
- Sinnvoller als in der Mittagshitze, die das Wasser rasch verdunsten lässt, ist das Giessen am Morgen oder Abend. Aber Vorsicht: Schnecken lieben feuchte Nächte!
- Nach dem Setzen Jungpflanzen regelmässig mit Wasser versorgen, bis ein deutlicher Wachstumsschub einsetzt. Ab dann kann man zurückhaltender giessen, damit die Pflanzen angeregt werden, sich selbst mit Wasser aus dem Boden zu versorgen und ein kräftiges, tiefes Wurzelwerk zu bilden.
- Giessen Sie weniger oft, dafür ausgiebiger, zwei Mal pro Woche genügt meistens.
- Giessen Sie so, dass das Wasser langsam im Boden versickert.
- Das Wasser bleibt besser im Boden, wenn dieser regelmässig gehackt wird, ganz nach dem Motto: «Einmal gehackt ist zweimal gegossen.»
- Eine dünne Mulchschicht hält das Wasser im Boden zurück und schützt ihn vor Witterungseinflüssen.

Ruedi Graf

34. Gerbeolympiade des STV Heiden

Am Samstag, 15. Juni führte der STV Heiden seine Nachwuchs-LA-Meisterschaften unter dem Patronat des UBS Kids Cup durch. Über 70 Wettkämpfer/innen trafen sich bei optimalen Wetterverhältnissen auf dem Sportplatz Gerbe, um ihren Dreikampf (Wurf, Sprint und Weitsprung) zu absolvieren. Unter der Leitung von Anlagechef René Oswald und seinen Kampfrichtern durften die Kinder gute und gepflegte Wettkampfpplätze vorfinden.

Kurz vor Mittag wurde zur Ermittlung des schnellsten Hädler aufgerufen. Es wurde gestartet, gerannt und natürlich auch gesiegt. Alle Erstplatzierten durften ein T-Shirt in Empfang nehmen. Vielen Dank an den Sponsor, Kiwanis Club Vorderland. Rang- und Kantonsbestenliste ist unter www.ubs-kidscup.ch abrufbar.

Der Interkulturelle Menü-Kalender

Von Adana-Spiessen, über Burek, Fondue, Köfte, Pita, Sarma, Tsatsiki bis Ziwelkueche. Aus dem erfolgreichen Projekt «das perfekte Diner» ist die Projektidee eines interkulturellen Menü-Kalenders entstanden. Das Ziel ist, für das Jahr 2014 einen Menü-Kalender mit mindestens zwölf 3-Gänge-Menüs aus zwölf verschiedenen Nationen zu kreieren. Diese Menüs werden in 2er-Teams gekocht und gemeinsam mit der gesamten Projektgruppe verspeist. Dazu suchen wir noch koch- und essbegeisterte Jugendliche mitsamt erwachsener Begleitperson (Eltern/Grosseltern/ältere Geschwister/Nachbarn), die ihre Landes-spezialitäten vorstellen möchten. Anmeldungen werden gerne unter info@kjah.ch entgegengenommen.

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Jungbürgerfeier

Die traditionelle Jungbürgerfeier findet dieses Jahr am Samstag, 7. September, ab ca. 14.00 Uhr statt. Alle Hädler/innen mit Jahrgang 1995 sind herzlich eingeladen, im Organisationskomitee mitzuarbeiten und so den Anlass nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Anmeldungen für das OK werden gerne unter info@kjah.ch entgegengenommen.

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Gesucht: Helfer- und Musiker/innen

Die 1.-August-Feier findet dieses Jahr gemeindeübergreifend (Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Grub AR) in Heiden statt. Die Jugendarbeit wird im Kursaal einen eigenen Standort haben. An diesem werden wir ein musikalisches und kulinarisches Angebot haben. Für beide Angebote brauchen wir eure Unterstützung. Einerseits suchen wir Jugendliche, welche uns beim Getränkeaussschank und bei der Einrichtung helfen. Andererseits suchen wir noch Musiker/innen, welche Lust haben etwas zu präsentieren. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung: info@kjah.ch.

Marc Steiger

Veranstaltungskalender

- 6. und 7. Juli: Outdoorweekend am Kronberg
- 15. Juli bis 4. August: Chillsuite geschlossen
- 1. August-Feier im Kursaal
- 31. August ab 18.00 Uhr: Zumba
- 7. September: Jungbürgerfeier
- 14. September: Guet druf Tag
- 21. September: Zumba Tanzen

Manuela Rechsteiner Anastasakos

20 Jahre Ludothek

Seit Mai feiert die Ludothek ihr 20-Jahr-Jubiläum. Dank grosszügiger Spenden können alle Kinder und Erwachsenen Spiele und Fahrzeuge gratis ausleihen: Im Juli/August sponsert die Raiffeisenbank Heiden die Monatsausleihen, im September die Varioprint, im Oktober die AXA Winterthur und im November finanziert das EW Heiden alle ausgeliehenen Spiele. Das Ludothek-Team dankt allen Sponsoren ganz herzlich.

Liebe Kinder, habt ihr schon in der Ludothek eine Spielkarte ausgefüllt und Spielpunkte gesammelt? Komm und mach mit – spiel dich fit! Am Ende des Jubiläumjahres, im Mai 2014, nimmt jede Spielkarte an der Verlosung teil.

Es gibt viele tolle Preise zu gewinnen: 1. Preis: ein Familieneintritt in den Sântispark; 2. Preis: zwei Eintritte ins Fägnäscht (Indoor-Spielplatz Rorschach); 3. Preis: Spiel des Jahres 2013 und 4. bis 10. Preis: Ludothek-Gutschein.

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Ludothekbesucher/innen.

Anita Sonderegger

«PCWö» spielt wieder in der 1. Liga

Nach nur einer 2.-Liga-Saison im Swiss Tennis Interclub ist dem PCWö, der ersten Mannschaft des Tennisclubs Heiden, der Wiederaufstieg in die 1. Liga gelungen.

Die Vorrundenspiele wurden klar als Gruppensieger abgeschlossen. Nach dem ersten Aufstiegsspiel gegen Degenau, es wurde mit 5:4 gewonnen, folgte das entscheidende Spiel gegen Eschen-Mauren. Heiden liess nichts mehr anbrennen und gewann dieses mit 6:3.

tb

Familienbrötle im Brunnetobel

Alle Familien sind herzlich zu einem gemütlichen Grill-Abend eingeladen! Am grossen Feuer wird «brötlet», Kinder dürfen im Wald und am Bach spielen, Eltern können sich gegenseitig austauschen und kennenlernen.

Besammlung: 17. August um 17.00 Uhr beim Restaurant Hirschen in Heiden. Jeder bringt die Verpflegung selber mit. Dieser Anlass findet nur bei schönem Wetter statt. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen bis 12. August! Anmeldung an Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Wein-Degustationsanleitung für Frauen

In der Enoteca La Brenta findet am Freitag, 16. August um 19.00 Uhr ein Weindegustationskurs für Frauen statt. Organisiert wird die Degustation vom Frauenverein Heiden.

Während der Weindegustation werden die Frauen fachmännisch von Christian Gessler instruiert, wie man den Wein richtig degustiert. Der Kurs kostet Fr. 40.– für Frauenvereins-Mitglieder und Fr. 45.– für Nichtmitglieder (inkl. Vesperplättli).

Anmeldungen bis 10. August an Susann Metzger, 071 891 33 20 oder info@frauenverein-heiden.ch.

Susann Metzger

Erfolgreicher 1. Familien-OL

Beim Nachmittagsprogramm der Gerbeolympiade des STV Heiden wurde zum ersten Mal zu einem Familien-OL gestartet. 29 Teams suchten auf einem Parcours über 1,7 km die 18 Posten auf. Voller Begeisterung absolvierten die Teams die Strecke, welche durch einen «Badge» die elektronische Postenkontrolle und Zeitmessung erfasste. Um die Zeit bis zum Rangverlesen zu verkürzen, konnte man sich durch ein OL-Netz navigieren.

In Zusammenarbeit mit Mehr-Luft wurde somit ein interessanter Anlass für Gross und Klein, Kopf und Bein angeboten.

Silvia Sonderegger

Die Jugendmusik beim Empfang in Heiden

Erfolgreich am Schweizer Jugendmusikfest

Am Sonntag, 16. Juni stand für die Jugendmusik Heiden (JMH) der Marschmusikwettbewerb auf dem Programm. Unter der Leitung von David Seitz erreichten Korps und Tambouren 85.33 Punkte und somit den 7. Rang von 23 teilnehmenden Vereinen. Unter der Leitung von Andreas Lauper absolvierte das Korps den Konzertwettbewerb mit 66 Punkten für das Pflicht- und 74 Punkten für das Selbstwahlstück. Damit erspielten sie sich von 21 Vereinen den 16. Rang in der Mittelstufe. Anschliessend ertrommelten sich die Tambouren, ebenfalls unter der Leitung von David Seitz, kurz vor der Mittagspause in der Kategorie S2J den grossartigen 3. Rang mit 81.1 Punkten.

Um 19.30 Uhr wurde die JMH von den Häädler Vereinen und dem Musikverein Lutzenberg bei der Postautogarage in Empfang genommen. Mit der JMH an der Spitze marschierte die ganze Gesellschaft zum Dunantplatz, wo die Gemeinde einen Apéro offerierte. Der Musikverein Lutzenberg umrahmte diesen musikalisch, während Präsident Reto Bischofberger die Resultate präsentierte. Nach diesem Wochenende dürfen wir stolz sein auf die Leistungen von Musikanten und Tambouren der JMH. Sie haben sich während der Vorbereitung und den Vorträgen sehr bemüht und ihr Bestes gegeben. Wir gratulieren ihnen ganz herzlich zu diesen Resultaten! Reto Bischofberger

Sommerlich leichtes Kochen

Eine Gruppe aufgestellter Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und humorvoll.

Wer nun Appetit bekommen hat und sich selber ein Bild machen möchte, ist herzlich willkommen! Das nächste gemeinsame Kochen findet am 2. August um 16.00 Uhr (Essen 18.00 Uhr) bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden statt. Kosten: Je nach Menü (ca. Fr. 15.–). Max. Gruppengrösse: zwölf Teilnehmer/innen. Wir treffen uns monatlich (das nächste Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt). Anmeldung bei Silvia Hablützel, 071 890 06 63.

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich Dorothee Gerber (071 891 12 77) oder Silvia Hablützel an. Sie geben Ihnen gerne Auskunft. Silvia Hablützel

Wir woken und kochen

Der Frauenverein Heiden bietet im Kochatelier in Altstätten unter der Leitung von Vreny Dörig einen Kochkurs der besonderen Art an. Am Dienstag, 24. September um 18.30 Uhr lernen wir, wie im Wok gedämpft, gegart und fritiert wird. Es werden nur frische, hochwertige Produkte verwendet und alles zu einem 4- oder 5-Gang-Menü verarbeitet. Anschliessend geniessen wir im stimmungsvollen Ambiente an einer festlich gedeckten Tafel die vorbereiteten Menüs.

Die Kurskosten, inklusive Apéro, Menü, Getränke (Bier, passende Weine, Mineralwasser, Kaffee) und Rezeptunterlagen betragen Fr. 105.–. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder und Männer herzlich willkommen. (Kosten Fr. 110.–).

Weitere Infos und Anmeldung bis 15. August bei Silvia Büchel, 071 891 54 13 oder s.buechel@gmx.net. Silvia Büchel

Jahresausflug der Frauengemeinschaft

Am Montag, 26. August, unternimmt die Frauengemeinschaft eine abwechslungsreiche Fahrt in den Bregenzerwald und ins westliche Allgäu. Den Kaffeehalt im Bödele offeriert die FG. Interessierte können eine einstündige Führung durch das Frauenmuseum Hittisau erleben (8 Euro). Das Mittagessen ist im «Alpenblick» Sulzberg, am Rand des Bregenzerwaldes. Den Nachmittag verbringt die Reisegemeinschaft im historischen Zentrum von Wangen i. A. Herzlich sind auch die Mitglieder des Frauenvereins Heiden zu diesem Ausflug eingeladen.

Abfahrt: 7.15 Uhr Garage Müller, 7.30 Uhr evang. Kirche. Rückkehr ca. 19.00 Uhr. Kosten für die Carfahrt Fr. 44.–, Mittagessen 22 Euro, ID unerlässlich. Die Preise gelten für Mitglieder der Frauengemeinschaft und des Frauenvereins, Nichtmitglieder bezahlen Fr. 5.– mehr.

Anmeldung bis 15. August bei Ruth Stöckli, Rohnen 507, 9414 Schachen bei Reute, 071 891 44 20, rustoe@bluewin.ch. Ruth Stöckli

Tanz – hier und jetzt

Schon einmal getanzt? – Na eben! In Heiden ist das Büro der ig-tanz ost angesiedelt. Der Verein berät Tanzschaffende sowie tanzinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Er betreibt die koordinierte Tanzförderung überregional. Hauptprojekt ist das biennial tourende Festival «TanzPlan Ost».

Alljährlich im Mai organisiert der Verein zudem in St.Gallen «Das Tanzfest». Neu ist die ig-tanz ost auch über die Landesgrenze hinweg aktiv: Zusammen mit netzwerkTanz Vorarlberg bietet die ig-tanz ost «openSpace» an. Gezeigt werden verschiedene Kurzstücke und Werkauschnitte. Das Publikum kriegt Einblick in Schaffensprozesse und kann sich nebst einer Fachgruppe aktiv mit Anregung und Kritik einbringen.

Der nächste Termin ist am 23. Juli am Poolbar-Festival im nahegelegenen Feldkirch. Mit dabei aus der Ostschweiz ist die 64-jährige Nelly Bütikofer. Infos unter www.igtanz-ost.ch (Rubrik Projekte). Aline Feichtinger

Besichtigung der Feuerwehr

Am 31. August zeigen uns Colin Harrison und seine Crew wie man ein Feuer löscht. Natürlich dürfen auch die Fahrzeuge besichtigt werden. Kosten Fr. 5.– pro Person. Anmeldung zwingend bis 17. August, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist.

Auskunft und Anmeldung: Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gif-heiden@bluewin.ch. Wir freuen uns auf viele kleine und grosse Besucher/innen. *Sandra Dux*

Appenzeller Musik im Dorf

Bei schöner Witterung wird in den Monaten Juli und August jeweils am Sonntag eine Appenzeller Musikformation zwischen 11.00 und 16.00 Uhr an verschiedenen Plätzen sowie in Gaststätten in Heiden musizieren. Über die jeweiligen Auftrittsorte informiert das Team der Tourist Information gerne.

Die Musikformationen freuen sich auf zahlreiche Zuhörer während ihren Auftritten. Auch die grüne Dampflok Rosa wird an zweien dieser Sonntage bei schönem Wetter von Rorschach nach Heiden und zurück fahren.

Die Rosa verkehrt am 7. Juli und 4. August jeweils um 10.40 und 13.40 Uhr ab Rorschach sowie um 13.06 und 15.06 Uhr ab Heiden nach Rorschach. Die aussichtsreiche Fahrt vom Bodensee hinauf ins hügelige Appenzellerland nach Heiden oder umgekehrt ist immer wieder ein schönes Erlebnis. *Sandra Mazenauer*

Logenplatz an der 1.-August-Feier

Feiern Sie unseren Nationalfeiertag im Hotel Heiden. Am 1. August überraschen wir Sie ab 18.30 Uhr mit verführerischen, pikanten, rassigen und süssen Köstlichkeiten aus unserer Küche. Buffet à discretion: Fr. 59.– für Erwachsene und Fr. 25.– für Kinder (bis 12 Jahre).

Gerne empfangen wir Sie in unserem Restaurant Bö's oder auf unserer Gartenterrasse. Geniessen Sie das Feuerwerk an einem Logenplatz in unserer Hotelhalle oder auf der Liegewiese hinter dem Hotel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! *Caspar Lips*

Skirennen in Heiden

Heute stellen wir in diesem Jahr letztmals den Leserinnen und Lesern eine Frage in der Serie über die Vergangenheit Heidens. Die Skirennen waren über Jahrzehnte eine grosse Attraktion. Sie starteten in der Benzenrüti (oder noch weiter oben) und endeten am Dorfrand. Das obige Bild aus den 1910er-Jahren zeigt eine solche Szenerie. Die Lage lässt sich auf Grund der Häuser lokalisieren, auch wenn sich die Umgebung heute verändert hat.

Somit unsere letzte Doppelfrage: Wo wurde diese Aufnahme gemacht? Und: Zwei von den sechs Häusern stehen heute nicht mehr – welche? Ihre Antworten richten Sie an 071 891 33 84, estocker@bluemail.ch oder mit Karte an Erika Stocker, Paradiesstrasse 4, 9410 Heiden. Dem Gewinner winkt ein Häädler Batzen.

Zur Auflösung der Junifrage: Noch nie war das Echo so gross wie diesmal – mit wie vielen Geschichten und Erlebnissen um die gesuchte Person wurde Erika Stocker konfrontiert! Das abge-

bildete fünfstöckige Haus mit den über vierzig Gästezimmern und dem leicht verdeckten Turm hiess Pension Turm. Geführt wurde sie von der Naturärztin Petronella d'Acerno, der legendären Pagliano-Tante (geb. 1877). Grund dieses Spitznamens war ein von ihr verabreichtes Heilmittel, das Prof. Ernesto Pagliano aus Neapel auf der Basis eines arabischen Rezeptes produzierte. 1930 übernahm sie die Pension Turm (bisher Pension Osterwalder), nachdem ihr zuvor in Zürich ein Berufsverbot auferlegt worden war. Man erzählt sich, dass täglich Autobusladungen von Patienten aus dem Unterland bei ihr Heilung suchten. Berühmt waren nicht nur ihre erstaunlichen Heilerfolge, sondern auch ihr träfer Humor und ihre soziale Einstellung. Gestorben ist die Pagliano-Tante im Jahre 1962. Wir werden später mit einem Sonderartikel im *aufwind* auf sie eingehen. Die Redaktion hat als Gewinnerin Hanni Wiesendanger, Obereggerstrasse, ausgelost. Gratulation! *Andres Stehli*

aufwind-Serie: Eingewandert von Italien

Salvatore Cammarata kam im Jahre 1970 von Sizilien in die Schweiz. Damals ging es Italien wirtschaftlich nicht sehr gut und es war eine Zeit, in der viele von Italien in die Schweiz zogen, um eine Arbeit zu finden. Sein Bruder lebte bereits in der Schweiz und er lud ihn ein, hierher zu kommen und hier zu arbeiten. Nach einigen Tagen in Heiden trat er seine Stelle im Kinderheim an. Dort war er für den allgemeinen Unterhalt zuständig. Sein damaliger Chef sprach ein wenig italienisch und zusammen mit den Kindern begann Herr Cammarata Deutsch zu lernen. Er sagt, er habe mit den Kindern die Grundkenntnisse gewonnen und diese dann vertiefen können. Durch seinen vielseitigen Einsatzbereich im Kinderheim wurde er angefragt, um als Spengler und Sanitär

zu arbeiten. Dieser Beruf gefiel ihm sehr und er arbeitete 23 Jahre bei der selben Firma. Doch dann musste er überraschend eine neue Arbeitsstelle suchen und fand diese bei der Sefar.

In der Schweiz sei er gut aufgenommen worden. Er fühlte sich immer willkommen und schätzt die Freundlichkeit, die ihm in allen Bereichen entgegengebracht wird. Zurück nach Italien möchte er nicht, denn das würde bedeuten, dass er hier alles aufgeben müsste: Familie, Freunde. Früher ging er oft in seinen Geburtsort Randazzo am Fusse des Ätna in den Urlaub, mit der Zeit jedoch immer seltener. Man verliere den Kontakt zu den Bekannten, meint Herr Cammarata. Seit seiner Einwanderung lebt er hier – nun schon seit 43 Jahren. In diesem Jahr geht er in Rente. *Thomas Giger*

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Akknahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Akknahme

Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 20. August, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Ond etz en Wettbewerb für d'Chend

In den vergangenen Monaten haben wir Sie mit dem Wettbewerb einige Male in die Vergangenheit geführt, zahlreiche Geschichten und interessante Erzählungen wurden mir zum Teil von längst nicht mehr in Heiden wohnhaften Leser/innen zugetragen. Mit der heutigen Ausgabe beenden wir diesen Rückblick vorerst. Im Namen des Redaktionsteams möchte ich Andres Stehli herzlich danken für die Bereitstellung des Fotomaterials und der zugehörigen Fragen.

Der Wettbewerb geht ab der Septemberausgabe weiter für die etwas jüngere Leserschaft, wobei vermutlich auch Grosseltern sehr gefragt sein dürften. Vor Jahren hat Ruedi Rohner einen Teil der bekannten Märchen in Appenzeller Dialekt übersetzt. Anne Stehli stellt uns diesen Fundus für die kommenden Ausgaben zur Verfügung. Ausschnitte daraus werden jeweils publiziert und der passenden Märchentitel dazu sollte gefunden werden. *E.St.*

JULI

- 31.7.	Kursaal	Ausstellung im Schaukasten Gertrud Waldvogel
- 14.9.	Klinik Am Rosenberg	Die Olympia-Medaillen von Hans Eugster Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- 14.9.	Klinik Am Rosenberg	Bilderausstellung von Maya Bärlocher Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Mi 3.	Hotel Linde	Appenzeller Abend Trachtenchor Heiden
Do 4.	Postplatz	Wanderung Wildhaus-Ölberg-Voralpsee Senioren-Wandergruppe
Fr 5.	Hotel Heiden	Vorspeisenbuffet Hotel Heiden
	Kursaal	Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein
Sa 6.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	Klinik Am Rosenberg	Maya Bärlocher: Acrylmalerei Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Mo 8.	Hotel Heiden	Appenzeller Häppchen Hour Hotel Heiden
Di 9.	Hotel Linde	Öffentlicher Spielabend Ludothek Heiden
Mi 10.	Hotel Linde	Appenzeller Abend Trachtenchor Heiden
Sa 13.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	Hotel Heiden	Dessertbuffet Hotel Heiden
Di 16.	Hotel Heiden	Live Dia Show «Nordische Welten» Hotel Heiden
Do 18.	Tourist Information	Geführte Kräuterwanderung Kurverein
Sa 20.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mo 22.	Schwimmbad	Vollmondschwimmen Schwimmbad
	Hotel Heiden	Appenzeller Häppchen Hour Hotel Heiden
Sa 27.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mo 29.	Hotel Heiden	Appenzeller Häppchen Hour Hotel Heiden
Di 30.	Hotel Linde	Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden

AUGUST

Sa 3.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
-------	------------	---

AUGUST

Mo 5.	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Sa 10.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di 13.	Hotel Linde	Öffentlicher Spielabend Ludothek Heiden
Mi 14.	Hotel Linde	Appenzeller Abend Trachtenchor Heiden
Do 15.	Bahnhof	Ausflug nach Lindau mit Stadtführung Senioren-Wandergruppe
Fr 16.	evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
	Enoteca La Brenta	Weindegustation für Frauen Frauenverein Heiden
Sa 17.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	im Wald	Familienbrötle Gruppe Junger Familien
Mi 21.	Schwimmbad	Vollmondschwimmen Schwimmbad Heiden
Do 22.	Tourist Information	Geführte Kräuterwanderung Kurverein
Sa 24.	Parkplatz Badstrasse	Gartenpflanzen-Tauschbörse Frauengemeinschaft Heiden
	Parkplatz Badstrasse	Bring- und Holmarkt Kommission Umweltschutz
	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 25.	im Dorf	Biedermeiertag Verein Biedermeierfest Heiden
Mo 26.	Bregenzwald	Jahresausflug der Frauengemeinschaft Frauengemeinschaft Heiden
Di 27.	Restaurant Bären	Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden
	kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft Heiden
Mi 28.	Hotel Linde	Appenzeller Abend Trachtenchor Heiden
Do 29.	Postplatz	Wanderung Wald-Seeli-Wald Senioren-Wandergruppe
	Schützenhaus Büelen	Bundesprogramm 300 m Feldschützengesellschaft Heiden
Fr 30.	Hotel Linde	Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein
Sa 31.	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	Feuerwehrdepot	Besichtigung Feuerwehr Gruppe Junger Familien

Rosental Kino
Juli-August Programm

Fr, 5.	20.15 Uhr	Ow/d/f, 14/12 J.
	Argerich	
Sa, 6.	17.15 Uhr	Ow/d/f, 14/12 J.
	Argerich	
	20.15 Uhr	E/d/f, 12/10 J.
	Song for Marion	
So, 7.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Epic – Verborgenes Königsreich	
	19.15 Uhr	Ow/d/f, 14/12 J.
	Viramundo	
Di, 9.	20.15 Uhr	E/d/f, 12/10 J.
	Song for Marion	
August		
Sa, 17.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	First Position	
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	The Big Wedding	
So, 18.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeut	
	19.15 Uhr	Ow/d/f, 16/14 J.
	The Patience Stone	
Di, 20.	20.15 Uhr	F/d, 16/14 J.
	Une Estonienne à Paris	
Fr, 23.	20.15 Uhr	d, 16/14 J.
	The Place Beyond the Pines	
Sa, 24.	17.15 Uhr	d, 16/14 J.
	The Patience Stone	
	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	The Big Wedding	
So, 25.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeut	
	19.15 Uhr	d, 10/8 J.
	First Position	
Di, 27.	20.15 Uhr	F/d, 16/14 J.
	Une Estonienne à Paris	
Fr, 30.	20.15 Uhr	d, 12/10 J.
	The Big Wedding	
Sa, 31.	17.15 Uhr	F/d, 16/14 J.
	Une Estonienne à Paris	
	20.15 Uhr	d, 16/14 J.
	The Place Beyond the Pines	
Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch		
Die trendige Rosenbar ist jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr und an Cinéclub-Abenden offen.		

Roli&Sepp

Roli&Sepp, alias Florian Butsch und Philippe Schuler, spielen am Freitag, 26. Juli um 19.30 Uhr auf dem Dunantplatz ihr neues Strassenspektakel. Seit 2009 machen die beiden gemeinsam Strassentheater für Gross und Klein.

Im neuesten Stück «Eingelagert» werden Roli&Sepp eingesperrt. In der «hochmodernen» Kontrolleinheit 497A beziehen sie ihre Zelle. *Philippe Schuler*

bitte beachten! Der Redaktionsschluss für aufwind Nr. 9|13 ist am 20. August um 16.00 Uhr. Vielen Dank.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

obwohl man es eigentlich weiss:
Wer denkt daran, dass es am
7. September 175 Jahre her ist,
seit unser Dorf fast gänzlich durch
eine Feuersbrunst zerstört wurde?
Wieviel Leid, Verlust, Ärger und Wut
muss sich damals breit gemacht
haben, aber schliesslich hat nur
ein Miteinander geholfen, Mut zu
fassen und wieder aufzubauen.
Ob der September als besonders
schicksalsträchtig gilt, kann ich
nicht sagen. Allerdings gab es in
London anfangs September 1666
ebenfalls eine Feuersbrunst, wobei
über 100'000 Menschen obdachlos
wurden und beim Untergang der
Estonia, einem Fährschiff, fanden
852 Menschen am 28. September
1994 den Tod. Galileo Galilei starb
am 20. September 1642 und Gracia
Patrizia am 14. September 1982,
und der 11. September 2001 dürfte
uns allen noch in lebendiger Erin-
nerung sein. Tausende Einzelschick-
sale stehen dahinter, Tausende sind
auch heute täglich betroffen.
Oft braucht es nicht viel um wieder
neue Hoffnung zu schöpfen, eine
liebvolle Umarmung, ein gutes
Wort, eben – ein Miteinander.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Freitag, 6. September,
20.00 Uhr, Kursaal

Literatur unter Betäubung

KULTUR IM KURSAAL präsentiert
Markus Krebs – den Gewinner
des RTL Comedy Grand Prix 2012.
Vorverkauf: Tourist Information
oder Abendkasse ab 19.00 Uhr.

Ledi – die Wanderbühne

Die Jubiläumsfeier der beiden Kantone Appenzell
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, 500 Jahre
in der Eidgenossenschaft 1513–2013, erstreckt sich
über das ganze Jahr 2013 und besteht neben drei
öffentlichen Feiern aus einem eigenständigen Kul-
turprojekt: der Ledi.

Die Ledi ist eine von Architekt und Gestalter
Ueli Frischknecht konzipierte Wanderbühne. Sie hat
bereits in ausgewählten Gemeinden Halt gemacht
und wird vom 20. September bis 6. Oktober auch in
unserer Nähe, nämlich in Oberegg, sesshaft werden.

Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, werden
nicht nur um zu sehen und zu lauschen in diese dop-
pelgeschossige Bühne eingeladen. Sie sind oft eben-
so aufgefordert, zu Komplizinnen und Komplizen zu
werden: Nehmen Sie teil, verbünden Sie sich!

– Auf der Bühne

Musik, Tanz, Theater, Film, Workshops und Begeg-
nungen – die mobile Holzbühne ist Spielort, Begeg-
nungsort und Ausgangspunkt für die Ledi-Aktivi-
täten. Freuen Sie sich auf ein dichtes Programm.

– Unter der Bühne

Ein Kunst-Schopf, eine Bar und eine Jukebox – bei
der Wanderbühne ist es wie in den Appenzeller-
häusern. Da gibt es zwar die gute Stube über dem
Keller, aber in den Räumen darunter verbergen sich
oft wahre Schätze und Überraschungen aller Art.

– Neben der Bühne

Aktionen mit Ausstrahlung – die Ledi ist auch ein
Ausgangspunkt mit Ausstrahlung in mehrfacher
Hinsicht. So gibt es Veranstaltungen, die von der
Bühne wegführen oder mit ihr über eine gewisse
Distanz hinweg verbunden sind.

– Standort Oberegg

Vom 20. September bis 6. Oktober gastiert die Ledi
auf dem Kirchplatz-Schulhausplatz in Oberegg.
Der Eintritt für sämtliche Veranstaltungen ist frei.
Das Programm mit allen Aktivitäten finden Sie
als Broschüre bei der Gemeindeverwaltung sowie
unter www.arai500.ch/ledi. Wir wünschen Ihnen
viel Vergnügen.

Gemeinde Heiden

Schule

**Neue Lehrpersonen
in den Schulhäusern**

Kultur

**Ein Klavierabend
zu vier Händen**

Gardi Hutter in der Linde

Wirtschaft

15 Jahre Carve Sport Kurt

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

Guet druf Tag in Heiden

Vereine

**Jodelkonzert auf
youtube.ch**

Vermischtes

**Wettbewerb für d'Chend
Regisseurin Bettina Oberli
live im Kino**

Veranstaltungen

Neue Lehrpersonen in den Schulhäusern

Seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es in der Schule einige neue Lehrpersonen. Besonders in der Oberstufe gibt es Veränderungen im Lehrerteam. Das aufwind-Team wünscht allen neuen Lehrkräften einen guten Start in den jeweiligen Schulhäusern. *U.M.*

Manuela Walker (Jg 1991) arbeitet neu als pädagogische Assistentin an der Schule im Schulhaus Dorf und im Schulhaus Gerbe.

Sie absolvierte zuvor eine Lehre als Detailhandelsfachfrau bei Musik Hug in St.Gallen, absolvierte dann die Berufsmittelschule (soziale Richtung) und macht nun die Erwachsenen-Matura. Ihr Ziel ist ein Psychologiestudium. Im Winter fährt sie gerne Snowboard, im Sommer mag sie es Ferien zu haben und geniesst die Sonne.

Adrian Lehmann (Jg 1985) arbeitete nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer 6 Jahre lang an der Primarschule in Au. Er befindet sich noch in einem Studium an der PH St.Gallen zum Oberstufenlehrer, was er voraussichtlich nächstes Jahr abschliessen wird. An der Oberstufe ist er nun Klassenlehrer der Klasse 1A und unterrichtet vor allem die sprachlichen Fächer. Wohnhaft ist er in Rorschacherberg. Er fährt in seiner Freizeit gerne Motorrad und mag es aktiv Sport zu treiben, vor allem Squash und Fussball.

Yvonne Herrsche (Jg 1987) arbeitet als Klassenlehrerin der Klasse 2B an der Oberstufe im Schulhaus Gerbe. Sie wohnt in Widnau und beendete ihr Studium Phil. II (mathematisch/naturwissenschaftliche Richtung) an der PH St.Gallen im Januar 2013. Danach war sie als Stellvertretung an mehreren Schulen tätig, bevor sie sich als Oberstufenlehrerin in Heiden bewarb. Ihre

Freizeitgestaltung ist kreativ, sie mag es zu gestalten, zu fotografieren und spielt Klavier. Zudem reist und liest sie gerne.

Stephan Kuntz (Jg 1953) lebt in Rorschach und ist ausgebildeter Logopäde und schulischer Heilpädagoge. Er arbeitete lange im audiopädagogischen Dienst der

Sprachheilschule St. Gallen. Sein Hauptbetätigungsfeld ist in Heiden die Oberstufe, in einem kleineren Rahmen ist er auch im Schulhaus Wies tätig.

In seiner Freizeit segelt und schwimmt er gerne.

Vanessa Schwarz (Jg 1990) stammt aus Heiden, besuchte hier die Primar- und die Sekundarschule, absolvierte dann die FMS in Trogen, um anschliessend an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach ein Studium zur Primarlehrerin zu machen. Dann schliesst sich der Kreis: Vanessa Schwarz arbeitet nun im Schulhaus Wies und ist dort für die dritte Klasse zuständig. In ihrer freien Zeit treibt sie gerne Sport, im Winter mag sie es Snowboard zu fahren.

Olivia Schwizer (Jg 1991) ist dieses Schuljahr als pädagogische Assistentin im Schulhaus Wies tätig. Sie stammt aus Goldach und absolvierte dort bei der Gemeinde das KV und schloss dazu die Berufsmaturität ab. Weitere zwei Jahre sammelte sie dann in Goldach Berufserfahrung. Nach ihrer Praktikantinnen-Zeit in Heiden und dem obligatorischen Zulassungsjahr möchte sie ein Studium zur Primarlehrerin beginnen. Sie spielt in ihrer Freizeit Harfe und singt gerne.

Claudia Herrsche (Jg 1975) ist die neue Schulbusfahrerin. Sie stammt vom Rorschacherberg, ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt mit ihrer Familie in Heiden. Ursprünglich lernte sie Offset-Druckerin, arbeitete jedoch auch schon als Taxifahrerin. Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigungen sind das Häkeln und Stricken. Ihr sei allzeit gute Fahrt gewünscht.

Herzlich willkommen Erstklässler

Zum Schulstart haben die Kinder und Lehrer des Schulhauses Dorf für die neuen Erstklässler/innen und ihre Eltern eine kleine Feier veranstaltet.

Den Auftakt machte die Schülerband von Rolf Lichtenstern mit einem Stück. Anschliessend wurden alle Lehrpersonen und Adrian Alessi als Hauswart vorgestellt. Anschliessend wurde jede Erstklässlerin und jeder Erstklässler von einem Kind aus der 4. Klasse mit einer Blume begrüsst. Das brauchte sehr viel Mut, musste man doch allein nach vorne gehen, Blume und Namensschild in Empfang nehmen und für ein Foto posieren. Mit den Liedzeilen «... d Frau Bachmann isch denn gar nöd bö, und d Schuel findet mir cool» wurden die frischgebackenen Schüler/innen in die Pause entlassen.

Julia Bachmann

Im Waldpark lernten sich die Schüler/innen kennen

Die Sek hat begonnen

Zwei Klassen wechselten von der Primar- zur Oberstufe und durften sich zusammen mit ihren älteren Mitschülerinnen und Mitschülern aus dem Schulhaus Gerbe über einen abwechslungsreichen Start ins neue Schuljahr freuen.

Nach einem gemeinsamen Morgen mit Schnitzeljagd und Spielen zum Kennenlernen folgte dann am Nachmittag der erste Schulunterricht nach Stundenplan. *U.M.*

Wechsel in der Schulleitung

Nach langjähriger Tätigkeit als Schulhausvorsteher in der Wies hat Ueli Wolf dieses Amt auf Ende Schuljahr niedergelegt und arbeitet als Klassenlehrer der 6. Klasse. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für seine geleistete Arbeit bedanken.

Karl Hochreutener ist neu Schulhausvorsteher im Schulhaus Wies und Mitglied der Schulleitung. Er unterrichtet zusätzlich in der 4. und 5. Klasse. Wir wünschen ihm gutes Gelingen und viel Freude mit seiner Arbeit. *fw*

Ferienplan der Schule und Kindergärten

Schuljahr 2013/2014

Herbst	Schluss	Fr,	4.10.13	Beginn	Mo,	21.10.13
Weihnachten	Schluss	Fr,	20.12.13	Beginn	Mo,	6.1.14
Sport	Schluss	Fr,	24.1.14	Beginn	Mo,	3.2.14
Frühling	Schluss	Fr,	4.4.14	Beginn	Di,	22.4.14
Pfingsten	Schluss	Mi,	28.5.14	Beginn	Di,	10.6.14
Sommer	Schluss	Fr,	4.7.14	Beginn	Mo,	11.8.14

Schulfreie Tage

Fr,	1.11.13	Kantonale Stufenkonferenz
Fr,	15.11.13	Arbeitstag der Schule
Do,	19.6.14	Kantonaler Lehrerkonvent
Fr,	20.6.14	Arbeitstag der Schule

Schuljahr 2014/2015 – Beginn des Schuljahres: Mo, 11.8.14

Herbst	Schluss	Fr,	3.10.14	Beginn	Mo,	20.10.14
Weihnachten	Schluss	Mo,	23.12.14	Beginn	Mo,	5.1.15
Sport	Schluss	Fr,	23.1.15	Beginn	Mo,	2.2.15
Frühling	Schluss	Fr,	2.4.15	Beginn	Di,	20.4.15
Pfingsten	Schluss	Mi,	13.5.15	Beginn	Di,	26.5.15
Sommer	Schluss	Fr,	3.7.15	Beginn	Mo,	10.8.15

Schulfreie Tage

Do,	4.6.15	Kantonaler Lehrerkonvent
Fr,	5.6.15	Arbeitstag der Schule

aufwind 10|13

erscheint für Sie am

Mittwoch, 2. Oktober

Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **17. September um 16.00 Uhr**.

Ausstellung Emotionen

Charles Thomann stellt seine neuen Werke in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg vom 27. September bis 5. Januar täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr aus.

Für Charles Thomann stand am Anfang die Musik im Vordergrund. Die Malerei hat er in seinen jungen Jahren als Ausgleich betrieben und sich darin immer weitergebildet. Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Was ihn an der Malerei fasziniert, ist die Möglichkeit Ausdruck und Harmonien zu fixieren. Anders als in der Musik, die im Augenblick lebt und in der das Gespielte gleich wieder Vergangenheit ist, wird in der Malerei das Geschaffene sichtbar.

Die Vernissage findet am Freitag, 27. September von 19.00 bis 21.00 Uhr mit Jazzintermezzo: Beat Weibel (Saxophon), Adelina Filli (Kontrabass) und Charles Thomann (Piano) statt.

Susanne Rohner

Willy Künzler (nicht) im Museum

Es war geplant, dass Willy Künzler am 22. September eine weitere seiner überaus lebendigen Führungen durch seine Ausstellung «Kuh-Engel – Willy Künzler. Bauernmaler ohne Schablone» macht. Umstandehalber fällt dieser Termin dahin.

Aber weiterhin – und zwar bis zum 27. Oktober – sind seine Bilder im Museum zu sehen. Ein Handblatt vermittelt zu jedem Exponat die Hintergründe, die Willy Künzler zum Malen veranlasste. In der Regel ist die Motivation seine Wut über Ungerechtigkeit in der Welt. Am 27. Oktober, zur Finissage, wird Willy Künzler um 10.30 Uhr letztmals durch seine Ausstellung führen. *Andres Stehli*

Russische Gesangsvirtuosen

«Als käme die Musik vom Himmel herab», so betitelt die Rheinische Post die Rezension eines Auftritts des Russischen Vokalensembles «Vivat». «Man fühlte sich von den homogen miteinander verschmelzenden Stimmen hinweggetragen».

Am Donnerstag, 26. September, um 20.00 Uhr, sind sie wieder da, die fünf Russen mit ihren prächtigen Stimmen, in der kath. Kirche. Im Programm stehen orthodoxe Gesänge aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber auch volksnahe Lieder über Sehnen und Hoffen, Leiden und Lieben der russischen Seele. Manch bekannte Melodie dürfte dabei ertönen.

«Vivat» konzertiert für einen guten Zweck: Der Erlös kommt einem Kinderkrankenhaus in St. Petersburg zu Gute. Wer würde da nicht tief ins Kollekten-Portemonnaie greifen? *Andres Stehli*

Ein Klavierabend zu vier Händen

Am Samstag, 14. September, bietet um 20.00 Uhr im Kursaal die Herzogenberg-Gesellschaft einen Klavierabend zu vier Händen an. Die Pianistinnen Andrea Wiesli und Simone Keller interpretieren Werke von Schubert, Herzogenberg, Brahms, Hans Huber und Liszt.

Die Besucher erwartet eine volle Bandbreite musikalischer Ausdruckskraft: Schubert, melodios und gefühlvoll in seiner Fantasie in f-Moll, Herzogenberg, humoristisch in seinen sechs «Allotria», sinnlich romantisch Brahms in seinem Ungarischen Tanz Nr. 17, lüpfig volkstümlich Hans Huber mit seinen «10 Ländler vom Luzernersee» op. 47 und schliesslich überaus virtuos die Ungarische Rhapsodie Nr. 2 cis-Moll von Franz Liszt in der Bearbeitung von Franz Bendel.

Der Vorverkauf, in dem die Herzogenberg-Gesellschaft eine Ermässigung von 50 Prozent anbietet, ist eröffnet. Einzelheiten im Inserat. *Andres Stehli*

aufwind 10 | 13

erscheint für Sie am
Mittwoch, 2. Oktober

Zeitzeugnisse (aus Heiden)

Zum Jubiläumsjahr «500 Jahre Kanton Appenzell in der Eidgenossenschaft» wurde das Buch «Zeitzeugnisse» herausgegeben. Darin wird in 50 Beiträgen eine bunte Palette von reich bebilderten Rückblicken in die Vergangenheit gewährt. Im Mittelpunkt stehen Politik, Land, Leute, Wirtschaft und Kultur, die charakteristisch für das Appenzellerland und seine Geschichte sind. Aus Heiden stammen beispielsweise die Reminiszenzen zum zurückgebliebenen Feuertimer der Lindauer Feuerwehr (im Museum zu sehen), die «Pagliano-Tante» aus der Pension d'Acierno und die Berufsweltmeisterin Sabrina Keller.

Das grossformatige, fast 330-seitige Buch kann im Museum Heiden erworben werden.

Andres Stehli

Gardi Hutter: Die tapfere Hanna

Wir freuen uns sehr, Gardi Hutter bei uns am Donnerstag, 26. September um 20.15 Uhr im Lindensaal begrüßen zu dürfen!

Hanna hat als Wäscherin kein leichtes Leben. Widerspenstige Wäscheklammern, heimtückische Wäscheseile, ein Waschbecken mit schwindelerregenden Abgründen und vor allem ein dreckiger und fauler Wäschehaufen können nur mit aller List bezwungen werden. Hannas einziger Lichtblick ist ihr Buch über die Heldentaten von Jeanne d'Arc, das sie in den Arbeitspausen mit Hingabe liest. Ja! Ohne Zögern würde sie ihr einsames und mühsames Leben gegen Abenteuer, Ruhm und Ehre eintauschen. Traum und Wirklichkeit vermischen sich, verlieren ihre Grenzen. Der Wäschzuber wird zum Kriegsschiff, der Wäschehaufen zum Kampffross ... Sogar Hosen «kommen vom Himmel geflogen» und erheben sie zum Ritter: Es lebe Jeanne d'ArPpo! Mangels ausländischen Eroberern erklärt sie kurzerhand ihrem bittersten Feind den Krieg: dem «Riesenhaufen dreckiger Wäsche».

Regie: Ferruccio Cainero. Eintritt Fr. 35.–. Ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen gerne ein 3-Gang Kultur-Menü für Fr. 35.–. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Markus Krebs, Gewinner des RTL Comedy Grand Prix 2012

Literatur unter Betäubung

KULTUR IM KURSAAL präsentiert Markus Krebs – der Gewinner des RTL Comedy Grand Prix 2012 gastiert am Freitag, 6. September um 20.00 Uhr im Kursaal.

Der Mann aus Duisburg, der «Stadt, wo Depression eine Stimmungsverbesserung ist», hat es geschafft. Vom Hartz-IV-Empfänger zum Comedian. Dies aber erst seit seinem Sieg beim RTL Comedy Grand Prix. «Literatur unter Betäubung» heisst sein Solo-Programm. Und berauschend ist es allemal, mit welcher Gagdichte er die Zuschauer/innen in seinen Bann zieht, weil es enorm authentisch ist, wenn er von Frauen, Fussball und Kriminalromanen erzählt. Oder von seiner früheren Wohngemeinschaft, in der die Abkürzung WG für «Wir gammeln» stand. Die Füsse musste man sich abputzen, wenn man die Wohnung verliess hat. Nicht zu vergessen die Bauarbeiter, die auf der Strasse mit dem Presslufthammer arbeiteten und die WG baten: «Macht doch nicht so laut!»

Vorverkauf: Tourist Information oder an der Abendkasse ab 19.00 Uhr. Infos: www.kursaalheiden.ch. *Kurverein Heiden*

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 3x2 Tickets für die Vorstellung von Markus Krebs. Die ersten drei Absender einer Mail mit dem Betreff «Markus Krebs – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Abendkasse (ab 19.00 Uhr) abzuholen sind.

Kurverein Heiden

Migration zwischen AüB und anderen Kantonen grösser als intrakantonale Migration

Interkantonale und intrakantonale Migration Quelle: Bundesamt für Statistik

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist die Zahl der Zu- und Abwanderungen zwischen AüB und anderen Kantonen deutlich höher als die Zahl der Wohnortwechsel innerhalb des Kantons Appenzell Auser rhoden (oder beim Bezirk Obereg g innerhalb AI).

So lag die Zahl der interkantonalen (zwischen den Kantonen) Zu- und Abwanderer im Jahr 2010 jeweils leicht unter 600 Personen, während die Anzahl der intrakantonalen (innerhalb des Kantons) Migranten bei 223 Zuwanderern respektive 205 Abwanderern betrug. Diese Zahl beinhaltet auch die Personen, welche nur innerhalb des AüBs den Wohnort gewechselt haben. Erfreulicherweise konnte auf das Jahr 2010 die Zahl der Zuzüger aus anderen Kantonen gesteigert werden, während gleichzeitig die Zahl der Wegzüge verringert werden konnte,

sodass erstmals seit längerem der Saldo fast ausgeglichen war. Gleichzeitig war während sämtlichen beobachteten Jahren der Saldo der intrakantonalen Migration annähernd ausgeglichen. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das AüB vor allem als Wohnort für Leute aus anderen Kantonen attraktiv ist, während eher weniger Leute ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons wechseln.

Die Zuwanderung aus anderen Kantonen war in Heiden, Walzenhausen und Obereg g am grössten, während die grösste Abwanderung in andere Landesteile der Schweiz ebenfalls aus Heiden und Walzenhausen stattfand. Heiden und Wolfhalden verbuchen währenddessen die meisten intrakantonalen Migrationen. Im Bezirk Obereg g findet der Grossteil der Migration mit anderen Kantonen statt, aber kaum mit dem Rest des Kantons. *Simon Spillmann*

Nachhaltiger AüB-Strom wird auch 2014 weitergeführt

Das AüB wird auch im kommenden Jahr auf 100 Prozent Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige «AüB-Strom» wurde Anfang 2013 eingeführt. Der AüB-Strom wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten, anstelle eines durchschnittlichen Schweizer Grundmix mit bis zu 80 Prozent Atomstrom. Privatkunden in Grub, Heiden, Obereg g, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch 2014 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie freiwillig in den «AüB-Strom» wechseln wollen. Mehrere Grossverbraucher tragen den nachhaltigen Gedanken des AüB-Stroms bereits mit und sind freiwillig auf Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen.

Im Rahmen des Projektes «Energieregion AüB», welches erneuerbare Energien fördern

und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Obereg g, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen und EK Wolfhalden). Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem «AüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte ab.

Der «AüB-Strom» ist mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer als der frühere Grundmix mit bis zu 80 Prozent Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich Fr. 11.– im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum AüB-Strom ist bei den Gemeindeverwaltungen sowie dem Bezirk Obereg g erhältlich und zum Downloaden auf www.AüB.ch. *Simon Spillmann*

Westlich des Dunantplatzes klappt eine riesige Baugrube. Hier entsteht das Restaurant Fernsicht, dessen historischer Altbau in die Neuerungen integriert wird.

Restaurant Fernsicht auf guten Wegen

Auftrags der Freihof Immobilien AG von Alfred und Sabine Grossauer entstehen mit der im Sommer 2015 fertiggestellten Fernsicht verschiedene Restaurants für gehobene und einfache Ansprüche.

Ins Bauvorhaben passend integriert wird erfreulicherweise das historische Gebäude «Zur Fernsicht» aus dem Jahre 1823,

das im Buch «Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Auser rhoden» ausführlich beschrieben wird. Weil bei Tagungen, Seminaren und anderen Grossanlässen das Parkieren im Ortszentrum von Heiden immer wieder problematisch ist, wird die Fernsicht mit einer grosszügigen Tiefgarage mit 26 Plätzen ausgestattet.

Peter Eggenberger

Jobs bei der Spitex sind attraktiv

Am Nationalen Spitex-Tag am 7. September präsentiert sich die Non-Profit-Organisation Spitex Vorderland als attraktive Arbeitgeberin und als Ausbildungsbetrieb von 11.00 bis 14.00 Uhr vor der neuen Migros.

In spielerischer Weise und mit einem Wettbewerb unter dem Thema Balance informieren Sie Pflegefachfrauen über die Ausbildungsmöglichkeiten der Spitex Vorderland.

Die vielfältigen und anspruchsvollen Berufe im Gesundheitswesen sind:

- abwechslungsreich, komplex und herausfordernd
- verbunden mit hoher Eigenverantwortung und Kompetenz
- eine eigenständige, kreative Tätigkeit mit einem spannenden Arbeitsalltag

Auf junge Fachkräfte wartet ein Berufsfeld, das in den nächsten Jahren an Bedeutung weiter zunehmen wird. Für Wieder- oder Quereinsteiger/innen bietet sich ein zukunftssicherer Arbeitsplatz.

Kommen Sie bei uns unverbindlich vorbei für praxisnahe Infos zur Berufsbildung. Die Spitex Vorderland freut sich auf Ihren Besuch.

Bruno Rossi

Kinderartikelbörse und Chinderfiir

Am Samstag, 21. September von 9.00 bis 10.30 Uhr findet im Kursaal die beliebte Kinderartikelbörse statt. Nach den Sommertagen gilt es an den Winter zu denken. Die Gelegenheit also, an der Kinderartikelbörse gut erhaltene und saisonale Herbst- und Winterkinderkleider in allen Grössen, Skianzüge und Spielsachen zu kaufen. Die Annahme findet am Freitag, 20. September statt.

Kinder lieben es einfach, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in der Kaffeestube.

Parallel zur Börse findet eine Chinderfiir im evang. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Fragen und Informationen: Alexandra Breu, 071 891 71 41, alexandra.breu@sunrise.ch. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Institution.

Alexandra Breu

En guete Saft für e gueti Sach

Gartengold ist ein soziales Projekt bei dem Menschen mit Handicap Äpfel von gespendeten Obstbäumen ernten, um daraus einen einzigartigen Apfelsaft herzustellen. Gartengold möchte sich jedoch nicht nur für Integration einsetzen, sondern ist insbesondere auf der Suche nach alten Apfelsorten, die in den vergangenen Jahren gerodet wurden.

Die zwei HSG-Studenten Leo und Albert wollen die ungenutzten Äpfel von St.Galler Bürgern sinnstiftend verwenden. Eigentlich nichts Besonderes, würden sie bei der Ernte nicht mit benachteiligten Menschen zusammenarbeiten und dadurch einen besonderen Apfelsaft herstellen. Gartengold kombiniert Innovationsgeist und soziales Engagement mit der regionalen Verankerung und benötigt hierfür Ihre Unterstützung.

Sämtliche Arbeitsschritte, vom Etikett-Design bis zum Mostereibetrieb, werden von den Mitmenschen in der Region durchgeführt. Der einzigartige Geschmack des Gartengold-Apfelsaftes entsteht durch die Melange verschiedenster Sorten.

Gartengold ist auf der Suche nach Apfelbaum-Spendern die dieses Projekt unterstützen! Sie können unter www.gartengold.ch oder direkt unter 076 327 19 44 mit uns Kontakt aufnehmen. Die Organisation der Ernte übernimmt das Gartengold-Team.

Leonard Wilhelmi

Zahnbrücken vereinfacht einsetzen

Moderne Behandlungsmethoden und Implantate machen es möglich: Stabiler Zahnersatz lässt sich effizient und sehr präzise einsetzen. Auch die Bengtson Zahnklinik in Speicher wendet das bewährte Behandlungskonzept All-on-4™ an. Den Zahnersatz entwickelt sie in einem hauseigenen, hochmodernen Labor. «All-on-4™ ist ein geeignetes Konzept für Patienten mit einem zahnlosen Kiefer», weiss Lars Bengtson, Leiter der Bengtson Zahnklinik in Speicher. Gegenüber den Standardverfahren weist es mehrere Vorteile auf: Nur vier Implantate pro Kiefer muss der Zahnarzt einsetzen, um anschliessend einen kompletten Zahnbogen darauf befestigen zu können. Zudem sorgt ein effizienter Behandlungsablauf für kürzere Behandlungszeiten. Dank zwei schräg gesetzten Implantaten weist der Zahnersatz einen besonders starken Halt auf und berücksichtigt die individuellen anatomischen Strukturen in der Mundhöhle des Patienten. Allerdings muss beim Patienten ein ausreichendes Knochenangebot vorhanden sein.

Benjamin Anderegg

15 Jahre Carve Sport Kurt

Ende September 1998 eröffneten wir an der Blumenastrasse das Sportgeschäft Carve Sport Kurt (www.carvesport.ch). Im Skibereich kamen die ersten unterschiedlichsten Carving-Modelle auf den Markt. Wir nahmen diesen Trend auf und spezialisierten uns auf die Beratung und den Verkauf von Carving- und Skitourenausrüstungen. In der eigenen Werkstatt wurde der Skiservice ausgeführt.

Im Jahre 2003 wechselten wir unseren Standort in grössere Räume ins Rosentalquartier. Seit 2009 führen wir eine grosse Auswahl an Topprodukten in unserem Mammut-Shop. Merino Wolle von Icebreaker erfreut unsere treue Kundschaft beim Sport und in der Freizeit. Für das Wohlbefinden der Füsse passen wir Sidas-Sohlen an. Zudem empfehlen wir Ihnen, Fingerring-Schuhe in der Natur zu tragen. Bei unseren Aktivitäten erleben wir wunderschöne Gruppenerlebnisse im Sommer- und Wintersport.

Vom 27. bis 29. September feiern wir unser Jubiläum. Lassen Sie sich von der neuen Winterkollektion im Carving- und Skitourenbereich überraschen. Mammut und Icebreaker produzierten eine farbenfrohe Bekleidung für die Wintersaison. Wir schenken Ihnen 15 Prozent Rabatt und wollen Sie an den drei Jubiläumstagen informieren und verwöhnen.

Kurt Graf

LESERBRIEF

Soviel zum Standortmarketing der Gemeinde

Ausgangslage: Ich habe mit meinem Partner, als Neuzuzüger, von der Kommission Standort und Kulturförderung von Heiden, eine Einladung erhalten. Voller Freude gehen wir ins Museum im Postgebäude am Kirchplatz. Es herrscht eine angenehme Stimmung während des Apéros und den fundierten Erklärungen des Historikers Dr. Stefan Sonderegger. Später steigen wir ins Postauto nach St.Gallen, wo wir das Museum Art Brut der naiven Kunst besichtigten und anschliessend ein Nachtessen im Restaurant Lagerhaus zulasten der Gemeinde einnehmen dürfen.

Erkenntnis: In mir wächst Unmut. Wieso unterstützt die Gemeinde die Gastronomie in einem anderen Kanton? Zweck der Kommission Standort und Kulturförderung ist: Die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Heiden als Wohn-, Arbeits- und Tourismusort. So, so, denke ich. Offenbar hat Heiden diesbezüglich nichts zu bieten, dass sogar ins St.Gallische ausgewichen werden muss. Wirklich nichts? Rein gar nichts? Ich käme nicht einmal auf die Idee, ausserhalb der einladenden Gemeinde etwas zu organisieren.

Weiter frage ich mich, wieso werden wir eigentlich als Neuzuzüger, zulasten des Steuerzahlers, so üppig verköstigt? Wir müssen nicht mehr umworben werden, wir sind ja schon da. Ein Apéro rüch am Ort, evtl. in verschiedenen Lokalitäten, oder ein einfaches Essen hätten es auch getan.

Fazit: Der eigentliche Grundgedanke mit der Einladung für Neuzuzüger ist eine sehr gute Idee. Das Ziel wurde jedoch, meines Erachtens, verfehlt. Gabriela Hilty

Saisonschluss Badi

Auch der schönste Sommer geht irgendwann zu Ende. Das Schwimmbad schliesst am Sonntag, 8. September seine Tore. Nach einem tristen, trüben und nassen Saisonstart wurden wir über Wochen mit beständigem, schönem und heissem Badewetter verwöhnt. Das gute Wetter war sicher mit ein Grund, dass die Kinobadnächte sehr gut besucht waren. Wir werden auch nächstes Jahr wieder während der Sommerferien Kinofilme in der Badi zeigen. Ivo und Rosmarie Jetter vom Restaurant lassen die Saison mit einer «Uustrinkete» am Samstag, 7. September ausklingen. Ab 18.00 Uhr unterhält Sie Richie Pavledis mit Live Musik (dieser Anlass findet nur bei guter Witterung statt).

Wir danken all unseren Bade Gästen für Ihre Treue und wünschen Ihnen einen schönen Herbst.

Bitte denken Sie daran, dass die gemieteten Kabinen bis spätestens Sonntag, 8. September geräumt sein müssen. Vielen Dank.

Nadia Baumann

Gemeinderatsverhandlungen

Webcam der Gemeinde online

Die Webcam schwenkt hoch auf dem Sendemast des Grenzwachtkorps auf dem Freudenberg und schafft so einen herrlichen Fernblick. Die Besucher der Webseite www.heiden.ch sehen so die volle Schönheit des Biedermeierdorfes und erhalten einen herrlichen Ausblick über den Bodensee. Es gibt ein Archiv mit Schnellzugriff auf hochauflösende Panoramas und die E-Card-Funktion zum Versand von Panoramagrüssen an Freunde und Familie.

Schon seit geraumer Zeit war die Gemeinde auf der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Webcam, welche über die Gemeinde-Homepage für jedermann zugänglich gemacht wird. Mit dem Sendemast des Grenzwachtkorps auf dem Freudenberg wurde nun der ideale Platz für die Roundshot-Kamera der Firma Seitz Phototechnik AG, Lustdorf, gefunden.

Die Livecam Webseite startet als Vollbildanzeige und die Bilder (keine Videoaufzeichnung) werden via ADSL-Router an einen Server weitergeleitet. Es erfolgt also kein Direktzugriff auf die Kamera und ebenfalls keine Strahlenbelastung.

Teilzonenplanverfahren für Projekt «Timber Stone»

An ortsbaulich markanter Lage zwischen der Seeallee und der Poststrasse ist anstelle des bestehenden Gasthauses Park ein Hotelneubau geplant. Die Interessengemeinschaft Avanti (bestehend aus der Gemeinde Heiden, der Park Heiden AG und der Hotel Heiden AG) hat im Herbst 2012 einen diesbezüglichen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Aus rund hundert Projektvorschlägen ist der Projektvorschlag «Timber Stone» des Architekturbüros Thomas K. Keller aus St.Gallen sowie Anton & Ghiggi, Landschaftsarchitektur, Zürich, als Sieger hervorgegangen.

Vor 100 Ausgaben

Im September 2003 standen folgende Themen im aufwind:

- Hädler-Messe 2003
- aufwind geht online
- Wasser-Bilder von Patrick Loertscher

Geschichte ortsbauliche Integration

Das Siegerprojekt erfüllt das Wettbewerbsprogramm für das Hotel mit 50 Zimmern vorzüglich. Mit einem länglichen Bau, der leicht versetzt zum Kursaal auf die Seeallee ausgerichtet ist, gelingt es dem Verfasser, ein stimmiges und unaufgeregtes Ensemble zu generieren. Durch geschickte Setzung des Baukörpers in Verbindung mit der Gestaltung des Parks und der Neugestaltung der Seeallee werden allseitig gute, plausible Aussenräume geschaffen. Der Kursaal wird nun Teil des Parks und der Hotelneubau an der Seeallee schliesst diesen nach Nordwesten hin ab.

So nimmt die massive in Beton gegossene Fassade, geschickt verfremdet, Bezug zur traditionellen Holzbaukultur der Region. Die weiss getünchten Fassaden verleihen dem Gebäude einen Hauch von Extravaganz. Diese Massnahme lässt das Volumen, zusammen mit den Geschossbändern, feingliedrig erscheinen und zollt dem ebenfalls weiss gefassten Kursaal von Otto Glaus Respekt. Das langgezogene Gebäude fügt sich zurückhaltend in die Parklandschaft ein und schafft mit seinem öffentlich wirkenden Erdgeschoss wertvolle Bezüge zur Seeallee.

Bedeutendes Investitionsvolumen

Das Projekt «Timber Stone» beweist mit seinen vergleichsweise geringeren Kosten, dass gute Architektur nicht teuer sein muss. Gemäss Grobkostenschätzung, welche für die Projekte in der engeren Wahl erstellt wurde, sind für Hotel und Tiefgarage Kosten von rund Fr. 16 Millionen zu erwarten. Die Gestaltung von Seeallee und Kurpark könnte die Gemeinde Fr. 2 Millionen kosten.

Aufgabenstellung und Zielsetzung

Neben dem bereits heute in der Kurzone (KU) gelegenen Grundstück-Nr. 139 (Gasthaus Park) ist auch das direkt angrenzende Grundstück-Nr. 138 Teil des Planungsgebietes. Dieses Grundstück liegt gemäss rechtskräftigem Zonenplan der Gemeinde in der dreigeschossigen Wohn- und Gewerbezone. Ziel dieses Teilzonenplanverfahrens ist es, das

Grundstück-Nr. 138 zur Klärung der baurechtlichen Ausgangslage ebenfalls der Kurzone zuzuführen.

Hinsichtlich der Lärmempfindlichkeitsstufe soll das umzunozende Areal gegenüber heute nicht schlechter gestellt werden. Dementsprechend soll das ganze für den Hotelneubau erforderliche Areal auf den Parzellen-Nr. 138, 139 und 140 (teilweise) gestützt auf die eidg. Lärmschutzverordnung Art. 43 Abs. 2 als lärmvorbelastet der Lärmempfindlichkeitsstufe III zugeordnet werden.

Aufgrund der geringen Fläche könnte grundsätzlich das vereinfachte Verfahren nach Art. 52 Baugesetz durchgeführt werden. Da die Umzonung jedoch Voraussetzung für die Realisierbarkeit eines für Heiden doch recht bedeutenden Hotelbaues ist, hat sich der Gemeinderat in Absprache mit der Bauherrschaft dafür entschieden, das ordentliche Umzonungsverfahren inklusive öffentlicher Planaufgabe und Urnenabstimmung durchzuführen.

Grundeigentümer und Parzellenfläche

Von der vorliegenden Planung sind folgende Parzellen beziehungsweise Grundeigentümer betroffen (Total rund 2740 m²):

- Parzellen-Nr. 138, 420 m²
Grundeigentümer Park Heiden AG, Seeallee 5, 9410 Heiden
- Parzellen-Nr. 139, 760 m²
Grundeigentümer Park Heiden AG, Seeallee 5, 9410 Heiden
- Parzellen-Nr. 140, Teilfläche ca. 1530 m², Grundeigentümer Einwohnergemeinde Heiden

Öffentliche Auflage

Der Gemeinderat unterstellt den Teilzonenplan Park, gestützt auf Art. 46 ff. des kantonalen Baugesetzes, der öffentlichen Planaufgabe. Er kann noch bis 18. September im Rathaus eingesehen werden. Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist (es gilt das Datum des Poststempels) schriftlich und begründet sowie mit bestimmten Rechtsbegehren dem Gemeinderat Heiden, Rathaus, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, einzureichen. Zur Einsprache ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 111 BauG).

Für 20 Erstklässler/innen im Schulhaus Dorf fing

Terminplan

Stand August 2013

- August/September 2013: Öffentliche Planaufgabe
- anschliessend, bis Oktober 2013 beendet: evtl. Einspracheverhandlungen, Umzonung
- November 2013 oder Februar 2014: Urnenabstimmung
- anschliessend: Genehmigung durch das DBU
- Januar bis Mai 2014: Erarbeitung Vorprojekt
- April 2014: Entscheid Konzept, Kostenteiler, Tiefgarage
- Mai 2014: Volksabstimmung «Baukredit Seeallee, Kostenregelung Tiefgarage»
- Juli 2014 bis März 2015: Erarbeitung und Bewilligungsprozess Sondernutzungsplan
- März 2015: Genehmigung Kostenvoranschlag, Auslösen der öffentlichen Auflage durch Gemeinderat
- April bis Juli 2015: Öffentliche Auflage des Projekts, Baubewilligungsverfahren

Im September beachten

Mittwoch, 4. September, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 21. September
Papiersammlung

Samstag, 21. und
Sonntag, 22. September
Abstimmungswochenende

Sonntag, 22. September
Herbstanfang

ein neuer Lebensabschnitt an

- Juli bis Oktober 2015: Erarbeitung Ausschreibungen, Submission
- Dezember 2015 bis April 2017: Bau Seeallee und Hotel

Öffentliche Auflage des Projektes Bergstrasse/Brunnen

Das Strassenprojekt Bergstrasse/Brunnen wurde bereits vom 19. September bis 18. Oktober 2011 öffentlich aufgelegt. Es gingen jedoch zahlreiche Einsprachen gegen das Strassenprojekt und den Kostenverteiler ein. Mittels Augenscheinverhandlungen und Besprechungen suchte man mit den Einsprechenden gemeinsam nach Lösungen, es konnte jedoch nicht mit allen eine Einigung erzielt werden.

Mit dem Ziel, den Quartierplan von 1977 und den Baulinienplan von 1989 ersetzen zu können, fasste schliesslich der Gemeinderat den Beschluss, zusätzlich zum Strassenprojekt und dem Rodungsgesuch mit Teilzonenplanänderung, einen Baulinienplan auszuarbeiten.

Das Projekt

Die Brunnenstrasse ist entlang der südlichen Seite bebaut, teilweise stehen die Gebäude sehr nahe am Strassenraum. Ein Ausbau der Strasse ist damit zwangsläufig auf einen gewissen Spielraum auf der nördlichen Seite angewiesen, weshalb zur Erhöhung der Sicherheit ein schmaler Streifen Wald weichen muss. Dazu muss ein Rodungsbewilligungsverfahren eingeleitet werden. Gleichzei-

tig sind die anschliessend nicht mehr dem Wald angehörenden Flächen der Zone «übriges Gemeindegebiet» zuzuordnen. Dies erfordert einen Teilzonenplan. Im unteren Teil der Brunnenstrasse ist ein Ausbau des Einlenkers inklusive Bankett geplant.

Der vorliegende Teilzonenplan betrifft ein rund 60 m langes Waldstück entlang dem untersten Teil der Brunnenstrasse bis zum Einlenker in die Schützengasse. Das genannte Waldstück gehört zu einem grösseren Waldareal entlang des Werdbaches. Als Ersatzmassnahme für die Rodung wird eine bestehende Hecke im Langmoos ergänzt und ökologisch aufgewertet. Die Verlängerung der Hecke wird nach der Erstellung, wie bereits das bestehende Teilstück, im kantonalen Schutzzonenplan eingetragen.

Verbesserungen für winterliche Verhältnisse

Mit dem Bau der geplanten Verbindung Brunnenstrasse-Bergstrasse, der neuen Bergstrasse, kann eine wesentliche Verbesserung der Erschliessung des gesamten Gebiets Brunnen – hauptsächlich während der Wintermonate – erreicht werden. Mussten die Anwohner im Winter doch oftmals über die Güterstrasse in Richtung Waldegg zu- und wegfahren, sollte mit dem Bau der neuen Verbindungsstrasse dies nicht mehr notwendig sein. Die Steigungen werden geringer sein; die durchschnittliche projektierte Steigung liegt zwischen etwa 10 und 13 Prozent. Als Vergleich dient die erst kürzlich erstellte Hasenbühlstrasse mit einer Steigung von 11 Prozent.

Mit der Erschliessung dieses nach Osten geneigten Baulands

Wer stellt sich neu zur Wahl?

Durch den Wegzug von Jemina Hohl mussten wir ihren sofortigen Rücktritt aus dem Zählbüro entgegen nehmen. Der Gemeinderat Heiden sucht nun einen Ersatz.

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis 27. September 2013 bei der Gemeindeganzlei Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder per E-Mail an rita.tobler@heiden.ar.ch einzureichen. Für Fragen und Auskünfte zu den Aufgaben und Einsätzen steht Ihnen die Gemeindeganzlei gerne auch unter 071 898 89 77 zur Verfügung.

können einige Einfamilienhäuser gebaut werden. Erstellte Studien mit verschiedensten Parzellierungsmöglichkeiten zeigen auf, dass – je nach Parzellengrösse – gegen 20 Wohneinheiten errichtet werden könnten.

Kostenzusammenstellung

Für die Gesamterschliessung entstehen Kosten von insgesamt Fr. 2'127'000. Die Gemeinde übernimmt 100 Prozent der Kosten für die Sammelstrasse, die Schmutzwasser Hauptkanalisation in die Strasse sowie die Seitenkanäle, was einen Betrag von Fr. 699'000 ergibt. Zudem beteiligt sich die Gemeinde mit 25 Prozent der Kosten, das heisst Fr. 304'000, an der Quartierserschliessungsstrasse, der Meteorwasser-Hauptkanalisation in der Strasse sowie den Anschlüssen der Seitenkanäle für Meteor- und Schmutzwasser. Für die Wasserleitung der Sammelstelle und der Quartierserschliessungsstrasse entstehen keine Kosten für die Gemeinde. Der Gesamtbetrag von Fr. 1'003'000 zu Lasten der Gemeinde ist gemäss Strassengesetz eine gebundene Ausgabe.

Öffentliche Auflage

Das 2011 öffentlich aufgelegte Strassenprojekt wird aufgehoben und die damaligen Einsprachen damit als gegenstandslos erklärt. Alle notwendigen Verfahren werden nun koordiniert aufgelegt. Vorgängig wurde das neu erarbeitete Gesamtpaket an die zuständigen kantonalen Amtsstellen zur Vorprüfung eingereicht. Aufgrund der Rückmeldung konnten anschliessend entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.

Die erforderlichen Planungsobjekte liegen noch bis 18. September im Rathaus öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innerhalb der Auflagefrist (es gilt das Datum des Poststempels) schriftlich und begründet sowie mit bestimmten Rechtsbegehren dem Gemeinderat Heiden, Rathaus, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, einzureichen. Zur Einsprache ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 111BauG).

Neuer Mitarbeiter Bauamt und Regiwehr gewählt

Cornelia Kaufmann hat ihre 40-Prozent-Stelle als Feuerwehr-Materialwart-Stv. auf Ende Januar

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Julia Anhorn, geboren am 23. Juni, Tochter des Marco und der Anita Anhorn, geb. Plangger.

Remo Pfyl, geboren am 4. Juli, Sohn des Andreas und der Cornelia Pfyl, geb. Nauer.

Danilo Bucher, geboren am 18. Juli, Sohn des Oliver Pascal und der Pina Violetta Bucher, geb. Frey.

Eheschliessungen

Thomas und Desirée Wider, geb. Siegrist, am 28. Juni.

Marco und Nathalie Meo, geb. Rohner, am 16. August.

Todesfälle

Emilie Gähler-Burkart, geb. 1920, gestorben am 2. Juli in Heiden.

Verena Halter-Dietz, geb. 1929, gestorben am 3. Juli in Heiden.

Elsa Lerch-Zellweger, geb. 1929, gestorben am 6. Juli in Heiden AR.

Rosa Tobler-Zellweger, geb. 1923, gestorben am 3. August in Heiden.

2013 gekündigt. Ebenfalls auf diesen Zeitpunkt ist Christian Rotach, der als Hauswart Kurtaal auch noch rund 20 Prozent beim Bauamt arbeitete, weggezogen. Die Feuerwehrkommission der Regiwehr und der Gemeinderat sind übereingekommen, die freigewordenen Pensen mit einer Vollzeitstelle zu besetzen. Im Arbeitsvertrag wird klar formuliert, dass der Mitarbeitende zu 40 Prozent für die Regiwehr als Materialwart-Stv. tätig sein wird, die verbleibenden 60 Prozent arbeitet er für das Gemeindebauamt.

Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen konnte Stefan Looser, aufgewachsen und wohnhaft in Heiden, gewählt werden. Seine Lehre als Automecha-

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:
Martha Eugster, Freihofstrasse 1 (23. September)

zum 85. Geburtstag:
Karl Hägler, Unterrechstein 8 (20. September)

zum 80. Geburtstag:
Franco Giovanoli, Langmoosstrasse 19 (17. September)
Emma Bruderer, Hasenbühlweg 11 (30. September)

niker für schwere Motorwagen konnte Stefan Looser bei der Postautogarage in Heiden absolvieren. Zurzeit arbeitet er als Chauffeur bei Alder Transporte und Kranarbeiten AG. Er ist Angehöriger der Regiwehr im Grade eines Oberleutnants.

Bestätigungen der Identifikation beziehungsweise der Personalien

Per 1. August erfolgt die Bestätigung der Identifikation beziehungsweise der Personalien für Lernfahrgesuche und den Umtausch des ausländische Führerscheins auf der Einwohnerkontrolle des Wohnortes und nicht mehr über den Polizeiposten.

Einbürgerungen

Folgende ordentliche Einbürgerungen (Art. 41 ZStV) erfolgten:
– Am 25. Juni: Marcus Hieber, Brunnentobelstrasse 14.

Neuzuzüger/innen

Steffen Thunack, Bühlen 466; Daniel Schmid, Raspeln 479; Stephanie Jemielity-Schoch, Schwendi-strasse 31; Stefan Enser, Thalerstrasse 2; Sara und Pascal Weber-Giger, Freudenbergstrasse 1; Yvonne Kägi, Paradiesstrasse 30; Erika Schiess, Freihofstrasse 1; Fabian Bollhalder, Am Rosenberg 12; Fabienne Egger, Vogelherd 301; Sabine Näf, Hinteres Werd 12; Nicole Dombrowski, Badstrasse 9h; Jürg Iff, Gstalden 385; Carolin und Beat Wyss, Obereggerstrasse 28; Alice Niederer-Bänziger, Thalerstrasse 2; Marion Breu, Am Rosenberg 12; Matias und Lucia Gomez Tapias, Freudenbergstrasse 11; Goran Obradovic, Bahnhofstrasse 19; Monika und Remo Holenstein-Nef, Schützensgasse 6; Patrik Moser, Poststrasse 17; Jean-Pierre Achhammer, Kirchplatz 9; Claudia Otto, Kirchplatz 9.

Tipps für einen gesunden Umgang mit dem Handy

Das Handy ist für die meisten von uns ein nicht mehr wegzudenkender Begleiter im Alltag geworden. Auch die neusten Forschungen auf dem Gebiet der Handystrahlung geben noch keine schlüssigen Antworten auf die Frage, ob der Gebrauch des Handys einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit ausübt, obschon die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Handystrahlung bisher als ungefährlich einschätzt. Um die eigene Gesundheit beim Telefonieren mit dem Handy zu schützen, hat die Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention für die Jugendlichen in Basel-Stadt eine Broschüre entwickelt. Die darin beschriebenen acht Tipps helfen, die Strahlungsbelastung beim Telefonieren zu minimieren.

Die Broschüre «Handy Expert» richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche. Neben den acht Tipps wird auf gesetzliche, moralische und finanzielle Aspekte im Umgang mit dem

Handy hingewiesen. Den Abschluss der Broschüre bildet der Hinweis auf Quellen und Internetadressen zur Vertiefung des Themas Handy/Mobilfunk.

Die Broschüre kann unter www.jugendundmedien.ch/beratung-und-angebote/angebotsdatenbank.html heruntergeladen werden.

8 Tipps:

1. Kurz telefonieren.
2. SMS schreiben statt telefonieren.
3. Beim Verbindungsaufbau das Handy nicht an den Kopf halten.
4. Im Freien und nur bei guter Verbindungsqualität telefonieren.
5. Die interne Antenne während des Gebrauchs nicht abgedeckt halten.
6. Handy abschalten, wenn es längere Zeit nicht gebraucht wird.
7. Handy während des Schlafens abschalten, nicht eingeschaltet neben das Bett legen; die Weckfunktion bleibt bei den meisten Handys trotzdem aktiv.
8. Strahlungsarmes Handy kaufen (SAR-Wert unter 0,4 W/kg).

Die beiden DJs Kevin Häne und Dominik Zuberbühler legten am 1. August elektronische Musik vom Feinsten auf

1. August-Feier Heiden

Die KJAH liess sich die Chance nicht entgehen, als ihr im Frühjahr der Kursaal zur Benutzung an der 1. August-Feier angeboten wurde. Aufgrund des schönen Wetters wurde der gesamte Anlass auf der Terrasse durchgeführt. Während am Nachmittag noch gähnende Leere herrschte, befanden sich dann spätabends zwischenzeitlich bis zu 50 Leute auf dem wohl schönsten Sitzplatz des Dorfes. Dies nicht zuletzt, weil die DJs Kevin Häne und Dominik Zuberbühler elektronische Musik vom Feinsten auflegten. Die Jugendarbeitenden hatten an der Bar alle Hände voll zu tun. Glücklicherweise wurden sie von einem Mitglied der Projektgruppe Jugend unterstützt. An dieser Stelle herzlichen Dank an Michael Büchel.

Guet druf Tag in Heiden

Am 14. September ist es soweit. Erstmals ist Heiden Austragungsort des Guet druf Tages. Der Verein Mehrluft organisiert in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesundheit des Kantons AR und der Gemeinde Heiden einen Anlass rund ums Thema Gesundheitsförderung. Die KJAH fungierte während den Vorbereitungen als Schnittstelle zwischen Organisatoren und der Gemeinde. Am Anlass selbst wird sie vor der Chillsuite einen ZUMBA-Kurs anbieten. Zusätzlich wird im Jugendtreff der Beweis geliefert, dass sich Computerspiele und körperliche Bewegung nicht widersprechen müssen. Wie das geht? Wir zeigen es euch.

Arschbombencontest III

Bereits zum dritten Mal fand der Arschbombencontest am Badi-fest statt. Die Jugendlichen zeigten auch wieder tolle Sprünge und sorgten für hohe Wasserfontänen. Dieses Jahr hat Luca Signer alle nass gemacht. Bei den Damen führte an Perrine Züst kein Weg vorbei. Beide dürfen sich nun ein Jahr lang Arschbombenkönigin beziehungsweise Arschbombenkönig nennen. Ein Dank geht ans Team der Badi Heiden. Wie jedes Jahr funktionierte die Zusammenarbeit hervorragend.

Arschbombenkönig Luca Signer

Veranstaltungskalender

- 7. September: Jungbürgerfeier
- 14. September: Guet druf Tag
- 21. September: Zumba Tanzen
- 11. Oktober: Herbstmarkt
- 26. Oktober: Kampfspiele

Kugel aus Rindenholz

Dekorative Kugel aus Rindenholz

Unter fachkundiger Leitung von Vreni Egger, Floristin, gestalten wir am Mittwoch, 18. September von 19.30 bis 22.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum eine dekorative Rindenkugel.

Kosten: Fr. 48.–, inkl. Dekorationsmaterial. Mitbringen: Baumrinde, Gartenschere und Heissleimpistole (wenn vorhanden).

Auskunft und Anmeldung bis 10. September bei Elisabeth Sauter 071 891 45 87 oder elisabeth.sauter@gmx.ch

Dieser Anlass wird von der Frauengemeinschaft Heiden organisiert. Auch die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich willkommen. *Elisabeth Sauter*

Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern

Sie engagieren sich als Tagesmutter oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen? Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil innerhalb des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lern- und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 1. Januar wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen. Die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird.

Ganz Heiden in Bewegung

Es wird garantiert keinen daheim halten, wenn am Samstag, 14. September von 10.00 bis 16.00 Uhr der «Guet druf»-Tag in Heiden Station macht. Jung und Alt können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: An neun Stationen entlang eines Parcours durch und um Heiden erwartet die Besucher eine Mischung aus Sport, Aktion, kniffligen Aufgaben und gesunden Leckereien. Dabei kommt es nicht auf Tempo an, sondern darauf, bewusst und mit guter Laune die vielen Seiten des gesunden Lebens zu entdecken. «Ob langsam oder schnell, ein bisschen Spaziergehen oder voll auspowern, hier ist jeder richtig», betonen die Veranstalter.

Mit dabei sind auch Mitglieder der Sportvereine (zum Beispiel FC Heiden) sowie viele freiwillige Helfer. Sie sorgen dafür, dass reichlich Früchtespiesse und Milchshakes bereit stehen und geben Hilfestellung, um tolle Sportarten, wie zum Beispiel Zumba oder Slackline, auszuprobieren. Der «Guet druf Tag» ist für alle Besucher/innen gratis und wird vom Amt für Gesundheit Appenzell Ausserrhoden veranstaltet.

Start- und Zielort: Kirchplatz Heiden oder jede der neun Stationen. *Monika Renz*

Pflegefamilien

Wenn Kinder oder Jugendliche nicht zuhause leben können, brauchen sie eine Pflegefamilie. Die Möglichkeit, mit einer Familie zusammen zu sein, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Kinder können in Dauerpflege, während der Woche oder regelmässig während Wochenenden und Ferien sowie in Krisenzeiten platziert werden. Dazu braucht es gemäss PAVO eine Bewilligung. Möchten Sie als Pflegefamilie ein Kind oder einen Jugendlichen für längere Zeit in ihrer Familie aufnehmen? Dann melden Sie sich bei der kantonalen Pflegekinderaufsicht in Herisau, 071 353 66 50.

Infos erhalten Sie unter www.ar.ch/departemente/departement-inneres-und-kultur/kindes-und-erwachsenenschutzbehoerde/pflegekinderaufsicht. *Nicole Raschle*

Jugi Heiden unterwegs

Am vergangenen Wochenende versammelten sich 25 Kinder der Mädi und Knabenriege zur traditionellen 2-Tages-Reise auf dem Postplatz. Über zahlreiche Brücken und durch Tunnels ging es westwärts nach Amden. Hei, war das lustig, wieder einmal im nostalgie-grünen Wagen der SBB zu reisen! Mit offenen Fenstern und lautem Gekreische der Kinder in den Tunnels wurde die Bahnfahrt zu einem echten Erlebnis. Nach dem Zimmerbezug im Schwendihaus wurden einige Höhenmeter mit der Sesselbahn bis zum Fuss des Mattstockes überwunden. Das Hochmoor oberhalb von Amden war mit vielen Heidelbeeren bestückt, die zu einem feinen Sirup gemixt wurden. Nach einem Spaghettiplausch und Grusel-Geschichten war um 22.00 Uhr Nachtruhe angesagt, welche auch teilweise eingehalten wurde.

Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet gestärkt, die Schuhbündel satt angezogen, wurde der steile Weg nach Bethlis unter die Sohlen genommen. So wurden in kurzer Zeit einige Meter an Höhe vernichtet und die Kniebänder strapaziert. Bei den höchsten Wasserfällen der Schweiz wurde Mittagspause gemacht. Leider sprudelte das Wasser nach diesem Sommer nicht so heftig wie auch schon. Durch schattige Laubwälder wurde dann Quinten mit seiner südlichen Fauna erreicht. Nach einem kühlen erfrischenden Bad ging es mit Schiff, Bahn und Postauto wieder nach Heiden zurück. Müde, aber zufrieden kehrten wir nach einem tollen Wochenende miteinander zurück.

Silvia Sonderegger

Besuch Bundesverwaltungsgericht

Am 1. Oktober bietet der Frauenverein Heiden interessierten Frauen und Männern die Möglichkeit, auf einer stündigen Führung einen Blick hinter die Kulissen des im 2012 in St.Gallen eröffneten Bundesverwaltungsgerichts zu bekommen. Die Führung beginnt um 15.00 Uhr. Abfahrt an der Post Heiden ist um 14.01 Uhr. Das Billet muss selbst besorgt werden.

Anmeldungen nimmt bis 24. September gerne Ursula Locher unter 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com entgegen.

Ursula Locher

Jodelkonzert auf youtube.ch

Obwohl das Jodel-Konzert des Trachtenchors vom 6. April der Vergangenheit angehört, ist es inzwischen möglich, dieses jederzeit in zwei Teilen zu hören und zu sehen unter www.youtube.com/watch?v=GvZELAUx6i8.

Willi Rohner dankt im Namen des Trachtenchors dem Filmer Uwe Lang aus Lindau recht herzlich für die schönen Aufnahmen und die immense Arbeit.

Den Besuchern auf youtube wünscht er viel Vergnügen beim virtuellen Konzert. *E.St.*

Workshop «Geschichten erzählen»

Der Frauenverein Heiden organisiert einen Workshop zum Thema «Geschichten erzählen». Unter der Leitung von Claudia Rohrhirs, Geschichtenerzählerin aus Rebstein, werden interessante Erzählmethoden unter die Lupe genommen und behandelt. Die Teilnehmer/innen entdecken dabei ihren ganz persönlichen Erzählstil.

Der Workshop kostet Fr. 65.– für beide Abende (30. Oktober und 6. November). Er dauert jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr und findet im Schulhaus Wies statt.

Anmeldungen nimmt Susann Metzger unter 071 891 33 20 oder info@frauenverein-heiden.ch bis zum 10. September gerne entgegen. *Susann Metzger*

Die Indianer-KITA-Frauen waren sichtlich stolz auf «ihre» Indianer-Kinder

Indianerfest in der KITA

In der KITA Wirbelwind lautete das Motto des ersten Halbjahres 2013 «fremde Länder». Die älteren KITA-Kinder bereisten zunächst die Dschungelwelten und erhielten bei den täglichen Aktivitäten und anhand diverser Bilderbücher Einblicke in die uns fremden Lebensräume.

Nach Ostern wechselten die Kinder von den subtropischen Gefilden in die Klimazone der Prärie, um Bekanntschaft mit der Lebensweise und den Bräuchen der Indianer zu machen. In den vergangenen Wochen versammelten sich die KITA-Kinder täglich um das Feuer vor dem Tipi um Geschichten zu lauschen, Tänze, Handzeichen und vieles mehr zu lernen. In der Kreativwerkstatt wurden mit grossem Interesse und Geschick die dazugehörigen Utensilien wie Stirnband, Traumfänger, Schmuck, magisches Auge, Trommeln, Rasseln und Gegenstände aus Ton hergestellt.

Die 25 Kinder verwandelten sich täglich mehr in Indianer-Kinder, zumal sie auch einen indianischen Namen bekamen. Selbst die jüngsten Gäste bewegten sich begeistert zu den Trommelklängen und den mit Rasseln begleiteten Liedern.

Für den 29. Juni plante das Team im Kirchgemeindehaus eine kleine Vorführung mit anschliessendem Brunch für die Eltern und Geschwister. Im Vorfeld wirkten die engagierten Teammitglieder mit der Herstellung der verschiedensten Requisiten und des Bühnenbildes.

Die Vorführung mit der Rahmengeschichte und den eingebauten Tänzen und Liedern begeisterte die Eltern, und die Indianer-KITA-Frauen waren sichtlich stolz auf «ihre» Indianer-Kinder,

die ihren Eltern das Leben in der Prärie sehr lebendig, anschaulich und freudig präsentierten.

Mit den Gaben der Eltern konnten sich anschliessend Gross und Klein am reichhaltigen Büffet gütlich tun und den Morgen gesellig beenden.

Die Indianer-KITA-Kinder dürfen nun endlich die selbst hergestellten Werke mit nach Hause nehmen und werden sich hoffentlich noch lange mit Freude an dieses Projekt erinnern.

Daniela Kuster

Vortrag Blutegeltherapie

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 12. September um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «Die moderne Blutegeltherapie» mit Dr. med. Dominique Kähler ein.

Die Blutegeltherapie (Hirudotherapie) erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance und ist von einer Erfahrungsmedizin zu einer wissenschaftlich fundierten Methode geworden. Immer mehr Therapeuten und Patienten interessieren sich dafür.

Die Therapiemöglichkeiten sind nicht nur auf lokale Anwendungen wie beispielsweise Arthrosen, Sehnenentzündungen, Furunkel oder Hämatome begrenzt, sondern auch bei chronischen Krankheiten wie Hypertonie, Krampfadern usw. effizient.

Dr. med. Dominique Kähler ist Fachärztin für Naturheilkunde und Autorin von zwei Büchern über die Blutegeltherapie. In diesem Vortrag berichtet sie über die moderne Hirudotherapie.

Nini Weinert

Geführte Wanderungen rund ums Appenzellerland

Am Samstag, 7. September ist um 9.45 Uhr Besammlung für die mittelschwere Wanderung in Arvenbühl. Ab Bahnhof Ziegelbrücke mit Bus zur Haltestelle Arvenbühl, Amden. Von dort geht es hinauf auf Furgglen und über die Hintere Höhi zum Tagesziel Amden. Wanderzeit: 3 1/2 Stunden.

Eine leichte Wanderung wird am Samstag, 14. September durchgeführt. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim Velopark Bahnhofperron in Romanshorn. Es geht über Oberhüesere und Chressibuech zur Chatzerüti. Von dort führt der Weg entlang dem Seeuferweg. Wanderzeit: 3 1/2 Stunden.

Um 9.40 Uhr ist am Samstag, 21. September beim Bahnhof in Flawil Besammlung. Die mittelschwere geführte Wanderung führt über Oberer Botsberg auf den Schauenberg. Nach Erreichen des höchsten Tagespunkts geht es hinunter nach Lütisburg. Wanderzeit: 3 1/2 Stunden.

Die Dienstagsnachmittags-Wanderung am 24. September

startet um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Walzenhausen. Von dort geht es bei der Ruine Grimmenstein vorbei über Allmendsberg nach Rheineck. Wanderzeit: 2 1/2 Stunden.

Unter dem Titel «Wandern fürs Herz – Weltherztag» wird alljährlich diese spezielle leichte Wanderung durchgeführt. Sie findet am Sonntag, 29. September statt. Besammlung ist um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Von dort geht es über Schönenbühl zum Beckehüsli. Weiter führt der Weg über Buchen und Bleichi zurück zum Ausgangspunkt. Wanderzeit: 2 1/2 Stunden.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen. Anmeldungen sind nicht erforderlich und weitere Auskünfte erteilt Appenzellerland Tourismus AR unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Rolf Wild

Die Kameradschaft stand im Pfadi-Sommerlager im Mittelpunkt

SOLA 2013: Alice im Wunderland

Unser Pfadi-Sommerlager fand vom 6. bis 19. Juli in Ramsei (BE) statt. Zuerst brachten wir Alice ins Wunderland, lösten verschiedene Aufgaben und konnten mit Absolent sprechen. Wir mussten die böse Herzkönigin beruhigen. Dafür bekamen wir zwei Eier, welche wir gegen Muffin-Zutaten umtauschten. Trotzdem nahm uns die Königin gefangen, weil sie das Orakulum haben wollte, welches wir aufgespürt hatten. Mit den selbstgebauten Flossen flohen wir über den Fluss. Am anderen Ufer transportierten wir das Orakulum durch den Wald, an den Kriegern der Herzkönigin vorbei. Diese

Transporte endeten oft mit wilden Verfolgungsjagden. Vor dem Besuchstag erfrischten wir uns in der Badi. Am Sonntag kamen die Eltern und wir zeigten ihnen den Lagerplatz. Während die Jüngeren nach Hause reisten, jagten die Älteren die Entführer des Hutmachers. Der Höhepunkt war der zweitägige Hajk. Ohne Leiter suchten wir uns einen Ort zum Übernachten. Am nächsten Tag eroberten wir das Mutaloshwert um Jaberwocky zu töten. Dann war es schon wieder Zeit unseren Lagerplatz zu räumen. Müde aber glücklich reisten wir nach Hause. Es war ein tolles Lager. *Calvin Rüegg*

Hier gratulieren Gemeindepräsident Norbert Näf und Willi Rohner, Präsident Trachtenchor Heiden, Anna Sturzenegger zum «rundesten» aller Geburtstage

Ein hoher Geburtstag

Am 26. August durfte Anna Sturzenegger ihren 100. Geburtstag im Alters- und Pflegeheim Quisisana feiern. Der Trachtenchor gab zu Ehren des Geburtstagskindes ein Ständchen. Sie luden sogar zum Mitsingen ein, was rege genutzt wurde. Der Gemeinderat gratuliert der rüstigen Seniorin herzlich zu ihrem hohen Geburtstag. *Gemeinde*

Ankündigung super8 in der Linde

Am Samstag, 26. Oktober ist es soweit. Die Ostschweizer Band super8 feiert in der Linde die Premiere ihres neuen Programms mit dem Titel: Sung – Männer im Anzug.

Wie heisst das dünnste Buch der Welt? Was Frauen über Männer wissen. super8 lüftet vielleicht einige Geheimnisse, denn ein Mann kennt zu jeder Lösung ein Problem.

Da die letzten Konzerte in der Linde komplett ausverkauft waren und schon mehr als die Hälfte der Plätze reserviert sind, lohnt sich eine frühzeitige Reservation. Es hät solangs hät. Reservationen unter info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. *Kasia Strassnigg*

Wettbewerb für d'Chend

Ausschnitt aus einem bekannten Märchen, von Ruedi Rohner im Appenzeller Dialekt:

«... änn vo de Räuber hät möse go luege ond da Huus go andersueche. Es ischt ales ganz tunkel gsi, bloss d'Auge vo de Chatz händ glüüchtet ond de Räuber hät gmäänt da seiid zwoo glüeeegi Chole ond isch ganz nöch ani ggange go luege. Do ischt em d'Chatz is Gischt gsprunge ond hed enn kratzet aber woner hed wele zor Tör us hed en de Hond is Bää ini pisse, ond woner bim Mischstock verbi ischt, hättem de Esel mit em hendere Fuess o no en zümpftige Chlapf ggee. Vo etz aa sönd die Räuber nie mee i da Huus zroggchoo ond de ... heds doo eso guet gfallte, dass eres Läbe lang doo plibe sönd».

Wem hat es so gut gefallen in diesem Haus? Antworten bitte bis spätestens 20. Oktober an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. *E.St.*

Regisseurin Bettina Oberli live im Kino

Beim Film «Lovely Louise» am Sonntag, 29. September um 10.30 Uhr ist die Regisseurin Bettina Oberli anwesend. Sie ist seit dem Riesenerfolg mit «Die Herbstzeitlosen» über die Grenzen hinaus bekannt. Wir freuen uns, Frau Oberli bei uns begrüßen zu dürfen. Sie stellt ihren neuen Film gleich selber vor. Dieser handelt von einem 50-jährigen Sohn, der immer noch bei seiner Mutter (80) lebt. Mit Witz und Humor zeigt sie, wie der Sohn aus seiner Lethargie erwachen muss und dabei das Leben und seine Liebe findet.

Die Rosenbar ist für Kafi und Gipfeli bereits ab 10.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt fürs Kino beträgt Fr.13.–.

Reservationen bitte unter 071 891 36 36 (auf Telefonbeantworter) oder info@kino-heiden.ch.

Brigitte Gerber

Die zehn Kinder der KITA auf der Alp, die idyllisch hoch über dem Walensee liegt

Zum Abschied ein Alpbesuch

Mit zwei besonderen Ereignissen verabschiedete die Kindertagesstätte Wirbelwind zehn Kinder, die seit Beginn des neuen Schuljahres den Kindergarten besuchen. So waren Anfang Juli alle Eltern zu einem gemeinsamen Grillabend eingeladen. Als Höhepunkt führten einige Mädchen und Buben den rund 60 Personen ein Schwarzlichttheater auf. Tag darauf hiess das Ziel der Reise dann die Alp Schrina am Walenstadterberg. Diese wird neuerdings durch Hans und Edith Schmid bewirtschaftet. Jener Familie also, auf deren Bauernhof in Wolfhalden die KITA Wirbelwind zur Untermiete ist. Die Kinder erhielten dadurch die Gelegenheit, sich von den Tieren zu verabschieden, denen sie während ihrer Zeit in der Kindertagesstätte immer wieder begegnet sind. Voller Vorfreude machten sie sich deshalb am Samstag in Begleitung dreier Leiterinnen auf den Weg nach Walenstadt. Der Ausflug kam nicht zuletzt dank der Firma Sefar zustande, weil diese die Kosten für die Miete des Busses übernahm.

Vor Ort auf der Alp, die idyllisch hoch oben über dem Walensee gelegen ist, galt das Interesse der jungen Gäste aus dem Appenzellerland dann zuerst einmal dem Spielplatz vor dem Haus. Anschliessend stärkte sich die Reisegruppe mit dem von der Familie Schmid vorbereiteten Mittagessen vom Grill. Am Nachmittag unternahmen die Kinder zusammen mit ihren Betreuerinnen einen Spaziergang und besichtigten das Friedens-Denkmal Paxmal. Sie lernten jedoch auch das Leben und die Tätigkeiten auf einer Alp noch näher kennen. Bei einem Rundgang durch die Sennerei erklärte Edith Schmid den Mädchen und Buben die Geheimnisse des Käses. Besonders gefallen haben ihnen aber die Kühe, Ziegen und Schweine.

Die Verantwortlichen der KITA Wirbelwind hoffen, diese Abschiedsreise als feste Tradition einführen zu können. In diesem Fall könnten auch nächstes Jahr wieder jene Kinder, die altershalber in den Kindergarten wechseln, die Alp Schrina besuchen.

Jesko Calderara

Hädler Dorfagenda: Termine eintragen

Von Hädler für Hädler. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum fünften Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde fürs 2014 die Hädler Dorfagenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 5. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Hädler Dorfagenda 2014.

Einerseits werden in der Agenda bereits die wichtigsten Daten, wie zum Beispiel die Abstimmungsdaten, diverse Veranstaltungen, Mondkalender, aufwind-Daten, Entsorgungsdaten für Altpapier, Metall, Grünabfuhr, Häckseltour, Gift usw. eingetragen sein. Andererseits ist das Behördenverzeichnis, Amtsstellen der Gemeinde, Vereine, Schule, Detailisten und Gewerbe, Kino, Bibliothek usw. integriert. Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. *tb*

«Jäger des Augenblicks»

Tilo Marschke, Expeditionsarzt, führt am Freitag, 6. September um 19.45 Uhr in den Film ein und beantwortet anschliessend Fragen.

Weltbekannt liegt der Tafelberg Roraima im Dreiländereck von Brasilien, Venezuela und Guyana. Superkletterer Stefan Glowacz machte sich mit seinen langjährigen Partnern Kurt Albert und Holger Heuber Ende Februar 2010 auf eine Expedition zum Gipfel des Berges.

Die Dreharbeiten zum Film erstreckten sich letztlich über mehrere Jahre. Zwei Reisen zum Roraima Tafelberg waren notwendig um die Route ganz zu vollenden. Herr Marschke war selbst auf der ersten Expedition mit dabei.

Tilo Marschke ist Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Notarzt. Er lebt seit zwölf Jahren mit seiner Familie in Heiden. Er ist seit vielen Jahren mit Stefan Glowacz, Kurt Albert und Holger Heuber befreundet. Ebenso zählt der Expeditionsfotograf Klaus Fengler zu seinen engsten Freunden. Reservationen unter 071 891 36 36 (auf Telefonbeantworter) oder info@kino-heiden.ch.

Brigitte Gerber

Wo war das Skirennen von 1910?

Zugegeben, die letzte Frage zur Vergangenheit in unserer Gemeinde war nicht ganz einfach. Das in den 1910er-Jahren in der Benzenrüti gestartete Skirennen fand seinen Abschluss auf dem Hasenbühl. Auf der alten Foto von damals sind am rechten Bildrand die Häuser Loepfe (Weidstrasse 25), Müller Pathle (19) und Martha Eugster (18) zu erkennen. Es folgt das Bauernhaus Zuberbühler und Nebenstall, beide abgebrochen; das war denn auch die Beantwortung der zweiten Frage. An der Stelle des Bauernhauses steht heute das Doppelhaus Weidstrasse 14/16 (Nef/Nyffenegger). Zur Veranschaulichung eine Aufnahme, die

die stark veränderte heutige Situation zeigt. Als Gewinner des Häädler Batzens wurde Walter Lutz, Vogelherd, ausgelost. Nicht von ungefähr: Er hat die Hasenbühl-Situation seit damals tagtäglich vor Augen! Wir gratulieren!

Nein, die Ideen sind mir überhaupt nicht ausgegangen, wie jemand besorgt zum Abschluss unserer Fragen-Serie zur Vergangenheit von Heiden wissen wollte. Im Gegenteil! Ich freue mich, zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit Ihnen zu raten, vielleicht in veränderter Form, aber immer unter dem Gesichtspunkt, wie viel sich bei uns in den letzten hundert Jahren doch verändert hat!

Andres Stehli

Die Pfarrerschaft von Heiden

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag, Herisau, das Buch «Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell» erschienen. Vertreten ist auch die Pfarrerschaft von Heiden.

Die Neuerscheinung ergänzt die bereits in den Jahren 1977 und 1991 herausgegebenen Bücher über die Pfarrleute. Folglich befasst sich das neue Buch lediglich mit der Zeit ab etwa 1950. Aufgeführt sind die Häädler Pfarrer/innen Adolf Meier (1948–1958), Paul Henrich (1958–1979), Hans Jürgen Martin (1979–1981), Konrad Menet (1981–2002), Marianne Kundt-Züllig (1989–1998), Heinz-Jürgen Heckmann (2002–2009), Nyree Heckmann (2002–2009) und der derzeitige Seelsorger Hans-Konrad Bruderer (seit 2009). Jede Pfarrpersönlichkeit wird mit einer Kurzbiographie gewürdigt, und viel ist auch über die Tätigkeit nach der Amtszeit in Heiden zu erfahren.

Das Buch (156 Seiten) kann im Buchhandel bezogen werden (Fr. 34.–). Peter Eggenberger

aufwind-Serie: Eine Sängerin aus der Slowakei

Maria Rossatti wurde in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, geboren. Damals gehörte die Stadt zur Tschechoslowakei und war tief im Kommunismus. Maria Rossatti studierte klassische Musik. Musik war auch der Grund für ihre Einreise in die Schweiz. Eine Schweizer Agentur buchte das Orchester, in dem Frau Rossatti sang. Kurz vor der ersten Einreise im Jahr 1990 fiel der Eisener Vorhang, der vorher das Reisen in den Westen verhinderte.

Gedacht war, dass Maria Rossatti nur für Kurzaufenthalte in der Schweiz singt und danach wieder ausreist, wenn die Bewilligung abläuft. Sie hatte Auftritte in noblen Hotels in Arosa, Klosters, Davos, Laax, Flims und Saas Fee. Doch dann lernte Maria Rossatti ihren Mann kennen und sie entschied sich, in der Schweiz zu bleiben. Die Integration war für sie schon beim ersten Aufenthalt in der Schweiz kein Problem, denn sie spricht ausser der Muttersprache sechs verschiedene Sprachen. Das Sprachtalent liegt in der Familie, der Vater ist Dolmetscher

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme

Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 17. September, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

LESERBRIEF Segen und Fluch einer Kamera

Wir leben an einem schönen Ort. Selbstverständlich darf man unser malerisches Dorf in Bildformaten festhalten und selbstverständlich gehören zu einer modernen Vermarktung aktuelle Fotoaufnahmen. Unsere Homepage www.heiden.ch bietet sich hierzu gerade an.

Doch seit geraumer Zeit kann ich nicht nur einiges über das Wetter in Erfahrung bringen, sondern kann über Wochen hinweg im zehn Minuten Rhythmus feststellen, welches Auto wann aus welcher Garage fuhr, wer mit wem den Bischofsberg empor ging oder ob die Fensterläden der Familie von gegenüber nun wirklich schon einige Tage verschlossen sind oder zwischenzeitlich geöffnet wurden. Nein, man braucht kein Verfechter von Datenschutz zu sein um hier zu erkennen, dass gewisse Informationen nicht nur für Touristen, sondern auch für «andere Interessierte» spannend sein können. Die Kamera darf zwar bleiben, aber unsere Privatsphäre deswegen nicht bröckeln.

Roger Bischof, Müllersberg

und ihr Onkel, slowakischer Botschafter, spricht 14 Sprachen. Die Sprachkenntnisse waren also gegeben und auch sonst stellten sich keine Probleme, denn Maria Rossatti fühlte sich jederzeit willkommen und war erfreut über die sehr guten Arbeitsbedingungen.

Sie begann 2004 mit dem Studium für Strafrecht und 2011 erhielt sie den Dokortitel. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin im Restaurant Krone arbeitet sie, wie auch schon ihr Vater, als Dolmetscherin beim Sicherheits- und Justizdepartement St.Gallen und für das Land Vorarlberg. Bis 2010 gehörte ihr und ihrem Mann auch das Hotel Park.

Seit März 1999 lebt Maria Rossatti nun in Heiden und ihr gefällt es hier. Während zwei Jahren gingen Rossattis in die Slowakei. Doch sie kehrten zurück. Heiden sei zu ihrer Heimat geworden und sie sagt, dass eine Rückkehr in die Slowakei unwahrscheinlich ist. Seit 2007 ist Maria Rossatti auch Bürgerin von Heiden und sie unterstützt den Kirchenchor in Heiden. Thomas Giger

S E P T E M B E R

- 14.9.	Klinik Am Rosenberg	Die Olympia-Medaillen von Hans Eugster Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- 14.9.	Klinik Am Rosenberg	Bilderausstellung von Maya Bärlocher Hirslanden Klinik Am Rosenberg
-13.10.	14.00–17.00 Tilly's Atelier	Skulpturengarten Werner Buob
- 31.10	Kursaal	Kunstaussstellung Werner Buob
Mi 4.	14.00–15.00 Tourist Information	Häädler Dorfführung Tourist Information Heiden
Fr 6.	20.00 Kursaal	Kultur im Kursaal: Markus Krebs Kurverein Heiden
Sa 7.	ganzer Tag Schwimmbad Heiden	Uustrinkete Genossenschaft Schwimmbad Heiden
	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	13.00–16.00 Klinik Am Rosenberg	Maya Bärlocher-Acrylmalerei Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Di 10.	19.00 Hotel Linde	Öffentlicher Spielabend Ludothek Heiden
Do 12.	8.45–17.00 Postplatz	Wanderung Trübbach–Fläsch mit Weindegustation Senioren Wandergruppe
	19.30–21.30 evang. Kirchgemeindehaus	Vortrag: Blutegeltherapie aktiv in Heiden
Fr 13.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
Sa 14.	6.30 Carve Sport Kurt	Schwägäl-Dunkelboden-Lauchwies-Säntis Carve Sport Kurt
	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	10.00–16.00 Dorf	Guet druf Tag Kanton AR
	20.00–21.30 Kursaal	Klavierabend zu vier Händen Int. Herzogenberg-Gesellschaft
Mi 18.	14.00–15.00 Tourist Information	Häädler Dorfführung Tourist Information
	19.30–22.00 kath. Pfarreizentrum	Dekorative Kugel aus Rindenholz Frauengemeinschaft Heiden

S E P T E M B E R

Do 19.	14.00–16.00 Tourist Information	Geführte Kräuterwanderung Tourist Information
	19.00–21.00 Haus zur Bergulme	Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme
Sa 21.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.00–11.30 Kursaal	Kinderartikelbörse Frauengemeinschaft
	19.00–21.00 Oberegg	Wer baut die originellste Menschenpyramide? Ledi – Die Wanderbühne
	19.30 evang. Kirche	Konzert Oratorienchor St.Gallen Ernst Waidelich
Di 24.	11.45 Restaurant Hirschen	Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende Frauenverein Heiden
	18.30–22.30 Koch-Atelier	Kochkurs «Wir Woken» Frauenverein Heiden
	20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistanden mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft
Mi 25.	12.00–21.00 Kursaal	Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information
Do 26.	12.30–18.45 Postplatz	Wanderung Stein-Haslen-Höchfall-Teufen Senioren Wandergruppe
	20.00 kath. Kirche	Vokalensemble VIVAT St. Petersburger Solisten Herzogenberg-Gesellschaft
	20.15 Genossenschaft Linde	Gardi Hutter: Die tapfere Hanna Kulturgruppe Lindenblüten
Fr 27.	15.00–17.00 evang. Kirchgemeindehaus	Häädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe
	19.00–21.00 Klinik Am Rosenberg	Vernissage: Emotionen Hirslanden Klinik Am Rosenberg
	-5.1. Klinik Am Rosenberg	Emotionen Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Sa 28.	8.30–12.00 Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 17. Sept., 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Rosental Kino
September Programm

Fr, 6.	19.45 Uhr*	d, 14/12 J.
	Jäger des Augenblicks Einführung durch Dr. Marschke.	
Sa, 7.	17.15 Uhr	Ov/d, 16/14 J.
	Rebelle 20.15 Uhr*	E/d/f, 14/12 J.
	The Sapphires	
So, 8.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Die Schlümpfe 2 19.15 Uhr	Dialekt, 16/14 J.
	Hier und Jetzt	
Di, 10.	20.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Jäger des Augenblicks	
Fr, 13.	18.30 Uhr Anmeldung: 079 6780981	
	Sprachcafé: Englisch 20.15 Uhr*	Ov/d, 16/14 J.
	Mr. Morgan's last love	
Sa, 14.	17.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	The Sapphires 20.15 Uhr*	I/d/f, 14/12 J.
	La Grande Bellezza	
So, 15.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Die Schlümpfe 2 19.15 Uhr	Sp/d, 16/14 J.
	Gloria	
Di, 17.	20.15 Uhr	Ov/d, 16/14 J.
	Mr. Morgan's last love	
Mi, 18.	20.00 Uhr* (Cinéclub)	F/d, 16/16 J.
	Le Havre	
Fr, 20.	20.15 Uhr*	Ov/d, 16/14 J.
	Rebelle	
Sa, 21.	20.15 Uhr	Sp/d, 16/14 J.
	Gloria 20.15 Uhr*	Dialekt, 16/14 J.
	Hier und Jetzt	
So, 22.	15.00 Uhr	d, 6/4 J.
	Ritter Rost – Eisenhart & voll verbeult 19.15 Uhr	Ov/d, 16/14 J.
	Mr. Morgan's last love	
Di, 24.	18.30 Uhr Anmeldung: 079 6780981	
	Sprachcafé: Italienisch 20.15 Uhr	I/d/f, 14/12 J.
	La Grande Bellezza	
Fr, 27.	20.15 Uhr*	E/d/f, 14/12 J.
	The Sapphires	
Sa, 28.	17.15 Uhr	Ov/d, 16/14 J.
	Rebelle 20.15 Uhr*	Sp/d, 16/14 J.
	Gloria	
So, 29.	10.30 Uhr*	Dialekt, 12/10 J.
	Lovely Louise 15.00 Uhr*	d 6/4 J.
	Die Schlümpfe 2 19.15 Uhr	E/d/f, 14/12 J.
	The Sapphires	

*Die trendige Rosenbar ist geöffnet.

Herbstferien: unzählige Highlights vor unserer Haustür

Viele Familien sind in den Sommerferien in die Ferne verreist. In wenigen Wochen stehen aber bereits die nächsten Ferien an. Was tun? Das Team der Tourist Information empfiehlt in der Region zu bleiben, denn das Gute liegt so nah! Die Bodensee Erlebniskarte

bietet viele Möglichkeiten für spannende Erlebnisse.

Mit der Bodensee Erlebniskarte haben Sie freien Zutritt zu zahlreichen Attraktionen in der Bodenseeregion. Es gibt drei Kartentypen, die «Landratten», «Seebären» und «Sparfüchse». Je nach

Interesse eignet sich die eine oder andere Karte besser. Die Bodensee Erlebniskarten können für drei, sieben oder 14 Tage in der Tourist Information gelöst werden. Die Dreitageskarte für Erwachsene gibt es schon ab Fr. 48.–. Übrigens: in Heiden haben Gäste

mit der Erlebniskarte freien Zutritt auf den Kirchturm, geniessen freie Fahrt mit der Bergbahn Rorschach-Heiden, besichtigen gratis das Henry-Dunant-Museum und profitieren vom freien Zutritt ins Heilbad Unterrechstein. Wir wünschen bereits jetzt schöne und erlebnisreiche Herbstferien!

Kurverein Heiden

bitte beachten! Der Redaktionsschluss für aufwind Nr. 10|13 ist am 17. September um 16.00 Uhr. Vielen Dank.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

er gehört zu unserm Dorf solange ich mich zurück erinnern kann, ist Treffpunkt für Jung und Alt. Hier trifft man sie wieder, die Zahlreichen, die längst nicht mehr hier zuhause sind: Aber einmal im Jahr kommen sie, eben an den «Hädler Jahrmarkt».

Märkte gab es schon im Mittelalter, da es der einzige Ort war um sich mit Produkten, die man nicht selbst herstellte zu versorgen und sich auszutauschen. Im Laufe der Zeit gesellten sich auch Schausteller des Fahrenden Volkes dazu, Gaukler, Wahrsager, Bärenführer, Drehorgelspieler und Beutelschneider (Taschendiebe). Als einer der ältesten Märkte seit dem Jahre 1010 gilt die Magdeburger Herbstmesse, einst der Herrenmarkt. Unser Jahrmarkt mag zwar noch nicht ganz so alt sein aber doch ein Stück Kindheits-erinnerung, auch wenn er im Laufe der Jahre moderner geworden ist.

Ein herzliches Danke den Vereinen, die jedes Jahr mit ihrem Beitrag für ein kulinarisches und stimmungsvolles Stück Jahrmarkt sorgen.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 5. Oktober,
ab 9.15 Uhr, Restaurant Bären
Viehschau Heiden-Grub

Wer ist die Schönste im Land?

Am Morgen Rangierung aller
Abteilungen, am Nachmittag
Abgabe der Tagespreise.

Gedanken zum Schulalltag aus Schülersicht

Es sind schon fünf Wochen vergangen, seit die Schule nach den Sommerferien begonnen hat.

Jetzt heisst es wieder gegen 6.30 Uhr aufstehen, um pünktlich in der Gerbe zu stehen. Einige Spezialisten stehen auch erst gegen 7.15 Uhr auf und schlafwandeln dann um 7.30 ins Klassenzimmer. Alle Schüler sind froh, wenn sie mit dem Stundenplan Glück haben und erst eine Lektion später in die Schule müssen. Eine Prüfung in der ersten Lektion ist für uns nicht wirklich geeignet, denn da sind wir noch müde und unkonzentriert. Viele Lehrer denken jedoch, wir sind dann am konzentriertesten, weil es da am ruhigsten ist.

Im Grossen und Ganzen ist der Schulalltag Routine: Klassenzimmer suchen, Begrüssung, hinsetzen, auspacken, zuhören, Unterrichtsauftrag erledigen, einpacken, Verabschiedung, Klassenzimmer suchen, Aufgelockert wird dieser Alltag durch die Pausen. Willkommene Abwechslungen im Schuljahr sind Klassenlager, Projektwochen, Ausflüge, Sporttage und andere Spezialanlässe.

Jeden Tag so gegen 11.30 Uhr knurrt den meisten von uns der Magen, und manchmal haben wir Schule bis 12.30 Uhr.

In Freilektionen gehen viele Schüler in den Aufenthaltsraum und «chillen» dort oder spielen Kicker. Sport, Hauswirtschaft, Handarbeit, Werken und Bildnerisches Gestalten gehen bei uns fast als Freizeit durch. So wie auch die freiwillige Schülerband, die auch Auftritte hat und eher wie ein Hobby ist.

Eine Umfrage über alle Klassenstufen ergab: Die absoluten Lieblingsfächer sind Sport, Werken, Handarbeit und Pause. Aber auch Französisch und Mathematik sind erstaunlicherweise beliebt. Vielleicht liegt es an den Lehrern, dass diese Fächer auch als Lieblingsfächer gelten, denn die meisten Lehrer sind nett und sympathisch.

Viele der Schüler/innen gehen gerne zur Schule, es gibt aber Tage, da hat man keine Lust. Das ist auch bei den Lehrern so, die haben auch ihre guten und schlechten Tage. Aussuchen können wir es uns ja sowieso nicht, Schule ist 40 Wochen im Jahr unser Job.

Caroline Rohner und Laura Festini, 2. Sek

Schule

**Klassenlager und Projekt-
woche**

Kultur

**Einfach Tanzen
im Lindensaal**

**Konzert für zwei Chöre
und Orchester**

Wirtschaft

**Grosses Interesse an der
Hädler Messe 2014**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

Jungbürgerfeier

Vereine

**Jugi Heiden ist Doppel-
Kantonalmeister**

Vermischtes

Vorpremiere «z'Alp»

Veranstaltungen

Erholung nach dem Käsen auf dem Spielplatz

Schlussbild nach der Aufführung

Klassenlager im Emmental

Die 6. Klasse vom Schulhaus Dorf war vom 26. bis 30. August im Emmental im Klassenlager. Wir sind mit zwei Kleinbussen gereist und haben sehr viele spannende Sachen erlebt. Einige Schüler/innen haben zu verschiedenen Themen ihre Sichtweise dargestellt. Viel Vergnügen beim Lesen: fw

Stimmung und Essen

Wir fanden das Essen eins A. Wir hatten den grössten Spass aller Zeiten. Es war nie langweilig. Wir hatten die beste Köchin der Welt. Beim Essen war eine coole und lustige Stimmung.

Peace, The und Mika

Discoabend

Der Discoabend war mega cool. Wir tanzten in Pärchen zu slow Musik und zu der schnellen Musik alleine. Wir blieben immer lange auf und es hat uns allen Spass gemacht!

Auch die Abendprogramme waren immer sehr lustig. Wir machten die Programme in gemischten Gruppen.

Enola, Ramona und Andrea

Haus und Umgebung

Wir hatten auf dem Balkon eine Rutschbahn, die in den Garten

führte. Als es geregnet hatte, sind wir runter gerutscht.

Der Fussball- und Basketballplatz war cool! Der Fussball ist immer in den Bach gerollt.

Aline und Sara

Fahrten im Bus

Die ganze Fahrt war laut und wild, mit vielen Lachanfällen. Wir haben im Bus auch Wahrheit oder Pflicht gespielt, das war sehr lustig. Wir haben auch gesungen.

Sonja, Tina und Nicole

Ausflüge

Wir gingen in die Emmentaler Schaukäserei. Wir verstanden den Mann nicht so gut, weil er Berndeutsch gesprochen hat. Er hat auch zu viel geredet. Es war trotzdem toll. Am Nachmittag gingen wir Hornussen. Das war sehr cool. Der Hornuss flog sehr weit. Das war lustig.

Am Mittwoch waren wir Goldwaschen, das war sehr anstrengend aber auch cool.

Im Schloss Burgdorf durften wir am Donnerstag Kettenhemden und Helme anprobieren. Anschliessend gingen wir in die Badi. Es war cool.

Nino, Hung und Samuel

Klasse(n)lager 6. Klasse

Montag

Weil wir Kosten sparen mussten, fuhren wir mit den Velos zum Fribyhof in Jonschwil (Reiterhof). Weil wir gut trainiert hatten, war die Velotour erstaunlich angenehm. Nachdem alle die 55 km geschafft hatten, schauten wir uns auf dem Hof um und bezogen unsere Zimmer beziehungsweise die Strohlager. Toni (der Hofbesitzer) zeigte uns die Pferde, den Hof und erklärte uns die wichtigsten Regeln. Anschliessend stellte er uns die Mitarbeiter/innen vor. Nach dem feinen Nachtessen war das erste Abendprogramm an der Reihe. Es wurde bereits in der Schule vorbereitet und hat super geklappt. In der ersten Nacht schliefen fast alle im Stroh.

Dienstag

Am nächsten Morgen ging eine Gruppe zum ersten Mal ausreiten. Einige hatten schon noch etwas Respekt, das hat sich aber schnell gelegt. Die andere Gruppe machte einen Postenlauf rund um das Pferd. Dann war Wechsel. Am Nachmittag fuhren einige mit den Velos, die anderen mit den Autos ins Schoggi-Land nach Flawil. Wir hatten in der Schokoladenfabrik Maestrani eine Führung. Es war toll, weil wir ziemlich viel Schokolade probieren durften. Nach einem regnerischen Tag gingen alle zufrieden ins Bett (oder ins Strohlager).

Mittwoch

Nach dem Frühstück kam der Hufschmied. Es war spannend zum Zuschauen. Er hat uns das Wesentliche erklärt und gezeigt. Anschliessend übte die erste Halbklass für die Aufführung am Freitag. Die anderen lernten, wie man ein Pferd massieren kann (Pferde-Wellness). Am Nachmittag gingen wir mit einem Förster in den Wald, er hat uns einiges

Der Pool war cool!

über den Wald und seine Aufgaben erklärt. Danach hatten wir bis zum Abendessen frei. Es gab viele Beschäftigungen: Pool, Ping-Pong, Line-Dance, Helfen im Stall, Fussball, Wochenaufgabe erledigen ...

Donnerstag

An diesem Tag gingen wir ausreiten und übten für die Vorführung. Am Nachmittag fuhren wir mit zwei Kutschen zu verschiedenen Bauernhöfen. Es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich in der Landwirtschaft gearbeitet wird. In einem Restaurant bekamen wir eine Erfrischung. Heute war leider das letzte Abendprogramm an der Reihe. Anschliessend machten wir ein Lagerfeuer. Das war ein toller Abschlussabend.

Freitag

Schon ist der letzte Tag auf dem Programm: Die Mädchen machten die Pferde startbereit. Die Jungen mussten aufräumen und durften dann ausreiten. Danach war Wechsel. Nach dem wiederum sehr feinen Essen von der Lagerköchin Frau Eugster, übten wir den Tanz (Line-Dance) und den Ablauf der Vorführung. Dann waren schon die Eltern da. Nach einem kleinen Apéro fingen wir mit der Vorführung an. Als wir fertig waren, verabschiedeten wir uns und fuhren mit den Eltern nach Hause.

6. Klasse Ueli Wolf/Angi Germann

Gespanntes Warten vor dem Hornussen

Wanderung der 1. Sek von Heiden nach Rorschacherberg über den Fünfländerblick

Die 2. Sek B in der Clemgia-Schlucht

Projektwoche der Sek im August – vom Klassenlager zum Kino-Dia

In der dritten Woche nach den Sommerferien gab es für die Schüler/innen der Oberstufe eine willkommene Abwechslung und der Unterricht präsentierte sich wieder einmal ganz anders – in Form einer Sonderwoche.

Dabei hatten die verantwortlichen Lehrpersonen für jede Jahrgangsstufe ein eigenes Programm vorbereitet.

Die 1. Sek besuchte über die Woche hinweg verschiedene Workshops zu den Themen Lernen lernen, Werte, Medien und Kunst. Dazu gab es Kennenlern-

spiele und eine Klassenreise mit Übernachtung.

Die Klassen der 2. Sek verbrachten die Woche in Klassenlagern. Klasse 2A weilte am Bielersee in Ligerz, Klasse 2B genoss die Sonderwoche in Schuls.

In der sogenannten Medienwoche setzte sich die 3. Sek intensiv mit dem Thema «Neue Medien» auseinander. Sie beschäftigten sich vor allem mit den Themen «Cybermobbing», «Gamen», «Social Media und persönliche Identität» und «Sexualisierte Darstellung (= Sexting)».

Auch ein Besuch des Bundeshauses mit Nationalrat Andrea Caroni stand auf dem Programm der 2. Sek A

Fausto Tisato und Urs Weber helfen den Schülerinnen und Schülern der 3. Sek bei der Realisierung ihrer Ideen

In Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Präventionsprogramm «Freelance» entwarfen, illustrierten und gestalteten Schüler/innen Kino-Dias für den Freelance-Contest. Diese Kino-

Dias werden voraussichtlich im Winter im Kino Rosental präsentiert.

Eines war für die Schüler/innen aller Stufen gleich: Geleert haben alle etwas! *U.M.*

Seminar zu den Humanitären Konsequenzen der Atomwaffen

An der diesjährigen Gedenkfeier zum 103. Todestag von Henry Dunant werden am 30. Oktober auch Studenten und Ärzte der Vereinigung PSR/IPPNW (Ärzte für eine soziale Verantwortung) und Vertreter des Schweizerischen Roten Kreuzes an der Gedenkfeier in Heiden teilnehmen. Die aus verschiedenen Universitäten der Schweiz stammenden Studenten, wie auch drei Schulklassen der Kantonsschule Trogen werden sich am folgenden Tag – nach einer Eintrittsrede von Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger – im Kursaal und im Hotel Linde, mit der Thematik «Atomwaffen und deren katastrophalen Auswirkungen für unsere Welt» befassen. Die nukleare Bedrohung von Millionen, ja Milliarden von Menschen wird in Referaten und Workshops den jungen Leuten näher gebracht und Ansätze zu deren Abschaffung diskutiert. Humanität und Friedensbemühungen, wie sie Dunant vorgelebt hat, werden in diesem Seminar zur Aktualität! Der Anlass wird von der Gemeinde und vom Verein Dunant2010plus unterstützt.

Am Ende des eintägigen Workshops steht die Gründung einer ICAN-Sektion Schweiz an (ICAN = International campaign to abolish nuclear weapons) und in Absprache mit dem Eidg. Departement für Auswärtige Angelegen-

heiten (EDA) der Beitritt zur bereits in 60 Ländern bestehenden ICAN-Bewegung International.

Am 1. November wird zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen, unter anderem mit Prof. J. Kesselring (IKRK), Prof. A. Nidecker (PSR) und Barbara Gysi (Nationalrätin). Es folgt die Orientierung im Hotel Linde, an der über die Resultate der Workshops und des Symposiums sowie die Gründung von ICAN orientiert wird. *Othmar Kehl*

Einfach Tanzen im Lindensaal

Endlich: ein Tanzfest in der Linde! Es erwartet Euch am Samstag, 5. und 19. Oktober jeweils ab 19.30 Uhr eine besondere Atmosphäre und Tanzmusik aus der ganzen Welt. Kommt und genießt einen unvergesslichen Abend!

Eintritt Fr. 30.– (inkl. ein alkoholfreies Getränk oder ein Stück Kuchen). Organisator ist Kabir Derungs. *Kasia Strassnigg*

aufwind 11 | 13

erscheint für Sie am **Mittwoch, 6. November**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **22. Oktober um 16.00 Uhr.**

Finissage mit Willy Künzler

Wer von Willy Künzler direkt erfährt, was er mit seinen eigenwilligen Bildern zum Ausdruck bringen will, ist fasziniert von den Mitteln, mit denen er sich gegen Negatives auf dieser Welt zur Wehr setzt: Kreidestift und Pinsel – ein Protestmaler.

Am Sonntag, 27. Oktober, ist im Museum Heiden um 10.30 Uhr Finissage der Ausstellung «Kuh-Engel. Willy Künzler – Bauernmaler ohne Schablone». Künzler wird noch einmal anwesend sein und im Interview mit Stefan Sonderegger seine Beweggründe zum Protestmalen schildern und zu ausgewählten Bildern aufschlussreiche Hintergründe bringen.

Wer an der Finissage verhindert ist: Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag im Oktober ist die Ausstellung noch von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, und im Orgelraum des Museums wird ein Kurzfilm zur Ausstellung samt Interview mit Willy Künzler gezeigt.

Andres Stehli

Konzert für zwei Chöre und Orchester

Am Freitag, 1. November, findet um 20.00 Uhr in der kath. Kirche ein besonderes Chor- und Orchesterkonzert statt. Der Kammerchor Oberthurgau Arbon und der Chor Cantabile Sarajevo bringen mit dem Collegium Musicum St.Gallen unter der Leitung von Mario Schwarz doppelchörige Motetten von Bach, Homilius, Mendelssohn und Herzogenberg zur Aufführung.

«Memento mori – Gedenke des Todes». Unter diesem zum Allerheiligen-Tag passenden Konzerttitel wird ein interessanter Vergleich möglich, wie Komponisten von Barock bis Spätromantik sich dem Thema Tod und Trost, Vergänglichkeit und Unsterblichkeit stellten. Mario Schwarz ist mit seinen Ensembles in Heiden, dank des Musikwerks «Henry Dunant» und der Passionskonzerte, ein gern gesehener Konzertleiter. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Andres Stehli

Das Oldies Night Team (v.l.n.r.): Gil Gretler, Oliver Brosch, Hannes Friedli und Rolf Lichtenstern

Oldies Night im Kursaal

Nach dem Sommer beginnt die Tanzsaison! Und das klappt am besten mit dem Team der Oldies Night im Kursaal!

Das Team Oldies Night ist eine Gruppe rund um Rolf Lichtenstern. Er hat Idee und Verantwortung für diesen Anlass vor Jahren vom Frauenverein und Barbara Dietz übernommen. Ein Höhepunkt war die Millennium-Silvester-Party mit beinahe 300 Gästen. In den Folgejahren wurde es etwas stiller um die Oldies Night.

Mit der Kursaal-Wiedereröffnung brach der Virus «Oldies Night» wieder aus. Die Kursaal-Bar wurde mit vibrierenden Bässen und ekstatischen Bewegungen zur Musik aus dem Dornröschenschlaf geweckt! Seither organisiert das Team der Oldies Night mit Erfolg jährlich drei bis vier

solcher Anlässe in loser Folge. Dass Besucher/innen aus den vielen umliegenden Gemeinden, sowie Speicher, Teufen oder Arbon kommen, sagt Einiges aus!

Es ist egal, ob sich «Oldies» auf die Musik der unterschiedlichen Epochen und Stile oder auf die Besucher im Alter zwischen 25 und mehr bezieht. Nach dem Motto «never fix a running car» wird am Namen festgehalten. Im Mittelpunkt steht das Ziel, eine gute Zeit zu erleben. Das macht jeder nach seinem Gusto, als Tanz-Fudi auf der Tanzfläche oder als Bar-Hocker an der Bar mit alten Bekannten; denn «it's only Rock'n'Roll, but I like it».

Wenn das keine Ansage ist! Also: Oldies Night, Samstag, 9. November ab 21.00 Uhr, Eintritt Fr. 10.–.

Oliver Brosch

Sönd Willkomm zur Unterhaltung des Trachtenchors!

Am ersten Novemberwochenende lädt der Trachtenchor Heiden zu seiner traditionellen Unterhaltung ein. Wie in den vergangenen Jahren wird das gesamte Programm jeweils am Samstagabend und am Sonntagnachmittag aufgeführt.

Im ersten Teil der Unterhaltung führen und begleiten der Trachtenchor und die Trachtentanzgruppe die Zuschauer durch einen Jahreszyklus. Eine Reise geprägt von besinnlichen, weihnachtlichen Gesängen, sennischen Klängen zu Silvester, hin zu frühlingshaften, sommerlichen und herbstlichen Liedern. Der zweite Teil der Unterhaltung gehört dem lustigen Schwank. Die Theatergruppe präsentiert das Stück «Buur sucht (kei) Frau».

Abrundend spielt die Kapelle «Chüesigruess» zum Tanz auf und lädt zum gemütlichen Verweilen.

Der Trachtenchor freut sich zusammen mit den Tänzerinnen und Tänzern auf Ihr Kommen am Samstagabend, 2. November oder am Sonntagnachmittag, 3. November. Reservationen können bei Willi Rohner unter 071 891 46 61 getätigt werden. Genauere Infos finden sich auch unter www.trachtenchor.ch.

Roger Bischof

Konzert «Virtuos und heiter ...»

Das Konzert «Virtuos und heiter – Ursula und Ursula ... unterwegs mit ihrer Leichten Muse» findet am Sonntag, 27. Oktober um 17.00 Uhr in der evang. Kirche statt. Ursula Bosshardt, Piccolo und Flöte und die Organistin Ursula Hauser spielen bekannte Melodien aus vergangenen Tagen.

Im Frühjahr hatte die Konzertorganistin Ursula Hauser Gelegenheit, mit der Häädler Orgel «ins Gespräch» zu kommen. Der Dialog mit diesem Instrument entwickelte sich rasch zu einer faszinierenden Entdeckungsreise. Wunderbar, was man mit dieser Orgel alles «anstellen» kann! Ihre reiche Klangwelt erlaubt auch Ausflüge in die Welt der sogenannten «Leichten Muse». Lassen Sie sich überraschen!

Eintritt frei. Die Kollekte kommt vollumfänglich der Orgel-Revision zugute. Konrad Bruderer

Erzählnacht 2013

Die Schweizer Erzählnacht, ein Gemeinschaftsprojekt von SIKJM, Bibliomedia Schweiz und UNICEF Schweiz, findet jedes Jahr am zweiten Freitag im November statt. Sie ist das grösste Kulturereignis der Schweiz. Landauf, landab erzählen Gross und Klein einander Geschichten oder lesen sich vor. Schulklassen, Bibliotheken, Buchhandlungen und verschiedene Kulturinstitutionen inszenieren das jeweilige Motto der Erzählnacht in stimmungsvollem Rahmen (sikjm.ch).

Auch dieses Jahr beteiligt sich die Gemeindebibliothek Heiden/Grub an der Erzählnacht. Zum diesjährigen Motto «Geschichten zum Schmunzeln» haben wir wiederum einen phantastischen Anlass geplant. Reservieren Sie sich also bereits jetzt den Abend des 8. Novembers. Ort und Zeit werden wir rechtzeitig bekannt geben. Wir laden Sie herzlich zu einem gemütlichen Abend ein! Simone Gründler

Häädler-Agenda: Termine eintragen

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte senden Sie Ihre Angaben mit Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel spätestens bis 7. Oktober an termine@pph.ch. Wir übertragen diese für Sie in die Häädler Dorfagenda 2014. Jeder Haushalt und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda kostenlos. tb

aufwind 11|13

erscheint für Sie am

Mittwoch, 6. November

Entwicklung des Steuerfusses in den AüB-Gemeinden 2003 bis 2013

Entwicklung der Gemeinde-Steuerfüsse Vorderland Quelle Daten: Kanton AR

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnten die Steuersätze für natürliche Personen der Gemeinden in den letzten zehn Jahren fast ausschliesslich nach unten angepasst werden. Acht Gemeinden konnten im Zeitraum von 2003 bis 2013 die Steuerlast für natürliche Personen reduzieren. Der Steuerfuss in den Vorderländer Gemeinden lag 2003 bei durchschnittlich 4.475 Einheiten, im aktuellen Steuerjahr liegt er noch bei durchschnittlich 4 Einheiten. In diesem Steuersatz sind keine Kirchensteuern enthalten. Die grösste Reduktion des Steuerfusses geschah in diesem Zeitraum in Lutzenberg mit einer Entwicklung von 4.6 auf 3.8 Einheiten. Den höchsten Steuerfuss hat Wald mit 4.2 Einheiten, den niedrigsten Heiden mit 3.7 Einheiten.

Insgesamt wurde in den letzten Jahren auch die Spannweite

zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Steuerfuss im Vorderland merklich kleiner, heute liegen die Steuerfüsse der verschiedenen Gemeinden alle innerhalb eines Bereichs von 0.5 Einheiten, 2003 war die Spannweite noch 1.1 Einheiten.

Der Gesamtsteuerfuss im Bezirk Oberegg sank zwischen 2003 und 2013 von von 218 Prozent auf 193 Prozent (ebenfalls ohne Kirchensteuer). *Simon Spillmann*

Vortrag: Ich werde nicht erkannt!

Die Vortragsreihe beginnt am Donnerstag, 31. Oktober um 19.30 Uhr im Schulhaus Gerbe mit der Thema «Ich werde nicht erkannt! – Die Wichtigkeit der Beziehung/Begegnung» (auch für Erwachsene).

Sind wir in der heutigen modernen Gesellschaft überhaupt noch fähig einander als Individualisten zu begegnen, nicht als Ansammlung von Fertigkeiten, welche uns ausmachen? Kann ich noch den Menschen wahrnehmen hinter dem Lehrer, Schüler, Politiker usw.? Rollen haben heute mehr Einfluss auf die Geschehnisse als Individualitäten. In der Rolle muss ich nicht begegnen, kann mich hinter der Definition der Rolle verbergen. Konzepte und eingeübte Strategien ersetzen echte, wahrhafte Begegnungen. Begegnungen lassen sich nicht mit theoretischen Ansätzen erreichen, höchstens ersetzen. Unsere Verstandes- und Empfindungskonstrukte, welche wir uns im Laufe des Lebens aneignen, verhindern wahrhafte Begegnungen. Wie komme ich wieder in den «Neuanfang»? *Marco Comolli*

Ihr Ausbildungsplatz bei der Spitex

Am Nationalen Spitex-Tag vom 7. September war die Spitex Vorderland in Heiden vor Ort. Sie informierte entsprechend dem diesjährigen Motto über die Spitex als Ausbildungsort.

Die beiden Pflegefachfrauen Ursi Lenz und Nadine Graber, die den diesjährigen Spitetag organisiert haben, informierten die Passanten zusammen mit den beiden Lernenden im zweiten Lehrjahr, Alissa Wachter und Jasmin Welz zwei Stunden vor der Migros. Ganz im Sinne unseres Slogans «Von Mensch zu Mensch» stellten sie die Spitexdienstleistungen vor und informierten über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Spitex Vorderland.

Welche Berufe kann man bei der Spitex Vorderland lernen? Die dreijährige Grundausbildung zur FaGe (Fachfrau/-mann Gesundheit) mit oder ohne BMS. Als Zweitausbildung auch verkürzt möglich. Weiter wird die dreijährige Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson HF (höhere Fachschule) angeboten.

Diese Ausbildungen sind auch attraktiv bei Berufswechsel oder einem Wiedereinstieg in den Berufsalltag. Regelmässig sind auch Absolventen der Fachhochschule auf der Spitex Vorderland anzutreffen, die hier mit Freude und Engagement ihr Praktikum absolvieren.

Falls wir Ihr Interesse an einem Ausbildungsplatz bei unserer Non-Profit-Spitex geweckt haben, wenden Sie sich für Infos oder Anfragen zum «Schnuppern» an unseren Stützpunkt in Heiden, Rosentalstrasse 8, 071 891 19 08, info@spitex-vorderland.ch.

Arthur Sturzenegger

Julia und Elio Gaglione

Feiern und profitieren

Im Oktober feiert die einzige Pizzeria in Heiden «Il Peperoncino» bereits sein 2-Jahr-Jubiläum. Im gemütlichen Lokal, ausgestattet mit einem Holzofen, sind Elio und Julia Gaglione mit ihrem Team für Sie da.

Jeden Montag im Oktober erhalten Sie Ihre Pizza nach Wahl für nur Fr. 13.–. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und geniessen Sie die gemütliche italienische Atmosphäre im «Il Peperoncino».

Die Öffnungszeiten sind Freitag bis Dienstag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr. Ruhetage: Mittwoch und Donnerstag. Reservationen unter 071 891 27 30. *tb*

Chom ond lueg: Grosses Interesse an der Häädler-Messe 2014

Nach einer Pause von fünf Jahren findet wieder eine Häädler-Messe statt. Die bereits neunte Leistungsschau des Häädler Gewerbes findet vom 11. bis 13. April auf dem Schulhaus-Wies-Areal unter dem Motto «Chom ond lueg!» statt. Rund 60 Aussteller präsentieren sich im Innen- und Aussenbereich auf über 1400 m². Den Besuchern wird eine breite Palette von A wie Auto bis Z wie Zimmerei präsentiert. Die Regi-Wehr mit der Demonstration des Hubretters und der Streichelzoo des Landwirtschaftlichen Vereins werden die grossen und kleinen Besucher/innen in den Bann ziehen.

Die gemütliche Festwirtschaft mit kulinarischen Köstlichkeiten, eine höckige Bar, die attraktive Tombola und diverse musikalische Einlagen runden die Häädler-Messe ab. Das OK setzt sich wie folgt zusammen: Rolf Brey (Präsident und Tombola), Heiri Heller (Bau), Helmut Kobelt (Unterhaltung), Erwin Keller und Heinz Reimann (Festwirt), Thomas Brosch (Werbung), Michael Schwarz (Aktuar) und Max Känzig (Kassier). *tb*

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Gemeinderatsverhandlungen

Der Häädler Jahrmarkt ist Tradition

Am Freitag, 11. Oktober findet von 9.00 bis etwa 19.00 Uhr der Jahrmarkt statt. Über 100 Marktfahrende werden ihre verschiedenen Waren präsentieren. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucher ist sicher etwas Passendes dabei. Auch das einheimische Gewerbe und örtliche Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) befinden sich weitere Attraktionen. An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, warten kulinarische Köstlichkeiten auf Sie. Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine freuen sich auf Ihren Besuch am Häädler Jahrmarkt.

Weihnachtsmarkt im Kurpark

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Kommission Standort und Kulturförderung entschieden, den Advents-Sonntag an der Poststrasse zum Weihnachtsmarkt im Kurpark umzuwandeln. Neu findet der von der Gemeinde organisierte Markt nicht mehr am 1. Advent, sondern schon eine Woche vorher am Samstag statt.

Die Kommission Standort und Kulturförderung ist über die Bücher gegangen und hat entschieden, den Markt am 1. Advents-sonntag nicht mehr durchzuführen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Beispielsweise haben die Marktfahrer und die Besucher wiederholt bemängelt, dass auf der Poststrasse kein stimmiger Markt entstehe und dass das Warenangebot nicht mehr speziell weihnachtlich ausgerichtet sei. Da es leider nicht möglich ist, genügend Marktfahrer mit weihnachtlichen Handwerksprodukten für die Poststrasse zu gewinnen und weil die Besucher am Advents-Sonntag immer weniger wurden, wird dieser Markt bis auf weiteres nicht mehr durchgeführt.

Vor 100 Ausgaben

Im Oktober 2003 standen folgende Themen im aufwind:

- Kulturpodium in Lybien
- Heiden verbindet (Ihre Meinung ist uns wichtig)
- Biedermeier-Chäs

Neu findet am Samstag, 23. November zwischen 12.00 und 21.00 Uhr im Kurpark in bedeutend kleinerer Weise ein Weihnachtsmarkt statt. Zum einen können so Synergien mit dem dreitägigen Weihnachtsmarkt im Kursaal genutzt werden, welcher dort schon seit einigen Jahren stattfindet. Zum anderen stellt sich das Organisationskomitee vor, dass unter den Tannenbäumen eine viel einladendere und gemütlichere Atmosphäre entstehen kann als an der Poststrasse. Den handverlesenen Ausstellern, die allesamt liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk anbieten, steht als Verkaufsfläche ein schmuckes, wetterfestes Holzhäuschen zur Verfügung, wie man sie von verschiedenen Christchindlimärkten her kennt. Die Vereine, die schon an der Poststrasse mitgewirkt haben, sorgen für das leibliche Wohl der Besucher und musikalische Darbietungen umrahmen den Anlass mit Weihnachtsmusik.

Unterhaltsarbeiten am Gstaldenbach

Zur Sicherung und zum Schutz der Steinmauern entlang des Gstaldenbachs müssen kleinere Bäume und Büsche, die das Mauerwerk bewachsen und dieses mit ihren Wurzeln beschädigen, regelmässig entfernt werden.

In Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt, Abteilung Wasserbau, werden die Pflegemassnahmen diesen Spätherbst durch das Gemeindebauamt koordiniert und durchgeführt. Es betrifft dies den Abschnitt vom Schwimmbad bis zur Talstation des Skilifts.

Regiwehr: Beschaffung von neuen Fahrzeugen

Das TLF West, Mercedes Benz Unimog 1300, Jg 1983, ist aus dem Bestand der Feuerwehr Eggersriet vom Zweckverband ohne Kostenverrechnung übernommen worden. Der RW Ost, Mercedes Benz Atego 1428, Jg 1986, wurde im Jahr 2006 als Occasion von der Feuerwehr Thalwil erworben. Die Amortisationsdauer liegt gemäss den Richtlinien der Assekuranz AR bei 20 Jahren. Beide Fahrzeuge, das TLF West sowie der RW Ost, sind älter als 25 Jahre und die Reparaturen häufen sich.

Die Ersatzbeschaffung des TLF West und des RW Ost sind

Bestandteile der langfristigen Investitionsplanung. Eine speziell einberufene Beschaffungskommission hat sich intensiv mit der Erneuerung des Fahrzeugparks befasst. Die Kosten für die beiden Fahrzeuge betragen nach Abzug der Subventionsbeiträge der Assekuranz Appenzell Ausserrhoden Fr. 321'300.

Als Miliz-Feuerwehr rücken die Angehörigen der Regionalen Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) von ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause via Depot an den Schadenplatz aus. Damit sich der Einsatzleiter rasch ein Bild des Ereignisses machen und danach einen optimalen Entschluss zur Problemlösung fällen kann, ist es wichtig, dass dieser raschmöglichst vor Ort ist. Um dies jederzeit zu gewährleisten, hat die Feuerwehrkommission bei den Vertragsgemeinden beantragt, einen zivilen, nicht speziell gekennzeichneten Kommandowagen unter der Kostenfolge von Fr. 62'200 anzuschaffen.

Der Gemeinderat wie auch alle Verbandsgemeinden haben dem Antrag der Feuerwehrkommission für die Ersatzbeschaffung des TLF West und des RW Ost beziehungsweise der Neuanschaffung eines zivilen Kommandowagens zugestimmt.

Machen Sie den Check!

Wollten Sie schon immer wissen, ob Sie mit Energie im Alltag sparsam oder eher verschwenderisch umgehen? Mit wenigen Angaben können Sie nun genau das in Erfahrung bringen: EnergieSchweiz hat ein Instrument entwickelt, das über den Energieverbrauch im eignen Haushalt informiert. Der Rechner konzentriert sich auf die Bereiche Heizung und Warmwasser, Elektrizität sowie Mobilität. Damit die Bedienung einfach bleibt, braucht es nur wenige Eingaben.

Für den Bereich Heizung und Warmwasser sind es unter anderen der Wohnort, die Wohnfläche, das Alter des Gebäudes, die Wohnungstemperatur oder Angaben zum Duschverhalten. Zwar müssen nicht alle Fragen beantwortet werden – je präziser die Angaben gemacht werden, umso genauer sind aber die Resultate. Die Angaben zum Stromverbrauch beziehen sich einerseits konkret auf die Anzahl verbrauchter Kilowattstunden, welche auf der Stromrechnung zu finden sind, andererseits auf die Art und Anzahl von Geräten und Lampen in der Wohnung. Für den Bereich Mobilität muss der Rechner wissen, wie oft und für welche Strecken die Verkehrsmittel Auto, Tram, Bus, Zug und Flugzeug zum Einsatz kommen.

Verbrauch von A bis G

Die Resultate des Rechners werden pro Bereich in Form einer Energieetikette mit den Kategorien A bis G ausgegeben. A bedeutet einen vorbildhaften Energieverbrauch, G bedeutet ein hohes Sparpotenzial. So ist auch der direkte Vergleich möglich, in welchem Bereich das Effizienzpotenzial bereits besser ausgenutzt wird und in welchem weniger gut. Neben den Energieetiketten informiert der Rechner von EnergieSchweiz zusätzlich mit einem Kuchendiagramm, das den Energieverbrauch aufgeteilt auf die drei Bereiche darstellt. Und schliesslich gibt das Tool individuelle Energiespartipps aus, um in Zukunft noch zusätzlich zu sparen. Versuchen Sie es unter www.heiden.ch > Verwaltung > Ämter > Energiestadt oder www.energieschweiz.ch/energie-check.

Daniel Rohner

Die Jungbürger/innen des Jahrgangs 1995

Ergänzungswahlen

Bereits seit längerer Zeit bestanden zwei Vakanzen in der Kommission Sozialhilfe. Aus insgesamt vier Bewerbungen wurden gewählt:

- Patrice Ulmann, Sägewiesstrasse 4
- Markus Rohrer, Poststrasse 13

Der Gemeinderat wünscht den gewählten Neumitgliedern in ihrem Amt viel Befriedigung und dankt ihnen herzlich, dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Der Buchsbaumzünsler

In Heiden sind Gäste willkommen! Letzte Woche aber hat sich ein ungebetener Gast bei uns eingenistet. Der Buchsbaumzünsler.

Bei diesem Insekt handelt es sich um einen im Jahr 2007 eingewanderten Nachtfalter. Von Basel her kommend hat er nun den Weg bis ins Appenzeller Vorderland gefunden. Im Raupenstadium ernährt sich das Tier ausschliesslich von den Blättern und der noch grünen Rinde der Buchsbäume. Die Raupe ist so gefrässig, dass die Pflanzen innerhalb weniger Wochen absterben. Andere Pflanzenarten werden nicht befallen.

Die Raupen sind gelb bis dunkelgrün, haben eine schwarze Kopfkapsel und weisen in Längsrichtung zwei schwarze, weiss eingerahmte Streifen auf und haben in diesem Bereich schwarze Punkte. Auf diesen Punkten wachsen feine weisse Haare. Der ausgewachsene Falter ist klein und recht unscheinbar. Was Sie tun können:

1. Pflanzen aufmerksam beobachten. Oft ist der Befall an den untersten Zweigen sichtbar.

2. Bei schwachem Befall und kleineren Pflanzen können die Raupen regelmässig von Hand abgesammelt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Raupen in gut verschlossenen Säcken mit der Kehrtafelabfuhr entsorgt werden.

3. Die Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln ist schwierig. Im Gartencenter erhält man meist chemische Produkte, die zwar den Zünsler abtöten, aber auch alle anderen Insekten; insbesondere die Bienen finden den Tod. Ausserdem muss das Mittel alle paar Wochen aufgesprüht werden, ansonsten können sich die Raupen wieder ungehindert vermehren. Von der Verwendung von Giftmitteln raten wir ab.

4. Zur biologischen Bekämpfung kann das Mittel Delfin verwendet werden. Dieses schont zwar die Nützlinge, muss aber ebenfalls regelmässig aufgesprüht werden. Unsere ortsansässigen Gärtner beraten Sie gerne.

5. Oder Sie können die Natur walten lassen. Wenn Sie nichts tun, ist damit zu rechnen, dass die Buchsbäume absterben. Das tut zwar weh, aber es gibt alternative Bepflanzungen. Welche es sind, auch darüber informieren Sie unsere ortsansässigen Gartenunternehmer gerne. *USK*

Gedenkfeier für Henry Dunant

Traditionell findet die Gedenkfeier zum Todestag von Henry Dunant am 30. Oktober statt. Neu trifft man sich um 18.15 Uhr zum Läuten der Friedensglocke beim Dunant-Museum an der Asylstrasse 2. Zwei Teilnehmende aus Japan des Anlasses «swiss youth bans the bomb» vom 31. Oktober und 1. November sprechen zu den Teilnehmenden. Anschliessend führt der Fackelzug vom Dunant-Museum zum -Platz über die Werdstrasse und das Bankgässli. Auf dem Dunant-Platz hält Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger die Gedenkrede. Der Anlass wird musikalisch umrahmt vom Chor «Cantabile» aus Sarajevo. Während der Kranzniederlegung spielt eine Delegation der Jugendmusik Heiden. Im Anschluss an die Gedenkfeier findet wie immer ein gemütliches Beisammensein im Kursaal mit Gerstensuppe und Brot statt. Der Anlass ist öffentlich, die Teilnahme kostenlos. *NN*

Im Oktober beachten

Mittwoch, 2. Oktober, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 19. Oktober
Papiersammlung

Dienstag, 22. Oktober
Altmetallsammlung

«Viechereien»

Da Heiden ja in einer ländlichen Umgebung liegt, verfügen wir glücklicherweise auch noch um einen gesunden Bauernbestand mit vielen Klein- und Grosstieren. Dazu gehören inzwischen auch Alpakas und selbstverständlich zahlreiches Federvieh.

Die folgenden Zahlen sind Durchschnittszahlen in welchen nicht nach Alter unterschieden wird sondern lediglich nach Kategorie.

	<i>E.St.</i>
– Milchkühe	327
– Rinder, Kälber	405
– Pferde, Ponys	29
– Schafe	680
– Ziegen	31
– Alpakas	15
– Schweine, Ferkel	141
– Hennen, Küken	370
– Kaninchen	43
– Enten, Gänse, Wachteln	30

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Milos und Senka Preocanin, geb. Krstic, am 28. Juli.
Ralf und Nicole Eugster, geb. Honegger, am 9. September.
Fabio Giuseppe und Sonja Di Stefano, geb. Kaufmann, am 13. September.

Todesfälle

Ernst Rudolf Wieser, geb. 1935, gestorben am 14. September in Zürich.

Dunant-Museum mit iPads entdecken

Das Henry-Dunant-Museum im Dunantheus an der Asylstrasse 2 wird moderner. Am 26. Oktober eröffnet eine Sonderausstellung 150 Jahre nach Unterzeichnung der ersten Genfer Konvention. Die Ausstellung trägt den Titel «Was zählt der Mensch?». Mit dem Einsatz von iPads können Fakten und Hintergründe zu den Genfer Konventionen geforscht und entdeckt werden. Das Bild von der Schlacht von Solferino wandelt sich im iPad zu einem Fenster, das den Blick auf eine heutige, aktuelle Kriegssituation öffnet. Das Gemälde mit der Genfer Konvention von 1864 löst im iPad ein Lexikon aus. Der Tablet-PC bringt Texte zu Gehör oder zeigt Filme. Die Ausstellung eignet sich für Jung und Alt. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 26. Oktober, 10.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Gerbe statt. Die Festrede hält Nationalrat Andrea Caroni. Der Anlass ist öffentlich, der Eintritt frei. Aus organisatorischen Gründen bitte um Anmeldung an info@dunant-museum.ch oder 071 891 44 04. Für die Dauer der Ausstellung bis Sommer 2014 gelten längere Öffnungszeiten. *NN*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:
Hanna Kellenberger, Gerbestrasse 3 (13. Oktober)

zum 90. Geburtstag:
Arthur Minder, Hasenbühlstrasse 13 (14. Oktober)

zum 80. Geburtstag:
Theodor Rechsteiner, Bahnhofstrasse 21 (9. Oktober)
Martha Frei, Hinterbissaustrasse 68 (3. November)

Erteilte Baubewilligungen

Für neue Wohn- und Gewerbeflächen:

- Carolin und Beat Wyss, Breitholzstrasse 11, 8370 Sirnach: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle Nr. 2067, Täschenweg 1
- Roberto Hausheer, Buchen, 6016 Hellbühl: Neubau zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage, Parzelle Nr. 2016, Brunnhaldenstrasse 1 a/1 b
- Markus Bischof, Thalerstrasse 13: Neubau Holz- und Maschinenschopf, Parzelle Nr. 574, Thalerstrasse 13

Neuzuzüger/innen

Yvonne Blatter, Hinterbissaustrasse 60; Carmen Truniger, Poststrasse 4; Maria Walser, Brunnhalde 3.

Abstimmungsergebnisse

vom 21. und 22. September

eidgenössische Vorlagen

- *Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht»*
Ja 318
Nein 977
Stimmbeteiligung: 47,9 Prozent
- *Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen*
Ja 609
Nein 668
Stimmbeteiligung: 47,6 Prozent
- *Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel*
Ja 689
Nein 593
Stimmbeteiligung: 47,7 Prozent

Alternative zur Zahnsperre

«Plättlisperre», «Gartenhag» und was es sonst noch an Bezeichnungen für die klassische Zahnsperre gibt – viele wissen, welche Unannehmlichkeiten eine solche Behandlung begleiten können. Die Bengtson Zahnklinik aus Speicher bietet neu mit transparenten Schienen, den sogenannten «Aligners», ein Produkt an, mit dem sich Zähne ohne Metalldrähte oder -brackets optimal ausrichten lassen.

Bei der Behandlung wird eine Serie von transparenten, herausnehmbaren Alignern verwendet. Das sind fast unsichtbare, dünne und elastische Kunststoffschienen. Alle zwei Wochen werden diese gegen einen neuen Satz Aligner ausgetauscht. Dadurch werden die Zähne Schritt für Schritt näher an die gewünschte Endposition gebracht. Kosten und Behandlungszeit sind mit denjenigen herkömmlicher Zahnsperren vergleichbar. Im Gegensatz zu einer festen Zahnsperre können die Aligner zum Essen, Trinken und Zähneputzen herausgenommen werden.

Benjamin Anderegg

HEIDENfitness ist bereit für Sie ...

Das HEIDENfitness an der Mittelbissastrasse 7 ist schon seit über drei Jahren in Heiden und erfreut sich reger Nachfrage. Es genießt bei allen Mitgliedern und Partnern wie Ärzten, Physiotherapeuten und den ansässigen Spitälern einen exzellenten Ruf.

Auf den Herbst hin ist das Trainer-Team wieder bestens gewappnet für alle, die sich auf die bevorstehende Wintersportsaison vorbereiten möchten oder einfach etwas für die eigene Fitness machen möchten.

Ab sofort steht der neue Ausdauerbereich der aktuellsten Generation zur Verfügung und seit ein paar Monaten können alle Mitglieder vom TRX-Suspension-Training profitieren und dem Körper ganz neue Trainingsreize setzen.

Also wer Lust hat kurz anrufen unter 071 891 51 51 und kostenlos reinschnuppern. Das HEIDENfitness-Team freut sich auf Ihren Besuch. *Cyrril Böhi*

V.l.n.r.: Die drei Küchenchefs Ralph Hagen (Spital Herisau), Annagret Schlumpf (Psychiatrisches Zentrum AR, Herisau) und Markus Breu (Spital Heiden) sind stolz über die Culinarium-Zertifizierung.

Küchen des Spitalverbunds AR mit Culinarium-Zertifikat

Im Spitalverbund AR mit den beiden Spitälern in Herisau und Heiden und dem Psychiatrischen Zentrum in Herisau sind sich die Verantwortlichen bewusst, dass das Essen für Menschen im Spital und in der Klinik – Patientinnen und Patienten, Angehörige, Besuchende sowie Mitarbeitende – einen hohen Stellenwert hat. Es soll gesund sein und Freude bereiten. Frische, saisonale und regionale Produkte gehören zur Küchenphilosophie. Die jetzt erfolgte Culinarium-Zertifizierung ist deshalb ein logischer Schritt.

In den drei Grossküchen des Spitalverbunds werden täglich rund 2000 Mahlzeiten nach neuesten ernährungsphysiologischen Grundsätzen frisch zubereitet. Das Essen soll die Genesung der Patientinnen und Patienten unterstützen, bestens munden und Freude bereiten, sind die Verantwortlichen überzeugt. Dabei wird grösster Wert auf Qualität

und Regionalität gelegt. Verwendet werden wenn immer möglich Schweizer Fleisch, Gemüse von regionalen Produzenten, zum Teil aus eigenem Anbau auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrums. Auch Geflügel und Milchprodukte stammen aus der Ostschweiz.

Ein wichtiges Anliegen ist den Verantwortlichen auch in diesem Bereich die Lehrlingsausbildung. Insgesamt absolvieren an den drei Standorten 20 junge Menschen die Kochausbildung. Die Feststellung im Leitbild, «dass wir durch ständiges Lernen immer besser werden», trifft also auch auf die Gastronomie zu. Ihr Wissen geben die Lehrlingsverantwortlichen tagtäglich an die Auszubildenden weiter.

In den drei Grossküchen des Spitalverbundes stehen 15 Köche im Einsatz (davon sechs Diätköche, drei Konditoren), 20 Kochlehrlinge und 28 Küchenmitarbeitende. *Nicole Graf Strübi*

Wintercheck für Ihr Velo

Gönnen wir uns zuerst einmal noch ein paar schöne Herbsttage. Aber plötzlich ist der Winter da, Schnee und Eis verwandeln Strassen in Rutschbahnen. Starten Sie gut gerüstet in die Wintersaison! Der Wintercheck bei Velosport Heller umfasst die Kontrolle der Lichtanlage, Bremsen, Lager und Schaltung sowie die Rückstrahler vorne, hinten und an den Pedalen. So wird Ihr Velo winterfit. Von Oktober bis Ende Februar wird Ihr Velo abgeholt und wieder nach Hause gebracht. *tb*

Lehrlingsehrung am Jahrmarkt

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt am Freitag, 11. Oktober um 19.30 Uhr in der Asylturnhalle die Besten, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben: Neun junge Berufsleute, die ihren Abschluss mit Noten über 5,0 gemacht haben, werden durch den HUGH ausgezeichnet. *tb*

Umzug der Tourist Information

Per 1. Juli hat die Appenzellerland Tourismus AG die Führung der Tourist Information übernommen. Mit der Übernahme stand die Entflechtung der beiden Organisationen ATAG und Kurverein Heiden im Vordergrund.

Aufgrund von diesen Überlegungen zieht die Tourist Information nun am Montag, 14. Oktober um. Die Gästeinformation wird neu im Bahnhof zu Hause sein und folgende Leistungen anbieten:

- Gästeberatung
 - Verkauf von Post- und Wanderkarten sowie Appenzellerland Gutscheinen
 - Vermittlung von Unterkünften
 - Prospektaufgabe
 - Betreuung der Plakatsäule
 - Betreuung der touristischen Inhalte für die Homepage der Gemeinde
 - Veranstaltungskalender im *aufwind*
 - Vorverkäufe diverser Anlässe
 - Betrieb der Aussichtsterrasse auf dem evang. Kirchturm
 - Organisation von Dorfführungen
 - Abrechnung der Kurtaxen
- Einzig der Shop mit den diversen Artikeln sowie der Internetcorner werden momentan nicht mehr betrieben. Bis zum Umzug gewähren wir daher Rabatt auf ausgewählte Artikel. Durch den Umzug können die Synergien zu den Appenzeller Bahnen genutzt werden und es entsteht eine gemeinsame Auskunftsstelle.

Unsere neuen Kontaktdaten sind: Tourist Information, Bahnhof Heiden, Postfach 248, 9410 Heiden. *Kurverein Heiden*

Eröffnung einer Lebensmittelabgabe

Der Verein Haus zur Bergulme lanciert am 8. Oktober für Sozialbezügler und Armutsbetroffene den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5 (ehemalige Migros). Inhaber eines Caritas Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfthalen können für einen symbolischen Franken von 16.00 bis 18.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot Lebensmittel abholen. Und dies ab der Eröffnung jeden Dienstag. *Bruno Rossi*

Casiopoly in der Chillsuite

Rückblick

Jungbürgerfeier

Am Samstag, 7. September fanden sich rund 20 Jungbürger/innen des Jahrgangs 1995 bei der Chillsuite ein. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Casiopoly-Spiels, einer Mischung aus den Spielen Monopoly, Roulette und Siedler. Das Ziel des Spiels war, eine möglichst florierende Stadt zu entwickeln, in welcher alle Generationen ihren Bedürfnissen und Interessen nachgehen können. So erspielten sich die Jugendlichen in Gruppen das Kapital, welches sie im Immobilienhandel einsetzen konnten, um sich Infrastruktur zu kaufen. Nach dem erfolgreichen Spiel blieb noch Zeit für Gespräche, und um die Chillsuite in Beschlag zu nehmen. Der geplante Fussmarsch verwandelte sich mangels Motivation in eine Postautofahrt nach Grub, wo im Restaurant Bären der Abend beim Abendessen gemütlich ausklang. Herzlichen Dank an die Projektgruppe Jugend und die drei anwesenden Gemeinderäte für ihre Unterstützung!

Guet druf Tag

Die Vorbereitungen für den Anlass zogen sich über mehrere Monate hinweg.

Dementsprechend gross war die Freude bei der KJAH, als der 14. September endlich da war. Am verregneten Samstagmorgen fanden rund 30 Kinder, aber auch einige Junggebliebene, den Weg in die Chillsuite. Unter Anleitung der erfahrenen Tanzlehrerin Simone Brunetta aus Wald wurde Zumba getanzt, eine Mischung aus verschiedenen lateinamerikanischen Tänzen und Aerobic. Mit all den sonnigen Rhythmen stoppte dann auch der Regen. Wenn gerade kein Zumba getanzt wurde, konnten die Kinder eine

ganz neue Form des Computerspiels entdecken. KINECT verbindet das herkömmliche Videospiel mit körperlicher Bewegung. Die Kinder mussten also springen, rennen und mit den Armen fuchteln, um Münzen zu sammeln, wie wir sie noch von Mario, Luigi und Co. kennen. Insgesamt konnte die KJAH den ganzen Tag wohl über 100 Sportbegeisterte in der Chillsuite begrüßen, und einen gelungenen Anlass meistern.

Ausblick

Vernetzung

Das erste Halbjahr stand ganz im Zeichen der neu eröffneten Chillsuite. Die KJAH hatte dementsprechend wenig Kapazitäten, neue Kontakte zu knüpfen. Offene Jugendarbeit funktioniert jedoch nur, wenn sie in der Region eingebettet und vernetzt ist. Mittel- und langfristig wird die KJAH vermehrt den Fokus darauf legen. Die Zusammenarbeit mit anderen Jugendarbeitenden des Kantons wird seit zwei Jahren laufend intensiviert. Die Schulgemeinde ist offen für eine stärkere Zusammenarbeit. Auch die Eltern der Schüler/innen sind für die KJAH wichtige Partner. Zudem wurde Marc Steiger damit beauftragt, Kontakte mit den Vereinen

Zumba am Guet druf Tag

im Dorf zu knüpfen, um gemeinsame Projekte zu lancieren.

Mädchenprojekte: Girls Eve

Langsam aber sicher wird es draussen wieder kälter und die Abende werden länger. Was gibt es da Schöneres, als sich mit Gleichgesinnten bei einer Tasse Kakao über die Welt zu unterhalten? – Die KJAH möchte den Girls Eve wieder aufleben lassen. Angesprochen werden Mädchen und junge Frauen, die gerne auch einmal unter sich sein wollen. Ideen und Themenvorschläge für Abende nimmt Manuela Rechsteiner gerne per Mail info@kjah.ch oder direkt in der Chillsuite entgegen.

Jungenprojekte: Kampfes- spiele® am 2. November

Kampfesspiele® sind eine für die Jungenarbeit entwickelte bewegungs- erlebnispädagogische Methode, die sich für die Selbstbehauptung und Gewaltprävention als ebenso fruchtbar wie wirkungsvoll erwiesen hat.

Die meisten Jungen suchen kraftvollen dynamischen Körperkontakt. Doch ihnen fehlen oft Formen, wie sie Körperkontakt ohne Gewalt und Grenzüberschreitung erreichen können. Kampfesspiele® nutzen dieses Bedürfnis als Ressource. In einem geschützten Rahmen, wo Jungs unter sich sein können, kann dynamischer Körperkontakt fruchtbar werden, statt in Gewalt auszuarten.

Veranstaltungs- kalender

- 5. Oktober: Zumba Tanzen
- 11. Oktober: Herbstmarkt
- 2. November: Kampfesspiele®
- 1. Dezember: Basteln für Kinder am Detaillistenonntag

Zu Fuss unterwegs – sicher bis ins Alter

Vor allem für ältere Menschen bedeutet zu Fuss unterwegs sein Unabhängigkeit, Lebenslust und Lebensqualität. Studien zeigen: Wer täglich 30 Minuten zu Fuss geht, stärkt den Kreislauf und reduziert die häufigsten chronischen Alterskrankheiten, wie zum Beispiel Altersdiabetes, Osteoporose oder Alzheimer-Demenz deutlich. Regelmässige Spaziergänge erhalten eine starke Muskulatur und helfen so Stürze zu vermeiden. Ältere Fussgänger/innen sind im Verkehr überdurchschnittlich gefährdet.

Der Referent zeigt am Mittwoch, 9. Oktober von 14.15 bis 16.30 Uhr im Betreuungszentrum, Gerbestrasse 3, Übungen, die Kraft und Beweglichkeit fördern und die Gangsicherheit verbessern. Er bespricht Schwachpunkte der Verkehrsinfrastruktur im Wohnumfeld der Teilnehmenden und gibt Tipps wie die Sicherheit erhöht werden kann. Eingeladen sind ältere Menschen, Angehörige und Fahrzeuglenkende, denen Mobilität und Sicherheit am Herzen liegen. Anmeldung bis 7. Oktober unter 071 353 50 30.

Infos zu diesem Anlass oder weitere Angebote der Pro Senectute (Computer, Patientenverfügung, Sport usw.) erhalten Sie unter 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Geselliger Kochkurs für Seniorinnen und Senioren

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menus sind unkompliziert, praktisch, gesund und gut. Dieser Kurs findet vier Mal über Mittag (von 11.00 bis 14.30 Uhr) bei Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, statt und startet am Dienstag, 5. November (Folgedaten sind Dienstag, 12., 19. und 26. November). Kosten: Fr. 100.–. Anmeldung bis 24. Oktober unter 071 353 50 30.

Infos zu diesem Anlass oder weitere Angebote der Pro Senectute (Computer, Patientenverfügung, Sport usw.) erhalten Sie unter 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Wettbewerb für d'Chend

Vielleicht war es doch nicht ganz so leicht herauszufinden, um welches Märchen es sich handelte im letzten Wettbewerb. Gesucht wurden «D' Bremer Stadtmusikante». Gewinner sind Joana und Aurelio Gloor, Altenstein 460. Sie erhalten zwei Kinobesuche.

Und nun ein neuer Ausschnitt:

S'Männli hät s' Müllerstöchterli gfröögget: «Wa gisch du meer, wenn i da für di mache? I cha da scho, alls Schtroozo Gold schpinne, aber verschprich mer, wenn du denn Königin worde bischt, gisch mer dis eerscht Chind.» E Johr schpöötter hed si e schös Chindli gebore ond hed nömme a da chli Männli tenkt wo ere allewil ghofe hed. Aber s'Männli hed gseit «i will da Chindli». D'Königin hed furchtbar aagfange brüüele ond ischt ganz truurig gsii. S'Männli hed gseit: «I geb der drei Täg Zitt, wenn du bis denn mer min Name chasch säge, chasch du dis Chindli bhalte».

Die Königin hat den Namen herausgefunden und ihr? Bitte den gesuchten Namen bis zum 22. Oktober an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch bekannt geben. E.St.

Eine LEGO-Stadt wird gebaut!

Wer kennt sie nicht, die bunten LEGO-Bausteine, die sich zu allerlei Bauwerken zusammenfügen lassen? Die «Evang. Allianz Heiden und Umgebung» veranstaltet vom 14. bis 18. Oktober eine LEGO-Bauwoche in und um die Asylturnhalle. Kinder von 8 bis 12 Jahren sind eingeladen, am Bau der Häuser, Autos, Kirche, Fussballstadion usw. mitzuhelfen.

Von Montag bis Freitag wird von 9.00 bis 16.00 Uhr gebaut. Abwechslung bieten Spiel und Sport in der Turnhalle und in der Umgebung. In den Baupausen zieht Iris Wyss vom Bibellesebund anhand von Geschichten aus der Bibel Parallelen zu unserem Leben. Zur Vernissage am Freitag, 18. Oktober von 16.00 bis 18.00 Uhr sind alle Kinder, Eltern und Interessierten herzlich willkommen. Anmeldung ist keine nötig, einfach um 9.00 Uhr zur Asylturnhalle kommen. Der Unkostenbeitrag, Fr. 12.– pro Tag, kann vor Ort bezahlt werden. Weitere Infos bei Timon Bänziger unter 077 471 23 95. Vreni Bänziger-Graf

Leitungsübergabe beim Häädler Spatzenhöck

Der Häädler Spatzenhöck ist nun seit mehr als vier Jahren wieder regelmässig aktiv. Nebst einer bestehenden Gruppe von Eltern mit Kindern, gibt es auch immer wieder «neue Gesichter», welche die Chrabbelgruppe ausprobieren und kennenlernen möchten.

In einer der letzten aufwind-Ausgaben waren wir noch auf der Suche nach einer/m Nachfolger/in für die Gesamtleitung der Chrabbelgruppe, da ich diese nach lässigen drei Jahren abgeben möchte. Es freut mich, dass Simone Burtcher-Wuhrmann – selber eine regelmässige Teilnehmerin – entschieden hat, diese ehrenamtliche Aufgabe per sofort zu übernehmen. Unterstützt wird sie dabei vor Ort von Regina Stutz-Good.

Häädler Spatzenhöck – dabei sein macht Spass! Wir freuen uns auf Euch! Fabienne Duelli-Böni

V.l.n.r.: Simone Burtcher-Wuhrmann, Fabienne Duelli-Böni und Regina Stutz-Good

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Fabienne Duelli-Böni bedanken für die tolle Unterstützung und ihren Einsatz in den letzten drei Jahren!

Simone Burtcher-Wuhrmann
und Regina Stutz-Good

Jugi Heiden ist Doppel-Kantonalmeister

In Herisau konnten sich die bei der Gerbeolympiade qualifizierten Athleten beim 3-Kampf und Sprintfinal messen. Mit 18 Jugendlichen war der STV an den Starts oft anzutreffen. Die Stimmung und Anspannung während den Disziplinen war schon fast Weltklasse! Mit den guten Leistungen der Häädler Kinder konnte auch bei der Rangliste in den vordersten Plätzen mitgemischt werden: 1. Rang: Paul Marschke, 2. Rang: Nanuk Blöchliger, Yaara Nauer, Luca Grohmann, Oliver Sonderegger, 3. Rang: Silvan Nussbaumer.

Nur ein Wochenende später fanden die kantonalen Stafetten-

meisterschaften des ATV auf den Wiesplätzen in Heiden statt. Mit einigen Gruppen- und Einzelstarts war auch die Mädi und Jugendriege zahlreich vertreten. Bei den Disziplinen Einzellauf, Pendel- und Rundbahnstafette konnten die Kinder ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Und wie! Mit einigen Podestplätzen bei den Einzelläufen und dem 1. Rang in der Pendel- und Rundbahnstafette konnten die Knaben die Kuhglocken für ein Jahr nach Hause holen.

Somit wurde für die Jugendlichen des STV die LA-Sommer-saison erfolgreich abgeschlossen.

Silvia Sonderegger

Wie können wir unserer Kinder beim Lernen begleiten?

Wie oft stossen wir an unsere Grenzen, wenn es darum geht, unserem Kind etwas zu erklären, was es in der Schule vielleicht noch nicht verstanden hat? Oder steht es beim Lösen der Hausaufgaben an, wird ungeduldig oder auch widerwillig? Wir wollen das Beste für unser Kind – dabei werden auch wir gefordert. Ziele:

– Wie lernen wir? Einblick in das Lernverständnis nach heutigen Erkenntnissen.
– Welche Möglichkeiten gibt es, Ihr Kind beim Lernen positiv zu unterstützen?
Sie erhalten am 23. Oktober um 19.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum einen kurzen Einblick in unsere äusserst spannende und komplexe Welt des Lernens. Sie erfahren, was Selbstwertgefühl und Motivation mit Lernen zu tun haben; und wie Ihre Haltung das Lernen Ihres Kindes entscheidend unterstützen kann. Mit einfachen Werkzeugen in Form von entsprechenden Fragestellungen können Sie die Motivation und das Selbstwertgefühl Ihres Kindes positiv stärken.

Referentin: Andrea Keller Staub (Primarlehrerin und Lerncoach), Eintritt: Fr. 10.– pro Person. Organisiert wird der Anlass durch Aktiv in Heiden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sandra Dux

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme

Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 22. Oktober, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Stimmbildungs- und Singwoche

Zum dritten Mal treffen sich singbegeisterte Chorsänger/innen zur Stimmbildungs- und Singwoche. Besucher/innen erwartet ein abwechslungsreiches Chorkonzert. «Have a nice day», so lautet das Willkommenslied. Nach zwei Melodien erklingt «Die Chorprobe» von Bernd E. Brinkmann.

Die «Fünf Nocturnos» von W. A. Mozart leiten einen ruhigeren Stimmungswechsel ein. Die Themen der Romantik wie Sehnsucht, Naturverbundenheit, Liebesglück und Liebesschmerz werden in den «Vier Klängen aus Mähren», von A. Dvorák, besungen. Zwei geistliche Lieder erklingen in Frauenchorbesetzung. Zum Abschluss ertönt die Pastoralmesse in G von Colin Mawby, welche die Stimmung um die Krippe beim Weihnachtsfest aufgreift.

Der Chor wird am Klavier und an der Orgel von Philippe Frey begleitet. Paul Steiner hat die Gesamtleitung inne. Das Abschlusskonzert findet am 18. Oktober um 20.00 Uhr in der evang. Kirche statt. Doris Hemmerle

OKTOBER

-13.10.	14.00–17.00	Tilly's Atelier Skulpturengarten Werner Buob
-31.10.		Kursaal Kunstaussstellung Werner Buob
-5.1.		Klinik Am Rosenberg Emotionen Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Mi 2.	14.00–15.00	Tourist Information Häädler Dorfführung Tourist Information
Fr 4.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck Chrabelgruppe
	16.00–20.00	Sonnhalde 6 Gemeinsam kochen und geniessen Pro Senectute AR
Sa 5.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	9.15	Restaurant Bären Viehschau Viehschau Heiden Grub
	19.30	Genossenschaft Linde Einfach Tanzen Kabir Derungs
Di 8.	14.00–17.00	Tourist Information Überraschungsnachmittag mit einer Künstlerin Tourist Information
Mi 9.	14.15–16.30	Betreuungszentrum Sicher in Heiden zu Fuss unterwegs Pro Senectute AR
Do 10.	12.45–18.00	Parkplatz evang. Kirche Wanderung: Gais–Sommerberg–Gais Senioren Wandergruppe
Fr 11.	9.00–19.00	Rosentalstrasse-Kohlplatz Häädler Jahrmart Gemeinde
	19.30	Asylturnhalle Lehrlingsehrung Handwerker- und Gewerbeverein HUGH
Sa 14.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
Mi 16.	14.00–15.00	Tourist Information Häädler Dorfführung Tourist Information
Fr 18.	18.00	evang. Kirche Abschlusskonzert Stimmbildungs- und Singwoche Paul Steiner
Sa 19.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	19.30	Genossenschaft Linde Einfach Tanzen Kabir Derungs

OKTOBER

Di 22.	19.00–20.00	Spital Heiden/Brauerei Öffentlicher Arztvortrag: Minimal-invasive Augen Chirurgie Spital Heiden
Mi 23.	19.30–21.00	kath. Pfarreizentrum Wie können wir unsere Kinder beim Lernen begleiten Aktiv in Heiden
Do 24.	12.45–18.45	Postplatz E chlini Gnusswanderig im Oschte vo Herisau Senioren Wandergruppe
	19.00–21.00	Haus zur Bergulme Tea & Talk Verein Haus zur Bergulme
Sa 26.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
So 27.	10.30–11.30	Museum Heiden Finissage Willy Künzler Museum Heiden
	17.00	evang. Kirche Virtuos und heiter – Ursula und Ursula evang. Kirche
Di 29.	11.45	Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft
Mi 30.	18.15	Dunant-Museum Gedenkfeier für Henry Dunant Verein Dunant2010plus
Do 31.	14.30–16.30	evang. Kirchgemeindehaus Ökum Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
	19.30	Schulhaus Gerbe Vortrag: Ich werde nicht erkannt! Die Wichtigkeit der Beziehung/Begegnung Marco Comolli

NOVEMBER

Fr 1.	20.00–21.30	kath. Kirche Memento mori – Konzert für zwei Chöre und Orchester Int. Herzogenberg Gesellschaft
Sa 2.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
	20.00–02.00	Kursaal Unterhaltung Trachtenchor Heiden
So 3.	13.30–17.30	Kursaal Unterhaltung Trachtenchor Heiden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 22. Oktober, 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Vorpremiere «z'Alp» mit Regisseur

Der Regisseur Thomas Rickenmann stellt seinen neuen Film «z'Alp» persönlich am Dienstag, 8. Oktober um 19.30 Uhr im Kino vor und kommt gerne mit Ihnen ins Gespräch.

Mit ausdrucksstarken Bildern gewährt der Regisseur von «Schönheiten des Alpsteins» und

«Silvesterchlausen» einen tiefen Einblick in faszinierende Traditionen. Die atemberaubenden Bergkulissen und die charakteristischen Sennerinnen und Sennen machen den Film zu einem wahren Wellnesserlebnis fürs Gemüt.

Ab 19.30 Uhr unterhält das Echo vom Kurzenberg, danach

führt Thomas Rickenbach in den Film ein. Filmstart ist um 20.15 Uhr. Nach dem Film offeriert Moviebiz einen Apéro.

Reservierungen bitte unter 071 891 36 36 (auf Telefonbeantworter) oder info@kino-heid.ch.

Rosie Bühler

Rosental Kino
Oktober Programm

Fr, 4.	20.15 Uhr*	Dialekt, 12/10 J. Lovely Louise
Sa, 5.	17.15 Uhr	Ow/d, 10/8 J. What Happiness Is
	20.15 Uhr*	d, 16/14 J. Disconnect
So, 6.	15.00 Uhr	d, 6/4 J. Ich, einfach unverbesserlich 2
	19.15 Uhr	d, 16/14 J. Der Geschmack von Apfelkernen
Di, 8.	14.15 Uhr (Kinomol)	Dialekt, 8/6 J. Mein Name ist Eugen
	19.30 Uhr	Dialekt, 8/6 J. Jodlerclub Echo vom Kurzenberg Vorpremiere: Z'Alp
Fr, 11.	20.15 Uhr*	F/d, 6/4 J. Portugal, mon amour
Sa, 12.	17.15 Uhr	Dialekt, 12/10 J. Lovely Louise
	20.15 Uhr*	d, 16/16 J. Freier Fall
So, 13.	15.00 Uhr	d, 6/4 J. Ich, einfach unverbesserlich 2
	19.15 Uhr	E/d/f, 16/14 J. What Maisie Knew
Di, 15.	20.15 Uhr	d, 16/14 J. Disconnect
Fr, 18.	20.15 Uhr*	d, 16/14 J. Der Geschmack von Apfelkernen
Sa, 19.	17.15 Uhr	Ow/d, 10/8 J. What Happiness Is
	20.15 Uhr*	Dialekt, 12/10 J. Lovely Louise
So, 20.	10.30 Uhr	d, 8/6 J. Bauernverband AR: Z'Alp
	15.00 Uhr	d, 6/4 J. Die Schlümpfe 2
	19.15 Uhr	F/d 6/4 J. Portugal, mon amour
Di, 22.	14.15 Uhr (Kinomol)	d, 10/8 J. More than Honey
	20.15 Uhr	d, 16/16 J. Freier Fall
Mi, 23.	20.15 Uhr (Cinéclub)	d, 16/16 J. Amour
Fr, 25.	18.30 Uhr, Anmeldung 079 678 09 81	Sprachcafé: Italienisch
	20.15 Uhr*	d, 16/14 J. Der Geschmack von Apfelkernen
Sa, 26.	17.15 Uhr	F/d, 6/4 J. Portugal, mon amour
	20.15 Uhr*	Dialekt, 8/6 J. Z'Alp
So, 27.	15.00 Uhr	d, 10/8 J. Ich, einfach unverbesserlich 2
	19.15 Uhr	Ow/d, 10/8 J. What Happiness Is
Di, 29.	18.30 Uhr, Anmeldung 079 678 09 81	Sprachcafé: Englisch
	20.15 Uhr	E/d/f, 16/14 J. What Maisie Knew
Do, 31.	22.00 Uhr	E/d/f, 16/16 J. Verein Dunant 2010 plus Jugendsymposium: The Peacemaker

*Die trendige Rosenbar ist geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

bitte beachten!

Der Redaktionsschluss für aufwind Nr. 11|13 ist am 22. Oktober um 16.00 Uhr. Vielen Dank.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn der morgendliche Nebel dem warmen Föhn weichen muss, wird dieser oft als «Traubenkocher» bezeichnet. Die meisten Trauben dürften inzwischen gelesen und gepresst sein und nun möge der junge Wein reifen. Jährlich nimmt der Weinkonsum in der Schweiz leicht zu. Erfreulicherweise vor allem auch jener der Schweizer Weine, durchschnittlich trinken Herr und Frau Schweizer rund 50 Flaschen pro Jahr. Der Rebbau in unserem Kanton war bereits 1301 als Zehntenpflicht des Hofes Engelswil bei Herisau erwähnt und der Torkel-Eid aus dem Jahre 1653 zeigt, dass Rebbau im Mittelalter Teil der Landwirtschaft war. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte das Vorderland 197 Rebbesitzer. Um die Jahrhundertwende zerstörten Reblaus und Mehltau den europäischen Rebbau fast vollständig. Wenn auch nur als kleiner Rest, so blieb in Wienacht-Tobel doch genügend erhalten um die appenzellische Tradition des Weinbaus weiterzuführen.

Ja dann, zum Wohl!

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Donnerstag, 7. November,
ab 19.30 Uhr, Kursaal

öffentliche Orientierungs- versammlung

Teilzonenplan Park, Reglement über die Strassenbeleuchtung, Änderungen der Vereinbarung des AVA, Voranschlag 2014.

10 Jahre Genossenschaft Hotel Linde

Vor zehn Jahren suchte Paul Kobelt, Eigentümer der Linde, einen neuen Pächter für Hotel und Restaurant. Dies brachte Christine Vorndran auf die Idee, für die Führung des Betriebs eine Genossenschaft zu gründen. Es dauerte nicht lange, und die Idee wurde Realität: Am 25. November 2003 genehmigten die Genossenschafter/innen die Statuten, die Umsetzung der gesetzten Ziele begann. Bis heute hat sich an der betrieblichen Ausrichtung nichts geändert. So ist es der Genossenschaft wichtig, dass neben Vollzeitstellen auch ein Angebot an Teilzeitstellen – dies auch für Mütter mit Kindern – besteht.

Die Linde versteht sich als Begegnungsort für alle und zur Förderung des kulturellen Lebens im Vorderland organisiert die Lindenblütengruppe ehrenamtlich mit «Kultur in der Linde» eigene Anlässe, welche selbsttragend sind. Zum Beispiel der Auftritt von «Gardi Hutter», «Super 8» oder das Gastspiel von Max Lässer mit dem «Kleinen Überlandorchester» am 22. November usw.

Die Linde-Küche legt Wert auf die Verwendung regionaler Produkte und sie definiert ihre «Philosophie» als gutbürgerlich mit mediterranem Einschlag. Einen Abstrich von den ursprünglichen Absichten musste die Genossenschaft im Laufe der Jahre machen. Die basisdemokratische Führung des Betriebs bewährte sich nicht. Eine gewisse Hierarchisierung drängte sich auf. Seit 2005 teilen sich Cornelia Frehner und Kasia Strassnigg-Balinska die Betriebsleitung und zusammen mit rund 20 Mitarbeiter/innen sorgen sie für die Erfolgsgeschichte der Genossenschaft Hotel Linde. Sie hoffen, dass die Linde noch lange als Herz und Treffpunkt des Dorfes erhalten bleibt.

Hinweise zu den Jubiläumsaktivitäten finden sich auf Seite 4.

Arthur Oehler

Schule

**Sportlich, sportlich –
die Gerbe schwitzt**

Kultur

**Marius und
die Jagdkapelle**

UNICEF Sternenwoche

Wirtschaft

**Adventsaktivitäten der
Händler Fachgeschäfte**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

**Erfolgreiche Lehrlinge
ausgezeichnet**

Vereine

**150-Jahr-Jubiläum
der Feldschützen**

Vermischtes

Filme auf Grossleinwand

Veranstaltungen

Der Geräteparcours quer durch die Wies-Halle verlangte den Schülerinnen und Schülern einiges ab

Sportlich, sportlich – die Gerbe schwitzt

Ein Sporttag bei herrlichem Herbstwetter fand vor den Herbstferien für die Schüler/innen der Oberstufe statt.

In alters- und geschlechtergemischten Gruppen absolvierten die Jugendlichen am Vormittag einen Quadrathlon, bei dem sie selbst einteilen mussten, welches Gruppenmitglied in welcher Disziplin eine lange, eine mittlere und eine kurze Distanz ableistete. Die erste Disziplin war ein Hindernisparcours in der Wies-Halle,

der allen schon einiges abverlangte. Dann folgte draussen eine Trottnettstrecke und ein Crosslauf. Den Abschluss bildete dann ein Radrennen.

Der Nachmittag war spielerisch geplant, es wurde Fussball und im Schwimmbad Beachvolleyball gespielt.

Ein gelungener und sportlich intensiver Sondertag der Sek blieb Einigen vielleicht noch in Form von Muskelkater in Erinnerung. *U.M.*

Beim Beachvolleyball traten Mannschaften aus den Klassen gegeneinander an

Interessante Begegnungen

Herbstwanderung Schulhaus Wies

Donnerstag, 26. September: Kaum beginnen sich die Blätter zu verfärben, brechen Kinder und Lehrkräfte des Primarschulhauses Wies zur alljährlichen Herbstwanderung auf. Über Wiesen und durch Wälder geht es rund um Heiden zu reizvollen Aussichtspunkten. Zu geniessen sind Weitblicke nach Heiden und Umgebung. Viele Kinder entdecken dabei das Schulhaus oder sogar ihr eigenes Elternhaus. Das Auge schweift über den wolkenverhangenen Bodensee mit seinen typischen weissen Tuffern: Kursschiffe und vereinzelte Segelboote. Die Anstrengung der Wanderung und Rast-

punkte mit immer wechselnden Ausblicken sind eine herbstliche Wohltat für Fitness und Gesundheit der Schülerschaft.

Lang, mittel, kurz: Drei vom Schulhausteam ausgesuchte Wanderstrecken mit jeweils klassenübergreifender Besetzung lassen die Herbstwanderung zu einem gelungenen Gruppenerlebnis werden.

Nach dreieinhalb Stunden kehren alle Erst- bis Sechstklässler bei bewölktem Wetter aber idealen Wandertemperaturen wohlbehalten und zufrieden zum Schulhaus zurück. *Stephan Kuntz*

Hightech für die 3. Sek

Kürzlich fand im Schulhaus Gerbe der Projekttag mobiLLab statt. Das mobiLLab ist ein roter Bus der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, der vollbepackt mit Hightechgeräten aus verschiedensten Berufsbranchen ist. Diese Geräte wurden von der Metrohm-Stiftung gekauft und die Arbeitsplätze werden von naturwissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden der PH betreut. Die ganze 3. Sek wurde in eine Mädchen- und in eine Knabengruppe aufgeteilt und alle durften während je einem Halbtage an vier von zwölf professionellen Arbeitsplätzen experimentieren. Bei den Knaben waren die Abgasmessungen bei Mofa, Auto, Rasenmäher und der Schneefräse sehr beliebt, auch die Lehrer und der Hauswart waren an den Ergebnissen sehr interessiert. Mit der Infrarotkamera wurden Bilder gemacht und die neuen Fenster der Gerbe mit den alten Fenstern der Turnhalle verglichen. Die Wärmebildaufnahmen von wörtlich heissen und coolen Mitschüler/innen waren sehr beliebt. Es konnten Mes-

sungen von verschiedenen Lichtspektren bei Glühlampe, Energiespar-, LED-Leuchte bis zur Quecksilberdampf Lampe gemacht werden. Münzen und Schmuckstücke wurden mit Röntgenstrahlen auf den prozentualen Anteil verschiedenster Metalle untersucht. Sonnenbrillen und Cremes prüften die Lernenden mit UV-Licht auf ihren Lichtschutzfaktor. Mithilfe eines Mikrowellendruckgeräts konnten Duftstoffe synthetisiert werden, sodass es manchmal nach Dul-X, dann wieder nach Nagellackentferner roch. Mit einem Infrarotmessgerät wurden die verschiedensten Düfte mit einer grossen Datenbank verglichen und damit konnte man seine eigene gute Nase testen. Der grösste Spassfaktor war bei allen Aufnahmen mit der Highspeedkamera, mit der verblüffende Bilder und Filme produziert wurden. Ihre Messreihen haben sie protokolliert und mit ihren Ausdrucken wurden tolle Arbeitsberichte verfasst. Es gibt eine Webseite zum Projekt: www.mobiLLab.ch.

Monika Niedermann Signer

Neue Lehrperson an der Schule

Im September begann **Hans Weinbuch** (Jg 1966) im Schulhaus Wies mit seiner Arbeit als Schulischer Heilpädagoge. Er wohnt mit seiner Familie in Heerbrugg und arbeitete dort mehrere Jahre an der heilpädagogischen Schule. Er ist für ein Jahr befristet in Heiden angestellt.

Hans Weinbuch ist Naturfan und wandert gerne. Zudem ist er leidenschaftlicher Töfffahrer. *U.M.*

Die Radio Waldrand Tour von Marius und die Jagdkapelle gastiert im Kursaal

Marius und die Jagdkapelle

Am Samstag, 16. November gastiert Marius und die Jagdkapelle um 14.00 Uhr im Kursaal.

An einem verregneten Sonntag haben die sechs Jäger, die nicht jagen wollen, ein neues Lieblingsspiel entdeckt: Zusammen gehen sie als «Radio Waldrand» auf Sendung und sind das einzige Radio des Abendlandes, welches das gesamte Musikprogramm live im Studio interpretiert. Nebst neuen unwiderstehlichen Ohrwürmern und aberwitzigen Geschichten hat die Selbsthilfe-Jägertruppe rund um den Naturpädagogen Marius Tschirky auch Gefallen gefunden an Wetterprognosen, Nachrichten oder Verkehrsmeldungen.

Und Marius mit seinen Mannen wäre nicht die unsäglichste Kinder-Liveband der Welt, könnte sich Gross oder Klein dem hochdramatischen Jäger-Klamauk entziehen. Die verhinderte Jagdgesellschaft rund um den Naturpädagogen Marius Tschirky ist ein harter, abgesottener Haufen, wenn es um das Live spielen geht! Natürlich bringen es die «Abräumer am OpenAir St.Gallen» (Blick) dabei weiterhin nicht übers Herz, auf Fuchs und Has zu schiessen.

Sie können Tickets bei der Tourist Information oder unter www.ticketino.com beziehen.

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für die Vorstellung von Marius und die Jagdkapelle. Die ersten beiden Absender einer Mail mit dem Betreff «Marius und die Jagdkapelle – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 13.00 Uhr) abzuholen sind. *Kurverein Heiden*

Polnische Kultur: Vortrag in der Linde

Die Polnisch-Schweizerische Vereinigung Ostschweiz veranstaltet jedes Jahr anfangs November einen kulturellen Anlass in der Genossenschaft Linde. Unser Ziel ist es, die polnische Kultur der Ostschweiz näher zu bringen.

Am Sonntag, 10. November um 17.00 Uhr ist es wieder so weit. Wir freuen uns, einen Vortrag über Gabriel Narutowicz (Professor und Dekan an der ETH St.Gallen und Präsident Polens), vorgetragen von Dr. Wieslaw Piechocki (Feldkirch), präsentieren zu dürfen.

Der Polnische Aristokrat Gabriel Narutowicz (1865–1922) kommt wegen Tuberkulose nach Davos; ETH-Studium in Zürich, erste Arbeitstelle in St.Gallen; Professor und Dekan der Fakultät für Wasserbau an der ETH; 16. Dezember 1922 in Warschau als erster verfassungsmässiger Staatspräsident Polens ermordet.

Der Abend wird – schon traditionell – musikalisch begleitet. Eintritt frei, Kollekte.

Es besteht die Möglichkeit, nach dem Vortrag ein Abendessen zu geniessen: polnische und schweizerische Spezialitäten.

Kasia Strassnigg-Balinska

Ledi – Die Wanderbühne ist Vergangenheit

Nach 15 intensiven Tagen am Standort Oberegg für das ganze Gebiet Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist der Vorhang der Ledi – Die Wanderbühne endgültig gefallen. Der Ledi-Bande ist es ein Bedürfnis, allen, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich zu danken.

Aus der anfänglichen Zurückhaltung hat sich rasch eine positive Dynamik entwickelt und es ist gelungen, mit dem reich befrachteten, attraktiven und vielseitigen Programm viele Freunde für die Wanderbühne zu gewinnen. Die Pausen zwischen den Programmteilen oder ein spontaner Besuch an der Sefar-Bar boten ausgiebig Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit bekannten und bisher unbekanntenen Personen. Das war ganz im Sinne der Ledi, Banden zu bilden, auch über die Gemeinde- und Bezirks-grenzen hinweg.

Der ganzen Ledi-Bande ist es ein grosses Anliegen, den zahlrei-

De Samichlaus-Oobig mal andersch

Wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich noch gut an die Gründungssitzung unserer Genossenschaft. Kaum zu glauben, aber es gibt uns schon bald zehn Jahre! Und das will etwas heissen!

Wir haben schwierige, aber auch sehr viele gute Monate und Jahre hinter uns. Über diese zehn Jahre könnte man ein sehr spannendes Buch schreiben – sogar Genres wie Krimi, Komödie und Liebesgeschichte wären inbegriffen.

Der Einsatz in der Linde und die Zusammenarbeit verbindet. Für alle Linde-Mitarbeiter ist das 10-Jahr-Jubiläum einfach ein Grund zum Feiern. Es wäre schön, wenn wir viele von unseren treuen, langjährigen Gästen am 6. Dezember im Lindensaal begrüßen dürften: Stammgäste, Kultur-Interessierte, Feinschmecker, Originale, Sponsoren und Genossenschaftler/innen. Wir treffen uns um 19.30 Uhr. Es gibt einen feinen Apéro und die Live-Band «Bluesonix» mit Beatles-Covers und anderen Oldies.

Ein lockerer, stilvoller und beschwingter Abend ganz im Sinne der Genossenschaft Hotel Linde.

Kasia Strassnigg-Balinska

Akkordeon trifft auf Richard Wagner

Aufgrund des diesjährigen Wagner-Jahres hat das Akkordeon Orchester Heiden einige der grössten Wagner-Hits einstudiert. Teile aus Lohengrin, dem fliegenden Holländer, dem Walkürenritt und verschiedenen Chormelodien wurden zu einer abwechslungsreichen Komposition zusammen gestellt. Diese wird das Akkordeon Orchester an seinem Jahreskonzert am Sonntag, 24. November um 17.00 Uhr in der evang. Kirche auf-führen.

Natürlich hat nicht nur Richard Wagner im Konzertprogramm des Orchesters seinen Platz gefunden. Von der klassischen Ouvertüre über rockige Hitparadenhits, von irischer Steppmusik bis hin zu märchenhaften Balladen – auch dieses Jahr zeigt das Orchester die Vielfalt der Akkordeonmusik auf.

Kommen Sie an dieses kurzweilige Konzert und lassen Sie sich von den unterschiedlichsten Klängen verzaubern.

Das vollständige Programm finden Sie unter www.vreneliland.homepage.bluewin.ch/aoh/. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. *Anita Vetsch*

Max Lässer in der Linde

Mit «Überland» ist Max Lässer im Jahr 2001 in eine Sphäre vorgedrungen, die in der Schweiz in dieser Form noch nie musikalisch angegangen wurde. Das einmalige Projekt «Überland» ist eines der Werke von Max Lässer, das sich nicht nur auf den musikalischen Bereich der Kunst beschränkt. Überland ist eine Philosophie, die weit über das Tonale hinaus geht.

Das kleine Überlandorchester präsentiert sich als Destillat des Grossen: lüpfige Ländler, stampfende Polkas, eine Fülle an Klangfarben und viel Platz für musikalische Ausflüge und Improvisationen. Ein wahrer Ohrenschaus, diese «unerhörte» Alpen-Musik!

Max Lässer: Gitarren, Lap Steel. Töbi Tobler: Hackbrett oder Daniel Pezzotti: Cello. Philipp Küng: Bass. Markus Flückiger: Schwyzer Örgeli.

Freitag, 22. November um 20.15 Uhr, Eintritt Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 35.–. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

aufwind 12 | 13 / 1 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. Dezember** Beachten Sie den **Redaktionsschluss am 19. November um 16.00 Uhr.**

Kunstsuppe an der Seeallee

Die Häädler Künstler haben sich vor mehr als einem Jahr zu einem Netzwerk, der sogenannten Kunstsuppe zusammen geschlossen. Bei regelmässigen Treffen – zu Suppe, Brot und Wein – tauschen sich die Kunstschaffenden aus, organisieren Ausstellungen, helfen einander mit Tipps und Hinweisen zu Kursen, Ausstellungen, Handwerklichem weiter.

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes, der neu im Kurpark stattfindet, stellen die Häädler Künstler nun erstmals gemeinsam an der Seeallee 6 aus. Maria Schnellmann stellt dafür ihr leer geräumtes «Büro für Angelegenheiten», das sie auf den 1. Dezember an den Schmittentügel zügelt, zur Verfügung.

Regula Baudenbacher, Ursula Engler, Peter Kühnis, Monika Lörtscher, Tilly Neuweiler und Gertrud Waldvogel zeigen eine Auswahl ihres Schaffens. Die Ausstellung ist von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. *Maria Schnellmann*

Die Schweizer Nationalspeise ist ein Rührstück!

An langen Winterabenden gibt es nichts Gemütlicheres, als mit Freunden oder der Familie um ein Caquelon zu sitzen und gemeinsam im Käse zu rühren.

Draussen auf unserer Terrasse geniessen Sie im November ein köstliches Fondue. Von flauschigen Fleecedecken, Mützen und Bettflaschen gewärmt erleben Sie unter freiem Himmel, bei klarer Luft, einen wunderbaren Abend in aussergewöhnlichem Ambiente.

Dieses Stimmungserlebnis gibt es bereits ab zwei Personen zum Preis von CHF 29.50 pro Person und wird nur auf der Terrasse serviert. Inklusive Appenzeller Käsefondue, einem Fondue-Ei, einem Gläschen Kirsch und dem ganzen Wärmepaket. Wir freuen uns auf Sie! *Caspar Lips*

Schnell wurde der Trachtenchor zum exotischen Blickfang

Gesang, Gemütlichkeit und Gemeinschaft

Ende August erlebte der Trachtenchor Heiden eine Reise nach Bayern. Das Organisationsduett, Rita Kellenberger und Christian Bürki, plante die Fahrt ins Süddeutsche. Die Sonne brannte vom Himmel und verlieh den Trachten der Mitglieder jene Farbenpracht, wie sie wohl keine andere Tracht ausstrahlt. Schnell wurde der Trachtenchor zum exotischen Blickfang. Häufig erklang ein Zäuerli. So ernteten nicht nur die Trachten, sondern auch die Gemüter der Mitglieder viel Wohlwollen der deutschen Zuschauer. Am Abend des ersten Reisetages erreichte der Chor die Stadt Re-

gensburg. Trotz Niederschlags erlebte der Chor am folgenden Tag eine malerische Donaufahrt zum Kloster Weltenburg. Anschliessend nahmen die Appenzeller die Heimreise unter die Räder.

Das durch diese Art Reise entstandene Gemeinschaftsgefühl bestärkt jedes Mitglied, Teil des Trachtenchors zu sein. Insbesondere die Sängerinnen des Trachtenchors wünschten sich aber verstärkende Stimmen: Sängerinnen, welche nicht nur Freude am Gesang, sondern auch an der Gemeinschaft haben.

Weitere Infos unter www.trachtenchor.ch. *Roger Bischof*

UNICEF Sternenwoche mit Spaghetti-Plausch

Eine Gruppe von Häädler Kindern organisiert am Samstag, 30. November von 9.00 bis 15.00 Uhr im Rahmen der UNICEF Sternenwoche eine Standaktion auf dem Bauernmarkt. Sie verkaufen Selbstgemachtes wie Kuchen, Guetzi, Karten, Kerzen usw. Zum 10-Jahr-Jubiläum findet zusätzlich zur Standaktion ein Spaghetti-Plausch im Kirchgemeindehaus statt.

Als prominenter «Götti» wird der bekannte Liedermacher Christian Schenker mithelfen. Zur Umrahmung der Aktion tritt zusätzlich der Verein Dance Power mit einer Show sowie Calvin Rüegg am Hackbrett auf. Wir freuen uns, dass Liedermacher Christian Schenker die Häädler Kinder der UNICEF Sternenwochen-Aktion unterstützt.

Die Sternenwoche ist eine Sammelaktion von Kindern für Kinder. Ziel ist es die Schweizer

Kinder für die Lebenswelten von Kindern in Not zu sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich konkret für andere Kinder einzusetzen. Seit neun Jahren machen die Häädler Kinder mit und wurden sogar schon von Kurt Aeschbacher in Bern zu UNICEF-Juniorbotschafter/innen ausgezeichnet.

Jedes Jahr wird mit den gesammelten Spenden ein anderes UNICEF-Projekt unterstützt. Dieses Jahr werden die Flüchtlingskinder in Liberia unterstützt, die aufgrund von Krieg und Krisen kein Zuhause mehr haben. Mit dem Erlös der Sternenwoche möchten wir diesen Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Der Zugang zu sauberem Wasser, gesunder Ernährung und umfassender Gesundheitsversorgung sowie der Schulbesuch stehen dabei im Mittelpunkt.

Alexandra Breu

Die Sommersaison ist zu Ende

Die Tourist Information begrüsst in den Sommermonaten viele Gäste. Auch die Angebote der Kirchturmbesuche und der geführten Dorfrundgänge wurden von den Gästen geschätzt und genutzt.

In der vergangenen Saison sind 3251 Personen während den Öffnungszeiten die 157 Stufen des Häädler Kirchturms hochgestiegen, um die fantastische Aussicht zu geniessen. Zusätzlich wurde das Turmzimmer 37 Mal für Anlässe jeglicher Art reserviert. Ebenfalls fanden viele Gruppen den Weg nach Heiden und profitierten von einem geführten Rundgang durch das wunderschöne Biedermeierdorf. Gesamthaft durfte die Tourist Information 37 Dorfführungen für Gruppen, mit rund 772 Teilnehmern, organisieren.

An dieser Stelle bedankt sich die Tourist Information und der Kurverein bei den Turmwarten und Turmwartinnen, die in der vergangenen Sommersaison die Gäste auf dem Kirchturm begrüssten sowie den Dorfführern und Dorfführerinnen, welche die Gäste mit spannenden Geschichten und Anekdoten durch das Biedermeierdorf führten.

Auch im Jahr 2014 werden wieder Dorfführungen stattfinden sowie der Kirchturm geöffnet sein. Übrigens kann der Kirchturm in der Sommersaison von Mai bis Oktober ausserhalb der Öffnungszeiten auch für private Anlässe, wie zum Beispiel für Apéros, gebucht werden. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Kurverein Heiden

Geschichten zum Schmunzeln

Spontan – inspiriert, Intellekt weicht Phantasie. Mit und von Stefan Töpelmann und Samuel Zehendner.

Am Freitag, 8. November um 20.00 Uhr im Haus zur Palme an der Poststrasse 13. Organisiert von der Gemeindebibliothek Heiden/Grub anlässlich der Schweizer Erzählnacht 2013. Dauer: 2x ca. 40 Minuten. Brot und Käse, Most und Wein runden den Anlass ab. Der Eintritt ist frei.

Wir bitten um Anmeldung in der Bibliothek Heiden (Platzzahl beschränkt). *Simone Gründler*

Für jeden etwas an der **Adventsausstellung**: Trendige Adventsfloristik, Appenzeller Käsespezialitäten und eine vielseitige Weindegustation

Naraki: Wolle, Edelsteine und Handwerk

Stricken ist meine Leidenschaft, Edelsteine meine ständigen Begleiter! Mittlerweile sind sich viele Frauen und Männer aus der Umgebung mit mir einig: Stricken und Häkeln machen den Kleiderschrank, die Wohnung und das Leben einfach bunter und helfen, wenn einem alles andere über den Kopf zu wachsen droht.

Stricken beruhigt, oft macht Häkeln ganz nervös – aber beides macht Riesenspass. Beim Stricken und Handarbeiten entstehen Freundschaften und ganz nebenbei werden kreative Ideen umgesetzt.

Ab 3. Januar finden Sie uns neu an der Poststrasse 18 – mit erweitertem Sortiment – mit längeren Öffnungszeiten – mit neuen Mitarbeiterinnen – und mit einem neuen, intensiven Kursangebot

Immer am ersten Samstag im Monat von 8.00 bis 16.00 Uhr ist 10-Prozent-Tag. Von 13.00 bis 16.00 Uhr besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu stricken und

von 15.00 bis 16.00 Uhr einer Erzählerin oder einem Vorleser zu lauschen.

Ungern verlassen wir unser liebevolles Ladenlokal neben den Räumlichkeiten der Weinhandlung Sonderegger. Natürlich freuen wir uns gleichzeitig auf das neue, grössere Ladengeschäft, welches zu seiner alten Bestimmung zurückgefunden hat. Schon früher wurden dort Wolle und mehr angeboten, Nähmaschinen zur Reparatur angenommen und Textilien angepriesen.

Gerne erwarten wir Sie zu den Eröffnungsfeierlichkeiten am Freitag, 3. Januar von 13.00 bis 18.00 Uhr und Samstag, 4. Januar von 8.00 bis 16.00 Uhr. Schauen Sie rein! *Bettina Gartenbein*

Sternstunden im Weinkeller

Herzlich laden Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser und Molkerei Appenzellerhof zur traditionellen Adventsausstellung mit Degustation vom Freitag 22. bis Sonntag 24. November in den Kellergewölben an der Poststrasse 9 ein.

Am Freitag wird der Gast von 17.00 bis 20.00 Uhr mit einem Willkommens-Apéro und musikalischer Unterhaltung empfangen. Trendige Adventsfloristik, Appenzeller Käsespezialitäten

und eine vielseitige Weindegustation lassen Augen und Gaumen verzaubern. Vom Garten bis in den Keller zeigt Nöldi Dietsch seine originellen Eisenskulpturen. Am Samstag ist von 11.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Bei musikalischer Unterhaltung lädt ab 13.00 Uhr das Adventsbeizli zum Verweilen ein.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich auf die Adventszeit einstimmen. *Silvia Sonderegger*

aufwind 12 | 13 / 1 | 14

erscheint für Sie am

Mittwoch, 4. Dezember

Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **19. November um 16.00 Uhr.**

56'518 Logiernächte in der Vorderländer Hotellerie im Jahr 2012

Logiernächte 2012 im Vorderland

Quelle Daten: Bundesamt für Statistik

Im Appenzeller Vorderland verzeichnete die Hotellerie im Jahr 2012 insgesamt 56'518 Logiernächte. Die Hotels boten hierfür 287 Zimmer mit 482 Betten an. Die Zimmerauslastung betrug 40,5 Prozent. Auffallend ist die relativ hohe Auslastung in den Monaten Mai sowie August bis Oktober. So wurden im Mai, August und September jeweils monatlich beinahe 6000 Logiernächte gezählt. Insbesondere im Frühherbst scheint das Vorderland mit seinen Wanderwegen und Ausflugszielen eine beliebte Destination zu sein.

Im Dezember gibt es beim Feiertags- und Adventstourismus noch Verbesserungspotential, ebenso könnte im Februar der Schneewandertourismus zu einer Erhöhung der Logiernächte führen.

Vergleicht man die Logiernächte im Vorderland mit den

jenigen im gesamten Kanton Ausserrhoden, so sieht man, dass 2012 etwas weniger als die Hälfte der knapp 127'000 Logiernächte im Kanton im Vorderland verbraucht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in der innerrhodischen Hotellerie etwas mehr als 160'000 Logiernächte gezählt.

Simon Spillmann

Kostbare Momente

Erleben Sie die neue Pierre Lang Kollektion hautnah und geniessen Sie kostbare Momente bei unserer Adventsausstellung an der Täschenstrasse 7 in Heiden. Verschiedene Schmucktrends werden Sie verzaubern. Von klassisch glamourös über viktorianisch verspielt bis hin zu frech und rockig sind sämtliche Stilrichtungen in der neuen Kollektion vertreten.

Eine grosse Auswahl an Parfums von Mäggi Brugger für Damen und Herren begleitet uns an der diesjährigen Ausstellung.

Die Öffnungszeiten sind Freitag, 15. November von 18.00 bis 22.00 Uhr und Samstag, 16. November von 11.00 bis 17.00 Uhr. Wir freuen uns, Sie an der Täschenstrasse begrüssen zu dürfen.

Maria Breu

EWH übernimmt Souvenir-Teilsortiment von Tourist Information

Planen Sie einen Besuch bei Familienangehörigen und Bekannten ausserhalb des Vorderlandes? Bringen Sie doch ein Souvenir aus Heiden mit! Suchen Sie ein typisches Weihnachtsgeschenk?

Ab sofort ist ein kleines Sortiment von Geschenkartikeln im EWH-Shop erhältlich. Wir

Während der Adventszeit gibt es tolle und interessante Aktivitäten in Heiden

Adventsaktivitäten der Häädler Fachgeschäfte

Wir, die Häädler Detaillisten laden Sie am 1. Dezember von 11.00 bis 17.00 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Geniessen Sie die vorweihnachtlichen Einkäufe ohne Hektik und Stress und lassen Sie sich mit etwas «Gluschtigem» überraschen. In der Zwischenzeit haben die Kinder die Möglichkeit, bei der Drogerie Bohl ein fein duftendes Duschgel oder einen Badezusatz herzustellen. In der Chill-Suite können Christbaumkugeln bemalt werden, die während der Adventszeit die Bäume an der Poststrasse zum Glänzen bringen. Um 16.00 Uhr singt der Männerchor an der Poststrasse Adventslieder und die Kinder erhalten eine Chlaus-Überraschung. Im Hotel

Linde lädt ein Fondue-Stübli zum Verweilen ein.

Der Advents-Sonntag ist zugleich der Start unserer Advents-Lose. Bis Weihnachten erhalten Sie in fast allen Geschäften nummerierte Rubbel-Lose. Wenn Sie einen Sofort-Preis aufgerubbelt haben, behalten Sie das Los bis zur Endverlosung im Kino am 9. Januar mit anschliessender Gratis-Filmvorführung.

Am Freitag, 20. Dezember führen wir zum ersten Mal den «Häädler Liechterobed» durch. Lassen Sie sich von einer stimmungsvollen Atmosphäre mit vielen Lichtern vor und in den Geschäften verzaubern. Die Geschäfte haben bis 21.00 Uhr geöffnet. *Silvia Sonderegger*

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Detaillisten-Gruppe des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) führt dieses Jahr bereits zum zweiten Mal eine Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» durch. Startschuss wird am verkaufsoffenen Advents-Sonntag am 1. Dezember sein.

Bei Ihrem nächsten Einkauf während der Adventszeit bei

einem Häädler Detaillisten erhalten Sie individuell eine Rubbelkarte geschenkt – «es hät so lang's hät». Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt, aber es gibt tolle Sofortpreise zu gewinnen.

Ausserdem nimmt jede Karte an der Hauptverlosung am Donnerstag, 9. Januar um 19.00 Uhr im Kino Rosental teil. Es gibt attraktive Preise im Gesamtwert von über Fr. 6000.– zu gewinnen. Es lohnt sich!

Z'Häade go poschte – ohni Näbedchoschte. *tb*

AÜB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AÜB.ch

Vier **erfolgreichen Lehrlinge** wurden ausgezeichnet. Rolf Breu (Präsident HUGH), Dario Piccolin, Timon Bänziger, Nadine Fuchs, Jessica Leber und Max Känzig (HUGH)

Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Häädler Jahrmarkts fand wieder die traditionelle Lehrlingssehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit einer Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge holten ihr Diplom und je Fr. 100 in Form von Häädler Batzen als Geschenk persönlich ab: Maida Selman (Note 5.0, Textilpflegerin, Kern AG), Nadine Fuchs (5.1, Fachfrau Gesundheit, Hirslanden Klinik Am Rosen-

berg), Timon Bänziger (5.1, Zimmermann, Heller AG Wohnbauten), Dario Piccolin (5.1, Sanitärinstallateur, Paul Kobelt AG) und Jessica Leber (5.4, Köchin, Hirslanden Klinik Am Rosenberg).

Ausserdem schlossen folgende Lehrlinge auch erfolgreich ab: Angela Conidi (5.0, Textiltechnologien Verarbeitung, Sefar AG), Dzenis Hikic (5.0, Kaufmann, Sefar AG), Kristina Lagundzija (5.1, Textiltechnologien Veredelung, Sefar AG) und Luca Lüber (5.1, Textiltechnologien Veredelung, Sefar AG). *tb*

Elektrosmog und Strahlenbelastung

Überall sind wir Elektrosmog ausgesetzt, am Arbeitsplatz, im Freien und zu Hause durch Computer, Monitoren, Mobilfunk, Handys, Stereoanlage, TV, Haushaltsgeräte, Antennen, Hochspannungsleitungen usw. Der menschliche Körper wird durch elektromagnetische Strahlen beeinflusst und es kann zu Störungen bis ernsthaften Erkrankungen kommen.

RayGard bietet Lösungen zum Schutz gegen technischen Elektrosmog und Umweltstrahlenbelastung. RayGard ist in diversen Modellen erhältlich für daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Er schützt den Körper und hilft damit das harmonische Gleichgewicht im menschlichen Organismus wieder herzustellen. Die Drogerie Bohl an der Poststrasse hat zur Zeit die verschiedenen Modelle an Lager und kann Ihnen auch weitere Infos dazu abgeben. *Ursula Oesch*

Weihnachtsmarkt im Kursaal

Suchen Sie das spezielle Weihnachtsgeschenk? Eine grosse Auswahl an Kunsthandwerken aus der Region mit viel Kreativität und Liebe zum Detail hergestellt, finden Sie auch dieses Jahr während der Weihnachtsausstellung im Kursaal. Lassen Sie sich inspirieren und kulinarisch verwöhnen!

Öffnungszeiten sind Freitag, 22. November von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag, 23. November von 10.00 bis 21.00 Uhr und Sonntag, 24. November von 10.00 bis 17.00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. *Chris Nowak*

Manuela Rechsteiner und Granit Berisha am **Jahrmarkt**

Rückblick

Häädler Jahrmarkt

Auch dieses Jahr war die KJAH wieder am Häädler Jahrmarkt präsent. Um in der Winterzeit ein grösseres Projekt durchführen zu können, musste das Kässeli gefüllt werden. Dies sollte mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen erreicht werden. Die Unterstützung beim Backen einen Tag zuvor hätte grösser sein dürfen.

Beim Anlass selber war die KJAH froh um die Unterstützung von Granit Berisha.

Die Bilanz des Anlasses ist durchgezogen. Finanziell halten sich Aufwand und Ertrag die Waage. Nun muss der finanzielle Zustupf auf einem anderen Weg erfolgen.

Ausblick

Basteln für Kinder am verkaufsoffenen Advents-Sonntag

Am 1. Dezember findet der verkaufsoffene Advents-Sonntag statt.

Von 11.00 bis 17.00 Uhr lädt die KJAH alle Kinder zum Basteln von Weihnachtsschmuck ein. Während die Eltern an der Poststrasse flanieren, bemalen die Kinder Weihnachtskugeln. Diese schmücken in der Adventszeit das Dorf und können kurz vor Weihnachten mit nach Hause genommen werden. Wir freuen uns auf euren Besuch.

Veranstaltungskalender

- 9. November: Schnupperkurs Kampfspiele®
- 1. Dezember: Weihnachtsschmuck basteln mit Kindern am verkaufsoffenen Advents-Sonntag

Öffnungszeiten Chillsuite über Weihnachten/Neujahr:

Offen am 27., 28. und 30. Dezember.

Das **Geburtsstagskind Elma** serviert Kuchen und will einfach nicht in die Kamera schauen

Weihnachtsgeschenke stressfrei einkaufen

Was soll ich nur meinem Partner, meinen Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken? Jedes Jahr stelle ich mir die gleiche Frage. Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt Ihnen der «Häädler Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf», im Wert von Fr. 25.-, der bei allen Häädler Restaurants, Coiffeursalons und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Der Batzen ist nicht grösser als ein «Fünfliber» – gehört also in jedes Portmonee. Der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. *tb*

Gemeinderatsverhandlungen

Hangrutsch Schmittenhühl wird saniert

Die Erdrutsche vom 1. und 3. Juni sowie die Unterspülungen vom 18. Juni haben die Schmittenhühlstrasse bzw. deren Sicherungsbauwerke und die Leitungen grösstenteils zerstört, so dass ein praktisch vollständiger Neubau erforderlich ist.

Das beauftragte Ingenieurbüro Hersche AG, Oberegg, hat mit dem Geologiebüro FS Geotechnik AG das Projekt Schmittenhühlstrasse bearbeitet. Die Sicherungsbauwerke beinhalten zwei Hauptbereiche: Einerseits muss die Schmittenhühlstrasse gesichert werden. Im Weiteren sind im Projekt Sicherungsarbeiten im Bereich Liegenschaft Graf und Parzelle Sonderegger, entlang dem Wanderweg, enthalten. Der Gemeinderat hat den Sicherungsmassnahmen Schmittenhühlstrasse zugestimmt.

Die Kosten für die vom Gemeinderat bisher freigegebenen Projektteile zur Sicherung der Schmittenhühlstrasse betragen Fr. 625'000. Die Assekuranz AR hat eine finanzielle Beteiligung zugesichert. Die Kosten betreffen reine Unterhaltmassnahmen und sind als solche auch in dieser Höhe gebundene Ausgaben. Für die Umsetzung der weiteren Sicherungsmassnahmen (Parzelle Graf und Wanderweg beziehungsweise Sicherung Vorplatz Liegenschaft Sonderegger Weine AG) sind Gespräche mit der Assekuranz AR, den Grundeigentümern und weiteren möglichen Kostenträgern im Gange.

Neue Lösung für Erschliessung Nord

Kürzlich sind die Liegenschaften der Pension Nord an neue Eigentümer (Familie Muhr) übergegangen. Mit der von den neuen Eigentümern geäusserten Absicht, den Hotelbetrieb auszubauen, ergibt sich im östlichen Gebietsteil kurzfristig ein zusätz-

licher planerischer Handlungsbedarf. Eingehende Verhandlungen unter den beteiligten Grundeigentümern eröffnen mit dem möglich gewordenen Abbruch und Ersatz der Liegenschaft «Alder» (Parzelle-Nr. 58) einen normgerechten Ausbau des Anschlusses der Nordstrasse an die Gruberstrasse. Dies wiederum ermöglicht, das ganze Quartier Nord (exklusive Migros), wie ursprünglich im Richtplan vorgesehen, über die bestehende, ausgebaute Nordstrasse zu erschliessen.

Regelungen für Hotel Muhr

Die neuen Eigentümer der ehemaligen Pension Nord, Familie Muhr, beabsichtigen die Sanierung und Erweiterung der Hotelanlage. Als Grundlage dafür hat die Bauherrschaft einen privaten Studienauftrag mit drei Architekturbüros durchgeführt, aus welchem Architekt Alex Buob, Heiden/Rorschacherberg, mit seinem Projektvorschlag als Sieger hervorgegangen ist. Neben dem ausgezeichneten Vorschlag für die Sanierung und Erweiterung des Hotels schlägt der Projektverfasser auch einen vielversprechenden Lösungsansatz für die Erschliessung und die ortsbauliche Weiterentwicklung des Gebietes vor.

Das Projekt sieht vor, die südlichen drei Gebäudeteile zu sanieren und im Norden, verbunden mit einem Zwischentrakt, einen neuen Hoteltrakt zu erstellen. In dem nördlich vorgelagerten Bereich sind hotelergänzende Bauten und Anlagen wie Wellnessrichtungen usw. vorgesehen. Im Erdgeschoss sind die Empfangs-, Aufenthalts- und Gastronomie-räumlichkeiten vorgesehen. Die Obergeschosse beinhalten die Hotelzimmer und die Seminar-räumlichkeiten. Die Parkierung erfolgt mehrheitlich in einer Tiefgarage im Untergeschoss. Das nordseitig aufgrund der natürlichen Topographie freiliegende Sockelgeschoss enthält weitere Hotelzimmer.

Das Grundstück-Nr. 63, nördlich des Hotels, bleibt bis auf weiteres ebenfalls für hotelergänzende Nutzungen reserviert. Neben der längerfristig denkbaren Realisierung einer Hoteldependance ist hier aber auch die Erstellung von kurzonenkonformen Wohnnutzungen denkbar.

Ersatzbau «Alder» ortsbaulich notwendig

Hinsichtlich der erschliessungstechnisch problematischen Schlüsselstelle, dem Engpass zwischen den Liegenschaften-Nr. 58 (Alder) und Nr. 59 (Meyer) konnte ein neuer Lösungsansatz gefunden werden. Dieser sieht vor, das bestehende Gebäude «Alder» abzubauen und westlich des neuen Einlenkers wieder aufzubauen. Aus ortsbaulichen Gründen und zur besseren Anpassung ans Gelände der Nachbarparzelle soll hingegen auf ein zusätzliches Trottoir verzichtet werden.

Mit der Neuparzellierung werden erstmals die räumlichen Voraussetzungen geschaffen, um einen normgerechten Bau des Einlenkers Nordstrasse-Gruberstrasse auszuführen. Aus ortsbaulicher Sicht ist wichtig, dass ein Abbruch der bestehenden Liegenschaft Alder nur möglich ist, wenn westlich des neuen Einlenkers eine Ersatzbaute erstellt wird. Diese ist auf die klar definierte Fassadenflucht der bestehenden Gebäudezeile entlang der Gruberstrasse/Seeallee zu setzen und hinsichtlich Körnigkeit, Dach- und Fassadengestaltung sorgfältig ins Orts- und Strassenbild einzufügen.

Migros will im Nord bauen

An den Absichten der Migros, auf dem Areal Nord einen neuen Laden realisieren zu können, hat sich auch nach dem Erwerb des Landes im Bissau, auf welchem das Provisorium steht, nichts geändert. Im Sinn der Flexibilität soll aber bei allenfalls geänderten Bedürfnissen alternativ weiterhin eine zonenkonforme Wohnüberbauung möglich bleiben.

Für den Bau des Migros-Ladens gemäss vorliegendem Projekt ist eine Sonderregelung hinsichtlich der Gebäudelänge (maximal 48 m) erforderlich. Im Gegenzug für die gewährte Mehrlänge ist die Bauherrschaft bereit, auf eine Beschränkung der Geschosshöhe auf maximal zwei Vollgeschosse einzugehen und das Gebäude als Flachdachbaute auszubilden. Die Parkierung für Kunden hat, mit direkter Zufahrt ab der Kantonsstrasse, ausschliesslich in einer geschlossenen Einstellhalle zu erfolgen. Für die Anlieferung mit Lastwagen ist eine dreiseitig geschlossene Anlieferungsbox zu erstellen. Der An-

Die anhaltenden Regenfälle im Juni lösten im Bereich der Liegenschaft Sonderegger Weine AG einen Hangrutsch aus. Damit wurde der oberhalb verlaufende, bis zum Seeufer unpassierbare Wanderweg gesperrt. Gemäss Urs Berger, Geschäftsführer von Migros, ist die westlich des Rutschgebietes verlaufende Nordstrasse ebenfalls betroffen.

lieferungsbereich ist zudem nach den Vorgaben des kantonalen Tiefbauamtes so auszubilden, dass die Lastwagen ohne Beanspruchung der Kantonsstrasse auf privatem Grund anliefern respektive wenden können.

In keinem Fall darf im Quartierplangebiet eine durchgehend befahrbare Strassenverbindung zwischen der Gruberstrasse und der Nordstrasse erstellt werden. Hingegen ist entlang der Ostgrenze ein öffentlicher Fussweg anzulegen, welcher gleichzeitig auch als Wanderweg dienen soll.

Wesentliche Kostenbeteiligung der Grundeigentümer

Die Kosten für das Strassenprojekt betragen gemäss Kostenvoranschlag der Hersche Ingenieure AG, Oberegg, insgesamt Fr. 1'419'000. Der Gemeindebeitrag daran beträgt Fr. 546'750. Dieser gilt gemäss Strassengesetz als gebundene Ausgabe. Die Auf-

Vor 100 Ausgaben

Im November 2003 standen folgende Themen im aufwind:

- 10 Jahre ELISOM – Schönheits- und Naturpflege
- Sicherheit im Alter, die Polizei gibt Auskunft
- CD Appenzeller Witze 2 von Ruedi Rohner

Im November beachten

Mittwoch, 6. November, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Samstag, 23. November
Papiersammlung

Samstag, 23., und
Sonntag, 24. November
Abstimmungswochenende

Mittelnbühl einen gewaltigen Erdrutsch aus. Im Hintergrund ist der Abschnitt des Witzwanderweges im Appenzellerland Tourismus AR, dient bis auf Weiteres die Mittelnbühlstrasse als Ersatzroute. Peter Eggenberger

wendungen dafür sind im Finanzplan der Gemeinde eingestellt.

Provisorium für Kreuzung Lindenplatz

Das kantonale Tiefbauamt AR bleibt bei seinem Wunsch nach einem Kreisel für die Kreuzung Lindenplatz und wird bis Ende Jahr ein Vorprojekt vorlegen. Der Gemeinderat hat nun zwar dem provisorischen Umbau mit einem (gebundenen) Kostenaufwand von rund Fr. 50'000 zugestimmt, besteht jedoch auf weitere Gespräche für eine auf die Verhältnisse und vor allem dem Dorfbild angepasste wesentlich günstigere Variante.

Die Arbeitsgemeinschaft Keller/Anton&Ghiggi (Siegerprojekt Timberstone für Hotel Park/Seeallee) haben im Zusammenhang mit dem Projekt Seeallee einen Gestaltungsvorschlag erarbeitet. Der Signalisations- und Markierungsplan kann in den Projektunterlagen zum öffentlich aufliegenden Strassenprojekt eingesehen werden. Kanton und Gemeinde wollen das Provisorium nun nutzen, um Erfahrungen sammeln zu können. Der definitive Entscheid wird erst gefällt, wenn eine Lösung in allen Belangen zu überzeugen vermag.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit den vorliegenden Projektunterlagen und den in der Zwischenzeit geführten Verhandlungen mit den betroffenen

Grundeigentümern die Erschliessung des Gebietes Nord endlich im Interesse der Gemeindeentwicklung, aber auch im Sinn der Grundeigentümer im Gebiet Nord erfolgen kann.

Hädler Steuerfuss bleibt unverändert

Der Voranschlag 2014 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Aufwand von rund Fr. 22,6 Millionen und einem Ertrag von rund Fr. 22,4 Millionen mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 242'736. Für das Jahr 2013 sind unerwartete Kosten infolge der Witterungsverhältnisse entstanden, welche die Jahresrechnung 2013 negativ beeinflussen werden (Rekord-Winterdienst, Hangrutsch Schmittenbühl).

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2014 findet am 23. und 24. November statt. Die öffentliche Orientierungsversammlung wird am Donnerstag, 7. November um 19.30 Uhr im Kursaal durchgeführt. Dabei werden auch die weiteren Gemeindevorlagen vorgestellt: Teilzonenplan Park, Reglement über die Strassenbeleuchtung sowie die Änderungen der Zweckverbandsvereinbarung des Abwasserverbandes Altenrhein (AVA).

Steuern bleiben stabil

Die in den letzten drei Jahren vorgenommenen Steuererhöhungen wirken sich auf der Ertragsseite aus. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2013 dürfte knapp erreicht werden. Es sind keine ausserordentlichen Erträge bei den natürlichen Personen zu erwarten. Bei den Unternehmenssteuern können mittlerweile Mehrerträge durch gute Abschlüsse der ansässigen Firmen und Neu-Ansiedlungen erwartet werden.

Unterhaltskosten neu in Erfolgsrechnung

Durch die Umstellung auf HRM2 wird in Zukunft die Erfolgsrechnung stärker durch Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften belastet. Dafür wird der Abschreibungsaufwand sinken. Es wird ab 2014 nicht mehr mit demselben Prozentsatz für das ganze Verwaltungsvermögen abgeschrieben, sondern linear nach Nutzungsdauer.

Aufgrund dieser Umstellung wurden die werterhaltenden Unterhaltskosten und Modernisierungsaufwendungen im Be-

reich der Zivilschutzbauten von Fr. 240'000 statt in der Investitionsrechnung in der Erfolgsrechnung budgetiert.

Strassenbeleuchtung

Durch die Übernahme der Strassenbeleuchtung durch die Gemeinde wird mit neuen wiederkehrenden Kosten von Fr. 122'400 gerechnet.

Steuerfusspolitik

Der Gemeinderat möchte weiterhin den Steuerfuss tief halten (3. Rang im Kanton). Wenn Entscheide zur Ergänzung der Sportanlagen (Fussballpolitik, Sporthalle) fallen, soll der Steuerfuss um 0,2 Einheiten erhöht werden.

Darstellung des Voranschlags

Die Planung des Kantons sah vor, dass das Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) auf den Zeitpunkt des Wechsels der Gemeinde-Software auf new-system public per 1. Januar 2013 erfolgt. Durch das Zustandekommen des Referendums gegen das FHG und die Referendumsabstimmung am 25. November 2012 war dies nicht der Fall. Deshalb wird der Stimmbürgerschaft der Voranschlag 2014 mit den Voranschlagszahlen 2013 gemäss HRM1 unterbreitet ohne die Umschreibung der Jahresrechnung 2012 auf den neuen Kontenplan. Mit der Systemänderung ist auch eine 1:1-Vergleichsmöglichkeit zwischen dem Voranschlag 2014 und dem Voranschlag 2013 nicht möglich. Gemäss neuem Finanzhaushaltsgesetz ist die Artengliederung des Voranschlags (Personalaufwand, Sachaufwand, Steuererträge usw.) Gegenstand der Abstimmung über den Voranschlag. Die nicht im Edikt abgedruckten Unterlagen zum Voranschlag können ab Versand der Abstimmungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde angesehen oder bestellt werden.

Übernahme der Strassenbeleuchtung durch die Gemeinde

Aufgrund geänderter rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen muss die Trägerschaft für die Strassenbeleuchtung neu geregelt werden. Der Gemeinderat hat mit der EW Heiden AG Verträge abgeschlossen, wonach die Strassenbeleuchtung (wie bisher) an das Netz der elektrischen Energie angeschlossen wird und diese von der EW Heiden AG unterhalten und betrieben wird.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Enea Fürer, geboren am 14. September, Sohn des Jürg und der Daniela Fürer, geb. Gloor.

Valerie Böhm, geboren am 21. September, Tochter des Stefan und der Alexandra Böhm, geb. Hafner.

Emil Züst, geboren am 29. September, Sohn des Stephan und der Rachel Züst, geb. Merz.

Frieda Matschie, geboren am 12. Oktober, Tochter des René Ullrich und der Marlen Matschie.

Leonard Povataj, geboren am 15. Oktober, Sohn des Elbasan und der Afidone Povataj, geb. Tolaj.

Joas Rüegegger, geboren am 19. Oktober, Sohn des Andreas und der Kathrin Rüegegger, geb. Skiebe.

Manuel Gamper, geboren am 19. Oktober, Sohn des Andrea und der Martina Gamper, geb. Vetsch.

Todesfälle

Elsa Jutzi, geb. 1924, gestorben am 30. September in Heiden.

Elsa Messmer, geb. 1920, gestorben am 11. Oktober in Heiden.

Ursula Kast, geb. 1961, gestorben am 14. Oktober in Heiden.

Der Gemeinderat beantragt der Bürgerschaft, an der Volksabstimmung vom 24. November der Übernahme der Strassenbeleuchtung durch die Gemeinde zuzustimmen.

Finanzierung aus Steuermitteln

Bei einer Auflösung der Korporation und Übernahme der Aufgaben durch die Gemeinde entsteht eine Situation, wie sie bereits in anderen Ausserrhoder Gemeinden und in den meisten Ostschweizer Gemeinden herrscht. Die Kosten der Strassenbeleuchtung werden aus Steuermitteln getragen und damit wie andere öffentliche Aufgaben nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit finanziert. Die Alternative dazu wäre eine Finanzierung über Zuschläge zum Strompreis. Dies würde dazu führen, dass die Industriebetriebe und Grossbezügler von Heiden mehr als 50 Pro-

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 80. Geburtstag:

Josef Nussmüller, Austrasse 4 (11. November)

René Sturzenegger, Obereggerstrasse 42 (16. November)

aufwind EXKLUSIV

Die Tour de Suisse 2014 hält in Heiden!

Neun Tage dauert das grösste Radsportereignis der Schweiz, die Tour de Suisse, und Heiden ist nächstes Jahr mittendrin. Ein Leckerbissen für Velofans!

Die Aufmerksamkeit, welche die Tour de Suisse genießt, ist allein im Schweizer Radio und Fernsehen riesig, die Fahrer werden am Strassenrand von Zuschauern angefeuert und auch die Berichterstattung rund um den Globus machen die Etappenorte weltweit bekannt.

Der Gemeinderat hat der Teilnahme als Etappenankunft und -start der Tour de Suisse am Montag, 16. und Dienstag, 17. Juni zugestimmt und anstelle des noch zu konstituierenden Organisationskomitees den Vertrag mit der IMG AG, welche die Tour de Suisse durchführt, unterschrieben. Damit haftet die Gemeinde für die Vertragssumme von Fr. 65'000. Aufgrund der Erfahrungen anderer Etappenorte ist mit einem schlussendlichen Gemeindebeitrag von rund Fr. 40'000 zu rechnen. Das OK wird nach dem Start der Arbeit beim Gemeinderat ein entsprechendes Beitragsgesuch einreichen. Ein Betrag wurde auch im Voranschlag 2014 berücksichtigt.

Als OK-Präsident stellt sich Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins, zur Verfügung. Die Zusammensetzung des OK's ist bereits weit fortgeschritten. Der Gemeinderat freut sich, dass Heiden ins Rampenlicht der Radsportwelt rückt und dankt bereits heute allen, die durch Organisation oder Mithilfe diesen Event ermöglichen. Heiden kann sich einmal mehr von der besten Seite zeigen.

Neuorganisation im Alters- und Pflegeheim Quisisana geplant

Die Buchführung und Rechnungslegung des Alters- und Pflegeheims Quisisana erfolgt heute über die ordentliche Gemeinderechnung nach dem harmonisierten Rechnungsmodell (HRM). Für die Pflegefinanzierung nach dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) und der damit geforderten Kostenrechnung für die Krankenversicherungen muss durch das Alters- und Pflegeheim Quisisana die Buchführung und Rechnungslegung nach dem Modell der Curaviva nachvollzogen werden. Das bedeutet, dass die Buchführung und Rechnungslegung zurzeit doppelt geführt wird.

Um diese administrative Doppelspurigkeit zu eliminieren hat der Gemeinderat das Ziel formuliert, dass ab 1. Januar 2015 die Rechnung des Alters- und Pflegeheims Quisisana in der Gemeinderechnung nur noch als Anhang dargestellt werden soll. Als Grundlage für seinen Entscheid diente dem Gemeinderat ein Papier der Seiler Treuhand, Gossau, welche auch mit der Heimleitung beauftragt ist, sowie ein entsprechender Antrag der Heimkommission. Zu diesem Zweck hat er eine Projektgruppe «Betriebsrechnung Quisisana» für die Evaluation der Software, die Klärung der räumlichen und personellen Konsequenzen, die Definition der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen einer Ausgliederung der Betriebsrechnung sowie weiteren Aufgaben für eine erfolgreiche Umsetzung des obenstehenden Ziels eingesetzt.

Als Mitglieder der Projektgruppe wurden gewählt:

- Markus Hilber, Gemeinderat, Co-Projektleiter (Teil Quisisana)
- Norbert Näf, Gemeindepräsident, Co-Projektleiter (Teil Gemeinderechnung)
- Heinz Brunner, Mitglied der Heimkommission
- Rosy Seiler, Heimleiterin (mit beratender Stimme)
- Suzan Yavuz, Leiterin Finanzen (mit beratender Stimme)

Für die Arbeit der Projektgruppe wurde ein Ausgabenbeschluss von Fr. 6000 als Kostendach gesprochen.

zent der Kosten der Strassenbeleuchtung tragen müssten. Dies hat der Gemeinderat entschieden abgelehnt.

Reglement und Verträge

Die Gemeinde erlässt ein neues Reglement über die Strassenbeleuchtung. Dies bietet die Grundlage der Übernahme und regelt die Modalitäten. Diese sind im Wesentlichen Zweck und Geltungsbereich sowie der Grundsatz für die Erstellung der Strassenbeleuchtung. Es regelt ebenfalls die

Übernahme und den Unterhalt der Beleuchtung sowie die Übertragbarkeit von Aufgaben. Die Einzelheiten werden mittels Verträgen und Vereinbarungen geregelt. Das Reglement sowie die Übernahme der Strassenbeleuchtung bedingen sich gegenseitig.

In einem Kaufvertrag zwischen der Gemeinde und der EW Heiden AG sind die Modalitäten der Übernahme der Kandelaber geregelt. Die im Eigentum der EW Heiden AG stehenden Anlagenteile werden von der Gemeinde

zum Preis von Fr. 135'000 übernommen. Die unterirdischen Zuleitungen und Rohranlagen sowie die Schaltstellen in den Trafostationen und Verteilkkabinen bleiben im Eigentum der EW Heiden AG.

In einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Heiden und der EW Heiden AG werden die Bedingungen für den Anschluss der Beleuchtung an das bestehende, weiterhin der EW Heiden AG gehörende Leitungsnetz geregelt. Es wird eine jährliche Entschädigung von Fr. 43'740 festgelegt, mit welcher Verzinsung und Amortisation der bestehenden Anlage sichergestellt werden.

In einer Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Heiden und der EW Heiden AG werden die Aufgaben des Betriebs der öffentlichen Beleuchtung näher umschrieben und die hierfür geschuldete Entschädigung von Fr. 27'000 festgelegt.

Wiederkehrende Ausgaben

Die einmaligen Kosten gelten nach der Genehmigung des Reglementes über die Strassenbeleuchtung als gebundene Ausgabe, werden in der Investitionsrechnung verbucht und auf 25 Jahre abgeschrieben. Im Voranschlag 2014 sind folgende jährlich wiederkehrende Ausgaben aufgenommen:

- Abgeltung Nutzung Leitungsnetz: Fr. 43'740
- Leistungsentschädigung für Betrieb öffentliche Beleuchtung: Fr. 27'000
- Baulicher Unterhalt Kandelaber und Lampenköpfe, z.B. kontinuierlicher Ersatz von Quecksilberdampflampen durch LED Fr. 20'000
- Technische Beratung Fr. 2'000
- Strombezug öffentliche Beleuchtung Fr. 30'000
- Total Fr. 122'740

Ergänzungswahlen

Mit den vier Neuwahlen sind nun sämtliche Kommissionen wieder komplett.

Bereits seit längerer Zeit bestanden zwei Vakanzen in der Kommission Sozialhilfe. Aus insgesamt vier Bewerbungen wurden gewählt:

- Markus Rohrer, Poststrasse 13
- Beatrice Ulmann, Sägewiesstrasse 4

Durch den Wegzug von Jemina Hohl mussten auch im Zählbüro Ergänzungswahlen vorgenommen werden:

- Kennet Hohl, Schlipf 108
- Elsbeth Eggenberger, Schwendstrasse 19

Der Gemeinderat wünscht den gewählten Neumitgliedern in ihrem Amt viel Befriedigung und dankt ihnen herzlich, dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Einbürgerungen

Folgende ordentliche Einbürgerungen (Art. 41 ZStV) erfolgten:

- Am 17. September: Dautaj-Hajdari Besa sowie die Kinder Romela und Lejla, Hinterbissaustrasse 7 b
- Am 17. September: Azevedo Abreu Filipa Daniela, Thalerstrasse 19.

Neuzuzüger/innen

Astrid Speissegger, Freihofstrasse 1; Ronald Häfeli, Hasenbühlweg 10, Holger Friedl, Sägewiesstrasse 4; Sonja Gygax, Werdstrasse 34; Marco Latzer, Werdstrasse 34; Daniela Horvath, Felsenegg 451.

USK HEIDEN

Entsorgen von Batterien

In unserer Gemeinde werden Abfälle vorbildlich durch die einzelnen Haushalte getrennt und zielgerichtet an die dafür vorgesehenen Stellen entsorgt. Aufgrund diverser, Schweiz weiter Umfragen wurde dennoch festgestellt, dass immer noch zu wenig Batterien und Akkus separat gesammelt und fachgerecht entsorgt werden. Der Rest landet dann im Kehricht. Dabei bleiben die giftigen Schwermetalle in der Schlacke zurück und müssen aufwendig deponiert und aufbereitet werden.

Ziel ist es, möglichst viele dieser Schwermetalle in einer wiederverwertbaren Form zurück zu gewinnen, ohne dass dabei gefährliche Emissionen und neue Sonderabfälle entstehen.

Wir bitten Sie, gebrauchte Batterien an die Verkaufsstellen (Coop, Migros usw.) oder zu den Sammelstellen Badstrasse und Obereggerstrasse zurückzubringen.

Somit können diese dem fachgerechten Recycling zugeführt werden. *Jack Waldburger*

150-Jahr-Jubiläum FSG Heiden

Anlässlich des 150 jährigen Bestehens der Feldschützengesellschaft Heiden führten diese ein Jubiläumsschiessen durch. Die Hädler Schützen konnten ihr Jubiläum mit 835 Schützen feiern, welche den Weg in das sanft renovierte Schützenhaus Büelen gefunden haben. An drei Schiesstagen kämpften die angereisten Schützen aus der ganzen Schweiz um jeden Punkt, selbst Sektionen aus Basel und Bern nahmen den Weg nach Heiden auf sich. Manch ein Besucher versuchte dem wechselhaften Wetter Paroli zu bieten. Die Stimmung im Schiessstand war jedenfalls sehr gut. Für das Wohl wurde in der Schützenstube bestens gesorgt. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer und die Inserenten, welche diesen grossartigen Anlass erst möglich gemacht haben. Pünktlich zum Jubiläum erzielten Hädler Schützen an kantonalen Anlässen hervorragende Ergebnisse. Hansruedi Graf (Sportwaffen) wurde Cup-Sieger sowie kantonaler Meisterschütze, ebenfalls auf dem Podest war Andreas Graf als Drittplatzierter. Dany Lutz (Jungschütze) belegte am Cup-Final den zweiten Platz und gewann überlegen den Meisterschützenfinal der Jungschützen. Mit der Jahresschlussversammlung Mitte November beenden die Feldschützen ein aufregendes und arbeitsreiches Vereinsjahr.

Richard Probst

20 Jahre Ludothek Heiden

Am Samstag, 9. November feiert die Ludothek Heiden ihren 20. Geburtstag mit einem grossen Spielfest. Ab 13.30 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter der fachkundigen Anleitung von play4you-Mitarbeitern und dem Ludothek-Team nach Herzenslust spielen. In den Asylturnhallen stehen Grossspiele, Gruppen- und Partnerspiele und eine Schminkecke bereit. Den Höhepunkt des Anlasses bildet eine imposante Feuershow. Ein Kafibeizli mit Sirupbar lädt zum Verweilen und Zuschauen ein.

Ab 18.30 Uhr findet ein dog-Abend statt. Spielbegeisterte Jugendliche und Erwachsene können sich unter 071 890 00 15 für das Könner- oder Anfängerturnier anmelden.

Kommen Sie vorbei, spielen und feiern Sie mit dem Ludothek-Team!

Walter Graf

Männerriege mit neuem Schwung

An der anfangs Oktober durchgeführten ausserordentlichen Hauptversammlung der Männerriege des STV Heiden wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem vor einiger Zeit sogar über die Auflösung diskutiert werden musste, geht es nun mit neuem Elan in die Zukunft. Für ein abwechslungsreiches Programm mit Fitness, Beweglichkeit und Spiel konnte ein ausgebildetes Leiterteam gewonnen werden, welches die Turnstunden jeweils abwechslungsweise vorbereiten und leiten wird. Es sind dies Elisabeth Stark, Ezio Festini und Jerry Wieland. Je nach «Formstand» und Alter werden die Zielsetzungen individuell festgelegt. Geturnt wird in der Turnhalle Gerbe, jeden Mittwoch (ausser Schulfreien) ab 20.15 Uhr. Neben dem Turnbetrieb wird immer auch die Kameradschaft gepflegt und ab und zu auch ein Anlass ausserhalb des Turnbetriebes organisiert.

Interessenten werden gerne zu «Schnupperturnstunden» eingeladen. Wenden Sie sich an den Präsidenten der Männerriege, Arek Bukowski, 071 890 90 32, a.bukowski@bluewin.ch. Daniel Egger

Einen Kinoabend geniessen

Geniessen Sie am Dienstag, 12. November um 19.15 Uhr bei einem Apéro die spezielle Atmosphäre der Rosenbar mit anschliessender Filmvorführung im heimeligen Kino. Gezeigt wird der neue Dialektfilm von Bettina Oberli «Lovely Louise».

Der Mitfünfziger André wohnt noch bei seiner achtzigjährigen Schauspieler-Mutter Louise. Er führt ein unspektakuläres Dasein, der sich kaum traut, die schöne Wurstverkäuferin anzusprechen. Eines Tages steht ein Fremder aus Amerika vor der Tür, der schillernde Bill, der bald schon ihre beschauliche Zweisamkeit auf den Kopf stellt. André muss zum ersten Mal im Leben aus seiner Lethargie erwachen und ein paar Tatsachen ins Auge blicken. Es ist nie zu spät mit dem Leben und der Liebe zu beginnen.

Kosten: Fr. 20.–, inkl. Kinoeintritt, Snacks und Getränke. Anmeldung bis 8. November bei Trudi Leuch, 071 891 27 69.

Regula Nyffenegger

Junioren-Sommer-Saison beendet

Anfang Mai startete das Tennis-Training der ca. 75 Jugendlichen in verschiedenen Trainingsgruppen. Sechs Teams in den Altersklassen 10&U, 12&U, 16&U und 18&U beteiligten sich an der Interclub-Meisterschaft von Swiss Tennis. Die dabei erzielten Resultate erfüllten die Erwartungen.

18 Teilnehmer/innen beteiligten sich am Sommer-Trainingslager in Tenero/Gordola. Täglich vier Stunden Training und weitere Aktivitäten bei schönstem Wetter hinterliessen bei den Jugendlichen viele schöne Erinnerungen.

40 Partien waren Mitte August angesetzt um die Junioren-Clubmeister zu ermitteln. Als Sieger in den Einzeln konnten sich Davin Ammann, Basil Amman und Flavio Langer feiern lassen.

Seit 21. Oktober läuft das Wintertraining in der Traglufthalle, das bis im April andauert. Interessierte Jugendliche wie auch Erwachsene können sich jederzeit bei Brigitte Trunz für eine Schnupper-Lektion unter 071 891 35 24 melden. Das Spielen in der Halle erfordert keine Clubzugehörigkeit. Infos unter www.tennisheiden.ch. Reinhard Trunz

Weihnachtsmarkt am See

Der «Weihnachtsmarkt am See» in Konstanz zieht sich von der Marktstätte in der historischen Altstadt bis an den Hafen und auf das Weihnachtsschiff hin. Zur Adventszeit laden fast 170 Händler in Hütten und auf dem Schiff zum Bummeln, Staunen, Naschen und Kaufen ein. Das abwechslungsreiche Angebot der Kunsthandwerker bietet überraschende und originelle Geschenke für alle.

Wir fahren am Montag, 2. Dezember mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Konstanz. Jede Teilnehmer/in kauft ihr Bahnbillet selber. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Bahnhof Heiden. Bitte Identitätskarte und Euro mitnehmen.

Auskunft und Anmeldung bis 25. November bei Ruth Stöckli, Rohnen, 071 891 44 20 oder rustoe@bluewin.ch. Regula Nyffenegger

aufwind 12 | 13 | 1 | 14
erscheint für Sie am
Mittwoch, 4. Dezember

Jugendmusik verkauft Kalender

Im Jahr 2016 feiert die Jugendmusik Heiden ihr 50-jähriges Bestehen. Der Verkauf von Kalendern dient als erste Sammelaktion für die Anschaffung einer neuen Uniform zu diesem Grossereignis.

Im Februar 1966 wurde die Jugendmusik Heiden (JMh) gegründet. In zwei Jahren wird sie somit ihren 50. Geburtstag feiern. Zu diesem Anlass will sich die JMh eine neue Uniform zulegen, was einen sehr grossen finanziellen Aufwand bedeutet. Zu diesem Zweck wurde ein Kalender mit Fotos aller Musikantinnen und Musikanten erstellt, welcher ab sofort verkauft wird.

Die Musikantinnen und Musikanten der JMh sind im Kalender 2014 vor typischen Hädler Orten abgebildet und präsentieren dabei ihre jeweiligen Instrumente.

Verkauft wird der Kalender von den Musikantinnen und Musikanten der JMh. Ein Kalender kann für Fr. 25.– oder einen Hädler Batzen erstanden werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Kalender unter www.j-m-h.ch zu bestellen. Auch in einigen Hädler Geschäften können die Kalender gekauft werden. Der Erlös fliesst in einen Fonds zur Beschaffung einer neuen Uniform im Jubiläumsjahr 2016.

Reto Bischofberger

Aufgepasst!

Wir sind auf der Suche nach jungen Geräteturnern (Girls sind auch herzlich willkommen). Wenn du dich gerne bewegst und Freude hast an den Geräten zu turnen, dann melde dich bei uns. Geräte-riege Rehetobel, 071 877 27 17, geturehetobel@bluewin.ch. Wir freuen uns auf dich. Willi Lanker

Tritrallala dä Kasperli isch da

Am Samstag, 9. November (Datum vorverlegt) um 15.00 Uhr hat der Kasperli einen grossen Auftritt: Im Singaal vom Schulhaus Wies wird er uns zwei spannende und lustige Geschichten erzählen. Aufgeführt wird das Theater vom bekannten Theater Bubü. Die Aufführung ist für Kinder zwischen zwei und neun Jahren geeignet. Kosten pro Person (ab zwei Jahren) Fr. 3.–.

Auskunft: Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Filme auf Grossleinwand

Die vor einem guten Jahr eingeführte digitalisierte Projektionstechnologie im Kino Rosental steigert nicht nur die Bildqualität, sondern auch die Möglichkeiten bei der Bildgrösse.

Eigentlich war die Leinwand des Kino Rosental seit der Renovation im 2001 schon immer um Einiges grösser als das projizierte Bild, nur konnte die analoge Projektion diese Fläche gar nicht nutzen. Nun wurde die Projektionsfläche durch Versetzen der Leinwand und der Blenden um satte 36 Prozent erweitert. *Rosie Bühler*

Behindert – was tun?

Pro Infirmis bietet Beratung für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige an.

- In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation. Wir beraten Sie
- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen: Pro Infirmis, Poststrasse 23, 9001 St.Gallen, 071 228 49 40, stgallen@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch. *Lilo Nebe*

Vorsorgen für die letzte Lebensphase

Die Pro Senectute AR bietet am 18. November um 14.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus ein kostenloses Referat zum Thema Vorsorge an: Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin?

Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen.

Pro Senectute hat im Hinblick auf das neue Recht mit Experten aus Medizin, Recht und Ethik die Patientenverfügung überarbeitet und ein komplettes Vorsorgedossier, den Docupass, erarbeitet. Dieser setzt sich zusammen aus einer Patientenverfügung, den Anordnungen für den Todesfall, einem Vorsorgeauftrag und der Anleitung zur Errichtung eines Testaments.

Die Referentin Margrit Brunner wird aufzeigen, wie mithilfe des Docupass das Prinzip der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung gestärkt und wahrgenommen werden kann. Inhaltlicher Schwerpunkt des Vortrages ist die Patientenverfügung.

Jacqueline Gavrani

Abstimmungsstamm

Demokratie lebt von politischer Auseinandersetzung. Deshalb laden wir im Vorfeld eidgenössischer und kantonaler Abstimmungswochenenden zu einem Abstimmungsstamm ein. Zu diesen Treffen sind alle eingeladen, die Lust haben,

- sich politisch umfassend zu informieren,
- sich mit unterschiedlichen Standpunkten auseinanderzusetzen,
- und ihre eigene Meinungsbildung nicht allein der Arena zu überlassen.

Erstes Treffen: Donnerstag, 7. November ab 19.30 Uhr im Genossenschaft Hotel Linde, organisiert von der SP Vorderland.

Stefan J. Wigger

Genossen den guten dritten Schlussrang

3. Rang für tipiti Kickers Heiden

Bei herrlichem Herbstwetter fand die diesjährige Raiffeisen-Trophy am Mittwoch, 25. September in Goldach statt. Die sehr einsatzfreudige Fussballmannschaft der tipiti Kleingruppenschule Heiden freute sich am Schluss des Turniers über elf erzielte Tore. Begleitet von tollen, engagierten

Fans spielten die tipiti-Kickers immer besser und konnten so gegenüber dem letzten Jahr einen Rang gutmachen! Nach dem gemeinsamen Nachtessen machten sich zufriedene Lehrer/innen, Spieler/innen und Fans auf den Heimweg. *Annamarie Nadler*

Freies Tanzen – Wellen tanzen

Beim freien Tanzen bewegen wir uns frei zu ausgesuchter Musik und lassen alle fixen Vorstellungen vom Tanzen los. Hauptsache, es bewegt und macht Freude. Es braucht dazu keine Vorkenntnisse, denn jeder der gehen kann, kann auch tanzen!

Wir tanzen zu traumhafter Musik, die in Wellen aufgebaut ist. Von zarten Tönen bis hin zu fetzigen Rhythmen. Der Besucher wird dabei auf eine musikalische Reise mitgenommen, die durch Sounds aus aller Welt und vielen Epochen führt.

Der gesamte Erlös geht ohne jeglichen Abzug an das Kinderhilfswerk der Schwestern Maria www.schwesternmaria.at.

Wir freuen uns, dich auf unsere nächste Tanz-Reise am Samstag, 9. November von 20.00 bis ca. 22.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus mitzunehmen.

Patrizia Fürst

Start in die 50. Skiliftsaison

Zufrieden blickt die Skilift AG Heiden auf die letzte Wintersaison. Konnten doch während 42 Betriebstagen über 71'000 Personen auf den Bischofsberg befördert werden.

Nach dem ersten Schnee bereits anfangs Oktober wird Mitte November der Skilift aus dem Sommerschlaf geholt. Auch auf diese Saison wurde ein interessantes Programm zusammengestellt. Sonnenaufgang-Skifahren, Gratis-Skitag mit Volksskirennen aber auch das Nachtskifahren für Jung und Alt (Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr) gehört wieder zu den Attraktionen. Am Freitag- und Samstagabend ist die Après-Ski-Bar an der Talstation geöffnet. Infos über die Öffnungszeiten erhalten Sie unter www.skiliftheiden.ch.

Besuchen Sie den Skilift am Samstag, 23. November am Weihnachtsmarkt-Stand im Kurpark. *tb*

Mitwirkende gesucht

Die Kulturgruppe Lindenblüten organisiert schon seit zehn Jahren das Kulturprogramm der Genossenschaft Hotel Linde und ist aus dem Alltag der Linde nicht mehr wegzudenken. Für uns als Gruppe eine spannende Aufgabe voller interessanter Begegnungen mit Künstlern und Publikum.

Unser Team besteht aus fünf Personen. Wir suchen noch Kulturinteressierte zur Mithilfe. Bitte melden Sie sich bei Kasia Strassnigg unter info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Wettbewerb für d'Chend

Nicht nur die Königin hat den Namen des gesuchten «Männli» herausgefunden, auch einige von euch, der Name lautete: «Rumpelstilzchen». Unter den richtigen Antworten war auch jene von Rilana Metzler, Hinteres Werd 8 in Heiden, sie gewinnt zwei Kursaal-Eintritte für «Marius und die Jagdkapelle» am 16. November.

... und so geht es weiter ...

D'Sonn hed gschunne ond uf de Wise hend vill tuusig Blueme farbig ggglüchtet. Si ischt e Stuck wiit uf de Wise ggloffe ond doo isch si zmool zommene Bachofe choo wo volle Brot gsii ischt. Da Brot hed gruefe: «Ach züch mi use, süs verbrenn i. I bi scho lang fertig pache.» Do hed si mit em Brotschieber ali Brot, äs oms ander usezoge. Denn isch si wiiter ggange, ond isch zommene Bomm herecho. De ischt voll Öpfel gghanget ond de Bomm hed gruefe: «Ach, tue mi fescht schüttle, die Öpfel sönd alli mitenand riif.» Doo hed si de Bomm gschüttlet ond d'Öpfel sönd obenabe gfalle bis ken mee dobe gsii ischt. Si hed alli Öpfel zämmegelese ond anen Huffe tue. Ond denn isch si wiiter gloffe. Endli isch si zommene chlinne Huus hericho. En alti Frau had zom Fenschter useggloeget ond hed gggruefe: «Bliib bi mer liebs Chend, wenn du alli Ärbet guet machscht, denn gohts der guet bi meer.»

Bei wem ging es dem Mädchen gut? Bitte den gesuchten Namen bis zum 19. November bekannt geben an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. E.St.

Vortrag: «Schwierige Kinder»

Am Mittwoch, 20. November findet um 19.30 Uhr im Schulhaus Gerbe der Vortrag «Schwierige Kinder und ihre Beziehungsfähigkeit – ist das Verhalten oder das Verhältnis gestört (ADHS und Ritalin)?» statt.

Alle Kinder und Erwachsene brauchen Begegnung/Beziehung, schwierige Kinder aber noch intensiver! Die Beziehungsfähigkeit ist zum Teil stark beeinflusst. Auch die Beziehung zum eigenen Körper spielt eine wichtige Rolle. So sind bei «schwierigen» Kindern oftmals die Sinne nicht optimal ausgebildet. Einen Teil des Vortrages widmet sich der kontroversen Diskussion zum Thema Ritalin. Marco Comolli

Das neue Pistenfahrzeug zaubert perfekte Langlaufpisten in den Schnee

Neues Pistenfahrzeug ist einsatzbereit

Der Loipenclub Heiden-Bodensee wird in diesem Winter sein neues Pistenfahrzeug im Langlaufgebiet Langenegg-Bensol in Betrieb nehmen können. Dank der Unterstützung der Loipenclubmitglieder, der umliegenden Gemeinden, verschiedener Firmen und weiterer Körperschaften wurde der Kauf ermöglicht. Der Loipenclub freut sich, allen Lang-

läuferinnen und Langläufern wieder perfekt präparierte klassische Loipen und Skatingpisten im traumhaften Langlaufgebiet zur Verfügung zu stellen. Jetzt fehlt einzig noch der Schnee. Auf www.loipen-heiden-bodensee.ch wird jeweils über die Loipenöffnung und den Pistenzustand informiert. Susi Schnüriger

Händler zeigen ihr Heiden

Heiden hat Tradition! Heiden lebt! Händler kennen ihr Heiden am besten; daher sind sie eingeladen, dasjenige was ihnen speziell an Heiden gefällt oder auffällt, darzustellen. Das was die Händler (per Wort-Bild-Clips/Powerpoint-show auf CD) zeigen wollen, soll Neugier wecken bei Einheimischen und Gästen! Die Clips sollten inhaltlich so ausgewählt und aufbereitet sein, dass sie für junge Leute auch im Jahr 2018 noch interessant sind!

Die Präsentation der ersten CD findet am Freitag, 22. November von 10.00 bis 11.00 Uhr bei Buschor&Dahinden statt und behandelt unter anderem die Themen Heiden um 1860–1890, Jungunternehmer, international bekannte Persönlichkeiten, Künstler öffnen ihre Ateliers, Kirche und Turm.

Die Themen für die nächste CD im Mai 2014, damit die Präsentations-Orte noch mehr Auswahl haben, sind: Handwerker, Gesundheit, Schönheit und Pflege, Essen und Trinken, ein Dinner mit Händler Produkten, aktuelle internationale Aktivitäten und Verbindungen, Klima und Wetter, Kulturleben, Partys, Biedermeier-Dorf, Vereine, Henry Dunant, Kinderfeste.

Das Geld für professionelle Video-Produktionen ist leider

nicht vorhanden – braucht es aber auch nicht. Wir erschaffen dieses «Händler zeigen ihr Heiden» aus eigenen Mitteln. Dank unserer günstigen Powerpoint-Präsentationen können wir schnell aktualisieren. Auch unsere Bilder vermitteln eindrücklich Stimmungen und Infos. Cornelia Veil

Politische Infoveranstaltung

Die Lesegesellschaft Bissau (LGB Heiden) lädt alle Interessierten am 12. November um 20.00 Uhr im Restaurant Hirschen zur nächsten politischen Versammlung ein.

Als Traktanden stehen die eidgenössischen und kommunalen Vorlagen der nächsten Abstimmung vom 24. November an. Als Referent für die kommunalen Abstimmungen konnte der Gemeindepräsident gewonnen werden. Peter Stark

Der St.Nikolaus kommt

St.Nikolaus mit Bischofsstab und Schmutzli – möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen? Wir besuchen Sie. Terminvereinbarung unter erika.kuersteiner@gmx.ch oder Telefon 071 877 28 73. Erika Kürsteiner

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aannahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme

Maria Schnellmann
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 19. November, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Umzugsteilnehmer für Fasnacht gesucht

Die Herbstferien sind vorbei und wir geniessen die letzten warmen Tage immer noch in vollen Zügen. Da fällt es einem schwer, schon wieder an die Fasnacht zu denken.

Eine gute Vorbereitung braucht bekanntlich Zeit! Deshalb suchen wir jetzt schon für den Fasnachtsumzug am Sonntag, 9. März Gruppen – sind sie noch so klein – damit wir zusammen einen bunten, schrillen, lauten und grossen Fasnachtsumzug mit Euch gestalten können. Meldet Euch doch bitte so schnell wie möglich bei Nicole Machoi (machoi.nicole@freenet.ch), wenn Ihr selber mit einem Sujet mitmachen wollt oder Ihr jemanden kennt, der Interesse hat.

Natürlich gibt es neben dem Fasnachtsumzug auch wieder eine Kinderfasnacht, welche am Samstag, 8. März wiederum durch die «Gruppe Junger Familie» durchgeführt wird. Und am Montag, 10. März werden wir zusammen den traditionellen Blochmontags-Maskenball feiern.

Peter Göldi

NOVEMBER

-5.1.		Klinik Am Rosenberg
	Emotionen	Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- 5.1.	18.30–21.00	Hotel Heiden
	Open-Air Fondue	Hotel Heiden
- 30.4.	11.00–14.00	Hotel Heiden
	Über Mittag Abtauchen	Hotel Heiden
Jeden Mo	18.00–19.00	Hotel Heiden
	Appenzeller Häppchen Hour	Hotel Heiden
Jeden Do	19.00–20.15	Asylturnhalle
	Fit für den Winter	Ski Club Heiden
Jeden Fr/Sa	19.00–21.00	Hotel Heiden
	Candle light swimming	Hotel Heiden
Do 7.	12.45–18.20	Postplatz
	Wanderung, Wolfhalden–St.Margrethen	Senioren Wandergruppe
Fr 8.	20.00	Poststrasse 13
	Erzählnacht	Bibliothek
Sa 9.	14.00	Schulhaus Wies
	Kasperltheater mit dem Theater Bubü	Gruppe Junger Familien
	17.00–19.00	Asylturnhalle
	20-Jahr-Jubiläums-Spielfest	Ludothek Heiden
	20.00–22.15	evang. Kirchgemeindehaus
	Freies Tanzen	Patrizia Fürst
	21.00	Tanzsaal (Kursaal)
	Oldies Night	Oldies Night
So. 10.	17.00	Lindensaal
	Vortrag über Gabriel Narutowicz	Polnisch-Schweizerische Vereinigung
	19.00–20.00	kath. Kirche
	Taizé Abend	evang. und kath. Kirchgemeinde
Mo 11.	18.30–21.00	Hotel Heiden
	Martinigans essen ist «gans» was Feines	Hotel Heiden
Di 12.	19.00	Restaurant Linde
	Öffentlicher Spielabend	Ludothek Heiden
Fr 15.	18.00–23.00	Taschenstrasse 7
	Weihnachtsausstellung Pierre Lang	Maria Breu
	18.30–21.00	Hotel Heiden
	Metzgete	Hotel Heiden
Sa 16.	11.00–17.00	Taschenstrasse 7
	Weihnachtsausstellung Pierre Lang	Maria Breu
	14.00–16.00	Kursaal
	Marius und die Jagdkapelle	Kurverein Heiden
Mo 18.	14.00	evang. Kirchgemeindehaus
	Vorsorgen für die letzte Lebensphase	Pro Senectute AR
Mi 20.	19.30	Schulhaus Gerbe
	Vortrag: «Schwierige Kinder» und ihre Beziehungsfähigkeit	Marco Comolli
	19.30–20.30	Carve Sport Kurt
	Wachskurs	Carve Sport Kurt
Do 21.	12.45–17.00	Postplatz
	Schneeschuh- und/oder Wandertour	Senioren Wandergruppe

NOVEMBER

Do 21.	19.00–21.00	Haus zur Bergulme
	Tea & Talk	Verein Haus zur Bergulme
	19.30–21.00	Carve Sport Kurt
	Infoabend Mammut Barryvox/Airbag	Carve Sport Kurt
Fr 22.	10.00–11.00	Buschor & Dahinden
	Händler zeigen ihr Heiden	Cornelia Veil
	14.00–18.00	Kursaal
	Weihnachtsmarkt	OK Weihnachtsmarkt
	17.00–22.00	Weinkeller
	Adventsausstellung mit Weindegustation	Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser
	20.15	Lindensaal
	Max Lässer	Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 23.	10.00–21.00	Kursaal
	Weihnachtsmarkt	OK Weihnachtsmarkt
	10.00–21.00	Seeallee 6
	Kunstsuppe an der Seeallee	Kunstsuppe
	11.00–17.00	Blumen Dietz
	Adventsausstellung	Blumen Dietz
	11.00–19.00	Weinkeller
	Adventsausstellung mit Weindegustation	Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser
	12.00–21.00	Kurpark
	Weihnachtsmarkt im Kurpark	Gemeinde Heiden
So 24.	10.00–17.00	Kursaal
	Weihnachtsmarkt	OK Weihnachtsmarkt
	11.00–17.00	Weinkeller
	Adventsausstellung mit Weindegustation	Sonderegger Weine, Frischmarkt Looser
	17.00	evang. Kirche
	Akkordeon trifft auf Richard Wagner	Akkordeon Orchester Heiden
Di 26.	11.45	Restaurant Hirschen
	Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende	Frauenverein Heiden
	20.00–21.30	kath. Pfarreizentrum
	Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli	Frauegemeinschaft
Do 28.	19.30–20.30	Carve Sport Kurt
	Infoabend Skitoureneinsteiger	Carve Sport Kurt
Sa 30.	8.30–12.00	Kirchplatz
	letzter Bauernmarkt 2013	Bauernmarktverein
	9.00–15.00	Kirchplatz
	UNICEF Sternwoche	OK UNICEF Sternwoche Heiden

DEZEMBER

So 1.	11.00–17.00	Werd- und Poststrasse
	1. Advent – verkaufsoffener Sonntag	Detaillistenvereinigung Heiden
Mo 2.	16.00–18.00	Hotel Heiden
	Schmuckausstellung	Pierre Lang
Mi 4.	6.00–7.15	kath. Kirche
	Rorate-Gottesdienst	Frauegemeinschaft und kath. Pfarrei

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 19. November, 16.00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Rosental Kino
November Programm

Fr, 8.	18.30 Uhr	Anmeldung 079 6780981	
		Sprachcafé: Englisch	
	20.15 Uhr*	Disconnect	E/d/f, 16/14 J.
Sa, 9.	17.15 Uhr	Am Hang	d, 14/12 J.
	20.15 Uhr*	Red 2	d, 14/12 J.
So, 10.	15.00 Uhr	S'Chline Gspängst	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr	Rope of Solidarity	Dialekt, 14/12 J.
Di, 12.	20.15 Uhr*	Lovely Louise	Dialekt, 12/10 J.
Mi, 13.	20.15 Uhr*	Ruby Sparks	d, 16 J.
Fr, 15.	20.15 Uhr*	Rush	d 12/10 J.
Sa, 16.	17.15 Uhr	L'expérience Blocher	d/f, 12/10 J.
	20.15 Uhr*	Frau Ella	d, 14/12 J.
So, 17.	15.00 Uhr	S'Chline Gspängst	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr	Am Anhang	d, 14/12 J.
Di, 19.	14.15 Uhr** (Kinomol)	Tibi und seine Mütter	d, 12/10 J.
	20.15 Uhr	Vaters Garten	Dialekt, 14/12 J.
Fr, 22.	20.15 Uhr*	L'expérience Blocher	d/f, 12/10 J.
Sa, 23.	17.15 Uhr	Rope of Solidarity	Dialekt, 14/12 J.
	20.15 Uhr*	Red 2	d, 14/12 J.
So, 24.	15.00 Uhr	S'Chline Gspängst	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr	Frau Ella	d, 14/12 J.
Di, 26.	18.30 Uhr	Anmeldung 079 6780981	
		Sprachcafé: Italienisch	
	20.15 Uhr	Am Hang	d, 14/12 J.
Fr, 29.	20.15 Uhr*	Rush	d, 12/10 J.
Sa, 30.	17.15 Uhr	Z'Alp	Dialekt, 8/6 J.
	20.15 Uhr*	Frau Ella	d, 14/12 J.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.
** ab 14.00 Uhr Kaffeebar offen.
Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

Appenzeller Häppchen Hour

Geniessen Sie Köstlichkeiten in unserer Hotellounge mit herrlichem Blick über den Bodensee. Profitieren Sie von unserer Häppchen Hour und lassen Sie den Abend ausklingen.

Für nur Fr. 5.– erhalten Sie ein Getränk nach Wahl (Wein, Bier, Mineral) und dazu leckere Häppchen. Jeden Montag jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr. *Caspar Lips*

bitte beachten! Redaktionsschluss für den nächsten *aufwind*: 19. November, 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Jahr 2013 war geprägt von der Vorbereitung der Gemeindeentwicklung im Tourismus und in der Erschliessung von Baugebieten. So wurde über den Teilzonenplan Park abgestimmt, welcher den Weg für ein neues Hotel an der Seeallee ebnet. Der Gemeinderat verfolgt stets mit hoher Priorität die Erschliessung des eingezonten Baulandes. Dieses Jahr konnten die erneuten öffentlichen Auflagen für die Brunnen-/Bergstrasse und das Gebiet Nord erfolgen.

Wir hoffen, der «neue» Weihnachtsmarkt im Kurpark hat Ihnen gefallen. Hier kann vielleicht eine neue Tradition entstehen.

Im Jahr 2014 wird bei uns viel los sein! Ich freue mich schon heute auf die Häädler Messe vom 11. bis 13. April, die Tour de Suisse am 16. und 17. Juni sowie das Biedermeierfest am 6. und 7. September. Ich danke allen, die sich in irgendeiner Art und Weise – ehrenamtlich oder beruflich – für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben. Es ist toll, für und mit Heiden vorwärts zu kommen!

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. *Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Freitag, 6. Dezember, 20.00 Uhr,
evang. Kirchgemeindehaus

Jazzkonzert: Newcastle Jazz Band

Türöffnung ab 19.00 Uhr. Tickets sind unter info@jazzevent.ch oder bei der Tourist Information erhältlich.

Das Licht geht (nicht) aus

An der guten Entwicklung von Heiden nach dem verheerenden Dorfbrand von 1838 waren verschiedene Korporationen massgeblich beteiligt. Die Beschaffung von Trink- und Löschwasser, die Beleuchtung und der nächtliche Schutz (Nachtwächter) waren langfristige Ziele von allgemeiner Bedeutung. Kleinere Körperschaften konnten diese Aufgaben schneller, kostengünstiger und effizienter anpacken als die Gemeinde.

Schon sehr früh sorgte die Dorfcorporation Heiden im unmittelbaren Dorfkern für eine Strassenbeleuchtung. Diese aber auf den ganzen Kurort auszudehnen, scheiterte mehrmals. Erst im Jahre 1887 gelang dann die Gründung der Beleuchtungskorporation Heiden. Mit der Aufnahme der Häuser vom Paradies bis Lindenplatz und Kohlplatz bis Bad in den Beleuchtungsrayon erhellte sich das ganze Dorf. Schon damals bezahlten die Hausbesitzer 60 Promille des Assekuranzwertes pro Jahr für Erstellung und Unterhalt. Hart diskutiert wurde das System der Lampen (Neolin-Erdöl) und deren Standorte. Ein Reglement für die Anzünder musste geschaffen und die Anschaffung der Gerätschaften wie Leitern, Kannen, Löschrohre usw. getätigt werden.

1899 wurde der erste Vertrag mit dem EW Heiden über eine elektrische Beleuchtung abgeschlossen. Zwei Jahre später erhellten zehn Bogenlampen à 1000 Kerzen (Watt) und 32 Lampen à 25 Kerzen das Dorf.

Im Laufe der Jahre wurde der Beleuchtungsrayon sukzessive erweitert und technisch verbessert. An der traditionell an der Fasnacht durchgeführten Hauptversammlung nahmen bis 250 Hausbesitzer teil. Diese Zahl hat sich seit der Abschaffung der Versammlungsbusse und dem Rückgang der dekorierten «Beizen» stark vermindert.

Das neue Strassengesetz und die veränderten rechtlichen Grundlagen führten dazu, dass über den Weiterbestand der Korporation nachgedacht und neue Vereinbarungen getroffen werden mussten.

Walter Graf

Schule

**Zukunftstag
der 5. Klässler**

Kultur

**Kino Rosental lanciert
Cinédiner**

Kunst im Schaukasten

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Wohnbautätigkeit
im Vergleich**

Jugend

**2. Nationle Konferenz
«Jugend und Gewalt»**

Wirtschaft

**In Heiden einkaufen
lohnt sich**

Vermischtes

**Ein zwischenzeitliches
Zuhause für die Stiftung
Waldheim**

Veranstaltungen

Weihnachtswerken Schulhaus Dorf

Anfangs Dezember fand im Schulhaus Dorf das alljährliche, altersdurchmischte Weihnachtswerken statt. Die Kinder konnten zwischen verschiedenen Angeboten auswählen und haben eineinhalb Tage fleissig an ihren Geschenken gebastelt. Voller Stolz und Freude konnten sie nun ihre phantasievollen Gegenstände mit nach Hause nehmen. fw

Der Samichlaus kommt

Der 6. Dezember rückt näher! Samichlaus und Helfer besuchen die Kinder.

Am Freitag, 6. Dezember um 17.00 Uhr treffen die Samichläuse und Schmutzli mit Ross und Wagen bei der evang. Kirche ein.

Jedes Kind, das ein Versli auf-sagen kann oder ein Liedli singt, erhält eine kleine Überraschung. Samichlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde. Also, liebe Kinder, lernt nun fleissig.

Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich unter 071 891 43 13, 078 689 01 03 oder 079 822 06 35 (Hansjörg und Irène Hilty) sowie hilty.heid@bluewin.ch melden.

Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gewänder unter den obigen Angaben.

Hansjörg Hilty

Nationaler Zukunftstag

Am 14. November fand der Nationale Zukunftstag statt. Die Schüler/innen der 5. Klasse der Schulhäuser Dorf und Wies sowie die 1. Sek verbrachten diesen Tag bei ihren Verwandten oder Bekannten. Sie erhielten spannende Einblicke in die verschiedensten Betriebe. In den folgenden aufwind-Ausgaben bis zur Hädler-Messe (11. bis 13. April) erzählen einige Kinder von ihren Erfahrungen, welche sie gemacht haben. fw

Ich ging mit Mirko Calderara an eine Treibjagd in St.Margrethen. Mirko ist Wildhüter.

Mirko holte mich um 7.30 Uhr bei mir zuhause ab. Um 8.00 Uhr mussten wir in St.Margrethen sein. Jetzt wurden die Jäger an die Orte, an denen sie die Rehe schießen sollen eingeteilt. Die Treiber, wie Mirko und ich, fuhren an die Plätze, an denen sie in den Wald gingen. Am ersten Trieb angekommen, mussten wir auch schon loslaufen. Ein Trieb ist ein Waldstück, an dem man die Tiere aufscheucht und erschießt. Im ersten Trieb fiel ein Schuss. Das war auch ganz schön laut. Einige Minuten später stiess der Jäger drei Mal in sein Horn. Das hiess, dass es ein Reh war. Etwa 20 Minuten später waren wir bei dem Jäger.

Wir suchten das Reh, aber fanden es nicht. Mirko rief einen Jäger mit Schweisshund an, der auch gleich kam. Mit dem Schweisshund suchten wir das Reh. Wir fanden aber nur Knochensplitter und Fell. Am zweiten Trieb angekommen, mussten wir auch schon loslaufen. Es war auch schon wieder vorbei. Das war ein anstrengender, aber auch toller Tag.

Louis Ammann, 5. Klasse Wies

Zuerst durfte ich mit Michael, dem 2.-Jahr-Lehrling der Gemeinde, die Post abholen und schliesslich im Haus verteilen. Dann war der Drucker angesagt. Ich musste echt viel kopieren. Später durfte ich wieder mit Michael die Archivarbeiten erledigen. Im Archiv hat es ca. 10'000 Baugesuche und viele alte Bücher.

Am Mittag ging ich mit meinem Papa zu einer Visierkontrolle am Rosenberg, zu einer Kanalisationsabnahme an der Sonnenthalstrasse und zu einer Brandschutzkontrolle im oberen Brunnen.

Nach der Mittagspause durfte ich Thomas, den 3.-Jahr-Lehrling auf der Abteilung Finanzen besuchen. Da konnte ich diverse spannende Sachen (umbuchen, kontieren usw.) erledigen.

Zum Schluss gab es für mich nur noch Kleinigkeiten zu erledigen, wie zum Beispiel Papier ent-

sorgen, interne Post verteilen, usw.

Schliesslich durfte ich am Laptop diesen Bericht schreiben.

Es war ein sehr spannender Tag für mich.

Lea Rohner, 5. Klasse Dorf

Um 7.45 Uhr sind ich und mein Bruder aufgestanden. Ich ging zu Frau Bannwart in den Kindergarten. Am Anfang haben wir uns begrüsst, dann musste ich ein paar Kindern helfen. Heute war Kochitag im Kindergarten. Kochitag ist: Da kocht man und muss nicht seinen Znüni von zu Hause mitnehmen. Danach haben wir noch ein paar Lieder gesungen. Nachher durften die Kinder spielen. Manche Kinder wollten auch mit mir spielen, das hat noch Spass gemacht. Sie haben etwa zwei Lektionen gespielt. Sie hatten eine Tafel, da muss man seinen Namen hin hängen und man weiss wer dort am Spielen ist. Nachher haben wir uns von Frau Bannwart verabschiedet. Am Nachmittag gingen ein paar Kinder aus dem Kindergarten in den Lernraum. Ich ging aber mit Esther, weil Frau Bannwart nicht da war. Wir waren im oberen Lernraum. Ich durfte auch helfen und spielen. Da habe ich beim Basteln geholfen und habe mit Kindern eine Suppe gemacht. Nach der Pause haben wir noch abgewaschen. Zum Schluss haben wir noch ein Spiel gespielt.

Elza Hajdaraj, 5. Klasse Wies

Ich habe den Tag im Altersheim Lutzenberg verbracht. Um 10.00 Uhr hat mich Monika Brandner abgeholt. Als wir im Altersheim

ankamen, habe ich die Mitarbeiter begrüsst. Danach hat mir Monika das ganze Haus gezeigt. Es war spannend, die verschiedensten Räume zu betrachten. Nach der Hausbesichtigung haben ich und Monika eine Bewohnerin ins Esszimmer gebracht. Als wir fertig waren hat mich Bruno gefragt, ob ich mit ihm das Essen verteilen möchte und ich sagte ja. Mit Essen verteilen verstand ich, dass wir das essen den Bewohnern bringen. Aber Sie müssen wissen, dass das Altersheim Lutzenberg auch den älteren Bewohnern von Wolfhalden das Essen vorbeibringt. Das habe ich aber dann erst später verstanden. Als wir dann fertig waren, gab es Zmittag. Nach dem Mittagessen habe ich in der Küche mit Bruno abgewaschen. Das hat echt Spass gemacht. Ich bedanke mich jetzt nochmals bei den Mitarbeitern vom Altersheim, dass sie mir alles so gut gezeigt haben und dass ich den Zukunftstag im Altersheim Lutzenberg verbringen durfte.

Janine Solenthaler,
5. Klasse Wies

Ich war bei meiner Mutter in der Sefar in Wolfhalden. Sie hat mir die allgemeinen Berufe in der Sefar gezeigt, und es gibt ziemlich viele davon. Sie hat mir auch ihre Kollegen und Kolleginnen vorgestellt, es gab schon ziemlich viele, die meine Mutter gut kannte. Also von mir aus gesehen waren sie ganz nett. Sie zeigte mir ihren Arbeitsplatz. Sah schon interessant aus was einen da so erwartet. Sie musste so ganz feine und dünne Fäden durch eine Platte ziehen. Danach hat sie mich ein wenig in der Sefar rumgeführt. Als wir fertig waren, blieb ich noch ein bisschen bei einer Kollegin. Sie hat mir gezeigt, wie sie die fertigen Fäden aufwickelt. Auch wenn man es kaum glaubt, die aufgewickelten Fäden auf der Rolle waren so 30 bis 40 cm breit, aber schon über 4 km lang. 30 Minuten vergingen, und ich und meine Mutter machten uns auf den Weg zur Sefar in Thal. Sie stellte mir auch dort einige Kolleginnen vor und deren Arbeitsplätze.

Hana Mujadzic, 5. Klasse Wies

aufwind 2 | 14

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. Februar
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **21. Januar um 16.00 Uhr.**

Musikfrühling Heiden 2014

Das Kulturpodium Heiden und die Herzogenberg-Gesellschaft bringen vom März bis Mai den «Musikfrühling Heiden 2014». Er beinhaltet drei Veranstaltungsböcke:

Am Samstag, 15. März, ist die Camerata Helvetica unter Urs Schneider zu Gast. «Das Märchen vom Zäuerli und dem Klassischen Streichorchester» von Noldi Alder ist das Hauptwerk des Abends; es erlebte 2012 in Teufen die umjubelte Uraufführung. Darin verschmelzen drei Jodler, eine Buebe-Chlausgruppe und die Camerata Helvetica in einem harmonischen musikalischen Wettstreit. Werke von Mozart, Herzogenberg und Dvorák ergänzen den Abend.

Am Karfreitag, 18. April, erklingt das berühmte Oratorium «Der Messias» von G. F. Händel. Spannend an dieser Aufführung ist die Version durch W. A. Mozart. Die Ausführenden sind vier Gesangssolisten, das Collegium Cantorum St.Gallen und das Collegium Musicum St.Gallen unter Mario Schwarz.

Vom 29. Mai bis 1. Juni schliesslich finden die Herzogenberg-Tage 2014 statt. Neben Vorträgen, Lesungen und Filmvorführungen treten im Kursaal eine Reihe von Solisten und Musikensembles auf. Ein Chor mit vier Gesangssolisten und Orchester bringt am 31. Mai in der evang. Kirche den Höhepunkt der Konzerttage zur Aufführung, das Oratorium «Erntefeier», das Heinrich von Herzogenberg 1898 im «Abendroth» vollendet hatte.

Im nebenstehenden Inserat sind Einzelheiten zu finden, weit mehr Infos bringt www.herzogenberg.ch. *Andres Stehli*

«Stille Nacht, eilige Nacht»

Am Sonntag, 22. Dezember um 17.00 Uhr findet die ökumenische Weihnachtsfeier für Gross und Klein in der evang. Kirche statt. Kinder der 1. bis 5. Klasse singen, tanzen und spielen die Geschichte «Stille Nacht, eilige Nacht» nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Nicholas Allan. Anschliessend wartet ein kleiner Imbiss im evang. Kirchgemeindehaus. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und auf viele Besucher/innen. *Juanita van der Wingen*

Die Newcastle Jazz Band spielt im evang. Kirchgemeindehaus

Jazzkonzert der Newcastle Jazz Band

Am Freitag, 6. Dezember um 20.00 Uhr, findet das nächste Konzert vom «Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden» statt. Achtung, dieses Konzert wird ausnahmsweise im evang. Kirchgemeindehaus durchgeführt!

Die Newcastle Jazz Band stammt aus Le Landeron (NE) und wurde 1973 gegründet. Trotz einiger Wechsel in der Besetzung hat sie nichts von ihrer Frische und ihrem inneren Zusammenhang verloren. Sie gehört heute zweifellos zu den «Vorzeige-

bands» in der Schweiz. Zur Hauptsache stammen ihre Themen aus den Repertoires der berühmten «All Stars» wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Sydney Bechet und vielen anderen.

Lassen Sie den Chlausestag gemächlich ausklingen und geniessen Sie das Jazzkonzert im evang. Kirchgemeindehaus. Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr; Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Reservierungen nimmt die Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazz-event.ch entgegen. *Doris Spirgi*

Monika Loertscher stellt ihre Bilder in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus

Bilderausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Monika Loertscher, aufgewachsen und wohnhaft in Heiden, entwickelte ihre grosse Leidenschaft für das Malen über viele Jahre. Ein Prozess, der sich von innen nach aussen hin entfaltet.

Ihre unzähligen Reisen in ferne Länder sind der Stoff aus dem ihre Werke entstehen. Angetrieben und inspiriert wird sie insbesondere durch die Natur.

«Die Welt ist bunt und schön und wird von mir in ihrer wahren Pracht festgehalten. Ich male mit dem Herzen, mit viel Freude und der ungestümen Leidenschaft eines Kindes. Die Farben der Natur sind meine Triebfeder und das Schlussbild ein faszinierendes Moment – in den ich den Betrachter entführen möchte.» So sind es die leuchtenden Farben, gepaart

mit viel Lebenslust, die ihre Bilder auszeichnen. Mit einer Leichtigkeit und doch dynamischem Pinselstrich bringt sie die Motive auf Leinwand und berührt somit das Herz des Betrachters. Die Ausstellung dauert bis zum 30. April. Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Nach erfolgreichen Ausstellungen in St.Gallen, Basel und Bern freut sich Monika Loertscher, nun auch in ihrem Wohnort ihre farbenprächtigen Acrylbilder zeigen zu können.

Die Vernissage findet am 16. Januar von 19.00 bis 21.00 Uhr statt – jedermann ist herzlich eingeladen. Musikalische Begleitung: Urban Schoch (Piano) und Jonas Knecht (Saxophon).

Susanne Rohner

Eine Partitur kehrt nach Heiden zurück

Fast hundert Jahre galt sie als kriegsverschollen, die Partitur des Oratoriums «Erntefeier», die Heinrich von Herzogenberg am 2. Juli 1898 im Heidener «Abendroth» vollendet hatte. In der Partitur zeichnet der Komponist in Reinschrift untereinander die Noten eines jeden Instruments des Sinfonieorchesters, aber auch der Gesangssolisten und des Chores auf.

Es kam einer Sensation gleich, als 1994 das 361-seitige Original in einem Archiv in Leipzig entdeckt wurde. Damit war der Weg frei, das Werk erstmals in der Neuzeit aufzuführen.

Nun ist es der Herzogenberg-Gesellschaft – mit der finanziellen Unterstützung von zahlreichen Mitgliedern – gelungen, die Partitur zu erstehen. Nun ist das Dokument «Erntefeier» nach 115 Jahren an den Ort seiner Entstehung zurückgekehrt – als Krönung wird das Werk am 31. Mai in der evang. Kirche aufgeführt. *Andres Stehli*

Neujahrs-Apéro im Museum

Die Veranstaltungen des Historisch-Antiquarischen Vereins am ersten Sonntag im neuen Jahr zu einem kulturellen Programm mit Neujahrs-Apéro hat Tradition. So lädt er auch für Sonntag, 5. Januar um 11.00 Uhr ins Museum ein.

Stefan Sonderegger präsentiert in Kurzform die zum Jubiläum 500 Jahre AR/AI von beiden Kantonen initiierte CD-Rom «Der Weg des Landes Appenzell in die Eidgenossenschaft: Das Bündnis von 1513 und seine Vorgeschichte». Stefan Sonderegger und Regula Schmid als Autoren bieten darin die Möglichkeit, anhand wichtiger Quellen den Weg des Landes Appenzell in die Eidgenossenschaft nachzuvollziehen. Spannend ist dabei der von Arthur Sturzenegger gelesene Wortlaut der Bündnisurkunde.

Im Anschluss an diese Präsentation wird beim Neujahrs-Apéro und Imbiss zum gesellschaftlichen Teil eingeladen. *Andres Stehli*

aufwind 2 | 14

erscheint für Sie am **Mittwoch, 5. Februar**
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **21. Januar um 16.00 Uhr.**

Kulinarische Köstlichkeiten mit unterhaltsamen Stunden im **Kino Rosental**

Kino Rosental lanciert Cinédiner

Mit einem exklusiven Angebot startet das Kino Rosental in den Kinowinter. Mit dem Cinédiner verbinden sich kulinarische Köstlichkeiten mit unterhaltsamen Stunden im Kino. Das Restaurant Linde, das Hotel Heiden und das Gasthaus Krone in Wolfhalden machen mit und bieten vor oder nach dem Kinobesuch ein ausgewähltes 3-Gänge-Menü an. Das Kinobillet für einen Film nach Wahl und das Cinédiner kosten zusammen Fr. 55.– pro Person (ohne Getränke).

Mit dem Cinédiner erweitert das Kino Rosental sein Veranstaltungsangebot. Geschäftsleiterin Rosie Bühler freut sich über die Beteiligung der drei Restaurants

und hofft natürlich, dass möglichst viele unserer Besucher/innen das Cinédiner nutzen und sich von Kino und Essen begeistern lassen. Ein Gutschein für das Cinédiner eignet sich ebenso als ideales Geschenk für Kinobegeisterte. Das Angebot gilt nicht bei Cinéclub-Veranstaltungen.

Infos und Buchung unter www.kino-heiden.ch, www.hotel-heiden.ch, www.lindeheiden.ch oder www.kronewolfhalden.ch.

Brigitte Gerber

Städtereise nach Salzburg

Der Frauenverein und die Frauengemeinschaft Heiden organisieren vom 13. bis 15. Juni eine Städtereise nach Salzburg.

Die Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes steht ganz im Zeichen ihres bekanntesten Sohnes, Wolfgang Amadeus Mozart. Das Barockjuwel Salzburg ist ein Feuerwerk für Kulturfans und Tagträumer. Der Mix aus Barock, Renaissance und Mittelalter ist einzigartig. Salzburg hat so viele Kirchen, dass die Stadt den Spitznamen «nördliches Rom» trägt. Besonders imposant sind der Dom, die Festung Hohensalzburg, die Getreidegasse und viele andere Sehenswürdigkeiten. Salzburg bietet zahlreiche Überraschungen. Eva Emch begleitet uns auf dieser Reise und wird uns jederzeit Insidertipps abgeben.

Auskünfte und Anmeldung bis 15. Februar bei Ursula Locher, 071 890 00 11, ursula.locher@gmail.com oder Regula Nyffenegger, 071 891 49 33, regula.nyffenegger@bluewin.ch.

Regula Nyffenegger

The Power of Gospel

Am Samstag, 7. Dezember um 20.00 Uhr findet in der evang. Kirche ein Konzert mit dem bekannten Chor «Gospeltrain» aus Felsberg im Kanton Graubünden statt. Mit seinen 130 Sänger/innen zählt der Chor zu den grössten seiner Art in Europa.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei; es wird jeweils eine Kollekte erhoben, die vollumfänglich einer wohl-tätigen Institution zukommt. Die Kollekte vom 7. Dezember kommt der Stiftung «Sonnenblick» in Walzenhausen zugute.

Auf www.gospeltrain.ch gibt der Chor Einblick in die Geschichte seiner Entstehung und einige Höhepunkte seines bisherigen Schaffens. 1992 wurde der Gospeltrain als einmaliges Projekt ins Leben gerufen. Die Idee, in drei Monaten ein Gospelkonzert auf die Beine zu stellen, war faszinierend. Bereits zur ersten Probe im September 1992 erschienen mehr als 120 Sänger/innen. Beflügelt durch diesen Erfolg wurde das Projekt Gospeltrain in den folgenden Jahren fortgesetzt. Der Erfolg blieb dem Gospeltrain treu. In über 180 Konzerten hat der Chor selbst die grössten Kirchen gefüllt und löste beim Publikum und in den Medien Begeisterung aus.

Die Vorsteherschaft der evang. Kirchengemeinde lädt die Bevölkerung herzlich zu diesem Konzert ein. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum!

Konrad Bruderer

Flamenco – Klassik – Worldmusic

Manche Flamencotänzerinnen faszinieren durch eine blendende Technik, lupenrein und sauber, geschliffen wie ein Diamant. Andere durch die Intensität ihrer Interpretation und des Ausdrucks. Wieder andere beeindruckt durch ihre Bereitschaft zum Risiko – etwa wenn sie ein tollkühnes Zapateado-Tempo wählen oder ungewöhnliche, aufregende Klangfarben mit den Füßen kreieren. Bettina Castaño tut all das und noch mehr am Samstag, 13. Dezember um 20.15 Uhr in der Linde.

Im Programm «Danzas Flamenca» präsentiert sie drei Künstler: Einen virtuosen Pianisten, Alexander Boeschoten und seinen Vater, den Violinisten und Karel Boeschoeten, einen Meister des «violinistischen» Ausdrucks und der Improvisation. Gespielt werden Stücke von Manuel de Falla, typische Zigeunerstücke aus dem Osten und als sehr ausdrucksstarken musikalisch-tänzerischen Leckerbissen eine Farruca. Bettina Castaño interpretiert die Stücke gekonnt und originell auf Flamencoart.

Eintritt Fr. 35.–. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 35.–. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Kunst im Schaukasten

Im Schaukasten im Untergeschoss des Kursaals zeigen Häädler Künstler/innen in wechselnden Ausstellungen Ausschnitte aus ihrem Schaffen. Bis Februar sind Bilder von Ursula Engler zu sehen. Flächen, Schrift und Farbe sind die aktuellen Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die kleine Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Kursaals besucht werden.

Martin Engler

Alle drei Formationen der Jugendmusik Heiden treten am Adventskonzert auf

Adventskonzert der Jugendmusik Heiden

Die Jugendmusik Heiden (JMh) lädt am Sonntag, 15. Dezember um 18.00 Uhr zu einem Adventskonzert in die evang. Kirche ein.

Alle drei JMh-Formationen treten auf und verwöhnen Sie mit feierlichen Klängen. Das Korps spielt unter der Leitung von Roman Pizio, das Nachwuchskorps unter der Leitung von Rolf Reinhardt und die Tambouren spielen unter der Leitung von David Seitz und Simone Meyer. Als Gäste

treten zwei Gesangssolisten auf. Nach dem Konzert wird ein Apéro offeriert. Gerne möchten wir Ihnen bei dieser Gelegenheit auch den Jugendmusik-Kalender 2014 vorstellen. Der Erlös aus dem Verkauf dieses Kalenders geht in einen Fonds zur Beschaffung einer neuen Uniform im Jubiläumsjahr 2016.

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Anita Fässler-Gross

Stimmreise.ch

Nadja Räss ist eine der vielseitigsten Jodlerinnen der Schweiz. Sie interpretiert nicht nur neue – vorwiegend eigene – Kompositionen, sondern singt auch unterschiedliche Arten von mündlich und schriftlich überlieferten Schweizer Naturjodeln und Jodelliedern. Die Jodlerin ist eine begeisterte Sammlerin von historischer Jodelliteratur und Noten und sucht im persönlichen Kontakt mit Jodlern aus unterschiedlichen Regionen nach traditionellen Stücken und Interpretationen.

Sie wird am Freitag, 17. Januar um 20.15 in der Linde sein. Nadja Räss: «Wer in den Bergen oder in einem Restaurant einen Naturjodel, also eine Jodelmelodie gänzlich ohne Text hört, dem kann es passieren, dass ihn vor lauter Berührung ein kalter Schauer überkommt oder die Augen sich mit Tränen füllen». Mit der Musik des zweiten stimmreise.ch-Programms möchten wir genau solche Gefühle auslösen.

Manche Melodien werden in ihrer Einfachheit belassen und möglichst originalgetreu wiedergegeben, andere wiederum werden arrangiert, also in ein neues musikalisches Gewand verpackt. Und da Musik nicht nur Gefühle auslösen kann, sondern auch dazu ist Gefühle auszudrücken, ent-

stehen in der Beschäftigung mit diesen alten Melodien immer wieder neue Naturjodel. Diese sind auch Bestandteil des Konzertrepertoires.

Lassen Sie sich also mitnehmen auf eine Reise durch die verschiedenen Gefühlsebenen, welche ein Jodel ohne Text tief in uns drinnen auslösen kann und begeben Sie sich mit uns zusammen auf diesen eher ungewohnten Weg eines Konzertes.

Eintritt Fr. 30.–. Ab 10.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzert-Menü für Fr. 35.–. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Strassnigg-Balinska

Erfolgreicher Skulpturengarten

Mit ihrer Ausstellung lockten die Häädler Bildhauer Georg Benz und Jack Waldburger von August bis Oktober über 500 Personen in den Garten von Tilly's Atelier an der Seeallee.

Bereits zur Eröffnung besuchten Interessierte aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland die Ausstellung. Dabei gab es intensive Diskussionen mit den anwesenden Künstlern. Auch nach der Vernissage genossen viele Besucher/innen bei schönem Wetter die Ausstellung. Touristen aber auch Einheimische wandelten im Skulpturengarten, informierten sich über die Werke, deren Entstehung und philosophischen Hintergrund, befühlten sie und liessen sich davon inspirieren.

Rückblickend kann man feststellen, dass die Künstler einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Attraktivität von Heiden geleistet haben.

Werner Buob

Eine Million Sterne

Am Samstag, 14. Dezember werden in vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» von Caritas Schweiz setzen wir in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt. Bei der evang. Kirche leuchtet am 14. Dezember ein Lichtermeer. Die kath. Pfarrei und die evang. Kirchgemeinde gestalten diesen ökumenischen Anlass. Um 16.30 Uhr wird die Feier mit Gedanken zur «Solidarität» eröffnet und musikalisch umrahmt. Danach sind Sie zum Verweilen bei Punsch/Tee und Gebäck eingeladen.

Albert Kappenthuler

Attraktives KIKH-Jahresprogramm 2014

Der Kurverein führt die 2012 gestartete Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» (KIKH) auch im Jahr 2014 weiter. Gerne präsentieren wir Ihnen schon heute das vielversprechende Programm 2014:

Am 28. Februar tritt Martin O. auf. Er singt mit sich selbst im Kanon und seine Geschichten aus Musik gleichen einem virtuoson Tanz auf der Tonleiter.

Am 16. Mai erwartet die Besucher Heinz de Specht. «schön» heisst das dritte Liederprogramm, in welchem sich Ohrwurm an Ohrwurm reiht und berührende Melodien mit messerscharfen Texten verknüpft werden.

Am 20. September bieten Liederlich – Rat Pack den Besuchern einen aussergewöhnlichen Liederabend. Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» geht fürs 2014 am 28. November mit Toni Vescoli zu Ende. Die Lesung aus seinem neuen Buch wird mit groovigen Singer-Songwriter-Klängen untermalt.

Mehr Infos erhalten Sie zu gegebener Zeit im *aufwind*. Die Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können bereits unter www.ticketino.com oder in der Tourist Information (neuer Standort im Bahnhof) bezogen werden. *Kurverein Heiden*

Gemeinderatsverhandlungen

Vorübergehende Neusignalisation Seeallee

Auf der Höhe Kursaal sind die umfangreichen Bauarbeiten für das Restaurant Fernsicht im Gang. Aus Sicherheitsgründen hat die Kommission Hoch- und Tiefbau deshalb beschlossen, die Seeallee nur noch aus Richtung Grub befahren zu lassen. Die Neusignalisation wurde öffentlich aufgelegt. Es sind keine Einsprachen eingegangen.

An der Seeallee entsteht das neue Restaurant Fernsicht. Die diesbezüglichen Aushubarbeiten konnten ohne Einschränkungen ausgeführt werden.

Die Längsparkplätze bis zum Dunantplatz werden nun gegen Entschädigung für den gesteigerten Gemeindegebrauch als Baustellenparkplätze für den Materialablad und Parkplatz für die Unternehmerfahrzeuge beansprucht. Da auch die Baustellenanlieferung der kommenden Baustelle «Hotel Park» voraussichtlich von der Seite Seeallee erfolgen wird, hat die Kommission Hoch- und Tiefbau beschlossen, aus Sicherheitsgründen die Neusignalisation Seeallee zu veranlassen.

Auf der Seeallee gilt seit Freitag, 15. November ein Einbahnverkehr mit Zufahrt aus Richtung Grub. Ebenfalls ist eine Temporeduktion auf 30 signalisiert. Dies hat zur Folge, dass Fahrzeughalter, die den Kirchplatz befahren, vor der UBS links über die Bankgasse wegfahren müssen. Nach Rücksprache mit der Postauto-Schweiz AG gilt diese Einbahnsignalisation ebenfalls für den öffentlichen Verkehr. Die Fussgängerführung wurde mit der notwendigen Zusatzsignalisation angepasst. Diese Einbahnregelung wurde befristet für die Baustellen an der Seeallee festgelegt, je nach Projektfortschritt für ca. 1½ bis 4 Jahre.

Im Siegerprojekt «Timber Stone» für das Hotel Park und die Neugestaltung Seeallee/Kurpark ist vorgesehen, dass die Seeallee wieder beidseitig durchgehend befahrbar sein soll. Die Gemein-

de dankt den von der vorübergehenden Umsignalisation mit Mehrverkehr betroffenen Anstösler/innen für ihr Verständnis.

Sanierung der Schwendistrasse

Auf der Parzelle 751 rutscht der Hang ausgangs des Waldes und stösst die Strasse auf. Nach mehreren Besichtigungen und nach Absprache mit dem Geologen muss als Sofortmassnahme noch vor Wintereinbruch die Strassenentwässerungsleitung umgeleitet werden. Durch diese fliesst ebenfalls Meteor- und Brunnenwasser aus dem Gebiet Unterführung Schwendi in Richtung Bach. Gleichzeitig kann anschliessend die desolate Strasse in diesem Gebiet wiederhergestellt werden.

Der Gemeinderat hat dem Kredit für die Leitungsumlegung zugestimmt und die Arbeiten der Bauunternehmung Ernst Züst AG zu Fr. 11'500.–, inkl. MwSt., vergeben.

Neue Software für das Sozialamt

Die Arbeit des Sozialamtes wird zurzeit mit verschiedenen Excel-Tabellen, Einzelablagen und selbst entworfenen Stammdatenblättern und Aktenverzeichnissen unterstützt. Um die Aufgaben noch effizienter bearbeiten zu können, wurden die verschiedenen Softwares der unterschiedlichen Anbieter getestet. Zudem konnte bei den Sozialen Diensten Vorderland in das Softwarepaket «KLIB» eingesehen werden. Dort wird bereits seit geraumer Zeit mit diesem Programm gearbeitet und man sei durchwegs damit zufrieden.

Der Gemeinderat hat der Beschaffung der Software KLIB zum Betrag von Fr. 20'074.– als einmalige Kosten sowie Fr. 5550.– als wiederkehrende Kosten zugestimmt.

Neuer Leiter Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt

Daniel Rohner, welcher bis anhin dieses Arbeitsfeld betreut hat, konzentriert sich neu auf die Führung des Bausekretariates und auf seine Tätigkeit als regionaler Feuerschauer. Eine Anpassung des Stellenplanes wurde nötig, weil die Bautätigkeit in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Daniel Rohner tritt den Bereich Umweltschutz und Energie-

stadt vollständig an Andreas Naef ab.

Auf die Ausschreibung der 55-Prozent-Stelle im Oktober sind insgesamt 18 Bewerbungen eingegangen und mit 5 Personen wurden Vorstellungsgespräche geführt. Die Kommission Umweltschutz hat nun Andreas Naef als neuen Mitarbeiter in der Abteilung Bau und Planung angestellt. Er trat seine Stelle am 1. Dezember 2013 an.

Andreas Naef (Jg 80) ist in St.Gallen aufgewachsen und wohnt heute mit seiner Frau in Ganterschwil. Die erste Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, besteht an der nächsten «Häädler Messe», für die er den Bereich Energie mit organisieren wird. Auch werden regelmässig Artikel im *aufwind* von ihm zu lesen sein.

Öffnungszeiten Rathaus über Weihnacht/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung, das Grundbuchamt und das Betriebs-/Konkursamt bleiben ab

Der erste Weihnachtsmarkt mit den charmanten Händlern trotz des garstigen Wetters zahlreiche interessierte Besucher.

Dienstag, 24. Dezember, 11.30 Uhr, bis und mit Donnerstag, 2. Januar geschlossen. Bei Todesfällen erreichen Sie uns während den Feiertagen über 077 489 14 38. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt

Wohnbautätigkeit in Heiden

Anzahl baubewilligte Wohnungen

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Total
2010	5	1	1	0	7
2011	17	4	28	27	76
2012	6	0	11	3	20
2013	0	1	58	–	59

Das Jahr 2010 war nicht gerade ein beeindruckendes Jahr. Mit fünf baubewilligten Wohnungen präsentierte sich das 1. Quartal am besten. Nachdem das Jahr 2010 durchgezogen verlief, zeigte sich das Jahr 2011 von einer ganz anderen Seite. Von den knapp zehn bewilligten Wohnungen im Vorjahr stieg die Anzahl im 2011 auf rund 80 Bewilligungen. Das 3. wie auch das 4. Quartal schnitten im Gegensatz zum ersten Halbjahr mit je knapp 30 Baubewilligungen am höchsten ab. Die hohe Quote hielt im 2012 jedoch nicht an. Im 2. Quartal wanderte die Anzahl der baubewilligten Wohnbauten auf den Nullpunkt. Doch das 3. Quartal schnitt mit elf Bewilligungen im Jahr 2012 am besten ab.

Im ersten halben Jahr des 2013 wurde gerade einmal eine Wohnung bewilligt. Dagegen stiegen im 3. Quartal die Anzahl Bewilligungen der Wohnbauten auf knapp 60 an.

Anzahl fertigerstellte Wohnungen

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Total
2010	0	1	0	1	2
2011	3	1	1	1	6
2012	2	3	1	12	18
2013	5	3	9	–	17

Mit gerade einmal zwei fertiggestellten Wohnungen lag der Schnitt im Jahr 2010 besonders tief.

Im Jahr 2011 stieg der Wert der fertiggestellten Wohnungen um das Dreifache an. Die höchste Anzahl im Jahr 2011 war jedoch im 1. Quartal. Das Jahr 2012 verlief mässig.

Erst Ende 2012 erreichte die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen den Höhepunkt. Mit insgesamt 18 fertiggestellten Wohnungen ist der Wert im Jahr 2012 weitaus höher als in den beiden Vorjahren.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren 2010 und 2011, sticht das Jahr 2013 mit überdurchschnittlichen Werten an fertiggestellten Wohnungen heraus.

Im Rückblick auf das Jahr 2013 stellt die Gemeinde Heiden fest, dass in den kommenden Jahren 2014 und 2015 eine drastische Steigerung an fertiggestellten Wohnungen bevorstehen wird.

Michael Müller

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2003/Januar 2004 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Projekt Plattform zum Thema SEHN-Sucht
- Neueröffnung CARAT & KARAT

Blühhäuschen lockte am 23. November Besucher in den Kurpark

schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Erteilte Baubewilligungen

für neue Wohn- und Gewerbeflächen:

- Erwin und Claudia Spiess, Gmeindweg 8: Neubau Garage, Parzelle-Nr. 576, Gmeindweg 8.
- Lars und Livia Schlesinger, Blumenfeldstrasse 14: Sanierung/Anbau Carport, Parzelle-Nr. 164, Blumenfeldstrasse 14.
- Marco Wüst, Sonderstrasse 22, 9038 Rehetobel: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle-Nr. 2079, Obere Sonnenbergstrasse 8.

Neuzuzüger/innen

Besa Ibraimi, Poststrasse 8; Rebekka Laich, Rosentalstrasse 8b; Konrad Spirig, Rosentalstrasse 8b; Friedhelm und Luise Kesper, Sonnenthalstrasse 8; Andrea Zepackic, Thalerstrasse 49c; Juan Dino Künzler, Langmoosstrasse 24; Sara Ferraro, Langmoosstrasse 24; Sandra Willers, Langmoosstrasse 27.

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 4. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 18. Dezember
Papiersammlung

Montag, 30. Dezember bis
Sonntag, 12. Januar
Christbaumentsorgung
Kohlplatz

Mittwoch, 8. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Arbeit für Sozialhilfe

Im *aufwind* vom Monat März 2013 wurde über ein vom Gemeinderat verabschiedetes Konzept für ein Beschäftigungsprojekt berichtet. Zunehmende Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, fehlende Motivation auch bei Erwachsenen und häufiges Vorkommen psychischer Störung führen zu einem stetigen Anstieg bei der Zahl der Sozialhilfeempfänger. Das Konzept für ein Beschäftigungsprogramm soll den Einstieg in den Erwerbsprozess oder einfach zurück ins «normale» Leben erleichtern.

In Zusammenarbeit mit dem Bauamt Heiden arbeitet eine Person (Beschäftigungsprogramm) an der Sicherstellung der Sauberkeit an den neuralgischen Punkten in Heiden, zwischen Bahnhof und Kursaal. Diese Arbeit bein-

haltet das Säubern von Sitzgelegenheiten, Entsorgung des Abfalls, insbesondere der achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel. Solche «Reinigungstouren» werden zum Teil sonntags morgens vor dem Kirchenbesuch, aber auch unter der Woche durchgeführt.

Eine weitere Person konnte für Reinigungsarbeiten vom Jugendtreff «chillsuite» und den darüber liegenden Büroräumlichkeiten angestellt werden.

Ziel des Beschäftigungsprogramms ist es, vermehrt Personen mit kleinen Arbeiten den Einstieg in Arbeitsalltag und Tagesstruktur zu erleichtern. Die Arbeitsangebote werden vom Sozialamt Heiden zusammengetragen und laufend zwecks Arbeitsintegration erweitert. *Roy Sturzenegger*

USK HEIDEN

Christbäume

Achten Sie beim Kauf von Christbäumen darauf, dass der Baum unten nicht angespitzt ist. Ein Weihnachtsbaum kann nur über die Rinde Wasser aufnehmen. Lassen Sie den Baum bis Heiligabend im Freien, dann hält er länger. Lassen Sie den Baum bis sechs Stunden vor dem Fest ruhen, damit sich die Äste wieder in die ursprüngliche Form zurückbilden können. Füllen Sie den Baumständer täglich mit Wasser und besprühen Sie die Äste allenfalls mit Wasser.

Die Preise der teuren Nordmannstannen unterscheiden sich kaum, diejenigen der Rottannen jedoch stark. Die Rottanne trocknet rascher aus und verliert die Nadeln schneller als die Nordmannstanne. Frisch geschlagen sollte sie aber bis Anfang Januar halten, die Blautanne mindestens bis Mitte und die Nordmannstanne bis Ende Januar.

Ein Tuch unter dem Christbaum schützt vor Kerzenwachs. Lassen Sie die brennenden Kerzen nie unbeaufsichtigt und halten Sie eine Brandschutzdecke in Griffnähe.

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Christbaum gratis bis zum 12. Januar beim Kohlplatz, bei der gekennzeichneten Stelle, abzugeben und entsorgen zu lassen.

Sammelstellen

Im Sommer 2013 wurden die verschiedenen Sammelstellen einem Recycling-Check-Up unterzogen. Durch eine neutrale Stelle, Swiss Recycling in Zürich, wurden die Sammelbehälter vor Ort begutachtet. Bei diesem Check-up wurde festgehalten, wie optimal das Sammelangebot ist und es wurde ebenso geprüft, ob die Bewirtschaftung, wie zum Beispiel Sauberkeit, Beschriftung und Überwachung, in Ordnung ist. Nicht zuletzt wurde der Informationsfluss an die Einwohner beurteilt. Die Auswertung unserer Sammelstellen hat ergeben, dass ein gutes Sammelangebot bereitsteht. Auch die Anzahl der Standorte ist ausreichend und die Standorte sind gut positioniert.

Die USK wird bemüht sein, weiterhin ein gutes Angebot für die Einwohner/innen zur Verfügung zu stellen und hofft, dass das Angebot auch rege genutzt wird.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Vivienne Gmünder, geboren am 18. September, Tochter des Raffael und der Christine Gmünder, geb. Wegmann.

Mirko Hilty, geboren am 28. Oktober, Sohn des Michael und der Madeleine Hilty, geb. Betz.

Eheschliessungen

Oliver und Fabienne Scheidegger, geb. Keller, am 26. Oktober.

Heinz und Karin Signer, geb. Gori, am 26. Oktober.

Todesfall

Carlo Balerna, geb. 1923, gestorben am 22. November in Wald AR.

Hundesteuereinzug fürs 2014

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 97. Geburtstag:

Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag:

Gertrud Steiger, Freihofstrasse 1 (17. Dezember)

Rosa Bürki, Freihofstrasse 1 (19. Dezember)

Agnes Schlatter, Gerbestrasse 3 (7. Januar)

Maria Kirch, Schwendi (10. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Thong Tran, Obereggerstrasse 9 (5. Dezember)

Vreneli Niederer, Poststrasse 24 (6. Dezember)

Hans Graf, Freihofstrasse 1 (13. Dezember)

Martha Rechsteiner, Schulhausstrasse 5 (19. Dezember)

Heinz Heideauf, Austrasse 4 (15. Januar)

Monique Vojtech, Blumenfeldstrasse 20 (27. Januar)

Wilhelm Niedermann, Mittelbissaustrasse 1a (29. Januar)

zum 80. Geburtstag:

Margaretha Früh, Langmoosstrasse 10 (6. Dezember)

Ernst Graf, Gmeind 110 (20. Dezember)

Die Betriebsgruppe der Chillsuite beim Treffen im Jugendzentrum Herisau

Rückblick

Betriebsgruppentreffen

Am 9. November fand der erste Betriebsgruppenabend der Jungentreffs aus Herisau, Speicher, Trogen und Heiden statt. Das Jugendzentrum Herisau lud zum Abendessen ein. Bei selbstgemachten Fajitas konnten sich die Jugendlichen über die Art und Weise informieren, wie andere Jungentreffs die Betriebsgruppe organisieren. Auch für die Jugendarbeitenden war es eine gute Gelegenheit um sich über kommende und vergangene Projekte auszutauschen. Vor allem das Thema «Aufsuchende Jugendarbeit» ist momentan ein Traktandum in vielen Gemeinden. Danach hatten sowohl die Leiter/innen als auch die Jugendlichen noch genügend Zeit, um sich im Billard, Töggeln und Tischtennis zu messen.

2. Nationale Konferenz «Jugend und Gewalt» in Genf

Am 14. und 15. November fand in Genf die 2. Nationale Konferenz des Präventionsprogrammes «Jugend und Gewalt» statt. Mit dem gemeinsamen Projekt schaffen Bund, Kantone und Gemeinden eine Grundlage für eine nachhaltige und wirkungsvolle Gewaltprävention in der Schweiz. Insgesamt soll das 2011 lancierte Programm innert fünf Jahren die auf kantonaler und kommunaler Ebene zuständigen Akteure bei der Auswahl, Entwicklung und Umsetzung von erfolgsversprechenden Strategien und Massnahmen der Gewaltprävention unterstützen. Damit soll langfristig zu einer Reduktion von Gewaltverhalten bei Jugendlichen, zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung und zu einer gesunden und positiven Entwicklung

von Kindern und Jugendlichen und ihres Umfeldes beigetragen werden.

Die gemeinsam vom Bundesamt für Sozialversicherungen, vom Kanton und von der Stadt Genf organisierte 2. Nationale Konferenz bot einen Überblick über den Stand der Forschung auf internationaler Ebene und setzte den Fokus auf die Kriterien für eine wirksame Prävention in den Bereichen Schule, Familie und Sozialraum. An den verschiedenen thematischen Workshops konnten die Teilnehmenden über aktuelle Themen und Herausforderungen diskutieren. Beispiele aus der lokalen und internationalen Praxis ergänzten den theoretischen Teil. An der abschliessenden Podiumsdiskussion sowie in den Kaffeepausen und während des (freiwilligen) Abendprogrammes boten sich viele Gelegenheiten zur Vernetzung.

Ausblick

Ausser dem Weihnachtsschmuckbasteln, welches bei Publikation dieser Ausgabe bereits der Vergangenheit angehört, sind im Dezember keine Projekte im Jungentreff geplant. Alle Oberstufenschüler/innen haben die Möglichkeit, Ideen für einen Anlass an die Jugendarbeitenden zu richten. Sei dies ein Anlass nur für Mädchen oder Jungs, ein Kinoabend, gemeinsames Racletteessen oder eine Disco.

Öffnungszeiten Chillsuite über Weihnachten/Neujahr:

- Freitag 27. Dezember: 18.00 bis 22.30 Uhr
- Samstag 28. Dezember: 18.00 bis 22.30 Uhr
- Sonntag 29. Dezember: 14.00 bis 17.00 Uhr

Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein spannendes Jahr 2013 zurück

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) blickt auf ein vielfältiges und ereignisreiches Jahr zurück. Zu Beginn des Jahres konnte der umweltfreundliche ÄüB-Strom aus reiner Wasserkraft in sechs Gemeinden als Produkt der lokalen Elektrizitätswerke eingeführt werden. Der ÄüB-Strom wurde zur Erfolgsgeschichte und wird selbstverständlich auch 2014 weitergeführt. Im Februar wurde ein Wahlpodium mit den Regierungskandidaten in Rehetobel abgehalten, welches trotz Schnee auf ein erfreulich grosses Echo stiess.

Die Arbeit in der Fachgruppe Energie wurde vertieft und ausgeweitet, um das ÄüB fit für die Energie-Zukunft zu machen. Die Fachgruppe Gemeindepräsidenten traf sich regelmässig zu einem Austausch der neun Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen. Dieser Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg sorgte dafür, dass verschiedene gemeindeübergreifende und Kantonsgrenzen überschreitende Problematiken angegangen und gelöst werden konnten. Ebenso erhalten die Gemeindepräsidenten im ÄüB mit diesem Gremium eine gemeinsame und gewichtigere Stimme.

Kleinere Projekte wie das Projekt Stickereihaus in Reute wurden durch Mitarbeit und Expertise unterstützt.

Auf organisatorischer Ebene musste leider Ende Mai der aus

privaten Gründen erfolgte Abgang des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik kompensiert werden. Christoph Wolnik leistete beim Aufbau und der Neuausrichtung des ÄüBs viel Aufbauarbeit, ihm sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Der neue Geschäftsführer Simon Spillmann konnte die Stelle nahtlos antreten und kann dank einem gut geführten Verein die Arbeit weiterführen und hofft nun nach der Einarbeitungsphase auf neue konkrete Projekte.

Hierbei ist auch die Bevölkerung des Appenzellerlandes über dem Bodensee angesprochen: Wenn Sie Vorschläge für die Standort- und Wirtschaftsförderung im ÄüB haben, melden Sie sich doch unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Simon Spillmann

Von der Seeallee an den Schmittenbühl

Nach sieben Jahren zieht das «Büro für Angelegenheiten» (BfA) von der Seeallee in den markanten Neubau an der Badi-Kreuzung.

Als Kulturmanagerin mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Sparten bietet Maria Schnellmann Beratung und Unterstützung auf Mandatsbasis im Kultur- und Non-Profit-Bereich. Die Dienstleistungen reichen von der Konzeption und Beratung über die Administration und Organisation von Projekten bis zur Durchführung.

Diese Angelegenheiten sind in guten Händen – der kreative Austausch genauso wie die Verwirklichung. Beim Gestalten, dem Verfassen und Redigieren von Texten sowie dem Produzieren von Drucksachen verfügt Maria Schnellmann über ein Netzwerk von Fachpersonen.

Das BfA betreut im Weiteren die Anzeigen-Aufnahme für den *aufwind*. Bei Bedarf werden die Anzeigen entsprechend den Kundenwünschen gestaltet oder überarbeitet.

Für Farbkopien auf edlen Papieren mit FSC-Label ist das BfA seit Jahren bekannt. Dieses Angebot besteht auch am neuen Standort. Auf Anfrage werden Kleinauflagen rasch und unkompliziert ausgeführt. *Maria Schnellmann*

Das OK der Adventstombola präsentiert die attraktiven Preise (v.l.n.r.): Kurt Graf (Carve Sport Kurt), Anni Volkert (Boutique artEmoda), Silvia Sonderegger (Sonderegger Weinhandlung), Ursula Oesch (Drogerie Bohl) und Kurt Hanimann (EWH Shop)

In Heiden einkaufen lohnt sich

Die Detaillisten-Gruppe des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) führt auch dieses Jahr im Monat Dezember eine Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» durch. Es gibt Preise im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Seit dem Advents-Sonntag werden die Rubbelkarten bei Ihrem nächsten Einkauf von den Hädler Detaillisten abgegeben. Die Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Sofortpreis. Viel Spass beim Rubbeln! Die Adventstombola dauert noch den ganzen Monat – «es hät so lang's hät».

Ausserdem nimmt jede Karte an der Hauptverlosung am 9. Januar um 19.00 Uhr im Kino Rosental teil. Es gibt tolle Preise zu gewinnen:

1. Preis: ein LED-Fernseher Philips im Wert von Fr. 1699.–
2. Preis: eine Jura Kaffeemaschine im Wert von Fr. 1390.–
3. Preis: ein Paar Rossignol-Ski im Wert von Fr. 1050.–
4. Preis: ein Feldstecher Discover PX im Wert von Fr. 435.–
5. Preis: ein Wohlfühltag für zwei Personen im Heilbad Unterrechtstein im Wert von Fr. 304.–
6. bis 20. Preis: weitere attraktive Sachpreise.

Nach der Verlosung wird der Film «Frau Ella» gezeigt. Jeder, der eine Rubbelkarte vorweisen kann, erhält freien Eintritt.

Die Hauptpreise sind im Schaufenster an der Poststrasse bei der Mobiliar Versicherung ausgestellt. Mitmachen lohnt sich!

Am Freitag, 23. Dezember findet der Hädler Liechterobed statt. Die Fachgeschäfte haben bis 21.00 Uhr geöffnet. *tb*

Neu: Beratung für klassische Homöopathie

Bei der Drogerie Bohl an der Poststrasse 16 bietet Susan Portmann ab Mitte Dezember Beratungen für klassische Homöopathie an. Homöopathie kann eingesetzt werden bei akuten und vor allem auch chronischen Leiden, von der Erkältung bis zu rheumatischen Erkrankungen. Susan Portmann ist Drogistin und dipl. Homöopathin SHS. Ihre Ausbildung hat sie an der Samuel Hahnemann Schule in Aarau abgeschlossen.

Anmeldungen für Beratungen in der Drogerie Bohl oder unter 071 891 48 44 und 079 156 98 42.

Am Freitag, 13. Dezember haben Sie die Möglichkeit, Susan Portmann kennen zu lernen. Sie wird von 9.00 bis 17.00 Uhr in der

Drogerie Bohl anwesend sein und den Kunden ein kleines Präsent überreichen. *Ursula Oesch*

Wiedereröffnung Sântis-Bar

Es freut uns sehr, dass wir am Mittwoch, 11. Dezember die bekannte Sântis-Bar an der Poststrasse wieder eröffnen.

Wir setzen auf einen klassischen Barbetrieb in einer heimeligen Atmosphäre. Für den kleinen Hunger bieten wir «Appenzeller-Häppchen» an. Die Sântis-Bar ist täglich, ausser dienstags, von 9.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie! *Maria Rossatti*

ÄüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.ÄüB.ch

Kurs Freies Stricken und Häkeln

Unter der Leitung von Bettina Gantenbein (Naraki) bietet der Frauenverein einen individuellen Strickkurs an. Was auch immer Sie sich wünschen, kann im Kurs gestrickt oder gehäkelt werden.

Der Kurs ist auch offen für Nichtmitglieder und findet am 6. und 20. Februar von 19.00 bis 21.00 Uhr im Naraki-Laden an der Poststrasse 18 statt. Kurskosten pro Abend Fr. 25.–, ohne Material. Das Material kann mit 10 Prozent an den Kursabenden bezogen werden.

Weitere Infos und Anmeldung bis 31. Januar bei Silvia Büchel, 071 891 54 13 oder s.buechel@gmx.net. *Silvia Büchel*

Der Winter steht vor der Türe

Die Hans Frischknecht AG verkauft auch dieses Jahr wieder Streusalz sofort ab Lager. Erhältlich sind 25- oder 50-kg-Säcke.

Bestellungen nehmen wir gerne während den Büroöffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr persönlich unter 071 891 19 93 oder mittels Bestellformular unter www.frischknecht-heiden.ch entgegen.

Yvonne Frischknecht

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen aufwind-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt. Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss von vier Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft, Kneipp-Verein und Spitex Vorderland) und besteht seit 1998. Sie hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Nach vielen positiven Rückmeldungen haben die vier Vereine auch für 2014 die Veranstaltungen miteinander koordiniert und Termine abgesprochen. Zum zweiten Mal wird das gemeinsame Jahresprogramm angeboten. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher/innen, sei es an einem Vortrag, Kurs oder Ausflug. *Susann Metzger*

Christian Ziegler zeigte eine spektakuläre Feuershow

20 Jahre Ludothek Heiden

Zwischen dem Spielfest am Nachmittag und dem dog-Turnier in der Nacht feierte die Ludothek Heiden am Samstag, 9. November ihren 20. Geburtstag mit einer spektakulären Feuershow von Christian Ziegler. Kurz vor 22.00 Uhr standen dann auch die Champions des dog-Turniers fest. Bei den Könnern siegte das Team Michael und Paul Treier, bei der Plauschgruppe Martina Schwin-

ger und Silvia Rohner. Im Jubiläumsjahr bis April 2014 können alle Spiele der Ludothek weiterhin gratis ausgeliehen werden. Das dank grosszügiger Spenden vom Kiwanis Club, der Gemeinde Wolfhalden, der Raiffeisenbank Heiden, der Varioprint AG, der AXA Winterthur, dem EW Heiden, der Stiftung Heiden, dem Frauenverein und der Gärtnerei Dietz. *Karin Steffen*

Adventsfeier mit Liedern und Texten

Wir singen am Montag, 16. Dezember um 18.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum miteinander adventliche Lieder und hören eine besinnliche Geschichte und Gedichte. Singen schafft Heiterkeit, die wohl tut, und Texte, wenn sie uns berühren, geben Kraft.

Herzlich laden wir alle ein zum anschliessenden, gemütlichen Beisammensein bei Punsch, Glühwein, Adventstee und Weihnachtsgebäck. Für diesen Anlass braucht es keine Anmeldung, alle sind herzlich willkommen.

Regula Nyffenegger

Wir bauen ein Insektenhotel

Insektenhotels leisten einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz und sind ausserdem sehr dekorativ. Am 5. Februar um 19.00 Uhr unterstützt uns Kurt Bänziger von der Schreinerei Bänziger in Grub, so ein Schmuckstück zu bauen.

Kosten: Fr. 40.– für Mitglieder der Frauengemeinschaft und des Frauenvereins, Fr. 45.– für Nichtmitglieder, inkl. Material. Es braucht keine handwerklichen Voraussetzungen. Anmeldung bis 24. Januar bei Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Ein zwischenzeitliches Zuhause für die Stiftung Waldheim

«Grüezi mitenand» liebe Leser/innen. Dürfen wir uns kurz bei Ihnen vorstellen? Wir sind 37 von insgesamt 180 behinderten Menschen, denen die Stiftung Waldheim eine dauerhafte Heimat bietet. Unser bisheriges Wohnheim in Rehetobel wird während der nächsten zweieinhalb Jahre durch einen behindertengerechten Neubau ersetzt. Zur Überbrückung der Bauzeit mieten wir von der Gemeinde sowie von privat zwei Gebäude, welche die Voraussetzungen für eine ganzheitliche Betreuung bestens erfüllen.

Mittlerweile haben sich zwei Wohngruppen im ehemaligen Kurhaus «Sunnematt» eingerichtet, welches auch unsere geräumige Beschäftigungsstätte beherbergt. Drei weitere Wohngruppen nutzen mit dem Wohnheim «Morgenrot» die Räumlichkeiten des ehemaligen Alters- und Pflegeheims «Müllersberg». Wir Heimbewohner/innen freuen uns, gemeinsam mit unseren Betreuungsteams am Gemeindeleben teilzuhaben und auf viele spontane Begegnungen im Alltag. In diesem Sinne: bis bald. *Christian Petrollini*

Neuer VR-Präsident beim Skilift

Nach fünf Jahren an der Spitze des VR der Skilift AG Heiden wurde Jörg Binder von Lukas Betschon abgelöst. Meilensteine in Binders Amtszeit waren unter anderem die Realisierung der Einstiegsmöglichkeit in der Liftmitte sowie die Anschaffung eines neuen Pistenfahrzeugs. Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrats wurden an der Generalversammlung Betriebsleiter Ueli Wolf, Vizepräsident Marcel Künzle, Kassier Beat Schrag und Thomas Brosch bestätigt. Als Revisionsstelle amtiert wie bisher die Neuhauser Treuhand GmbH. Sämtliche weiteren GV-Traktanden konnten zügig und in zustimmendem Sinne erledigt werden. Mit einem Dank an das Personal, die Gönner und Aktionäre, die VR-Kollegen und die Revisionsstelle leitete Binder zum offerierten Imbiss über. *Peter Eggenberger*

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung wird am Samstag, 18. Januar (Verschiebedaten: 8. und 15. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen. Mit der Raiffeisenbank Heiden und den Helvetia Versicherungen (Agentur Appenzeller Vorderland) wurden skisport-verbundene Sponsoren gefunden, die den nötigen Betrag zusichern.

Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.– ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Kindergärtner/innen und Schüler/innen aus Heiden.

Um 13.30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger. Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab.

Die Skilift AG Heiden dankt den Sponsoren herzlichst für ihr Engagement und freut sich auf einen schneereichen Sporttag mit vielen Schneesportbegeisterten.

Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. *tb*

Wettbewerb für d'Chend

Bei wem ging es dem Mädchen gut, war die Frage des letzten Wettbewerbs, klar – bei Frau Holle. Gewonnen hat Tim Meierhofer, Brunnen-tobelstrasse 1. Herzliche Gratulation! ... und nun ... es hed emm überall weh tue, im Chopf, i de Aarme ond i de Bää, «o jee» hed er gjommeret, «riite ischt nöd luschtig uff emme so e störrische blööde Gaul, i wett lieber eueri Chueh. S'ischt aber nöd eso liecht e Chueh zmelche ond zmol hed si em Hans mit em hendere Bää en zümpftige Schlag ggee. Zom Glück ischt enn gad en Metzger verbii choo, wo uff sim Schubcharre e jungs Säuli glade kaa hed. Er hed mit em Metzger denn di alt Chueh geges Säuli tausched ond isch wiiterzoge ... Auf seiner Reise hat er noch oft getauscht, aber wie wurde er genannt? Bitte den gesuchten Namen bis Ende Dezember bekannt geben: Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. *E.St.*

Winterinfos der Schneesportschule Heiden

Die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf dem Bischofsberg sind abgeschlossen und wir freuen uns auf den bevorstehenden Winter. Hier einige Informationen zum Angebot.

Ski- und Snowboardkurse: Unser Team der Ski- und Snowboardlehrer/innen freut sich, den Kindern aber auch Erwachsenen das Fahren im Schnee mit Brettern an den Füßen zu lehren oder aufzufrischen. Ihre Anmeldungen nimmt Carmen Koster unter 078 890 94 10 von Montag bis Donnerstag zwischen 9.30 und 11.00 Uhr gerne entgegen.

Skibus: Unser Skibus fährt täglich (bei Betrieb des Kinderskiliftes) die Strecke (Halt bei den Postautohaltestellen) Heiden Bahnhof, Post, Asylstrasse, Bissau, Wässern, Riethof, Rutlen, Post Oberegg, Bischofsberg. Ebenfalls fährt er die Strecke Kaien-Bischofsberg. Der Skibus ist für die

Gäste von Skischule, Kinderskilift, Mitteleinstieg Skilift Heiden und auch für Fussgänger, die eine Einkehr in der Skihütte planen, kostenlos. Den genauen Fahrplan sehen Sie im Internet.

Snow-Party: Am 1. März findet wieder die Snow-Party statt. Wir hoffen auf gute Schneeverhältnisse, um am Bischofsberg ein Rennen für Gross und Klein durchführen zu können. Das Unterhaltungsprogramm findet auch dieses Jahr im Kursaal statt.

Gönnerkarte: Mit einer Gönnerkarte unterstützen Sie mit einem Betrag von Fr. 50.– das Schaffen der Schneesportschule Heiden, die sich zum Ziel setzt, ein ansprechendes Angebot für Kinder und Familien in der Region aufrecht zu erhalten.

Betriebsinfos über den Betrieb unter 076 529 68 29 oder www.sssheiden.ch.

Johannes Solenthaler

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aannahme
Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 21. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Zum Gedenken an Christian Schlumpf, 1946 – 2013

Am 25. Oktober ist Christian Schlumpf still von uns gegangen. Er wohnte in Wolfhalden, sein Arbeitsort aber lag in Heiden. Ihm lag das Appenzeller Vorderland sehr am Herzen und er setzte sich mit viel Engagement für die Attraktivität der Region ein.

Christian Schlumpf war 1996 aktiv bei der Gründung des Vereins «Biedermeier-Fest Heiden» dabei. Er war die treibende Kraft hinter der Idee, im Biedermeier-Dorf Heiden alle vier Jahre ein Biedermeierfest durchzuführen. Er prägte die Biedermeierfeste mit seinen Ideen und seiner Kreativität ganz entscheidend. Leider ist es ihm nicht vergönnt, den nächsten Grossanlass im September 2014 erleben zu dürfen. Das Biedermeierfest 2014 wie auch alle weiteren Biedermeier-Feste werden lebendige, fröhliche Erinnerungen an unseren Monsieur «Biedermeier» sein.

Christian Schlumpfs Interesse galt auch der Wirtschaftsförderung. Er leistete als Werbefachmann einen grossen Beitrag dazu, dass im Appenzeller Vorderland eine Wirtschaftsförderung entstand, in der alle Gemeinden des Vorderlands (inkl. Oberegg) sowie Fachleute aus der Wirtschaft vertreten sind.

Christian Schlumpf mit seiner Ehefrau Corina beim Biedermeier-Fest 2010

Von 1987 bis 2010 präsidierte Christian Schlumpf den Kursaal-Klub in Heiden und engagierte sich in dieser Funktion für die kulturellen und gesellschaftlichen Anliegen des Appenzeller Vorderlandes.

Mit Christian Schlumpf ist eine Persönlichkeit gestorben. Heiden und die Region hat ihm vieles zu verdanken. Leider machten sich bei ihm vor drei Jahren erste Anzeichen einer schweren Krankheit bemerkbar. Wir aber werden Christian Schlumpf so in Erinnerung behalten, wie er war: Aktiv, kreativ und engagiert für seine Region. *Susanne Rohner*

10 Jahre YOGA in Heiden

Yoga hat mir geholfen, gesünder, stabiler und gelassener zu werden. Mit Yoga möchte ich auch meinen Schüler/innen auf dem Weg zu einem besseren Lebensgefühl helfen.

So wie sich der Atem je nach Gemütszustand wandelt, können wir mit dem Atem Einfluss nehmen auf unsere Befindlichkeit; darum ist die bewusste Wahrnehmung und Vertiefung des Atems ein wesentlicher Bestandteil der Yogapraxis.

Mit sanften Yoga-Übungen können wir nicht nur Rückenschmerzen lindern, sondern auch unsere Rückenmuskulatur kräftigen sowie dehnfähiger machen, sodass unsere Wirbelsäule wieder zu einem stabilen Fundament und einer aufrechten Körperhaltung wird.

Yoga vitalisiert und entspannt zugleich, sodass wir den Anforderungen des Alltags besser gewachsen sein können.

Die Übungen in meinem Yoga-Unterricht werden den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der jeweiligen Person angepasst.

Kostenlose Probelektion am 11. Januar im evang. Kirchgemeindehaus (siehe nebenstehendes Inserat)! *Elke Frei*

Blutspenden – schenken Sie Leben

Wir sind im Advent; bald ist Weihnachten. Das Fest der Nächstenliebe. In vielen Familien werden Geschenke verteilt. Aber man könnte ja einmal ein Geschenk der anderen Art geben. Mit Ihrem eigenen Blut schenken Sie Leben – das sollte auch ein Gefühl der Zufriedenheit in Ihnen aufkommen lassen und einem anderen die Chance geben, in diesem Jahr Weihnachten mit seinen Angehörigen feiern zu dürfen.

Bitte helfen Sie mit und kommen Sie am 18. Dezember zwischen 17.00 bis 20.00 Uhr ins Feuerwehr-Depot um Blut zu spenden. Erstspender: ab 18 Jahre (ausweispflichtig).

Wir freuen uns über neue Samariter. Die Samariterübungen finden in der Regel am ersten Dienstag im Monat im Feuerwehrdepot statt. Schauen Sie doch einfach einmal vorbei oder gehen Sie auf www.samariter-heiden-grub.ch.

Ich wünsche Ihnen allen einen besinnlichen Advent und schöne Weihnachten im Kreise Ihrer Familie. *Maja Niederer*

DEZEMBER

bis 5.1.	Klinik Am Rosenberg	Emotionen Hirslanden Klinik Am Rosenberg
bis 5.1.	18.30–21.00 Hotel Heiden	Open-Air Fondue Hotel Heiden
bis 28.2.	Kursaal	Schriftbilder Ursula Engler
bis 30.4.	11.00–14.00 Hotel Heiden	Über Mittag Abtauchen Hotel Heiden
Jeden Do	19.00–20.15 Asylturnhalle	Fit für den Winter Ski Club Heiden
Jeden So, bis 22.12.	9.00 Hotel Heiden	Spa mit Hochgenuss Hotel Heiden
Jeden Mo, bis 30.12.	18.00–19.00 Hotel Heiden	Appenzeller Häppchen Zauber Hotel Heiden
Do 5.	14.30–16.30 evang. Kirchgemeindehaus	Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinde
Fr 6.	17.00–18.00 vor evang. Kirche	Der Samichlaus kommt ... Männerchor Heiden
	20.00–23.00 evang. Kirchgemeindehaus	Jazzkonzert Newcastle Jazz Band Jazzevent, Alte Mühle Wolfhalden
Sa 7.	20.00–21.30 evang. Kirche	Gospelchorkonzert Vorsteherchaft evang. Kirchgemeinde
Mo 9.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Region Heiden Bergführer Markus Kühnis
Di 10.	19.00 Restaurant Linde	Öffentlicher Spielabend Ludothek Heiden
Mi 11.	6.00–7.15 kath. Kirche	Rorate Gottesdienst kath. Kirche
Fr 13.	7.00–18.00 Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs für gute Fahrer Bergführer Markus Kühnis
	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachcafé in Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Sa 14.	16.30 evang. Kirche	Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» kath. und evang. Kirche
So 15.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Tagesskikurs für Einsteiger Bergführer Markus Kühnis
	18.00–19.00 evang. Kirche	Adventskonzert Jugendmusik Heiden
Mo 16.	18.30–20.00 kath. Pfarreizentrum	Adventsfeier mit Liedern und Texten Frauengemeinschaft
Di 17.	11.45 Restaurant Bären	Mittagstisch für Senioren/Alleinstehende Frauenverein Heiden
	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachcafé in Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Mi 18.	6.00–7.15 kath. Kirche	Rorate Gottesdienst kath. Kirche
Fr 20.	8.00–21.00 Häädler Fachgeschäfte	1. Häädler Liechterobed Detailistenvereinigung Heiden

DEZEMBER

Sa 21.	7.30–16.00 Carve Sport Kurt	Tiefschneekurs Carve Sport Kurt
	18.00–19.30 evang. Kirche	Benefizkonzert für die Kinderspitex Cobana Big Band
So 22.	17.00–18.00 evang. Kirche	«Stille Nacht, eilige Nacht» evang. und kath. Kirche
Do 26.	16.00–17.00 Hotel Heiden	Märchenstunde Hotel Heiden
	17.00–18.00 evang. Kirche	Konzert zum Jahresausklang Bläsergruppe Heiden
Fr 27.	16.00–17.00 Hotel Heiden	Konzert mit «Echo vom Säntis» Hotel Heiden
Di 31.	19.00 Hotel Heiden	Silvesterball Hotel Heiden
	23.00–1.00 evang. Kirche	Turbobläser mit Silvester Apéro Gemeinde Heiden

JANUAR

Sa 4.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Lawinenkurs Bergführer Markus Kühnis
	7.30–16.00 Carve Sport Kurt	Lawinenkurs Carve Sport Kurt
So 5.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Lawinenkurs in der Region Bergführer Markus Kühnis
	11.00 Museum	Neujahrs-Apéro Historisch-Antiquarischer Verein
Mo 6.	16.00–18.00 Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Do 9.	19.00–22.00 Kino Rosental	Hauptverlosung «Rubbeln Sie sich Ihr ...» Detailistenvereinigung
Fr 10.	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachcafé in Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Do 16.	19.00–21.00 Klinik Am Rosenberg	Vernissage: Colours – Bilder in Acryl Ausstellung dauert bis 30.4. Hirslandenklinik Am Rosenberg
Fr 17.	7.00–18.00 Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs Bergführer Markus Kühnis
Sa 18.	6.00–22.00 Skilift Heiden	Gratis-Skitag mit Volksskirennen Skilift AG Heiden
So 19.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	
Mo 20.	7.00–17.00 Bergführer Markus Kühnis	Tagesskikurs Bergführer Markus Kühnis
Di 21.	18.30–20.00 Kino Rosental	Sprachcafé in Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di 28.	20.00–21.30 kath. Pfarreizentrum	Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft

Veranstaltungskalender-Daten bis **Di, 21. Januar, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino Rosental

Dezember-Programm

Fr, 6.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Inside Wikileaks	
Sa, 7.	17.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Exit Marrakech	
	20.15 Uhr*	d, 16/14 J.
	Paganini – Der Teufelsgeiger	
So, 8.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	
	19.15 Uhr	d, 12/10 J.
	Rush	
Di, 10.	20.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Exit Marrakech	
Mi, 11.	20.15 Uhr* (Cinéclub) OV/d,	16/16 J.
	Potiche	
Fr, 13.	20.15 Uhr*	d, 16/14 J.
	Paganini – Der Teufelsgeiger	
Sa, 14.	17.15 Uhr	Dialekt, 8/6 J.
	Von heute auf morgen	
	20.15 Uhr*	Dialekt, 8/6 J.
	Z'Alp	
So, 15.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Legende vom Weihnachtsstern	
	19.15 Uhr	d, 8/6 J.
	On the Way to School	
Di, 17.	14.15 Uhr** (Kinomol)	d, 8/6 J.
	Mein erster Berg	
	20.15 Uhr	OV/d 12/10 J.
	The Lunchbox	
Fr, 20.	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Inside Wikileaks	
Sa, 21.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Die schwarzen Brüder	
	20.15 Uhr*	Dialekt, 10/8 J.
	Recycling Lily	
So, 22.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Die Eiskönigin – Frozen	
	19.15 Uhr	d, 14/12 J.
	Exit Marrakech	
Di, 24.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Legende vom Weihnachtsstern	
Do, 26.	20.15 Uhr	OV/d 12/10 J.
	The Lunchbox	
Fr, 27.	15.00 Uhr	Dialekt, 8/6 J.
	Z'Alp	
	20.15 Uhr*	d, 12/10 J.
	Inside Wikileaks	
Sa, 28.	17.15 Uhr	Dialekt, 10/8 J.
	Recycling Lily	
	20.15 Uhr*	d, 16/14 J.
	Paganini – Der Teufelsgeiger	
So, 29.	15.00 Uhr	d, 8/6 J.
	Die Eiskönigin – Frozen	
	19.15 Uhr	d, 8/6 J.
	On the Way to School	
Di, 31.	17.15 Uhr	d, 10/8 J.
	Die schwarzen Brüder	

Januar-Programm

Belle & Sébastien	d, 8/6 J.
Z'Alp	Dialekt, 8/6 J.
Die schwarzen Brüder	d, 10/8 J.
Blue Jasmine	E/d, 16/14 J.
Turbo	d, 6/4 J.
Vaters Garten	d, 14/12 J.
Das Quartet (Kinomol)	d, 10/8 J.
Recycling Lily	Dialekt, 10/8 J.
Die Frau, die sich traut	d, 14/12 J.
Le Passé	F/d, 16/14 J.
On the Way to School	d, 8/6 J.
Von heute auf morgen	d, 8/6 J.
Searching for Sugar Man	OV/d, 16/16 J.
Captain Phillips	d, 14/12 J.
La jaula de oro	Sp/d, 16/14 J.
Das Beste kommt zum Schluss	d, 14/12 J.

Die genauen Spieldaten können Sie auf www.kino-heiden.ch oder im Aushang der Detaillisten von Heiden in Erfahrung bringen.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.
** ab 14.00 Uhr Kaffeebar offen.

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten aufwind: 21. Januar, 16.00 Uhr.